

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Selbstfürsorgemassnahmen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung im Berufsalltag

Eine qualitative Studie zur bewussten Gestaltung von
Erholungsprozessen von Fachpersonen der
Heilpädagogischen Früherziehung ausserhalb und
während der Arbeit

Eingereicht von: Dominique Schifferle

Begleitung: Anne Steudler

Datum der Abgabe: 30. November 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, wie sich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von arbeitsbezogenen Belastungen erholen und wie ihnen das mentale Abschalten von der Arbeit gelingt. Dazu wurden sechs Fachpersonen durch teilstrukturierte Leitfadeninterviews befragt, ihre Aussagen mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen.

Die Ergebnisse legen nahe, dass ein kontinuierlicher Ausgleich arbeitsbezogener Belastungen während der Arbeitswoche bedeutsam ist und Erholungsprozesse im Verlauf des Arbeitstages sowohl für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit hilfreich sind als auch das Erholungsbedürfnis am Ende des Arbeitstages abfedern können. Für den zeitnahen Ausgleich von Belastungen der Fachpersonen spielen insbesondere die Erholungserfahrungen mentales Abschalten und Entspannung eine wichtige Rolle.

Danksagung

Ich möchte allen Danke sagen, die mich bei der Umsetzung dieser Arbeit unterstützt haben, die Geduld mit mir hatten, wenn es nicht lief und mir beim lauten Denken ein Gegenüber geboten haben.

An erster Stelle danke ich Anne Steudler für die wertvolle und gute Begleitung durch den gesamten fachlichen und persönlichen Masterarbeitsprozess, für den hilfreichen Austausch, die wertvollen Inputs und ihre Bereitschaft die Begleitung nach ihrem beruflichen Wechsel weiterzuführen.

Auch meinen sechs Interviewpartnerinnen möchte ich einen herzlichen Dank für die informativen, offenen Gespräche und die aufgewendete Zeit aussprechen.

Weiter danke ich Salome Seitz und Vera Decurtins für das Gegenlesen der Arbeit und die hilfreichen Rückmeldungen.

Ausserdem möchte ich Yves Köppel für die wertvolle Vorarbeit beim Transkribieren und die emotionale und praktische Unterstützung während dieser Zeit danken.

Danke auch an Lisa, für die vielen gemeinsamen Stunden, die wir an einem Tisch sassen, jede an ihrer Arbeit. Nach dem Motto «geteiltes Leid ist halbes Leid» war dies eine enorme emotionale Unterstützung und hat das Durchhalten einfacher gemacht.

Schliesslich gilt mein Dank auch meiner Familie und meinem weiteren privaten Umfeld für die praktische und emotionale Unterstützung.

Zugunsten der Lesefreundlichkeit wird in dieser Masterarbeit:

- möglichst eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wird die weibliche Form verwendet. Das männliche Geschlecht ist stets darin eingeschlossen.
- als Zusammenfassung von «Heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher» zusammenfassend die Formulierung «Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung» verwendet.
- mit dem Wissen, dass sowohl Dienste wie auch leitende Vorgesetzte je nach Kanton und Anbieter unterschiedlich benannt werden, wird verallgemeinernd von «Dienststellen» und «Dienstleitungen» gesprochen.
- für die Berufsbezeichnung «Heilpädagogische Früherziehung» die Abkürzung «HFE» verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Beschreibung der Ausgangslage	8
1.2	Forschungsinteresse und bestehende Forschungslücke	8
1.3	Zielsetzung und Fragestellung	10
1.4	Aufbau der Arbeit	10
1.5	Verwendung von KI	11
2	Theoretische Grundlagen	12
2.1	Heilpädagogische Früherziehung	12
2.1.1	Arbeitsprinzipien	12
2.1.2	Aufgabenfelder	13
2.2	Anforderungen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung	15
2.2.1	Anforderungen der heutigen Arbeitswelt und arbeitsorganisatorische Anforderungen	15
2.2.2	Anforderungen der Interaktionsarbeit	17
2.2.3	Anforderungen von pädagogischen Berufen	19
2.3	Umgang mit Belastungen	20
2.3.1	Der Begriff «Stress»	21
2.3.2	Das transaktionale Stressmodell	22
2.3.3	Stressbewältigung	23
2.3.4	Stressfolgen	25
2.4	Selbstfürsorge und Erholung	25
2.4.1	Begriffserklärung «Selbstfürsorge»	25
2.4.2	Begriffserklärung und Bedeutung von «Erholung»	26
2.4.3	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen	27
2.4.4	Mentales Abschalten	29
2.4.5	Erholungszeiträume	30
2.5	Zusammenfassung der Theorie	31
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	34
3.1	Forschungsdesign und Forschungsmethode	34
3.1.1	Datenerhebung mittels Leitfadeninterview	34
3.1.2	Kategoriensystem	35

3.1.3	Auswahl der Stichprobe	35
3.1.4	Pretest	36
3.1.5	Durchführung der Interviews	36
3.2	Auswertung der Daten	37
3.2.1	Transkription und Datenaufbereitung	37
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	37
4	Darstellung der Ergebnisse	39
4.1	Auswertung der Skalierungsfragen	39
4.2	Ressourcen und Anforderungen	40
4.2.1	Rahmenbedingungen	40
4.2.2	Aufgabenfelder	43
4.2.3	Selbstfürsorge am Dienst	46
4.2.4	Soziale Unterstützung	47
4.2.5	Persönliche Ressourcen	48
4.3	Stresserleben und Umgang mit Stress	49
4.3.6	Auslöser von Stress	49
4.3.7	Stressbewältigungsstrategien	51
4.4	Erholung und Erholungsprozesse	58
4.4.8	Die Bedeutung von Erholung	58
4.4.9	Erholungsförderliche Aktivitäten und damit verbundene Erholungserfahrungen und zeiträume	59
4.4.10	Mentales Abschalten	63
4.4.11	Als wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume	64
4.4.12	Indirekte Massnahmen	66
5	Evaluation und Diskussion	68
5.1	Interpretation der Ergebnisse	68
5.2	Interpretation der Skalierungsfragen	74
5.3	Beantwortung der Fragestellungen	75
5.4	Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens	79
5.4.1	Leitfadeninterview	79
5.4.2	Transkription	80
5.4.3	Qualitative Inhaltsanalyse	81

6	Fazit und Ausblick	83
7	Verzeichnisse	86
7.1	Print- und Onlinemedien	86
7.2	Abkürzungsverzeichnis	93
7.3	Abbildungsverzeichnis	93
7.4	Tabellenverzeichnis	94
8	Selbständigkeitserklärung	95
9	Anhang	96
9.1	Schriftliche Interviewanfrage	97
9.2	Formulare Datenschutz	99
9.3	Interviewleitfaden	101
9.4	Visualisierungen für die Interviewdurchführung	111
9.5	Transkriptionsregeln	113
9.6	Transkription Interview 1	114
9.7	Fallzusammenfassung Interview 1	142
9.8	Transkription Interview 2	151
9.9	Fallzusammenfassung Interview 2	179
9.10	Transkription Interview 3	185
9.11	Fallzusammenfassung Interview 3	209
9.12	Transkription Interview 4	215
9.13	Fallzusammenfassung Interview 4	242
9.14	Transkription Interview 5	251
9.15	Fallzusammenfassung Interview 5	279
9.16	Transkription Interview 6	289
9.17	Fallzusammenfassung Interview 6	316
9.18	Begründung der Haupt- und Subkategorien	324

9.19	Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	_____ 328
9.20	Zweites überarbeitetes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	____ 332
9.21	Codierte Interviewabschnitte	_____ 340

1 Einleitung

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Vor dem Berufseinstieg der Autorin vor rund zwei Jahren, war sie mehrere Jahre als Kindergartenlehrperson tätig. Bereits da erlebte sie die Offenheit in der Ausgestaltung des Unterrichts einerseits als Qualität, aber gleichzeitig auch als persönliche Herausforderung. Die hohe Sinnhaftigkeit des pädagogischen Berufsfeldes, das Interesse am einzelnen Kind mit seinen Bedürfnissen und die Freude am Umsetzen eigener Ideen führten dazu, dass manche Stunde auf Kosten der Freizeit aufgewendet wurde und allein die zeitliche Belastung teilweise sehr hoch wurde. Neben den Ansprüchen an sich selbst, stellte auch der Umgang mit Anforderungen und Erwartungen von aussen eine weitere wesentliche Herausforderung für sie dar. Im Verlauf ihrer vorherigen beruflichen Tätigkeit musste sich die Autorin daher aktiv mit dem Thema Selbstfürsorge auseinandersetzen. Mit dem Wechsel in die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) haben sich die Aufgaben durch die aufsuchende Tätigkeit und den intensiven Kontakt mit Eltern und anderen Personen aus dem Umfeld des Kindes – zumindest von der Autorin subjektiv empfunden – nochmal erweitert. Trotz dem Wissen um die persönliche Bedeutung von Erholung und Selbstfürsorge im Kontext einer pädagogischen Tätigkeit fällt ihr die Umsetzung im Alltag nach wie vor nicht immer leicht. Die Offenheit und Transparenz mit denen Belastungen des Berufsalltages sowohl im Team als auch im Austausch mit den Dienstleitungen angesprochen werden können, stellen für die Autorin im Berufsalltag eine wesentliche Ressource dar und helfen ihr dabei einen objektiveren Blick auf emotional belastende Situationen im Arbeitsalltag zu gewinnen. Die grosse Freiheit in der Gestaltung der Arbeitswoche, lassen die Autorin vermuten, dass dort Chancen liegen in Bezug auf individuelle Erholungsmöglichkeiten.

1.2 Forschungsinteresse und bestehende Forschungslücke

Erwerbstätigkeit nimmt in der Lebenswelt vieler Erwachsener einen wesentlichen Platz ein, sie trägt nicht nur zur Existenzsicherung bei, sondern erfüllt «für viele Menschen wichtige psychologische Funktionen» (Techniker Krankenkasse [TK], 2021, S. 26). Gefolgt von hohen Ansprüchen an sich selbst, steht Arbeit auf Platz eins der Stressursachen. «Für die psychische Gesundheit ist Arbeit gleichzeitig Chance und Risiko» (ebd., S. 26). Unter den Fachpersonen aus pädagogischen Berufen ist die Arbeitszufriedenheit hoch. Gleichzeitig folgen sie direkt auf die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen, wenn es um die Häufigkeit langfristiger affektiver Beanspruchungsfolgen – wie beispielsweise Burnout – geht (Krause, Dorsemagen & Baeriswyl, 2013, S. 73).

In Nachbarsdisziplinen wie in Lehrberufen, sozialen und helfenden Berufen und in der Arbeit von Psychotherapeuten beschäftigt sich die Forschung in den letzten Jahren vermehrt mit arbeitsbezogenen Belastungen (vgl. Bauknecht & Wesselborg, 2022; Martin, Myers & Brickman, 2020), wie auch mit Präventionsmöglichkeiten von Berufsausübenden (vgl. Dahl & Dlugosch, 2020; Rebhahn-Sommer & Kämmerer, 2019). Mehrere Studien und Artikel sind sich dabei ausserdem einig, dass Gesundheitsprävention bereits im Studium implementiert werden soll (vgl. Rebhahn-Sommer & Kämmerer, 2019; Martin et al., 2020).

Die HFE stellt eine Nische im heilpädagogischen Berufsfeld dar, welche besonders durch die aufsuchende Tätigkeit zu Hause bei den Familien und die enge Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen besondere Arbeitsbedingungen aufweist und ein breites Aufgabenspektrum beinhaltet (Lütolf, Venetz & Koch, 2014; Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] 2017). Überschneidungen von Aufgabenfeldern und Aufgaben der HFE mit verschiedenen Nachbarsdisziplinen lassen vermuten, dass ähnliche Belastungen bestehen und der Präventionsbedarf in Bezug auf das psychische Wohlbefinden ebenso besteht. Erste Arbeiten und Vorträge zeigen, ausgehend von qualitativen Befragungen (Strauss, 2021) oder von Studien und Literatur aus dem benachbarten Berufsfeld – der Pädagogik (Koch, 2024; Kunz Heim, 2015), spezifische Herausforderungen des Berufsfeldes auf. Strauss (2021) hebt in ihrer Arbeit zur Selbstwirksamkeitserwartung von Berufseinsteigenden der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeitserfahrungen als wichtigen Resilienzfaktor hervor.

Gesundheitsprävention im Kontext der Arbeit kann auf verschiedenen Ebenen ansetzen (Michel & Hoppe, 2022a). Während Verhältnisprävention dabei ansetzt bestehende Strukturen und Rahmenbedingungen zu verändern, setzen personenbezogene Massnahmen ihren Fokus auf die Berufstätigen selbst (ebd.). Mit Blick auf die vielfältigen Anforderungen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung betont der Berufsverband in seinen Qualitätsstandards die beidseitige Verantwortung von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden in Bezug auf die Gesundheitsprävention (BVF, 2018). Strukturelle Veränderungen benötigen meist längere Prozesse und sind durch die im Feld tätigen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung nur indirekt beeinflussbar. Ausserdem sind die Fachpersonen in ihrem Arbeitsalltag in hohem Masse eigenverantwortlich tätig und planen diesen weitgehend selbst. Deshalb ist davon auszugehen, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung durch individuell gestaltete personenbezogene Massnahmen einen bedeutenden Beitrag für das persönliche Wohlbefinden leisten können. Mit Blick auf den Resilienzfaktor Selbstwirksamkeitserwartung kann ausserdem davon ausgegangen werden, dass das Erleben der eigenen Handlungsfähigkeit in Bezug auf das persönliche psychische Wohlbefinden einen zusätzlichen förderlichen Effekt bewirkt (Bengel & Lyssenko, 2012).

Personenbezogene Massnahmen setzen beispielweise beim Stress- und Zeitmanagement, bei der Förderung der Selbstwirksamkeit, der Selbstregulation und der Emotionsregulation, bei der Bewertung von Situationen oder bei Regenerationsprozessen an (Michel & Hoppe, 2022b). Das breite Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, die Nähe zu den Familien durch die aufsuchende Tätigkeit und die Verschiedenheit derer Bedürfnisse und Erwartungen, wie auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Fachpersonen eröffnen Heilpädagogischen Früherzieherinnen einerseits ein sinnhaftes und spannendes Berufsfeld, stellen andererseits jedoch auch hohe zeitliche, organisatorische und emotionale Anforderungen an die Berufstätigen (BVF, 2018). Gleichzeitig erfordert die Arbeit von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung eine hohe mentale Präsenz, um die gefragte Beziehungsarbeit erbringen zu können. Deshalb ist davon auszugehen, dass bewusste Erholung und besonders auch emotionale Abgrenzung für das Wohlbefinden einen hohen Stellenwert haben. Die Übersichtsarbeit von Haun und Nübold (2022) legt dar, dass sich

unterschiedliche Studien mit Erholungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf die Gesundheit von Berufstätigen auseinandersetzen. Sie schreiben: «Zahlreiche Studien zeigen, dass Erholungsprozesse sowohl während der Arbeit in Pausen als auch in der arbeitsfreien Zeit am Feierabend, am Wochenende oder im Urlaub stattfinden und mit einem verbesserten Befinden und besserer Gesundheit einhergehen» (Koch et al., 2013; Sonnentag et al., 2017; zitiert nach Haun & Nübold, 2022, S. 26). Sie betonen ausserdem, dass «die Frage, wie Erholungsprozesse gezielt gefördert werden können, zudem von besonderer Bedeutung angesichts zahlreicher Befunde ist, dass sich Berufstätige gerade dann besonders schlecht erholen können, wenn sie hohem Arbeitsstress ausgesetzt sind, d.h. wenn Erholung eigentlich besonders nötig wäre» (Sonnentag, 2018; Sonnentag & Fritz, 2015; Steed et al., 2021; zitiert nach Haun & Nübold, 2022, S. 25).

Da bisher keine wissenschaftlichen Arbeiten bestehen, die Aussagen zu Erholungsprozessen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung treffen, soll in der vorliegenden Arbeit diesem Thema nachgegangen werden.

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen welche Erholungsprozesse Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung – unabhängig von ihrer Berufserfahrung – bewusst in ihren Alltag einbauen, um von Arbeitsbelastungen zu regenerieren und ihr Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Dadurch kann aufgezeigt werden, wann und wie Erholungsprozesse im Früherziehungsalltag praktisch umgesetzt werden können.

Sowohl durch das Zusammentragen wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Relevanz von Erholungsprozessen wie auch durch das Aufzeigen von konkret gelebter Praxis, soll bei Berufstätigen und Studierenden eine Sensibilisierung in Bezug auf die Selbstfürsorge (insbesondere von Erholung) erzielt und mittels Erfahrungen aus der Praxis der Interviewpartnerinnen Möglichkeiten für Erholungsprozesse aufgezeigt werden. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf der Gestaltung möglicher Erholungsmomente während der Arbeit liegen.

Wie regenerieren Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von den Belastungen des Arbeitsalltags?	
Teilfrage 1:	Welche bewussten Erholungsprozesse nutzen sie ausserhalb und während der Arbeit?
Teilfrage 2:	Wie gelingt ihnen das mentale Abschalten von der Arbeit?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Teilen. Im einleitenden Kapitel werden das Forschungsinteresse begründet und bestehende Forschungslücken aufgezeigt. Darauf aufbauend werden die Zielsetzung und sowie eine zentrale Fragestellung mit zwei Teilfragen formuliert.

Der zweite Teil stellt die theoretischen Grundlagen vor, die den Ausgangspunkt für die weiterführende empirische Forschung bilden. Zunächst wird der Beruf der Heilpädagogischen Früherziehung vorgestellt und Ergebnisse bestehender Forschung zu den Anforderungen dieses Berufes dargelegt. Anschliessend werden Anforderungen der heutigen Arbeitswelt wie auch Merkmale von Interaktionsarbeit und pädagogischen Berufen erläutert, um ein umfassenderes Bild möglicher Berufsanforderungen zu erhalten. Um zu verstehen, wie aus Anforderungen Stress entstehen kann und wie dieser bewältigt wird, werden das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Folkman (1984) und Stressbewältigungsstrategien nach Kaluza (2023a; 2023b) vorgestellt. Abschliessend werden die Begriffe «Selbstfürsorge» und «Erholung» erläutert und der aktuelle wissenschaftliche Forschungsstand zu Erholung dargestellt.

Im dritten Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben, wobei sowohl die Datenerhebung als auch die Datenauswertung thematisiert werden. Anschliessend werden im vierten Kapitel die Ergebnisse der erhobenen und ausgewerteten Daten entlang des deduktiv und induktiv gebildeten Kategoriensystems aufgezeigt. Diese Ergebnisse werden im fünften Teil mit den theoretischen Grundlagen verglichen, evaluiert und diskutiert. Hier wird auch das forschungsmethodische Vorgehen rückblickend kritisch betrachtet. Im sechsten Teil folgen zuletzt noch Fazit und Ausblick auf weitere mögliche Forschungsthemen.

1.5 Verwendung von KI

In der vorliegenden Arbeit wurde in begrenztem Umfang auf KI-gestützte Formulierungshilfen zurückgegriffen, um Texte klarer und präziser zu formulieren. Inhaltliche Aussagen, Interpretationen und Argumentationen beruhen ausschliesslich auf eigenständiger Arbeit unter Verwendung der vorgegebenen Quellen.

2 Theoretische Grundlagen

Im theoretischen Teil werden ausgehend vom aktuellen Kenntnisstand innerhalb der Disziplin und abgeleitet aus dem Wissen benachbarter Disziplinen, mögliche Belastungen im Arbeitsalltag von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ausgeführt. Neben den sich daraus möglicherweise ergebenden Stressfaktoren, werden im Weiteren die Entstehung und Bewältigung von Negativstress erläutert sowie Theorie und Erkenntnisse zum Thema Erholung beschrieben.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist Bestandteil eines flächendeckenden sonderpädagogischen Grundangebots der Schweiz (BVF, 2018). Der Zugang zum Angebot der HFE steht Kindern mit einer Behinderung, Entwicklungsverzögerung, -beeinträchtigungen oder -gefährdung und deren Familien im Sinne einer präventiven Massnahme zu. Das Angebot besteht ab Geburt bis spätestens zwei Jahre nach dem Schuleintritt und ist unentgeltlich. Zweck der Massnahme besteht darin, den Kindern und ihren Familien möglichst grosse Teilhabe, insbesondere im Hinblick auf den weiteren Bildungsverlauf, zu ermöglichen und greift damit auch Anliegen des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) auf (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK], 2007). Das Angebot der Schweiz ist mit der Frühförderung in Deutschland vergleichbar (Lütolf et al., 2014).

Als Folge der Volksabstimmung im Jahr 2004 zur «Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen» unterliegt die Finanzierung und Bereitstellung von sonderpädagogischen Massnahmen in der Obhut der Kantone (EDK, 2007, S. 3). Entsprechend unterscheiden sich «gesetzliche Grundlagen, sonderpädagogische Konzepte und damit Arbeitsbedingungen und Aufgabenfelder in den Kantonen erheblich voneinander» (BVF, 2018, S. 3). HFE bewegt sich in «pädagogischen, sozialen, politischen und ökonomischen Spannungsfeldern» (Gruntz-Stroll & Horber Dörig, 2012, S. 131). Anbieter von Heilpädagogischer Früherziehung – wie beispielsweise private Heilpädagogische Dienste oder freiberuflich tätige Fachpersonen – sind darauf angewiesen unter den jeweiligen Vorgaben des Kantons entsprechende Rahmenbedingungen auszuhandeln, um die Qualität ihrer Arbeit zu erhalten (BVF, 2018).

2.1.1 Arbeitsprinzipien

Die Arbeit im Kontakt mit Kindern und deren Erziehungsverantwortlichen bedingt eine hohe berufsethische Verantwortung gegenüber Leistungsbeziehenden, Leistungsträgern, Öffentlichkeit sowie in der Intra- und Interprofessionellen Zusammenarbeit (BVF, 2019a). Pretis (2020) benennt folgende fünf Arbeitsprinzipien, welche die Arbeit einer Heilpädagogischen Früherzieherin prägen: «Früh- und Rechtzeitigkeit», «Familienorientierung», «Ganzheitlichkeit», «Ressourcenorientierung» und «Inter- bzw. Transdisziplinarität» (S. 29, 37, 44, 48, 52). Im Folgenden wird versucht, wesentliche Aspekte, die sich aus den Arbeitsprinzipien ergeben zusammenzufassen, welche Ressourcen oder Anforderungen für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung darstellen können. Es wird versucht in der Darstellung des Berufes mit seinen Prinzipien und Aufgabenfeldern dessen Komplexität gerecht zu werden.

Alleinstellungsmerkmale der Heilpädagogischen Früherziehung ergeben sich erst durch die Kombination der fünf Arbeitsprinzipien, mit besonderem Fokus auf die Früh- und Rechtzeitigkeit und die Familiennähe. Gerade die Ganzheitlichkeit der Förderung durch das Gestalten sinnhafter, alltagsnaher Lernangebote, welche mehrere Teilhabebereiche miteinander kombinieren, entspricht zwar einerseits der Art wie junge Kinder sich Kompetenzen aneignen, die darin enthaltene Fachlichkeit lässt sich aber andererseits oft von aussen nicht unmittelbar nachvollziehen (ebd.).

Neben der ganzheitlichen Art der Aneignung von Kompetenzen junger Kinder, geht man davon aus, dass sich diese Lebensphase durch eine besonders hohe Neuroplastizität auszeichnet. Neben einem angereicherten Lernangebot – welches eine hohe Passung aufweist und versucht vorhandene Entwicklungsbarrieren durch die Gestaltung der Angebote auszugleichen – spielen in dieser Lebensphase die Eltern-Kind-Interaktion und, mit zunehmender Entwicklung der Kinder, auch die Interaktion mit Peers eine wesentliche Rolle (ebd.). Pretis (2020) schreibt, dass weder die Veranlagungen des Kindes noch das Umfeld gesondert voneinander betrachtet werden können. Er unterstreicht damit die Annahmen Guralnicks (2011), dass nicht nur die Entwicklung von Kindern mit einem Entwicklungsrisiko durch familiäre Interaktionsmuster beeinflusst werden, sondern dass es zu beachten gilt, dass die soziale und kognitive Entwicklung des Kindes auf diese Interaktionsmuster – neben bestehenden Ressourcen – ebenso miteinwirkt.

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind aufsuchend tätig und besuchen das Kind meist zu Hause im familiären Umfeld. Oft sind sie die ersten Fachpersonen, die in die Familien kommen und in dieser Nähe mit ihnen zusammenarbeiten. Sie begleiten die Familien und das Umfeld des Kindes durch fachliche Beratung aber auch im Auseinandersetzungsprozess mit den Entwicklungsbesonderheiten ihres Kindes. Dabei berücksichtigen sie die verschiedenen Lebensumstände und Lebensformen der Familien (Kühl, 2015; Pretis, 2020). Die Gewichtung zwischen kindbezogener Arbeit und der Beratung und Begleitung des Umfeldes sowie die Ausgestaltung des Settings passen sie der vorgefundenen Lebenswelt an (BVF, 2018). Durch den Einbezug der unmittelbaren Lebenswelt können sie verstärkt Entwicklungsschritte in den Bereichen Selbständigkeit und soziale Entwicklung anstossen, während ambulant tätige Fachpersonen unter anderem durch gestaltete Lernräume an ihrer Arbeitsstelle Entwicklungen in anderen Bereichen anstossen (Lütolf, Koch & Venetz, 2015; Pretis, 2020).

Obwohl Fachpersonen den Prinzipien der Familien- und Alltagsorientierung neben der kindbezogenen Förderung einen sehr hohen Stellenwert zugestehen, machen sich laut Forschung in der täglichen Arbeit Unsicherheiten diesbezüglich bemerkbar (Lütolf et al., 2015).

2.1.2 Aufgabenfelder

Die oben genannten Grundprinzipien prägen als Folge die konkrete Ausgestaltung der verschiedenen Aufgabenfelder von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Nachfolgend wird einheitlich der Begriff «Aufgabenfelder» verwendet, selbst wenn sich Ausführungen auf Quellen des BVF beziehen (Lütolf, et al., 2014, S.12). Der BVF verwendet synonym den Begriff «Tätigkeitsfelder» (BVF, 2018, S. 6).

Als die zwei Hauptaufgabenfelder benennt der BVF die „Unterstützung und Förderung des Kindes“ und die „Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes“ auf und fügt als weitere Aufgabenfelder die „Diagnostik“, die „Interdisziplinäre Zusammenarbeit“ sowie die „Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit“ hinzu (2018, S. 5). Während einzelne Kerntätigkeiten jenen Aufgabenfeldern zugeordnet werden, sichern die Tätigkeiten aus den Querschnittfeldern, wie Administration, die Dokumentation, das Vor- und Nachbereiten oder auch Qualitätssicherung und Reflexion, eine fachlich hochstehende Arbeit über die verschiedenen Aufgabenfelder hinweg (Lütolf, Venetz & Koch, 2018; Venetz, Koch, Lütolf & Wohlgensinger, 2016, zitiert nach BVF, 2018). Im Kontext von Qualitätssicherung und Reflexion sind auch Gesundheitsprävention und Selbstfürsorge anzusiedeln (BVF, 2018).

Abbildung 1 Aufgabenfelder der HFE angelehnt an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, 1994 (BVF, 2018)

In der Zusammenarbeit mit den Familien und dem Umfeld werden basierend auf Diagnostik, Entwicklungsbedürfnissen des Kindes und ihrer Familien Ziele ausformuliert, welche im Rahmen weiteren Zusammenarbeit erarbeitet, kontinuierlich evaluiert und angepasst werden (BVF, 2019a; Lütolf et al. 2014). Ebenso wird durch die Diagnostik die Massnahme gegenüber dem Kostenträger gerechtfertigt (BVF, 2018). Spielerisch und mit Bezug zu alltäglichem Handeln und der Lebenswelt der Familie wird an zuvor festgelegten Förderzielen gearbeitet (Lütolf et al., 2014; Lütolf et al. 2018). Das Setting wird dabei den vorgefundenen Ressourcen des Kindes und des Umfeldes angepasst (Guralnick, 2011). Die Elternarbeit bezieht sich sowohl auf die Prozessbegleitung wie auch auf die fachliche Beratung bei entwicklungsbezogenen und erzieherischen Themen (Lütolf et al., 2014). Sie kann sowohl während der Förderung des Kindes wie auch in separaten Gesprächen stattfinden (Lütolf et al., 2015). Bei der fallbezogenen interdisziplinären Zusammenarbeit werden Förderinhalte abgesprochen und Befunde abgeglichen (Lütolf et al., 2014). Häufig übernehmen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung dabei das Case Management (BVF, 2019b). Aber auch die allgemeine Vernetzung mit anderen Fachstellen ist Bestandteil dieses Aufgabenfeldes (BVF, 2018). Da

Massnahmen in der HFE durch den Kostenträger an ein Kind geknüpft werden, findet Prävention in erster Linie in der Erarbeitung möglichst guter Entwicklungsbedingungen für das jeweilige Kind statt. Niederschwellige Beratungsangebote für Institutionen und Familien – im Sinne von Früherkennung oder Öffentlichkeitsarbeit – werden kaum angeboten (Lütolf et al., 2018).

In der Studie von Lütolf et al. (2018) wurden Tätigkeiten aus den entsprechenden Aufgabenfeldern erfasst und das qualitative Erleben der Tätigkeiten aus den verschiedenen Aufgabenfeldern erfragt. Laut den Ergebnissen der Studie verwenden Fachpersonen «rund die Hälfte der Zeit an Tätigkeiten im Aufgabenfeld Förderung des Kindes» (ebd., S. 73). Während dieses Aufgabenfeld im Vergleich zu anderen Feldern positiver erlebt wird, werden Aufgaben der Diagnostik sowie der Beratung und Begleitung laut Studie als besonders anforderungsreich und belastend beschrieben. Ebenso werden anforderungsarme Aufgaben ausserhalb der Aufgabenfelder als übermässig belastend wahrgenommen (ebd.).

2.2 Anforderungen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Kapitel werden mögliche Anforderungen der HFE aufgezeigt. Diese ergeben sich aus Anforderungen der heutigen Arbeitswelt. Ergänzt werden sie durch Merkmale der Interaktionsarbeit, bei welcher die soziale Interaktion mit Menschen im Zentrum steht. Insbesondere die Aufgabenfelder *Unterstützung und Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes* wie auch die *interdisziplinäre Zusammenarbeit* werden durch jene Merkmale geprägt. Als sonderpädagogische Massnahme im Frühbereich ist ausserdem davon auszugehen, dass sich aus der pädagogischen Tätigkeit weitere Anforderungen ergeben.

2.2.1 Anforderungen der heutigen Arbeitswelt und arbeitsorganisatorische Anforderungen

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind von zwei Seiten her mit Anforderungen der heutigen Arbeitswelt und gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert. Sie spüren sie in der unmittelbaren Zusammenarbeit und Begleitung der Familien, als Bestandteil deren Lebenswelt. Gleichzeitig ergeben sich auch direkte Konsequenzen im Hinblick auf die eigenen beruflichen Anforderungen und Anstellungsbedingungen.

Merkmale der modernen Lebenswelt werden gerne unter dem Akronym VUKA zusammengefasst (Bendel, 2021). Das Akronym steht für die Begriffe Volatilität (Flüchtigkeit), Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (Mehrdeutigkeit) (Kaluza, 2023b). «Für den Einzelnen bedeutet dies steigende Anforderungen an die örtliche Mobilität und zeitliche Flexibilität, mehr Eigenverantwortung und Eigensteuerung, und erfordert die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und die Fähigkeit mit Unsicherheit zu leben» (ebd., S. 39). Oft wird der Blick auf Veränderungen gerichtet, welche die Digitalisierung mit sich bringt (Bendel, 2021). Insbesondere die sozialen Medien führen in der heutigen Gesellschaft zu ständigen sozialen Vergleichen und tragen damit zu alltäglichem Stress bei (Bodenmann & Klingler-Lüthi, 2025).

Neben der Abkehr von traditionellen Familienstrukturen und Rollenbildern (Cartwright & Cooper, 1997) haben sich auch «Sinn- und Wertestrukturen» verändert (Kaluza, 2023b, S. 39). Personen

messen sich oft einzig an der eigenen Leistungsfähigkeit und ihrem beruflichen Erfolg (ebd.). Die anders verlaufende Entwicklung ihres Kindes erfordert von Familien einen Verarbeitungsprozess, der durch diese Voraussetzungen mutmasslich erschwert wird. Auch bedeutet die Geburt eines Kindes mit einer Beeinträchtigung für Familien häufig die Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern und führt zu finanziellen Einschränkungen, da sie die Betreuung ihres Kindes gewährleisten müssen und es an ausserfamiliären Angeboten fehlt (Koch & Lütolf, 2022). Für die Arbeit von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bedeuten die gesellschaftlichen Veränderungen unter anderem die Arbeit mit einer erweiterten Lebenswelt der Kinder, durch allfällige ausserfamiliäre Betreuung. Aber auch die Vereinbarkeit von verschiedenen Rollen der Fachpersonen – beispielsweise durch bestehende Familienarbeit zuhause – ist von Bedeutung.

Arbeitsbezogene Stressoren sind vielfältig und ergeben sich durch Aufgaben, Arbeitsbedingungen, soziale Anforderungen oder unterschiedliche Rollen innerhalb einer beruflichen Tätigkeit (Sonntag & Fritz, 2015; TK, 2021). Stärkste Belastungen erleben Arbeitnehmende in Bezug auf arbeitsorganisatorische Aspekte – beispielsweise Arbeitsmenge oder Termindruck. Hier fehlt ihnen meist auch der Handlungsspielraum für Veränderungen (TK, 2021). Organisationale Hindernisse – wie fehlende materielle Ressourcen, Informationen oder Kompetenzen – erschweren die Arbeit zusätzlich (Klingenberg, 2021). Aber auch fehlende Anerkennung und Wertschätzung gelten als arbeitsbezogene Stressoren. Ausreichende Entscheidungs- und Handlungsspielräume gelten insbesondere bei hohem Zeitdruck als wichtige Ressource. Gleichzeitig stellen sie – durch die notwendige Eigenverantwortung – hohe Anforderungen an Arbeitnehmende (Kaluza, 2023b). Sowohl die grosse Freiheit in der Ausgestaltung ihrer Arbeit als auch die damit einhergehende Eigenverantwortung zeichnet die Arbeit in der HFE aus. Soziale Unterstützung gilt als wichtige Ressource und findet sich gleichzeitig in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, wie auch im Führungsstil der Vorgesetzten (Cartwright & Cooper, 1997). Auch die Einstellung einer Person zur Arbeit, beeinflusst das Stresserleben. Arbeitnehmende mit einer positiven Haltung gegenüber ihrer Arbeit empfinden weniger Stress im Arbeitsalltag (TK, 2021).

Arbeitgebende von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind in Bezug auf die bereitgestellten Infrastrukturen für ihre Arbeitnehmenden unterschiedlich organisiert. Gerade im Hinblick auf die erweiterte Erreichbarkeit durch Informations- und Kommunikationstechnologien wie auch durch Homeoffice entstehen in der heutigen Arbeitswelt vermehrt verkürzte Ruhezeiten, die weniger als elf Stunden dauern (Ulshöfer & Jensen, 2022). Arbeitnehmende, die von verkürzten Ruhezeiten betroffen sind, berichten häufiger, sich nicht ausreichend erholt zu fühlen. Neben Schichtarbeit sind diese insbesondere in Sicherheits- sowie in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen beobachtbar. Bereits kurze Unterbrechungen der Freizeit sind nicht durch entsprechend angefügte Zeit am Ende der Erholungspause kompensierbar (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [BAuA], 2020).

Unklare Rollenansprüche durch unterschiedliches Verständnis davon, wie weit der eigene Auftrag geht, wie auch Rollenambiguität und Rollenantinomien gehen auch aus der pädagogischen Tätigkeit

hervor: «Beim Lehrberuf kommt zudem besonders stark die Rollenambiguität (hier: Mehrdeutigkeit der Erwartungen) und die Rollenantinomie (Rollengegensätzlichkeit) hinzu: die Ungewissheit, in der eigenen Rolle allen geforderten und gewünschten Ansprüchen gerecht werden zu können (Rollenambiguität), besonders, weil diese Erwartungen teilweise völlig gegensätzlich sind (Rollenantinomie) – Lehrpersonen müssen beispielsweise einfühlsam und durchsetzungsfähig sein» (Frick, 2015, S. 29).

2.2.2 Anforderungen der Interaktionsarbeit

Ein grosser Anteil der Arbeit von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung beinhaltet die soziale Interaktion mit anderen Menschen. Besonders in den Aufgabenfeldern «Unterstützung und Förderung des Kindes», «Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes» und «Interdisziplinäre Zusammenarbeit» stehen die Zusammenarbeit und der Beziehungsaufbau zum Gegenüber im Zentrum und die Fachperson wird mit verschiedenen Erwartungen und Gefühlen konfrontiert (BVF, 2018).

Die soziale Interaktion zwischen Personen oder Personengruppen ist als Prozess anzusehen, während dem sich die Beteiligten durch ihre Verhaltensweisen und Haltungen gegenseitig beeinflussen. Sie umfasst mehr als Kommunikation und verläuft immer synchron, während Kommunikation auch einseitig stattfinden kann (Bergius, 2022). Soziale Interaktion, die während der beruflichen Tätigkeit stattfindet, wird in der Arbeitswissenschaft als Interaktionsarbeit bezeichnet. Interaktionsarbeit beschreibt die «Arbeit an und mit Menschen» (Holler & Dörfinger, 2021, S. 1). Dabei handelt es sich um Bestandteile von Erwerbsarbeit die «einen mitmenschlichen Prozess mit ethischem Anspruch» beinhalten (Böhle & Wehrich, 2020, S.11). Interaktionsarbeit kommt nicht ausschliesslich, aber in höherem Ausmass im Dienstleistungssektor vor (Holler & Dörfinger, 2021). Zu den sozialen Interaktionsberufen werden «die Gesundheitsversorgung (u. a. Pflegefachpersonal), das Bildungs- und Sozialwesen (u.a. Erziehungs- und Lehrpersonal) und die öffentliche Verwaltung [...] (u.a. die Polizei)» gerechnet (Bauknecht & Wesselborg, 2022, S. 328).

Arbeitnehmende aus Interaktionsberufen bewerten ihre Arbeit häufig als abwechslungsreich und sinnstiftend und erleben kooperatives Verhalten, Wertschätzung und positive Beziehungen zu dienstleistungsbeziehenden Personen als Ressource (Wehrmann, 2023). Gleichzeitig belegen Bauknecht und Wesselborg (2022) in ihrer Studie, dass durch die hohe psychosoziale Belastung Beschäftigte in sozialen Interaktionsberufen eine deutlich höhere psychische Erschöpfung aufweisen als andere Berufsgruppen. Anforderungen in sozialen Interaktionsberufen sind sowohl von qualitativer Natur (z.B. Komplexität, Schwere), wie auch von quantitativer Natur (z.B. Menge, Geschwindigkeit und Zeit) (Wehrmann, 2023). Laut Schweizerischer Gesundheitsbefragung aus dem Jahr 2022 leiden 50 Prozent der emotional beanspruchten Personen meistens oder immer unter Stress (Marquis, 2024).

Lange wurde im deutschsprachigen Raum sozialer Interaktion im Kontext von Arbeit wenig Gewicht beigemessen und blieb vorerst Thema der allgemeinen Soziologie. Die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen für Arbeitnehmende war somit überwiegend geprägt durch Merkmale der

Produktionsarbeit. Über die Beschäftigung mit der Dienstleistungsarbeit rückte soziale Interaktion in der arbeitssoziologischen und arbeitswissenschaftlichen Forschung nach und nach in den Fokus, bis man schliesslich zu Beginn des neuen Jahrtausends begann Interaktionsarbeit systematisch zu erfassen (Böhle & Wehrich, 2020).

Interaktionsarbeit weist einige Alleinstellungsmerkmale auf. Beschäftigte in Interaktionsberufen bewegen sich zwischen den Erwartungen der dienstleistungsbeziehenden Person und den Vorgaben des Arbeitgebers (ebd.; Holler & Dörflinger, 2021). Ihre Arbeit hat einen hohen subjektiven Charakter und Emotionen spielen eine grosse Rolle. Böhle und Wehrich (2020) fassen vier Merkmale der Interaktionsarbeit zusammen, die sie Produktionsarbeit unterscheidet: die «Kooperationsarbeit», die «Emotionsarbeit», die «Gefühlsarbeit» und das «subjektivierende Arbeitshandeln» (S. 91).

Kooperationsarbeit verweist darauf, dass die «Kooperation der an der Dienstleistung beteiligten Person» erforderlich ist» (Bauknecht & Wesselborg, 2022, S. 328). Dabei beschreiben Böhle und Wehrich (2020), dass es die Aufgabe der dienstleistenden Person ist diesen Kooperationsprozess zu koordinieren: «Entscheidend ist, dass sowohl Asymmetrien als auch Störungen von den Dienstleistenden immer unter Bezug auf die notwendige Interaktion und Kooperation wahrgenommen, gehandhabt und bewältigt werden müssen» (S. 15). Bei personenbezogenen Dienstleistungen spielt dabei nicht nur das Ergebnis eine grosse Rolle, sondern der gesamte Zusammenarbeitsprozess. Da das Ergebnis erst im Nachhinein feststellbar ist, müssen sich die Dienstleistenden immer wieder als vertrauenswürdig beweisen (Böhle & Wehrich, 2020; DidaktHOS, n. d.). Sowohl Rothland (2013b) wie auch Frick (2015) betonen die Kooperationsarbeit als wesentlichen Aspekt der pädagogischen Arbeit. Sie betonen die Ungewissheit des eigenen Wirkens und die eingeschränkten Einflussmöglichkeiten dadurch, dass Personen in pädagogischen Berufen Lerngelegenheiten bieten, deren Weiterverarbeitung durch die Lernenden massgebend mitbeeinflusst wird (ebd.).

Durch die Kooperationsarbeit mit der dienstleistungsbeziehenden Person ergibt sich der Begriff des «subjektivierenden Arbeitshandelns» (Böhle, 1999, zitiert nach Böhle & Wehrich, 2020). Die Arbeit mit dem Gegenüber beinhaltet den Umgang mit dessen Interessen, Bedürfnissen und dessen Handeln, auf welches der Arbeitgeber der dienstleistenden Person bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen nur bedingt Einfluss nehmen kann (Böhle & Wehrich, 2020). Das Handeln der dienstleistenden Person wird dadurch begrenzt planbar, weshalb sie spontan und durch subjektive Abwägung Entscheidungen treffen muss (Bauknecht & Wesselborg, 2022; Böhle & Wehrich, 2020).

Das subjektivierende Arbeitshandeln lenkt den Blick darauf, wie man etwas tut, aber auch, wie man etwas wahrnimmt, und räumt subjektiven Faktoren wie Gespür, Erleben und Empfinden einen hohen Stellenwert ein. Denn wenn es um die Bewältigung von Unbestimmtheiten und Unwägbarkeiten geht, gerät das Leitbild des zweckrationalen Handelns an seine Grenzen und bedarf der Ergänzung durch ein solches subjektivierendes und erfahrungsgelitetes Arbeitshandeln. (Böhle & Wehrich, 2020, S. 12).

Interaktionsarbeit verlangt ausserdem «Gefühlsmanagement auf zwei Ebenen» (Bauknecht & Wesselborg, 2022, S. 328). Während sich die Gefühlsarbeit mit den Gefühlen des Gegenübers und dem Umgang damit beschäftigt, beinhaltet die Emotionsarbeit Regulationsstrategien im Ausdruck und im

Umgang mit Gefühlen auf Seiten der dienstleistenden Person (Böhle & Weirich, 2020; Hülshager, Lang & Maier, 2010). Neben dem Umgang mit ablehnendem Verhalten durch dienstleistungsbeziehe Personen erleben Arbeitnehmende insbesondere emotional stark berührende Ereignisse als anforderungsreich. Bei der Emotionsarbeit geht es darum, die Emotionen den für die Arbeitssituation erforderlichen Gefühlen anzugleichen (Wehrmann, 2023). Gerade in der pädagogischen Arbeit bewegen sich Arbeitnehmende in einem Spannungsfeld zwischen affektiver Verbundenheit und professioneller emotionaler Distanz (Helsper, 1996, zitiert nach Rothland, 2013b). In einer Studie mit angehenden Lehrpersonen, setzen sich Hülshager et al. (2010) mit den beiden Regulationsstrategien «Surface Acting» und «Deep Acting» auseinander, welche von Hochschild (1983) erstmals benannt wurden.

The goal of deep acting lies in aligning required and true feelings. To reach this goal, employees can use techniques to modify their perception of a situation: attention deployment, that is, directing attention toward pleasurable things or thoughts to stir up the required emotion, or cognitive change, that is, reappraising the situation to induce the required emotion (...) surface acting is a form of response-focused emotion regulation. It comes in a later point in time, when the emotion has already developed. Not the emotion itself, but only the observable reaction, the public display of the emotion is altered (Hülshager et al., 2010, S. 508).

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Surface Acting die Belastung von Arbeitnehmenden erhöht, während Deep Acting nicht nur die emotionale, sondern auch die allgemeine Arbeitsleistung verbessert. Und sie verweisen darauf, dass gerade im pädagogischen Berufsfeld Deep Acting dabei nicht nur der authentische Ausdruck von positiven Emotionen, sondern auch von negativen Emotionen einschliesst (ebd.).

Wann Deep Acting und wann Surface Acting während Interaktionsarbeit zum Einsatz kommt, wird auch durch den Erholungsgrad einer Person beeinflusst. In einer Studie mit Servicepersonal stellen Neshor Shoshan, Venz und Sonntag (2022) fest, dass der Erholungsgrad am Morgen einen Einfluss darauf hat, wieviel Deep Acting als Strategie im Umgang mit eigenen Emotionen verwendet wird. Sie schliessen daraus, dass gewisse stabile Persönlichkeitsmerkmale, die eine erfolgreiche Interaktionsarbeit negativ beeinflussen, durch Erholung als dynamische Ressource abgefedert werden kann (ebd.).

2.2.3 Anforderungen von pädagogischen Berufen

Neben Rahmenbedingungen, die sich durch gesellschaftliche und bildungspolitische Erwartungen ergeben, haben im Lehrberuf ebenso wie in anderen Berufsfeldern sowohl arbeitsbezogene Faktoren – wie zum Beispiel die kollegiale Zusammenarbeit oder das Führungsverhalten der vorgesetzten Person – wie auch personenbezogene Faktoren – zum Beispiel das Bewältigungsverhalten oder Persönlichkeitsmerkmale – einen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeitnehmenden (Rothland, 2013b). Laut Lehrbelastungsforschung ergeben sich aus der pädagogischen Arbeit in erster Linie kurz- und langfristige affektive Beanspruchungsreaktionen – wie beispielsweise Burnout. Direkte Zusammenhänge zwischen Belastungen und kognitiven Beanspruchungsfolgen konnten hingegen nicht nachgewiesen werden (Krause, Dorsemagin & Baeriswyl, 2013).

Neben den Besonderheiten von Interaktionsarbeit weist der Lehrberuf weitere spezifische Charakteristiken auf, die teilweise trotz der Einzigartigkeit von Setting, Aufgaben und Anforderungen in der HFE auch auf diese übertragen werden können. Rothland (2013b) beschreibt die «Zweiteilung des Arbeitsplatzes» und die «unvollständig geregelte Arbeitszeit» einhergehend mit der «Grenzenlosigkeit der Aufgabenstellung», sowohl als Freiheit und als auch als Herausforderung bei der Zeiteinteilung und der Trennung von Arbeits- und Privatleben (S. 23, S. 24). Er schreibt: «Sind die individuellen Ansprüche und das Engagement sehr hoch, ist kaum ein Ende bei dem Versuch, seine Aufgabe abzuschliessend zu erfüllen, in Sicht» (ebd., S. 24). Zusätzlich kommen eigene ideelle Motive durch die Mitverantwortung am Entwicklungsverlauf der Kinder, wie auch diesbezügliche Erwartungen von aussen hinzu, welche die Reduktion der pädagogischen Arbeit auf eine Erwerbstätigkeit erschweren (ebd.).

Positive Wirkung des eigenen Handelns zeigen sich laut Rothland (2013b) in der pädagogischen Arbeit meist verzögert und sind nicht nachvollziehbar, negative Wirkungen zeigen sich in der Interaktionsarbeit jedoch meist unmittelbar. Als einzelner Bestandteil eines erweiterten Systems von Fachpersonen und Bezugspersonen ist die Wirkung der eigenen Intervention in der HFE zusätzlich nur schwer feststellbar (Hafen, 2013). Auch dass Kompetenzen der Lehrpersonen nicht als exklusiv zu betrachten sind, lässt sich auf die HFE übertragen (Rothland, 2013b). Die spielerische Herangehensweise der Förderung des Kindes grenzt sich durch die gezielte Planung der Förderung zwar von alltäglichen Angeboten ab, was mit dem Blick von aussen jedoch schwer nachvollziehbar sein kann.

Selbstregulative Fähigkeiten spielen deshalb laut Rothland (2013a) neben Professionswissen in pädagogischen Berufen eine wesentliche Rolle. Unter diesen fasst er die soziale Kompetenz, die Motivation sowie Selbstregulationskompetenzen zusammen. Pädagogen müssten über selbstregulative Kompetenzen verfügen um die erforderliche Ungewissheitstoleranz (vgl. Kapitel 2.2.2) und das angemessene Mass an Engagement, Distanzierungs-, Widerstands- und Erholungsfähigkeit aufzubringen. Sie müssten bei Bedarf die nötige soziale Unterstützung einholen und dafür auch über die Bereitschaft verfügen, eigene Schwierigkeiten in der beruflichen Tätigkeit offen anzusprechen. Ebenso seien motivationale Aspekte wie beispielsweise Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Bedeutung (ebd.). Dem hinzu fügen Krause et al. (2013), dass Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass sich problemorientierte Copingstrategien in der pädagogischen Arbeit in der Regel als effektiver erweisen als regenerative oder emotionsbezogene.

2.3 Umgang mit Belastungen

Das folgende Kapitel setzt sich mit der Entstehung und den Bewältigungsmöglichkeiten von negativem Stress auseinander. Als Erstes folgt eine Auslegeordnung des Begriffs «Stress». Danach wird das transaktionale Stressmodell nach Lazarus erläutert, da es für personenbezogene Massnahmen im Umgang mit Belastungen eine wesentliche Rolle spielt (Lazarus & Folkman, 1984). Schliesslich wird auf verschiedene Stressbewältigungsstrategien eingegangen.

2.3.1 Der Begriff «Stress»

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Stress für den eigentlichen Distress verwendet. Knapp zusammengefasst, wird Distress ausgelöst durch eine «subjektiv unangenehm empfundene Situation», durch die für die betroffene Person negative Konsequenzen drohen. Hingegen wird Eustress als positiven, anregenden Stress erlebt (Schmidt, 2021). Unter Stress wird also generell eine «starke Beanspruchung eines Organismus durch innere oder äussere Reize (Stressoren)» verstanden (Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022). Von Arbeitsstress ist die Rede, wenn sich Beanspruchungen durch die berufliche Tätigkeit ergeben (Klingenberg, 2021).

Der Begriff Stress ist in der Gesundheitsforschung relativ jung. Ursprünglich für die Spannung verwendet, die physikalische Kräfte beim Einwirken auf einen festen Körper erzeugen, fand der Begriff durch Selye mit seinem biologischen Stressmodell in den 1940er Jahren Eingang in die Medizin. Selye setzte sich mit körperlichen Stressreaktionen auseinander (Kaluzza, 2023a). Er untersuchte die Veränderungen von Drüsen und deren Funktion unter Einwirkung von Stressoren. Selye (1936) fand heraus, dass ein Organismus bei Stress versucht seine Körperfunktionen an die veränderten Umstände anzupassen und es sich dabei um eine eigentliche Verteidigungsreaktion handelt. Während Stress ursprünglich dazu dient, den Organismus in kurzfristigen, lebensbedrohlichen Situationen zu Höchstleistungen anzutreiben, resultiert Stress heute primär aus Anforderungen der sich verändernden Umwelt (vgl. Kapitel 2.2.1; Bodenmann & Klingler-Lüthi, 2025; Klingenberg, 2021). Ausgelegt auf körperliche Aktivität, wie Kampf oder Flucht und die dazu nötige Bereitstellung von Energie, sind körperliche und emotionale Stressreaktionen in heutigen Anforderungssituationen jedoch nicht immer gleichermassen dienlich. Ausserdem sind heutige Belastungen häufig von längerer Dauer (Kaluzza, 2023a). Die Dauer und der Verlauf, dem ein Organismus Stress ausgesetzt ist, spielen jedoch eine wesentliche Rolle auf dessen Auswirkung (TK, 2021). Selye (1936) zeigte in seinen Forschungsarbeiten, «dass unterschiedlichste körperliche und seelische Belastungen zu charakteristischen körperlichen Veränderungen führen, die, wenn sie über längere Zeit andauern, eine ernste Bedrohung für die Gesundheit darstellen können» (zitiert nach Kaluzza, 2023a, S. 4). Wichtig für einen Organismus ist, dass der Körper einerseits die für die Bewältigung der Stresssituation bereitgestellten Energieressourcen abbauen kann und andererseits der Wechsel zwischen Anspannung während der akuten Situation und Entspannung im Anschluss gewährleistet ist (ebd.)

Während sich biologische Stressmodelle, wie jenes von Selye (1936), mit typischen körperlichen Stressreaktionen und deren Funktionen befassen, bestehen heute verschiedene Konzeptionen und Modelle, die ihren Fokus auf unterschiedliche Schwerpunkte legen. Manche beschäftigen sich mit Lebensaufgaben und Ereignissen, die besonders mit Stress in Verbindung gebracht werden können, wiederum andere beschreiben Stress im sozialen Kontext (Ernst et al., 2022). Letzterem sind auch Modelle zuzuordnen, welche Arbeitsstress mit Blick auf Arbeitsbedingungen beschreiben. Aus ihnen lassen sich in erster Linie Ansätze zur Verhältnisprävention ableiten (Ernst et al., 2022; Greif, 2019). Besondere Aufmerksamkeit findet das transaktionale Stressmodell, welches Interaktionsprozesse zwischen Individuum und seiner Umwelt bei der Entstehung von Stressreaktionen berücksichtigt. Es beschreibt, unter welchen Bedingungen eine Anforderung von einem Individuum als stresshaft

bewertet und durch eine Anpassungsleistung bewältigt wird (Lazarus & Folkman, 1984). Es ist insofern bedeutsam, dass sich andere Modelle in dieses Stressmodell einordnen lassen (Klingenberg, 2021). Für das bessere Verständnis von individuellem Stresserleben und entsprechenden Bewältigungsstrategien, ist das Modell für die vorliegende Arbeit besonders relevant. Während sich aus der Forschung zu Ressourcen und Stressoren Massnahmen zur Verhältnisprävention ableiten lassen, setzen personenbezogene Massnahmen bei den persönlichen Bewertungsprozessen und beim Stressbewältigungsverhalten einzelner Personen an und zielen darauf ab persönlichen Risikofaktoren entgegenzuwirken, persönliche Ressourcen zu stärken, um Stressprävention zu betreiben (Bamberg & Tanner, 2022; Michel & Hoppe, 2022a).

Im Folgenden wird bei Stress zwischen Reizen, welche eine Anpassungsleistung durch ein Individuum erfordern (Stressoren) und den Auswirkungen von Stress (Stressreaktionen) unterschieden (Klingenberg, 2021).

2.3.2 Das transaktionale Stressmodell

Abbildung 2 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (Franke 2012, S. 122)

Während Selye (1936) die Entstehung von körperlichen und emotionalen Stressreaktionen durch physiologische Prozesse beschreibt, beschäftigt sich das transaktionale Stressmodell damit, wie Emotionen durch einen psychologischen Prozess entstehen (Lazarus & Folkman, 1984).

Laut Lazarus und Folkman (1984) sind zwei Bewertungsprozesse bei der Beurteilung von Anforderungen relevant. Auf der Ebene der ersten Bewertung wird eine Anforderung unter der Berücksichtigung von deren motivationalen Bedeutung für die Person bewertet (zitiert nach Lazarus & Folkman, 1987). Kaluza (2023b) schreibt dazu, dass Ausgangspunkt davon die Erhaltung oder Erreichung eines persönlich angestrebten Sollzustandes sind. Dabei spielen sowohl Persönlichkeitsmerkmale wie auch Werte und Überzeugungen eine wesentliche Rolle (Franke, 2012). So empfinden Personen

mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung Stressoren tendenziell eher als positive Herausforderung und ein hohes Kohärenzgefühl hat im Kontext von chronischen Stressoren einen bedeutenden Einfluss auf das Wohlbefinden (Bengel & Lyssenko, 2021). Eine Anforderung gilt als Stressor, sobald eine Bewältigungsleistung erforderlich wird. Der Stressor kann dabei sowohl als positive Herausforderung, als bereits entstandener Schaden oder als Bedrohung des Wohlbefindens eingeordnet

werden (Franke, 2012; Lazarus & Folkman, 1987). Beim zweiten Bewertungsprozesse wägt die Person vorhandene Ressourcen zur Bewältigung der Anforderung ab und entscheidet über die Bewältigungsstrategie. Die beiden Bewertungsprozesse folgen nicht linear aufeinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig und dienen als Mediator bei der Entstehung einer emotionalen Stressreaktion (Lazarus & Folkman, 1987). Das transaktionale Stressmodell unterteilt die Bewältigung von Stress also in zwei Phasen, in den Prozess der kognitiven Bewertung und den eigentlichen Bewältigungsprozess (vgl. Kapitel 2.3.3; Franke, 2012).

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.1), wird in der Forschung nach allgemein relevanten Stressoren gesucht. Anforderungen, welche in der HFE möglicherweise zu Stresserleben führen, wurden in den beiden vorangegangenen Theorieteilern beschrieben (vgl. Kapitel 2.1; 2.2). Stressoren werden häufig in kritische Lebensereignisse, chronische Stressoren und Alltagsbelastungen unterteilt (Faltermaier & Lessing, 2021). Welche Art von Stressoren auf das Wohlbefinden einen gewichtigeren Einfluss haben, lässt sich nicht eindeutig klären, da sie kaum isoliert voneinander auftreten (Franke, 2012). Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass besonders Alltagsbelastungen eine erhebliche Rolle spielen und chronischen Stress begünstigen (ebd.; Klingenberg, 2021). Kaluza (2023b) beschreibt als übergreifende Merkmale von Stressoren deren Bekanntheitsgrad, Intensität und Dauer, Vorhersehbarkeit, Kontrollierbarkeit, Mehrdeutigkeit und die persönliche Bedeutsamkeit (S. 37f).

Neben personenbezogenen Ressourcen, wie beispielsweise einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung oder Kontrollüberzeugung sind auch physische und soziale Ressourcen von Bedeutung (Klingenberg, 2021). Laut Bengel und Lyssenko (2021) wirkt soziale Unterstützung als wesentlicher Schutzfaktor. Holz, Zapf und Dormann (2004) schreiben sozialer Unterstützung folgende Funktionen zu: instrumentelle Unterstützung bei der Problemlösung, informationelle Unterstützung, emotionale Unterstützung bei der Emotionsregulation, sowie bewertungsbezogene Unterstützung. Auch Handlungsspielraum kommt im Kontext von arbeitsbezogenem Stress als Ressource eine wichtige Bedeutung zu (Klingenberg, 2021).

2.3.3 Stressbewältigung

Der Begriff «Coping» bezieht sich auf den Umgang mit Stress generell, unabhängig von einem positiven oder negativen Ergebnis (Faltermaier & Lessing, 2021). Kaluza (2023b) verwendet dafür den deutschen Begriff «Stressbewältigung». Dabei unterscheidet er zwischen dem alltagssprachlichen Verständnis und dem wissenschaftlichen Verständnis des Begriffes. In der alltagssprachlichen Verwendung wird der Begriff meist für erfolgreiche Strategien im Umgang mit Stress genutzt. Das wissenschaftliche Verständnis fasst darunter jegliche Versuche eine Stressreaktionen zu bewältigen oder zu verhindern zusammen, unabhängig von deren Erfolg. Dieses Verständnis schliesst also neben reaktiven Strategien auch proaktive Strategien ein, welche Stressreaktionen vorbeugen (Kaluza, 2023b). Stressbewältigungsstrategien erfolgen sowohl bewusst wie auch unbewusst (Faltermaier & Lessing, 2021).

Die Forschung hat sich lange damit beschäftigt, welche Stressbewältigungsstrategien erfolgreich sind. Es wurde angenommen, dass Strategien, die bei der Überwindung eines Problems ansetzen, jenen Strategien überlegen sind, die eine emotionale Bewältigung anstreben. Heute weiss man, dass es wichtig ist, dass eine Person eine möglichst breite Palette an Strategien besitzt und die sie je nach Situation passend einsetzt. Auch hat man erkannt, dass Strategien oft sowohl problembezogen als auch emotionsbezogen funktionieren. Die Funktion einer Strategie kann daher oft nur in der zeitlichen Abfolge unterschieden werden (Franke, 2012). Lazarus und Folkman (1987) schreiben dazu: «In summary, these studies have demonstrated that coping is a complex and changing process that is closely connected with contextual factors, including the primary appraisal of stakes and the secondary appraisal of coping options» (S. 16). Bengel und Lyssenko (2021) ergänzen, dass «die meisten Copingtheorien sowohl den Anteil habitueller Tendenzen (Copingstile) als auch den Einfluss situationaler Variablen betonen» (S. 78). Vermeidende und konfrontative Verhaltensweisen sowie bestimmte intrapsychische Bewältigungsformen – wie zum Beispiel Selbstabwertung – werden jedoch generell als ineffektiv beschrieben (Kaluza, 2023b).

Abbildung 3 Drei Säulen der Stressbewältigung (Kaluza, 2023a, S. 116)

Während Lazarus und Folkman (1987) zwei Bewältigungsformen unterscheiden, nennt Kaluza (2023a; 2023b) drei und beschreibt auf welcher Ebene diese Formen zur Bewältigung ansetzen. Instrumentelle Stressbewältigung setzt beim Stressor an und versucht entweder eine aktuelle Belastungssituation zu bewältigen oder einer möglichen künftigen Belastungssituation vorzubeugen (2023a). Dazu werden Sachkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen oder Selbstmanagementkompetenzen eingesetzt, um beispielsweise Grenzen zu setzen oder Aufgaben zu priorisieren. Auch das Einholen sozialer Unterstützung gilt als instrumentelle Bewältigungsform (ebd.; Kaluza, 2023a). Mentale Stressbewältigung dagegen zielt auf eine Veränderung der Bewertung einer bestehenden Situation ab oder bereits proaktiv bei der Veränderung eigener habitueller Bewertungsmuster (ebd.). Dazu gehören beispielsweise das Annehmen einer Situation, die Umbewertung einer Anforderung als positive Herausforderung oder auch das Erkennen und Ändern übersteigter Erwartungen an sich selbst (Kaluza, 2023a).

Zur Bewältigung von Stressreaktionen ergänzt Kaluza (2023a; 2023b) zu den gängigen Strategien die regenerative Stressbewältigung. Negative Stresseemotionen und körperliche Spannungszustände sollen dabei mittels Erholung abgebaut werden. Dient sie zur Bewältigung einer akuten Stressreaktion, spricht er von Palliation. Handelt es sich bei der Massnahme um eine längerfristige

Bemühung Stressreaktionen zu reduzieren, verwendet er den Begriff Regeneration (ebd.). Auf die regenerative Stresskompetenz wird im *Kapitel 2.4* unter dem Begriff Erholung weiter eingegangen.

2.3.4 Stressfolgen

Laut Schweizerischer Gesundheitsbefragung «gehört Stress zu den psychosozialen Risiken, die am häufigsten mit gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang gebracht werden» (Marquis, 2024, S. 2). Menschen mit emotional anspruchsvollen Berufen sowie mit hohen psychologischen Anforderungen leiden laut Befragung besonders häufig unter Stressfolgen. Als hohe psychologische Ansprüche zählen laut Befragung beispielsweise das häufige Ausführen der Arbeit unter Zeitdruck oder das gleichzeitige Denken an viele Dinge (ebd.).

Laut Bamberg und Tanner (2022) lassen sich «die Folgen von Stress unterschiedlichen Ebenen zuordnen, der kognitiv-emotionalen Ebene (z.B. Gereiztheit, Depressivität), der somatischen Ebene (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und der Verhaltensebene (z.B. körperliche Passivität)» (S. 11). Menschen mit tieferem Stresserleben sind nicht nur zufriedener, auch die soziale Kognition wird durch Stresserleben beeinflusst. Die Bewertung des Verhaltens des Gegenübers und die Reaktion darauf verändern sich durch Stresserleben und beeinflussen dadurch über längere Zeit die Beziehung zu anderen Personen (APA, 2017; TK, 2021).

Neben diesen persönlichen Folgen hat erhöhtes Stresserleben auch Einfluss auf die Wirtschaft. Laut Job-Stress-Index hat Arbeitsstress die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2022 rund 6.5 Milliarden Schweizer Franken gekostet, verursacht sowohl durch Absentismus – also dem Fernbleiben von der Arbeit – als auch durch Präsentismus, also dem Arbeiten bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit (Ulshöfer & Jensen, 2022).

2.4 Selbstfürsorge und Erholung

Im folgenden Teil werden die Begriffe *Selbstfürsorge* und *Erholung* beschrieben. Es wird die Bedeutung von Erholung erläutert, welche Aktivitäten und dahinterliegenden Erfahrungen bedeutsam sind. Auf die Erholungserfahrung *mentales Abschalten* wird im Einzelnen eingegangen, da sie als Kernholungserfahrung gilt. Weiter wird auf Zeiträume, in denen Erholung stattfindet und darauf, in welchem Zusammenhang sie mit verschiedenen Erholungserfahrungen stehen.

2.4.1 Begriffserklärung «Selbstfürsorge»

Der Begriff Selbstfürsorge gewinnt durch die steigenden Anforderungen und Belastungen in der heutigen Arbeitswelt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung, eine einheitliche Definition besteht hingegen nicht (Dahl & Dlugosch, 2020). Die World Health Organization [WHO] (2024) wirft mit ihrer Definition von Selbstfürsorge einen recht allgemeinen Blick auf den Begriff, mit der zugrundeliegenden Absicht die Befähigung von Personen, Familien und Gemeinschaften – als ergänzender Beitrag zur medizinischen Versorgung – für ihre eigene Gesundheit Sorge zu tragen, voranzutreiben. Sie fassen darunter auch den Zugang zu Information und die Sensibilisierung der Bevölkerung für Gesundheitsthemen (WHO, 2009).

Self-care is the ability of individuals, families and communities to promote and maintain their own health, prevent disease and to cope with illness and disability with or without the support of a health or care worker (WHO, 2024).

Zito und Martin (2021), die selbst aus sozialen und psychotherapeutischen Arbeitsfeldern stammen, beschäftigen sich in ihrem Buch mit Belastungen sowie konkreten Selbstfürsorgestrategien für Arbeitnehmende in sozialen Berufen. Sie schreiben, dass «mit der schichtweisen Durchdringung der Gesellschaft mit neoliberalen Gedankengut Vieles zu einem Zahlenwert verkam, was eigentlich Liebe und Fürsorge ist und eine gewählte Verantwortungsübernahme der Gesellschaft sein könnte» und ergänzen, dass gerade in sozialen Bereichen tätige Personen, die in ihrer beruflichen Funktion Nöte mitkriegen und auszugleichen versuchen, besonders auf Selbstfürsorge angewiesen sind (ebd., S. 11). Mit diesem fokussierten Blick auf die psychosozialen Belastungen von Fachpersonen im Umgang mit anderen Menschen und unter vorgegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigen sie bei ihrer Definition in erster Linie die Aufrechterhaltung des psychischen Wohlbefindens.

Selbstfürsorge definieren wir hier zuerst als das Bewusstsein über die eigenen Ressourcen, Grenzen und Bedürfnisse, körperlich, emotional, intellektuell und dann folglich eine liebevolle, hilfreiche Bezugnahme darauf (Zito & Martin, 2021, S. 12).

Genau wie Dahl und Dlugosch (2020) – die sich ebenso mit der Selbstfürsorge psychosozialer Fachkräfte beschäftigen – betonen sie damit die Wichtigkeit, sich selbst ernst zu nehmen, eigene Bedürfnisse zu erkennen und wertschätzend anzunehmen, wie auch entsprechend aktiv zu handeln. Mit diesem Fokus auf die Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse, kann auch Erholung unter den Begriff der Selbstfürsorge gefasst werden.

2.4.2 Begriffserklärung und Bedeutung von «Erholung»

Anforderungen verlangen Anpassungsleistungen auf körperlicher wie auch auf psychischer¹ Ebene unter Bereitstellung von Ressourcen (Viets, 2023). Im Dorsch Lexikon der Psychologie (2016) wird Erholung daher als «Prozess des Wiedererlangens von physischer und psychischer Aktiviertheit und dem entsprechenden Verhaltensrepertoire» beschrieben. Viets (2023) ergänzt, dass Erholung nicht nur als Prozess zur Wiedererlangung von Ressourcen dient, sondern ausserdem dazu da ist, in den Zustand vor einer durch Stress ausgelösten Anspannungsreaktion zurückzukehren und berücksichtigt damit auch den notwendigen Wechsel zwischen An- und Entspannung, der bereits durch Selyes (1936) Erkenntnisse deutlich wird (vgl. Kapitel 2.3.1). Erholung kann unter diesem Blickwinkel auch als Selbstregulationsprozess verstanden werden, der dabei hilft durch Emotionsregulation den Erregungsgrad zu verändern (Zijlstra, Cropley & Rydstedt, 2014). In der Regel wechseln sich Beanspruchungs- und Erholungsphasen im Verlauf eines Arbeitstages aber auch im Wochenverlauf oder Jahresverlauf ab (vgl. Kapitel 2.4.5; BAuA, 2020). Finden Erholungsphasen nicht ausreichend statt, führt dies zu Abnutzungserscheinungen (Viets, 2023). Während auf körperlicher Ebene Ruhe nach einer

¹ Der Begriff «psychisch» beinhaltet «personinterne Erlebens- und Informationsverarbeitungsprozesse» (Puca, 2021). Also emotionales Erleben einer Person sowie kognitive, denkerische Prozesse (Dorsch, 2021; Gigerenzer, 2021)

Beanspruchung zu Erholung führt, findet Erholung nach psychologischen Anstrengungen in der Regel durch einen Wechsel zur einer dem notwendigen Erregungsgrad angepassten Aktivität statt, wobei dies nicht in jedem Fall ein Herunterregulieren bedeutet (Zijlstra et al., 2014). Bei ungenügender Erholung muss ein Individuum kompensatorische Anstrengungen leisten, welche den Erholungsbedarf zusätzlich erhöhen (Vieten, 2023). Im Kontext von Arbeit dient Erholung dazu, Beanspruchungsfolgen durch Arbeitstätigkeiten auszugleichen, um in nachfolgenden Arbeitsphasen erneut volle Arbeitsleistung aufbringen zu können (BAuA, 2020).

Neben dem Prozess der Erholung beschäftigt sich die Forschung auch mit den Ergebnissen von Erholungsprozessen, also mit dem Erholungszustand und dessen Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden, die Gesundheit und die Arbeitsleistung. Ausserdem beschäftigt sie sich damit, in welchen Kontexten oder Zeiträumen Erholung stattfindet (Vieten, 2023). Studien belegen, dass Erholungsprozesse sowohl persönliches Wohlbefinden wie auch arbeitsbezogenes Verhalten beeinflussen (Sonntag & Fritz, 2015).

Auf persönlicher Ebene hängt Erholung positiv mit mentalem Wohlbefinden, besserer Schlafqualität, sowie allgemeiner Gesundheit zusammen (BAuA, 2020; Vieten, 2023). Ausreichende Erholung wirkt sich ausserdem präventiv auf Stresserleben aus: «Erholung kann bewirken, dass Stress in geringerer Intensität auftritt, dass die Folgen von Stress weniger gewichtig sind oder kompensiert werden können» (Bamberg & Tanner, 2022, S. 12). Personen mit einem unauffälligen Erholungserleben bringen die bessere soziale Funktionsfähigkeit auf, was sich auch auf die Emotionsarbeit im beruflichen Kontext auswirkt (BAuA, 2020; Zijlstra et al., 2014). Sie arbeiten sorgfältiger und effizienter als Personen mit einem auffälligen Erholungserleben (BAuA, 2020). Eine Person, die am Morgen die Arbeit erholt antritt, bringt ein höheres Arbeitsengagement auf (Sonntag, Mojza, Demerouti & Bakker, 2012).

Aber der Erholungsgrad beeinflusst nicht nur die Arbeitsleistungen einer Person, auch umgekehrt haben Anforderungen und Ressourcen bei der Arbeit einen Einfluss auf das Erholungsbedürfnis einer Person nach getaner Arbeit (Vieten, 2023). Auch die Fähigkeit sich zu erholen, wird dadurch beeinflusst. So wirkt sich etwa eine hohe Arbeitsmenge negativ auf das Entspannen aus, wohingegen emotionale oder instrumentelle soziale Unterstützung dabei hilft und das Einhalten von Ruhezeiten fördert (BAuA, 2020; Sonntag & Fritz, 2007). Das Gefühl von Kontrolle und persönliches Engagement bei der Arbeit fördern eine positive Stimmung an Ende des Arbeitstages, wohingegen situative organisationale Arbeitshindernisse – wie beispielsweise fehlendes Material oder fehlende Informationen – das Erholungsbedürfnis am Ende des Arbeitstages erhöhen (Sonntag et al., 2012). Bereits kurze Unterbrechungen der Ruhezeiten oder die Erwartung einer Unterbrechung durch die Arbeit – beispielweise über Informations- oder Kommunikationstechnologien – stören mentales Abschalten und reduzieren die Qualität der Erholung (vgl. Kapitel 2.2.1; BAuA, 2020).

2.4.3 Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen

Nicht nur die Wahl der Aktivität für die Anpassung des Erregungsgrades spielt eine wichtige Rolle, die Bedürfnisse unterscheiden sich auch von Person zu Person. Einfluss nehmen darauf unter

anderem die persönliche Reizempfänglichkeit oder das unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnis nach Aktivierung (Frank & Storch, 2023). Generell kann man sagen, dass Aktivitäten mit einem geringen Verpflichtungscharakter tendenziell mehr mit Erholung verbunden sind als solche mit einem hohen Verpflichtungscharakter – wie beispielsweise Haushaltstätigkeiten. Ausserdem Schlaf stellt wahrscheinlich die wichtigste erholungsförderliche Aktivität dar (Vieten, 2023). Er spielt für die Erholung von kognitiven Tätigkeiten eine wesentliche Rolle (Zijlstra et al., 2014). Zu den am häufigsten genannten Erholungsaktivitäten zählen laut Techniker Krankenkasse (2021): «meinem Hobby nachgehen, spazieren gehen oder Gartenarbeit, Faulenzen, Musik machen oder hören und andere Menschen treffen» (S. 19). Wobei zu berücksichtigen gilt, dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie für Freizeitaktivitäten Einschränkungen galten, welche dieses Resultat möglicherweise beeinflussen. Sport steht in dieser Studie an sechster Stelle (ebd.)

Sonntag und Fritz (2007) gehen davon aus, dass die hinter den verschiedenen Aktivitäten liegenden grundlegenden Erfahrungen übereinstimmen. Sie teilen jene grundlegenden Erholungserfahrungen aufgrund bestehender Modelle zu Erholungsprozessen und bestehendem Wissen zur Emotionsregulation in Kompetenzerleben² (Mastery), Kontrolle (Control), Entspannung (Relaxation) und mentales Abschalten (psychological Detachment) ein. In weiteren Studien ergänzen Forschende Erholungserfahrungen wie Verbundenheit (Relatedness) oder Vergnügen (Enjoyment) (Bennet, Gabriel & Calderwood 2020; Bosch, Sonntag & Pinck 2017). Auch Sonntag und Fritz (2007) erachten soziale Aktivitäten als relevant für Erholungsprozesse. Sie betonen, dass der Aufbau guter Stimmung dabei eine Kernaufgabe von Erholungserfahrungen ist (ebd.). Positive Emotionen in Stresssituationen sollen dabei unterstützen, physiologische Erregung zu reduzieren und dadurch Ressourcen zur Problemlösung freischafter (Bengel & Lyssenko, 2012). Steed, Swider, Keem und Liu (2021) belegen in ihrer Metastudien die Bedeutung der Erholungserfahrungen für den Erholungszustand.

Während Entspannung und mentales Abschalten von Arbeitsbelastungen ablenken und Ausgleich verschaffen, helfen Kompetenzerleben und Kontrolle beim Aufbau neuer Ressourcen (Sonntag & Fritz, 2007). «Häufige Entspannungsmethoden sind autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Biofeedback, Yoga und Meditation» (Bamberg & Tanner, 2022, S.14). Während Aktivitäten in der Freizeit sind Personen in der Regel angemessen herausgefordert, lernen Neues und erfahren sich als kompetent, ohne die eigenen Kapazitäten zu überschreiten. Auf diese Weise erfahren sie Kompetenzerleben. Durch die Freiheit selbst zu wählen, was sie in ihrer Freizeit machen, wie sie etwas tun und zu welchem Zeitpunkt, erleben sie Kontrolle und bauen Selbstvertrauen auf. Da das mentale Abschalten den deutlichsten Zusammenhang mit persönlichem Wohlbefinden aufweist, geht man davon aus, dass es die wichtigste Erholungserfahrung ist (Sonntag & Fritz, 2007).

Andere Stressbewältigungsstrategien (vgl. Kapitel 2.3.3), wie beispielsweise Massnahmen für ein besseres Zeitmanagement oder die Achtsamkeitspraxis, zielen zwar nicht direkt darauf ab die

² In der vorliegenden Arbeit werden die englischsprachigen Bezeichnungen der Erholungserfahrungen nach Sonntag und Fritz (2007) sowie weiteren Studien zugunsten einer besseren Lesbarkeit in sinngemässe deutsche Begriffe übertragen. Die Bezeichnung «mentales Abschalten» findet sich unter anderem auch bei Wendsche, Lohmann-Haislah, Schulz und Schöllgen (2018).

Erholung zu steigern, dennoch können sie indirekt dazu beitragen und werden in der Wissenschaft als indirekte Erholungsmassnahmen bezeichnet (Haun & Nübold, 2022).

2.4.4 Mentales Abschalten

Mentales Abschalten gilt als grundlegende Erholungserfahrung, auch weil es beeinflusst, wie stark sich Personen auf Freizeitaktivitäten einlassen und somit andere Erholungserfahrungen machen können. Unter mentalem Abschalten wird das Abstandnehmen von arbeitsbezogenen Aktivitäten und Gedanken während der arbeitsfreien Zeit verstanden (Sonntag & Fritz, 2015). Dabei ist das Distanznehmen von negativen Gedanken aus dem Arbeitskontext von Bedeutung, während das positive Reflektieren der Arbeit umgekehrte Effekte haben kann (BAuA, 2020; Fritz & Sonntag, 2005). Als Vermeidungsstrategie um damit Problemen aus dem Weg zu gehen ist mentales Abschalten jedoch nicht wirksam. So kann es wichtig sein, dass Stressoren vor dem mentalen Abschalten beispielsweise im Austausch mit anderen Personen verarbeitet werden (Sonntag & Fritz, 2015). Sonntag (2010) geht davon aus, dass mentales Abschalten sowohl als Mediator wie auch als Moderator zwischen Belastungsfaktoren wirkt (zitiert nach Sonntag & Fritz, 2015).

Als Moderator kann mentales Abschalten negative Auswirkungen von Arbeitsstressoren puffern (Vieten, 2023).

When not detaching from work while at home, job stressors remain mentally present and therefore may elicit strain reactions, such as fatigue, anxiety, physical symptoms, or impaired sleep. Psychological detachment, however, entails letting go of work-related thoughts and mental representations of the job stressors, allowing the employee to recover from them and to rebuild psychological resources, thereby increasing well-being and reducing strain (Sonntag & Fritz, 2015, S. 92).

Geringes mentales Abschalten ist prädiktiv für ein geringes individuelles Wohlbefinden und erhöhte Anspannung. Gelingendes mentales Abschalten hingegen erhöht die Lebenszufriedenheit wie auch das Arbeitsengagement und ermöglicht, dass das Anspannungslevel trotz Stress tief bleibt (ebd.). Personen die besser abschalten, «berichten über weniger Ermüdungs- und Erschöpfungssymptome, ein höheres Erholungserleben, ein höheres Wohlbefinden, eine höhere Lebenszufriedenheit, weniger körperliche Beschwerden, einen besseren Schlaf und eine höhere Aufgabenleistung» (Wendsche, Lohmann-Haislah, Schulz & Schöllgen, 2018, S.27).

In erster Linie sind es negative Arbeitsstressoren und deren zeitliches Andauern, welche die Fähigkeit zum mentalen Abschalten reduzieren (Sonntag & Fritz, 2015; Wendsche et al., 2018). Dieses nimmt in seiner Funktion als Mediator wiederum Einfluss auf die Anspannung und das Wohlbefinden einer Person (Sonntag & Fritz, 2015). In ihrer Metastudie erwähnen Wendsche et al. (2018) hohe quantitative und sozialemotionale Arbeitsanforderungen sowie soziale Konflikte als Prädiktoren für geringes mentales Abschalten, hingegen soziale Unterstützung und Handlungsspielraum als Resource. Aber auch psychologische Personenmerkmale – wie negative Affektivität, Neurotizismus, exzessives Arbeitsengagement oder hohe berufliche Identifikation – haben einen Einfluss (ebd.). Dass gerade bei einem hohen Stresslevel, wenn der Erholungsbedarf besonders hoch ist, das

mentale Abschalten besonders schwerfällt und dadurch erfolgreiche Erholungsprozesse verhindert, wird in der Forschung als Erholungsparadox bezeichnet (Sonntag & Fritz, 2015). Sowohl negative Affektivität – verursacht durch die Erschöpfung – als auch fehlende Energieressourcen durch die arbeitsbezogene Beanspruchung können erholungsförderliches Verhalten verringern. Dies wiederum kann die Schlafqualität beeinflussen (Sonntag, 2018).

Personenbezogene verhaltensorientierte Interventionen, wie Stress-, Erholungs- und Achtsamkeitstrainings, gelten als förderlich für das Gelingen von mentalem Abschalten, da sie sich mit dem Umgang von arbeitsbedingten Einflussfaktoren, Entspannung wie auch mit dem Distanzieren von negativen Gedanken auseinandersetzen (Sonntag & Fritz, 2015).

2.4.5 Erholungszeiträume

Die Forschung beschäftigt sich mit unterschiedlichen Zeiträumen in denen Erholungsprozesse stattfinden, welche Erfahrungen für entsprechende Zeiträume relevant sind, welche Effekte sie erzielen und welche Faktoren die Erholung beeinflussen (Haun & Nübold, 2022). Dabei unterscheidet sie zwischen internaler Erholung während der Arbeit und externaler Erholung ausserhalb der Arbeit. Als interne Erholungszeiträume gelten Pausen während der Arbeitszeit sowie die Mittagspause (Bosch et al. 2018; Vieten, 2023). «Internale Erholung leistet vor allem deswegen einen wichtigen Erholungsbeitrag, da durch sie beeinträchtigende Beanspruchungsfolgen zeitnah ausgeglichen und dadurch hohe Erholungsbedarfe am Ende des Arbeitstags vermieden werden können» (Geurts, Beckers & Tucker, 2014, zitiert nach Vieten, 2023, S. 21). Die Studie von Shi, She, Li, Zhang und Niu (2021) ergibt, dass sich Arbeitnehmende, die ihre Arbeit aktiv gestalten können, durch den Arbeitstag besser erholen und am Ende des Tages weniger Erholung benötigen.

Als internaler Erholungszeitraum wird beispielsweise die Mittagspause gesehen (Bosch et al., 2018). Bosch et al. (2018) stellen fest, dass verschiedene Erholungserfahrungen während der Mittagspause unterschiedliche Erholungsqualitäten erzeugen. Sie zeigen in ihrer Studie auf, dass Entspannung, Verbundenheit und Kontrolle über die Mittagspause dazu führen, dass Arbeitnehmende regenerieren und dadurch am Nachmittag weniger erschöpft sind, bessere Arbeitsleistungen aufbringen und sich selbstwirksamer erleben. Mentales Abschalten spiele hingegen laut Studie über den Mittag eine untergeordnete Rolle. Sie vermuten: «Perhaps, it is not as effective to solely detach from current tasks, as it is to fully detach from work as a whole. Fully detaching from work, however, might be very difficult in break settings» (ebd., S. 151).

In einer späteren Studie beweisen Bennet et al. (2020), dass mentales Abschalten auch in internalen Erholungszeiträumen eine Rolle spielen kann. Sie finden heraus, dass Mikropausen – also Pausen die weniger als zehn Minuten dauern – positive Veränderungen bei den psychologischen Ressourcen Vitalität und Erschöpfung erzeugen und ebenso ein Wechsel der Arbeitstätigkeit für eine Minute solche Effekte bewirkt. Die Aufmerksamkeit hingegen lasse sich laut Studie durch Mikropausen nicht aufbauen (ebd.)

Auch während des Feierabends spielt das mentale Abschalten eine wichtige Rolle, indem es am Abend dabei hilft, den Erregungsgrad zu reduzieren. Der Anstieg des mentalen Abschaltens im Verlauf des Feierabends und der Entspannungsgrad am Ende des Abends beeinflussen die Stimmung am nachfolgenden Arbeitstag (Arnold, Casper & Sonntag, 2023). Gelingendes mentales Abschalten am Abend führt zu besseren Emotionen und geringerer Erschöpfung zur Schlafenszeit (Sonntag & Fritz, 2015). Die Autorinnen der Studie (Arnold et al., 2023) gehen davon aus, dass Angestellte am Anfang des Abends noch eher den Austausch über die Arbeit suchen, während sie sich später am Abend von arbeitsbezogenen Themen besser lösen. Dabei helfe beim mentalen Abschalten, wenn vermieden wird, den Abend mit unvollendeten Arbeiten abzuschließen. Auch Kompetenzerleben und Kontrolle finden an Feierabenden statt und beeinflussen die Stimmung am nächsten Tag positiv, dabei nimmt die Erholungserfahrung Kompetenzerleben im Verlauf des Abends wieder ab (ebd.).

In einer Studie über den Einfluss von Erholung und Stresserleben über das Wochenende stellen Fritz und Sonntag (2005) fest, dass sich deren Effekte besonders auf den Anfang der Arbeitswoche auswirken. Sie finden heraus, dass soziale Verbundenheit am Wochenende das Wohlbefinden sowie die Arbeitsleistung zu Beginn der Woche positiv beeinflusst. Positive Reflektion der Arbeit über das Wochenende, soll sich motivierend auf die Lernbereitschaft auswirken und Burnoutgefühle – also das Gefühl von Erschöpfung bei gleichzeitiger emotionaler Loslösung von der Arbeit – reduzieren. Arbeitsunabhängige Stressoren am Wochenende hingegen reduzieren am Wochenanfang sowohl das Wohlbefinden als auch die Leistungsfähigkeit (ebd.)

In einer Studie zum Erholungseffekt von Urlaub bei Lehrpersonen fanden Kühnel und Sonntag (2011) heraus, dass Urlaub die emotionale Erschöpfung reduziert und das Arbeitsengagement positiv beeinflusst. Diese positiven Auswirkungen lassen jedoch bereits nach zwei Wochen wieder nach. Während die Erholungserfahrung Entspannung diesen Ausbleichungseffekt in Bezug auf die Erschöpfung dämpft, wird dieser durch Arbeitsanforderungen erhöht (ebd.).

2.5 Zusammenfassung der Theorie

Bei der Gesundheitsprävention von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sollten sich verhältnispräventive und personenbezogene Massnahmen gegenseitig ergänzen. Während Verhältnisprävention bei der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen durch die Arbeitgebenden ansetzt, versuchen personenbezogene Massnahmen persönliche Verhaltensweisen und Bewertungsprozesse von Fachpersonen zu verändern (Bamberg & Tanner, 2022; Michel & Hoppe, 2022a).

Durch die Bereitstellung von Rahmenbedingungen zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit nehmen die Arbeitgebenden Einfluss auf verfügbare Ressourcen und Anforderungen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (ebd.). Bedeutsame Aspekte bilden hier arbeitsorganisatorische Bedingungen – wie beispielsweise Arbeitsmenge oder Termindruck – sowie die Qualität von sozialer Unterstützung, Handlungsspielraum und Wertschätzung (vgl. Kapitel 2.2.1).

Zusätzlich spielt die Digitalisierung in der heutigen Arbeitswelt eine bedeutsame Rolle. Neben veränderten Arbeitsabläufen bringt sie auch höhere zeitliche Flexibilität und örtliche Mobilität mit sich (Bendel, 2021). Heilpädagogische Dienste sind unterschiedlich organisiert (BVF, 2018). Dennoch lässt sich wohl behaupten, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sowohl Zusammenarbeitsprozesse mit Familien anderen Fachpersonen als auch andere Tätigkeiten generell weitgehend selbst koordinieren und planen. Die durch die Digitalisierung gewonnene Flexibilität administrative und koordinative Aufgaben örtlich mobil zu erledigen, bringt neben Vorteilen im Hinblick auf die aufsuchende Tätigkeit auch die Herausforderung zunehmender Erreichbarkeit mit sich (vgl. Kapitel 2.1.2). Um Unterbrechungen von Ruhezeiten zu vermeiden – welche bewiesenermassen auf den Erholungsgrad einwirken – ist daher ein bewusster Umgang mit der persönlichen Erreichbarkeit erforderlich (BAuA, 2020).

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung wechseln während ihrer aufsuchenden Tätigkeit zwischen verschiedenen Orten und finden dabei unterschiedliche Situationen vor (BVF, 2018). Sie gestalten Zusammenarbeitsprozesse mit verschiedenen involvierten Personen (vgl. Kapitel 2.1.2). Ein wesentlicher Anteil ihrer Arbeit ist der Interaktionsarbeit zuzuschreiben (vgl. Kapitel 2.2.2). Dabei sind sie sowohl mit Erwartungen von leistungsbeziehenden Personen als auch von anderen Fachpersonen und Kostenträgern konfrontiert und müssen deshalb mit unterschiedlichen Rollenansprüchen umgehen (Sonntag & Fritz, 2015). Insbesondere durch die Arbeit im häuslichen Umfeld des Kindes und durch die Arbeitsprinzipien *Ganzheitlichkeit* und *Familienorientierung* sind sie auf die Kooperation von Familie und Umfeld eines Kindes angewiesen (Pretis, 2020). Sowohl ablehnendes Verhalten durch dienstleistungsbeziehende Personen als auch berührende Ereignisse bedürfen laut Forschung besonders viel Emotionsarbeit durch Arbeitnehmenden in Interaktionsberufen (Wehrmann, 2023). Ausserdem ist Interaktionsarbeit durch die Mitgestaltung aller involvierten Personen durch die Fachperson nur bedingt planbar (Bauknecht & Wesselborg, 2022). Erschwerte Kooperationsprozesse mit Familien sowie das Erfahren von Vielfältigen Belastungen der Familien dürften deshalb einen bewussten Umgang der Fachpersonen mit eigenen Emotionen erfordern.

Sowohl im pädagogischen Kontext als auch in der Interaktionsarbeit generell, wird die hohe Sinnhaftigkeit als Ressource erwähnt (Rothland, 2013b; Wehrmann, 2023). Rothland (2013a) betont gleichzeitig die Bedeutung von Selbstregulationskompetenzen in pädagogischen Berufen, um trotz Engagement auch das ausreichende Mass an Distanzierungsfähigkeit aufzubringen. Neben physischen und sozialen Ressourcen spielen auch solche personenbezogenen Ressourcen eine Bedeutung im Umgang mit Anforderungen (Klingenberg, 2021).

Durch die Bewertung der persönlichen Bedeutung einer Anforderung und durch das Abwägen vorhandener Ressourcen zu deren Bewältigung entscheiden sich die individuelle Bewältigungsstrategie und das Stresserleben einer Person. Wann eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Stress erlebt, wird daher durch verschiedene äussere und innere Faktoren beeinflusst (Lazarus & Folkman, 1984). Gerade in der Interaktionsarbeit finden sich jedoch durch bedingte Planbarkeit und Einflussnahme auf die verschiedenen Kooperationsprozesse

durch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, übergreifende Merkmale von Stressoren wie fehlende *Vorhersehbarkeit* und *Kontrollierbarkeit*. Weiter kann das Erleben von fehlender *Kontrollierbarkeit* sich unter Umständen auch durch vorgefundene Rahmenbedingungen – wie beispielsweise Zeitdruck – ergeben (Kaluza, 2023b).

Betrachtet man die vielfältigen Anforderungen an Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, kann man davon ausgehen, dass sie sowohl über ausreichende instrumentelle als auch über mentale und regenerative Stressbewältigungsstrategien zur Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit verfügen sollten. Sowohl zum Einfordern von sozialer Unterstützung durch Arbeitgebende und Mitarbeitende als auch in der Interaktion mit Familien und anderen Fachpersonen sollten sie über ausreichende kommunikative Kompetenzen verfügen. Bei der Planung der Förderung wie auch in der beratenden Tätigkeit scheint Sachkompetenz bedeutsam. Und schliesslich dienen Selbstmanagementstrategien der Koordination und Planung der vielfältigen Tätigkeiten. Neben diesen instrumentellen Bewältigungsstrategien dienen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die mentale und die regenerative Stressbewältigung bei der Bewertung angetroffener Situationen und der Regulation eigener negativer Emotionen, wie sie unter anderem durch die Interaktionsarbeit entstehen können (Kaluza, 2023a; Kaluza, 2023b).

Glaut man der Forschung, dass soziale und pädagogische Berufen vor allem affektive Beanspruchungsfolgen nach sich ziehen können, scheint ausreichende Erholung im Arbeitsfeld der HFE besonders bedeutsam für das persönliche Wohlbefinden (Krause et al., 2013). Aber auch für die Interaktionsarbeit dient ausreichende Erholung als dynamische Ressource und führt zu einer besseren sozialen Funktionsfähigkeit (BAuA, 2020; Neshor Shoshan et al., 2022). Erholungsförderliche Aktivitäten sollen dabei insbesondere den Aufbau positiver Emotionen bezwecken (Sonntag & Fritz, 2007). Die Verantwortung zur Gestaltung von Erholungsprozessen liegt jedoch nicht ausschliesslich bei den Fachpersonen. Unter anderem mentales Abschalten wird durch Anforderungen und Ressourcen der Rahmenbedingungen und durch sozialemotionale Anforderungen beeinflusst (Wendische et al., 2018).

Gerade internale Erholungszeiträume im Verlauf des Arbeitstages scheinen laut Forschung einen zeitnahen Ausgleich von Beanspruchungen zu ermöglichen (Vietsen, 2023). Freiheiten in der Ausgestaltung des Arbeitstages sollen laut Forschung Arbeitnehmende beim kontinuierlichen Ausgleich unterstützen (Shi et al., 2021). Gleichzeitig soll sich eine hohe Arbeitsmenge negativ auf die Erholungsfähigkeit auswirken (Sonntag & Fritz, 2007). Insofern lässt sich vermuten, dass die Möglichkeit zur Gestaltung solch internaler Zeiträume durch Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung durch den grossen Handlungsspielraum in der Planung ihres Arbeitsalltages unterstützt, jedoch gleichzeitig auch durch hohe quantitative Anforderungen beeinflusst werden können (Wendische et al., 2018).

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Teil werden Forschungsdesign und -methoden dargestellt und begründet. Dabei wird sowohl auf die Methode der Datenerhebung als auch auf die Methode der Datenverarbeitung eingegangen.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Ausgehend vom Forschungsanliegen werden das Forschungsdesign und entsprechende Methoden geplant (Mayring, 2023). Qualitatives Forschungsvorgehen findet sich insbesondere in der Soziologie und den Erziehungswissenschaften und eignen sich für offene Forschungsfragen (ebd.; Balzert, Schröder & Schäfer, 2017). «Es geht dabei nicht darum, getroffene Vorannahmen zu überprüfen oder zu widerlegen, sondern eher um neue Sichtweisen, die sich aus dem Datenmaterial ergeben» (Roos & Leutwyler, 2022, S.189). Ausgehend von einer wahrgenommenen Problemstellung nutzt die qualitative Forschung die Erfahrung von Subjekten als Erkenntnisquelle und möchte sie dadurch unter anderem bei der Problemlösung miteinbeziehen. Die qualitative Sozialforschung möchte verstehen, dazu ist es nötig die Erfahrungen und Sichtweisen der Subjekte im grösseren Kontext zu sehen, subjektive Prägungen durch Vorwissen und Sichtweisen der Forschenden, sowie den Aspekt der Interaktion zwischen Forschenden und Subjekten der Stichprobe miteinzubeziehen und durch geplantes, dokumentiertes Vorgehen sichtbar und bewertbar zu machen. Durch die Interpretation der Daten, versucht die qualitative Sozialforschung in den situativen Kontext eingebundene Regelmässigkeiten festzustellen und so dem Anspruch der Verallgemeinerung gerecht zu werden. Diese stellt sie mit sprachlichen Mitteln dar, während die quantitative Forschung Messbarkeit in Form von numerischen Daten anstrebt (Roos & Leutwyler, 2022). Um zu verstehen, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Erholungsprozesse gestalten und wie sie von der Arbeit mental Abschalten werden in der vorliegenden Arbeit ausgehend vom erarbeiteten Theoriewissen der Forschenden, die subjektiven Erfahrungen der Fachpersonen der Praxis erfragt. Um den situativen Kontext zu berücksichtigen und die subjektiven Sinnstrukturen zu erfassen, berücksichtigt die Datenerhebung sowohl das persönliche Stresserleben wie auch Besonderheiten des Berufsfeldes (Roos & Leutwyler, 2022)

3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Als Mittel zur Datenerhebung eignet sich für die vorliegende offene Fragestellung das problemzentrierte teilstrukturierte Leitfadeninterview (Mayring, 2023). Das problemzentrierte Interview stellt eine Erhebungsmethode dar, die eine Konkretisierung bezogen auf die vorliegende Fragestellung zulässt (Witzel, 1985). Der Leitfaden basierend auf dem theoretischen Vorwissen, das von der Forschenden erarbeitet wird, soll durch diese deduktive Vorstrukturierung der Interviewinhalte eine spätere Vergleichbarkeit der Antworten mittels erneuter, induktiver Kategorienbildung zulassen (Balzert, et al., 2017). «Er [der Interviewleitfaden, Anm. d. A.] enthält die einzelnen Thematiken des Gesprächs in einer vernünftigen Reihenfolge und jeweils Formulierungsvorschläge (eventuelle Formulierungsalternativen) zumindest für die Einstiegsfragen» (Mayring, 2023, S. 62). Gleichzeitig gewährt das Leitfadeninterview den Subjekten der Stichprobe möglichst grosse Offenheit in den

Antwortmöglichkeiten (ebd.). Während die Inhalte der Fragen im Verlaufe des Gesprächs beantwortet werden sollen, ist es der Interviewenden Person freigestellt Fragen umzuformulieren oder die Reihenfolge der Fragen an die Antworten der befragten Person anzupassen. So kann ein möglichst natürlicher Gesprächsverlauf entstehen (Gläser & Laudel, 2010). Der Leitfaden setzt sich in der Regel aus allgemein gehaltenen Sondierungsfragen und Leitfadenfragen zusammen, welche die verschiedenen Themenbereiche erfragen (Mayring, 2023). Filterfragen bieten meist keine offenen Antwortmöglichkeiten, können aber sinnvoll sein, um der interviewenden Person Aufschluss zu geben, ob eine Folgefrage für die befragte Person relevant ist. Interviews haben den Vorteil, dass sie die Möglichkeit bieten, Verständnisfragen beidseitig und spontan zu klären (Gläser & Laudel, 2010). Daneben bieten Einzelinterviews den Vorteil, persönliche Erfahrungen ohne Verzerrungen durch dritte Personen zu erheben (Roos & Leutwyler, 2022).

3.1.2 Kategoriensystem

Das Bilden von Kategorien ist bei der Auswertung qualitativer Forschungsarbeiten zentraler Bestandteil (Kuckartz & Rädiker, 2024). Mittels systematischer Kategorienbildung wird ein regelgeleitetes Vorgehen möglich, mit dem inhaltliche Informationen isoliert vom Ursprungstext weiterverarbeitet werden können (Gläser & Laudel, 2010). In der Sozialwissenschaft ergeben sich Kategorien durch die «Klassifizierung von Einheiten» während einem denkerischen Prozess, bei dem Informationen abstrahiert und auf vergleichbare Kriterien überprüft werden (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 53). In der vorliegenden Arbeit werden Textstellen anhand von inhaltlichen Kriterien zu Kategorien und Subkategorien zusammengefasst. Das Kategoriensystem (vgl. Anhang 9.18) wird in mehreren Bearbeitungsschritten in Haupt- und Subkategorien gegliedert. Erste deduktive Hauptkategorien entstehen bereits beim Erstellen des Leitfadens und orientieren sich am erworbenen Theoriewissen. Ausgehend von den erhobenen empirischen Daten, werden die Hauptkategorien während der initierenden Textarbeit falls nötig mit zusätzlichen induktiv gebildeten Hauptkategorien ergänzt und während einem Probedurchlauf an einem Teil des Materials überprüft. In weiteren Schritten werden durch die Bildung von Subkategorien Ausprägungen und Unteraspekten der Hauptkategorien induktiv erarbeitet und das Kategoriensystem verfeinert (ebd.).

3.1.3 Auswahl der Stichprobe

Weil sich eine qualitative Studie unter anderem mit dem Verstehen von Problemen und Lösungsideen beschäftigt, kommt sie meist mit kleineren Stichproben von fünf bis 50 Fällen aus, dafür aber sollten sie durch die ausreichend heterogene Zusammensetzung die Thematik möglichst vielfältig erschliessen (Roos & Leutwyler, 2022). Bei der Auswahl der Stichprobe stand primär die Zusammensetzung aus Arbeitnehmenden unterschiedlicher Kantone im Vordergrund. Altersspanne und Geschlecht ergaben sich zufällig. Die Stichprobe der vorliegenden Arbeit setzt sich aus sechs Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, aus Dienststellen vier verschiedener Kantone zusammen. Fünf der Fachpersonen arbeiten im deutschsprachigen Raum, die sechste in einem deutsch-rätoromanischen Einzugsgebiet, wobei sie selbst auf Deutsch mit den Familien und Kindern arbeitet. Alle befragten Personen waren weiblich und im Alter zwischen 37 und 59 Jahren. Die

Befragten arbeiten in einem Arbeitspensum zwischen 60 und 90 Prozent und sind über unterschiedliche Ausbildungswege und berufliche Vorerfahrungen in den Beruf eingestiegen. Sie arbeiten zwischen fünf und 24 Jahren als Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung.

Anstellungsverhältnis: Arbeitsbezogene Stressoren ergeben sich aus Bedingungen und Anforderungen auf verschiedenen Ebenen. Um auch Anstellungsbedingungen als mögliche Stressoren zu berücksichtigen, wurden nur Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in einem Anstellungsverhältnis in die Stichprobe aufgenommen.

Allgemeiner Früherziehungsdienst: Um den Umgang mit der Komplexität zu erschliessen, die sich in der Arbeit als Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung durch die Vielfalt an behinderungsspezifischen Themen ergibt, wurden ausschliesslich in der allgemeinen HFE tätige Personen und keine Fachpersonen aus spezialisierten Diensten befragt.

Ausschluss von berufsbezogener Doppelbelastung: Damit die Rückschlüsse auf die längerfristige Lebensrealität von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gemacht werden können, sind die Befragten zum Zeitpunkt der Interviews weder in einer zusätzlichen Führungsposition innerhalb des Dienstes tätig noch mittelfristig durch das Absolvieren eines Studiums doppelt belastet. Zwei der Interviewpartnerinnen hatten eine Zeitlang die Funktion einer Stellvertretenden Dienstleitung. Doppelbelastungen durch ausserberufliche Verpflichtungen – insbesondere Familienarbeit – wurden bei der Auswahl der Stichprobe nicht gezielt berücksichtigt. Die Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und Familienarbeit stellt jedoch ein eigenständiges Forschungsfeld dar.

3.1.4 Pretest

Bei der Erarbeitung der Fragen für den Interviewleitfaden gibt es viele Kriterien zu beachten. Um zu überprüfen, ob sich der Aufbau des entworfenen Interviewleitfadens und die enthaltenen Fragetypen für die Durchführung eignen und erwünschte Erkenntnisse zu generieren, wurde ein Pretest durchgeführt (Balzert et al., 2017). Ebenso gibt der Pretest Auskunft über den tatsächlichen zeitlichen Umfang der Befragung (Roos & Leutwyler, 2022). Für die vorliegende empirische Arbeit wurde eine Studierende des Masterstudiums Heilpädagogische Früherziehung befragt, die bereits im Berufsfeld tätig ist und aus dem Arbeitsumfeld der Forscherin stammt. Im Anschluss an den Pretest wurde eine Frage zu den persönlichen Angaben der Befragten, für die genauere Darlegung der Stichprobe, ergänzt. Zusätzlich wurden vereinzelte Fragen – meist durch Stichworte – ergänzt, um die Absicht der jeweiligen Frage inhaltlich für die Interviewpartnerinnen genauer zu erläutern. So wurden bei den Erholungserfahrungen beispielweise Zeiträume aufgeführt, auf die sich die entsprechende Frage bezieht. Der zeitliche Umfang von maximal eineinhalb Stunden wurden im Pretest eingehalten, weshalb der Umfang im Wesentlichen beibehalten wurde.

3.1.5 Durchführung der Interviews

Die Forschende hat nach Interviewpartnerinnen gesucht, die einen besonderen Zugang zum Thema Erholung und Selbstfürsorge pflegen. Dazu hat sie sich in ihrem direkten beruflichen Umfeld umgehört und Mitstudierende angefragt, ob sie Mitarbeitende haben, die sich für ein Interview zu dem Forschungsthema eignen könnten. Drei der befragten Personen stammen aus dem persönlichen

Umfeld der Forscherin und wurden im direkten Kontakt oder per Telefon angefragt, ob sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Drei weitere Personen wurden entweder durch die Betreuerin der Masterarbeit oder via Mitstudierende über das Forschungsprojekt vorinformiert. Nach dieser ersten Interessensanfrage hat die Forscherin alle potenziellen Interviewpartnerinnen eine E-Mail mit der offiziellen schriftlichen Anfrage zugesandt (vgl. Anhang 9.1). Für die Terminvereinbarung und die Klärung allfälliger offener Fragen, fand im Anschluss ein Telefongespräch statt. Vier der Interviews fanden an der jeweiligen Dienststelle der befragten Person statt, eines an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) und ein Interview zuhause bei der befragten Person. Alle Interviews fanden im August 2025 statt. Die Interviews wurden überwiegend in Schweizerdeutsch geführt, eine der Interviewpartnerin hat die Fragen in Standardsprache beantwortet. Alle Interviews wurden für eine spätere Transkription als Audioaufnahme aufgezeichnet. Die Interviewpartnerinnen wurden über die geltenden Datenschutzvereinbarungen der HfH informiert und haben ihr Einverständnis zur Audioaufnahme schriftlich bestätigt. Die Interviews dauerten zwischen 82 und 123 Minuten.

3.2 Auswertung der Daten

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Bei teilstrukturierten Interviews empfehlen Roos und Leutwyler (2022) eine geglättete Transkription als Protokollform, da hier der «Sinngelhalt der direkt geäußerten Aussagen» zu analysieren ist (S. 263). Dies bedeutet, dass zugunsten der Lesbarkeit Stammeln, Seufzer ähnliche Äußerungen weggelassen werden (ebd.). Da die Interviews in Dialekt geführt werden, werden sie bei der Transkription in Standardsprache übertragen (Mayring, 2023). Die vorliegende Arbeit wurde inhaltlich-semantic mit Hilfe des Programms «f4transkript» von Hand transkribiert (Dresing & Pehl, 2024; vgl. Anhang 9.5). Das Programm bietet den Vorteil, dass Absätze bei der Transkription im Wechsel den Sprechenden zugeordnet und mit Zeitangaben versehen werden, sodass ein formatiertes Interview entsteht.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Das empirisch erhobene Material wird in der vorliegenden Arbeit mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet. «Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Sie zerlegt das Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem» (Mayring, 2023, S. 98f). So entsteht in mehreren Schritten eine Mischform aus deduktiven und induktiven Kategorien, welche sowohl theoretische Vorüberlegungen wie auch relevante Informationen aus dem empirischen Material für die Beantwortung der Fragestellung berücksichtigen (Gläser & Laudel, 2010; Kuckartz & Rädiker, 2024). Die Methode ermöglicht auf diesem Weg sowohl die Betrachtung der einzelnen Fälle wie auch der gemeinsamen Themen und vergleichbaren Informationen aus den erhobenen Daten über die einzelnen Fälle hinweg und über das gesamte empirische Material. So können schliesslich wichtige

Informationen zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung gewonnen, dargestellt und in Verknüpfung mit der vorliegenden Theorie interpretiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Relevante Textstellen aus dem empirisch erhobenen Material werden inhaltlich und entlang von Sinneinheiten codiert und Kategorien zugeordnet. Dazu wird laut Hermeneutik Sinnverstehen vorausgesetzt, welches nicht ohne Deutung durch das Subjekt, in diesem Falle durch die Forschende, auskommt. Die Bemühung des Subjekts mit seiner Deutung möglichst nah an die ursprünglichen Mitteilungsabsichten zu kommen, bedingt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material und wie auch mit dessen Entstehungskontext. Vorverständnis der Forschenden und der Personen aus der Stichprobe wie auch deren Interaktion beeinflussen bereits den Erhebungs- wie auch später den Auswertungsprozess. Durch die Bearbeitung des empirischen Materials in mehreren Durchgängen wird in der Hermeneutik davon ausgegangen, dass sich das Verständnis durch ein sich ständig weiterentwickelndes Vorwissen laufend vertieft (Kuckartz & Rädiker, 2024; vgl. Abb. 4)

Auswertungsschritte werden in der qualitativen Inhaltsanalyse daher dokumentiert, so dass Interpretationen möglichst interpersonell nachvollziehbar sind. Dazu werden Kategorien begründet, Kategoriendefinitionen mit zugehörigen Ankerbeispielen aufgeführt und Codierte Sequenzen im Anhang zugänglich gemacht (Gläser & Laudel, 2010).

Abbildung 4 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Rädiker & Kuckartz, 2024, S. 132)

4 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den sechs durchgeführten teilstrukturierten Leitfadenterviews zusammenfassend dargestellt. Die Gliederung der Kapitel orientiert sich an den Haupt- und Subkategorien des zweiten überarbeiteten Kategoriensystems (vgl. Anhang 9.20). Alle codierten Sequenzen der jeweiligen Haupt- und Subkategorien können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang 9.21). Einzelne Ankerbeispiele der jeweiligen Kategorie, werden zur Veranschaulichung der zusammenfassenden Ergebnisdarstellung in den nachfolgenden Kapiteln verwendet.

Abbildung 5 Gliederung des Kategoriensystems (eigene Darstellung unter Verwendung von SimpleMind, 2025)

4.1 Auswertung der Skalierungsfragen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der fünf Skalierungsfragen dargestellt, die den Interviewpartnerinnen als Einstiegsfragen gestellt wurden (vgl. Anhang 9.3). Mit den Fragen soll eine Einschätzung der Fachpersonen zu der Qualität ihrer Erholung und die persönliche Bedeutung von Erholung erhoben werden.

Tabelle 1: Antworten den Skalierungsfragen

Fragestellung	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Wie hoch schätzen Sie Ihre Erholung generell ein? (1 = unzureichend, 10 = ausreichend)	10	8	6,7	9	6	8
Wie wichtig bewerten Sie Erholung für Ihr persönliches Wohlbefinden? (1 = unwichtig, 10 = sehr wichtig)	10	10	7	10	10	10
Wie wichtig bewerten Sie Erholung für die Qualität Ihrer Arbeit? (1 = unwichtig, 10 = sehr wichtig)	8	10	8	9,10	10	10
Wie bewusst planen Sie Erholungsprozesse in Ihren Alltag ein? (1= nicht bewusst, nicht aktiv, 10 = sehr bewusst, aktiv)	10	7	4	8,9	8	8
Wie gut gelingt Ihnen Erholung in besonders stressigen Phasen? (1 = unzureichend, 10 = ausreichend)	7	7	6	7	6,7	8

Der grösste Unterschied sich zwischen den befragten Fachpersonen lässt sich bei ihrer Einschätzung, wie bewusst sie Erholung in ihrem Alltag einplanen, feststellen. Hier findet sich eine Spannweite zwischen vier und zehn. An zweiter Stelle folgt mit einer Spannweite zwischen zehn als höchste und sechs als tiefste Einschätzung die Bewertung des generelle Erholungsgrades. Die niedrigste Spannweite findet sich in der Einschätzung aller befragten Fachpersonen, wenn es um die Bedeutung von Erholung für die Qualität in der Ausübung ihres Berufes geht: die höchste Zahl ist zehn, die tiefste acht. Fachpersonen bewerten die Bedeutung von Erholung für die Ausübung ihrer Arbeit als hoch. Auch hoch wird die Bedeutung der Erholung für das persönliche Wohlbefinden gewichtet. Alle Fachpersonen bis auf eine bewerten die Bedeutung mit zehn. Die Spannweite ist mit zehn als höchste und sieben als tiefste Einschätzung ebenfalls relativ niedrig.

Drei der Fachpersonen sagen von sich, dass ihnen die Erholung insgesamt besser gelingt als während stressigen Phasen. Die deutlichsten Unterschiede bemerkt dabei *Befragte 1*, die ihre generelle Erholung mit zehn einschätzt und ihre Erholung während stressiger Phasen mit sieben. Keine oder wenig Unterschieden zwischen der Erholung insgesamt und während stressiger Phasen stellen *Befragte 3*, *Befragte 5* und *Befragte 6* fest.

4.2 Ressourcen und Anforderungen

In diesem Kapitel werden Aussagen und Meinungen der ersten Hauptkategorie mit den zugehörigen Subkategorien dargestellt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

4.2.1 Rahmenbedingungen

4.2.1.1 Freiheiten in der Planung der Termine und der Zusammenarbeit

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erleben den Freiraum in der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten positiv. Sie schätzen es, dass sie den Stundenplan selbst festlegen können und sehen dadurch die Möglichkeiten sich Pausen und Freiräume einzuplanen (vgl. B2, Abs. 143, B6, Abs.

124): *«Förderlich ist für mich, dass wir TOTAL autonom sind in der Gestaltung von unserem Stundenplan, also wir haben (...), wir haben unsere Stunden, die wir so können planen, wie es bei uns in den Ablauf reinpasst. Da redet niemand von aussen drein. Klar, wenn wir die Kinder haben, dann bekommen sie Früherziehung. Das finde ich, eine grosse/ einen grossen Gewinn, und dann liegt es wirklich an mir auch, mir Pausen einzuplanen oder halt, dort findet dann wirklich die Gestaltung an von Freiräumen, würde/ kann anfangen»* (B2, Abs. 143). Durch diese Freiheit lassen sich private Termine und die Familienarbeit leichter mit dem Beruf vereinbaren (vgl. B1, Abs. 122). Sie legen selbst fest, wann sie die Aufgaben rund um die Termine erledigen, müssen aber mit dieser Freiheit gleichzeitig auch umgehen können (vgl. B4, Abs. 102). Sie schätzen es, dass sie durch das Vorarbeiten von Stunden oft mehr Ferien nehmen können, um so zu längeren Erholungspausen zu kommen oder während der Ferienzeit die eigenen Kinder zu betreuen (vgl. B1, Abs. 44, Abs. 122, B4, Abs. 56, Abs. 68; B5, Abs. 52).

Die Befragten orientieren sich in der Zusammenarbeit mit den Familien an vorgegebenen Phasen des Dienstes, starten diese mit einer Abklärungsphase. Sie erleben ausreichend Zeit, um die Phasen der Zusammenarbeit zu gestalten (vgl. B6, Abs. 148). Rein inhaltlich erleben sie in Bezug auf die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Familien und der Förderung viel Gestaltungsspielraum (vgl. B4, Abs. 126; B5, Abs. 160; B6, Abs. 124, 148): *«Also ich finde die Offenheit auch gut in dem Sinne/ bedeutet für mich auch so Flexibilität, wie oder welches Material, oder wie ich vorgehen will»* (B5, Abs. 160).

4.2.1.2 Arbeitszeiterfassung

Die befragten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten in unterschiedlichen Modellen der Arbeitszeiterfassung. B3 und B4 erfassen ihre Arbeitszeit vollständig, während bei den übrigen Fachpersonen (vgl. B1, B2, B5, B6) eine Mischform angewendet wird: Teile der Arbeitszeit werden pauschal berechnet, andere Anteile werden effektiv erfasst – beispielsweise die Arbeit in den Familien.

Befragte, die an ihrer Dienststelle die Arbeitszeit vollständig erfassen, erleben es im Gegensatz zu ihren Arbeitskolleginnen in Mischmodellen als entlastend, dass sie sich nicht um Terminausfälle und -lücken während der Schulferienzeit kümmern müssen (vgl. B4, Abs. 38; B6, Abs. 154, 266). Fachpersonen, die in einem Mischmodell der Arbeitszeiterfassung mit pauschalisierten und erfassten Arbeitsanteilen angestellt sind, erleben positive Veränderungen im Hinblick auf die Verrechenbarkeit ihrer Arbeitsleistungen und können beispielsweise das Berichteschreiben seit einiger Zeit abrechnen (vgl. B1, Abs. 104, 106). Die Herausforderungen dieses Arbeitszeitenmodells sehen sie unter anderem darin, ausreichend Selbstdisziplin aufzubringen, um beim Erledigen der pauschal erfassten Aufgaben nicht mehr Zeit als veranschlagt zu investieren (vgl. B1, Abs. 319).

Während der Schulferien können meist weniger Termine in den Familien stattfinden. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, die bei ihrer Dienststelle keine Vollarbeitszeiterfassung machen, haben unterschiedlichen Spielraum, wie sie mit den Lücken bei den verrechenbaren Stunden umgehen (vgl. B5, Abs. 52; Abs. B6, Abs. 50, 52). Wenn sie die Möglichkeit haben, berichten

Fachpersonen, dass sie Lücken vermeiden, indem sie ausserhalb der Ferienzeit mehr Termine wahrnehmen und falls sie doch während den Schulferien arbeiten, die Arbeitstage möglichst kompakt organisieren (vgl. B1, Abs. 44, 48; B2, Abs. 93): *«Und dann ist man so halb am Arbeiten, aber kann trotzdem nicht und dann habe ich persönlich lieber einen klaren Schnitt, wo ich weiss, jetzt mache ich wirklich Ferien und ich habe/ Ja genau»* (B1, Abs. 44). Andere Fachpersonen nehmen die Möglichkeit in Anspruch, während der Schulferien unbezahlten Urlaub zu nehmen (vgl. B6, Abs. 48, Abs. 52).

4.2.1.3 Phasen hoher Arbeitsdichte

Durch die Begleitung von Familien entsteht immer wieder eine zeitweise erhöhte Arbeitsdichte, gegeben durch die Menge und die Dringlichkeit in der Bearbeitung von bestehenden Themen. Insbesondere im Kontext mit der Beschulung der begleiteten Kinder und durch die damit verbundene intensivere Zusammenarbeit mit anderen Stellen, wie dem Schulpsychologischen Dienst oder den Kindergärten, sind im Jahresverlauf Phasen mit erhöhter Arbeitsdichte gegeben (vgl. B4, Abs. 60; B5, Abs. 40, 50, 72, 144): *«Also ich weiss es halt auch so, welche Phasen vielleicht dann jeweils anspruchsvoll, oder ja, wo es so gehäuft ist, wo dann ein bisschen mehr los/ oder wo viel läuft. Nicht etwas mehr, es läuft immer viel, aber wo wirklich viel läuft»* (B4, Abs. 60). Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten, dass die Intensität der Arbeit in der Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien besonders hoch ist, da in dieser Zeit der Einschulungsprozess der begleiteten Kinder vorbereitet wird und dazu vermehrt Gespräche geführt werden (vgl. B2, Abs. 153; B4, Abs. 48, 58). Eine zweite Phase von besonderer Intensität erleben sie in der Zeit vor den Sommerferien. Hier werden zusätzlich Übergabegespräche geführt und Abschlussberichte verfasst oder auch bereits neue Familien aufgenommen (vgl. B2, Abs. 97; B3, Abs. 102; B4, Abs. 46, 48). Während dieser Phasen nehmen die Fachpersonen zusätzliche Termine, wenn nötig ausserhalb der Zeiträume, in denen sie normalerweise Termine vereinbaren, wahr: *«Ja. Also wo Kindertermine oder so, sonst einfach so, das nicht, aber wirklich so Gesprächstermine oder auch einmal vor Weihnachten, wenn die Einschulungen und so gemacht werden müssen oder gemacht sind, dann ja»* (B4, Abs. 48).

4.2.1.4 Infrastruktur

Administrative Arbeiten sowie Vor- und Nachbereitungsaufgaben erledigen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in unterschiedlichen Settings. Während manche sowohl ihr persönliches Fördermaterial als auch ihren Büroarbeitsplatz zuhause haben (vgl. B1, Abs. 23, 25; B5, Abs. 26, 28), stehen anderen Büroarbeitsplätze und Fördermaterial an ihrer Dienststelle zur Verfügung (vgl. B2, Abs. 45; B3, Abs. 16, 20; B4, Abs. 18; B6, Abs. 22). Ein Vorteil, den die Fachpersonen an Büroarbeitsplätzen am Dienst sehen, ist die Möglichkeit zum unkomplizierten spontanen Austausch mit Mitarbeitenden und der Dienstleitung während Tür-und-Angel-Gesprächen (vgl. B1, Abs. 140, 198; B3, Abs. 264; B5, Abs. 28): *«Und aber die räumlichen/ also wir haben alles zu Hause. Wir arbeiten von zu Hause aus. Die ganzen Materialien sind zu Hause. Das Büro ist zu Hause. Das ist halt so sein Für und Wider. Genau, dass man/ also ich vermisse so ein bisschen Büroräumlichkeiten,*

wo man die anderen Kolleginnen sieht, auch außerhalb des Teams, dass man so Tür-und-Angel-Gespräche führen kann. Weil ich finde, das ist ja auch schon so ein bisschen Psychohygiene. Das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite ist man da/ kann man sehr selbstständig arbeiten» (B5, Abs.28). Auf der anderen Seite wird auch die Flexibilität geschätzt, die sich durch die Arbeit im Homeoffice ergibt (vgl. B1, Abs. 124, 128). Auch manche Fachpersonen mit Büroarbeitsplätzen am Dienst schätzen für manche Aufgaben die Ruhe im Homeoffice (vgl. B6, Abs. 178).

Die Befragten schätzen es, wenn ihnen ausreichend Arbeitsmaterialien, wie Fördermaterial, Bücher, Kameras und Testmaterialien zur Verfügung stehen (vgl. B4, Abs. 18; B5, Abs. 26). Ebenfalls schätzen sie, wenn Förderräume zur Verfügung stehen, die sie nutzen können, wenn dieses Setting für die Förderung des Kindes Sinn ergibt (vgl. B2, Abs. 63; B4, Abs. 18). Die Mehrfachnutzung von Büroarbeitsplätzen und Förderräumen bedingt zusätzlichen arbeitsorganisatorischen Aufwand (vgl. B2, Abs. 47, 63, 65, 67): *«Genau, und weil wir halt(..) das Hauptmaterial wirklich im Raum drin haben. Genau» (B2, Abs. 63). Die gemeinsame Nutzung von Fördermaterial kann spontanes Umplanen erfordern, wenn das gewünschte Objekt von einer anderen Fachperson bereits ausgeliehen wurde (vgl. B6, Abs. 170).*

Dass sie einen Laptop als persönliches Arbeitsgerät erhalten, erleichtert ihnen die Arbeit (vgl. B2, Abs. 49). Gleichzeitig bringt die vermehrte Digitalisierung der Arbeitsprozesse auch Nachteile mit sich. So kann es sein, dass Geräte oder Programme nicht funktionieren und dies von der eigentlichen Arbeitstätigkeit abhält (vgl. B2, Abs. 145). Auch erleben Fachpersonen, dass Aufgaben durch die Möglichkeiten der Digitalisierung vermehrt auf sie verschoben werden: *«Es wird immer mehr an an Anforderungen. Auch die ganze Digitalisierung. Es wird nicht weniger, wie das immer wieder gesagt wird. Ich beobachte jetzt natürlich auch über Jahre eine Verschiebung von Aufgaben, wo zum Beispiel ein Sekretariat übernommen hat. Das sind jetzt/ (.) ist an uns herunterdelegiert worden. Die ganze Erfassung, alles (unv.) digitalisiert, hochladen, also die Digitalisierung heraufladen, scannen und so weiter, das ist unserer Bereich ZUSÄTZLICH. Und es wird/ (.) ich beobachte jetzt, das ist aber natürlich sehr individuell, dass es wirklich immer mehr mehr wird und von nichts aber weniger» (B2, Abs. 143).*

4.2.2 Aufgabenfelder

4.2.2.1 Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung schätzen an ihrer Arbeit den direkten Kontakt mit Menschen (vgl. B2, Abs. 131). Sie erleben es als Qualität in ihrer Arbeit Menschen mit verschiedenen Geschichten und Hintergründen zu begegnen (vgl. B2, Abs. 133, B3, Abs. 114). Sowohl im Aufgabenfeld «Unterstützung und Förderung des Kindes» wie auch in der «Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes» erleben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung am meisten Freude (vgl. B1, Abs. 104; B2, Abs. 131; B4, Abs. 92; B5, Abs. 122, 128; B6, Abs. 118). Gleichzeitig erleben Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit den Familien und den Bezugspersonen hohe Anforderungen (vgl. B2, Abs. 92; B4, Abs. 86, B5, Abs. 118): *«Also sind eben lustigerweise*

auch die natürlich, die am herausforderndsten sind, oder? Also also ich hab/ Sicher, das ist das Hauptfeld, oder? Ich denke, wenn man nicht wegen dem arbeiten wollen würde, dann wäre es schwierig, oder? Also und/ Also wirklich der Bereich, (.) der Hauptbereich 'Unterstützung, Förderung vom Kind' und 'Beratung, Begleitung von der Familie'. Das ist wirklich das, was mir besonders Freude macht» (B1, Abs. 104).

Wichtig für die Befragten ist, dass es gelingt mit den Familien eine tragende Beziehung aufzubauen (vgl. B5, Abs. 118, 154, 170). Gelingt dies, erleben die Fachpersonen die Zusammenarbeit sinnstiftend (vgl. B6, Abs. 122). Sie erfahren Vertrauen, Wertschätzung und erleben Verbundenheit im gemeinsamen Prozess und beim gemeinsamen Bewältigen von Hindernissen mit den Familien (vgl. B1, Abs. 100; B5, Abs. 122,152; B6, Abs. 122). Sich gemeinsam über die Schritte des Kindes zu freuen, wirkt stärkend (vgl. B4, Abs. 92; B5, Abs. 122). Fachpersonen erleben sich wirksam, wenn sie das Gefühl haben, dass sie etwas beitragen können und die Eltern ihre Inputs aufnehmen und umsetzen (vgl. B3, Abs. 76; B4, Abs. 96; B6, Abs. 122): *«Und ja, wenn man dieses Vertrauen einmal aufgebaut hat, sind die Kontakte mit den Eltern sehr schön, auch intensiv, und auch traurig, gibt alles. Aber wie ich vielleicht schon gesagt habe, ich finde es eben es macht auch Sinn, weil man dort ihnen etwas mitgeben kann oder nur einfach begleiten, wo ich nachher draus herauskommen kann und denken: 'Ok, ich glaube, das hat jetzt etwas gebracht'»* (B6, Abs. 122). Sind Familien anfänglich skeptisch, beispielsweise weil sie zu HFE überredet wurden, macht es umso mehr Freude, wenn der Beziehungsaufbau trotzdem gelingt (vgl. B4, Abs. 96; B5, Abs. 118).

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind in ihrer Arbeit mit den Emotionen des Gegenübers konfrontiert (vgl. B4, Abs. 86). Hohe emotionale Anforderungen erleben sie in ihrem Arbeitsalltag, dadurch dass sie oft als erste Ansprechperson in belastete Familien kommen und Familien in ihrem Bewältigungsprozess und der Auseinandersetzung mit den besonderen Bedürfnissen ihres Kindes begleiten (vgl. B1, Abs. 92; B3, Abs. 74, B5, Abs. 130). Sie erleben belastende und traurige Situationen, aber nicht zwingend Stress (vgl. B2, Abs. 155; B6, Abs. 170). Fachpersonen wissen im Voraus nicht, was sie in Familien erwartet und wie man ihnen begegnen wird (vgl. B5, Abs. 158). Wann Anforderungen in der Zusammenarbeit mit Familien zu akutem Stresserleben führen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab (vgl. Kapitel 4.3.6, 4.3.7). Fachpersonen arbeiten oft in komplexen Familiensystemen und sind immer wieder mit Kindswohlgefährdung konfrontiert (vgl. B4, Abs. 86; B5, Abs. 130). Wenn Familien die Bedürfnisse ihres Kindes nicht wahrnehmen können, erleben dies Fachpersonen als herausfordernd (vgl. B3, Abs. 74).

4.2.2.2 Unterstützung und Förderung des Kindes

Als Arbeitsbereich, der ihnen am leichtesten fällt, erleben Fachpersonen die Förderung der Kinder (vgl. B5, Abs. 118). Sie finden leicht Zugang zu den Kindern und können aus der Situation heraus agieren (vgl. B6, Abs. 122). Sie erleben während der Förderung Freude der Kinder (vgl. B5, Abs. 128). Fortschritte der Kinder zu erleben wirkt sinnstiftend und gibt ihnen Kraft (vgl. B4, Abs. 92; B5, Abs. 122): *«Also das ist so, ja es macht mir eigentlich wirklich alles Spass, das Herzstück ist mit den Kindern, mit den Eltern. Das ist so, wenn ich da merke, da geht was, oder da, also da blühe ich voll*

auf. Das ist so, da kann es/ mit dem Interdisziplinären nicht erreichen, organisieren, dann ist es halt, dann gehört es wie so dazu. Aber ich kriege darüber sehr viel Kraft und Energie» (B5, Abs. 122).

Herausforderungen in der Arbeit mit Kindern erleben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung im Umgang mit stark herausforderndem Verhalten und in der Förderung von schwer mehrfach beeinträchtigten Kindern: *«Ausser es ist eine Mehrfachbehinderung und man muss dann wie so nochmal aufpassen. Was darf ich denn? Was darf ich nicht? Das ist bei mir so. Da habe ich ein bisschen Respekt. Oder wenn es ein krasses, ähm herausforderndes Verhalten ist» (B5, Abs.118).*

4.2.2.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung betrachten die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen als wichtig, damit das Kind und sein Umfeld ganzheitlich unterstützt werden können (vgl. B2, Abs. 131). Sie erleben den Austausch grundsätzlich als bereichernd und erleben ihn überwiegend als Ressource (vgl. B1, Abs. 98, B4, Abs. 86). Der Austausch mit anderen Fachpersonen kann auch Orientierung im Hinblick auf die Gestaltung der eigenen Förderung des Kindes geben (vgl. B5, Abs. 156). Gelingt die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, können Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung mit ihnen gemeinsam als tragendes Netz funktionieren und erleben dadurch insbesondere in komplexen Fällen Entlastung (vgl. B1, Abs. 94; B3, Abs. 80; B5, Abs.118): *«Es ist so, da wo es aber gut läuft, ist es super, also da haben wir in einer Familie, da war es jetzt echt auch schwierig und da haben wir als Fachleute drumherum super zusammengearbeitet, dann ist es wie ein Netz, dann kann es stärkend sein, aber es kann auch eben das Gegenteil bewirken, dass man sich gegenseitig im Weg steht und eben nichts voran geht. Du weißt, wie ich meine» (B5, Abs. 118).*

Interdisziplinäre Zusammenarbeit kann auch herausfordernd sein (vgl. B5, Abs. 116). So wird zum Beispiel die Koordination der Zusammenarbeit als Herausforderung erlebt, sei es den Überblick über den Austausch mit verschiedenen Fachpersonen zu behalten oder andere Fachpersonen überhaupt für einen Austausch zu erreichen (vgl. B5; Abs. 118, 120, B6, Abs. 108, 176): *«Ich glaube, ich finde es ist eine Herausforderung, dass man alles wie in Übersicht behält und auch manchmal so die Hürde nimmt und jetzt nehme ich wieder Kontakt auf. Also im Austausch bleiben mit unterschiedlichsten Fachleuten» (B6, Abs. 176).* Die Zusammenarbeit erschweren können auch unterschiedliche Zugangsarten der involvierten Fachpersonen, so wenn eine andere Fachperson sehr direktiv vorgeht (vgl. B1, Abs. 96, 98). Auch wird teilweise Konkurrenzdenken zwischen Fachpersonen in der Praxis erlebt (vgl. B5, Abs. 118). Herausfordernd ist auch, wenn in komplexen Fällen in der Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Fachpersonen neue Situationen auftauchen, beispielsweise das Gericht und Beistandschaften involviert sind und dadurch Unklarheit bezüglich Zuständigkeiten und weiteres Vorgehen besteht (vgl. B4, Abs. 86).

4.2.2.4 Weitere Ressourcen und Anforderungen der Aufgabenfelder

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erleben Öffentlichkeitsarbeit als bereichernd für ihren Berufsalltag und schätzen die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen Fachpersonen bei

Veranstaltungen (vgl. B4, Abs. 92; B5, Abs. 122). Auch Diagnostik finden sie spannend und machen sie gerne (vgl. B1, Abs. 104; B4, Abs. 92; B5, Abs. 122). Diagnostik gibt ihnen eine Orientierung, wo das Kind steht und wie sie die Förderung planen sollen (vgl. B4, Abs. 118). Ausserdem kann Diagnostik Fortschritte des Kindes aufzeigen und Entwicklungseinschätzungen aus dem Förderalltag mit dem Kind bestätigen (vgl. B5, Abs. 122).

Die Breite der Aufgaben und die Vielfalt in den unterschiedlichen Settings schätzen die Befragten in ihrem Berufsalltag (vgl. B3, Abs. 110, 112, 114; B6, Abs. 124). Gleichzeitig kann die Fülle der Aufgaben auch herausfordern (vgl. B1, Abs. 92). Orientierung in der Gestaltung der Massnahmen und der Begleitung der Familien geben den Fachpersonen neben der Diagnostik auch die Bedürfnisse der Familien und vorgegebene Abläufe (vgl. B3, Abs. 118; B4, Abs. 102, B5, Abs. 156): *«Was haben Eltern für ein Anliegen, das denke ist ganz ein Wichtiges. Aber auch dann halt so Diagnostik. Wo steht das Kind? Was sehe ich beim Kind? Und was könnte dann das, (.) was braucht es dann dort? Ja, aber schon halt auch fest, was ist bei den Eltern? Was haben sie für ein Anliegen? Wo stehen sie? Was haben sie für Kapazitäten?»* (B3, Abs. 118). Auch regelmässige Fallbesprechungen mit Dienstleitenden geben Orientierung (vgl. B4, Abs. 102).

Auch Administrative Aufgaben können von Fachpersonen als Herausforderung erlebt werden (vgl. B6, Abs. 108). Vom Gefühl, dass administrative Aufgaben während der beruflichen Tätigkeit zugekommen haben und vom Kerngeschäft ablenken, wird ebenfalls berichtet (vgl. B2, Abs. 129).

4.2.3 Selbstfürsorge am Dienst

Selbstfürsorge ist an allen Dienststellen ein Thema, wenn auch unterschiedlich stark und unter diesem konkreten Begriff tendenziell noch jung (vgl. B2, Abs. 137; B4, Abs. 106; B5, Abs. 134; B6, Abs. 128): *«Ich glaube, also/ oder ich sehe, beobachte, dass das jetzt seit sicher zwei/ guten zwei Jahren ein Thema ist. Also jetzt wirklich auch in dem/ also jetzt mit dem Namen Selbstfürsorge. Und es ist ja auch in der Gesellschaft ein grosses Thema. Würde sagen, es läuft etwa so bei uns parallel»* (B6, Abs. 137). Teilweise wurde Selbstfürsorge dadurch zum Thema, dass Mitarbeitende wieder aufgehört haben oder leitende Angestellte ausgebrannt sind (vgl. B6, Abs. 128).

Mitarbeitende fühlen sich durch die Dienstleitungen unterstützt, indem sie Belastungen offen kommunizieren können und gemeinsam nach individuellen Lösungen gesucht wird, beziehungsweise indem die Leitungen offen sind für Lösungsvorschläge (vgl. B1, Abs. 110; B2, Abs. 141, 187; B6, Abs. 130). So kann zum Beispiel auf Wunsch das Pensum angepasst werden (vgl. B6, Abs. 130). Arbeiten die Angestellten in Büros an der Dienststelle, schauen Dienstleitende hin, wenn sie das Gefühl haben, dass die Arbeitszeiten auszufern drohen (vgl. B3, Abs. 92; B4, Abs. 106). Sie fragen auch aktiv nach dem Befinden der Angestellten (vgl. B2, Abs. 141). Auch versuchen Dienstleitende teilweise Rollenklarheit zu schaffen, indem sie in konkreten Situationen hinschauen und mit der Angestellten die Grenzen ihres Auftrages besprechen (vgl. B5, Abs. 136). Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung schildern, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen Sorge getragen wird (vgl. B3, Abs. 98, 96, B4, Abs. 106) und die Dienstleitungen versuchen zusätzlichen Druck von ihnen fernzuhalten. Dies zum Beispiel indem sie ihre Angestellten auffordern bei Krankheit in Ruhe zu

genesen oder wenn sie trotz langer Warteliste nachhaken, ob Angestellte wirklich Kapazität haben für ein neues Kind (vgl. B3, Abs. 92; B5, Abs. 136). Trotzdem ist für die Mitarbeitenden manchmal spürbar, dass der Druck auf die Dienstleitung oder die Arbeitslast hoch ist (vgl. B3, Abs. 96; B5, Abs. 130). Gerade im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit betonen manche Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Vorbildfunktion von Dienstleitungen. Während manche Dienstleitungen Zeiten ihrer Erreichbarkeit klar kommunizieren, sind andere fast umgehend erreichbar und kommunizieren zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten (vgl. B1, Abs. 118, B4, Abs. 74, 110).

Auch im Team und unter Teamkolleginnen erleben Fachpersonen im Hinblick auf die Selbstfürsorge Unterstützung indem dem Thema Belastungen Raum gegeben wird (vgl. B1, Abs. 110; B4, Abs. 106).

Alle Fachpersonen berichten, dass Selbstfürsorge im Rahmen von Weiterbildungen oder Inputs speziell thematisiert wurde (vgl. B1, Abs. 110; B2, Abs. 137; B6, Abs. 128). An bestimmten Dienststellen war Selbstfürsorge Jahresthema oder es besteht eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt (vgl. B2, Abs. 39, 41; B3, Abs. 92; B4, Abs. 106). Eine Fachperson betont, dass im Sinne der Nachhaltigkeit Selbstfürsorge regelmässig ein Mal pro Jahr thematisiert werden sollte (vgl. B2, Abs. 139). In Teamgefässen wie Sitzungen und Supervision erleben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, dass nach dem persönlichen Befinden gefragt wird, Emotionen thematisiert werden und sie als Mensch als ganzheitlich, nicht nur als Arbeitnehmende, gesehen werden (vgl. B1, Abs. 110; B4, Abs. 106; B5, Abs. 136, 138, B6, Abs. 140). Auch besteht an unterschiedlichen Diensten die Möglichkeit extern Supervision in Anspruch zu nehmen, allerdings wird dieses Angebot unterschiedlich stark kommuniziert (vgl. B5, Abs. 130; B6, Abs. 132).

4.2.4 Soziale Unterstützung

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten, dass die Dienstleitungen und sowie die Kolleginnen aus den Teams für sie eine Ressource darstellen. Sie erleben in ihren Teams eine offene, transparente Kommunikation (vgl. B2, Abs. 185; B3, Abs. 264; B5, Abs. 138, 160; B6, Abs. 134). Durch das Gefühl, dass andere das Gleiche erleben und durch die Bereitschaft der Kolleginnen zum Austausch, fühlen sich Fachpersonen auf emotionaler Ebene getragen und erhalten gleichzeitig instrumentelle Unterstützung (vgl. B1, Abs. 198; B2, Abs. 189; B3, Abs. 268; B4, Abs. 96; B5, Abs. 128): *«Die Gespräche mit den Kolleginnen, dass wir alle im gleichen Boot sind und dass sie manchmal auch nicht weiterwissen. Und dass man neue Wege finden kann zusammen»* (B5, Abs. 128). Das gemeinsame Lösen von Problemen stärkt das Teamgefühl (vgl. B3, Abs. 76). Von den Dienstleitungen erleben Fachpersonen Offenheit und Bereitschaft zum Austausch. Dienstleitungen bieten Rückhalt und instrumentelle Unterstützung (vgl. B1, Abs. 198; B2, Abs. 187; B3, Abs. 86; B5, Abs. 128, Abs. 136): *«Also fachlich wie aber auch persönlich. (...) Dort, ja, dort habe ich ganz ein gutes Gefühl, dass ich dort wirklich mit allem könnte gehen. Ob ich es dann machen würde, weil ich denke, nein jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich möchte ja so, das ist dann nochmals eine andere Geschichte. Aber zu wissen, zu spüren, die Gewissheit zu haben, ich kann das»* (B2, Abs. 187).

Auch die Möglichkeit in Teamgefäßen wie Supervision und Sitzungen Fälle einzubringen, erleben sie als Ressource (vgl. B5, Abs. 136; B6, Abs. 140). Ausreichend solche Austauschgefäße zur Verfügung zu haben, die Möglichkeit sich unmittelbar auszutauschen und die Nähe zu Fachpersonen aus anderen Arbeitsgebieten sind im Berufsalltag hilfreich (vgl. B1, Abs. 198; B2, Abs. 185; B3, Abs. 80, 86; B4, Abs. 96, 102, 150; B5, Abs. 128, 162). Ausserdem wird es von Fachpersonen als verbindend erlebt, wenn im Team informelle Anlässe stattfinden (vgl. B4, Abs. 102; B6, Abs. 214).

Neben der sozialen Unterstützung im beruflichen Umfeld wird auch ein tragendes privates Umfeld als Ressource erlebt (vgl. B1, Abs. 196; B3, Abs. 140; B4, Abs. 146). Belastungen im Privaten tragen dazu bei, dass Belastungen aus der Arbeit mit den Familien eher Stress auslösen: *«Wenn es nur stressig im Geschäft ist, dann gelingt es mir gut, wenn aber zuhause auch noch gerade viel ist, dann (...) dann gelingt es mir weniger»* (B3, Abs. 68).

4.2.5 Persönliche Ressourcen

Unterstützend erleben Fachpersonen auch die Passung zwischen beruflichen Anforderungen und ihren persönlichen Merkmalen und Eigenschaften. So beschreiben sie die Fähigkeit spontan im Moment zu reagieren als Qualität bei der Arbeit mit Menschen (vgl. B1, Abs. 110; B6, Abs. 122): *«Ich merke dort, also einerseits persönlich, dass das eine Stärke ist von mir. Ich kann gut mit den Eltern und im Moment und zack, zack und gerade darauf reagieren»* (B6, Abs.122). In der Begegnung erleben sie auch ihre offene und neugierige Art als Vorteil und sie versuchen bewusst in angespannten Momenten eine Haltung der Offenheit zu pflegen (vgl. B1, Abs. 196; B2, Abs. 133, 179). Im Umgang mit Belastungen erleben sie ihr optimistisches Wesen und ihre hohe Selbstreflektion als unterstützend (vgl. B5, Abs. 124, 180, 250). Durch Selbstreflektion erkennen Fachpersonen persönliche Triggerpunkte und finden so leichter einen Umgang damit. Sie beschreiben sich als belastbar und können gut abschalten (vgl. B3, Abs. 140, B4. Abs. 118). In der Bewältigung der Aufgabemenge hilft ihnen, wenn sie sich gut strukturieren können (vgl. B1. Abs. 196).

Persönliche Motivationen und Sinnquellen unterstützen Fachpersonen in ihrer Arbeit im Hintergrund. So berichten Fachpersonen, dass sie es mögen im Beruf herausgefordert zu sein und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen (vgl. B1, Abs. 100; B4, Abs. 134; B5, Abs. 180): *«Weil ich finde es auch immer wieder so ein bisschen es fordert mich auch ein bisschen heraus, aber auf eine gute Art und Weise. Habe noch gerne, wenn ich herausgefordert bin. Aber ich würde sagen, ich kann es grundsätzlich relativ gut nehmen»* (B4, Abs. 134). Sie berichten, dass sie ihr Glaube, ihre wertschätzende Haltung oder ihr humanitäres Grundgefühl in der Arbeit begleitet (vgl. B2, Abs. 193; B5, Abs. 182, B6, Abs. 122).

Fachpersonen erleben ihre berufliche Erfahrung als persönliche Ressource, da sie einerseits über die Zeit eine Grundsicherheit aufgebaut haben, dass sich eine herausfordernde Situation lösen lässt und sie andererseits Bezug nehmen können zu ähnlichen bewältigten Situationen und so einfacher zu Lösungen kommen (vgl. B1, Abs. 202, B2, Abs. 193).

4.3 Stresserleben und Umgang mit Stress

In diesem Kapitel werden Aussagen und Meinungen der zweiten Hauptkategorie mit den zugehörigen Subkategorien dargestellt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

4.3.6 Auslöser von Stress

Als Einstiegsfrage des zweiten Hauptteils wurden Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung nach ihrer persönlichen Einschätzung gefragt, wie häufig sie Stress erleben. Zur Auswahl standen die Begriffe: selten, manchmal, oft.

Fünf der Befragten (vgl. B1, B2, B3, B4, B6) empfinden, dass sie im Kontext ihrer Arbeitstätigkeiten manchmal Stress erleben. Eine Befragte (B5) erlebt oft Stress im beruflichen Kontext.

4.3.6.1 Aufgabenmenge, Zeitdruck und eingeschränkter Handlungsspielraum

Am häufigsten erwähnen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Zeitdruck bei der Bewältigung einer hohen Aufgabenmenge als Stressauslöser. Hohe Aufgabenmengen bei knappen Zeitressourcen bewältigen zu müssen, kann sowohl kurzfristig im Verlauf eines Arbeitstages wie auch während längeren besonders dichten Phasen während des Jahresverlaufs Stresserleben bei Fachpersonen verursachen (vgl. B2, Abs. 153; B3, Abs. 195; B5, Abs. 74; B6, Abs. 170). Als besonders stressig wird erlebt, wenn zum ohnehin dicht gedrängten Zeitplan noch unvorhergesehene Aufgaben oder organisationale Hindernisse hinzukommen (vgl. B2, Abs. 121). So berichtet eine Fachperson, dass es Stress verursachen kann, wenn während einer dichten Phase eine unerwartete Problemstellung bei einer Früherziehungsfamilie oder dringende administrative Aufgaben hinzukommen (B3, Abs. 102, 104, 108). Unvorhergesehenes führt auch meist bei einzelnen dicht geplanten Arbeitstagen zum Gefühl von Überlastung (vgl. B2, Abs. 200; B3, Abs. 166; B4, Abs. 120): *«Das sind so die Nonstop-Tage. Einerseits Nonstop-Tage. Oder Tage wo, wo eigentlich sehr gut durchgeplant sind, wo dann aber/ wo es sich häuft, wo noch so quere Sachen darin hineinkommen oder das nicht können vorwärts machen, weil irgendetwas jetzt (.) mit dem Computer nicht funktioniert oder man nicht in das Programm kommt oder vielleicht etwas falsch eingegeben hat, so dort, so das Anstehen. Da ist aber/ das sind eigentlich so, auch da wieder, das Kumulieren. Es wirft mich nicht total aus der Bahn, wenn mal/ Wenn es etwas ist, aber wenn es dann viele kleine Sachen sind, und so ein Never-Ending-Tag. Dann (.)»* (B2, Abs. 200).

Grundsätzlich ärgern sich Fachpersonen im Arbeitsalltag über organisationale Hindernisse, insbesondere die Technik, wenn diese die Arbeitsprozesse verlangsamen und sie von ihrem eigentlichen Kerngeschäft abhalten (vgl. B2, Abs. 175; B3, Abs. 74): *«Was mich besonders stresst ist, wenn die Technik nicht funktioniert. Sei es der Computer nicht tut, sei es irgendwie ja, einfach EDV (Elektronische Datenverarbeitung) mässig, wenn das nicht tut, oder Kamera mässig, oder irgend das nervt. Weil ich finde, das muss einfach funktionieren, damit ich meinen Job machen kann. Genau, das ist so ein Teil»* (B3, Abs. 74). Ausserdem ergänzt eine Fachperson, dass der administrative Anteil über die Zeit ihrer Berufstätigkeit stetig gewachsen sei und von den Hauptaufgabenfeldern ablenke (vgl. B2, Abs. 129)

Manchmal lassen Termine in einer Arbeitswoche nicht anders organisieren, was dazu führt, dass ein Termin am Ende eines ausgefüllten Tages angehängt wird, obwohl die Fachperson eigentlich weiss, dass ihr dieser zusätzliche Termin eigentlich zu viel ist: *«Das ist der Montag, wo ich einfach am Morgen eine Spielgruppe habe. Wo mit so/ schwer beeinträchtigten Kindern. Das ist sehr körperlich. Also das braucht mich physisch und nachher am Nachmittag habe ich drei Familien und der Montag habe ich einfach, weil es nicht anders gegangen ist, habe ich diese drei Familien. Nachher die letzte von viertel nach fünf bis viertel nach sechs finde ich einfach zu viel. Das mag ich nachher eigentlich jeweils nicht mehr»* (B6, Abs. 170).

4.3.6.2 Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Am zweithäufigsten wird von den Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Stresserleben in der Zusammenarbeit mit den Eltern und den weiteren Bezugspersonen genannt. Dabei sind die benannten Situationen sehr unterschiedlich. Das Potenzial bei den involvierten Fachpersonen Stresserleben auszulösen, haben komplexe und belastete Familiensysteme – genannt wird in diesem Kontext die Zusammenarbeit mit Elternteilen mit einer psychischen Erkrankung (vgl. B4, Abs. 86, 154; B5, Abs. 172). Zu zusätzlichem Stresserleben führt in diesem Zusammenhang auch die Gefährdung des Kindeswohls, einerseits aufgrund der zusätzlichen emotionalen Belastung, andererseits aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs (vgl. B1, Abs. 92; B5, Abs. 72, 148). Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann auch erschwert sein, wenn der Auftrag der Eltern an die Fachperson nicht klar ist. Dies ist beispielweise dann der Fall, wenn die Eltern zu Früherziehung überredet wurden: *«Schwierig wird es dort, wo die Auftragsklärung diffus ist [...] Oder auch, wenn ich merke, diese Eltern sind wie ein bisschen dazu gedrängt worden, vielleicht von einem Arzt oder von einer Ärztin und die wollen eigentlich gar nicht so richtig. Genau, dann komme ich in ein System und probiere etwas zu bieten und merke, ich arbeite ein bisschen neben der Klientel nebendurch. Das ist für mich nicht so ein gutes Gefühl. Das gibt Stress»* (B6, Abs. 118).

Dabei spielt die Qualität der Beziehung in der Zusammenarbeit mit den Familien, aber auch mit den anderen Fachpersonen eine Rolle, inwiefern die Arbeit in komplexen, belasteten Familiensystemen Stress auslöst und ob durch Erwartungen anderer Fachpersonen zusätzlicher Druck entsteht (vgl. B1, Abs. 94; B5, Abs. 148, 150, 154, 170): *«Also es ist sehr individuell von Familie zu Familie, muss ich feststellen. Es gibt nicht so, das ist jetzt der Stress, sondern es steht und fällt einfach wirklich auch mit Kollegen, Fachpersonen, Eltern, Kindern, wie gut können wir, wie gut matched das? Und dann können auch herausfordernde Situationen angenehm sein, wenn es gut matched. Aber wenn es nicht matched, können auch leichte Situationen schräg sich anfühlen und Stress auslösen»* (B5, Abs. 148). Allgemein kann es bei Fachpersonen Emotionen und Stress auslösen, wenn andere Fachpersonen Forderungen äussern, welche die Bedürfnisse des Kindes und der Familie nicht berücksichtigen oder die Zusammenarbeit allgemein nicht gut läuft (vgl. B1, Abs. 146; B2, 175; B5, Abs. 148).

Eine Fachperson ergänzt weiter, dass die Arbeit in komplexen, belasteten Familiensystemen bei ihr meist erst in der Kombination mit einer hohen Arbeitsdichte Stress auslösen (vgl. B3, Abs. 106). Auch gehen Phasen mit einer hohen Arbeitsdichte oft einher mit Transitionsphasen der Familien, wie dem Kindergarteneintritt und die gleichzeitig bestehende Belastung durch die emotionale Prozessbegleitung der Familie und die Belastung durch die Arbeitsdichte können in der Kombination Stress auslösen (vgl. B2, Abs. 153). Als weitere Punkte, die Stress auslösen, werden unangemessene Erwartungen der Eltern und Bezugspersonen wie auch unangemessene Erziehungsmethoden als Stressauslöser benannt (vgl. B1, Abs. 146, 206).

4.3.7 Stressbewältigungsstrategien

4.3.7.1 Achtsam sein und wahrnehmen

Als ersten Schritt mit Stresserleben umzugehen, benennen drei Befragte überhaupt erst das Wahrnehmen einer Stressreaktion (vgl. B1, Abs. 150, 152; B2, Abs. 181, B5, 180): *«Aber es ist/ es hat sehr viel mit Selbstbeobachtung auch zu tun oder Selbstwahrnehmung, zum dann etwas können verändern»* (B2, Abs. 181). Dabei geht es ihnen darum, eigene Emotionen und Anspannungen wahrzunehmen und je nachdem unmittelbar darauf zu reagieren (vgl. B1, Abs. 162; B2, Abs. 181). Durch die Beobachtung eigener Emotionen gelingt meist ein erster Schritt auf eine mentale Ebene (vgl. B1, Abs. 206; B5, Abs. 175): *«Wenn es mir gelingt, mich zu beobachten. Also schon nicht mehr in der Emotion drin zu sein und können zu reflektieren, dann ist schon ganz viel gemacht»* (B5, Abs. 175). Eine Befragte nimmt Stresserleben häufig über körperliche Anspannungen wahr (vgl. B1, Abs. 160, 164) und ergänzt die Aussagen ihrer Berufskolleginnen weiter, dass sie sich bewusst Zeit nimmt, um Stresserleben bewusst wahrzunehmen (vgl. B1, Abs. 156, 162). Eine weitere Befragte betont, dass es ihr nicht nur um sich selbst geht, sondern sie durch das Wahrnehmen der eigenen Gefühle auch die Gegenübertragung auf die Familien und Kinder zu vermeiden (vgl. B5, Abs. 174).

4.3.7.2 Instrumentelle Stressbewältigung

Als Stressbewältigungsstrategie wird instrumentelle Stresskompetenz am häufigsten genannt. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung greifen dabei am meisten auf soziale Unterstützung zurück. Soziale Unterstützung gilt im ersten Schritt als instrumentelle Stresskompetenz, bezweckt aber häufig regenerative Stresskompetenz im Sinne von direkter Emotionsregulation oder mentale Stresskompetenz, indem andere Fachpersonen dabei unterstützen, dem Erlebten eine andere Bedeutung zu geben.

Soziale Unterstützung

Soziale Unterstützung wird fast ausschliesslich im Kontext der Interaktionsarbeit in Anspruch genommen, in der Regel dann, wenn sich die Zusammenarbeit mit einer Familie schwierig gestaltet. Wenn der Austausch in erster Linie zur Emotionsregulation dient, findet dieser in der Regel in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Geschehnis statt, oft nach der Rückkehr ins Büro oder über den Mittag. Meist bieten sich Arbeitskolleginnen, teilweise auch die Dienstleitungen als spontan verfügbares Gegenüber an (vgl. B2, Abs. 189; B3, Abs. 136, B4, Abs. 86, 98, 138, 154, 236; B6, Abs. 198): *«Ich*

meine, ich habe ab und zu so mal so auch Stunden gehabt, wo ich gedacht habe: 'Uh, jetzt habe ich einfach nur schnell irgendwie bödelen müssen, die Eltern bödelen.' Bin dann an den Dienst zurückgekommen und habe schnell ablassen können» (B4, Abs. 86). Eine Fachperson berichtet von einem Teamchat, der für solche Situationen zur Verfügung steht (vgl. B6, Abs.198). Eine Fachperson tauscht sich dazu privat, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, mit ihrem Umfeld aus (vgl. B4, Abs. 98).

Um einen anderen Blick auf einen Fall zu erhalten, also für die mentale Stressbewältigung, bringen Fachpersonen ihre Fallbeispiele oft in die Supervision oder in die Intevision ein (vgl. B3, Abs. 130, 136; B5, Abs. 172; B6, Abs. 144, 192): *«Es kommt glaub ein bisschen drauf an, was es ist. Eben das einte ist wirklich in der Supervision, dass man eine Fallbesprechung machen kann und dass dann, dass man dann, das allenfalls auch noch halt, was kommt bei den anderen an, so, dass man dort halt wie schaut» (B3, Abs.136).*

Suchen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung instrumentelle oder informationelle Unterstützung, finden sie diese zeitnah und besonders in komplexen Fällen meist bei der Leitung (vgl. B2, Abs. 187; B4, Abs. 98, 154; B5, Abs. 174; B6, Abs. 198): *«Ich, also ich würde jetzt wirklich, sagen bei der Geschäftsleitung in allen Situationen. Also, wenn jetzt ganz eine schwierige Thematik wäre mit einer Familie oder ähm Gefährdungsmeldungen, wo ja dann auch können Stress auslösen. Muss ich jetzt eine machen, muss ich nicht. Also fachlich wie aber auch persönlich. (...) Dort, ja, dort habe ich ganz ein gutes Gefühl, dass ich dort wirklich mit allem könnte gehen» (B2, Abs. 187). Aber auch die Supervision und spontan der Austausch mit Teamkolleginnen werden zur Gewinnung konkreter fallbezogener Problemlöseideen beigezogen (vgl. B3, Abs. 136; B6, Abs. 192).*

Wenn es um inhaltliche Themen, wie die Planung der Förderung geht suchen Fachpersonen hingegen gerne den Austausch mit anderen involvierten Fachpersonen: *«Und ähm, mir hilft das eben auch mit den/ also ich rede gerne mit den Logopäden oder Physiotherapeuten oder auch Spielgruppenleiterinnen, wenn die drin sind, wie sie das Kind erleben oder hospitiere da auch gerne mal. Das gibt mir auch nochmal eine Orientierung. Also ich versuche am Anfang viele Informationen über das Kind, über die Familie und über das Drumum zu bekommen und das gibt mir eine Orientierung, wo meine Position dann ist und was ich dann damit, wie ich fördern will» (B5, Abs. 156).*

Kommunikation und Klarheit

Im Umgang mit Erwartungen anderer, sei es mit Eltern und Bezugspersonen, anderen Fachpersonen oder der Leitung, geben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung offener Kommunikation eine besondere Bedeutung. Sie versuchen damit sowohl die Bedürfnisse der Eltern und anderer Bezugspersonen abzuholen als auch eigene fachliche Grenzen transparent zu kommunizieren (vgl. B1, Abs. 184; B3, Abs. 126; B4, Abs. 142): *«Ich glaube durch Kom/ der offenen Kommunikation. Was können wir leisten. Was können wir nicht leisten? Was machen wir? Was nicht? Was kann ich? Wo brauche ich vielleicht eine Kollegin, wo dort vertiefter hat? Ich glaube die Offenheit so und Rückmeldung und ja» (B3; Abs. 126). Dabei schenken sie der Gestaltung des gemeinsamen*

Settings (vgl. B1, Abs. 184), sowie dem Beziehungsaufbau zu den Familien besondere Aufmerksamkeit: *«Aber was ich auch merke, eben so mit der Beziehungsgestaltung, dann, mit der Zeit, das ist einfach ganz/ das ist einfach mega, mega wichtig. Dass man dann eben auch offen und so kommunizieren kann»* (B4; Abs. 144). Im laufenden Prozess in der Arbeit mit den Familien und den weiteren Bezugspersonen beschreiben Fachpersonen, dass sie einerseits stets die Bedürfnisse abholen (vgl. B6, Abs. 188) und andererseits ihr Handeln laufend begründen (vgl. B4, Abs. 142). Der Umgang von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung mit Emotionen der Eltern und anderen Bezugspersonen, spielt im Kontext der Trauerbewältigung während Transitionsprozessen, wie dem Übergang in den Kindergarten, eine besondere Rolle: *«Und Emotionen, das kommt ja immer wieder. [...] aber dort merke ich ist oft ja ein Zusammenhang halt auch mit dem Trauerprozess von den Eltern in verschiedenen Phasen oder gerade jetzt auch mit dem Zusammenhang, wieder mit Standortbestimmungen, Einschulungsfragen, ist das oft sehr eine intensive Zeit, wo man auch muss wie ähm Stellung beziehen, wie man das Kind sieht oder so. Dort versuche ich wirklich halt schon auch sehr klar zu sein und das dann auch auszuhalten. Die Emotionen, wo bei den Eltern sind»* (B1, Abs. 184).

Eigene Emotionen, sprechen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gegenüber Familien da an, wo es in der gegenseitigen Beziehungsgestaltung relevant ist (vgl. B1, Abs. 190). Selten kommt es vor, dass auch ein Wechsel der Fachperson in Betracht gezogen wird, wenn die Emotionen der Fachperson einem förderlichen Beziehungsaufbau mit den Eltern zu stark im Weg stehen (vgl. B3, Abs. 130).

Werden Erwartungen von Seiten der Leitung in Bezug auf die Leistbarkeit als unrealistisch empfunden, betont eine der Fachpersonen (vgl. B2, Abs. 149, 199), dass sie dies offen, aber angemessen kommuniziert, indem sie unter anderem auch Lösungsideen anbietet: *«Und halt, stressige Situationen, wo jetzt entstehen aus einer Situation mit meinem Gegenüber, oder ich/ Auch das Ansprechen. Das finde ich, ja, das nutze ich dann auch. Oder Rückmeldungen an die Geschäftsleitung oder an an Fachbereichsleitung. Am letzten Teamtag oder Fachbereichstag, wo ich gesagt habe, ja, wo man/ wo es wiederholt worden ist, bis wann was man alles gemacht sein muss: ‘Ja, aber es ist sportlich und es gibt Stress und man müsste das vielleicht ein anderes Mal wirklich anders angehen.’ Und dort, dort bin ich sehr direkt im Ansprechen im Sinn aber auch von Lösungen, mit einem Lösungsangebot, oder nicht nur einfach Jammern oder Schimpfen. Sondern: ‘Wie wäre es, könnte man das ein anderes Mal?’. Also wenn es jetzt beobachtet wird, dass es nicht gut ist, wie könnte man das für ein anderes Mal lösen, so»* (B2, Abs. 199).

Auch wenn Erwartungen anderer Fachpersonen bestehen, die entweder aus fachlicher Sicht nicht leistbar sind oder nicht den Bedürfnissen der Familien entsprechen, greifen Fachpersonen auf offene Kommunikation zurück. Eine vorangegangene Auftragsklärung mit den Eltern unterstützt dabei, die Anliegen gegenüber anderen Fachpersonen klar zu kommunizieren. Auch in dieser Situation versuchen Fachpersonen angemessen zu kommunizieren, indem sie zur weiteren Lösungsfindung beitragen: *«‘ICH möchte hier mit der Familie an dem und dem arbeiten.’ Und kann nachher auch der Ärztin*

gegenüber argumentieren, warum ich jetzt vielleicht das, was sie sich vorstellt im Moment gerade nicht mache und ja, es geht mehr darum, dass man sich wirklich auch abgrenzen kann, auf eine gute Art, nicht einfach, weil es mir zu viel ist, sondern weil ich merke, das kann ich, das mache ich. Das andere müssen wir schauen, ob es vielleicht jemand anders machen kann oder dass man es in einem anderen Kontext anschauen würden oder zu einem späteren Zeitpunkt» (B6, Abs. 194). Ein kontinuierlicher Austausch hilft auch da, Erwartungen laufend gegenseitig zu klären (vgl. B6, Abs. 192).

Selbstmanagement

Bei hoher Arbeitsdichte setzen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sowohl bezüglich der Wichtigkeit als auch der Dringlichkeit der Aufgaben Prioritäten. So greifen sie beispielsweise bei der Vorbereitung der Förderung auf bewährtes Material zurück, um den Zeitaufwand zu reduzieren (vgl. B1, Abs. 176; B5, Abs. 214; B6, Abs. 202): *«Ah, dass ich dann vielleicht jetzt nicht mehr neue Spiele oder eine neue Förderung überlege, sondern wenn ich so erschöpft bin, dass ich dann halt sage: 'Hey, das hat ja auch bei dem anderen Kind gerade gut geklappt. Dann mache ich das mal mit dem Kind' Also ich mache mir es dann so ein bisschen einfach» (B5, Abs. 214). Administrative Aufgaben oder Ämtli am Dienst werden zugunsten der Arbeit am Kind und an den Familien, falls nötig zurückgestellt (vgl. B1, Abs. 172; B2, Abs. 151; B6, Abs. 182). Während intensiven Phasen, beispielsweise vor den Sommerferien, setzen Fachpersonen Prioritäten, indem sie schauen welche Aufgaben für die Fortsetzung der laufenden Prozesse dringlich sind und indem sie die Aufgaben im Voraus einplanen (vgl. B2, Abs. 195). Dabei wird mit der Belastung durch die Arbeitsdichte unterschiedlich umgegangen. Während eine Fachperson schildert, dass sie Belastungen vorab abwägt und um diese auszugleichen zeitweise weniger Termine bei den Familien einplant (vgl. B1, Abs. 106), betont eine andere Fachperson ihr Anliegen, aufgrund von zusätzlichen Aufgaben keine Termine ausfallen zu lassen (vgl. B2, Abs. 95, 101). Auch in der unmittelbaren Stresssituation hilft das Aufschreiben der anstehenden Aufgaben, um sich anschliessend wieder fokussiert auf einzelne Aufgaben einlassen zu können (vgl. B3, Abs. 154).*

Um Stress vorzubeugen planen Fachpersonen sowohl zwischen den Terminen als auch für bestimmte Aufgaben vorgängig ausreichend Zeit ein (vgl. B3, Abs. 192; B6, Abs. 202). Sie kommunizieren bereits vorab, dass sie nicht immer auf die Minute genau bei den Familien sein werden und teilen ihre Verspätung mit, um sich bei aufkommendem Stressgefühl zu entlasten (vgl. B4, Abs. 156; B6, Abs. 226). Eine Fachperson schildert, dass sie bestimmte Aufgaben wie das Vorbereiten von Gesprächen und das Telefonieren bewusst von zuhause aus erledigt, da sie dafür sowohl ein ruhiges Zeitfenster wie auch eine ruhige Umgebung benötigt: *«Ich merke jetzt zum Beispiel auch, ich kann nicht zwischen Stuhl und Bank, also zwischen den Familien oder während/ gerade nach der Sitzung noch so Sachen erledigen. ICH habe mir angewöhnt, ich gehe nach Hause, ich mache alles Büro zu Hause in Ruhe, das kann ich hier. Dann kann ich mich gedanklich vorbereiten auf ein Gespräch, auf ein Telefonat oder so. Ich brauche wie diesen Vorlauf, die Zeit, die nehme ich mir, aber ich brauche einen ruhigen Kontext» (B6, Abs. 178).*

4.3.7.3 Mentale Stressbewältigung

Nach dem Wahrnehmen von Stresserleben erfolgt das Einordnen der erlebten Emotionen in den Kontext und das Reflektieren der eigenen Bewertungen während eines mentalen Prozesses (vgl. B1, Abs.150; B3, Abs. 130). *«Also, wenn ich ja voraus schon weiss, ich denke dort versuche ich wie wirklich so zu schauen, ok was ist oder wi/ wieso tut mich, wenn ich daran denke: Wieso?»* (B3, Abs. 130).

Die Umbewertung von stresshaften Situationen erwähnen vier der Befragten als mentale Stressbewältigungsstrategie. Zwei der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung richten ihren Blick dabei generell bewusst auf Gelungenes, beziehungsweise weg vom Störenden (vgl. B2, Abs. 181; B5, Abs. 230): *«Wo ich auch echt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Ja, also finde ich sehr Stärkendes, dieses Dankbar sein. Man findet immer irgendwas, wo man dankbar sein kann dafür. Auch wenn der Tag noch so blöd war»* (B5, Abs. 230). Im Kontext der Interaktionsarbeit verwenden die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Umbewertung zur Regulation eigener Emotionen, indem sie das Erlebte in einen grösseren Kontext stellen oder die Perspektive einer anderen Person einnehmen, um damit die Bedeutung der Situation relativieren (vgl. B5, Abs. 192; B6, Abs. 224). Andererseits berichtet eine Fachperson davon, dass sie Anforderungen der Interaktionsarbeit generell als Lernfeld bewertet und somit bereits präventiv Stresserleben abfedert: *«Ich finde es immer etwas Spannendes und etwas Gutes und ich seh es auch immer als Lernfeld»* (B4, Abs. 134).

Sowohl in Bezug auf die Arbeitsdichte und die Planbarkeit von Aufgaben (vgl. B2, Abs. 195, 203, 205; B4, Abs. 60) als auch im situativen Kontext der Interaktionsarbeit (vgl. B1, Abs. 190; B2, Abs. 171 & 175; B6, Abs. 196) bewältigen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Stresserleben durch bewusstes Annehmen von Unveränderbarem. So beschreibt B6: *«Oder auch, dass ich, wenn ich vorher in einer schwierigen Familie reingehe, denke ich: 'Hey, ich schaue einfach mal.' So ein bisschen wie eine Demut. Ich kann nicht alles richten. Versuche mir das aber auch aktiv zu sagen. [...] Ja, aber das geht wieder ein bisschen in das hinein, wo ich ganz am Anfang gesagt habe. So ein bisschen mit sich selbst lieb sein und finden: Hey, ein bisschen durchatmen, mal einen Schritt zurückstehen»* (B6, Abs. 196). Auch der Ausblick auf eine Verabredung oder auf eine längere Auszeit während den Ferien kann dabei unterstützend wirken, Unveränderbares für den Moment anzunehmen (vgl. B2, Abs. 203; B4, Abs. 68, B6, Abs. 266).

Auch das generelle Reflektieren eigener Erwartungen an sich selbst, erwähnen die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung als Umgangsmöglichkeit mit Stresserleben. Während B5 sich mit der eigenen übersteigerten Erwartung, allen genügen zu müssen auseinandersetzt (vgl. Abs. 170, 256), sagt B6 von sich, dass sie die hohen Ansprüche an sich selbst reduziert habe und einen liebevolleren Umgang mit sich selbst pflege (vgl. Abs. 96).

B1 begründet ihren eigenen «Mut zur Lücke» mit einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung: *«Und dann habe ich so die Haltung von 'Mut zur Lücke' also eben wirklich auch zu sagen, ich muss auch nicht alles können oder man muss auch nicht alles jetzt gerade lösen so. Wirklich auch eine*

grosszügige Haltung, wo dann dort schon eben auch der Gedanke drin ist, dass nur schon die Umstände, dass wir in eine Familie gehen, dass Früherziehung angemeldet worden ist und dass wir einen regelmässigen Termin haben, eigentlich nur schon das, schon wahnsinnig viel bewirkt. [...] Das tue ich mir immer mal wieder (.) hervorheben und das gibt mir einen ganz guten Boden, dort wo ich merke, jetzt kommt da viel Druck, oder (Abs. 202)?

4.3.7.4 Regenerative Stressbewältigung

Nach der instrumentellen Stressbewältigung greifen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung am zweithäufigsten zur regenerativen Stressbewältigung. In sehr dichten Phasen oder nach einem vollen Arbeitstag berichten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, dass sie Zeit für sich benötigen und keinen Aktivitäten mit hohem Verpflichtungscharakter oder privaten Terminen nachgehen (vgl. B3, Abs. 170; B4, Abs. 60; B6, Abs. 236). So sagt eine Fachperson, die sich sonst als sehr gesellig beschreibt: *«Und tue dann wirklich halt so in meiner Freizeit, also ich merke so in der Freizeit dann irgendwie auch noch tausend Sachen zu machen, dann muss ich eher dann so ein bisschen ruhigere Sachen machen, entspannte Sachen machen»* (B4, Abs. 60). B1 beschreibt, dass sie in emotional besonders anspruchsvollen Zeiten dafür sorgt, dass sie ausreichend Zeit zur Regulation hat (vgl. B1, Abs. 190, 192). Insbesondere am Abend handeln sie reaktiv um Stressreaktionen auszugleichen, ihrem Bedürfnis entsprechend gehen sie entweder Sportaktivitäten nach, halten sich in der Natur auf oder aktivieren die Sinne über Körpererfahrungen wie kalt duschen oder schwimmen (vgl. B1, Abs. 218; B4, Abs. 200, 204, 208; B5, Abs. 230, B6, Abs. 258). *«Ja, es kann aber dann schon auch sein, dass dann vielleicht noch Bewegung ein Thema ist, oder? Wirklich noch bestimmte Körperübungen oder noch nach draussen gehen oder so. Das kommt dann sehr drauf an, wie ich es dann im Moment spüre»* (B1, Abs. 218).

Um ihrem Bedürfnis nach Erholung nachzukommen, berichten zwei Fachpersonen, dass sie selten auch einmal einen Termin absagen oder verschieben. Beide möchten den Familien bei ihren Besuchen gerecht werden und entscheiden sich in einer Phase der Überlastung daher auch dafür, einmal einen Termin abzusagen (vgl. B5, Abs. 216; B6, Abs. 182). Zu spüren, wann genug ist, und unerledigte Aufgaben liegen zu lassen, um etwas für sich zu tun, wird als weitere Strategie verwendet (vgl. B2, Abs. 175, 197, 199, 203; B3, Abs. 168; B5, Abs. 200). Beispielweise schaut B2, dass sie an einem solchen Tag wirklich zu ausreichend Schlaf kommt: *«Und auch dort vielleicht im richtigen Moment sagen: 'Jetzt muss ich, jetzt muss ich einfach alles, wirklich alles stehen lassen!' Und mir/ Also am Abend oder in der Nacht, dann wirklich Schlaf gönnen und wirklich liegen lassen und sagen: 'Also morgen ist auch noch ein Tag'»* (B2, Abs. 203). Eine Fachperson schildert, dass ihr besonders kleine Alltagsrituale in dichten Zeiten helfen, um bestimmte Erholungszeiträume aufrechtzuerhalten (vgl. B4, Abs. 60, 66).

Um während des Arbeitstages, in oder unmittelbar nach einer Belastungssituation, die Emotionen zu regulieren und zu entspannen, berichten mehrere Fachpersonen, dass sie entweder kurz innehalten oder bewusst durchatmen. Dies machen sie beispielweise, wenn sie unter Handlungsdruck geraten, um bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht vorschnell zu handeln (vgl. B5, Abs. 94;

B6, Abs. 176, 226). In diesem Kontext berichtet eine Heilpädagogische Fachperson, dass dies ein Lernprozess für sie war und sie sich zuvor regelmässig am Abend ausgebrannt gefühlt hat: *«Also das mache ich jetzt auch schon so mehrere Jahre, wo ich halt ich da auch merke, also wo ich innehalte, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade im/ also es hat mir auch die Früherziehung gelernt. Ich bin im ersten Jahr/ war überhaupt nicht richtig aktiv und habe dann von einem zum nächsten gehüpft und habe dann gemerkt, oh da läuft jetzt aber was schief, weil ich war immer ausgebrannt am Abend»* (B5, Abs. 94). Innehalten oder bewusstes Durchatmen machen die Fachpersonen auch während oder nach der Interaktionsarbeit (vgl. B2, Abs. 175, 181; B4, Abs. 154; B6, 196). Zum Entspannen oder mentalen Abschalten hören Fachpersonen bei der Autofahrt auch teilweise Musik (vgl. B4, Abs. 136; B6, Abs. 196) oder achten auf die Umgebung (vgl. B2, Abs. 181). Mentales Abschalten während dem Arbeitstag spielt nach einem intensiven Termin eine wichtige Rolle, Fachpersonen berichten, dass ihnen das besser gelingt, wenn sie Geschehnisse dokumentieren (vgl. B3, Abs. 168; B4, Abs. 154): *«Ja, ich merke so, dass wie das/ Häufig das Dokumentieren, hilft mir wie das, dass auch (...) habe ich es hier (klopft auf den Tisch). Dann kann ich es wie, wie dann auch hierlassen»* (B3, Abs. 168). B3 ergänzt, dass sie manchmal bewusst die Hände nach einem Termin desinfiziert, um mental Abzuschalten (Abs. 168).

4.3.7.5 Pensenreduktion und phasenweise Reduktion der Freizeit

Die befragten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten in unterschiedlichen Arbeitspensum zwischen 60 und 90 Prozent (vgl. B1, Abs. 10; B2, Abs. 21; B3, Abs. 8; B4, Abs. 10; B5, Abs. 14; B6, Abs. 14). Einzelne Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten, dass sie ihr Pensum bewusst mittel- oder längerfristig reduziert haben. So berichtet eine Fachperson, dass sie das Pensum reduziert hat, als sie privat zeitweise viel eingespannt war (vgl. B3, Abs. 254). Eine andere berichtet, dass sie ihr Pensum bewusst tief hält, um ihr generelles Wohlbefinden aufrecht zu halten: *«Ah, 60 Prozent arbeiten ist genau ein Punkt, oder? Das mache ich nicht einfach, damit ich ganz viel nebenher machen kann. Das geht auch darum, dass ich mich regenerieren kann und schon Sachen nebenherzumachen, aber die dienen mir eigentlich für die psychischen, physische Wohlbefinden, die Zeit. Das ist eigentlich etwas, wo ich schon immer ein bisschen gebraucht habe. Ich hätte es nicht geschafft, Vollzeit zu arbeiten, einfach rein in diesem Job und von meiner Art und Weise wie ich funktioniere»* (B6, Abs. 208). Eine dritte Fachperson berichtet, dass sie zusätzliche Verpflichtungen zeitweise eingestellt hat (vgl. B5, Abs. 74).

Auch berichten Fachpersonen weiter, dass sie dichte Zeiten bei der Arbeit zeitweise auf Kosten der Freizeit bewältigen (vgl. B2, Abs. 231; B5, Abs. 56, 66, 74). Dem ist anzufügen, dass diese Arbeitszeiten teilweise in Form von Ferien zu einem späteren Zeitpunkt in der Regel kompensiert werden (vgl. B3; Abs. 258). Mehrere Befragte berichten, dass sie durch die Kompensation von Überzeit die Möglichkeit haben, mehr als die regulären Ferientage zu beziehen (vgl. B1, Abs. 38; B2, Abs. 93; B3, Abs. 40, 44; B4, Abs. 40, 218; B5, Abs. 28).

4.4 Erholung und Erholungsprozesse

In diesem Kapitel werden Aussagen und Meinungen zu der dritten Hauptkategorie und den dazugehörigen Subkategorien dargestellt und mit Ankerbeispielen ergänzt.

4.4.8 Die Bedeutung von Erholung

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bewerten Erholung als wichtig, um die Belastungen durch die Arbeit auszugleichen und um längerfristig nicht auszubrennen, sondern stattdessen gesund zu bleiben (vgl. B1, Abs. 79; B2, Abs. 123; B3, Abs. 72; B4, Abs. 74; B5, Abs. 88): *«Es muss ein bisschen, ja das Thema ist einfach unglaublich wichtig und ich glaube als Früherzieherin gibt man sich immer sehr sehr fest in das Ganze rein und wir haben einen Job wo super spannend ist, aber auch emotional anspruchsvoll. Und darum finde ich eben gerade das Thema ganz ganz wichtig, dass man hier gut zu sich schaut. Dass man eben auch lange diesen Beruf machen kann, weil es ist ein toller Beruf aber hat halt auch das Potential, dass man irgendeinmal ausgebrannt ist oder so»* (B4, Abs. 74). Sie erachten es als bedeutsam, Grenzen zu setzen und nach der Arbeit abzuschalten, um gesund zu bleiben (vgl. B2, Abs. 263; B3, Abs. 72).

Erholung hat laut den Erfahrungen der Fachpersonen Auswirkungen auf emotionaler, kognitiver wie auch auf körperlicher Ebene. Ausreichende Erholung wirkt sich auf das persönliche Wohlbefinden aus und lässt die Fachpersonen mehr Freude und Leichtigkeit erleben (vgl. B1, Abs. 226; B5, Abs. 104, 250; B6, Abs. 94). Bei fehlender Erholung fühlen sie sich hingegen müde und erschöpft, sind leichter reizbar und empfinden schneller Stress (vgl. B3, Abs. 176; B5, Abs. 204; B6, Abs. 240): *«Ich bin auch so lustloser und denke: 'Ah, nein jetzt schon wieder die. Muss ich jetzt das auch noch machen?' So lustloser. Habe das Gefühl, es sind viel mehr Hürden überall. Also weniger Energie, um etwas anzupacken. Eher so ein bisschen vermeidender»* (B6, Abs. 240). Auch bemerken sie einen ausgleichenden Effekt, wenn es ihnen trotz Stresserleben erholungsförderliche Aktivitäten beizubehalten (vgl. B5, Abs.100). Ausserdem erleben sie sich im privaten Umfeld weniger belastbar (vgl. B4, Abs. 176; B6, Abs, 210). Hinsichtlich der kognitiven Leistungen erleben sich Fachpersonen bei ausreichender Erholung aufmerksamer und konzentrierter (vgl. B3, Abs. 176; B6, Abs. 240). Auf körperlicher Ebene spüren Fachpersonen bei ausreichender Erholung weniger Anspannungsreaktionen und werden weniger krank (vgl. B1, Abs. 226; B6, Abs. 240).

Unterschiede zwischen ausreichender und mangelnder Erholung bei der Arbeit nehmen Fachpersonen insbesondere in der Interaktionsarbeit bei Familien wahr. Fachpersonen beschreiben, dass sie ausreichend erholt sein müssen, um in belasteten Familiensystemen ausgleichend und tragend mitwirken zu können (vgl. B3, Abs. 72; B4, Abs. 58): *«Also ich finde es halt etwas extrem Wichtiges in unseren Job, weil wir müssen ja dann auch wieder auf die Situation in der Familie eingehen und dort ganz, häufig ganz viel Stress, ganz viele Sachen da sind, und dann müssen wir wie irgendwo die Ruhe können dort reinbringen. Und wenn ich/ wir dort nicht mehr/ also wenn wir selber wie so im Zeug drinnen sind, können wir dort, können wir keine gute Arbeit machen»* (B3, Abs. 72). Gerade Kinder und belastete Familien nehmen laut Fachpersonen selbst feine Unterschiede in der Qualität der Interaktion wahr und reagieren entsprechend (vgl. B4, Abs. 174; B6, Abs. 90). Ausreichend erholt

fühlen sie sich die Fachpersonen belastbarer, ausgeglichener und bringen mehr Geduld auf (vgl. B3, Abs. 178; B6, Abs. 242). Entsprechend bringen sie die erforderliche Präsenz mit, um mit Offenheit in die Familien zu gehen und entsprechend auf die vorhandenen Bedürfnisse flexibel einzugehen (vgl. B1, Abs. 232, 234; B2, Abs. 211; B3, Abs. 178): *«Ja also in Bezug auf meine Arbeitsleistung denke ich halt wirklich auch in dieser Interaktionsarbeit, oder? Also diese Offenheit. Auch vielleicht dann gerade in strengen/ jetzt, ich sage jetzt Kind, wo sehr fordernd ist oder so. Merke ich einfach, je besser es mir geht, je ruhiger kann ich dem begegnen oder. Dort wo ich dann merke, da geht mir auch einmal ein Ventil ab, dann ist das immer eigentlich in einer Situation, wo ich irgendwie nicht ganz in der Balance bin, oder? Oder dort die Wahrscheinlichkeit wird wie grösser. Also meine Offenheit in der Begegnung, Bereitschaft, wirklich so in der Situation sein und auch flexibel zu reagieren, ähm ist grösser, je erholter ich bin oder»* (B1, Abs. 232).

Weiter berichten Fachpersonen, dass sie administrative Aufgaben sowie Vor- und Nachbereitungsaufgaben effizienter erledigen und leichter den Überblick über Aufgaben und Termine behalten (vgl. B2, 213, 215; B4, Abs. 172; B5, Abs. 76; B6, Abs. 242): *«Also ich denke, ich bin sicher produktiver oder schneller, wenn ich erholt bin. Ich habe schneller Berichte geschrieben, ich habe schneller mir überlegt, was tue ich jetzt in diesem Gespräch. Also ja, es wird schneller»* (B6, Abs. 242).

4.4.9 Erholungsförderliche Aktivitäten und damit verbundene Erholungserfahrungen und -zeiträume

4.4.9.1 Frei und spontan sein und Zeit für sich haben

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten, dass sie es schätzen, Zeit zur freien Verfügung zu haben, in der sie spontan und selbstbestimmt machen können wonach ihnen gerade ist: *«Aber sonst bin ich überhaupt nicht der Typ, der sich gerne, also ich habe das eben beim Dienst schon, dass ich muss nach diesen Strukturen funktionieren und in meiner Freizeit will ich im Flow sein können und nicht, dass ich dann und dann wieder antraben muss»* (B6, Abs. 274). In dieser Zeit geniessen sie es nicht nach Zeitvorgaben funktionieren zu müssen, beispielweise am Morgen länger zu schlafen oder in den Tag hineinzuleben (vgl. B3, Abs. 194, 198; B4, Abs. 216). Sie nutzen diese frei verfügbare Zeit bewusst für sich selbst oder mit dem Partner und geniessen es, unter anderem spontanen Aktivitäten nachzugehen (vgl. B2, Abs. 221; B4, Abs. 184, 212, 222; B5, Abs. 182, 184, 240, 246). Sie nutzen dazu hauptsächlich Urlaube, freie Tage oder Wochenenden (vgl. B3, Abs. 194; B4, Abs. 184, 216; B5, Abs. 230, 246), aber auch kürzere Zeiträume wie die Mittagszeit werden teilweise dafür verwendet (vgl. B5, Abs. 240). Sie schätzen es auch, die Möglichkeit zu haben, sich spontan auf eine Begegnung oder etwas Unvorhergesehenes einzulassen und Geplantes dafür zu verschieben (vgl. B2, Abs. 227, 243, 261) oder sich spontan entstehende Zeiträume zu nutzen, um sich etwas Gutes zu tun (vgl. B5, Abs. 262): *«Und natürlich auch, (...) wie, weiss nicht wie ich es kann formulieren, das Leben so nehmen wie es gerade kommt. Also so auch offen sein für das Überraschende, für das Unvorhergesehene. Wo dann auch wieder plötzlich eine Pause ermöglicht, ohne dass man die eingeplant hat. Also dort so ein bisschen im Fluss sein. Ist jetzt nicht so konkret //aber ist auch eine Möglichkeit»* (B2, Abs. 243).

Besonders am Morgen geniessen sie es ausreichend Zeit für sich zu haben, um stressfrei ihrer Routine nachzugehen und Rituale zu pflegen. Sie nehmen beispielsweise in Ruhe ein gutes Frühstück zu sich, meditieren, lesen die Zeitung oder stellen sich während Alltagsaktivitäten gemächlich auf den Tag ein (vgl. B1, Abs. 236; 238; B2, Abs. 219; B6, Abs. 250): *«Am Morgen versuche ich genügend früh aufzustehen, dass ich noch Zeit habe, so ein bisschen in der Küche ein bisschen zu 'nuschen', mein Kaffee zu machen. In aller Ruhe, ohne schon etwas denken zu müssen und ich tue gerne auch so ein bisschen Blumen giessen auf dem Balkon. Das ist/ sind Abläufe, die immer etwas gleich sind, wo man noch nicht studieren muss. Rituale so ein bisschen»* (B6, Abs. 250).

4.4.9.2 Natur, Körper und Bewegung

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung nutzen Natur- und Sinneserfahrungen, Bewegung oder Yoga zum Ausgleich und schildern, dass sie dabei zur Ruhe kommen, loslassen und entspannen können (vgl. B1, Abs. 291; B6, Abs. 206). Diesen Aktivitäten gehen sie über die gesamte Freizeit hinweg nach. Abende nutzen Fachpersonen zum Spazieren (vgl. B2, Abs. 221; B6, Abs. 250). Sie planen Termine oder verabreden sich regelmässig, beispielsweise zum Pilates oder zum Walken, und sorgen dafür, dass Sport an einzelnen oder mehreren Abenden der Woche zum fixen Bestandteil des Abendprogramms wird (vgl. B3, Abs. 202; B5, Abs. 84, 246). Auch haben sie an Abenden Rituale, die sie täglich ausüben, wie kalt duschen nach dem Heimkommen oder Yoga (vgl. B4, Abs. 60, 184; B5, Abs. 232): *«Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mache jeden Tag, ist mir wie wichtig, auch wenn es nur 10 Minuten sind, Yoga. Das ist etwas wo mir mega mega gut tut»* (B4, Abs. 60). Auch an freien Tagen planen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Zeiträume zur Erholung ein, die sie mit Bewegung oder draussen verbringen (vgl. B1, Abs. 260; B3, Abs. 218; B4, Abs. 212, 220; B6, Abs. 266, 270). Neben regelmässigen Verabredungen zum Sport und Naturaufenthalt, kommen an den Wochenenden zusätzlich längere Ausflüge in die Natur dazu, sei es mit Wanderungen oder Fahrradausflügen (vgl. B1, Abs. 277; B3, Abs. 238, B5, Abs. 246; B6, Abs. 266, 274). Vereinzelt nutzen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auch andere Zeiträume während ihrer Arbeitstage, wie den Morgen zum Joggen, die Zeit zwischen zwei Terminen für einen kurzen Spaziergang oder das Mittagessen draussen (vgl. B4, Abs. 180; B5, Abs. 196, 232).

Als zugrundeliegende Erfahrungen hinter diesen Aktivitäten schildern Fachpersonen, dass sie bei Yoga besonders gut zur Ruhe kommen und entspannen (vgl. B4, Abs. 220; B6, Abs. 270). Bei Sport bauen sie Stressreaktionen über die Aktivität ab (vgl. B4, Abs. 200; B5, Abs. 196). Wasser unterstützt über die Aktivierung der Körperwahrnehmung besonders wirksam beim Abschalten und Entspannen (vgl. B4, Abs. 162; B5, Abs. 232; B6, Abs. 270): *«Jetzt im Sommer gehe ich mega/ gehe ich manchmal auch in der (Fluss) einen Schwumm machen oder so schnell. Das Wasser hilft mir sehr, so schnell loszulassen»* (B4, Abs. 162). Besonders die längeren Aktivitäten wie wandern oder Fahrradfahren beinhalten laut Fachpersonen neben den bisher erwähnten Funktionen noch weitere Aspekte. So sammeln Fachpersonen neue Eindrücke oder erleben sich wirksam, indem sie eine längere Strecke bewältigen (vgl. B3, Abs. 238; B5, Abs. 230; B6, Abs. 266). Auch Gartenarbeit wird geschätzt und funktioniert neben der entspannenden Wirkung, auch indem die Wirkung des eigenen Handelns ersichtlich ist (vgl. B2, Abs. 243; B3, Abs. 238, B6, Abs. 270): *«Eben Garten finde ich, ich mache es*

gerne. So habe auch noch das Gefühl dann, habe ich so ein bisschen etwas gemacht» (B3, Abs. 238).

4.4.9.3 Meditieren, durchatmen und innehalten

Zwischen den Terminen nehmen sich die Befragten häufig einen kurzen Moment zum Durchatmen und Innehalten, vielleicht auch zum Trinken (vgl. B5, Abs. 96; B6, Abs. 250). Sie praktizieren teilweise bewusste Atemübungen (B6, Abs. 94, 232): *«zwischen den Familien halt auch mal durchzuschlaufen, Atemübungen zu machen oder mal eine Runde zu gehen»*. Auch die Autofahrt von einem Termin zum nächsten kann dazu beitragen zu entspannen und loszulassen, um sich so auf den Folgetermin einzustellen (vgl. B1, Abs. 283; B3, Abs. 182, B4, Abs. 42): *«Offt ist aber auch das Autofahren für mich eigentlich so ein bisschen der Moment vom Loslassen»* (B1, Abs. 238). Manchmal tragen die Fahrt durch eine schöne Umgebung oder das Hören von Musik während der Fahrt zur Entspannung bei und lenken den Fokus auf etwas anderes (vgl. B1, Abs. 238; B2, Abs. 221; B6, Abs. 250).

Fachpersonen berichten auch, dass sie vor dem Start in den Tag oder am Abend meditieren (vgl. B1, Abs. 236; B2, Abs. 237, B5, Abs. 230). So berichtet eine Fachperson, dass sie während der Meditation am Abend vor dem Schlafen, den Fokus auf das Positive zu richtet (B5, Abs. 230): *«Also ich mache Meditation noch am Abend, also immer morgens nach dem Aufstehen und am Abend, bevor ich schlafen gehe. Wo ich auch echt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Ja, also finde ich sehr Stärkendes, dieses Dankbar sein. Man findet immer irgendwas, wo man dankbar sein kann dafür. Auch wenn der Tag noch so blöd war. Das tut gut.»* Eine andere Fachperson beschreibt im Kontext von Stressbewältigungsstrategien, dass ihr die Meditation unter anderem hilft Emotionen einzuordnen und besser zu verstehen (vgl. B1, Abs. 236).

4.4.9.4 Soziale Kontakte innerhalb und ausserhalb der Arbeit

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung verbringen die Mittagszeit auch mit Arbeitskolleginnen, dabei sprechen sie insbesondere auch über Themen ausserhalb der Arbeit (vgl. B2, Abs. 219; B3, Abs. 232; B4, Abs. 140, B5, Abs. 28): *«Schnell und dann probieren wir aber auch fest, dass wir/ also manchmal gibt es solche, dass wir halt dann gleich der Mittag über das redet, aber meistens am Mittag dann, ist es dann wie abgehackt. Vorher noch schnell und nachher darf man dann Mittag essen und andere Themen, private Themen (lacht) oder so»* (B4, Abs. 140).

Generell bewerten sie soziale Kontakte und Partnerschaft als wichtigen Erholungsfaktor (vgl. B2, Abs. 243; B3, Abs. 220; B4, Abs. 68; B5, Abs. 182, 230; B6, Abs. 266). Sozialen Kontakten schreiben sie zu, dass diese sie ablenken und aus dem Alltag herausholen (vgl. B3, Abs. 240; B4, Abs. 162; B6, Abs. 250, 266). Der Ausblick auf eine Verabredung kann die Stimmung heben: *«Ja, es sind vor allem die sozialen Kontakte, wo mich nachher wieder regenerieren, wo mich wieder ablenken vom Arbeiten und mir wieder Energie geben, wo ich mich auch darauf freuen kann»* (B6, Abs. 266). Fachpersonen treffen sich häufig an Abenden oder an den Wochenenden mit Personen aus ihrem Umfeld (vgl. B2, Abs. 221; B3, Abs. 232; B3, Abs. 218; B4, Abs. 184, 190; B5, Abs. 246; B6, Abs. 266).

Verbindlichkeiten durch regelmässige Verabredungen, beispielsweise zum Abendessen oder Sport, gehören unter der Woche oder am Wochenende auch dazu (vgl. B3, Abs. 182, 226; B4, Abs. 190; B5, Abs. 246; B6, Abs. 274). Es werden aber auch ruhige Abende für sich selbst benötigt (vgl. B3, Abs. 202).

4.4.9.5 Lesen, Filme schauen, lernen

Abende verbringen die Befragten mit sehr unterschiedlichen Aktivitäten, unter anderem auch gerne mit Lesen oder Filme schauen (vgl. B2, Abs. 221; B3, Abs. 226, 240; Abs B6, Abs. 250, 266): *«Und nachher zuhause, sitze ich auch gerne einfach einmal auf das Sofa, ein Buch lesen oder auch einmal Netflix schauen. Einfach Sachen, wo ich konsumieren kann und nicht liefern muss. Also überhaupt nicht das, was sinngebend ist, eher das Gegenteil»* (B6, Abs. 250). Auch über den Mittag wird teilweise gelesen und die Zeitung am Morgen (vgl. B1, Abs. 291; B5, Abs. 246). Eine Fachperson nimmt sich während der örtlichen Filmtage einmal im Jahr eine Auszeit, indem sie die Arbeitstätigkeiten möglichst auf die Termine reduziert (vgl. B2, Abs. 227).

Die Fachpersonen schildern, dass Lesen dabei unterschiedliche Erfahrungen bietet. So darf man beim Lesen und Filme schauen aufnehmen, ohne selbst aktiv einen Beitrag zu leisten (vgl. B6, Abs. 250). Lesende können abtauchen und Abstand gewinnen (vgl. B1, Abs. 291; B3, Abs. 240): *«Auch beim Lesen, dort tauche ich sehr ein. Dort muss ich dann manchmal ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme. Weil ich einfach sehr dann abtauche»* (B3, Abs. 240). Lesende lernen Neues und bleiben auf dem Laufenden (vgl. B1, Abs. 291). Auch das Schauen von Filmen lässt Eintauchen in andere Lebenswelten, öffnet den Horizont und bietet einen Kontrast zu Früherziehungsalltag (vgl. B2, Abs. 243). Auch Weiterbildungen bieten die Möglichkeit aufnehmen und Neues lernen zu dürfen und können so erholsam wirken (vgl. B2, Abs. 243).

4.4.9.6 Bewirken und schöpferisch tätig sein

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten von unterschiedlichen Tätigkeiten, bei denen sie ein sichtbares Handlungsergebnis erzielen. Dabei sind sowohl die Aktivitäten wie auch die Zeiträume, in denen sie stattfinden sehr unterschiedlich.

So erzeugen sie sowohl beim Putzen als auch beim Kochen oder bei gestalterischen Tätigkeiten ein Handlungsergebnis (vgl. B1, Abs. 285; B3, Abs. 240; B4, Abs. 226; B5, Abs. 230): *«Genau. Ah (.) was mir manch/ das ist auch noch etwas das habe ich jetzt nicht so/ Was mir auch noch ab und zu ist so manchmal so basteln, also basteln im Sinn von, ich habe so einen Handlettering Kurs gemacht und tue so Karten machen. Dort bin ich auch so, dort bin ich einfach so in dem Flow drin»* (B3, Abs. 240). Sie entscheiden unabhängig, welches Menü sie an ihrem freien Tag kochen möchten und wie sie es zubereiten möchten (vgl. B4, Abs. 224; B6, Abs. 266). Sie entspannen und können herunterfahren, indem sie mit den Händen tätig sind (vgl. B2, Abs. 237; B4, Abs. 188).

4.4.9.7 Weg sein und eintauchen

Längere Zeiträume wie Wochenende und Ferien nutzen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zum Wegsein und Reisen. Aufgrund der räumlichen Distanz zum Arbeitsort gelingt ihnen das Abschalten besser. Ausserdem sammeln sie neue Eindrücke und tauchen in andere Welten ein (vgl. B2, Abs. 249; B4, Abs. 198; B5, Abs. 236): *«Also ich geniesse meine Wohnung auch sehr, aber ich bin viel auch dann unterwegs wirklich, weil ich finde so, das hilft mir nochmals eben, so die räumliche Distanz hilft mir immer noch/ nochmals anders abzuschalten»* (B4, Abs. 198).

Es muss aber nicht immer zwingend die räumliche Distanz zum Arbeitsort sein, auch neue Eindrücke und ein anderer Lebensrhythmus – wie beispielweise B3 berichtet – können eine Auszeit aus dem Alltag bedeuten: *«Also ich glaube, eines was wirklich so/ Ich meine, kommt mir jetzt, weil wir das vorher von der Guggenmusik gehabt haben. So Fasnacht, das ist eine Woche, wo ich dort in der Regel Ferien nehme. Und ich glaube, so weit weg wie dann, bin ich glaub ich selten. Weil ich/ dort bin ich so in einer anderen Welt. Und irgendwie in einem anderen Rhythmus und anderst. Ja, wirklich ganz, ganz in einer anderen Welt»* (Abs. 236).

4.4.10 **Mentales Abschalten**

Als Einstiegsfrage zur Vertiefung der Erholungserfahrung «mentales Abschalten» wurde Fachpersonen um ihre Einschätzung gefragt, wie häufig sie sich in der Freizeit mit Arbeitstätigkeiten oder gedanklich mit der Arbeit beschäftigen. Zur Auswahl standen folgende Begriffe: nie, selten, manchmal, oft. Alle Fachpersonen beziehen sich bei ihrer Antwort auf die gedankliche Beschäftigung mit der Arbeit. Zwei der Fachpersonen sagen aus, dass sie sich selten gedanklich mit der Arbeit beschäftigen in ihrer Freizeit (vgl. B1, B3). Vier der Fachpersonen beschäftigt sich manchmal gedanklich mit der Arbeit in der Freizeit (vgl. B2, B4, B5, B6).

Fachpersonen beschäftigen sich in ihrer Freizeit gedanklich überwiegend mit belastenden Situationen, die sie in der Zusammenarbeit mit den Früherziehungsfamilien vorfinden oder erleben (vgl. B4, Abs. 230; B5, Abs. 254; B6, Abs. 280, 284): *«Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Gell, kommt auch immer drauf an, was man gerade so/ es gibt ja immer wieder vielleicht eine Familie ein Kind, wo einem dann mehr beschäftigt»* (B4, Abs. 230). In diesem Kontext können auch unerwartete Nachrichten über die Arbeitszeit hinaus beschäftigen (vgl. B4, Abs. 160). Auch unklare Erwartungen von Vorgesetzten können nach der Arbeit beschäftigen (vgl. B5, Abs. 254).

Arbeitstätigkeiten zur Seite zu legen, fällt aufgrund der Dringlichkeit bei Fällen der Kindswohlgefährdung besonders schwer (vgl. B5, Abs. 72).

Übergänge helfen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung beim mentalen Abschalten. So berichten Fachpersonen deren Arbeitsort und Wohnort auseinanderliegen, dass am Abend die Fahrt nach Hause dabei hilft, Arbeitsthemen gedanklich loszulassen (vgl. B3, Abs. 140, 244; B4, Abs. 68). Um von ihrer Rolle als Fachperson in die Rolle der Privatperson zu wechseln, gestalten die Fachpersonen am Abend aber auch bewusste Übergangsrituale. So berichten sie, dass sie zuhause die Kleidung wechseln, die Hände waschen oder duschen (vgl. B1, Abs. 313; B4, Abs. 136;

B5, Abs. 232, 234): *«Und ziehe auch die Heimkleider an. Die Draußenkleider aus und die Heimkleider an»* (B5, Abs. 234). Sie räumen das Arbeitsmaterial weg oder lassen die Arbeitstasche bewusst stehen (vgl. B1, Abs. 313; B3, Abs. 142). Auch das schriftliche Festhalten unterstützt dabei Arbeitsthemen anschliessend loszulassen, seien es Aufgaben oder Erlebnisse durch den Arbeitstag (vgl. B3, Abs. 252; B6, Abs. 254). Eine Fachperson berichtet weiter, dass sie die Zeit vor dem Schlafen bewusst zum Herunterfahren nutzt, dabei können sich die Tätigkeiten in dieser Tageszeit bei ihr sehr unterscheiden – von der Beschäftigung am Mobiltelefon über Tätigkeiten mit den Händen bis hin zur Meditation (vgl. B2, Abs. 237). Auf jeden Fall legt sie aber vor dem Schlafen Sachen imaginär bewusst zur Seite (vgl. B2, Abs. 253, 235).

Auch sonst legen Fachpersonen aufkommende Gedanken bewusst zur Seite und schildern, dass ihnen dies mit zunehmender Erfahrung besser gelingt (vgl. B4, Abs. 230, 234, B6, Abs. 286). *«Dass das kommt, finde ich mittlerweile nicht mehr so belastend, weil ich eben mittlerweile auch Strategien habe, dass ich sagen kann: 'Hey, ist gut, jetzt habe ich daran gedacht, aber jetzt ist wieder gut.' Ich kann nachher abschalten»* (B6, Abs. 286). Eine Fachperson schreibt die dahinterliegende Grundhaltung dem buddhistischen Ansatz zu, möglichst in der Gegenwart präsent zu sein (vgl. B2, Abs. 255, 257). Wenn Gedanken auftauchen, probieren sie unter Umständen auch lösungsorientiert zu denken überlegen, wie sie mit der Schwierigkeit umgehen können (vgl. B1, Abs. 311; B2, Abs. 253).

Auch als hilfreich fürs mentale Abschalten erleben es die Befragten, wenn sich der Wohn- und Erholungsraum nicht mit der Arbeitsregion überschneiden (vgl. B3, Abs. 232; B4, Abs. 68). Fachpersonen mit einem Arbeitsplatz an der Dienststelle erledigen ihre Arbeit überwiegend dort, damit sie während der arbeitsfreien Zeit besser abschalten können (vgl. B2, Abs. 251; B3, Abs. 62, 152, 186, 250): *«Und dann gibt es auch viele Sache, wo ich nicht/ Also, ich arbeite bewusst nicht im Home-office, weil ich merke, dann kann ich nicht gut abschalten»* (B3, Abs. 62).

Wenn Fachpersonen nach der Arbeit konkrete Situationen aus der Arbeit in den Früherziehungsfamilien belasten, hilft ihnen auch der Austausch mit privaten Bezugspersonen (vgl. B3, Abs. 248; B6, Abs. 290). Das private Umfeld sorgt für einen Tapetenwechsel oder der Rollenwechsel gelingt einfacher, weil man von der eigenen Familie gebraucht wird (vgl. B1, Abs. 313; B4, Abs. 162). Auch körperbasierte Strategien wie Sport oder das Duschen unter kaltem Wasser und Aufenthalte in der Natur tragen zum Abschalten bei (vgl. B4, Abs. 136, 154, 162; B5, Abs. 232).

In Bezug auf die Erreichbarkeit schildern Fachpersonen, dass es mit der Erfahrung leichter fällt sich abzugrenzen (vgl. B6, Abs. 34, B4, Abs. 34, 128).

4.4.11 Als wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bewerten Erholungszeiträume an Arbeitstagen als besonders relevant: *«Der Mittag zum Beispiel ja. Und die Randzeiten halt. Während dem brauche ich es weniger, wenn ich da in den Familien bin, aber vorher, Mitte und nachher»* (B6, Abs. 278). So wird ausreichend Zeit am Morgen, um in Ruhe in den Tag zu starten, als wichtiger Erholungszeitraum geschätzt (vgl. B2, Abs. 221, 223; B5, Abs. 250; B6, Abs. 278). Der Mittag wird als

bedeutsame Ruhezeit erwähnt (vgl. B1, Abs. 270; B2, Abs. 233; B6, Abs. 278), die unter anderem dazu beitragen soll, dass am Nachmittag ausreichend Energie für die Arbeit zur Verfügung steht oder auch die Erschöpfung am Abend geringer ist: *«Ja, ich merke, dass mir die Mittagspause wirklich sehr wichtig ist. Ich mache eben eine lange Mittagspause. Tue oft auch noch etwas Privates lesen. [...] Und meistens schlafe ich auch noch am Mittag ein bisschen. Also also so ein Nap, oder? Und ich merke einfach, dass mir das extrem hilft, wenn ich auch in den Nachmittag gehe und dann auch wie erschöpft ich am Abend nach Hause komme. Einfach, weil das dort so eine bestimmte Regulation stattfindet am Mittag. Das tut mir gut. Ja»* (B1, Abs. 270). So wird der Mittag teilweise für einen kurzen Schlaf eingesetzt, um zu regenerieren (vgl. B1, Abs. 272; B6, Abs. 202, 250). Auch ausreichend Zeit zur Erholung am Abend wird als bedeutsam bewertet (vgl. B4, Abs. 216, B5, Abs. 250).

Ausreichend Erholung unter der Woche soll Belastungen möglichst kontinuierlich ausgleichen, so dass die Möglichkeiten zur Regeneration nicht einzig auf die Ferien oder das Wochenende reduziert werden (vgl. B5, Abs. 250). Aber auch längere Auszeiten, wie sie in den Ferien stattfinden werden von den Fachpersonen geschätzt und als bedeutsam bewertet (vgl. B1, Abs. 122; B4, Abs. 216). Wochenenden werden weitgehend zur Erholung genutzt, wobei sie je nach Fachperson in dichten Arbeitszeiten teilweise auch für das Erledigen von Aufgaben hergegeben werden (vgl. B1, Abs. 254; B2, Abs. 227; B5, Abs. 56, 74).

Ausserdem wird auch auf die Bedeutung von ausreichendem Schlaf hingewiesen (vgl. B2, Abs. 233, B3, Abs. 262, B4, Abs. 198): *«Der Schlaf, also ich finde (...) ich finde oder ich beobachte es und und ja ich erfahre es, dass der Schlaf eigentlich der wichtigste Erholungsraum ist. Der ist ein bisschen gegeben, also mit weniger oder mehr, das ist, finde ich noch eine gute Einrichtung, dass wir Schlaf brauchen. Und es hat auch so eine Klarheit»* (B2, Abs. 233).

Entsprechend der als relevant benannten Erholungszeiträume planen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung bewusst ausreichend Zeit für Mittagspausen in ihren Arbeitstag ein (vgl. B1, Abs. 238; B3, Abs. 182, 186; B4, Abs. 60, 180; B5, Abs. 94; B6, Abs. 256). Sie stehen frühzeitig auf, um am Morgen ausreichend Zeit zu haben oder legen die Termine bewusst etwas später (vgl. B1, Abs. 236; B2, Abs. 219; B6, Abs. 258). Abende halten sie für ausreichende Regeneration frei, indem sie sich andere Zeiträume für Tätigkeiten aus den Querschnittfeldern einplanen (vgl. B1, Abs. 238; B5, Abs. 56, vgl. Kapitel 4.4.12.1). Bewusste Pausen während dem Vormittag oder dem Nachmittag werden unterschiedlich konsequent umgesetzt, nur teilweise wird bewusst Zeit zwischen den Terminen für Pausen eingeplant (vgl. B3, Abs. 182; B4, Abs. 180; B5, Abs. 94, 96). Eine Fachperson berichtet, dass sie bewusst am Vor- oder Nachmittag eine längere Pause einplant, falls sie am Abend ein Gespräch vereinbart hat (vgl. B1, Abs. 238).

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung planen – insbesondere zu dichten Zeiten – bewusst Zeitinseln für sich selbst ein. Dazu blockieren sie mit einem Eintrag in die Agenda einen Zeitraum für sich selbst (vgl. B1, Abs. 268; B2, Abs. 227, B5, Abs. 186): *«Ja und eben wirklich auch unter Umständen fixieren im, in der persönlichen Agenda. Mache ich nicht immer gleich, aber wenn ich merke, jetzt ist gerade eine Zeit, wo viel ist, dann mache ich das wirklich auch»* (B1, Abs. 268).

4.4.12 Indirekte Massnahmen

4.4.12.1 Einteilung der Woche

Fachpersonen planen bewusst Zeiträume für Arbeiten der Querschnittfelder ein. Diese Zeiträume verwenden sie auch für ausserplanmässige Termine, wie beispielsweise Gespräche und Kindergartenbesuche oder wenn sie Termine bei den Familien aufgrund deren verschieben müssen (vgl. B1, Abs. 48; B2, Abs. 99; B5, Abs. 62; B6, Abs. 58): *«Ich arbeite wirklich so mit Familien und wirklich Büro arbeite ich an drei Tagen voll und lasse mir den Donnerstag offen für wenn zusätzlich Büro noch ist oder zusätzliche Termine, Kindergartenbesuche, KiTa Besuche oder so. Einfach dass ich dort spatzig habe. Aber das mache ich individuell so, weil das mir Entlastung gibt»* (B6, Abs. 58). Sie entlasten sich dadurch an den Tagen, an denen sie vollständig mit Terminen besetzt sind und halten sich durch diesen Spielraum die zur Erholung eingeplanten freien Wochentage oder Halbtage weitgehend frei (vgl. B1, Abs. 55, 60; B5, Abs. 56, 74; B6, Abs. 266). Es gibt Ausnahmen, an denen Fachpersonen auch die zur Erholung eingeplanten Tage oder Halbtage für Termine freigeben, beispielsweise während besonders dichten Phasen vor den Sommerferien, wenn Rund-Tische nicht anders gelegt werden können oder wenn Weiterbildungen stattfinden (vgl. B1, Abs. 60, B4, Abs. 46, 48; B6, Abs. 64): *«Ja. Also wo Kindertermine oder so, sonst einfach so, das nicht, aber wirklich so Gesprächstermine oder auch einmal vor Weihnachten, wenn die Einschulungen und so gemacht werden müssen oder gemacht sind, dann ja»* (B4, Abs. 48). Zum Teil planen sie an diesem Tag dann andere Arbeiten ein und nehmen dafür einen anderen Tag frei (vgl. B3, Abs. 48).

Während manche Fachpersonen die Arbeitstage kompakt halten, planen andere Fachpersonen die Woche so, dass sie zwischen den Arbeitstagen einen Tag zur Erholung frei haben (vgl. B1, Abs. 55; B2, Abs. 229; B3, Abs. 28, 64; B6, Abs. 266). Bei allen ist die Einteilung der Woche jedoch bewusst gestaltet (vgl. B6, Abs. 300). In der Regel wird der Freitag für Arbeiten der Querschnittfelder genutzt (vgl. B1, Abs. 252; B2, Abs. 95; B5, Abs. 56). So können Fachpersonen freier ins Wochenende starten. Fachpersonen, die bei ihrem Arbeitgeber eine Vollzeitarbeitszeiterfassung machen, planen den Freitag zwar als offiziellen Arbeitstag ein, setzen an diesem aber weniger fixe Termine ein (vgl. B3, Abs. 204; B4, Abs. 44). Auch am Montagmorgen noch keine Termine zu haben, kann das mentale Abschalten am Wochenende unterstützen (vgl. B1, Abs. 252).

4.4.12.2 Umgang mit Erreichbarkeit

Viele Fachpersonen nutzen zur Kommunikation mit Familien und andere Fachpersonen, neben E-Mails, entweder ausschliesslich oder ergänzend das private Mobiltelefon (vgl. B1, Abs. 28; B2, Abs. 79, B4, Abs. 20; B5, Abs. 34). Einige besitzen Diensthandys oder die Möglichkeit via Notebook über Skype mit den Familien zu kommunizieren und das Telefon gegebenenfalls auf das Sekretariat umzuleiten (vgl. B3, Abs. 24; B4, Abs. 20). Sie machen mit dem privaten Mobiltelefon bis auf wenige Ausnahmen weitgehend gute Erfahrungen (vgl. B1, Abs. 28; B2, Abs. 79; B5, Abs. 34, 36). Sie haben für sich definierte Zeiten, wann sie erreichbar sein möchten. Sie entscheiden sich aber durchaus einmal bewusst einen Telefontermin auf einen freien Tag zu legen oder auf dringliche Anliegen zu reagieren, wenn es sie beim zum mentalen Abschalten oder im Arbeitsalltag entlastet (vgl. B1, Abs.

28, 30; B2, Abs. 77, 79; B4, Abs. 28, 30, 34): «Also es gibt manchmal gell so Situationen, wo es glaube ich, immer (unv.) (sein wird?). Gerade wenn es so bei einer Familie oder so brennt, (.)aber dort bin ich vielleicht eher auch mal so, dass ich sage: 'Hey jetzt willst du das gemacht haben, jetzt mache ich das schnell'» (B4, Abs. 34). Melden sich Familien über Nachrichten oder Messenger, können sie besser abwägen, wann sie auf das Anliegen reagieren (vgl. B2, Abs. 79; B6, Abs. 34). Fachpersonen berichten, dass es ihnen mit zunehmender Berufserfahrung besser gelingt sich an freien Tagen abzugrenzen und sie weniger das Gefühl zu haben, immer erreichbar sein zu müssen (vgl. B4, Abs. 34; B5, Abs. 30; B6, Abs. 34).

5 Evaluation und Diskussion

In den nachfolgenden Kapiteln werden die zuvor dargestellten Ergebnisse mit bestehender Theorie in Verbindung gebracht und interpretiert. Die Interpretation der einleitenden Skalierungsfragen wird nach der allgemeinen Interpretation in einem separaten Unterkapitel aufgeführt. Die beiden Teilfragen der Fragestellung, werden basierend auf den erworbenen Erkenntnissen beantwortet. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch evaluiert.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Fachpersonen bewerten das Aufgabenfeld «Förderung und Unterstützung des Kindes» durchgehend positiv, berichten lediglich von vereinzelt Verunsicherungen. Aussagen der befragten Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung zum Aufgabenfeld «Beratung und Begleitung der Familien und des Umfeldes» überschneiden sich mit vorangegangenen Forschungsergebnissen insofern, als sie das Aufgabenfeld als anforderungsreich erleben, jedoch die Bedeutung des Aufgabenfeldes sehen (Lütolf et al., 2018). Sie anerkennen die damit verbundenen Anforderungen als Bestandteil ihres Berufes. Die Bereitschaft, sich mit den mit Interaktionsarbeit verbundenen Prozessen – also der Kooperationsarbeit, der Gefühls- und Emotionsarbeit – auseinanderzusetzen, lässt sich durch die Sinnhaftigkeit, die sie in dieser Arbeit sehen und durch persönliche Ressourcen und Motivationen erklären (Rothland, 2013a; Wehrmann, 2023).

Fachpersonen schildern, dass ihnen die Fähigkeit, sich flexibel auf verschiedene Situationen einzulassen und im Moment zu reagieren, in der Interaktionsarbeit entgegenkommt. Ausserdem sagen sie von sich, dass sie es mögen, in der Arbeit gefordert zu sein. Als Dienstleistungserbringende wird von ihnen verlangt, sich situativ und durch subjektives Abwägen einzubringen, um auf Störungen in der Kooperationsbeziehung zu reagieren und diese dadurch aufrechtzuerhalten (Böhle & Wehrich, 2020). Die Vermutung liegt nahe, dass die von ihnen geschilderten persönlichen Ressourcen sie im Aufwenden der für diese Kooperationsarbeit nötigen Ambiguitätstoleranz unterstützen (Rothland, 2013a). Für die Aufrechterhaltung der Kooperationsbeziehung greifen Fachpersonen laut ihren Aussagen ausserdem auf offene Kommunikation zurück. Einerseits hilft ihnen offene Kommunikation tragende Beziehungen zu den Familien aufzubauen, andererseits wird diese in stabilen Beziehungen zu den Familien wiederum leichter. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich Fachpersonen in stabilen Beziehungen zu den Familien im Rahmen der Kooperationsarbeit nicht ständig beweisen müssen und dadurch entlastet sind (Böhle & Wehrich, 2020).

Fachpersonen haben ihre Arbeit bewusst gewählt, weil ihnen der direkte Kontakt und somit die Beziehung zu anderen Menschen in ihrer Arbeit wichtig ist. Durch die Familiennähe im Setting der HFE ist ihnen dies in ihrem Beruf möglich (Pretis, 2020). Besteht eine tragende Beziehung zu den Familien, erleben Fachpersonen Vertrauen, Wertschätzung und Verbundenheit. Sie schildern, dass in den Beziehungen zu den Familien auch schwere Gefühle ihren Platz haben, sie das Teilen dieser Schwere auch als Qualität erleben. Dass auch negative Gefühle in der Interaktionsarbeit ihren Platz haben, wird bereits im Kontext der pädagogischen Arbeit betont und lässt sich auf die Zusammenarbeit mit den Familien und dem Umfeld des Kindes übertragen (Hülshager et al., 2010).

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erleben die Arbeit mit den Familien bei positiven Beziehungen als besonders sinnstiftend, da sie den Eindruck haben, dass sie sich einbringen können und gemeinsame konstruktive Prozesse entstehen. Sie sehen einen grösseren Effekt in ihrer Arbeit, wenn die Zusammenarbeit mit den Familien gelingt und unterstreichen damit die Annahmen Guralniks (2011), dass sich die Entwicklung des Kindes und die familiären Interaktionsmuster gegenseitig beeinflussen und dadurch nicht gesondert voneinander betrachtet werden können. Inwiefern nach aussen getragene Gefühle während Kooperationsprozessen mit den inneren Emotionen der Fachpersonen übereinstimmen und in welchen Kooperationssituationen deren Übereinstimmung besonders hoch ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht näher erfragt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass sowohl ihre positive Haltung gegenüber der Interaktionsarbeit wie auch das Erleben von vertrauensvollen Beziehungen und das damit einhergehende Kohärenzgefühl die Fachpersonen beim Deep Acting unterstützen. Es ist weiter davon auszugehen, dass die Authentizität der nach aussen getragenen Gefühle in solchen Situationen insofern entlastend wirkt, als Fachpersonen weniger zusätzliche Anpassungsleistungen aufbringen müssen, um ihre Gefühle zu modellieren (Bengel & Lyssenko, 2012; Wehrmann, 2023).

Fachpersonen erleben Belastungen und teilweise Stresserleben durch die Gefühlsarbeit in der Trauerbegleitung der Familien aber auch dadurch, dass die Eltern die Zusammenarbeit ablehnen. Dieses Erleben von Belastungen deckt sich mit Aussagen der Theorie, dass ablehnendes Verhalten der dienstleistungsbeziehenden Personen sowie besonders berührende Ereignisse besondere Belastungsfaktoren der Interaktionsarbeit darstellen (Wehrmann, 2023). Neben dem Umgang mit eigenen Emotionen kommt bei Kindswohlfährdungen oder unangemessenen Erziehungsmethoden noch zusätzlicher Handlungsdruck dazu. In erschwerten Kooperationsprozessen mit Familien, greifen Fachpersonen neben regenerativen Strategien auch vermehrt direkt oder indirekt – über die instrumentelle soziale Unterstützung – auf mentale Bewältigungsformen zurück. Dies lässt sich dadurch erklären, dass soziale Interaktionen von allen beteiligten Personen prozesshaft mitgestaltet werden und nur bedingt durch instrumentelle Bewältigungsformen der Fachperson kontrollierbar sind (Bergius, 2022). Dadurch entstehen Gedanken, Emotionen und auch allfällige physische Stressreaktionen, die durch regenerative Stressbewältigung reguliert und über mentale Prozesse bearbeitet werden müssen. Auch Rothland (2013a) betont die Wichtigkeit von selbstregulativen Fähigkeiten in pädagogischen Berufen, um mit den Ungewissheiten der Arbeit umzugehen. Es ist anzunehmen, dass der konstruktive Umgang mit eigenen Emotionen und Gedanken bei mentalen Bewältigungsprozessen hilft, im weiteren Interaktionsarbeitsprozess mit Familien ins Deep Acting zurückzufinden und es Fachpersonen dadurch leichter fällt konstruktive Prozesse mit Familien zu gestalten und Belastungen abzufedern (Hülshager et al., 2010).

Die Breite der Aufgabenfelder der HFE wird von den Fachpersonen geschätzt, da dies die Arbeit spannend und abwechslungsreich macht. Gleichzeitig müssen sie auch hier Kompetenzen mitbringen, um mit der Breite und auch mit der hohen Eigenverantwortung bei der Gestaltung der beruflichen Tätigkeit umgehen zu können. Fachpersonen berichten von Phasen von besonders hoher Arbeitsdichte während des Jahres oder von verdichteten einzelnen Arbeitstagen, weil sich

beispielsweise Termine nicht anders einrichten lassen. Sie erleben eine hohe Arbeitsdichte insbesondere dann als grössten Stressfaktor in ihrem Beruf, wenn zusätzlich unvorhergesehene Anforderungen durch administrative Aufgaben, organisationale Hindernisse – wie nicht funktionierende Technik – oder unvorhergesehene fallbezogene Vorkommnisse auftauchen. Dieses Erleben deckt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Arbeitswelt, dass Stress bei der Arbeit massgeblich durch Aufgabenmenge, Zeitdruck oder ständige Unterbrechungen entsteht (TK, 2021). Die fehlende Kontrollierbarkeit und Vorhersehbarkeit in solchen Situationen stellen zwei der von Kaluza (2023b) beschriebenen übergreifenden Merkmalen von Stressoren dar. Sie führen dazu, dass Pläne von Fachpersonen, wie sie die bereits bestehende hohe Aufgabenmenge bewältigen wollen, nicht mehr umgesetzt werden können und sie somit zur Bewertung kommen, dass diese nicht zu bewältigen sind (vgl. Kapitel 2.3.2). Während Fachpersonen bei hoher Arbeitsdichte auf instrumentelle Bewältigungsstrategien setzen – beispielsweise planen und Prioritäten setzen – gleichen sie die fehlende Kontrollierbarkeit durch mentale Stressbewältigung aus. So akzeptieren sie solche Situationen beispielsweise als vorübergehenden Bestandteil des Lebens. Gleichzeitig versuchen Fachpersonen regenerative Prozesse aufrecht zu halten, was unterschiedlich gelingt. Regenerative Prozesse dienen bei emotionalen Anforderungen in erster Linie dem Abbau von Anspannung mittels Emotionsregulation. Bei Belastungen durch die hohe Arbeitsdichte dient sie zum Wiederaufbau beanspruchter Energiereserven durch den Wechsel von hoher Aktiviertheit zu Entspannung (vgl. Kapitel 2.4.2).

Die Haltung gegenüber einer Tätigkeit beeinflusst das Stresserleben einer Person (TK, 2021). Dass Fachpersonen bereit sind, Belastungen durch die Interaktionsarbeit zu tragen, sich jedoch häufig durch organisationale Hindernisse oder dringliche administrative Aufgaben gestresst fühlen, kann daher auch dadurch erklärt werden, dass sie die ihre Aufmerksamkeit und Präsenz in der Interaktionsarbeit als besonders bedeutsam bewerten. Die Ergebnisse der Studie von Lütolf et al. (2018), dass weniger anspruchsvolle Aufgaben der Querschnittsfelder als übermässig belastend wahrgenommen werden, wird durch die Aussagen der Fachpersonen in der vorliegenden Arbeit weitgehend bestätigt. Aus Aussagen der befragten Fachpersonen lässt sich schliessen, dass diese Tätigkeiten tendenziell als ablenkend erlebt werden. Fachpersonen schildern, dass sie Tätigkeiten der Aufgabenfelder gegenüber jenen aus Querschnittsfeldern priorisieren und Stress in der Interaktionsarbeit insbesondere dann entsteht, wenn sie ein Übermass an Ablenkungen durch solche Aufgaben erleben. Die Erfahrung der Fachpersonen, dass sie bei unzureichender Erholung insbesondere qualitative Einbussen in der Interaktionsarbeit erleben, deckt sich mit den Erkenntnissen der Wissenschaft, dass sich Stress auf die soziale Kognition auswirkt (APA, 2017; TK, 2021). Die befragten Fachpersonen schildern, dass sie sich bei ausreichender Erholung in der Interaktionsarbeit offener und responsiver erleben. Bezieht man sich auf die Studie von Neshor Shoshan et al. (2022), die Aussagen zum Einfluss des Erholungsgrades auf den Einsatz von Deep Acting und Surface Acting treffen, liegt die Vermutung nah, dass während stressiger Phasen der Erholungsgrad tiefer ist und Fachpersonen mehr auf Surface Acting in der Interaktionsarbeit zurückgreifen.

Da sich hauptsächliche Stressoren laut Aussagen der befragten Fachpersonen vornehmlich durch die fehlende Kontrollierbarkeit und Vorhersehbarkeit in der Interaktionsarbeit und der Arbeitsdichte

ergeben, ist es leicht nachvollziehbar, dass regenerative und mentale Stressbewältigung eine gewichtige Rolle einnehmen (Kaluza, 2023a; Kaluza, 2023b). Dies entspricht dem aktuellen Kenntnisstand der Forschung, dass je nach Situation unterschiedliche Stressbewältigungsstrategien hilfreich sind und deshalb ein möglichst breites Repertoire an verfügbaren Bewältigungsstrategien relevant ist. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung greifen je nach Situation auf unterschiedliche Stressbewältigung zurück und passen ihre Strategien im Verlauf ihrer Berufserfahrung an. Auch dass sich ihre Strategien in ihrer Funktion teilweise schwer zuteilen lassen und mehrere Absichten beinhalten, deckt sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen (Franke, 2012). Besonders bei regenerativen und mentalen Stressbewältigungsstrategien spielt das Wahrnehmen und Erkennen von Stressoren laut den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit eine wesentliche Rolle (vgl. Kapitel 4.3.7.1), weshalb sie auch als Strategien zur Selbstfürsorge nach Definition Zito und Martin (2021) verstanden werden können. Den unterschiedlichen Aussagen der Fachpersonen nach, gelingen diese Prozesse manchen Fachpersonen unbewusst, während andere mehr darauf angewiesen sind, diese aktiv zu gestalten.

Als fördernd für die Selbstfürsorge erleben Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die offene Kommunikation unter Mitarbeitenden und zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, bei der neben fallbezogenen Themen auch das persönliche Wohlbefinden und die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitenden Platz haben. Die Bereitschaft der Fachpersonen, berufliche Schwierigkeiten offen anzusprechen und entsprechend Unterstützung zu erhalten, die Rothland (2013a) in der pädagogischen Arbeit als wichtige Voraussetzung betrachtet, wird durch diese Haltung ebenso unterstützt wie die Fähigkeit zur Selbstbehauptung, die Kaluza (2023a) als Teil der instrumentellen Stressbewältigung sieht.

Soziale Unterstützung als fallbezogene, instrumentelle Stressbewältigung wird durch Fachpersonen zu unterschiedlichen Bewältigungszwecken genutzt. Konkrete instrumentelle problembezogene Unterstützung erhalten Fachpersonen in jeglichen Formen des sozialen Austausches, insbesondere bei komplexen Fällen vor allem bei der Dienstleitung. Während sie im spontanen Austausch im ersten Schritt oft zur regenerativen Stressbewältigung in Form von Emotionsregulierung dient, werden offizielle Gefässe wie Supervision eher zur mentalen oder instrumentellen Stressbewältigung genutzt, da durch die Zeit dazwischen bereits erste regulative Prozesse stattfinden. Fachpersonen, die im Homeoffice arbeiten und dadurch weniger spontanen Austausch mit Mitarbeitenden erleben, sind folglich stärker auf andere Emotionsregulationsstrategien angewiesen oder müssen den Austausch durch den Einsatz von mehr Eigeninitiative initiieren. Ausreichend offizielle Austauschgefässe werden von den Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung geschätzt. Der Austausch fördert ein positives Selbstbild der Fachpersonen, indem sie erfahren, dass Mitarbeitende das Gleiche erleben und ihre Erfahrungen nicht auf persönliches Versagen oder fehlende Kompetenzen zurückzuführen sind (Holz et al., 2004).

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, die an ihrer Dienststelle die Arbeitszeit vollständig erfassen, fühlen sich durch dieses Modell entlastet. Während sie gleichermassen von

Phasen hoher Arbeitsdichte berichten wie Mitarbeitende, bei denen ein Teil der zu leistenden Arbeitszeit bereits pauschal aufgerechnet wurde, besteht ein Vorteil der vollständigen Arbeitszeiterfassung darin, sich nicht persönlich um den Ausgleich von Ferienzeiten und Ausfällen kümmern zu müssen. In welchem Arbeitszeitmodell Fachpersonen mehr Kinder und Familien begleiten, um ihr Pensum zu erfüllen, kann im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht eindeutig nachvollzogen werden. Dies auch aufgrund des vorhandenen Spielraums, der bei den meisten Fachpersonen, je nach Intensität der zu begleitenden Fälle, besteht. Vermutlich sind die Zahlen aber vergleichbar. Während die geleistete Arbeitszeit jedoch bei einer vollständigen Erfassung der Arbeitszeit klar ersichtlich ist und auch die Kompensation möglich ist, müssen Fachpersonen im anderen Modell besonders bewusst hinschauen und zusätzliches Selbstmanagement aufbringen, damit pauschal erfasste Tätigkeiten nicht mehr Zeit als veranschlagt in Anspruch nehmen. Rothland (2013b) verweist im Kontext der pädagogischen Arbeit auf die Gefahr der Kombination von «unvollständig geregelter Arbeitszeit» und «Grenzenlosigkeit der Aufgabenstellung» (S. 17). Gerade die ideellen Motive, die er in der pädagogischen Tätigkeit durch die Mitverantwortung am Entwicklungsverlauf eines Kindes sieht, bestehen auch in der HFE und werden vermutlich durch die erschwerte Teilhabe der begleiteten Kinder und ihrem Umfeld noch verstärkt (ebd.; EDK, 2007). Auf der anderen Seite können Fachpersonen, die ihre Arbeitsstunden fallbezogen erfassen, direkter nachvollziehen, was sie für ein einzelnes Kind und sein Umfeld geleistet haben. Dies kann ebenfalls ein Vorteil sein.

Mentales Abschalten fällt laut Forschung besonders bei hohen quantitativen und sozialemotionalen Anforderungen schwer (Wendsche et al., 2018). Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung berichten besonders im Kontext hoher Arbeitsdichte oder bei Belastungen durch die Interaktionsarbeit von Stresserleben. Diese Übereinstimmung weist auf die Wichtigkeit von mentalem Abschalten in der HFE hin. Als Strategie um ihre Erholung auch während stressigen Phasen möglichst aufrechtzuerhalten, berichten sie von Ritualen und bewusst geplanten Zeitinseln. Die Offenheit von Vorgesetzten, gerade in solchen Phasen gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen, wird entsprechend vorangegangener Studien als unterstützend erlebt (ebd.). Indirekte Massnahmen, die Fachpersonen beim mentalen Abschalten und Einhalten von geplanten Erholungszeiträumen unterstützen, sind klar eingeplante Arbeitsfenster für Aufgaben der Querschnittsfelder oder zusätzliche Termine (Haun & Nübold, 2022). Dabei wägen sie ab und entscheiden sich auch einmal gegen das Einhalten eines geplanten Erholungszeitraums, wenn ihnen dies beim mentalen Abschalten hilft. Dass die Auseinandersetzung mit offenen Themen für das anschliessende mentale Abschalten hilfreich erlebt wird, deckt sich mit Annahmen der Forschung (Sonnentag & Fritz, 2015). So versuchen Fachpersonen auch vor dem Wochenende wichtige Aufgaben zu bearbeiten, um über das Wochenende besser abschalten zu können.

Dass Fachpersonen die Randzeiten und den Mittag als besonders wichtige Erholungszeiträume bewerten und beinahe einheitlich davon berichten, dass ihnen die Zeit zwischen zwei Terminen zum Loslassen dient, verweist auf die Wichtigkeit eines kontinuierlichen Ausgleichs. Die Forschung geht davon aus, dass internale Erholungszeiträume – wie Mikropausen oder Mittagspausen – durch einen kontinuierlichen Ausgleich besonders wirksam sind und Arbeitnehmende am Abend weniger

erschöpft sind (Shi et al., 2021). Das kurze Innehalten und Durchatmen zwischen zwei Terminen, welches den Fachpersonen beim Loslassen hilft, bestätigt die Aussage vorangegangener Forschung, dass Mikropausen dem mentalen Abschalten dienen (Bennett et al., 2020). Dass mentales Abschalten während dem Arbeitstag für Fachpersonen zum kontinuierlichen Ausgleich dient, belegen ihre Aussagen, dass ihnen der spontane Austausch mit Mitarbeitenden während des Arbeitstages beim Loslassen hilft. Dies verweist darauf, dass die Verarbeitung von Stressoren, beispielsweise im sozialen Austausch, für das mentale Abschalten bedeutend ist (Sonntag & Fritz, 2015).

Die Erholungserfahrungen der Fachpersonen über Mittag stimmen mit den Ergebnissen der Studie von Bosch et al. (2018) überein. So suchen Fachpersonen über den Mittag den sozialen Kontakt und Entspannung durch kurze Ruhezeiten. Auch über Kontrolle berichten Fachpersonen, indem sie durch bewusste Planung der Mittagspause bisweilen einen Zeitraum zur freien Verfügung haben. Anders als die Ergebnisse der Studie, berichten die Fachpersonen aber auch, dass ihnen der Mittag zum Loslassen dient. Durch den Ausgleich am Mittag berichten Fachpersonen am Nachmittag mehr Ressourcen für die Arbeit zu haben und am Abend weniger erschöpft zu sein (ebd.).

Für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ist das mentale Abschalten nach einem Arbeitstag wichtig, weshalb ihnen Übergänge zwischen der Rolle als Arbeitnehmende und Privatperson wichtig sind. Einerseits entstehen diese auf natürlichem Weg durch räumliche Distanz zum Arbeitsort, andererseits gestalten sie diese bewusst. Fachpersonen ist am Abend wichtig, reaktiv auf Bedürfnisse reagieren zu können. Dabei berichten sie gerade nach belastenden Arbeitstagen, dass ihnen das Abschalten über körperliche Entspannung und Sinneserfahrungen gelingt oder sie Stressoren in Form von mentaler Bewältigung – beispielsweise während der Meditation – Raum geben. Auch bei Tätigkeiten wie dem Lesen oder bei sozialen Kontakten, welche auf den ersten Blick den Erholungserfahrungen Kompetenzerleben beziehungsweise Verbundenheit zugeordnet werden, betonen sie die Erfahrung des mentalen Abschaltens (Sonntag & Fritz, 2007; Bosch et al., 2017). So scheinen mit mentalem Abschalten und Entspannung an den Abenden Aktivitäten im Vordergrund zu stehen, die Belastungen ausgleichen oder zur emotionalen Selbstregulation dienen (Sonntag & Fritz, 2007; Vieten, 2023). Meist berichten Fachpersonen mindestens von einem Zeitraum während des Tages, der ihnen besonders wichtig ist und bei dem auch die Erfahrung Kontrolle eine Rolle spielt, indem sie sich für sich selbst ausreichend Zeit nehmen (Sonntag & Fritz, 2007).

Bei längeren Zeiträumen wie freie Tage, Wochenenden oder Urlaub rücken die Erholungserfahrungen Kompetenzerleben und Kontrolle in den Fokus. Frei über die Zeit verfügen zu können, neue Eindrücke zu erhalten oder etwas zu bewirken scheint hier laut Fachpersonen besonders wichtig. An den Wochenenden finden auch soziale Kontakte statt, welche laut Forschung über das Gefühl der Verbundenheit das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung am Anfang der Woche positiv beeinflussen (Fritz & Sonntag, 2005).

5.2 Interpretation der Skalierungsfragen

Durch die Skalierungsfragen wurde die subjektive Bewertung der Qualität ihrer Erholung von den Fachpersonen erhoben. Weiter sollten sie die Bedeutung von ausreichender Erholung für das persönliche Wohlbefinden sowie für die Ausübung ihres Berufes einschätzen.

Die grösste Einigkeit herrscht unter den Fachpersonen in der Einschätzung der Relevanz von Erholung für das persönliche Wohlbefinden und die Qualität der Arbeitsleistung (vgl. Tabelle 1). Diese wird von allen Fachpersonen sehr hoch bewertet. Ihre ergänzenden Ausführungen zum subjektiven Erleben vom Einfluss ausreichender beziehungsweise unzureichender Erholung auf das persönliche Wohlbefinden sowie auf die Qualität der Arbeitsleistung stimmen weitgehend mit den Ergebnissen aus bestehender Forschung überein (vgl. Kapitel 2.4.2, 2.4.4). So bewerten sie Erholung als besonders wichtig für die Ausübung von Interaktionsarbeit (vgl. B1, Abs. 232; B3, Abs. 178; B4, Abs. 58). Dies deckt sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, wonach ein unauffälliges Erholungserleben mit einer besseren sozialen Funktionsfähigkeit einhergehen (BAuA, 2020). Ausserdem erleben sie sowohl privat als auch in der Arbeit, dass ausreichende Erholung Stresserleben abfedert und bewerten dies vor allem in der Interaktion mit anderen Personen als wichtig – sei es privat oder im beruflichen Kontext (Bamberg & Tanner, 2020; vgl. B3, Abs. 176; B5, Abs. 176; B6, Abs. 242). In Bezug auf Aufgaben der Querschnittsfelder erleben sich die Fachpersonen als effizienter und aufmerksamer, wenn sie ausreichend erholt sind (vgl. B2, Abs. 211; B3, Abs. 176; B4, Abs. 172; B6, Abs. 242). Drei der Fachpersonen bringen im Verlauf des Interviews die Bedeutung von ausreichendem Schlaf für die Erholung ins Spiel (vgl. B2, Abs. 113; B3, Abs. 262; B4 Abs. 198). Da Schlaf für die Erholung von kognitiven Tätigkeiten eine wichtige Rolle spielt, können ihre Aussagen als Hinweis verstanden werden, dass ausreichender Schlaf hier eine wichtige Rolle spielt (Zijlstra et al., 2014). Ausserdem stimmen die Aussagen der Fachpersonen sowohl in Bezug auf das mentale Wohlbefinden wie auch auf die bessere Gesundheit mit den Erkenntnissen der Forschung überein (vgl. Kapitel 2.4.2; B1, Abs. 226; B2, Abs. 211; B5, Abs. 250; B6, Abs. 239).

Vergleicht man die Einschätzung der Fachpersonen zur generellen Erholungsqualität mit der Erholungsqualität während stressiger Phasen, gibt es wenig einheitliche Bewertungen. So bewerten die *Befragten B1, B2 und B4* ihre generelle Erholung besser als die Erholung während stressiger Phasen. Den deutlichsten Unterschied stellt hier *Befragte 1* fest, bei der die Differenz zwischen genereller Erholung und Erholung während stressiger Phasen – auf einer Skala von eins bis zehn – bei drei liegt. Die *Befragten B3, B5 und B6* bewerten ihre generelle Erholung ungefähr gleich hoch wie die Erholung während stressiger Phasen (vgl. Tabelle 1). Laut Erholungsparadox sind Erholungsprozesse durch hohes Stresserleben erschwert, also dann, wenn sie eigentlich besonders bedeutsam sind (Sonnentag, 2018). Mit einer maximalen Differenz von drei zwischen der Erholung generell und während stressiger Phasen, erleben Fachpersonen Unterschiede diesbezüglich insgesamt jedoch eher gering. Dies lässt vermuten, dass Fachpersonen entweder im Alltag Strategien zur Erholung verwenden, die sie auch auf stressigere Phasen übertragen können oder dass sie wissen, wie sie reaktiv auf akute Belastungen reagieren können.

Rückschlüsse darauf, inwiefern sich die interpersonellen Unterschiede der Fachpersonen zwischen genereller Erholung und Erholung während stressiger Phasen durch die Unterschiede in der bewussten Planung der Prozesse ergeben, sind durch die Aussagen der Befragten nur schwer zu ziehen. So stellt *Befragte 3*, welche die bewusste Planung von Erholungsprozessen mit vier am tiefsten bewertet, kaum einen Unterschied zwischen der generellen Erholung und der Erholung während stressiger Phasen fest. *Befragte 1* hingegen plant ihre Erholungsprozesse mit der Bewertung zehn nach eigenem Empfinden sehr bewusst ein und nimmt hier den grössten Unterschied wahr. Dies lässt vermuten, dass die Zusammenhänge komplex sind und verschiedene Faktoren zusammenspielen, inwiefern Erholungsprozesse auch bei hohen Belastungen erfolgreich stattfinden. So verweisen beispielsweise die *Befragten 2 und 3* während des Interviews darauf, dass sie gut abschalten können (vgl. B2, Abs. 249; B3, Abs. 140). Mentales Abschalten wird von Sonntag und Fritz (2015) als grundlegende Erholungserfahrung bewertet, welche auch auf andere Erholungserfahrungen Einfluss nimmt. Gleichzeitig verweist *Befragte 2* darauf, dass für sie die bereitgestellten Rahmenbedingungen durch den Arbeitgeber beim mentalen Abschalten eine bedeutsame Rolle einnehmen. So nutzt sie die Möglichkeit Aufgaben aus den Querschnittfeldern am Büroarbeitsplatz der Dienststelle zu erledigen bewusst, um so die räumliche Trennung zwischen Arbeit und Privatleben aufrechtzuerhalten (vgl. B2, Abs. 62). Dies lässt den Schluss zu, dass neben der bewussten Gestaltung von Erholungsprozessen mindestens auch Rahmenbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle spielen. Welchen deutlichen Effekt das konsequente Aufrechterhalten von Erholungszeiträumen und erholungsförderlichen Aktivitäten jedoch auf das Erholungsempfinden und die Wiedererlangung von Ressourcen hat, wird durch Schilderungen der *Befragten 5* deutlich. Sie beschreibt einen «Ping-Pong-Effekt» zwischen unzureichender Erholung und zeitlicher Auslastung durch Arbeitstätigkeiten (vgl. B5, Abs. 78). Sie bemerkt, dass sie durch das Einhalten von Erholungspausen unter der Woche mehr Tätigkeiten zu erledigen vermag und so mehr Freizeit bleibt. Auch bemerkt sie deutliche Unterschiede in Bezug auf ihr Erholungsbedürfnis und stellt fest, dass sie durch den kontinuierlichen Ausgleich weniger auf Urlaub zum Ausgleich von Phasen hoher Arbeitsdichte angewiesen war (vgl. B5, Abs. 100).

5.3 Beantwortung der Fragestellungen

Im nachfolgenden Unterkapitel werden die Teilfragen 1 und 2 der Fragestellung, basierend auf den erworbenen Erkenntnissen aus Theorie und den Forschungsergebnissen beantwortet.

Wie regenerieren Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von den Belastungen des Arbeitsalltags?

Teilfrage 1: Welche bewussten Erholungsprozesse nutzen sie ausserhalb und während der Arbeit?

Obwohl Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sich einig sind, dass Erholung für das persönliche Wohlbefinden und insbesondere auch für die Qualität ihrer Arbeit von hoher Bedeutung ist, planen sie Erholungsprozesse nach eigenen Angaben in unterschiedlichem Ausmass gezielt in ihren Alltag ein. Alle verfügen aber über eine Auswahl an Strategien, die sie für die Gestaltung von Erholungsprozessen verwenden.

Fachpersonen bewerten insbesondere Erholungszeiträume während der Arbeitswoche als bedeutsam. So die Randzeiten wie der Morgen und der Abend sowie den Mittag. Diese Aussagen verweisen auf die Wichtigkeit von kontinuierlicher Regeneration. So messen sie auch dem Schlaf eine wichtige Bedeutung zu. Um diese Zeiträume für Erholungsprozesse freizuhalten, planen sie in ihre Arbeitswoche Zeitfenster für Arbeiten aus den Querschnittsfeldern, Telefonkontakte und weitere Tätigkeiten neben den Terminen ein. Während der Arbeitswoche sind für sie vor allem Aktivitäten zentral, die sie mit Erholungserfahrungen wie Entspannung und mentalem Abschalten verbinden und die ihnen dabei helfen Anspannungen zu regulieren und Belastungen auszugleichen (vgl. Kapitel 2.4.3). Einerseits greifen sie dabei reaktiv auf Strategien zurück, um akute Anspannungen abzubauen, andererseits dienen ihnen regelmässig geplante Aktivitäten unter der Woche die ausreichende Erholung längerfristig zu sichern.

Vermeiden von zusätzlichem Stress durch ausreichende Zeit am Morgen und zwischen den Terminen, hilft Stress vorzubeugen, so dass im Anschluss an die Arbeit weniger ausgleichende Tätigkeiten stattfinden müssen. Auch finden zwischen den Terminen, wenn möglich bereits ausgleichende Aktivitäten – meist nur kurz in Form von bewusstem Durchatmen und Loslassen – statt, sei es auch nur während der Autofahrt. Der Mittag dient den Fachpersonen als Ausgleich von Belastungen am Morgen. Dieser Ausgleich findet in Form von Ablenkung durch soziale Kontakte mit Mitarbeitenden oder durch bewusstes Ruhen statt.

Für die längerfristige Aufrechterhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden planen die Fachpersonen Aktivitäten als fixe Bestandteile in ihre Woche ein, seien es tägliche Rituale am Morgen oder am Abend, die beispielsweise Meditation oder Yoga beinhalten oder fixe Verabredungen zum Sport. So gelingt es ihnen auch eher, während dichter Arbeitsphasen Erholungsprozesse bis zu einem bestimmten Ausmass aufrechtzuerhalten. Aber auch an Abenden ausreichend Zeit für sich selbst zu haben, ohne zusätzlichen Aufwand, benötigen Fachpersonen – insbesondere während dichter Arbeitsphasen. Ablenkende Tätigkeiten wie soziale Kontakte oder lesen, die neue Themen eröffnen, sind häufig an Abenden unter der Woche von Bedeutung. Meist haben Fachpersonen einen bevorzugten Zeitraum während der Arbeitswoche, sei es am Morgen oder am Abend, in dem sie bereits schauen, dass sie Kontrolle in Form von ausreichend Zeit und Entscheidungsspielraum über die Verwendung dieses Zeitfensters erleben.

Reaktiv auf Belastungen zu reagieren, bedeutet auch Grenzen zu spüren und diese zuzulassen. Fachpersonen legen daher Arbeit auch bewusst zur Seite, wenn es zu viel wird.

Während längerer Erholungszeiträume an freien Arbeitstagen, Wochenenden oder Ferien rücken neben ausgleichenden Tätigkeiten noch weitere Erholungserfahrungen wie Kontrolle und Kompetenzerleben in den Fokus. Fachpersonen schätzen es, frei über ihre Zeit verfügen zu können und spontan zu sein und gehen auch Tätigkeiten nach, bei denen sie sich wirksam erleben. Auch hier finden soziale Kontakte statt. Intensiveres Eintauchen in andere Umgebungen und Lebenswelten bei Reisen oder Ausflügen finden hier Platz und gleichen intensive Phasen bei der Arbeit aus.

Hieraus ergeben sich folgende Empfehlungen für die Praxis:

- Bereits unter der Arbeitswoche für ausreichende Regenerationsmöglichkeiten sorgen.
- Besonders an Abenden bewusst Zeiträume freihalten, um Emotionen und Bedürfnissen Raum zu geben.
- Rituale und feste Verabredungen dienen einem längerfristigen Erhalt von Erholung.
- Eigene Grenzen und spüren und anerkennen, wann es Pausen braucht.
- Achtsamen Umgang mit Belastungen pflegen, um diese überhaupt wahrzunehmen.
- Bewusst Innehalten und Durchatmen im Verlauf des Tages.
- Mittagspausen als fixen Unterbruch im Arbeitstag einplanen.
- Wichtigen Erholungszeitraum des Tages zelebrieren.

Teilfrage 2: Wie gelingt ihnen das mentale Abschalten von der Arbeit?

In Bezug auf das mentale Abschalten spielen die unterschiedlichen Organisationsformen der verschiedenen Dienste eine bedeutsame Rolle. Fachpersonen, die einen Büroarbeitsplatz haben, ziehen diesen überwiegend dem Homeoffice vor. Vorteile in Bezug auf das mentale Abschalten erleben sie dadurch, dass sie an ihrer Dienststelle Mitarbeitende und Dienstleitende antreffen und sich zeitnah über Belastungen austauschen können. Während für Fachpersonen während offizieller Zeitgefässe für Fallbesprechungen oft die mentale Stressbewältigung im Vordergrund steht, indem sie durch den Austausch einen anderen Blick auf die Situation erhalten, dient der spontane Austausch im Büro im ersten Moment vor allem zur Emotionsregulierung. Dadurch können sie erlebte Emotionen bereits im Verlauf des Tages besser verarbeiten und anschliessend leichter loslassen. Dies deckt sich mit dem Erleben von Fachpersonen, wenn sie unterwegs sind. So schildern sie, dass es ihnen zwischen zwei Terminen wichtig ist, Erlebtes loszulassen, um bei der nächsten Familie möglichst unbelastet und präsent sein zu können. Deshalb sind sie sich durchgehend einig, dass ein stressfreier Wechsel und die Möglichkeit zum kurzen Innehalten zwischen den Hausbesuchen bei den Familien bedeutsam sind. Obwohl sich das Loslassen im Verlauf vom Tag und zwischen einzelnen Terminen nicht direkt auf das mentale Abschalten nach der Arbeit bezieht, ist anzunehmen, dass es auch darauf positive Auswirkungen hat und zwar dadurch, dass entstandene Emotionen kontinuierlich ausgeglichen werden können.

Die Klarheit einer räumlichen Trennung von Arbeits- und Wohnraum durch Büroarbeitsplätze wirkt sich zusätzlich positiv auf das mentale Abschalten aus. Fachpersonen, die zuhause arbeiten, entweder weil ihnen keine Büroräumlichkeiten zur Verfügung stehen oder sie die Ruhe im Homeoffice vorziehen, stellen die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit über eine möglichst klare zeitliche Einteilung von Arbeit und Freizeit her. Zu ergänzen gilt hier, dass sie gerade in Bezug auf ihre Erreichbarkeit abwägen, wann sie Kompromisse bezüglich dieser bewusst gestalteten zeitlichen Unterteilung zulassen. Neben der Entlastung während der Arbeitstage dienen diese Kompromisse oft auch dem mentalen Abschalten. So hilft es dem mentalen Abschalten während der Freizeit, wenn gewisse Aufgaben und Themen zuvor bearbeitet wurden. Ist dies nicht möglich, hilft ihnen auch das Aufschreiben zum gedanklichen Loslassen.

Durch die Fahrdistanz zwischen Arbeitsregion und dem eigenen Zuhause entsteht durch den Tagesablauf automatisch und unbewusst ein Übergang zwischen Arbeit und Freizeit. Zur Unterstützung von mentalem Abschalten gestalten Fachpersonen nach ihrem Arbeitstag auch bewusste Übergänge und Rituale. Häufig genannt wird in diesem Kontext der Wechsel der Kleidung. Fachpersonen schätzen Aktivitäten am Abend, in die sie ablenken, indem sie eintauchen können, sei es der soziale Austausch oder lesen.

Je nach Intensität der bestehenden Emotionen am Ende eines Arbeitstages braucht es aber zunächst eine aktive Beschäftigung mit dem Thema oder eine entspannende Aktivität. Auch Sinneserfahrungen und Körpererfahrungen können hier durch den stark ablenkenden Effekt wirksam sein.

Die vorliegenden Erkenntnisse dieser Arbeit führen zum Schluss, dass mentales Abschalten für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von grosser Bedeutung ist und andere Erholungserfahrungen ermöglicht. Gleichzeitig helfen aber andere Erholungserfahrungen – insbesondere Entspannung – umgekehrt auch beim mentalen Abschalten.

Hieraus ergeben sich folgende Empfehlungen für die Praxis:

- Belastungen und Emotionen bereits im Verlauf des Tages ausreichend Raum geben.
- Bewusste Übergänge und Rituale zwischen Arbeitszeit und Freizeit gestalten.
- Belastungen und Emotionen am Ende des Tages bei Bedarf Raum geben, reaktiv auf bestehende Bedürfnisse reagieren.
- Bei Bedarf am Abend gezielt nach Aktivitäten suchen, die zur Entspannung führen. Auch Körpererfahrungen und Sinneserfahrungen wirken unterstützend.
- Klare Zeiträume für Arbeit und Freizeit definieren.
- Belastende Aufgaben möglichst erledigen oder aufschreiben und planen, wann sie gemacht werden.
- Aktivitäten einplanen, die in andere Themen eintauchen lassen.

5.4 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

In den folgenden Unterkapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen rückblickend kritisch betrachtet. Als erstes wird auf die Datenerhebung mittels teilstrukturierten Leitfadeninterview eingegangen, nachfolgend auf die Datenaufbereitung durch die Transkription und schliesslich auf die Datenauswertung mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse.

5.4.1 Leitfadeninterview

Im Verlauf der Datenerhebung und -auswertung im Forschungsteil der vorliegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass vorgängig erarbeitete theoretische Grundlagen einen wichtigen Beitrag zur Erstellung eines fundierten Interviewleitfadens sowie für das Verstehen und Einordnen der erhobenen Informationen während des Auswertungsprozesses boten. Erst durch die theoretischen Vorkenntnisse konnte ein tieferliegendes Verständnis von der Form und Funktion von Erholungsprozessen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gewonnen werden. Jedoch ist klar, dass sowohl durch die Auswahl der theoretischen Grundlagen wie auch durch die subjektive Gewichtung der Fragen beim Erstellen des Leitfadens durch die Forschende entlang dieser theoretischen Grundlagen bereits eine kontinuierliche Selektion stattgefunden hat und die vorliegende Arbeit nicht für sich beanspruchen kann, die in der Fragestellung vorliegende Thematik vollständig und neutral zu beantworten.

Die Erhebung der Daten mittels problemzentriertem teilstrukturiertem Leitfadeninterview hat sich als geeignete Methodenwahl bestätigt. Durch die subjektiven Erfahrungen von Fachpersonen zum Thema Erholung im Kontext ihrer beruflichen Tätigkeit konnte neues, berufsspezifisches Wissen zur vorliegenden Thematik erarbeitet werden (vgl. Kapitel 3.1). Die Durchführung in Form von Einzelinterviews bot den Fachpersonen einen vertraulichen Rahmen, um über die persönliche Bedeutung und Gestaltung von Erholungsprozessen zu berichten, die ihren grösseren Lebenskontext einschliessen und geprägt sind durch verschiedene Einflüsse wie beispielsweise Rahmenbedingungen des Arbeitgebers oder individuelle Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Kapitel 2.4.3).

Um fallbezogen ein umfassenderes Verständnis von möglichen Einflussfaktoren auf das Stresserleben und die Erholungsprozesse der Fachpersonen zu gewinnen, wurden am Anfang des Interviews neben Frage zur Person auch Fragen zu den Anstellungsbedingungen gestellt. Die Beantwortung dieser Fragen hat sehr viel Zeit beansprucht und hat mit dazu beigetragen, dass die Interviews sehr lange dauerten. Rückblickend führte nur ein Teil jener Fragen zu aufschlussreichen oder vollständigen Informationen (vgl. Anhang 9.3). Die Aussagen zu der Anzahl der begleiteten Kinder und Familien lassen beispielsweise ohne detaillierte Kenntnisse zu Anstellungsbedingungen und Wissen zur Intensität der einzelnen Fälle, kaum Schlüsse auf Arbeitsbelastungen durch die daraus entstehende Aufgabenmenge zu. Ausserdem ergaben sich hier Überschneidungen mit Fragen zu den Rahmenbedingungen im *Themenbereich 1* des Leitfadens. Aufgrund der Formulierungen und der Aufteilung der Fragen auf die *Themenbereiche 1 und 2* war für die Befragten nicht eindeutig klar, wann Informationen zu anforderungsreichen Aufgaben und wann das Erleben von arbeitsbezogenem Negativstress erfasst werden sollte (vgl. Anhang 9.3). Weiter wurden bei Fragen im *Themenbereich 2*

basierend auf Erkenntnissen aus der Theorie auch bereits Vorannahmen zu möglichen Stressoren getroffen (vgl. Kapitel 2.2.2; 2.2.3). Insofern wurde der Bedeutung der subjektiven Bewertungsprozesse des transaktionalen Stressmodells in diesem Thementeil nicht ausreichend Gewicht beigegeben, was später durch eine sensible Auswertung der Ergebnisse auszugleichen versucht wurde und eine wesentliche Herausforderung darstellte (vgl. Kapitel 2.3.2). Auch im *Themenbereich 3* konnten bei der Durchführung gewisse Hindernisse festgestellt werden. Das geplante isolierte Erfragen von Erholungszeiträumen und erholungsförderlichen Aktivitäten erwies sich bei der Durchführung kaum praktikierbar und wenig zielführend. Deren detailliertes Erfragen erweckte bei der Forschenden teilweise den Eindruck, dass ein reines Aufzählen entsteht, dessen Zweck fraglich ist. Dass die Forschende dennoch versucht hat, daran festzuhalten, erwies sich rückblickend für das Gesamtverständnis von Erholungsprozessen bei der Auswertung als richtig. Dies ermöglichte einen besseren interpersonellen Vergleich von Erholungszeiträumen und erholungsförderlichen Aktivitäten, der zum besseren Gesamtverständnis von Erholungsprozessen beitrug.

Die Skalierungsfragen, die als thematische Einstiegsfragen gestellt wurden, gaben durch die subjektive Bewertung der Fachpersonen ihres Erholungserlebens einen hilfreichen Überblick. Hier ist anzumerken, dass die Unterschiede zwischen der generellen Erholung (*Skalierungsfrage 1*) und der Erholung während stressiger Phasen (*Skalierungsfrage 5*) heterogene Aussagen ergaben. Eventuell hätte hier eine Skala von «sehr schlecht» bis «sehr gut» anstatt von «unzureichend» und «ausreichend» zu feiner abgestimmten Aussagen geführt. Auch eine andere Formulierung der beiden Skalierungsfragen hätte möglicherweise zu besserer Vergleichbarkeit beigetragen, beispielsweise indem bei beiden Fragen nach dem Erholungsempfinden gefragt worden wäre (vgl. Anhang 9.3).

Durch die Zusammensetzung der Stichprobe aus Fachpersonen aus vier verschiedenen Kantonen, konnte ein weites Spektrum an unterschiedlichen Rahmenbedingungen abgedeckt werden und einzelne Rückschlüsse auf förderliche und hinderliche Aspekte von unterschiedlichen Organisationsformen gezogen werden. Nicht berücksichtigt wurden durch die Stichprobe jedoch Fachpersonen aus spezialisierten Diensten und männliche Fachpersonen (vgl. Kapitel 3.1.3). Ebenso war die Altersspanne der befragten Fachpersonen begrenzt. Eine diesbezügliche Ausweitung der Stichprobe würde mutmasslich weitere Aspekte der Thematik aufdecken. Alle sechs Interviews wurden während oder in den ersten Wochen nach den Sommerferien durchgeführt. Auch hier ist anzunehmen, dass der Zeitraum der Durchführung, der damit zusammenhängende Erholungsgrad und die Distanz zum Arbeitsalltag während der Ferien die Aussagen der Befragten beeinflussen (vgl. Kapitel 3.1.5).

5.4.2 Transkription

Die für die vorliegende Arbeit erstellten Transkriptionen der Audioaufnahmen orientieren sich an den Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2024) und wurden zugunsten der Lesefreundlichkeit geglättet (vgl. Anhang 9.5). Die inhaltlich-semantische Transkription beabsichtigt den Sinngehalt der Aussagen nachvollziehbar darzustellen (ebd.). Die Übertragung der vorliegenden Interviews vom Schweizer Dialekt in die Standardsprache bedingte teilweise eine Bereinigung der Satzstellung und die Suche nach eindeutigen Wortübersetzungen. Allgemein stellt die exakte Darstellung mündlicher

Aussagen in Form eines schriftlichen Transkripts eine Herausforderung dar, die durch möglichst eindeutige Transkriptionsregeln nicht vollständig aufgehoben werden kann. Trotz intensiven Bemühungen den Sinngehalt in den Transkriptionen eindeutig zu vermitteln, konnte dies für aussenstehende Lesende nicht vollumfassend sichergestellt werden. Intensive Kenntnisse der Forschenden der Inhalte, erworben während der Durchführung der Interviews, durch detaillierte Kenntnisse der Audioaufnahmen und die Erstellung oder Überarbeitung der Transkriptionen stellen den Versuch dar, den sinngemässen Inhalt zu garantieren. Auch die Berücksichtigung des Gesamtkontextes einzelner Aussagen durch die Forschende trägt dazu bei, den sinngemässen Inhalt während der Auswertung zu sichern.

5.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) wurden die Aussagen der Befragten während mehrerer Durchgänge nach sequenziellen Sinneinheiten Kategorien zugeordnet (vgl. Kapitel 3.2.2). Anfangs deduktiv gebildete Hauptkategorien wurden durch induktiv gebildete Subkategorien verfeinert und dem erhobenen Datenmaterial angepasst (vgl. Anhang 9.18). Hilfreich für diesen Prozess war die Erstellung von Kategoriendefinitionen mit zugehörigen Ankerbeispielen. Diese machen das Vorgehen für Aussenstehende nachvollziehbar und unterstützen die Reflektion der Forschenden zu deren Begrenzungen und der entsprechenden Zuordnung von Sequenzen aus dem Datenmaterial. Der Komplexität der erhobenen Daten, wurde durch diese zeitintensive inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Material bis zu einem bestimmten Grad gerecht (vgl. Kapitel 5.4.1). So wurde im Verlauf der Analyse beispielsweise entschieden, zusammengehörende Zeiträume, erholungsförderliche Aktivitäten und die Schilderungen entsprechender Erholungserfahrungen in passenden Subkategorien zusammenzufassen. Dies für schien ein besseres Verständnis von Erholungsprozessen sinnhafter. In einer weiteren Subkategorie wurden dann zusätzlich Aussagen zu Erholungszeiträumen erfasst, bei denen der Zeitraum von den Fachpersonen bewusst geplant oder bedeutsam bewertet wurde. Da sich entsprechende Subkategorien nicht gegenseitig ausschliessen, ergaben sich so Zuordnungen von Sequenzen zu mehreren Subkategorien, die jedoch sorgfältig unter Berücksichtigung der Kategoriendefinitionen reflektiert wurden (Kuckartz & Rädiker, 2024). Solche Doppelungen fanden sich ebenso zwischen den Hauptkategorien *Ressourcen und Anforderungen* und *Stresserleben und Umgang mit Stress*, wenn Anforderungen in Verbindung mit Stress gebracht wurden (vgl. Anhang 9.21).

Die einer Kategorie oder Subkategorie zugeordneten Sequenzen sollten thematisch einen Zusammenhang aufweisen sollten, statt zusammenhangslos nebeneinanderzustehen (Kuckartz & Rädiker, 2024). Dies war bei den Subkategorien anspruchsvoll, welche Erholungszeiträume, erholungsförderliche Aktivitäten und Erholungserfahrungen zusammenfassen und bedingte eine feine Abstimmung und das Verständnis von tieferliegenden Gemeinsamkeiten von Aktivitäten. So liess sich nicht vermeiden, dass bereits die Ergebnisdarstellung bestimmte interpretative Anteile enthält, die durch Wissen, Erleben und Erfahrungen der Forschenden subjektiv geprägt sind. Eine Zusammenarbeit mehrerer Forschender könnte diese subjektiven Einflüsse verringern, war im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht möglich.

Anspruchsvoll war es ausserdem sinnvolle Sequenzen zu definieren, die Aussagen unabhängig vom weiteren Kontext nachvollziehbar machen. Auch hier mussten gewisse Kompromisse zugestanden werden, um Sequenzen überschaubar zu halten und nicht über mehrere Abschnitte hinweg zu setzen. Aufgrund der grossen Datenmenge der Interviews war es schliesslich nicht möglich, alle einzelnen Aussagen mithilfe von Kategorien für die Beantwortung der Forschungsfrage zu berücksichtigen (Kuckartz & Rädiker, 2024).

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Regeneration von arbeitsbezogenen Belastungen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auseinander. Dabei legt die Arbeit in einer ersten Teilfrage den Fokus darauf, welche bewussten Erholungsprozesse Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung innerhalb oder ausserhalb der Arbeit zur Regeneration nutzen. Dabei orientiert sich die vorliegende Arbeit einerseits am Begriff der regenerativen Stressbewältigung nach Kaluza (2023a, 2023b). Andererseits greift sie auf das Verständnis von den verschiedenen Erholungserfahrungen nach Sonnentag und Fritz (2007) zurück, welches dazu dient den Erholungszweck von einzelnen Aktivitäten besser zu verstehen. Als zweites wird der Teilfrage nachgegangen, wie ihnen das mentale Abschalten von der Arbeit gelingt.

Um Erholungsprozesse und deren Nutzen besser zu verstehen, müssen diese in einen erweiterten Kontext gestellt werden. In der theoretischen Auseinandersetzung wird Anforderungen von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf der Grundlage der Arbeitsprinzipien und Aufgabenfeldern des Berufes nachgegangen (Pretis, 2020; Lütolf et al., 2018; BVF, 2018). Die Arbeit von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung kann jedoch nicht isoliert von der allgemeinen Arbeitswelt betrachtet werden. Deshalb wurde in der Auseinandersetzung mit möglichen Anforderungen des Berufes das Wissen zum spezifischen Berufsfeld mit aktuellen Erkenntnissen aus der Arbeits- und Organisationspsychologie (vgl. Kapitel 2.2.1), mit Merkmalen von pädagogischen Berufen (vgl. Kap. 2.2.3), sowie mit Merkmalen von Interaktionsberufen nach Böhle und Wehrich (2020) und darauf basierenden Erkenntnissen aus der Forschung ergänzt (vgl. Kap. 2.2.2). Die vorliegende Arbeit geht gemäss transaktionalem Stressmodell davon aus, dass bei auftretenden Anforderungen das komplexe Zusammenspiel von äusseren und inneren Faktoren einen Einfluss auf das Entstehen von Negativstress einer Person nimmt (Lazarus & Folkman, 1987). Deshalb wurden mit sechs Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung aus vier unterschiedlichen Früherziehungsdiensten teilstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt. Absicht der Interviews war es herauszufinden, welche Anforderungen der Beruf der HFE beinhaltet, welche Anforderungen bei den Fachpersonen unter welchen Umständen zu Stresserleben führen, wie sie damit umgehen und wie sie sich von arbeitsbezogenen Belastungen erholen. Die erhobenen Daten wurden durch eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet. Über dieses Vorgehen konnten in der vorliegenden Arbeit Erkenntnisse gewonnen werden, wann Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf regenerative Stressbewältigung zurückgreifen, warum diese für die Ausübung des Berufes sowie als gesundheitspräventive Massnahme im entsprechenden Berufsfeld relevant sind und wie Erholungsprozesse durch die Fachpersonen gestaltet und umgesetzt werden.

Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sollten aufgrund ihrer vielseitigen beruflichen Tätigkeit und dem hohen Ausmass an Eigenverantwortung in deren Ausübung über ein breites Repertoire an Stressbewältigungsstrategien verfügen. Ausreichende regenerative Stressbewältigung ist insbesondere aufgrund des hohen Anteils an Interaktionsarbeit für das persönliche Wohlbefinden von Fachpersonen wie auch für die Qualität in der Ausübung von Interaktionsarbeit selbst von

grosser Bedeutung. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung verwenden regenerative Stressbewältigung zur Regulation des Aktivierungslevels aufgrund emotionaler Belastungen, wie auch zur Wiederherstellung von Ressourcen durch den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung nach Belastungen durch die hohe Arbeitsdichte und Intensität der Tätigkeit. Dabei erweist sich ein kontinuierlicher Ausgleich während der Arbeitswoche und auch bereits im Verlauf des Arbeitstages als besonders bedeutsam. Dabei stehen in erster Linie die Erholungserfahrungen mentales Abschalten und Entspannung im Vordergrund (Sonntag & Fritz, 2007). Damit reagieren Fachpersonen einerseits reaktiv auf entstandene Belastungen, andererseits berichten sie von ritualisierten Erholungsprozessen. Wie bewusst Fachpersonen ihre Erholungsprozesse gestalten, unterscheidet sich deutlich und ist sowohl von individuellen Bedürfnissen wie auch von unterschiedlichen Arbeitsbedingungen abhängig. Jedoch berichten alle Fachpersonen von regenerativen Stressbewältigungsstrategien und können auch Rückschlüsse auf deren persönliche Bedeutung ziehen. Was weiter auffällt ist, dass alle interviewten Fachpersonen nicht in Vollzeit arbeiten, wenn auch teilweise in einem hohen Pensum. Inwiefern dies neben ausserberuflichen Verpflichtungen auch mit dem Bedürfnis nach ausreichender Erholung in Verbindung steht, kann in dieser Arbeit nicht ausreichend geklärt werden.

Eine offene Kommunikationskultur und ausreichende Austauschmöglichkeiten bieten laut Fachpersonen insbesondere für die Belastungen der Interaktionsarbeit bewährte Unterstützungsmöglichkeiten. Besonders aufgrund von Phasen hoher Arbeitsdichte während des Jahresverlaufs – gegeben durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen – sowie aufgrund von fehlender Vorhersehbarkeit von Aufgaben im Rahmen der Interaktionsarbeit sind Belastungen nur bedingt durch individuelle regenerative Strategien und durch die Kommunikationskultur innerhalb des Früherziehungsdienstes ausgleichbar. Arbeitgeber stehen in der Verantwortung den Fachpersonen ausreichend Unterstützung durch bedingungspräventive Massnahmen zu bieten, um damit auch die Qualität ihrer Dienstleistung zu gewährleisten (BVF, 2018). Sorgfältiges Hinschauen und individuelle Unterstützung durch die Dienstleitenden wird hier von den Fachpersonen weitgehend wahrgenommen. Dabei bewegen sich die Arbeitgeber in pädagogischen, sozialen, politischen und ökonomischen Spannungsfeldern und sind abhängig von der Bereitschaft der Gesellschaft, gemeinsam Verantwortung für die besonderen Bedürfnisse der durch die Früherziehung begleiteten Kinder, ihre Familien und ihr Umfeld mitzutragen und entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen (Gruntz-Stoll & Horber Dörig, 2012). Arbeitsbedingungen der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung werden durch das gesellschaftliche Verständnis von Arbeit geprägt. Dieses orientierte sich lange Zeit stark an den Merkmalen der Produktionsarbeit und Kenntnisse zur Interaktionsarbeit rücken durch die Zunahme an Dienstleistungsarbeit in unserer Gesellschaft erst seit jüngerem vermehrt in den Fokus (Böhle & Wehrich, 2020).

Die vorliegende Arbeit konnte erste Erkenntnisse zu Erholungsprozessen im Kontext der HFE und bedeutsame Aspekte aufzeigen, die Fachpersonen bei der bewussten Ausgestaltung ihrer persönlichen Erholungsprozesse Anhaltspunkte liefert. Konkrete Umsetzungsideen sowie Anhaltspunkte für die Implementierung von Selbstfürsorge im Studium oder für mögliche präventive Massnahmen

durch Arbeitgeber übersteigen den Rahmen dieser Arbeit und könnten Thema weiterführender Forschung sein.

Mögliche weitere Forschungsthemen:

- Wie können Strategien zur Selbstfürsorge bereits im Rahmen des Masterstudiengang Sonderpädagogik Heilpädagogische Früherziehung implementiert werden?
- Wie bleibt ausreichend Zeit für Erholung im Beruf der Heilpädagogischen Früherziehung? Wie organisieren sich Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, damit sie Aufgaben rund um die Hauptaufgabenfelder «Unterstützung und Förderung des Kindes» und «Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes» möglichst zielgerichtet erledigen können?
- Wie verändern sich Belastungen in der Arbeit als Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung während der beruflichen Laufbahn? Welche Bedürfnisse bestehen während den unterschiedlichen Berufsphasen in Bezug auf die Gesundheitsprävention? Wie könnten beispielsweise Weiterbildungsangebote für die verschiedenen Berufsphasen aussehen?
- Was sind die Gründe dafür, dass viele Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in einem Teilzeitpensum arbeiten? Sind es meist zusätzliche Verpflichtungen, wie beispielsweise Familienarbeit, oder dient das reduzierte Pensum auch häufig dazu, ausreichend regenerieren zu können?
- Welche Möglichkeiten zur regenerativen Stressbewältigung bestehen für Familien mit einem Kind mit Behinderung, Entwicklungsverzögerung, -beeinträchtigung oder -gefährdung trotz mangelnder Zeitressourcen?

7 Verzeichnisse

7.1 Print- und Onlinemedien

American Psychological Association [APA], APA Working Group on Stress and Health Disparities (2017). *Stress and Health Disparities. Contexts, Mechanisms, and Interventions Among Racial/Ethnic Minority and Low Socioeconomic Status Populations*. Washington: American Psychological Association. Verfügbar unter: <http://www.apa.org/pi/health-disparities/re-sources/stress-report.aspx>

Arnold, M., Casper, A. & Sonnentag, S. (2023). Daily Trajectories of Evening Recovery Experiences and their Role for Next-Day-Mood. *Journal of Occupational Health Psychology, 28*(5), 291–309. <https://doi.org/10.1037/ocp0000359>

Balzert, H., Schröder, M. & Schäfer, Ch. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten. Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation (2. Aufl.)*. Berlin, Dortmund: Springer Campus.

Bamberg, E. & Tanner, G. (2022). Stress- und Zeitmanagementinterventionen. In A. Michel & A. Hoppe (Hrsg.), *Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit. Interventionen für Individuen, Teams und Organisationen* (S. 11–24). Wiesbaden: Springer.

Bauknecht, J. & Wesselborg, B. (2022). Psychisch Erschöpfung in sozialen Interaktionsberufen von 2006 bis 2018. Ein Vergleich der Bereiche Pflege, frühkindliche Bildung, Schule, Soziale Arbeit und Polizei. *Prävention und Gesundheitsförderung, 17*(3), 328–335. <https://doi.org/10.1007/s11553-021-00879-0>

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [BAuA] (2020). *Stressreport Deutschland 2019. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden*. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Verfügbar unter: www.baua.de/dok/8824662

Bendel, O. (2021). *VUCA*. Verfügbar unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/vuca-119684/version-384510>

Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Verfügbar unter: <https://shop.bioeg.de/band-43-resilienz-und-psychologische-schutzfaktoren-im-erwachsenen-alt-60643000/>

Bennet, A. A., Gabriel, A. S. & Calderwood, C. (2020). Examining the Interplay of Micro-Break Durations and Activities for Employee Recovery: A Mixed-Methods Investigation. *Journal of Occupational Health Psychology, 25*(2), 126–142.

- Bergius, R. J. W. (2022). *Soziale Interaktion*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/soziale-interaktion>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] (2017). Heilpädagogische Früherziehung (HFE): Aufgabenfelder und Schnittstellen. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/mitgliederseite/beratung-und-foerderung/professionelles-handeln-und-terminologie>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung. Empfehlungen für Rahmenbedingungen*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] (2019a). *Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaximen in der Heilpädagogischen Früherziehung. Empfehlungen für professionelles Handeln*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF] (2019b). *Heilpädagogische Früherziehung (HFE). Aufgabenfelder und Schnittstellen*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Bodenmann, G. & Klingler-Lüthi, C. (2025). *Stark gegen Stress. Mehr Lebensqualität im Alltag*. Zürich: Beobachter-Edition.
- Böhle, F. & Wehrich, M. (2020). Das Konzept der Interaktionsarbeit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 74, 9–22.
- Bosch, C., Sonnentag, S. & Pinck, A. S. (2017). What makes for a good break? A diary study on recovery experiences during lunch break. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 91, 134-157.
- Cartwright, S. & Cooper, C. L. (1997). *Managing Workplace Stress*. Thousand Oaks: Sage.
- Dahl, C. & Dlugosch, G. E. (2020). Besser leben! Ein Seminar zur Stärkung der Selbstfürsorge von psychosozialen Fachkräften. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 15(1). 27–35. <https://doi.org/10.1007/s11553-019-00735-2>
- DidaktHOS (n. d.). *Personenbezogene Dienstleistungsberufe*. Verfügbar unter: <https://www.didakthos.uni-osnabrueck.de/glossar/personenbezogene-dienstleistungsberufe/>
- Dorsch Lexikon der Psychologie (2016). *Erholung*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/erholung>
- Dorsch Lexikon der Psychologie (2021). *Psychisch*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/psychisch>

- Dresing, T. & Pehl, T. (2024). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (9. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2024/06/Praxisbuch_09_02_Web2.pdf
- Ernst, G., Franke, A. & Franzkowiak (2022). Stress und Stressbewältigung. <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/stress-und-stressbewaeltigung/>
- Faltermaier, T. (2022). *Ressourcen, gesundheitsbezogene*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/ressourcen-gesundheitsbezogene>
- Faltermaier, T. & Lessing, N. (2021). *Coping*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/coping>
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit* (3., überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Frank, G. & Storch, M. (2023). *Die Manana-Kompetenz. Wer Pausen macht, hat mehr vom Leben* (2., überarbeitete Aufl.). München: Piper.
- Frick, J. (2015). *Gesund bleiben im Lehrerberuf. Ein ressourcenorientiertes Handbuch*. Bern: Hans Huber.
- Fritz, C. & Sonnentag, S. (2005). Recovery, Health and Job Performance: Effects of Weekend Experiences. *Journal of Occupational Health Psychology*, 10(3), 187–199.
- Gigerenzer, G. (2021). *Kognition*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kognition>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Greif, S. (2019). *Arbeitsstress*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stress-am-arbeitsplatz>
- Gruntz-Stoll, J. & Horber Dörig, S. (2012). Auch runde Tische haben Kanten. Kooperative Formen lösungsorientierter Auseinandersetzung mit Problemsituationen. *Frühförderung Interdisziplinär*, 31(3), 130–137.
- Guralnick, M. J. (2011). Why Early Intervention Works. A Systems Perspective. *Infants & Young Children*, 24, 6–28.
- Hafen, M. (2013). Interdisziplinarität in der frühen Förderung. Notwendigkeit, Herausforderung und Chance. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32(2), 97–106.
- Haun, V. C. & Nübold, A. (2022). Intervention zur Förderung von Erholung, Entspannung und Achtsamkeit. In A. Michel & A. Hoppe (Hrsg.), *Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit. Interventionen für Individuen, Team und Organisationen* (S. 25–42). Wiesbaden: Springer.

- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.
- Holler, M. & Dörflinger, N. (2021). *Interaktionsarbeit: Die Arbeit an und mit Menschen als besondere Form der Erwerbsarbeit. Faktenblatt 01*. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [BAUA].
- Holz, M., Zapf, D. & Dormann, C. (2004). Soziale Stressoren in der Arbeitswelt: Kollegen, Vorgesetzte und Kunden. *Arbeit*, 13(3), 278–291.
- Hülshager U. R., Lang, J. W. B. & Maier, G. W. (2010). Emotional Labor, Strain, and Performance: Testing Reciprocal Relationships in a Longitudinal Panel Study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 15(4), 505–521.
- Kaluza, G. (2023a). *Gelassen und sicher im Stress. Das Stresskompetenz-Buch. Stress erkennen, verstehen, bewältigen* (8., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Berlin: Springer.
- Kaluza, G. (2023b). *Stressbewältigung. Das Manual zur psychologischen Gesundheitsförderung* (5., vollständig überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer.
- Klingenberg, I. (2021). *Stressbewältigung durch Pflegekräfte. Konzeptionelle und empirische Analysen vor dem Hintergrund des Copings und der Resilienz*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Koch, C. (2024). *Belastungen im Arbeitsalltag von Heilpädagogischen Früherzieher:innen heute*. Unveröffentlichte Präsentation, 35. Mitgliederversammlung, Verband Heilpädagogischer Dienste.
- Koch, C. & Lütolf, M. (2022). *Die Grundüberzeugungen den Heilpädagogischen Früherziehung. Familienorientierung*. Unveröffentlichte Präsentation, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kohlmann, C. & Eschenbeck, H. (2018). Stress und Stressbewältigung. In C. Kohlmann, Ch. Salewski & M. Wirtz. (Hrsg.). *Psychologie in der Gesundheitsförderung* (S. 168-181). Bern: Hogrefe Verlag.
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren [EDK] (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Krause, A., Dorsemagen, C. & Baeriswyl, S. (2013). Zur Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern: Ein Einstieg in die Lehrerbelastungs- und -gesundheitsforschung. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen* (2., vollständig überarbeitet Aufl.) (S. 61–80). Wiesbaden: Springer.

- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kühl, J. (2015). Interdisziplinäre Frühförderung und Frühpädagogik. Reflexion über eine «Schnittstelle». *Frühförderung Interdisziplinär*, 34(3), 131–140.
- Kühnel, J. & Sonntag, S. (2011). How long do you benefit from vacation? A closer look at the fade-out of vacation effects. *Journal of Organizational Behavior*, 32, 125–143.
<https://doi.org/10.1002/job.699>
- Kunz Heim, D. (2015). *Gesund bleiben im Beruf. Belastungen im pädagogischen Berufsalltag und der Umgang damit*. Unveröffentlichte Präsentation, Mitgliederversammlung, Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung.
- Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1987). Transactional Theory and Research on Emotions and Coping. *European Journal of Personality*, 1, 141–169. Verfügbar unter: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/per.2410010304>
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. Mitglieder-magazin des BVF*, 87, 5–13.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung. Ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37(2), 73-83. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Marquis, J. (2024). Schweizerische Gesundheitsbefragung. Arbeitsbedingungen und Gesundheitszustand, 2012 – 2022. *BFS Aktuell*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- Martin, E. M., Myers, K. & Brickman, K. (2020). Self-Preservation in the Workplace: The Importance of Well-Being for Social Work Practitioners and Field Supervisors. *Social Work*, 65(1), 74–81. <https://doi.org/10.1093/sw/swz040>
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (7., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Michel, A. & Hoppe, A. (2022a). Gesundheitsförderung bei der Arbeit – Wo stehen wir und wohin soll die Reise gehen? In A. Michel & A. Hoppe (Hrsg.), *Handbuch Gesundheitsförderung bei*

- der Arbeit. *Interventionen für Individuen, Teams und Organisationen* (S. 3–7). Wiesbaden: Springer.
- Michel, A. & Hoppe, A. (2022b). *Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit. Interventionen für Individuen, Teams und Organisationen*. Wiesbaden: Springer.
- Nesher Shoshan, H., Venz, L. & Sonnentag, S. (2022). Being Recovered as an Antecedent of Emotional Labor. *Journal of Personnel Psychology*, 21(4), 197–207.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Puca, R. M. (2021). *Emotionen*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/emotionen>
- Rebhahn-Sommer, S. & Kämmerer, A. (2019). Prophylaxe von Belastungsreaktionen bei Psychotherapeutinnen¹: Risikofaktoren erkennen und Resilienz stärken. *Psychotherapeutenjournal*, 18(4). 365–372.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Rothland, M. (2013a). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf und die Modellierung professioneller Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen* (2., vollständig überarbeitet Aufl.) (S. 7–20). Wiesbaden: Springer.
- Rothland, M. (2013b). Beruf: Lehrer/Lehrerin – Arbeitsplatz Schule. Charakteristika der Arbeitstätigkeit und Bedingungen der Berufssituation. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen* (2., vollständig überarbeitet Aufl.) (S. 21–39). Wiesbaden: Springer.
- Selye, H. (1936). A Syndrome produced by Diverse Nocuous Agents. *Nature* 138 (2), 32. <https://doi.org/10.1038/138032a0>
- Schmidt, L. R. (2021). *Stress*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stress>
- Shi, Y., She, Z., Li, D., Zhang, H. & Niu, K. (2021). Job crafting promotes internal recovery state, especially in jobs that demand selfcontrol: a daily diary design. *BMC Public Health*, 21(1889), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11915-1>
- Sonnentag, S. (2018). The recovery paradox: Portraying the complex interplay between job stressors, lack of recovery, and poor well-being. *Research in Organizational Behaviour*, 38, 169–185.

- Sonnentag, S. & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding from Work. *Journal of Occupational Health Psychology, 12*(3), 204–221.
- Sonnentag, S. & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework. *Journal of Organizational Behavior, 36*, 72–103.
- Sonnentag, S., Mojza, E. J., Demerouti, E. & Bakker, A. B. (2012). Reciprocal Relations Between Recovery and Work Engagement: The Moderating Role of Job Stressors. *Journal of Applied Psychology, 97*(4), 842–853.
- Steed, L. B., Swider, B. W., Keem, S. & Liu, J. T. (2021). Leaving Work at Work: A Metanalysis on Employee Recovery from Work. *Journal of Management, 47* (4), 867–897.
<https://doi.org/10.1177/0149206319864153>
- Strauss, S. (2021). *Die Selbstwirksamkeit Heilpädagogischer Früherzieherinnen beim Berufsstart. Eine qualitative Studie zu Selbstwirksamkeitserwartungen im Berufsalltag und ihre Bedeutung für den Einstieg in die Heilpädagogische Früherziehung* [Masterarbeit]. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Techniker Krankenkasse [TK] (2021). *Entspann dich, Deutschland! TK-Stressstudie 2021*. Hamburg: Techniker Krankenkasse. Verfügbar unter: <https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesundheitsstudien/tk-stressstudie-2021-2116458?tkcm=ab>
- Ulhöfer, C. & Jensen, R. (2022). Job-Stress-Index 2022. Monitoring von Kennzahlen zum Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz. *Faktenblatt 72*. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Vieten, L. (2023). *Arbeitszeiten und Erholung in Deutschland. Eine Untersuchung ihres Zusammenspiels und ihrer Bedeutung für die Gesundheit von Beschäftigten*. Heidelberg: Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls Universität.
- Wehrmann, J. (2023). Interaktionsbezogene Stressoren und Ressourcen – Entwicklung einer Taxonomie zur menschengerechten Gestaltung von Interaktionsarbeit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 77*, 188–217.
- Wendsche, J., Lohmann-Haislah, A., Schulz, A. & I. Schöllgen (2018). Mentales Abschalten von der Arbeit als Erholungsindikator. Wirkungen, Einflussfaktoren und Gestaltungsansätze. *ASU. Zeitschrift für medizinische Prävention, 53* (Sonderheft), 25-31.
- Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.), *Qualitative Forschung in der Psychologie: Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder* (S. 227–255). Weinheim: Beltz.

World Health Organization, Regional Office for South-East Asia [WHO] (2009). *Self-care in the Context of Primary Health Care*. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/items/a2377d38-0f74-4aa7-bf41-7644688775b8>

World Health Organization [WHO](2024). *Self-care for Health and Well-Being*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/self-care-health-interventions>

Zijlstra, F. R. H., Cropley, M. & Rydstedt, L. W. (2014). From Recovery to Regulation: An attempt to Reconceptualize 'Recovery from Work'. *Stress and Health*, 30, 244–252.

Zito, D. & Martin, E. (2021). *Selbstfürsorge und Schutz vor eigenen Belastungen für Soziale Berufe*. Weinheim: Beltz Juventa.

7.2 Abkürzungsverzeichnis

APA American Psychological Association

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Deutschland

BehiG Behindertengleichstellungsgesetz

BVF Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung

EDK Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

HFE Heilpädagogische Früherziehung

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

HPD Heilpädagogischer Dienst

KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

TK Techniker Krankenkasse, Deutschland

WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

7.3 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Aufgabenfelder der HFE angelehnt an die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, 1994 (BVF, 2018)</i>	14
<i>Abbildung 2 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (Franke 2012, S. 122)</i>	22
<i>Abbildung 3 Drei Säulen der Stressbewältigung (Kaluza, 2023a, S. 116)</i>	24
<i>Abbildung 4 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Rädiker & Kuckartz, 2024, S. 132)</i>	38
<i>Abbildung 5 Gliederung des Kategoriensystems (eigene Darstellung unter Verwendung von SimpleMind, 2025)</i>	39

7.4 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Antworten den Skalierungsfragen</i>	<i>40</i>
---	-----------

9 Anhang

9.1 Schriftliche Interviewanfrage

Anfrage Interview Masterarbeit „Selbstfürsorgemassnahmen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen im Berufsalltag“

Liebe Name

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich Leitfadeninterviews zum Thema «Selbstfürsorgemassnahmen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen im Berufsalltag» durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie als Fachperson aus der Praxis daran teilnehmen würden. Gerne informiere ich Sie im Folgenden über das Projekt.

Über mich

Mein Name ist Dominique Schifferle. Ich studiere im Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Seit bald zwei Jahren bewege ich mich in unserem spannenden Berufsfeld. Unser Beruf bietet ein breites Spektrum an Themen und Aufgabenfelder mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Zusätzlich ist man in unserem Beruf in hohem Masse eigenverantwortlich unterwegs. Daher interessiert es mich, wie Berufskolleg:innen den Umgang mit psychosozialen und arbeitorganisatorischen Herausforderungen gestalten. Insbesondere möchte ich herausfinden wann und wie Heilpädagogische Früherzieher:innen ihre Erholung gestalten, um von bestehenden Herausforderungen zu regenerieren.

Worum es geht

Der Titel der Masterarbeit lautet «Selbstfürsorgemassnahmen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen im Berufsalltag. Eine qualitative Studie zur bewussten Gestaltung von Erholungsprozessen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen ausserhalb und während der Arbeit.» Um Selbstfürsorgemassnahmen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen zu erfassen, werden Leitfadeninterviews mit Fachpersonen aus der Praxis geführt.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Als Teilnehmer:in werden Sie im Rahmen eines Leitfadeninterviews befragt. Für die anschliessende Transkribierung des Interviews werden während dem Interview Audioaufzeichnungen gemacht. Das Interview dauert ca. 1.5 Stunden und wird an einem gemeinsam vereinbarten Ort zwischen Juli und September 2025 durchgeführt. Gegebenenfalls kann das Gespräch auch online durchgeführt werden. Themenschwerpunkte des Gesprächs sind Ihr persönlicher Umgang mit Erholung – die Zeiträume (während dem Arbeitstag und in der Freizeit) und die Aktivitäten in denen für Sie Erholung stattfindet und welche Strategien Sie allenfalls verwenden, um mental abzuschalten. Es werden werden aber auch Ihre Sichtweise auf Chancen und Herausforderungen des Berufes in Bezug auf die persönliche Erholung (z.B. die Gestaltung des Arbeitstages) erfragt. Um die Informationen zur Erholung im Kontext

zu erfassen, werden auch Fragen zu Herausforderungen im Berufsalltag (Stressoren), sowie strukturellen Rahmenbedingungen gestellt.

Nutzen

Die Teilnahme am Interview bietet Ihnen die Gelegenheit sich bewusst damit auseinanderzusetzen, was Sie bereits zur Erholung machen und wo sich noch allenfalls noch Möglichkeiten bieten. Ziel der Befragung ist es Berufskolleg:innen für einen bewussten Umgang mit dem Thema Erholung zu sensibilisieren, wie auch Chancen und Herausforderungen diesbezüglich aufzuzeigen.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Dominique Schifferle (Telefon: 079 000 00 00 / E-Mail: xy) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

9.2 Formulare Datenschutz

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Dominique Schifferle ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von Zielperson: zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

9.3 Interviewleitfaden

Name FE	
Dienststelle	
Datum	
Zeit	
Ort	

Vorbereitung

Raum vorbereiten

- Sitzposition
- Aufnahmegerät positionieren und prüfen
- Getränke bereitstellen

Material

- Aufnahmegerät
- Interviewleitfaden
- Einverständniserklärung zur Audioaufnahme und Verwendung von Datenmaterial
- Getränke und Becher
- Visualisierung Skalierung der Skalierungsfragen, Visualisierung des BVF zu den Aufgabenfeldern

Einstieg ins Interview

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zum Interview
- Kontext: Masterarbeit zum Thema «Selbstfürsorgemassnahmen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen im Berufsalltag. Eine qualitative Studie zur bewussten Gestaltung von Erholungsprozessen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen ausserhalb und während der Arbeit».
- Mich interessiert es im Rahmen meiner Masterarbeit, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung von Belastungen ihrer Arbeit regenerieren. Ich möchte herausfinden, wann und wie sie sich erholen und wie ihnen das mentale Abschalten am besten gelingt, da Erholung (regenerative Stressbewältigung) eine Mögliche Strategie im Umgang mit Stress ist. Deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, in welchem Zusammenhang Erholung für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung wichtig ist. Dafür werde ich auch Fragen dazu stellen, was im Kontext der Arbeit Stress auslöst, welche Faktoren Stress bereits vorbeugend abfedern (Ressourcen) und wie mit Stressfaktoren generell umgegangen wird.
- Aufbau des Interviews: Angaben zur Person und zu Anstellungsbedingungen, Einstiegsfragen (Skalierungsfragen, offene Frage), Fragen zu drei Themenbereichen (HFE, Stress und Umgang damit, Erholung) entlang eines Leitfadens.
- Wenn Sie bei einer Frage unsicher sind, dürfen Sie jederzeit Rückfragen stellen.

- Das Interview soll maximal 1.5 Stunden dauern.
- Umgang mit Daten: Das Interview wird zur weiteren Bearbeitung als Audioaufnahme aufgezeichnet. Datenmaterial wird transkribiert und anonymisiert. Nicht-anonymisiertes Material wird spätestens nach Ablauf der Rekursfrist gelöscht. Daten werden zum vorgegebenen Zweck verwendet und lokal abgespeichert.
- Einverständniserklärung zur Audioaufnahme unterschreiben
- Unklarheiten besprechen
- Audioaufnahme starten

Fragen zur Person

Wie lange arbeiten Sie bereits als Heilpädagogische Früherzieherin?

Seit wann sind Sie in der HFE tätig?

Darf ich Sie nach Ihrem beruflichen Werdegang fragen?

Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?

Wieviel Prozent arbeiten Sie aktuell als Heilpädagogische Früherzieherin?

Welche Verpflichtungen (beispielsweise Familienarbeit, Vereinsarbeit, etc.) haben Sie neben der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung?

Fragen zu den Anstellungsbedingungen

Welche Infrastruktur (z.B. Räume, Technik, Material, Transportmittel) steht Ihnen für Ihre Arbeit zur Verfügung? Arbeiten Sie beispielsweise im Homeoffice oder haben Sie Räumlichkeiten für Büroarbeiten an der Dienststelle?

Wie sind Sie für Familien, andere Fachpersonen und Arbeitgeber erreichbar und zu welchen Zeiten? Gibt es diesbezüglich Vorgaben von der Dienststelle? Erleben Sie die Erreichbarkeit als Herausforderung?

Wie viele Kinder und Familien begleiten Sie aktuell mit Ihrem Pensum?

Wie hoch schätzen Sie Ihre Arbeitsstunden insgesamt in einer gewöhnlichen Arbeitswoche? Wie viele Wochen im Jahr machen Sie Urlaub?

An wie vielen Tagen pro Woche arbeiten Sie in der Regel? Kommt es oft vor, dass Sie Termine ausserhalb ihrer regulären Arbeitstage einplanen? Und falls ja, warum?

Input zum Thema

Das Transaktionale Stressmodell nach Lazarus & Folkman (1984) verbindet äussere und innere Wirkfaktoren bei der Entstehung von Stress miteinander. Nicht jeder Reiz (Stressor) löst bei der angesprochenen Person Stress aus. Stattdessen spielt die Bewertung durch die Person eine grosse Rolle, ob der Stressor als positiv, stresshaft oder unwichtig beurteilt wird. Auch werden im Rahmen des Bewertungsprozesses die vorhandenen Ressourcen zum Umgang mit der Anforderung abgewogen. Werden die vorhandenen Ressourcen als unzureichend bewertet, löst der Stressor bei der angesprochenen Person Stressreaktionen aus. Wenn etwas als stresshaft eingeordnet wird, gibt es verschiedene Strategien im Umgang damit. Für die Bewältigung körperlichen und emotionalen Stressreaktionen spielt die regenerative Stressbewältigung eine wichtige Rolle. Ich werde nachfolgend Erholung und Regeneration als Synonyme verwenden und beziehe mich dabei auf Prozesse, die helfen körperliches und insbesondere auch psychisches Wohlbefinden und Gesundheit nach Belastungen zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen.

Einstiegsfragen

Bevor wir mit den Fragen zu den einzelnen Themenbereichen starten, möchte ich gerne mit Skalierungsfragen und einer offenen Einstiegsfrage einen ersten Überblick verschaffen, wo sie in Bezug auf Erholung stehen und wie Sie das Thema für sich einordnen.

→ *Visualisierungen Skala*

Auf einer Skala von 1-10 (1 = unzureichend, 10 = ausreichend) wie hoch schätzen Sie ihre Erholung generell ein?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auf einer Skala von 1-10 (1 = unwichtig, 10 = sehr wichtig) wie wichtig bewerten Sie Erholung für Ihr persönliches Wohlbefinden?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auf einer Skala von 1-10 (1 = unwichtig, 10 = sehr wichtig) wie wichtig bewerten Sie Erholung für die Qualität Ihrer Arbeit?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auf einer Skala von 1-10 (1 = nicht bewusst, nicht aktiv, 10 = sehr bewusst, aktiv) wie bewusst planen Sie Erholungsprozesse in Ihren Alltag ein? Mit Alltag meine ich im Kontext der Arbeit, aber auch ausserhalb der beruflichen Tätigkeit.

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auf einer Skala von 1-10 (1= unzureichend 10 = ausreichend) wie gut gelingt Ihnen Erholung in besonders stressigen Phasen?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Warum ist Ihnen Erholung wichtig? Was verbinden Sie mit dem Thema Erholung und was gehört für Sie dazu? Wieviel Raum geben Sie dem Thema? Wieso haben Sie sich dazu bereit erklärt, bei diesem Thema das Interview mit mir zu machen?

Themenbereich 1: Heilpädagogische Früherziehung

Frage 1A – Aufgabenfelder

Die Hauptaufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung sind die Förderung des Kindes und die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen. Weitere Aufgabenfelder bestehen aus Diagnostik, Interdisziplinärer Zusammenarbeit und Prävention/Früherkennung. Zu jedem dieser Aufgabenfelder gehören verschiedene Tätigkeiten. Zusätzlich gehören Vor-/Nachbereitung, Administrative Aufgaben sowie die Reflexion und Qualitätssicherung zu jedem dieser Aufgabenfelder.

→ Grafik des BVF als Orientierungshilfe auflegen

Welche Aufgabenfelder erleben Sie persönlich als besonders herausfordernd? Weshalb?

Welche Aufgabenfelder machen Ihnen besonders Freude? Weshalb?

Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit? Was betrachten Sie als wichtige Ressourcen in Ihrem Beruf?

Frage 1B – Rahmenbedingungen

Die Heilpädagogischen Dienste als Arbeitgeber gestalten die Rahmenbedingungen für Sie als Angestellte unter den gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben des sonderpädagogischen Konzeptes des jeweiligen Kantons. Neben den Anforderungen, die sich aus den verschiedenen Arbeitstätigkeiten der Aufgabenfelder ergeben, ergeben sich dadurch organisatorische Vorgaben, die Einfluss auf die Ausübung Ihres Berufes haben. Gleichzeitig gehört die Gesundheitsvorsorge auch zu Teilen zur Aufgabe der Mitarbeiterführung.

Ist Selbstfürsorge an Ihrer Dienststelle ein Thema? Inwiefern? Was wird gemacht? Welche Haltung wird gepflegt?

Welche Rahmenbedingungen und Vorgaben Ihres Berufes und Ihrer Dienststelle erleben Sie in Bezug auf Ihre Selbstfürsorge förderlich? Welche eher als Herausforderung?

Themenbereich 2: Umgang mit Herausforderungen

Frage 2A – Stressoren

Wie bereits im theoretischen Input erwähnt, werden unter Stressoren Reize verstanden, die je nach Ausgangslage und Bewertung durch die angesprochene Person zu Stressreaktionen führen können. Mögliche arbeitsbezogene Stressoren können arbeitsorganisatorische Vorgaben (z.B. Zeit, Aufgabenmenge, mangelnder Gestaltungsfreiraum oder verkürzte Erholungszeiten) sein. Sie können sich aus physischen oder psychischen Anforderungen der Arbeitstätigkeit ergeben (z.B. Interaktionsarbeit, Rollenkonflikte) oder aus strukturellen Hindernissen (z.B. Materialmangel, fehlende Informationen oder Kompetenzen).

Was würden Sie sagen: erleben Sie selten/manchmal/oft Stress im Kontext Ihrer Arbeitstätigkeit?

Kommen Ihnen typische Situationen im beruflichen Alltag in den Sinn, die bei Ihnen Stress auslösen?

Die Breite der Arbeitstätigkeiten und die Offenheit in der Ausgestaltung mancher Tätigkeiten in der Arbeit als Heilpädagogischen Früherziehung ist relativ gross.

Wie gehen Sie damit um? Was ist Ihnen wichtig und wo gehen Sie vielleicht Kompromisse ein?

Ein grosser Teil Ihrer Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin besteht aus Interaktionsarbeit. Das heisst die Interaktion mit anderen Personen (Kind, Eltern, Fachpersonen) steht bei der Arbeitstätigkeit im Zentrum. Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit zwischen den involvierten Personen und Ihnen sind grundlegend. Dabei begegnen Sie Erwartungen und Emotionen der beteiligten Personen, die sich je nachdem zwischen den beteiligten Personen zusätzlich unterscheiden können. Von Ihnen sind sowohl Empathie und Teilhabe wie auch Abgrenzung und Objektivität gefragt.

Wie gehen Sie mit Erwartungen und Emotionen der beteiligten Personen um?

Wie gehen Sie mit eigenen Emotionen vor/während/nach Ihrer Arbeitstätigkeit um?

Frage 2B – Ressourcen

Das Wissen um Ressourcen (z.B. physische, psychische, soziale, organisationale) hilft dabei Stressreaktionen vorzubeugen, indem Anforderungen (Reize, Stressoren) von Beginn an leichter zu bewältigen erscheinen.

Was bewerten Sie als wichtige Ressourcen in Ihrem Leben (also im privaten wie auch im beruflichen Umfeld), die helfen Stress bei der Arbeit vorzubeugen?

Wie erleben Sie die soziale Unterstützung an Ihrem Dienst? Wie sieht diese Unterstützung aus? In welchen Situationen suchen Sie soziale Unterstützung? Bei wem?

Was gibt Ihnen Orientierung und Sicherheit bei der Gestaltung der Förderung und Begleitung der Kinder, deren Familien und deren Umfeld.

Frage 2C – Stressbewältigungsstrategien

Während Ressourcen vorbeugend wirken, kommen Stressbewältigungsstrategien dann zum Einsatz, wenn bereits Stressreaktionen entstanden sind. Das heisst wenn Stress empfunden oder allenfalls auch auf psychosomatischer Ebene ausgelöst wurde. Die Strategien können sich mit den Ressourcen überschneiden. So kann Erholung beispielsweise präventiv eingesetzt werden oder dann praktiziert werden, wenn bereits Stress besteht.

Stressbewältigungsstrategien können problemzentriert sein (z.B. praktische Abhilfe verschaffen), sie können auf mentaler Ebene ansetzen (z.B. akzeptieren oder umdeuten der Situation) oder regenerativ wirken (also durch Regulation der emotionalen oder physiologischen Stressreaktionen).

Wir haben zuvor darüber gesprochen, welche Situationen bei Ihnen typischerweise Stress verursachen. Denken Sie an eine Situation in der letzten Zeit, in der Sie aufgrund Ihrer Arbeit Stress empfunden haben. Wie sind Sie damit umgegangen? Was hat Ihnen geholfen?

Kommen Ihnen noch andere Strategien in den Sinn, die Ihnen bei deren Bewältigung helfen?

Stellen Sie sich einen Arbeitstag vor, nachdem das Bedürfnis nach Erholung besonders hoch ist. Was ist an einem solchen Tag geschehen? Können Sie den Grund für das erhöhte Bedürfnis nach Erholung ausmachen? Was haben Sie nach diesem Arbeitstag gemacht? Was hat Ihnen geholfen?

Themenbereich 3: Erholung und Erholungsprozesse

Frage 3A – Bedeutung von Erholung

Erholung wird in der Forschung mit persönlichem Wohlbefinden, mit Gesundheit und mit Arbeitsleistung in Verbindung gebracht.

Wo merken Sie Unterschiede in Ihrem persönlichen Wohlbefinden, je nachdem ob Sie erholt sind oder nicht?

Wo merken Sie Unterschiede in Ihrer Arbeitsleistung, je nachdem ob Sie erholt sind oder nicht?

Frage 3B – Erholungszeiträume

Als Erholungszeiträume gelten Zeiträume, während denen Erholungsprozesse stattfinden können. Dazu zählt alles, von kurzen Mikropausen während der Arbeit, welche weniger als zehn Minuten andauern (z.B. kurze Unterbrechungen oder auch der Wechsel der Tätigkeit), bis zu längeren Urlauben. Während solchen Erholungszeiträumen finden Erholungsaktivitäten statt. Man geht in der Forschung davon aus, dass erholungsförderliche Aktivitäten (z.B. Sport machen, spazieren gehen, lesen) individuell sehr unterschiedlich aussehen können, die dahinter liegenden Erholungserfahrungen jedoch vergleichbar sind. Je nach Erholungszeitraum sind unterschiedliche Erholungserfahrungen für die Regeneration von Bedeutung. Erholungserfahrungen werden in vielen Arbeiten in Mastery (Bestätigung im Tun erleben), Control (frei über Aktivitäten bestimmen können), Psychological

Detachment (mentales Abschalten) und Relaxation (Entspannung) aufgegliedert. Manche Arbeiten nehmen noch die beiden Erfahrungen soziale Verbundenheit und Vergnügen dazu.

→ Gehen Sie bitte in Gedanken einen typischen Arbeitstag durch. Überlegen Sie sich bitte kurz, wie ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aussieht und überlegen Sie sich, wann für Sie im Verlauf des Tages normalerweise Pausen und Erholung stattfinden. Nach den Aktivitäten während den Erholungspausen werde ich zu einem späteren Zeitpunkt fragen. Dabei meine ich vor, während und nach der Arbeit.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Welche Erholungszeiträume bieten sich Ihnen im Verlauf des Tages?

Gibt es Erholungszeiträume, die Sie bei der Tagesplanung bewusst einplanen? Wenn ja, welche?

→ Nun machen Sie bitte das Gleiche für eine typische Arbeitswoche. Gehen sie eine typische Woche in Gedanken durch und überlegen Sie sich, wann für Sie normalerweise Pausen und Erholung stattfinden. Auch hier schliesse ich sowohl freie Tage unter der Woche wie auch das Wochenende mit ein.

Wie sieht bei Ihnen eine typische Arbeitswoche aus? Welche Erholungszeiträume bieten sich Ihnen im Verlauf einer Woche?

Gibt es Erholungszeiträume, die Sie bei der Wochenplanung bewusst gestalten?

Welche Erholungszeiträume (z.B. Mikropausen, Mittag, Feierabend, Wochenende, Urlaub) würden Sie für sich persönlich als besonders bedeutsam bewerten? Und weshalb?

Frage 3C – Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen

Erholungsförderliche Aktivitäten führen, wie vorher bereits erwähnt, zu verschiedenen Erholungserfahrungen. Sie unterscheiden sich von Aktivitäten mit hohem Verpflichtungscharakter, wie beispielsweise Arbeiten im Haushalt. Unter erholungsförderlichen Aktivitäten werden nicht nur Entspannungsübungen oder andere Aktivitäten verstanden, die beruhigend wirken. Es gehören auch andere Aktivitäten dazu, die durchaus auch aktivierend wirken können, aber Ihnen dabei helfen von der Arbeit abzuschalten oder Ihnen einen Ausgleich zur Arbeit verschaffen. Eine der Kernaufgabe der Erholungserfahrungen ist dabei die Emotionsregulation, insbesondere der Aufbau von guter Stimmung. Während Mastery (Bestätigung im Tun erleben) und Control (frei über Aktivitäten bestimmen können) dabei helfen neue Ressourcen aufzubauen, helfen mentales Abschalten und Entspannung in den Zustand vor einer Anspannung zurückzukehren.

Mit welchen Aktivitäten verbringen Sie die verschiedenen Erholungszeiträume während eines Arbeitstages bzw. einer Arbeitswoche oder im Verlauf eines Jahres (Mikropausen, Mittag, Feierabend, Wochenende, Urlaub)?

Was tut Ihnen während den verschiedenen Erholungszeiträumen gut? (Auch nach den Aktivitäten in kleinen Pausen fragen!)

Warum tun Ihnen diese Aktivitäten gut? Wie fühlen Sie sich während oder nach einer bestimmten Aktivität (vorher erwähnte Aktivitäten)?

Frage 3D - Erholungserfahrung mentales Abschalten

Mentales Abschalten bedeutet nicht nur die Arbeitstätigkeiten zur Seite zu legen oder den Arbeitsort zu verlassen, sondern sich auch gedanklich von der Arbeit zu lösen. In der Forschung wird mentales Abschalten teilweise als bedeutendste Erholungserfahrung erwähnt. Es kann in bestimmten Situationen Voraussetzung für andere Erholungserfahrungen sein. Dabei spielt der Zeitpunkt, zu dem mentales Abschalten stattfindet, auch eine Rolle. Es wird beispielsweise mit zunehmendem Verlauf des Feierabends wichtiger, da es die Schlafqualität beeinflussen kann.

Was würden Sie sagen: Sie beschäftigen sich während der Freizeit *nie/selten/manchmal/oft* mit Arbeitstätigkeiten oder gedanklich mit der Arbeit?

Inwiefern (mit Arbeitstätigkeiten oder gedankliche Beschäftigung)? Inwiefern empfinden Sie dies als belastend?

Was oder wer hilft Ihnen dabei, dass das Abschalten gelingt?

Frage 3E – indirekte Massnahmen

Gibt es Dinge, auf die Sie sonst noch achten, die für Sie zu einer gesunden Work-Life-Balance und vielleicht indirekt auch zu Erholung beitragen? Wie gelingt es Ihnen einen Punkt zu setzen, in einem Beruf, in dem man ständig mehr machen könnte? Haben sie beispielsweise arbeitsorganisatorische Strategien?

Abschlussfrage

Gibt es noch etwas zum Thema, das Ihnen noch wichtig erscheint, aber noch nicht thematisiert wurde?

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview mit mir genommen haben. Wenn Sie möchten, lasse ich Ihnen die Ergebnisse nach Abschluss der Arbeit gerne zukommen!

Aufnahmegerät ausschalten!

9.4 Visualisierungen für die Interviewdurchführung

Aufgabenfelder

Quelle: BVF, 2018

9.5 Transkriptionsregeln

Jedes Wort wird aufgeschrieben:

- Auch wenn der Satz merkwürdig oder falsch klingt, wird er aufgeschrieben, wie er gesprochen wurde.
- Wortverschleifungen und Dialekt werden an das Schriftdeutsch angenähert. Ist keine eindeutige Übersetzung möglich, werden sie beibehalten.
- Unverständliche Wörter werden mit «(unv.)» oder vermutetem Wortlaut «(Glück?)» gekennzeichnet.

Verstehensäusserungen werden ignoriert, kurze Antworten aufgeschrieben:

- Kurze Aussagen wie «hmm», «ja», «genau» werden ignoriert, wenn sie den Redefluss nicht unterbrechen.
- Kurze Aussagen wie «hmm», «ja», «genau» werden ausgeschrieben, wenn diese eine Antwort auf eine Frage darstellen.

Emotionen und Betonungen werden notiert:

- Lachen, Seufzen oder Weinen werden in Klammern notiert.
- Besonders betonte Wörter werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.

Transkripte werden einheitlich gestaltet:

- Jeder Redebeitrag erhält einen eigenen Absatz, beginnend mit einem personenspezifischen Kürzel mit Doppelpunkt (I:, für Interviewende, B1:, B2: , B3: etc. für Befragte).
- Auch kurze Antworten auf Fragen (z. B. «ja» oder «ähm») werden in einem separaten Absatz transkribiert.

Verwendete Erweiterungsmodule:

- Wort- und Satzabbrüche werden mit «/» markiert.
- Wortdoppelungen werden immer notiert.
- Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hierbei steht «(.)» für circa eine Sekunde, «(..)» für circa zwei Sekunden, «(...)» für circa drei Sekunden und «(Zahl)» für mehr als drei Sekunden.
- Nach Partikel «hm» wird eine Beschreibung der Betonung in Klammern festgehalten. Zu nutzen sind: bejahend, verneinend, z.B. «hm (bejahend)».
- Sprecherüberlappungen werden mit «//» gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein «//». Der Text der dann überlappend gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser «//» und der Einwurf der anderen Person steht ebenfalls in einer separaten Zeile und ist mit «//» gekennzeichnet.

Regelsystem für die inhaltlich-semantische Transkription nach Dresing & Pehl, 2024.

9.6 Transkription Interview 1

-
- 1 I: Gut also. Gell ich stelle dir jetzt als erstes Fragen zur Person und zwar als Erstes: Wie lange arbeitest du schon als Früherzieherin und seit wann? [0:00:44.6]
-
- 2 B1: Also seit dem 2001. Das heisst jetzt etwa 24 Jahre. Ja. [0:00:49.2]
-
- 3 I: Ja. Genau. Dann darf ich dich nach deinem beruflichen Werdegang fragen? [0:00:54.7]
-
- 4 B1: Also du meinst jetzt auch Ausbildung gell, //Studium, hm (bejahend) genau ja//? [0:01:00.7]
-
- 5 I: // Ausbildung, genau und vielleicht was du vorher gemacht hast.//
-
- 6 B1: Ja. Also ich bin nach der Matura gleich direkt nach (Ort) go klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik studieren. Dort hat man schon so ein Vorpraktikum machen müssen und auch während dem Studium ist das recht berufsbezogen gewesen. Also ich habe verschiedene Praktika gemacht, aber nie im Frühbereich und da habe ich auch noch gekonnt/ In (Ort) hat man wie so der erste Teil für die Früherziehung da noch während dem Studium machen können. Das ist halt noch vor dem Master gewesen. Und das habe ich gemacht. Also das habe ich/ Dort hätte ich wie der erste Teil habe ich dann schon gemacht von der theoretischen Ausbildung. Und dann nach dem Studium bin ich dann gleich direkt in die Früherziehung go arbeiten, noch ohne eigentlich Erfahrung im Frühbereich. Und habe dann nach einem Jahr noch die einjährige Ausbildung an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich), damals ist das Nachdiplom gewesen, habe ich dann da noch gemacht. So eine Art während dem Arbeiten schon. Genau. [0:02:02.4]
-
- 7 I: Darf ich dich auch nach deinem Alter fragen? [0:02:05.8]
-
- 8 B1: Ja, ich bin jetzt neunundvierzig. [0:02:08.3]
-
- 9 I: Und wie viele Prozente arbeitest du als Heilpädagogische Früherzieherin? [0:02:13.5]
-
- 10 B1: Sechzig Prozent. [0:02:15.5]
-
- 11 I: Hast du n/ Oder welche Verpflichtungen hast du neben der Arbeit als Früherzieherin? Familie? Vereinsarbeit? Gibt es dort noch Sachen, wo // auch// noch machst? [0:02:27.1]
-
- 12 // Hm (bejahend) //
-
- 13 Ja genau, also ich habe Kinder, die sind aber jetzt gerade schon fast erwachsen. Also die/ Das ist nicht mehr so eine grosse Belastung. Aber trotzdem haben wir noch ein Haus und alles mögliche, also schon familiäre Verpflichtungen und auch Eltern und Schwiegereltern, wo langsam so ein bisschen in einem Alter sind. Sie brauchen jetzt noch nicht sehr viel, aber es ist schon auch so ein bisschen etwas, was halt immer mal wieder //wöchentlich// oder so halt auch mal noch ein bisschen schaut wer braucht noch Unterstützung oder wer ist froh, dass man mal vorbei geht oder so, also familiär. Und ich bin noch in der Kulturkommission, das ist so eine politische Aufgabe, das ist aber nicht sehr umfangreich. Halt einfach auch, das mache ich noch. Genau und sonst mehr so im Bereich Hobby also jetzt ohne, ni/ weniger verpflichtend. Oder. [0:03:13.8]
-
- 14 I: // Mal Zeit. //
-
- 15 I: Was nicht so Verpflichtungscharakter hat in dem Sinn? Ja. [0:03:17.5]
-

-
- 16 B1: Ja genau! Ja. [0:03:18.5]
-
- 17 I: Ok. Dann würden wir, wenn das so stimmt für dich, zu den Anstellungsbedingungen gehen. [0:03:24.8]
-
- 18 B1: Hm (bejahend). [0:03:24.9]
-
- 19 I: Welche Infrastrukturen sind bei euch am Dienst. Was stehen/ Was steht dir für deine Arbeit zur Verfügung? Hast du beispielsweise Homeoffice oder hast du Räumlichkeiten für Büroarbeiten? Technik, Material, Transportmittel, einfach //was// besteht? [0:03:44.2]
-
- 20 B1: //ja//
-
- 21 B1: Also bei uns am Dienst ist es so, dass wir eine Zweigstelle haben, die ist zum Glück relativ nah von bei mir zuhause, also ich habe relativ gut Zugang, ich kann eigentlich wöchentlich dorthin gehen. Ich habe aber meine/ mein Büro, also alles Administrative/ Ah, ist es überhaupt/ Wäre es für dich überhaupt besser, wenn ich Schriftdeutsch sprechen würde? [0:04:03.9]
-
- 22 I: Nein [0:04:04.4]
-
- 23 B1: Alles Administrative mache ich im Homeoffice zuhause. Dort habe ich vom Dienst ein Computer gestellt also ein Laptop mit einer Cloud dort dazu gibt es auch, wenn ich brauche Support, also für ja IT-Support jetzt also im Sinne von allem, was dort auf dem Gerät ist. Auch die ganze Wartung von dem Computerli, das läuft über den Dienst. Was so Druckerinfrastruktur ist und so, das muss ich alles selbst organisieren. Genau. Ich habe auch Räumlichkeiten zuhause, die ich zur Verfügung stellen muss. Weiss nicht ob das/ [0:04:47.2]
-
- 24 I: Momol momol [0:04:47.6]
-
- 25 B1: Und habe durch das auch eigentlich das Material und alles Administrative nah bei mir zuhause. Das finde ich ist vielleicht schon noch bemerkenswert. Ja genau. [0:04:57.9]
-
- 26 I: Ja, auf jeden Fall. [0:05:00.2]
-
- 27 I: Was ein wenig in das hineingeht: Wie bist du für die Familie, andre Fachpersonen, Arbeitgeber erreichbar? Zu welchen Zeiten? Gibt es dort vielleicht auch Vorgaben von der Dienststelle und erlebst du das allenfalls als Herausforderung oder nicht? [0:05:16.4]
-
- 28 B1: Hm (bejahend). Also wir haben eigentlich keine Vorgaben, ämal nicht solche die mir bewusst sind vom Dienst. Ich habe ein privates Handy oder wir können wie aussuchen, ob wir ein Handy haben wollen, wo nur für den Dienst ist oder ob man das private Handy auch für den Dienst nutzt, und ich mache es so. Ich habe einfach ein Handy, wo ich, wenn wir Ferien haben, eigentlich konsequent, also auf dem Handy nicht, aber auf dem Mail konsequent dann Abwesenheitsnotiz einrichte auch mit dem Hinweis darauf, dass man sich an die Administration wenden könnte, so. Das passiert aber meinte ich eigentlich nicht. Also da kommt auch nichts über Mail. Und mit Telefon habe ich auch in den Ferien oder am Wochenende oder so, also ich habe eigentlich n/ keine Probleme. Ich persönlich handhabe es so, dass ich so ein wenig von sieben Uhr am Morgen bis etwa sechs Uhr am Abend normalerweise, wie das Gefühl habe, bin ich offen und wenn ich Sachen am Abend erhalte, dann tue ich normalerweise nicht antworten, wenn ich es sehe, höchstens es sei jetzt, dass ich wie finde es sei wichtig oder so.
-

Aber ich tue eigentlich so relativ schnell den Eltern auch so ein bisschen signalisieren, dass ich dann nicht immer gleich sofort Antworten gebe und habe auch nie Probleme bis jetzt gehabt mit dem. Das ist wie so ein bisschen etwas was ich selber einfach auch so pflege, dass ich wie dann finde: "Ah das habe ich gesehen, aber ich tue noch nicht schreiben oder so." Und auch in begründeten Ausnahmen ist es auch anders, also ich führe auch mal später am Abend noch ein Telefon mit einem Vater oder irgendwie so, also ich tue das schon auch nicht ganz strikte handhaben, aber dort dann fest wirklich schauen, wo ist es wirklich nötig, um das nicht so einreissen zu lassen. Ja. [0:07:03.4]

29 I: Und wenn du sagst von sieben Uhr am Morgen bis etwa sechs Uhr am Abend, dann beziehst du das auf die Arbeitstage? [0:07:08.9]

30 B1: Ja genau, ja ja. Ja genau. Wobei ich habe ein ganzer Tag, also den Mittwoch, wo ich nicht arbeite, und dort tue ich schon auch telefonieren oder wie so, wenn es nötig ist, wenn es etwas ist. Weil es manchmal auch einfach hilfreich ist, wenn ich merke ich muss das nicht noch an einem Arbeitstag dann vorbeizirkeln. So. [0:07:29.8]

31 I: Aber dann sind es eher Sachen, die du einplanst. Also dann weisst du, das Telefon mache ich dann noch. [0:07:34.6]

32 B1: Genau oder ich sage jemandem, am Mittwoch bin ich erreichbar man könnte/ kannst mir anrufen also oder so. Aber es ist selten aber einfach ich tue das nicht so strikte handhaben hm (bestätigend). [0:07:45.3]

33 I: Hm (bejahend). Wie viel/ Du hast gesagt sechzig Prozent gell arbeitest du? Wie viele Kinder und Familien begleitest du mit dem Pensum aktuell? [0:07:53.5]

34 B1: Also aktuell sind es zehn Familien, also fünfzig Prozent. Meistens sind es so zehn bis elf Familien und dann habe ich noch zehn Prozent wo ich Abklärung und Beratung mache, das ist eine Aufgabe bei uns am Dienst, wo wir einfach Wartelistenkinder begleiten. Das sind dann etwa, ja erfahrungsgemäss sind es ja dann maximal vier bei zehn Prozent. Vier bis sechs wäre die Idee. [0:08:18.0]

35 I: Und dort gehst du nicht regelmässig? Dort machst du/ [0:08:20.3]

36 B1: Nein. Ganz individuell nach Bedarf. Unter Umständen ist es nur ein Erstgespräch oder es ist dann mal eine Abklärung. Es ist wirklich so ein bisschen Prozessbegleitung einfach, dass die Familien schon Ansprechpersonen haben bis dann nachher die Früherziehung anfängt. Das ist sehr individuell und eben klar abgetrennt als anderer Prozess als jetzt normale Prozesse mit den anderen Familien. (...) Hm (nachdenkend). [0:08:50.7]

37 I: Hm (beantwortend). Wie hoch schätzt du deine Arbeitsstunden insgesamt, also ein bisschen in so einer gewöhnlichen Arbeitswoche? [0:08:58.7]

38 B1: Ich erfasse es eben nicht, habe ich jetzt wieder mal gedacht. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, es wäre eigentlich gut, das mal effektiv zu erfassen. Ich habe das kurz auch mal gemacht. Aber ich würde etwa/ Ich gehe etwa davon aus, dass es etwa zehn Prozent mehr sind als ich angestellt bin in der Arbeitswoche vom Dienst oder. Also ich würde etwa sagen ungefähr Zei/ ungefähr dreissig Stunden, so. Und ich mache aber sicher zehn bis zwölf Wochen Ferien im Jahr. [0:09:26.4]

39 I: Ja ja ja. Zum es so etwa in einen Kontext zu stellen. [0:09:30.7]

-
- 40 B1: Ja genau, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn man so viel Ferien macht, ja, muss es halt wie/ Irgendwo muss dann das reingearbeitet sein und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, also dass/ Ja. Ich rechne auch nicht jetzt mit/ Sechzig Prozent wären ja in dem Sinn dann sechs Halbtage und ich rechne schon eher mit sieben Halbtagen. So. [0:09:53.3]
-
- 41 I: Ja ja, genau. Und dann kompensierst du das eigentlich wie in den Ferien. [0:09:57.6]
-
- 42 B1: Ja. [0:09:58.3]
-
- 43 I: Und das geht für dich auch einfacher so, als wenn du jetzt einfach in den Ferien mehr würdest/ für den Prozess/ [0:10:05.1]
-
- 44 B1: Es kommt halt noch aus dieser Familienzeit, in der ich sehr froh gewesen bin mit meinen eigenen Kindern, dass ich dann wirklich in den Ferien auch für sie Zeit gehabt habe. Und jetzt wechselt das grad gell. Jetzt habe ich mich auch gefragt jetzt dann diesen Sommer, aber meine Erfahrung ist einfach auch, dass es zum Teil schwierig ist auf die Stunden zu kommen bei den Familien. Und dann ist man so halb am Arbeiten, aber kann trotzdem nicht und dann habe ich persönlich lieber einen klaren Schnitt, wo ich weiss, jetzt mache ich wirklich Ferien und ich habe/ Ja genau. [0:10:34.4]
-
- 45 I: Hm (bejahend). Also auf die Stunden kommen bei den Familien das heisst, du machst tendenziell auch mehr Stunden (..) in den Familien in der Woche, als jetzt bei sechzig Prozent wären oder du meinst du machst mehr Stunden durch die Büroarbeit wo dazukommt, oder wie/ um es aufzuschlüsseln. Oder wie beides? [0:10:50.6]
-
- 46 B1: Nein auch in den Familien oder. Nein. Eben, dass dies nicht passiert, oder? Also das ist eigentlich etwas, das kommt dann später noch. Aber ich weiss nicht, soll ich es gleich sagen? [0:10:58.8]
-
- 47 I: Darfst du schon jetzt sagen ja ja. [0:10:59.8]
-
- 48 B1: Also ich schaue einfach wirklich schon, auch wenn ich jetzt nicht eine volle Arbeitszeiterfassung mache, aber ich schaue schon, dass ich nicht, zu viel unbezahlte Stunden leiste, oder? Und deshalb, wenn ich arbeite, möchte ich wie auch verrechenbare Stunden schreiben, oder? Und wenn ich dann irgendwie in den Ferien arbeite, dann kann ich vielleicht zu zwei Kindern anstelle von vier Kindern und dann ist das aber dann gefühlt einfach nicht das gleiche Gefühl. Und ich arbeite ja schon auch nicht so gedrängt in diesen Wochen. Ich arbeite ja meine/ Vielleicht sage ich das noch, ich arbeite //ja meine sechzig// Prozent über vier Tage. Also ich arbeite zwei Mal eine Art einen halben Tag und zwei Mal einen ganzen Tag. Und an denen halben Tagen, da mache ich schon mehr als einen halben. Also dort mache ich wie noch mehr Administration. Aber ich versuche wie, dass dies nicht ewig ausufert, oder? Und daher merke ich, das fällt mir eigentlich ringer, wenn dann der Stundenplan auch recht voll ist und dann ist es wie klar, als wenn den der während der Ferienzeit ein bisschen ausdünnst, dann ist so die Versuchung finde ich zum: "(unv.) (ah?) noch ein bisschen das und noch ein bisschen das machen." Und eben weniger Erholung zu haben, finde ich grösser. Aber ich bin mich halt das wie immer so gewohnt, weil gell, meine ältere Tochter ist zwanzig, also der grösste Teil von meiner Berufszeit habe ich Kinder gehabt und, eigene, und dann organisiert man sich anderst. [0:12:23.6]
-
- 49 I: //Jaja, sage es nur.//
-
- 50 I: Klar ja. Muss man wie einteilen. [0:12:25.0]
-

-
- 51 B1: Wahrscheinlich oder ja. [0:12:25.2]
-
- 52 I: Hm (bejahend) genau. Jetzt hast du schon gesagt gell, du arbeitest eigentlich an vier Tagen pro Woche. [0:12:31.6]
-
- 53 B1: Ja genau. Ja ich arbeite an vier Tage genau. [0:12:35.1]
-
- 54 I: Kommt es oft vor, dass du Termine ausserhalb von denen regulären Arbeitstagen auch noch einplanst. Und falls ja warum? Was sind die Gründe für das? [0:12:45.0]
-
- 55 B1: Nein, das kommt selten vor, also das/ Weil ich ja schon eigentlich zwei Tage habe, wo so halb sind, tue ich es dann an diesen zwei Halbtagen einplanen. Also das ist jetzt die Frage, sind das schon "Termine ausserhalb der regulären Arbeitszeit?" Finde ich eben // nicht, weil für ist das schon chli so/ Genau.// Ist für mich wie ein bisschen so geplant. Ist dann so ein bisschen Büro und noch mal ein Kindergartenbesuch oder so. Und der Mittwoch, ist jetzt das bei mir, das ist eigentlich wirklich mein freier Tag und das versuche ich wirklich nicht zu machen, ausser es sei mal ein Rundtisch was wirklich fast nicht anders zu organisieren ist. [0:13:23.8]
-
- 56 I: //Ist ein bisschen eigene Definitionssache, oder denke ich.//
-
- 57 I: Aber das kommt nicht so häufig vor? [0:13:25.3]
-
- 58 B1: Nein hm (verneinend). //Das kommt wirklich selten vor.// [0:13:27.5]
-
- 59 I: // Dann versuchst du in der Regel wirklich, ob es irgendwie gelingt? Und wenn es gar nicht/ // [0:13:30.0]
-
- 60 B1: Ja ja. Dort bin ich auch relativ/ also da versuche ich dann wirklich zuerst mal noch zwei Mal zu sagen "nein ich kann nicht" und wenn man dann einfach merkt, nein, man findet nichts. Dann dann finde ich aber auch ja, wenn es mir wichtig ist, dass das stattfindet (.) ist gut, ich will ja auch dass das stattfindet, oder? [0:13:47.0]
-
- 61 I: Ja klar. Klar. Hm (bejahend). [0:13:47.8]
-
- 62 I: Dann würden wir jetzt, wenn das für gut ist für dich, zum Thementeil gehen, also zum spezifischeren Teil. Ich gebe dir als erstes einen kleinen Input. Ich arbeite mit dem transaktionalen Stressmodell. Ich weiss nicht, ob du das kennst? Es geht so ein bisschen darum, dass eigentlich/ Es gibt ja verschiedene Stressmodelle, aber das fasst es so ein bisschen zusammen indem, dass es so ein bisschen in einen Kontext stellt. Das heisst es tut wie innere und äussere Teile miteinander verknüpfen. Das heisst Reize können ja von innen und aussen/ also Stressoren können von innen UND aussen kommen. (.) Aber es schaut auch, an was passiert mit einem selbst i/ dann, wenn so Reize oder Anforderungen auf einen zukommen und es sagt wie, dass Stress eigentlich/ Also Anforderungen, Stressoren eigentlich zuerst einmal bewertet werden: Ist es positiv, stresshaft oder unwichtig? Und dann werden eigentlich die vorhandenen Ressourcen wie abgewogen: "Habe ich die Ressourcen dazu?" Und die Theorie ist eigentlich, dass erst dann wirklich Stress entsteht, wenn es als stresshaft/ also Negativstress/ Wenn es als stresshaft bewertet wird, weil man unter anderem auch das Gefühl hat, dass die Ressourcen nicht ausreichend da sind. Und alles vorher sonst ist dann eher eine Herausforderung/ Es kann als eine Herausforderung bewertet werden oder einfach als bewältigbar auch eingeordnet oder es ist gar nicht so wichtig. Genau (..) es gibt ja verschiedene Strategien im Umgang mit Stress, ich konzentriere mich
-

ja hauptsächlich auf die regenerative Stressbewältigung, wo ich auch jetzt in meinem Kontext als Erholung benenne. Aber es ist eigentlich Re/ es geht fest um Regeneration und das geht ja vor allem auch darum körperliche und emotionale Stressreaktionen abzufedern, also Wohlbefinden und psychische Gesundheit zu erhalten oder einfach auch wiederherzustellen nach Belastungen. Im weiteren Teil werde ich dich aber schon auch zu anderen Strategien noch erfragen, einfache eben, um es noch in den Kontext zu stellen. Wir beginnen mit den Einstiegsfragen. Und zwar sind die ersten fünf Fragen Skalierungsfragen. Die erste Frage ist auf einer Skala von eins bis zehn, wie schätzt du deine Erholung generell ein. Von unzureichend, welches eins wär, bis zehn, wo du würdest sagen ist völlig/ also ausreichend. [0:16:21.1]

63 B1: Hm (nachdenkend). Ah, zehn ist ausreichend. Ja das ist gut. Hm (bejahend) ja. [0:16:25.0]

64 I: Eins ist unzureichend, zehn ist ausreichend. Genau. Wo würdest du/ [0:16:29.8]

65 B1: Die generelle Erholung. Ich habe da jetzt überall neun geschrieben, aber ich würd eigentlich sagen zehn, weil es ist ausreichend. Hm (bejahend) ja. [0:16:34.0]

66 I: Ok hm (bejahend). Und (...) ich leg das jetzt schnell weg. Jetzt geht es um unwichtig oder sehr wichtig. Wie wichtig bewertest du die Erholung für dein persönliches Wohlbefinden? Wie wichtig ist sie dir? [0:16:51.3]

67 B1: Da würde ich auch zehn hm (bejahend). Das ist mir sehr wichtig (lacht kurz). [0:16:55.8]

68 I: Und wenn wir jetzt auf die Arbeit schauen, wie wichtig ist sie dir von unwichtig bis sehr wichtig für die Qualität von deiner Arbeit? [0:17:05.6]

69 B1: Ich würde sage acht. [0:17:07.1]

70 I: Ja. [0:17:07.6]

71 B1: Hm (bejahend). [0:17:08.8]

72 I: Hm (bejahend). Nachher gehen wir nochmal zu der, nein zu der Skala, genau. Wie bewusst planst du die Erholungsprozesse auf einer Skala von eins bis zehn in deinen Alltag ein? Und mit Alltag meine ich im Kontext von der Arbeit, aber natürlich auch ausserhalb von der Tätigkeit. [0:17:29.4]

73 B1: Hm (bejahend). [0:17:30.4]

74 I: Von nicht aktiv bis aktiv. [0:17:35.3]

75 B1: Hm (.) ich würde sagen wirklich se/ aktiv, zehn. Hm (bejahend). [0:17:40.0]

76 I: Ja ja gut. Und dann als letzte Skalierungsfrage gehen wir nochmal zurück zu der Skala, von unzureichend bis ausreichend. Wie gut gelingt dir die Erholung auch in besonders stressigen Phasen? [0:17:55.0]

77 B1: JA. Da würde ich sagen etwa sieben. [0:17:59.6]

78 I: Hm gut. Danke vielmal. Dann hätte ich noch (..) da, eine offene Frage an dich, und zwar: Warum ist dir Erholung wichtig und was gehört für dich dazu? Wie viel Raum gibst du dem Thema und vielleicht

auch anderst gefragt, wieso hast du dem Interview zugestimmt, weil/ (lacht). Was bedeutet es dir?
[0:18:24.2]

79 B1: Genau. Ja als du das/ wir haben ja schon vor dieser Arbeit auch über dieses Thema geredet gehabt, in der Art (worüber kennen sich Interviewpartnerin und Forscherin) gell. Und ich, wenn ich so zurückschaue, muss sagen, es ist für mich eigentlich von Anfang an Thema gewesen in der Heilpädagogischen Früherziehung und zwar ein Grund war sicher auch gewesen, dass ich eine Kollegin gehabt habe, wo an dem Ort, an dem ich angefangen habe zu arbeiten, wo mich auch eingeführt hat und die hat im Verlauf von der Zeit ein Burnout gehabt. Also ist wie das ein Thema/ Also das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte, oder? Aber das ist wie (..) für mich und da auch für mein Team ist das wie dann halt vom Anfang an ein Thema gewesen, also allgemein Ausgleich, sehr persönlich auch. Das sind so sehr prägende Vorbilder auch für mich gewesen, die die Frauen in dem Team, oder? Also es ist für di/ für mich (unv.) (wie?) schon immer verbunden gewesen mit unserer Arbeit auch das Thema Umgang mit Stress oder mit Belastung, auf verschiedenen Ebenen, oder? Und auch für mich selbst ist es zunehmend zu einem geworden, weil ich ja auch wirklich eine (.) Phase gehabt habe, wo ich mich sehr erschöpft habe durch eine Arbeit, aber jetzt nicht durch die Heilpädagogische Früherziehung, sondern eine andere Herausforderung. Aber von dem her ist es ein persönlicher Bezug (..) und ich gebe dem sehr viel (..) Raum. Also wirklich eben auch zu schauen Ausgleich, wieder zur Kraft kommen, gesund bleiben und so weiter. Pausen machen, sage ich jetzt mal. Durch so persönliche Erfahrungen mit dem Thema oder mit dem Thema, wo es eben nicht gut ausbalanciert gewesen war. Ja hm (bejahend).
[0:19:58.4]

80 I: Wenn das gut für dich ist so, würden wir zum ersten Thementeil gehen und zwar ist das die Heilpädagogische Früherziehung. [0:20:05.9]

81 B1: Hm (bejahend). [0:20:06.8]

82 I: Wir starten mit den Aufgabenfelder. Du hast // vom BVF // gesehen es gibt ja da so die Auslegeordnung, was unsere Aufgabenfelder sind, es ist ein bisschen anderst als als bei der HfH, aber es deckt sich eigentlich. Also die Hauptaufgabenfelder sind eigentlich "Unterstützung und Förderung des Kindes" und "Beratung und Begleitung der Familien und vom Umfeld" und dann gibt es ja drumherum die "Diagnostik", die "Interdisziplinäre Zusammenarbeit" und "Früherkennung und Öffentlichkeitarbeit". Da sagt jetzt die HfH Früherkennung und Prävention, das geht so ein bisschen ins gleiche hinein. Ist es für dich wie klar? [0:20:42.7]

83 B1: // Hm (bejahend)(lacht) //.

84 B1: Ja.

85 I: Oder brauchst du noch Erörterungen dazu? [0:20:44.0]

86 B1: Hm (verneinend). [0:20:44.6]

87 I: Ist es in Ordnung? [0:20:45.6]

88 B1: Hm (bejahend).

89 I: (lacht). [0:20:46.0]

-
- 90 B1: Ist alles gut. [0:20:46.7]
-
- 91 I: Zu den übergeordneten, oder sagen wir mal Querschnittsfelder, gehören ja noch Vor- und Nachbereitung, Dokumentation und Administration und Qualitätssicherung und Reflexion, wo einfach über all die Felder darüber gehen oder in allen Bereichen Themen sind. Genau. Und zu jedem Themenfeld gehören natürlich dann gewisse Tätigkeiten, wo zugeordnet werden können. Genau. Als erste Frage: Welche Aufgabenfelder erlebst du persönlich als herausfordernd und vielleicht kannst du auch begründen warum? [0:21:23.9]
-
- 92 B1: Hm (nachdenkend) (...) also (...) ich erlebe es so MITTLERWEILE, also mit der/ mit der/ Jetzt oder in meiner berufs/ ich es ge/ Erlebe ich wirklich so die grössten Belastungen eigentlich im Bereich "Beratung und Begleitung von der Familie und dem Umfeld". Im Bereich auch von der emotionalen Belastung. Also ich merke, das ist wie das wo ich dann, an diesen Tagen, wo ich wirklich abends nach Hause komme und finde "puh" (pustet durch die geschlossenen Lippen), merke ich, da ist etwas in dem Bereich/ Und dann manchmal auch verbunden mit der Interdisziplinären Zusammenarbeit vielleicht auch in komplexen Fel/ Fälle oder so dort, wo also/ Die Fülle ist natürlich immer eine Herausforderung, aber ich merke so, was ist dann dort, wo ich Belastung wirklich auch fühle (.) und ich glaube, das ist wirklich so der Teil von der emo/ also von der Trauerbegleitung, (..) Gefährdung vom Kindeswohl und so weiter. Also so die emotionalen (.) Herausforderungen in diesen anspruchsvollen Beratungsprozessen oder Begleitungsprozessen. Ja. [0:22:41.6]
-
- 93 I: Hm (bejahend). Du hast gesagt, es gibt Überschneidungen manchmal dann mit der Interdisziplinarität, weil du sagst, durch die Komplexität gegeben dann auch? [0:22:51.7]
-
- 94 B1: Ja genau oder auch zum Teil halt, wenn es dann so ist, dass es also das vielleicht auch noch Anforderungen vom interdisziplinären Umfeld kommen: "Jetzt müsste doch hier etwas gehen!" Oder irgendwie: "Hier ist es doch so schwierig." Dann kann zwar das auch eine Ressource sein. Also ich erlebe das auch oft in komplexen Fällen als Ressource, dass man eben so auch interdisziplinär kann zusammen tragen. Wenn es aber nicht so ist, dann erlebe ich es auch oft als: "Jetzt muss man hier auch noch erklären, warum im Moment jetzt nichts läuft." Oder: "Jetzt brauchen die einfach Zeit." Oder: "Jetzt ist es irgendwie schwierig." Dann erlebe ich es manchmal auch noch als Druck, wo ich dann wie merke, (.) ich komme unter Druck und muss das wie büscheln oder so. Da finde ich ja, ist manchmal manchmal ist dann dort etwas verquickt. [0:23:34.5]
-
- 95 I: Könnte man es benennen, so der Umgang mit verschiedenen Erwartungshaltungen, dann in diesem Kontext, bei komplexen (..) Situationen? [0:23:40.3]
-
- 96 B1: Genau. Oder auch unterschiedliche, (.) wie soll jetzt ich sagen, Zugangsarten. Also wenn halt irgendwie vielleicht andere Fachpersonen sehr direktiv (.) beraten oder irgendwie so. [0:23:53.2]
-
- 97 I: Ok ja ja. [0:23:55.2]
-
- 98 B1: Also auch wenn mir vielleicht dann Eltern sagen: "Oh, jetzt ist das und das gewesen." Also wenn eben auch Eltern vielleicht dann kommen und sagen: "Das läuft dort nicht gut oder so." Also einfach (.) ja so unterschiedliche Zugänge, oder? Ja. (.) Kann aber auch umgekehrt eine Ressource sein, dort eben wo man merkt, man ist zusammen in einem gleichen Feld, oder? Das ist eigentlich überwiegend,
-

finde ich, der Fall. Also ich find eigentlich, überwiegend erlebe ich interdisziplinäre Zusammenarbeit auch wirklich als Ressource und eine Entlastung. So. [0:24:25.8]

99 I: Hm (bejahend). Du hast jetzt gerade/ Ich springe jetzt gerade schnell zur dritten Frage in diesem Feld. Weil du gerade von Ressourcen gesprochen hast, gell. Und würde gerade nochmals nachfragen: Was motiviert dich an der Arbeit oder eben, was schaut du als wichtige Ressource an? Eine hast du jetzt benannt: Interdisziplinarität. Also jetzt einfach als allgemeine Ressource. Was sind für dich noch weitere, wichtige Ressourcen? [0:24:50.8]

100 B1: Hm (bejahend). Also ich merke einfach so diese, die Sinnhaftigkeit, oder? Also das (..) jetzt gerade auch im Umgang mit Stress. Also, wie so zu merken, ja das stresst mich, aber ich merke auch/ Oder es ist jetzt streng oder schwierig, ich merke aber im Gegenzug auch (..) hier passiert ein Prozess oder hier entwickelt sich etwas, oder es wird sehr geschätzt von den Eltern. (..) Ich merke das auch, ich kann das wie auch allmählich, glaub ich besser auch (unv.) (annehmen?) als vielleicht am Anfang, was es überhaupt bringt. Was überhaupt auch unsere Arbeit wirklich reinbringt. Das, die Sinnhaftigkeit, das motiviert mich auch immer wieder und das finde ich auch eine Ressource. Also, das wie abzuholen, für mich zu merken, das was ich mache, das das nützt etwas. Das macht für irgendwie, eine kleine Welt etwas ein bisschen besser, oder? Und für mich persönlich einfach, ist es die Ressource auch, dass die Art der Arbeit, meiner Persönlichkeit sehr entspricht. Also die Vielseitigkeit, das immer wieder neu herausgefordert werden. Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstehe, ob es in die Richtung geht, oder? Dass ich dort wirklich so in die enge Beziehung gehen kann mit Kindern und den Eltern. Kreativ, spontan sein muss. Das entspricht meiner Persönlichkeit sehr gut und das ist für mich eigentlich dann eine Ressource. So. [0:26:12.8]

101 I: Ja. Das ist dann wie so eine persönliche Ressource, wo zus/ oder? Eigentlich die Ausgangslage von dir als Person wo zusammengeht mit den Voraussetzungen von der Arbeit. Wo dir dann wie so/ [0:26:24.3]

102 B1: Genau, wo für mich nicht primär nur belastend sind, sondern eben auch gut zu meinem/ mir passen, oder? Ja. [0:26:32.6]

103 I: Es es ist ein bisschen eine ähnliche Frage, aber welche Aufgabenfelder machen dir besonders Freude und warum? [0:26:39.7]

104 B1: Hm (bejahend). Also sind eben lustigerweise auch die natürlich, die am herausforderndsten sind, oder? Also also ich hab/ Sicher, das ist das Hauptfeld, oder? Ich denke, wenn man nicht wegen dem arbeiten wollen würde, dann wäre es schwierig, oder? Also und/ Also wirklich der Bereich, (.)der Hauptbereich "Unterstützung, Förderung vom Kind" und "Beratung, Begleitung von der Familie". Das ist wirklich das, was mir besonders Freude macht. Ich persönlich habe aber eigentlich auch sehr gerne Diagnostik, wo dann zusammen ist mit Dokumentation, Administration. Das ist jetzt für mich nicht so eine Belastung, wo ich weiss es gibt Kolleginnen, wo das auch eher belastend erleben. Also die ganze Aktenführung, Berichtführung ist eigentlich für mich nicht eine Belastung. So. Wenn man sie abrechnen kann (lachen beide). Und das ist ja jetzt so, von dem her, ja. [0:27:37.3]

105 I: Ja ja ja. Ich ich frage jetzt voraus. Hast du dort Strategien, dass eben das nicht zur Belastung wird, sondern dass du das so machen kannst, dass du (.) eben das Positive kannst daraus ziehen, au/ aus diesen Vor-, Nachbereitungen, Dokumentation? [0:27:52.9]

106 B1: Ja. (...) Also, was ich wirklich schaue, oder wo ich gemerkt habe in meiner/ Das ist jetzt auch über die Erfahrung, oder? Wenn es für mich ungut wird, ist wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite gratis. Also jetzt so ein bisschen blöde ausgedrückt, oder? Und das hat ein Teil mit Vorgaben vom Dienst zu tun und das hat sich positiv verändert, eben mit dem, dass wir Berichte ab/ abrechnen können und so. Und dann tue ich dort wirklich für mich immer wieder reflektieren auch: Was ist wirklich gefordert und was finde ich jetzt, (.) oder? Und dann wie auch schauen: OK, das muss ich machen, das will man auch, das wird auch gezahlt, und dann halt dort wirklich auch abstreichen. Also (.) ich habe eigentlich immer eher genug Stunden und wenn ich jetzt merke, ich muss viele Berichte schreiben, dass ich halt dann wirklich auch mal einen Tag oder eineinhalb vorausplane und sage ich streiche wirklich die Kinder ab und mache das dann. Weil ich kann das ja auch aufschreiben. Einfach weil ich merke, ich kann nicht immer noch drauf rauf und drauf rauf, oder? Dass einfach meine Wochen nicht so übertoll werden, schaue ich dort wirklich. Ich plane mit diesen 70 Prozent, aber ich schaue auch, dass es nicht, sicher nicht dort darüber hinaus geht oder in diese Richtung. [0:29:07.9]

107 I: Jetzt muss ich vielleicht für das Verständnis noch nachfragen wegen dem Abrechnen. Also was kann man abrechnen und was nicht, dass es einfach klar ist im Kontext? [0:29:15.5]

108 B1: Ja genau. Also wir können einen Teil/ können bestimmte Stunden abrechnen für die Berichtführung, oder? Und Vor- und Nachbereitung, ein Teil ist ja einfach in dem, wo halt, wo man sowieso verrechnet. Also dieser Drittel, wo ja üblich ist. Und den weis/ den weisen wir aber auch nicht separat aus, oder? Also ich schau einfach über den Tag, dass ich relativ kurz das immer mache, Dokumentationen und (..)/ Du hast gefragt, Vor- Nachbereitung, gell, eben ja Dokumentationen eigentlich laufend mache (.)und so die grösseren Sachen, wie eben Berichte dann auch schauen, wo hat es da Zeiten. Oder auch wenn ich Ausfälle habe. Die können wir auch aufschreiben. Und dann, wenn ich merke, ah jetzt habe ich einen Ausfall, dass ich dort wirklich auch noch etwas mache in dieser Zeit. Für einen Bericht vorbereiten oder irgendwie so. [0:30:14.5]

109 I: Hm hm (bejahend) gut. Das ist ja/ das sind schon ein bisschen auch Rahmenbedingungen. Wenn das für dich gut ist, würden wir da rüber gehen. Rahmenbedingungen sind gegeben durch den Dienst, wo er aber natürlich auf Grundlage von den gesetz/ also vom Gesetz vom Kanton und von dem sonderpädagogischen Kan/ Konzept vom jeweiligen Kanton erstellt. Und aus Sachen, wo sich aus den Arbeitstätigkeiten und den Aufgabenfelder ergeben, gibt es dadurch organisatorische Vorgaben, wo natürlich auch noch Einfluss haben auf die Ausübung des Berufs. Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich den Bogen dort hingeschlagen, gell, mit diesen verrechenbaren Stunden, wo du gesagt hast, auch oder: Schauen, was ist auch wirklich noch in der Zeit drin und was nicht. Was auch ein Teil ist natürlich vom Dienst, ist, dass die Gesundheitsvorsorge, neben der persönlichen Verantwortung, auch zur Aufgabe von der Mitarbeiterführung gehört. Und darum die erste Frage: Ist Selbstfürsorge an der Dienststelle ein Thema? Wie? Was wird vielleicht gemacht? Welche Haltung wird vertreten? [0:31:20.2]

110 B1: Ja ich finde es ist ein Thema. Es hat ja auch eine DiF (Dienstinterne Fortbildung) gegeben. Ich glaube ich war dort nicht vor Ort (lacht). Vor ein paar Jahren wieder. Und es wird immer wieder schon versucht, oder, (..) auch eben den Belastungen Raum zu geben im Team. Ich finde, man kann sehr offen über Belastungen reden. Sowohl in der Supervision, als auch im Team oder auch im direkten Kontakt. (..) Und genau/ Und diese Haltung wird irgendwie auch (...) so ausgesprochen. Genau. (.) Und wenn man fragt, dann habe ich au/ dann mache ich auch die Erfahrung, dass dort wirklich immer die

Bereitschaft vorhanden ist, dort auch individuelle Lösungen zu finden. So. (..) Kann ich auch noch ein "Aber"? [0:32:16.7]

111 I: Ja, natürlich.

112 B1: Aber, was ich finde ist, dass in bestimmten Situationen, in der Art und Weise, wenn man sich organisiert, das nicht ganz stringent ist. Also ich persönlich störe mich daran, dass wir sehr vollgestopfte Teamtage haben und zum Teil auch Sitzungen am Abend noch angesetzt werden, dann irgendwie interdisziplinäre Termine und so. Wo ich jetzt persönlich finde, das ist eigentlich einfach keine gute Haltung, oder? Also irgendwie müsste man dort wie sagen, wir als Dienst, das machen wir nicht. Wir machen nicht einen Teamtag mit am Mittag Mittagessen und am Abend um fünf machen wir noch ein interdisziplinäres Austauschtreffen ansetzen. Finde ICH einfach, weil ich finde es extrem streng und ich finde es ein bisschen ein falsches Signal, oder? So von der Belastung. Weil ich finde das ist sehr intensiv dann, dass man wie sagt, das müsste man schaffen und ich finde eigentlich müsste man sagen: "Nein, das machen wir nicht. Wir organisieren uns schlau." Also, weil wir einfach wenig, eigentlich ja Sachen haben, wo wir vom Dienst Vorgaben haben oder eben auch wie so eine Kultur gelebt wird, das ist ja eigentlich nur in diesen Rahmen möglich, finde ICH eigentlich, müsste man das gut reflektieren. Es ist aber natürlich immer ein organisatorischer Punkt, wo man sagen muss, es ist natürlich: "Ah, da sind alle da, dann machen wir das noch." Oder? Aber das ist etwas, wo ich wirklich hinterfrage oder wo ich finde, es ist nicht ein gutes Modell, wo hier gelebt wird. [0:33:44.1]

113 I: Ja. Kommt das häufig vor, dass Teamtage wirklich so lange sind? [0:33:48.4]

114 B1: Nein, es kommt nicht so häufig vor. [0:33:51.9]

115 I: Aber es gibt einfach/ [0:33:52.6]

116 B1: Es hat es auch schon gegeben, oder? Ja. [0:33:55.4]

117 I: Ja (...) jetzt habe ich gerade schnell den Faden verloren. Wegen denen Teamtagen. Genau, dass du gesagt hast, es ist einfach vollgepackt, gell, relativ, vor allem wenn dann noch etwas drauf kommt. [0:34:09.2]

118 B1: Ja genau, ich finde die Vollgepackten finde ich ok, aber einfach irgendwie ein Teamtag, wo von acht bis fünf eigentlich durchgeht und Mittagspause gemeinsam und nachher, wenn man dann irgendwie um fünf oder halbsechs noch einen Elternabend oder ein Austausch mit den Mütterberaterinnen plant oder so, muss ich sagen, eigentlich finde ich, müsste man, fände ich es schön, wenn auch von der Dienstleitung her, wie so ein Signal kommt: "Hey, das ist zu viel." Oder "Wie machen wir es?" Oder so. Und das merke ich, die Dienstleitung funktioniert dort anders. Also die können unendlich, oder? Und man bekommt E-Mails zu allen möglichen Zeiten und allen möglichen Tagen. Und das finde ich, also das kann/ das ist ja ihre persönliche Entscheidung. Aber ich finde, das ist eigentlich kein so gutes Modell. Weil wir haben wenig Vorgaben oder und es lebt ja dann eigentlich so das vor, dass man irgendwie eben auch am Abend arbeitet und auch am Wochenende arbeitet. [0:35:04.6]

119 I: Ja. Also du würdest sagen, es ist einfach auch eine Art Signalwirkung, wo du findest, überträgt sich dann ein bisschen? [0:35:10.5]

120 B1: Könnte, oder? Genau ja. (...) [0:35:15.7]

-
- 121 I: Wollen wir noch zu den Rahmenbedingungen kommen und Vorgaben? Du hast dort schon ein bisschen gesagt, eben, verrechenbare Zeiten und nicht verrechenbare. Gibt es sonst, also Rahmenbedingungen und Vorgaben von der Dienststelle, wo du in Bezug auf Selbstfürsorge förderlich erlebst und Sachen, wo vielleicht eher als Herausforderung erlebt werden. [0:35:42.4]
-
- 122 B1: Hm (bejahend). Also ich finde es sehr förderlich, dass wir wirklich sehr frei sind, oder? Sowohl, also auch mit eben eigenen Terminen, oder jetzt eben mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da schaut niemand, wenn ich auch mal an einem Arbeitstag, den ich eigentlich habe, nicht komme. Also einfach, ich, man ist sehr frei in der Gestaltung, oder? Die Ferien, wo ich finde, helfen fest zum auch ausgleichen. Zum wirklich mal wieder Pause machen. Auch dass wir sehr offen mit Belastungen können/ über Belastungen reden. [0:36:14.0]
-
- 123 I: Hm (bejahend). [0:36:14.5]
-
- 124 B1: Normalerweise oder im Grössten. Ja genau. Dass man von zu Hause arbeiten kann, ist auch eine Ressource. Kann auch eine Herausforderung sein oder von der Abgrenzung. (..) v
-
- 125 I: Das geht um die persönlichen, was du erlebst, wenn du sagst für dich. [0:36:34.4]
-
- 126 B1: Für mich. [0:36:35.7]
-
- 127 I: Ja genau. [0:36:36.9]
-
- 128 B1: Für mich erlebe ich es als Ressource eigentlich, dass ich sehr flexibel arbeiten kann. Ja genau (..) ja. [0:36:42.8]
-
- 129 I: Gibt es Sachen, die du als Herausforderung siehst? (...) Wo gegeben sind durch die Rahmenbedingungen oder Vorgaben? [0:36:56.8]
-
- 130 B1: Ja, also ich finde schon das Einzelkämpfertum immer wieder eine Herausforderung, oder? So gut wie es eine Chance ist, gibt es auch immer wieder Momente, wo ich so ein bisschen finde: "Uh, man ist so ein bisschen alleine am (.) am (.) am Arbeiten und am Schauen ah und jetzt ist das so streng und so." Wo dann der Austausch halt mit anderen Berufsfrauen schon/ Habe ich in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, dass das enger ist und dass diese Ressource mir manchmal schon fehlt. So ein bisschen im st/ im Täglichen oder so. [0:37:25.4]
-
- 131 I: Siehst du das auch gegeben auch ein bisschen durch die Rahmenbedingungen jetzt? [0:37:27.9]
-
- 132 B1: Ja ja also dadurch, dass wir halt einfach wirklich ei/ von zu Hause aus arbeiten alle. Und uns relativ wenig sehen. [0:37:36.5]
-
- 133 I: Wie viel seht ihr euch im Schnitt pro Woche, Monat? [0:37:39.9]
-
- 134 B1: Also wir sehen und sicher einmal im Monat für Teamsitzungen und ich würde sagen, im Moment sehe ich so, also ich habe jetzt mit (Name der Teamkollegin) Spielgruppe gehabt und sie sehe ich auch hier am Dienst. Ich seh sicher wöchentlich jemanden. ja. [0:37:50.9]
-
- 135 I: Ja ok, so etwa wöchentlich siehst du jemanden und einmal im Monat das Team. [0:37:55.6]
-
- 136 B1: Ja. [0:37:56.0]
-

137 I: Hm (bejahend). Gut. (...) Wenn das für dich gut ist, würden wir zum nächsten Teil gehen. Das ist der Umgang mit Herausforderungen. Die ersten Fragen sind zum Thema Stress. Eben Stress (.) also (.) Stressoren sind ja Reize, die auf einen zukommen und es können innerliche/ innere oder äussere sein. Und dann wird ja bewertet. Und Stressreaktionen/ Also arbeitsbezogene Stressoren sind zum Beispiel arbeitsorganisatorische Vorgaben, wie Zeit, Aufgabenmenge und so weiter. Es können aber auch die psychischen und physischen Anforderungen sein, wo sich alleine aus der Arbeitstätigkeit an sich ergeben oder halt strukturelle Hindernisse – Materialmangel, fehlende Informationen oder Kompetenzen. [0:38:43.2]

138 B1: Hm (bejahend). [0:38:43.7]

139 I: Was würdest du sagen, wie (.) wie oft erlebst du Stress. Selten, manchmal oder oft, im Kontext von deiner Arbeitstätigkeit? [0:38:55.4]

140 B1: Ich würde sagen manchmal. [0:38:58.2]

141 I: Hm (bejahend). [0:38:58.7]

142 B1: Manchmal. Ja. [0:39:01.7]

143 I: Ja ok. Und wenn du sagst "manchmal", was sind dann typische Situationen. Du hast vorher schon Mal gesagt, glaube ich, also ich weiss nicht, ob du dort sagst Stress oder einfach du bist müde, wo du gesagt hast, ist (unv.) (so die?) Komplexität in der Beratung und Begleitung von den Eltern. Würdest du das als Stress oder/ was ist eine typische Situation, wo bei dir/ [0:39:23.0]

144 B1: Wo ich als Stress erlebe? [0:39:25.7]

145 I: Ja. [0:39:26.4]

146 B1: Also i/ ich glaube, so das Thema "Hohe Anforderungen" oder? Also sei es von (..) ja typisch oder – Kindergärtnerinnen, die finden: "Und jetzt muss da etwas gehen. Und sie müssen kommen." Also einfach so (.) ja eben Anforderung, wo wirklich auch formuliert werden, oder? Oder auch Eltern, wo sehr fordernd sind. Gibt es ja manchmal auch, also im Sinn von, dass sie irgendwie finden, es läuft nicht gut, oder man müsste so, oder oder, zu wenig Termine, das gibt es selten, aber das gibt es ja auch. Es gibt so fordernde Eltern, oder? Das merke ich, das stresst mich. Das löst bei mir dann etwas aus, oder? [0:40:00.4]

147 I: Hm (bejahend). [0:40:00.9]

148 B1: Und dann ist auch gerade der zweite Teil, wo ich auch merke, ist oft auch selbst gestellt. Also das ich wie merke: "Ah, ich will jetzt da einfach so viel in dieser Familie." Oder? Wo dann, wenn auch wieder das zu reflektieren und sagen müssen: "Ja nein, das geht jetzt einfach nicht." So. Aber der Moment von diesem Stress, oder? [0:40:20.0]

149 I: Also dir selbst auch eingestehen, dass das jetzt nicht möglich ist, wo du gern/ [0:40:25.5]

150 B1: Genau, wir haben ja manchmal Familien, wo man merkt: "He da könnte man dreimal pro Woche gehen." Oder oder oder nicht mal nur das, sondern, da müsste so viel kommen. Die haben auf so vielen Ebenen Not, oder? Und dann wie so zu merken/ und dann dort wie zu merken, das stresst mich. Und wie baue ich, das hast du schon vorher auch gesagt, das hat etwas damit zu tun, was haben wir für

eine mentale, also mentaler Bezug dazu. Wie ordne ich das ein und kann ich das auch wieder auflösen und schauen, wo ist meine Arbeit wirklich so, oder? Das wäre dann/ (schaut auf ihre Notizen und zögert) [0:40:56.9]

151 I: Vielleicht später, aber du kannst es auch jetzt. Du darfst auch jetzt darauf eingehen. [0:40:57.8]

152 B1: Genau. Also eben auch die Reflexion, wo dann nötig ist, oder? Überhaupt zu merken: "Ah, das stresst mich jetzt oder da ist jetzt irgendwie etwas nicht im Gleichgewicht." Genau. Ja. Also hohe Anforderungen, auch die selbst gestellten, also der Perfektionismus. [0:41:13.0]

153 I: Ich greife jetzt vor, weil du schon ein bisschen erwähnt hast, wie gehst du mit dem um (...).[0:41:17.9]

154 B1: Hm (bejahend). [0:41:18.6]

155 I: Es kommt ja dann später vielleicht noch auf einer anderen Ebene. Aber, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dann, geht es um die Reflexion. Deshalb greife ich jetzt vor und frage nach. Oder ja. [0:41:28.8]

156 B1: Genau, also das ist wirklich so (...), das überhaupt wahrzunehmen, (.) oder? Also überhaupt wahrzunehmen, da ist jetzt gerade/ das ist streng gewesen. Oder jetzt "Bäh, das ist wirklich gerade ein strenger Tag gewesen. Was habe ich dann streng gefunden? Aha!" Und dann das wirklich in die Reflexion zu gehen und mir die Zeit dann aber auch zu nehmen. So. Das hat wirklich/ Ja. Das findet dann auch manchmal in der Meditation statt, oder? Dass das dann, wie das so hochkommt. Und dann das/ Und dann das dann versuche ich wirklich schon viel Raum zu nehmen/ geben, wirklich wahrzunehmen: "Was ist wirklich? Und kann ich dem begegnen? Kann ich es eben selbst auflösen mit meiner Einstellung? Ah, muss ich irgendwie zu der Stellenleitung? Will ich mit dem Team reden? Bringe ich es in die Supi?" Also einfach (.) was mache ich mit dem oder so. [0:42:20.0]

157 I: Ja ja ja. Aber dann würdest du sagen, so der erste Punkt ist mal überhaupt wahrnehmen und einordnen. Und aufgrund von dem kannst dann du wie weiter schauen, wie du es löst? [0:42:31.6]

158 B1: Ja genau ja (...) also und wirklich also mit Wahrnehmen/ (.) Also soll ich gerade schnell etwas dazu sagen? [0:42:36.6]

159 I: Ja. Ja ja.

160 B1: Also wahrnehmen wirklich halt auch über/ nur schon über den Körper, oder? Zu merken: "Uh, jetzt bin ich in einer Anspannung drin." Oder irgendwie, jetzt/ Also einfach überhaupt, wie nehme ich wahr, was wirklich gewesen ist und wa/ Also so. Das finde ich ist nicht ganz unerheblich. Das ist eigentlich ganz ein wichtiger Teil, oder? Ja. [0:42:55.0]

161 I: Ich greife jetzt nochmals vor, weil es jetzt gerade so fest Thema ist. Du sagst, über (.) das Wahrnehmen findet/ Oder wo findet das für dich statt? Du hast gesagt über Meditation, oder? Du hast gesagt, es ist nicht unerheblich, wie man es/ Dass man den Weg eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, findet, wo, dass man es überhaupt wahrnehmen kann, oder? Habe ich das richtig verstanden? [0:43:13.8]

162 B1: Hm hm (bejahend) ja. Also das finde ich, oder. Wenn ich jetzt schaue, in meinem persönlichen Prozess, oder? Also das ist jetzt etwas wo nichts mit unserem Beruf zu tun hat. Sondern eine Art also,

du tust es ja auch irgendwo beschreiben oder das Thema Selbstregulation, Selbstwahrnehmung. Also wir haben, vom Berufsverband aus, vor einigen Jahren mal Training emotionaler Kompetenzen angeboten. Wo es/ Wo ich damals wie verstanden habe, auch in diesem Kurs: "Aha, genau also erster Schritt ist, überhaupt wahrzunehmen, da ist etwas." Oder? Im Gespräch mit den Eltern, was ist bei mir und so. Und ich merke, dass das etwas ist, wo ich wie auch bewusst gestalten muss. Es fällt mir nicht so einfach, jetzt von meiner Biografie her, isch mir/ Oder es ist mir nicht immer so einfach gefallen, überhaupt wahrzunehmen, wo fängt der Stress überhaupt an, oder wo ist überhaupt etwas, oder? Und wo, eben, wo bin ich jetzt wirklich belastet? (..) Das ist wahrscheinlich wieder individuell sehr unterschiedlich. Wie fest, dass man einen Zugang zu dem hat oder nicht. [0:44:15.2]

163 I: Hm (bejahend). Und wie findest du den Zugang? Du hast gesagt Meditation. Oder gibt es noch weitere Gefäss? [0:44:20.4]

164 B1: Also schon über den Körper. Also grundsätzlich über das Wahrnehmen von den kö/ von den kö/ Also habe/ Ich weiss einfach und das hat, ist ein therapeutischer Prozess, ich habe so bestimmte/ Also sicher, wenn der Stress eine bestimmte Ausprägung hat, dann habe ich best/ bekomme ich bestimmte körperliche (..), also ich bekomme Kopfweh oder bin sehr angetrieben oder so. Und spätestens dann, also es ist so ein bisschen das allgemeines Wohlbefinden und muss ganz fest hinschauen, oder? Und so situativ ist es wirklich so ein bisschen ein, ja halt über, mol halt über den Körper zuerst einmal, oder? [0:44:52.2]

165 I: Über den Körper. [0:44:53.0]

166 B1: Und in der Meditation ist dann mehr die Reflexion dann auch. Ja. Unter Umständen. Ja. [0:44:57.9]

167 I: Ok hm hm (bejahend). (...) Wir kommen wahrscheinlich dann noch später zurück, darauf zurück, wann die Meditation stattfindet und wie regelmässig. Wenn es für dich OK ist, würden wir mal (.) darüber gehen. Wir haben vorher schon mal so ein bisschen über das Thema gehabt: die Breite von der Arbeitstätigkeiten, also die Offenheit auch von der Ausgestaltung, dort sind wir ja sehr frei. Du hast gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist für mehr eine Ressource als ein Stressor. [0:45:32.6]

168 B1: Hm (bejahend). [0:45:33.1]

169 I: Wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du damit umgehst. Eben, dass du schaust, wie du die Zeit effektiv einteilst. [0:45:37.9]

170 B1: Hm (bejahend). [0:45:38.4]

171 I: Gibt es dort noch etwas zu ergänzen, wie du damit umgehst, oder hast du/ Vieles hast du ja schon so ein bisschen beschrieben. [0:45:48.9]

172 B1: Genau, also ich setze wie halt wirklich eine Art die Priorität bei der Qualität von der Begegnung. Also wirklich in der Situation. Jetzt mehr dort als jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung. [0:46:00.8]

173 I: Ja. [0:46:01.2]

174 B1: So. Wirklich präsent in der Begegnung zu sein. Und schon auch die Verlässlichkeit, also, dass ich wie finde, Pünktlichkeit oder so verlässliche Abmachung ist mir sehr wichtig, oder? (.) Und dann setze ich aber sonst eben auch Prioritäten. [0:46:16.4]

-
- 175 I: Das du sagst: "Die Sachen sind dir wichtig und darum herum/" [0:46:18.8]
-
- 176 B1: Genau ja ja. Und halt eben, zum B/ Ja. Vielleicht tue ich halt weniger vorbereiten. Im Moment ist jetzt gerade etwas anderes wichtig oder irgendwie so. Oder ich streiche mal etwas ab bei einem Kind, wo ich merke, da ist es auch gut möglich. Dafür habe ich dann da mehr Raum für etwas anderes. Ja. [0:46:37.5]
-
- 177 I: Hm (bejahend). Ah, dass du vielleicht manchmal umverteilst. Jetzt ist es bei dieser Familie/ braucht es viel, und da ein bisschen weniger, dass auch so manchmal ein bisschen balancierst. [0:46:45.7]
-
- 178 B1: Ja (..) ein bisschen. [0:46:49.9]
-
- 179 I: Ein bisschen. [0:46:51.0]
-
- 180 B1: Ein bisschen ja. (..) Ja, natürlich also, in dem, dass man dann auch entscheidet, man geht da zweiwöchentlich oder so. Aber, ich versuche dort schon auch, (..) gerade auch bei Familien, wo sehr verlässlich da sind und es nicht so brennt, dass dann die nicht immer rausfliegen (..) oder so. Also dort, eben dort ist die Verlässlichkeit mir schon auch sehr wichtig. Ja. [0:47:12.4]
-
- 181 I: Hm (bejahend). Verlässlichkeit auch demfall im Sinne von Kontinuität. [0:47:17.1]
-
- 182 B1: Ja. Ja also von Seite der Familie, dass sie mich auch als verlässlich erleben können. So. [0:47:22.4]
-
- 183 I: Hm (bejahend). (..) Ein grosser Teil von uns ist ja/ Du hast jetzt gerade gesagt, das ist die Qualität von der Begegnung, ist dir sehr wichtig. Das geht ja unter die Interaktionsarbeit. Interaktion mit anderen Personen. (..) Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit von den verschiedenen Leuten. (..) Es ist vorher schon ein bisschen Thema gewesen eigentlich, so eben die Erwartungen und Emotionen von den verschiedenen Personen. Je nachdem (..) auch (..) sehr unterschiedlich. (..) Muss ich gerade überlegen, du hast/ Ja nein. Wie gehst du mit den Erwartungen und Emotionen von den beteiligten Personen um? Ich meine, über das haben wir so konkret noch nicht gesprochen. [0:48:10.5]
-
- 184 B1: Hm (bejahend) hm (verneinend als Bestätigung) hm (nachdenkend). (...) Also ich versuche, ein sehr ein offenes (..) Klima zu schaffen. Und auch (..) Erwartungen wirklich zu erfragen und auch recht offen und klar, (...) wie soll ich jetzt sagen, wenn ich wie merke, da sind falsche Erwartungen oder zu hohe Erwartungen da, auch oder einfach von Anfang an zu klären, oder? Was kann ich und was kann ich nicht. Oder eben auch, ich finde dort wirklich so das Thema Setting. Also Setting: "Wie schaffen wir und welche Ziele haben wir zusammen?" Dort, dem gebe ich viel Raum am Anfang, oder? Und Emotionen, das kommt ja immer wieder. Also, hm (nachdenkend) (..) weiss nicht genau, was jetzt du, ob du auf etwas Spezielles (..) anspielst, aber dort merke ich ist oft ja ein Zusammenhang halt auch mit dem Trauerprozess von den Eltern in verschiedenen Phasen oder gerade jetzt auch mit dem Zusammenhang, wieder mit Standortbestimmungen, Einschulungsfragen, ist das oft sehr eine intensive Zeit, wo man auch muss wie Stellung beziehen, wie man das Kind sieht oder so. Dort versuche ich wirklich halt schon auch sehr klar zu sein und das dann auch auszuhalten. Die Emotionen, wo bei den Eltern sind. So. [0:49:37.1]
-
- 185 I: Hm hm hm (bejahend). Also, dass du schaust, dass die Sachen auch ausgesprochen sind. So also? [0:49:43.1]
-
- 186 B1: Ja. [0:49:43.9]
-

187 I: Hm (bejahend). [0:49:45.7]

188 B1: Ja.

189 [0:49:47.8]

I: Wie gehst du denn mit den eigenen Emotionen um? Eben gerade in solchen Situationen. Vielleicht vorher, wenn es schon erwartest, während oder nachher? [0:50:00.3]

190 B1: Ja (..) also ein Teil ist eben wirklich, das so halt überhaupt zu begleiten, was bei den Eltern ist. Und dann dort ist es für mich oft die Reflexion, oder eben auch nachher dem wirklich Raum zu geben, wenn bei mir auch etwas nachschwingt. Oder irgendwie so. Also ich merke immer wieder halt das Thema Trauer oder so, dass das etwas auslöst, auch in mir (..) und ich finde das auch gut. Es wäre nicht gut, wenn ich es nicht an mich heranlassen würde. Aber ich merke, dass es dann auch Raum braucht, um das wieder wie bei mir auch wieder so ein bisschen/ Ich kann das nicht einfach nur dann im Moment. Oder manchmal, wenn es eine bestimmte Intensität hat, merke ich, das klingt dann unter Umständen nach. Und ich gib dann dem auch Raum. So. Ein bisschen. Oder jetzt eben auch die Abschiedsphase jetzt vor dem Sommer, habe ich gemerkt, es braucht einfach Energie. Und dann wie zu sagen: "Ja, es braucht Energie. Ich muss da jetzt einfach. Das ist jetzt streng." Oder was auch immer, ich mache jetzt auch vielleicht einfach mal an einem Abend bewusst etwas, wo ich finde, das ist jetzt auch/ Ja ich erhole mich jetzt auch aktiv. Oder ich belohne mich. Oder ich mache mir etwas Gutes, oder? Ja genau. Und das andere ist so, wie gehen/ Mit den eigenen Emotionen umgehen, wenn vielleicht auch zum Beispiel, wenn es mit einem Kind sehr schwierig ist und da kommt Ungeduld oder Wut. Oder mit Eltern sehr konflikthaft vielleicht auch ist oder so. Dann versuche ich schon auch, also ich versuche das wahrzunehmen, im Sinn von einfach einmal warten und wahrnehmen und aber auch unter Umständen ansprechen. Also (...) hm (nachdenkend), dann vielleicht nicht gerade in Situationen aber auch später. Also ich versuche schon auch Emotionen von mir, dort wo es auch wichtig ist, also natürlich wo es überhaupt etwas zu suchen hat in der Beziehung zu Eltern. Aber, diese irgendwie versuchen, auch auszusprechen. Ja. [0:51:55.1]

191 I: Hm (bejahend). Du hast vorher gesagt, Raum geben und ich habe mich dann im Verlauf von deiner Beschreibung gefragt, so wie ich/ Ist es Raum geben den Emotionen oder auch ein Einordnen oder weisst du? Wie ja vom Raumgeben her. [0:52:09.5]

192 B1: Ja ich merke einfach, ich bin wie jemand, wo zum (...) zum Regulieren oder, genügend Zeit braucht. So. Also ich bin einfach so. Und das heisst, ich muss in meinem Alltag, muss ich mir diese Zeitfenster einplanen, oder? Weil sonst kann ich nicht regulieren. Und das heisst für mich Raum geben. Also wirklich wie so zu merken: "Aha ja genau, jetzt ist heute Abend nichts." Oder ich muss schauen, dass ich am Wochenende (..) nichts/ Also nichts habe, nichts, nicht noch soziale Verpflichtungen oder so. Sondern, dass ich laufen gehen kann, oder Zeit für mich habe. "Grümschelen" sage ich dem, oder? Also einfach, ich brauche Raum für mich persönlich, dass ich dann gut kann regulieren. So ja. [0:52:56.9]

193 I: Also dann ist es der regulative Teil, so ein bisschen, wo du einfach die Zeit brauchst für das? [0:53:02.9]

194 B1: Ja und dann nicht noch Programm (..) oder? Das ist dann für mich hinderlich, wenn ich dann noch/ Und das ist halt etwas, wo wie ein bisschen Organisation braucht oder wo jetzt auch einfacher ist, als

noch mit/ wo die Kinder kleiner gewesen sind. Wirklich zu sagen: "Nein, da plane ich jetzt nichts ein." Oder ich sage vielleicht auch etwas ab, wo ich abgemacht habe oder irgendwie so. Ja. [0:53:26.6]

195 I: Wenn das für dich in Ordnung ist, gehe ich jetzt nicht gerade zu den Pausen und Erholung. Aber es ist so, wir haben dort schon einmal einen Anknüpfungspunkt, das ist ja schon ein Teil dann. Ich würde doch gerne zuerst zu den Ressourcen gehen und vielleicht kommen dort Sachen wieder. Eben Ressourcen sind ja eigentlich Sachen, wo schon dabei helfen, Stressreaktionen vorzubeugen. Oder ja, Anforderungen, Reize, eben ich sage dem, Stressoren leichter zu bewältigen. Schon im Voraus abzufedern eigentlich. Was bewertest du als wichtige Ressourcen. Und da beziehe ich mich jetzt nicht nur auf das berufliche Umfeld. Das kann auch im Privaten liegen. Aber, wo dir wie auch einfach helfen, beim Stress überhaupt vorzubeugen bei der Arbeit. [0:54:12.0]

196 B1: Hm (bejahend). Also ich glaube, eben ein Teil ist so ein bisschen, meine Art und Weise, wie ich überhaupt so (.) bin. Also, dass ich sehr (...) offen bin und schnell lernen. So, oder? Also irgendwie mich schnell dann gleich auch (..) anpasse, reflektiere. Dass ich relativ gut strukturiert bin, also gut planen kann eigentlich. Sehr motiviert bin für diese Arbeit und Freude an dieser habe. Also ich glaube das ist eine Ressource. Und schon auch so im sozialen Umfeld, dass ich eine sehr stabile familiäre Situation habe. Viele Freunde, ein gutes/ Also einfach auch sonst. Es ist jetzt niemand krank im Umfeld. Einfach so eine gute/ Ja sehr ein gutes Umfeld habe. Genau ja. [0:55:01.4]

197 I: (..) Du hast jetzt gerade das Stichwort Umfeld gebracht, gell. Und wenn du es jetzt dann mal/ Wenn wir das Umfeld ein bisschen kleiner anschauen. Auf die soziale Unterstützung im Dienst. Wie sieht diese aus oder ja wie erlebst du die? Vielleicht in welchen Situationen kommt die zu tragen? Bei wem? [0:55:22.7]

198 B1: Also ich finde die soziale Unterstützung im Dienst, die ist wirklich super. Also im Sinn von dem Klima, wo wir im Team haben, jetzt bei unserem kleineren Team. Wir sind ja vier Teams im ganzen Dienst. Und in unserem Team sind wir jetzt acht im Moment, meine ich. Und ich finde dort ist die Unterstützung total gegeben. Also, dass wenn man sich irgendwie austauschen will, oder auch in der Supervision oder im Team, einfach wirklich so zu spüren, man ist getragen und andere erlebe das gleiche und ja genau. Das finde ich ist total gegeben. Mit den Kolleginnen sehr und auch mit der Stellenleitung. Dort ist einfach halt die Kontaktpunkte sind relativ (..) sporadisch, oder. Aber ich merke, wenn ich sie suche, erlebe ich dort auch eine totale Unterstützung. Also auf organisatorischer Ebene, auf konkreter Ebene, auf fachlicher Ebene so und auch eben/ Ja ich finde/ Ja. Ja. [0:56:20.1]

199 I: Hm (bejahend). (...) Gehen wir zur nächsten Frage, ist das in Ordnung? [0:56:27.6]

200 B1: Hm (bejahend).

201 I: Was gibt dir Orientierung und Sicherheit gerade im Bezug auf die Gestaltung der Förderung und Begleitung, also eigentlich der Hauptaufgabenfelder, von der ja, von der Familie und Kinder vor allem? [0:56:42.2]

202 B1: Also ja ich merke halt schon, dass die Erfahrung, ist halt schon ja, ein Riesenpluspunkt, wo ich einfach merke, diese langjährige Erfahrung gibt so eine Grundsicherheit im Sinn von: "Ja, werden wir auch einen Weg finden". Ja irgendwie so reingehen zu können mit einem guten Urvertrauen eigentlich so, oder? Und dann habe ich so die Haltung von "Mut zur Lücke" also eben wirklich auch zu sagen, ich

muss auch nicht alles können oder man muss auch nicht alles jetzt gerade lösen so. Wirklich auch eine grosszügige Haltung, wo dann dort schon eben auch der Gedanke drin ist, dass nur schon die Umstände, dass wir in eine Familie gehen, dass Früherziehung angemeldet worden ist und dass wir einen regelmässigen Termin haben, eigentlich nur schon das, schon wahnsinnig viel bewirkt. Und noch jetzt nicht/ noch gar nicht/ Noch gar keine Tasche gepackt und keinen Bericht geschrieben, oder? Aber einfach, dass wir wirklich diese Verlässlichkeit und die Ansprechperson sind und die Eltern merken, wir sind gehört mit unserem Problem. So. Dass das eben schon ganz viel wie bewirkt. Das tue ich mir immer mal wieder (.) hervorheben und das gibt mir einen ganz guten Boden, dort wo ich merke, jetzt kommt da viel Druck, oder? [0:58:00.3]

203 I: Ja. Und das würdest du sagen, kommt auch durch die Erfahrung von/ dass du sagen kannst: "Aha, ich habe diese Sicherheit. Ich ich s/" Durch die Erfahrung, dass das so viel bewirkt. Auch nur schon, dass eben die Verlässlichkeit da ist. [0:58:10.4]

204 B1: Hm (bejahend). Ja es kommt natürlich aus Rückmeldungen, wo du irgendwie nach einem langen Prozess von Eltern hast. Gerade auch dort, wo es vielleicht schwierig gewesen ist. Also das ist wirklich etwas über längere Zeit, wo du dann irgendwann mal von jemandem hörst: "Hey/" Ich habe ein, zwei so Mütter, wo später auch mal noch einen Brief geschrieben haben. Oder: "Ah ich habe erst nachher, als es aufgehört hat, gemerkt, wie viel es mir eigentlich gebracht hat." Gerade auch schwierige Beziehungen. UND ich finde, ich erlebe das aber auch im Kollegialen. Also in der Supervision, wenn ich jeweils so höre, was meine Kolleginnen erzählen und ich dann von aussen wahrnehme, was sie alles bringen. So. Und dann, wie so zu merken: "Hai ai ai, was hier alles geht." Oder? Wo ich in diesen Systemen anders wahrnehme, wenn ich drin bin. So ja. (...) [0:58:58.2]

205 I: Würden wir sonst zu den Strategien über gehen. Wenn die Ressourcen ja eben vorbeugend sind, sind Strategien, dann, wenn bereits Reaktionen, Stressreaktionen da sind. Also allenfalls auch schon auf psychosomatischer, also körperlicher Ebene auch. Es kann sich natürlich überschneiden, gell, das haben wir vorhin auch schon besprochen. Erholung kann also präventiv eingesetzt werden oder auch dann, wenn der Stress schon besteht. Und so ist es auch mit den anderen Strategien. Sie können problemzentriert sein, zum Beispiel schauen, wie kann ich das organis/ wie kann ich das lösen. Oder du hast vorhin schon mal gesagt, auf mentaler Ebene, gell, wo/ Wie gehe ich/ Wie ordne ich das ein, wie kann ich es akzeptieren? Kann ich es irgendwie, genau, umdeuten. Oder halt eben regenerativ, wo dann eben so/ du hast auch schon vorher gesagt, die Regulation, gell, das Emotionale regulieren. Ja, die physiologische Stressreaktionen wieder abbauen. Wir haben darüber gesprochen vorher, was bei dir typischerweise so ein bisschen Stress auslöst. Vielleicht hast du gerade eine Situation in letzter Zeit, wo Stress ausgelöst hat. Wie bist du damit umgegangen, was hat dir geholfen? [1:00:14.3]

206 B1: Hm (bejahend) genau ich habe, eine Situation, ist mir in den Sinn gekommen, eben wo es darum gegangen ist, um Konflikte eigentlich mit der Mutter in Bezug auf Erziehungsmethoden. Also es geht darum, dass sie (..) ja körperlich auch das Kind straft. (..) Genau, und dass dann auch mit der Mutter ausgesprochen habe, wo ich gemerkt habe, das hat mich dann schon auch in einen Stress gebracht. Auf verschiedenen Ebenen. Und das jetzt in dieser konkreten Situation, habe ich das wirklich auch reflektiert bei mir und so weiter (..) Dem/ Ja, das wahrgenommen und für mich gebüschelt und es dann auch in die Supervision gebracht. Genau. Das finde ich ja/ [1:01:01.1]

207 I: Und was hat dir geholfen, dann zum Beispiel in der Supervision für das Thema eine Art wie, für dich zu bearbeiten? [1:01:10.0]

208 B1: Ja schon so verschieden Anteile wahrzunehmen, auch meine eigenen, oder? Also, warum stresst mich das jetzt so? Also der Teil eigentlich von den mentalen Prozessen, oder? So. Das, den wahrzunehmen. (...) Und zu teilen. Ja. [1:01:38.0]

209 I: Hast du noch andere Strategien, wo dir in den Sinn kommen, wo du auch darauf zurückgreifst. Wo du jetzt gerade weisst, da greifst du zurück, darauf zurück? [1:01:46.9]

210 B1: Hm genau. Also für mich ist schon so ein T/ Also es ist/ Jetzt sind wir so ein bisschen um das Thema Emotionen regulieren. Ist wirklich so, was hilft mir. Da habe ich wirklich einen längeren Prozess auch gemacht auch in der Therapie oder wirklich wie auch wahrzunehmen: "Was hilft mir dann?" Also, auf körperlicher Ebene, Ausdruck, also einfach auf diesen verschiedensten Methoden, wo es da gibt, oder? Ich glaube, da muss ich nicht/ da wirst du wahrscheinlich in deiner Arbeit ganz viel dann beschreiben, oder? Und dort hat es einfach eben auch so körperorientierte Übungen. (..) Manchmal ist es Malen, spazieren, Pausen machen, vielleicht irgendwie ein Buch lesen oder weisst du so ablenken. So. Genau. [1:02:30.2]

211 I: Also fest darauf (unv.)

212 B1: Meinst du so etwas, oder? [1:02:32.4]

213 I: Ja, genau, was mach/ ja, also gehst du fest auf die regulatorische Ebene eigentlich. Hast du jetzt gesagt, oder so regulatorische Sachen. [1:02:41.2]

214 B1: Ja, was wäre dann sonst noch? An was denkst du sonst noch? [1:02:43.8]

215 I: Also es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, also das Problemzentrierte, das eben das Einordnen, wo du vorher gesagt hast, in der Supervision ist dir das fest gelungen. Oder eben halt das Regenerative, wo du jetzt eigentlich sagst oder. Also, also es ist in Ordnung. [1:02:59.2]

216 B1: Ja genau. Vielleicht habe ich es wie/ Vielleicht au/ Also das andere natürlich auch, oder? Vielleicht tue ich auch eine Art (..), das sehr stark auf das Regulatorische beziehen. Das andere mache ich natürlich auch. [1:03:11.8]

217 I: Es ist i/ auch natürlich total frei, weisst du, von der Antwort her. Nur zum ja/ Nur zum nochmals klären, wo/ ja/ zum es einzuordnen, genau. (..) Die letzte Frage in diesem Unterteil hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet gell, das Bedürfnis nach Erholung. Ich weiss gar nicht/ Mol du hast gesagt, was du nach dem Arbeitstag gemacht hast, gell. Du hast gesagt, (.) du schaust, dass du Zeit hast (.) für dich. Konkret, was machst du nach so einem Arbeitstag? [1:03:46.4]

218 B1: Ja, es kann aber dann schon auch sein, dass dann vielleicht noch Bewegung ein Thema ist, oder? Wirklich noch bestimmte Körperübungen oder noch nach draussen gehen oder so. Das kommt dann sehr drauf an, wie ich es dann im Moment spüre. [1:03:54.8]

219 I: Ja. [1:03:55.4]

220 B1: So. Ja. [1:03:56.6]

-
- 221 I: Hm (bejahend), also kann Bewegung sein. Kann/ Auf konkreter Ebene jetzt. [1:04:04.3]
-
- 222 B1: Ja. [1:04:04.7]
-
- 223 I: (...) Genau (...), wollen wir weiter? [1:04:12.1]
-
- 224 B1: Hm (bejahend). [1:04:13.0]
-
- 225 I: Wir sind beim dritten Teil. Eben dort geht es so ein bisschen um die Erholung und die Erholungsprozesse. Wir sind eigentlich schon fest immer wieder dort gelandet, gell. (...) Ich habe ja vorher die Skalierungsfragen gestellt zum persönlichen Wohlbefinden und der Arbeitsleistung. Zum dort anzuknüpfen, nochmals wo merkst denn du Unterschiede zum Beispiel im persönlichen Wohlbefinden, wenn/ je nachdem ob du erholt bist oder nicht. Kannst du Unterschiede benennen? [1:04:41.8]
-
- 226 B1: Ja, also wenn ich erholt bin, dann fühle ich mich natürlich ausgeruht und wohl. (.) Zum Beispiel, sind wenig oder keine Schmerzen, Kopfweg oder irgendwie so vorhanden. Und ich fühle mich/ Kann mich gut konzentrieren, wach so. Meinst du das so? [1:04:58.0]
-
- 227 I: Ja, ja. (..) genau. Und du hast vorher gesagt, bei der Arbeitsleistung hast du glaub ich gesagt, sieben oder acht. Je nachdem ob du erholt bist oder nicht. Würdest du/ also bei der Wichtigkeit hast du Sieben oder Acht gesagt. [1:05:17.9]
-
- 228 B1: Hm (bejahend), sieben.
-
- 229 I: Ja.
-
- 230 B1: Glaub ja. [1:05:18.5]
-
- 231 I: Merkst du dort/ oder wo merkst du dort Unterschiede? Kannst du das fest machen? [1:05:23.7]
-
- 232 B1: Ja also in Bezug auf meine Arbeitsleistung denke ich halt wirklich auch in dieser Interaktionsarbeit, oder? Also diese Offenheit. Auch vielleicht dann gerade in strengen/ jetzt, ich sage jetzt Kind, wo sehr fordernd ist oder so. Merke ich einfach, je besser es mir geht, je ruhiger kann ich dem begegnen, oder? Dort wo ich dann merke, da geht mir auch einmal ein Ventil ab, dann ist das immer eigentlich in einer Situation, wo ich irgendwie nicht ganz in der Balance bin, oder? Oder dort die Wahrscheinlichkeit wird wie grösser. Also meine Offenheit in der Begegnung, Bereitschaft, wirklich so in der Situation sein und auch flexibel zu reagieren, ist grösser, je erholter ich bin, oder? [1:06:12.2]
-
- 233 I: Ja hm (bejahend). [1:06:14.0]
-
- 234 B1: Ich habe jetzt das Gefühl (...) ich habe das Gefühl sonst eben/ wegen dem habe ich es auch nicht so hoch bewertet. Ich habe jetzt das Gefühl, ein Bericht schreiben, ob jetzt der besser oder schlechter rauskommt, das sehe ich jetzt wie nicht so. Aber ich habe das Gefühl, in der/ wirklich in der Begegnung, dort merke ich Unterschiede. [1:06:32.8]
-
- 235 I: Ja, (...) dann würden wir zu den Erholungszeiträumen kommen. Wir haben/ also du hast vorher schon so ein bisschen erzählt. Wochenende und so weiter, oder auch am Abend. Das sind so die Erholungszeiträume, gell? Zu den Erholungszeiträumen zählt eigentlich alles von kurzen Mikropausen, wo unter zehn Minuten sind, bis eigentlich bis zu längerem Urlaub oder Ferien. Einfach wo (..) Erholungsaktivitäten stattfinden, genau. Erholungsförderliche Aktivitäten, du hast auch gesagt, sind bei dir auch selbst/
-

bei dir selbst auch schon sehr unterschiedlich, was es ist, je nach Situation. Man geht aber davon aus, dass die Erholungserfahrungen, welche dahinter sind, eigentlich immer ähnlich sind. Einfach bei jeder anderst so ein bisschen, die holt. Genau und je nach Erholungszeiträumen können auch unterschiedliche Erholungserfahrungen von Bedeutung sein. So die Erholungserfahrungen werden in der Theorie unter Mastery, also das ist eigentlich so Selbstwirksamkeit, Bestätigung im Tun, eingeteilt, in Kontrolle, also frei über Aktivitäten auch bestimmen zu können. Psychologische/ Also mentales Abschalten, im Englischen "Psychological Detachment" und "Relaxation", also Entspannung eigentlich. Und dann gibt es noch Arbeiten, wo eigentlich diese Sachen wo je nachdem schon verpackt sind, noch aufsplitten und sagen, soziale Verbundenheit und Vergnügen gehört auch dazu. Manchmal wir auch einfach davon ausgegangen, dass das in den anderen stattfindet. Wenn du einen typischen Arbeitstag in Gedanken durchgehst, könntest du dir bitte mal überlegen, wann du solche Pausen und Erholung hast, genau. Nach den Aktivitäten, wo du machst, wir haben ja schon etwas darüber gesprochen, aber dort werde ich nachher nochmals ein bisschen konkreter nachfragen. Wenn ich von Arbeitstag rede, meine ich vor, während und nachher. Also es ist ja nicht einfach abgeschlossen (.) mit dem Heimgehen. [1:08:42.2]

236 B1: Ja hm (bejahend) genau. Also einen Tag, wo ich vollgeplant habe für Heilpädagogische Früherziehung, ist wirklich so, dass ich das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, ich steh eigentlich immer recht früh auf und habe schon relativ viel Zeit, bis ich überhaupt arbeiten gehe. Wo ich wirklich Zeitung lese und meditiere. Also das tu ich auch/ [1:08:59.3]

237 I: Du darfst vorgereifen. Alles in Ordnung. [1:09:02.3]

238 B1: Also einfach, wo ich meinen fixen Morgenablauf habe, wo es schon viel Zeit hat eigentlich für mich. Wo ich merke, da bin ich schon in einer guten Verfassung, um wirklich starten zu können. Und dann mache ich meistens (...) ja, eigentlich nicht einmal Pause während dem Morgen, vielleicht eine Art vom einten Kind zum anderen Kind fahren. So schaue ich schon, oder ich schaue, dass ich dort nicht gestresst bin – nach Möglichkeit. Oft ist aber auch das Autofahren für mich eigentlich so ein bisschen der Moment vom Loslassen. Mache nicht unbedingt eine Pause. Manchmal mache ich eine oder esse etwas oder etwas trinken. Sicher in der/ zwischen den Kindern, oder? Und dann mache ich immer eine lange Mittagspause, wirklich eine lange. Und wenn ich am Nachmittag/ Also wenn ich am Abend nochmals ein Gespräch habe, dann schaue ich auch, dass ich nochmals eine Pause habe, bevor ich an das Gespräch gehe. Und sonst ist ja dann irgendwann fertig und dann gehe ich nach Hause und dann schaue ich aber auch, dass dann wirklich/ Dann arbeite ich nicht mehr viel. Also ich tue vielleicht noch kurz aufschreiben und nachher ist fertig. [1:09:59.7]

239 I: Ja ja hm (bejahend). (...) Gibt es Erholungszeiträume/ Also du hast gesagt, du hast dein festes, eigentlich deinen Morgenablauf. Das ist sicher bewusst eingeplant. Du hast auch gesagt, du schaust immer, dass du Pausen einplanst, gell. Du machst das ziemlich bewusst. Oder gibt es auch Erholungszeiträume, wo du vielleicht nicht bewusst einplanst? Du hast jetzt/ Ich denke, das was du jetzt aufgezählt hast, ist schon ziemlich bewusst eingeplant, gell? [1:10:24.8]

240 B1: Ja, das ist ziemlich bewusst geplant, ja. Das ist wirklich so und das ist auch so, dass ich das im Planen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe da am Abend ein Elterngespräch, dass ich am Morgen unter Umständen abstreiche. Also weisst du (..) ich tue/ Das tue ich. Ich tue wie die Belastung eigentlich auch bewusst planen. So. [1:10:43.1]

-
- 241 I: Ok. [1:10:43.9]
-
- 242 B1: Und was meinst du un/? [1:10:47.4]
-
- 243 I: Also Pausen können sich ja ergeben, wie du sagst, zum Beispiel durch die Fahrt, oder? Die ist einfach. Oder dadurch, dass einmal oder du sagst, eben, du planst bewusst den Mittag lange, oder eine Pause zwischendurch. Oder es gibt ja manchmal auch einfach Zeiträume, wo sich ergeben. [1:11:03.5]
-
- 244 B1: Genau.
-
- 245 I: Ganz natürlich. [1:11:04.8]
-
- 246 B1: Ja, und dann versuche ich wirklich auch dann nicht noch irgendwie/ Manchmal wäre es noch verführerisch, man hätte noch den Computer dabei und würde dann noch schnell irgendwie etwas schreiben und das mache ich eigentlich nicht mehr. [1:11:17.0]
-
- 247 I: Ja hm (bejahend). [1:11:18.8]
-
- 248 B1: Höchstens es sei gerade eine ganze Stunde, wo ausfällt. Dann ist jeweils schade, dass ich ihn nicht dabei habe. Aber einfach, dann tue ich bewusst Pausen machen. Ja. [1:11:26.7]
-
- 249 I: Wenn wir jetzt durch die Woche gehen. Du hast vorhin gesagt gell, eigentlich hast du dort schon vieles gesagt. Du schaust, dass du wirklich zwei ganze Tage glaube ich arbeitest und zwei halbe. [1:11:35.1]
-
- 250 B1: Hm (bejahend). [1:11:35.6]
-
- 251 I: Das wäre für dich so eine typische Woche. Und bei den zwei halben schaust du, dass du noch das darum herum eigentlich von der Früherziehung noch machst, neben den Terminen. [1:11:44.2]
-
- 252 B1: Genau und ich habe eben den Montagmorgen, arbeite ich eigentlich nicht mit Früherziehungskinder, bewusst, auch weil ich merke, dass mir das das Wochenende besser erholsam macht. Also, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich am Montagmorgen schon mit Kinder arbeite, dann bin am Sonntagabend eigentlich schon ein bisschen mit einem "Zecheli" (Verkleinerungsform von Zehen) am Arbeiten. Und das ist mir wie erholsamer, wenn ich einfach weiss, ich kann am Montag dann wirklich anfangen alles noch vorzubereiten, bereit machen, telefonieren, Mails checken. Und am Freitag mache ich es auch so. Da arbeite ich noch am Freitagmorgen und am Freitagnachmittag tue ich noch so abschliessen. [1:12:17.8]
-
- 253 I: Hm (bejahend). [1:12:18.3]
-
- 254 B1: Und ich merke, dann sind wirklich Samstag und der Sonntag, mache ich nichts. [1:12:23.3]
-
- 255 I: Ja also dann ist eine typische Arbeitswoche für dich eigentlich am Montag wie Vorbereitungsgefäss, dann Nachmittag und Dienstag arbeitest du, am Mittwoch hast du deinen freien Tag, am Donnerstag/ [1:12:36.0]
-
- 256 B1: Am Donnerstag arbeite ich den ganzen Tag. [1:12:36.7]
-
- 257 I: Ja und am Freitag/ [1:12:38.9]
-

-
- 258 B1: Am Morgen arbeite ich und am Nachmittag tue ich noch so, was nötig ist, noch ausplempeln. [1:12:42.3]
-
- 259 I: Hm (bejahend), wo findet dort Pause und Erholung für dich statt, im Verlauf von der Woche? Also klar, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, wie der Stundenplan aussieht, aber wo würdest du da drin Pausen und Erholung verorten? Und dort meine ich auch eben du hast jetzt schon gesagt, du schaust, dass am Wochenende nichts hast. Du hast schon gesagt, so ein bisschen am Abend. Gibt es noch Sachen, wo wir nochmals/ wo zusätzlich verortet werden müssten? [1:13:06.9]
-
- 260 B1: Ich schaue schon, dass ich zum Beispiel auch am Mittwoch mir bewusst Zeit einplane zum Sport oder, weisst du Laufen oder irgend so, weil natürlich mit der Familie gibt es dann jeweils auch noch viele Termine. Aber eigentlich wirklich sagen, nein, ich tue mir bewusst auch an dem Mittwoch etwas Gutes. So. [1:13:31.5]
-
- 261 I: Das dort bewusst einplanst? [1:13:32.5]
-
- 262 B1: Ja.
-
- 263 I: Weil eben nur durch das, dass ja Freizeitfenster gegeben sind, plant man es ja nicht zwingend bewusst. [1:13:41.4]
-
- 264 B1: Ja, du hast absolut recht. [1:13:42.5]
-
- 265 I: Genau. Und da sind wir ja auch schon beim bewusst gestalten oder, dass du dort schaust, dass wirklich Sachen rein nimmst auch, wo du weisst, tun dir gut. [1:13:52.0]
-
- 266 B1: Ja genau. [1:13:53.3]
-
- 267 I: In der Art. [1:13:54.1]
-
- 268 B1: Ja und eben wirklich auch unter Umständen fixieren im, in der persönlichen Agenda. Mache ich nicht immer gleich, aber wenn ich merke, jetzt ist gerade eine Zeit, wo viel ist, dann mache ich das wirklich auch. Ja. [1:14:05.7]
-
- 269 I: Welche Erholungszeiträume, also das eben kann von Mikropausen, über den Mittag, Feierabend, Wochenende, Urlaub alles sein. Sind für dich besonders bedeutsam und warum? [1:14:18.1]
-
- 270 B1: Ja, ich merke, dass mir die Mittagspause wirklich sehr wichtig ist. Ich mache eben eine lange Mittagspause. Tue oft auch noch etwas privates lesen. [1:14:26.9]
-
- 271 I: Ja. [1:14:27.4]
-
- 272 B1: Und meistens schlafe ich auch noch am Mittag ein bisschen. Also also so ein Nap, oder? Und ich merke einfach, dass mir das extrem hilft, wenn ich auch in den Nachmittag gehe und dann auch wie erschöpft ich am Abend nach Hause komme. Einfach, weil das dort so eine bestimmte Regulation stattfindet am Mittag. Das tut mir gut. Ja. [1:14:47.7]
-
- 273 I: Ja. Wir kommen zu den Aktivitäten und wir haben dort schon viel darüber gesprochen, gell. Die Unterscheidung, haben wir jetzt vorher gerade auch nochmals gehabt, zwischen hohem Verpflichtungscharakter, wo eigentlich keine Erholung ist und Aktivitäten, wo für einen erholungsförderlich sind. Und
-

gell, dort hast du auch gesagt Sport, oder? Es können auch aktivierende Sachen sein. Nicht nur Sachen wo/ wie Entspannungsübungen. Es geht wirklich darum/ Und wir haben auch vorher fest darüber gesprochen, dass das ein Teil ist für die Emotionsregulation und von guter Stimmung. Und dass es je nachdem/ je nach Erholungserfahrung geht es darum, neue Ressourcen aufzubauen oder halt einfach wieder Anspannungen zu lösen und in den Zustand von vor dem Stress zurückzukehren. [1:15:29.3]

274 B1: Hm (bejahend). [1:15:29.7]

275 I: Ich versuche jetzt so ein bisschen, dass wir nicht alles doppelt haben, nochmals so ein bisschen zu wiederholen und du du ergänzt mich einfach. Du hast fest schon gesagt gell, wie du die Aktivitäten/ welche Aktivitäten du machst. Du bist am Morgen/ hast du gesagt meditieren und Zeitung lesen, am Mittag auch nochmals lesen und ähm //Power Nap// genau. Und dann, Wochenende, hast du gesagt, schaust du, dass du manchmal nicht noch Sache hast, wo du involviert bist, sondern, wo wirklich auch für dich Zeit hast. [1:16:02.1]

276 B1: //Schlafen//

277 B1: Hm (bejahend) genau. Das ist schon noch die aktivierenden Sachen. Also eben, so spazieren, Velo fahren, also Natur sage ich jetzt mal. Naturerfahrung, Schwimmen im See oder so. Das sind schon ja/ das schaue ich regelmässig. Ja. [1:16:17.8]

278 I: Hm (bejahend). Feierabend hast du auch, dort sind wir auch mal kurz/ das/ mol, jetzt sind wir beim Wochenende gewesen. Beim Feierabend hast du auch mal kurz ein bisschen erwähnt gell. Das es glaub so ein bisschen in das Ähnliche rein geht, oder? [1:16:30.9]

279 B1: Ja. [1:16:32.4]

280 I: Je nachdem, was für Aktivitäten es braucht. [1:16:37.1]

281 B1: Hm (bejahend). [1:16:38.3]

282 I: Und Ferien? (..) [1:16:42.5]

283 B1: (...) Also gell das Privileg von so langen Ferien ist ja, dass man halt Verschiedenes machen kann, oder? Wo ich merke, dann sind wir irgendwie mit der Familie unterwegs und ich merke aber auch, dass mir eben auch dort so relativ frei gestaltete Zeit, wo wir eben nicht Ferien irgendwo hingehen, sondern, wo ich weiss, da kann einen Teil noch Sachen, wo aufgefallen sind im Haushalt erledigen. Dann ist es aber einfach erledigt, oder? [1:17:12.6]

284 I: Ja klar, aber das kann ja/

285 B1: Genau, das kann auch entlasten dann, oder? Oder ich kann kreativ sein, malen oder eben baden gehen oder irgendwie etwas lernen, etwas Neues. Ähm das ist mir wichtig. Meinst du das? [1:17:25.2]

286 I: Ja genau. //Es geht einfach so darum, einzuordnen// was wo Platz findet von den Aktivitäten. [1:17:26.9]

287 B1: //so ein bisschen einfach Freizeit// [1:17:31.3]

288 I: Warum tun dir die verschiedenen Aktivitäten gut? Du hast ja schon eigentlich relativ konkret gesagt, es kommt sehr drauf an auf die Situation, was du brauchst. [1:17:40.9]

289 B1: Hm (bejahend) ja. [1:17:44.2]

290 I: Ist jetzt noch schwierig, zum alle Aktivitäten zu wiederholen, gell, aber du hast zum Beispiel Sport erwähnt oder Lesen. Warum tut dir das in dem Moment gut? Oder Natur? [1:17:55.9]

291 B1: Genau, also das hat einfach damit zu tun, was das mir hilft zum Regulieren, oder? Also genau und oder was ich als, weiss gar nicht, wie du es vorher gesagt hast, oder, Mastery. Wo, dass ich vielleicht auch einfach merke, das sind angenehme Tätigkeiten, oder? Also jetzt gerade zeitunglesen oder lesen, ist einfach etwas, wo ich merke, ich tue gerne so meine Zeit verbringen, weil ich gerne etwas Neues lerne oder auf dem Laufenden bin. Und es gibt mir ein bisschen einen Abstand zum zum Tun, wenn ich es mache, während der Arbeitszeit, oder eben. Oder jetzt Sport ist halt einfach, der Körper muss einfach auch bewegt werden. Als Ausgleich, vielleicht einfach, dann zu der Belastung, wie werde ich belastet auf Körper, Geist und Seele. Also oder //was braucht es dann, zum das auszugleichen// ja. [1:18:47.3]

292 I: //je nachdem, was ja// Hm (bejahend) (...) genau. Wollen wir weiter gehen? [1:18:56.5]

293 B1: Ja ja.

294 I: Dann wäre das als eigentlich letzter Teil/ zweitletzter Teil noch. Die Erholungserfahrung Abschalten. Ich denke es spielt Vieles auch dort rein, oder? Dort geht es ja darum, dass man nicht nur Arbeitstätigkeit auf die Seite legt, sondern auch sich gedanklich löst. [1:19:14.3]

295 B1: Hm (bejahend). [1:19:14.7]

296 I: Hm (nachdenkend) es kann auch eben Voraussetzung sein von anderen/ für andere Erholungserfahrungen. Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht auch beim privaten Sachenarbeiten, oder? Wenn man das auf der Seite hat, ist es ja auch wie nachher das mentale Abschalten. Oder ja ist das Abschalten eher möglich. [1:19:33.2]

297 B1: Hm (bejahend).

298 [1:19:33.6]

I: Und beim mentalen Abschalten kommt schon auch noch fest drauf an, wann es stattfindet. Zum Beispiel im Verlauf Feierabend, wird es ja wich/ wird es beispielsweise wichtiger, dass die Schlafqualität einfach/ [1:19:46.9]

299 B1: Ja genau hm (bejahend). [1:19:48.3]

300 I: Auch, also es kann Einfluss haben auf die Schlafqualität. Was würdest du von dir selbst sagen, wie oft beschäftigst du dich in der Freizeit entweder mit Arbeitstätigkeiten oder auch gedanklich mit der Arbeit? Nie, selten, manchmal oder oft? [1:20:04.8]

301 B1: Würde sagen selten. [1:20:05.8]

302 I: Selten hm (bejahend). [1:20:06.9]

303 B1: Hm (bejahend). [1:20:07.4]

-
- 304 I: Hm (bejahend). Und wenn du dich doch mal damit beschäftigst, eher mit Arbeitstätigkeit oder mit gedanklicher Beschäftigung? [1:20:19.8]
-
- 305 B1: Also Arbeitstätigkeit wäre jetzt effektiv etwas Vorbereiten oder so? [1:20:24.6]
-
- 306 I: Ja genau. [1:20:25.8]
-
- 307 B1: Hm selten. [1:20:26.3]
-
- 308 I: Obwohl du es eigentlich nicht vorgesehen hast.
-
- 309 B1: Ja genau. Hm (nachdenkend) eigentlich nicht. Und gedanklich, das kann passieren, oder? [1:20:33.3]
-
- 310 I: Hm (bejahend). Empfindest du das dann als Belastung oder eher nicht? (...)[1:20:40.6]
-
- 311 B1: Nein, eigentlich nicht so. Ich nehme es dann wie wahr und dann schaue ich, ist das etwas, wo ich wie muss ernsthaft überdenken. Also weisst du, gibt es eine Art/ muss man etwas tun oder nehme ich es einfach wahr: "Ah, das beschäftigt mich jetzt." Oder irgendwie so. Genau. [1:20:59.5]
-
- 312 I: Hm (bejahend). Gibt es Sachen wo dir/ Sachen oder Personen, wo dir auch helfen für das Abschalten? [1:21:07.0]
-
- 313 B1: Hm (bejahend). Also ich glaube, Personen helfen halt schon auch, wenn man Familie hat, oder? Also jetzt sind sie etwas ausgeflogen. Aber das hat immer sehr viel geholfen. Dann wirst du wie anderst gebraucht und nachher bist gerade in einem anderen Film, oder? Das hilft finde ich. Und ich mache schon auch eine klare Trennung. Also ich tue normalerweise auch die Kleider abziehen, relativ bald nach dem ich zuhause bin, so. Das hat auch, je nachdem, das mache ich nicht mehr so, aber habe ich auch schon gemacht, also sicher die Hände waschen, aber auch unter Umständen duschen, wenn ich jetzt das Bedürfnis würde empfinden so. Ich tue auch die Taschen, also, wirklich versorgen. Also die Sachen versorgen, das mache ich dann wirklich gleich, wenn ich nach Hause komme. Ja. (...) meinst du das so? [1:21:59.9]
-
- 314 I: Ja ja auf jeden Fall. (..) Vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es so/ es gibt ja auch Massnahmen, wo helfen. Du hast eigentlich schon fest gesagt, du schaust fest, wie du einteilst oder, dass du überhaupt/ was wie machst oder wann machst, wo du die Prioritäten setzt und das hilft ja auch indirekt zur Erholung. Wie/ Gibt es sonst noch Sachen dort, wo vielleicht noch wichtig sind zu erwähnen? Glaube, vieles ist schon ausgesprochen, aber kommt dir noch etwas ergänzend in den Sinn, wo dir einfach auch hilft einen Punkt zu setzen? Oder Ja. [1:22:32.8]
-
- 315 B1: Ja, ich glaube, schon das Planerische, wo du meinst. Also einfach halt wirklich auch so das einzuplanen. Also die Belastung zu planen, sag ich jetzt, oder? [1:22:43.4]
-
- 316 I: Ja. [1:22:43.7]
-
- 317 B1: Die Belastung zu planen oder eben auch dann abzustreichen, um wirklich zu sagen: "Nein, das reicht". Weil/ ja, so. [1:22:50.6]
-

318 I: Ja. (...) Ja dann wären wir eigentlich schon praktisch beim Schluss. Einfach, gibt es vielleicht als Abschluss noch etwas, wo du findest, ist dir noch wichtig, wo aber noch nicht Thema gewesen ist, von den Fragen? Wo du noch gerne ergänzen würdest? [1:23:05.9]

319 B1: Genau, das ist das, wo ich dort wie vorgezogen habe. Also einfach ich tue wirklich schauen, ich glaub das ist auch ein bisschen die Gefahr, in der Art und Weise, wie wir jetzt abrechnen, bei uns (Name des Dienstes), dass wir keine (...) Vollarbeitszeiterfassung machen, ist es eben etwas gefährlich, dass man dann noch alles Mögliche macht, oder? Und ich schaue wirklich fest, was ist verrechenbar und wie verrechne ich es. Und dann dort wirklich auch mich abzugrenzen. [1:23:34.5]

320 I: Ja ja. [1:23:37.1]

321 B1: Und auch bestimmte Aufgaben zum Beispiel nicht anzunehmen vom Dienst, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gut (.) gemacht. Genau. [1:23:46.5]

322 I: Hm (bejahend). (...) Mol, danke dir vielmals. Wenn von dir her/ wenn es von dir her gut ist, würden wir sonst hier schliessen. Ich danke dir vielmal. Ist doch ein sehr persönliches Gespräch gewesen. Habe ich gemerkt. Es ist immer wieder in die Tiefe gegangen und danke, dass du dafür bereit gewesen bist, auch. [1:24:12.0]

323 B1: Sehr gern.

324 I: Dann würde ich hier ausschalten jetzt. [1:24:13.4]

325 B1: Ja also ich bin jetzt gespannt, was du da erzählst. Also ich denke, das Thema ist sehr persönlich, oder? [1:24:19.0]

326 I: Hm (bejahend) ja ja. [1:24:21.8]

327 B1: Aber vielleicht kann ich es jetzt auch so ja, ich hoffe es ist für dich/

9.7 Fallzusammenfassung Interview 1

Durchführung

Name FE	B1	Interview Nr.	1
Ort	Dienststelle	Datum	05.08.2025
Zeit	08.30	Zeitdauer	1:24:23

Angaben zur Stichprobe

Dienststelle	--	Arbeitspensum	60%
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	2001 24 Jahre	Beruflicher Werdegang	Klinische Heilpädagogik & Sozialpädagogik, Nachdiplomstudium
Alter	49	zusätzliche Verpflichtungen privat am Dienst	Familie Kulturkommission Abklärung und Beratung (in Pensum enthalten)

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Zweigstelle in ihrer Nähe, geht ca. einmal pro Woche dorthin • Administrative Arbeit im Homeoffice. • Persönliches Notebook inklusive IT-Support steht zur Verfügung. • Persönliches Arbeitsmaterial wird zuhause gelagert
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Vorgaben des Arbeitgebers • Privates Handy • An den Arbeitstagen ca. von 07.00 Uhr morgens bis abends um 18.00 Uhr erreichbar • Ausserhalb dieser Zeiten und am Mittwoch (arbeitsfreier Tag) nach persönlichem Abwägen. Es kann je nachdem auch entlastend sein, ein Telefonat auf den Mittwoch zu planen, anstatt in einen Arbeitstag einzuplanen.
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Familien (entsprechen 50% Pensum) • Ca. 4 Familien in Abklärung und Beratung (Betreuung der Familien auf der Warteliste)
Ungefähre Arbeitsstunden/ Woche Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 30 Stunden, ca. 10% mehr als der Anstellung entsprechen, 7 Halbtage • 10-12 Wochen • Kompensation der Überzeit während der Arbeitswochen durch zusätzliche Ferien
Arbeitstage/Woche Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • Vier Tage

	<ul style="list-style-type: none"> • Ausserhalb der geplanten regulären Arbeitstage selten Termine. Ausnahme, Runde Tische, wenn sie gar nicht anders einzuplanen sind.
Weitere Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitszeitenmodell: keine vollständige Zeiterfassung, verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden. Dürfen eine bestimmte Zeit abrechnen für das Verfassen von Berichten. Vor- und Nachbereitungszeit wird im System aufgerechnet – ein Drittel der Förderzeit. • Flexibilität der Zeiteinteilung, insbesondere in Bezug auf Ferien als Vorteil bei eigener Familie • Arbeitet lieber im Überpensum und kompensiert mit Ferien, als während Schulferien zu arbeiten, wenn nicht alle Familien da sind. Lückenhafte Arbeitswochen während der Ferienzeit sind nicht effizient. Die Abgrenzung zwischen den Terminen ist dann nicht ausreichend möglich und der Arbeitseinsatz droht auszuufeln.

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	10
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	10
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	8
Frage 4 Bewusstes Planen	10
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	7
Persönliche Bedeutung des Themas	<ul style="list-style-type: none"> • Prägendes Erlebnis zu Beginn der eigenen beruflichen Laufbahn als Heilpädagogische Früherzieherin. Eine Berufskollegin und wichtige Bezugsperson hatte ein Burnout. Prägend war auch, wie das Thema anschliessend im Team wichtig wurde. • Eigene Erfahrung mit Erschöpfung.

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Benennt es selbst als Belastungen

	<ul style="list-style-type: none"> • Grösstes Belastungserleben durch die emotionalen Herausforderungen die verbunden sind mit dem Aufgabenfeld «Beratung und Begleitung der Familie und des Umfelds» • Teilweise in Kombination mit der Interdisziplinären Zusammenarbeit, wenn Anforderungen aus dem interdisziplinären Umfeld kommen. • Insbesondere verschiedene Zugangsarten (direktive Art) von anderen Fachpersonen können sich in komplexen Fällen belastend auswirken. • Die Fülle der Arbeit.
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptaufgabenfelder «Unterstützung und Förderung des Kindes» sowie «Beratung und Begleitung der Familie und des Umfelds»
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Gerade in komplexen Fällen oft auch die Interdisziplinäre Zusammenarbeit • Sinnhaftigkeit der Arbeit. Gerade in herausfordernden Prozessen zu merken, dass ein Prozess geschieht. • Passung zwischen Persönlichkeitstyp und Anforderungen: Vielseitigkeit der Arbeit, immer wieder neue Herausforderungen, enge Beziehungen, Kreativität und Spontanität (siehe Ressourcen)
Weitere Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtig ist das Gefühl, nicht gratis zu arbeiten. Wenn das gelingt, ist Administrative Arbeit für sie keine Belastungen. Dazu ist die regelmässige Reflektion, was Teil der Arbeit ist und was nicht, wichtig. • Achtet darauf, dass sie in der Woche nicht über diese 70% Arbeitspensum kommt. Macht, wenn viele zusätzliche Arbeiten anfallen, auch einmal weniger Besuche bei Familien um das Pensum ausgeglichen zu halten.
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Wird zum Thema gemacht im Team und bei der Supervision. Belastungen können offen ausgesprochen werden. • Bereitschaft des Dienstes bei bestehenden Belastungen individuelle Lösungen zu suchen. • War Thema einer Fortbildung. • Haltung wird nicht konsequent vorgelebt. Besonders vollgepackte Teamtage senden ein falsches Signal (wenn an die regulären Bestandteile noch Termine angehängt werden, wie beispielweise Austausch mit anderen Fachpersonen oder Elternabende). Da diese Gefässe die einzigen sind, an denen man sich als Team

	trifft, ist diese Signalwirkung besonders gewichtig. Da bei dieser Gelegenheit alle anwesend sind, ist es aus organisatorischer Sicht sinnvoll möglichst viel an diesen Tagen zu regeln. Auch die Zeiten, an denen von der Dienstleitung E-Mails versendet werden, können eine Signalwirkung haben.
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Freiheiten in der Planung erhöhen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Terminen. • Die Möglichkeit mehr Wochen Ferien im Jahr zu machen als unter gewöhnlichen Anstellungsbedingungen, helfen in Bezug auf die Erholung. • Der offene Umgang mit Belastungen am Dienst. • Das Flexible Arbeiten durch die Tätigkeit im Homeoffice.
Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelkämpfertum durch die dezentralisierte Arbeitsweise von zuhause aus.
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	manchmal
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Auslöser von Stress sind fordernde Fachpersonen oder Eltern und hohe Anforderungen an sich selbst, insbesondere dann, wenn der Veränderungsbedarf in Familien von der Heilpädagogischen Früherzieherin als hoch eingeordnet wird und grosse Not wahrgenommen wird. • Als Teil der Stressbewältigung sieht die Interviewpartnerin es, bestehenden Stress wahrzunehmen und sich Zeit zu nehmen für die Reflektion. Bei der Reflektion geht es ihr darum, den Stress einzuordnen und zu überlegen, wie sie dem Stress begegnen kann. Besonders der eigene mentale Bezug zu Stressauslöser betrachtet die Interviewpartnerin als einen zentralen Aspekt. Die Reflektion findet für die Interviewpartnerin teilweise in der Meditation statt. • Das Wahrnehmen von Stress über den Körper ist für die Interviewpartnerin von erheblicher Bedeutung. Stress spürt sie körperlich beispielsweise durch Kopfschmerzen oder angetrieben sein. • Sie beschreibt, dass die das Erkennen von Stress und die Reflektion als bewussten Prozess gestalten muss, um Zugang zu finden.
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Erlebt die Interviewpartnerin als Ressource.

	<ul style="list-style-type: none"> • Als Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten, setzt sie ihre Priorität klar in der Qualität der Begegnung. In die Präsenz während der Begegnung und in die Verlässlichkeit, also beispielsweise die Pünktlichkeit oder das Treffen von verlässlichen Abmachungen ihrerseits. • Kompromisse geht sie beispielsweise bei der Vorbereitung ein. Hingegen triagiert sie beim Einteilen ihrer Zeit kaum zwischen den Familien, bedeutet dass sie kaum eigene Ressourcen von einer Familie zur anderen verlagert.
Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Interviewpartnerin ist es wichtig, ein offenes Klima zu schaffen und Erwartungen und Möglichkeiten von Anfang an zu klären. Sie gibt der Gestaltung des Settings und dem Erarbeiten gemeinsamer Ziele am Anfang viel Raum.
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • Im Umgang mit Emotionen des Gegenübers, spricht die Interviewpartnerin den Trauerprozess an, der insbesondere in Übergangsphasen und bei Auswertungsgesprächen zentral ist. Hier versucht sie klar Stellung beziehen und die damit ausgelösten Emotionen der Eltern auszuhalten.
Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Geht es darum, dass Trauerprozesse der Familien bei der Interviewpartnerin Emotionen auslösen, versucht sie dem Raum zu geben und die Situation zu reflektieren. Sie versucht auf ihre Energie zu achten, indem sie sich aktiv erholt, sich belohnt oder sich Gutes tut. • In Situationen, die Ungeduld oder Wut auslösen, sei es in der Zusammenarbeit mit den Eltern oder eine herausfordernde Situation mit einem Kind. Versucht sie dies wahrzunehmen, indem sie wartet. Dort wo es wichtig ist, spricht sie Emotionen im Nachhinein auch offen an. • Die Interviewpartnerin spricht häufig davon sich Raum zu geben. Sie meint damit, sich Zeit für die Selbstregulation im Alltag einzuplanen. Dies bedeutet Zeit für sich selbst zu haben, ohne sozialen Verpflichtungen.
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Als wichtige Ressource nennt sie die Passung von eigenen Persönlichkeitsmerkmale mit den Anforderungen des Berufes. So beschreibt sie sich als flexibel, reflektiert, schnell lernend, gut strukturiert und motiviert für die Arbeit.

	<ul style="list-style-type: none"> • Als zweiter wichtiger Aspekt nennt sie ein gutes, stabiles privates Umfeld.
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Kollegiale Unterstützung im Team im Sinne von Offenheit für und im Austausch. Sich getragen fühlen und erleben, dass andere das gleiche beschäftigt. • Möglichkeiten neben dem persönlichen kollegialen Austausch bieten Gefässe wie die Supervision und die Teamsitzungen. • Total Unterstützung auch durch die Stellenleitung, jedoch gibt es dort weniger Kontaktpunkte und der Kontakt muss gezielt von der Heilpädagogischen Früherzieherin gesucht werden. Sie bieten Unterstützung auf fachlicher, organisatorischer und konkreter Ebene.
Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsicherheit durch die langjährige Berufserfahrung. • Die Haltung «Mut zur Lücke» und dass nicht alles sofort gelöst werden muss. Mit dem Gedanken im Hintergrund, dass es alleine schon viel bewirkt, dass die Eltern ein Gegenüber haben. Auch hier hilft die Erfahrung in Form von Rückmeldungen von Müttern. Aber auch die Supervision, bei dem sie von aussen auf Fälle von Kolleginnen schauen kann und mit diesem Blick sieht, was dies bereits bewirkt.
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die Situation wahrgenommen, für sich geordnet und es anschliessend in die Supervision gebracht. • Der Austausch in der Supervision hat ihr dabei geholfen, die verschiedenen Anteile, die zum Stress beitragen, wahrzunehmen. Die Bearbeitung des Stresses auf mentaler Ebene.
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen regulieren. Dabei greift sie auf verschiedene Methoden zurück, je nachdem, was sie spürt, was in der entsprechenden Situation hilfreich für sie ist. Es können körperorientierte Übungen sein oder Malen, spazieren, lesen. Aktivitäten mit ablenkendem Charakter
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit für sich haben (siehe Umgang mit eigenen Emotionen). • Bewegung z.B. Körperübungen oder nach draussen gehen
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Bessere Konzentration • Gefühl von Wohlbefinden und ausgeruht sein

	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger körperlicher Beschwerden wie beispielweise Kopfschmerzen
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Erlebt Einfluss auf die Qualität der Interaktionsarbeit, auf die Qualität der Begegnung. Erholung hat einen Einfluss auf ihre Offenheit einer Situation zu begegnen, besonders in herausfordernden Situationen mit einem Kind. In erholtem Zustand gelingt es besser ruhig zu bleiben und flexibel zu reagieren. • Für andere Tätigkeiten, wie beispielsweise Berichte schreiben, bewertet sie den Einfluss von Erholung nicht als relevant.
Erholung	Erholungszeiträume
Arbeitstag	<p>Morgen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Früh aufstehen am Morgen: Zeitung lesen, meditieren • ritualisiert • kann so in einer guten Verfassung in den Tag starten <p>Autofahrt von Familie zu Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Moment des Loslassens (Psychological Detachment) • achtet darauf, dass sie da möglichst nicht gestresst ist <p>Mikropausen oder kurze Pause am Vormittag</p> <ul style="list-style-type: none"> • meist keine Pause am Vormittag • etwas essen oder etwas trinken <p>Mittag</p> <ul style="list-style-type: none"> • lange Pause <p>Nachmittag</p> <ul style="list-style-type: none"> • plant am Nachmittag eine Pause ein, falls sie am Abend ein Gespräch hat oder streicht am Morgen einen Termin <p>Abend</p> <ul style="list-style-type: none"> • schaut, dass sie am Abend nicht mehr viel arbeitet • schreibt noch auf, bevor sie Feierabend macht <p>Bewusstes Planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plant sehr bewusst, um die Belastung ausgeglichen zu halten. • Bei Pausen, die sich ungeplant ergeben, nutzt sie bewusst zur Erholung und nicht für Administrative Arbeiten, ausser es handelt sich um eine ganze Stunde.
Arbeitswoche	<p>Wochenplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat den Montagvormittag zum Vorbereiten, bereit machen, telefonieren und E-Mails bearbeiten. Nutzt ebenso den Freitag zum Nachbereiten der Woche. Das Wochenende wird so für sie erholsamer. <p>Wochenende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macht sie nichts für die Arbeit <p>Mittwoch</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Freier Tag • Neben familiären Verpflichtungen schaut sich bewusst, dass sie Zeit für sich einplant. Beispielsweise für Sport oder laufen. • Plant Erholungsaktivitäten besonders in dichten Zeiten ein, indem sie sich einen Eintrag in die Agenda macht.
Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mittagspause, liest oft noch etwas Privates und macht einen Nap.
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<p>Wochenende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergänzend zu den bereits erwähnten Aktivitäten: aktivierende Aktivitäten wie Spazieren, Velo fahren, Schwimmen im See (Naturerfahrungen) <p>Feierabend</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je nach Bedürfnis <p>Ferien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch die langen Ferien kann sie verschiedenes einplanen. Beispielsweise unterwegs sein mit der Familie aber auch das Erledigen von Sachen im Haushalt. Sie erlebt es als entlastend, wenn diese Dinge erledigt werden können. • Kreativ sein, z.B. malen • Neues lernen
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Lernt gerne Neues und bleibt auf dem Laufenden mit Lesen und gewinnt Abstand, wenn sie es während der Arbeit macht. • Viele Aktivitäten dienen ihr zur Regulation • Sport als Ausgleich von Belastungen zwischen Körper, Geist und Seele
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	selten
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dann beschäftigt sie sich gedanklich mit der Arbeit während der Freizeit. Empfindet sie nicht als Belastung. Versucht es einzuordnen unter dem Aspekt, ob es etwas zu tun gibt oder ob einfach etwas nachklingt.
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Familienarbeit hilft bei einer klaren Trennung. Sobald man zuhause ist, ist man wie in einem anderen Film. • Nach der Arbeit Kleider wechseln, Hände waschen oder falls das Bedürfnis da ist auch duschen, Taschen wegräumen

Erholung	Indirekte Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Belastungen bewusst einplanen. Schauen, dass sie ausgeglichen bleiben.
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> • Da keine Vollarbeitszeiterfassung gemacht wird am Dienst, besteht die Gefahr, dass man alles Mögliche noch macht. Schaut dort bewusst hin. • Nimmt bewusst auch einmal einen Auftrag vom Dienst nicht an.
Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Hat die Fragen vorgängig gelesen • Reagiere empfänglich auf Reize. Da im Beruf der Heilpädagogischen Früherziehung Feinfühligkeit wichtig sei, vermutet sie, dass dies bei vielen Berufskolleginnen ebenfalls der Fall sei. Vermutet, dass deshalb insbesondere Strategien auf der regulativen Ebene relevant seien.
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> • Da sie sich auf die Fragen vorbereitet hat, ist sich die Interviewpartnerin teilweise unsicher, wie stark sie gewisse Inhalte vorgreifen soll. • Gibt sehr differenzierte Antworten, fragt genau nach, ob die Antworten gezielt genug die Fragen beantworten.
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • Während dem Gesprächsverlauf unsicher, wie sie Rückfragen stellen soll, damit die Antworten offenbleiben aber gleichzeitig die Frage konkretisiert werden können. Sollen beispielsweise Beispiele angegeben werden?

Schwerpunkte
<ul style="list-style-type: none"> • Regulation ist für sie wichtig, gibt dem viel Raum, den sie bewusst einplant. Dabei ist das Wahrnehmen von Belastungen ein zentraler Bestandteil. • Setzt ihre Prioritäten in der Qualität der Begegnung. • Plant Belastungen bewusst in den Alltag ein, bedeutet, dass sie auch einmal Termine abstreicht, wenn sie merkt, dass viele zusätzliche Aufgaben anstehen.
Wichtige Begriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Regulation, Wahrnehmen, Raum geben, Ressourcen planen

9.8 Transkription Interview 2

- 1 I: Ich würde dir zuerst Fragen zur Person stellen, einfach so, um es in den Kontext zu setzen. Wie lange arbeitest du bereits als Heilpädagogische Früherzieherin? [0:00:28.4]
-
- 2 B2: Ich habe am ersten September 2004 angefangen, also ich habe, knapp 21 Jahre bin ich jetzt am HPD (Heilpädagogischer Dienst). [0:00:40.3]
-
- 3 I: Und darf ich dich zu deinem beruflichen Werdegang fragen? [0:00:44.2]
-
- 4 B2: Hm (bejahend).
-
- 5 I: Also wie bist du/ (...) welcher Ausbildungsweg, und wie bist du/ oder vielleicht was hast du vorher auch noch gemacht beruflich? [0:00:51.4]
-
- 6 B2: Ich habe meine Ausbildung gestartet, die erste, als Kindergärtnerin. Habe dann auch fünf Jahre auf dem Beruf gearbeitet. Also in der (Region in der Schweiz) und im Raum (Ortschaft) und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Textillehrperson. Habe auch dort einige Jahre gearbeitet in Teilzeit. Und dann als Nächstes ist dann im 2001 die Ausbildung gekommen, Heilpädagogik und das habe ich dann 2004 abgeschlossen und dann bin ich an HPD gekommen. Parallel zu meinem Einstieg habe ich noch das Nachdiplomstudium gemacht an der HfH, Früherziehung. Das hat es dort noch so gegeben. Dann habe ich im 2012, habe ich noch Kunsttherapieausbildung abgeschlossen. Also dort den Master gemacht. [0:02:01.2]
-
- 7 I: Du hast gesagt, du hast Heilpädagogik gemacht und dann, also hast du gesagt, wo hast du das gemacht? [0:02:10.8]
-
- 8 B2: Ich habe es in (Ortschaft) gemacht.
-
- 9 I: Ja.
-
- 10 B2: Ich habe die anthroposophische Ausbildung gemacht. [0:02:12.8]
-
- 11 I: Aha, ja.
-
- 12 B2: Mit Anerkennung und mit Anerkennung auch von der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich). [0:02:19.2]
-
- 13 I: Ja, und das ist dann aber schulische gewesen oder allgemein? [0:02:20.8]
-
- 14 B2: Das ist allgemein, eben dann mit der Fachrichtung mit dem Praktikum, denn, wo ich dann im Kleinkindbereich gemacht habe. [0:02:28.0]
-
- 15 I: Ja. [0:02:28.4]
-
- 16 B2: Genau so, die Ausbildung gibt es so nicht mehr. Genau. [0:02:34.5]
-
- 17 I: Ja. [0:02:35.1]
-
- 18 I: Darf ich dich auch nach deinem Alter Fragen? [0:02:42.5]
-
- 19 B2: Ja (lacht), ich werde 60 in ein paar Wochen? [0:02:46.5]
-

-
- 20 I: Hm (bejahend). Und wie viel Prozent arbeitest du? v
-
- 21 B2: Ja, das muss ich gut überlegen. Weil es ändert jetzt gerade wieder, jetzt sind es, werden denn 85 bis 90 Prozent für dieses Jahr mal (.) wieder. [0:02:59.4]
-
- 22 I: Und letztes Jahr hast/ [0:03:01.9]
-
- 23 B2: Sind es 70 gewesen, mit aber auch dazwischen einer langen Auszeit, weil ich mein zwanzigjähriges Jubiläum gehabt habe. [0:03:08.7]
-
- 24 I: Hm (bejahend). [0:03:10.0]
-
- 25 B2: Und wirklich gute vier Monate weggewesen bin von der Arbeit. [0:03:15.0]
-
- 26 I: Ja, vielleicht wird das später ja auch noch Thema, das schauen wir dann (lacht). [0:03:23.1]
-
- 27 B2: Genau. [0:03:23.7]
-
- 28 I: Hast du nebenbei noch Verpflichtungen, neben der Früherziehung oder der beruflichen Tätigkeit? [0:03:30.0]
-
- 29 B2: Also familiäre keine. Bin einfach sehr engagiert, aber habe dann gemerkt also in einem Verein jetzt wo ich wöchentlich engagiert bin (..) nein, aber es gibt so Sachen, wo monatlich ein Engagement ist. Ähm pff, zweimal im Jahr ein Engagement, das ist dann mehr im Bereich Kunst, Kunsthandwerk und soziale Sachen. [0:04:00.2]
-
- 30 I: Ja ja, verschiedene in dem Fall? [0:04:01.8]
-
- 31 B2: Genau es sind verschiedene Sachen. [0:04:03.9]
-
- 32 I: Im HPD hast du dort auch noch zusätzliche (.) Sachen? [0:04:08.4]
-
- 33 B2: Ich bin jetzt gerade noch in einer in einer Arbeitsgruppe. [0:04:12.6]
-
- 34 I: Hm (bejahend). [0:04:13.2]
-
- 35 B2: Da komme ich dann später noch darauf zurück, wenn das gut ist? [0:04:17.5]
-
- 36 I: Ja, selbstverständlich. [0:04:19.8]
-
- 37 B2: Oder soll ich es schon gerade nennen?
-
- 38 I: Wie du/ wie es für dich passend ist. Wenn es dahin gehört, dann gerne jetzt und sonst darfst du gerne später darauf zurückkommen. [0:04:28.2]
-
- 39 B2: Genau, ich tue gerade geschwind spicken, weil ich weiss/ muss immer wieder schauen, es/ got/, es es passt super zu unserem Thema. Ich sage es einfach gerade in meinem Worten. Gesundheit im/ bei der Arbeit, haben wir, genau, offiziell Gesundheit im Arbeitsalltag. Das sind wir seit etwa zwei zwei Jahren, aber es ist jetzt gerade ein bisschen liegen geblieben. [0:04:55.9]
-
- 40 I: Und dort seid ihr viel dran vom Umfang her?
-

-
- 41 B2: Nein, es es ist aus einem speziellen Grund, also entstanden, es geht in die Richtung jetzt deiner Arbeit auch und weil mich das sehr interessiert hat und ich dort immer ein bisschen ein Auge darauf habe als Mitarbeiterin (...) und man gesehen hat, doch das ist ein Bedarf, haben wir uns natürlich am Anfang, (...) öfters getroff/ geschaut was wollen wir, aber jetzt (..) meinte ich sind wir wirklich in diesem Jahr gar noch/ haben wir gar nichts gemacht und vielleicht haben sie noch etwas gemacht als ich weg gewesen bin. Aber es ist wirklich in einem grossen Bogen und es wäre jetzt wieder Zeit, darauf zu schauen. Aber es ist nicht, es ist nicht regelmässig. Es ist einfach, man ist dran. Da sind wir etwa vier Leute inklusive Geschäftsleiterin (...) [0:05:55.3]
-
- 42 I: Dann sind wir ja fast schon etwas bei den Anstellungsbedingungen, gell. Weil das schon etwas strukturelle Sachen sind. Meine Frage an dich ist als Nächstes auch. Welche Infrastrukturen euch zur Verfügung stehen von Seite vom Dienst. Also wie arbeitest du administrativ, hast du Räumlichkeiten, welche Technik ist vorhanden, was für Transportmittel/ sind Transportmittel/ und so weiter. Also einfach was steht euch zur Verfügung auch zum Schaffen (.) Material? [0:06:24.8]
-
- 43 B2: Also uns steht jetzt aktuell jetzt in diesem neuen Schuljahr steht uns einfach ein Früherziehungsraum zur Verfügung für zwei Personen. [0:06:35.3]
-
- 44 I: Ja. [0:06:35.8]
-
- 45 B2: Zusammen haben wir 130 Prozent. Wir haben einen grossen Kellerabteil, wo wir aber natürlich nicht regelmässig nach unten gehen. Wir haben die Sachen am Dienst bei uns auf/ im ersten Stock auch. Das bedingt manchmal ein gutes Organisieren und flexibel sein. [0:07:00.4]
-
- 46 I: Ja. [0:07:00.8]
-
- 47 B2: Und ich bin ja lange alleine gewesen. Und ich habe jetzt seit fünf Jahren eine Kollegin und das ist schon noch wirklich auch ein Wechsel gewesen für mich, habe ich gemerkt, von der Organisation (...). Lenkt auch ein bisschen von der Arbeit ab (.) eigentlich. Dann haben wir ein Büro in Führungs- und Schlusszeichen. Unser Büro ist in der Küche. (...) Das heisst, wir müssen auch die Sachen immer wieder wegräumen. Wir nutzen das eigentlich zu zweit. Wir in der Früherziehung, die anderen von der Psychomotorik die haben einen Gesprächsraum. [0:07:36.6]
-
- 48 I: Ja. [0:07:36.9]
-
- 49 B2: Die haben auch mehr Räumlichkeiten wie wir. Sind auch mehr Leute als wir (...). Dann haben wir ein/ ja unser Auto, das wir nutzen. Aber unser privates Auto, wo wir dann aktuell 70 Rappen für den Kilometer bekommen. Parkplatz haben wir. Also, wir beide Früherzieherinnen haben unsere Parkplätze beim Haus, beim HPD (...), genau. Seit (..) doch jetzt einigen Jahren haben wir einen Laptop. (...) das ist doch schon eine Erleichterung. (...) genau (...).[0:08:24.5]
-
- 50 I: Du hast jetzt noch gesprochen von Psychomotorik. Also ist das alles bei euch im gleichen Haus auch. [0:08:30.3]
-
- 51 B2: Hm (bejahend). [0:08:30.8]
-
- 52 I: Oder wie muss man sich das vorstellen? [0:08:34.0]
-

-
- 53 B2: Genau, wir sind ein Dienst. Also oder die Regionalstelle (Ort und Region), wo in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Also die Früherziehung hat mehr Stellenprozent, ist von 70, 80 Prozent auf 130 Prozent (.) gewachsen. Und in der Psychomotorik, wo ein bisschen anders organisiert ist – Psychomotorik läuft bei uns/ oder wird finanziert von der Gemeinde. Und diese sind viel freier. Also bei Nachfrage können die wirklich auch einfach Psychomotorik Therapeutinnen mehr anstellen oder sie können die bestehend, ihre Pensen erhöhen. Heisst natürlich auch aktuell sind es (..) sind fünf gewesen, sind noch vier dann im neuen Schuljahr. Wir haben in einem grossen Mehrfamilienhaus, haben wir auf zwei Ebenen, haben wir unsere Therapiestelle. (..) Ein Raum, einen doppelten Raum quasi, wo aus zwei Zimmer ein Raum gemacht haben, aber immer noch ein kleiner Raum, ist für die Psychomotorik, ist im ersten Stock und dann haben wir einen ganzen Dachstock mit einem ganz grossen, wirklich einen grossen Raum, toller Raum. Und dort ist Psychomotorik und dann haben wir noch bei uns Logopädinnen. Weil am HPD sind die Logopädinnen noch angestellt im Frühbereich, also, ab zwei drei bis sie dann in den Kindergarten kommen. Das ist Logopädie im Frühbereich und dieser Teil gehört zum HPD. [0:10:16.8]
-
- 54 I: Ok. [0:10:18.0]
-
- 55 B2: Das heisst, wir sind (...) wir sind neun, wir sind neun neun Leute. [0:10:26.0]
-
- 56 I: Hm (bejahend). [0:10:26.7]
-
- 57 B2: Ja, aktuell neun Leute. Es wechselt immer wieder, deshalb habe ich gerade überlegen müssen. [0:10:34.0]
-
- 58 I: Du hast gesagt, die Psychomotorik wird über die Gemeinde finanziert und ihr (..) das ist wie über den Kanton und der gibt vor? Ist das bei euch gleich? [0:10:46.1]
-
- 59 B2: Genau, wir sind / Früherziehung ist über den Kanton finanziert, das ist bei uns das (Name des zuständigen Amtes) wo die Zuständigkeit hat und natürlich auch Prüfstellung ist für unsere Anträge und Kostengutsprachen läuft denn so. [0:11:05.1]
-
- 60 I: Dadurch seid ihr mehr gebunden als (..) Psychomotorik wie du jetzt vorher gesagt hast? [0:11:12.3]
-
- 61 B2: Genau und wir haben so wie eine Stellen/ Stellenplafonierung. Also wenn es auch, bei uns ist auch der Bedarf immer wieder erhöht, aber das bedingt dann, dass die Geschäftsleitung wirklich einen Antrag stellt, (..) das ist jetzt gerade wieder gestellt worden. Der ist relativ schnell bewilligt worden. Hundert Prozent mehr, also für jetzt den ganzen Kanton. Aber es ist auch schon nicht bewilligt worden. Und dann muss dann man einfach schauen, wie man damit klarkommt. [0:11:44.1]
-
- 62 I: Hm (bejahend). Dann auch nochmals zum Verständnis, zum Rückfragen. Du hast gesagt, vorher bist du alleine gewesen und jetzt seid ihr zu zweit und ihr müsst mehr koordinieren, habe ich das richtig verstanden? Bezieht sich das vor allem auf den Raum oder auf das Material/ oder auf was hast du das bezogen? [0:11:59.7]
-
- 63 B2: Genau, auf den Raum, also auf auf die Benutzung des Raums. Wir haben doch immer wieder, manchmal mehr manchmal weniger Kinder, an der an der Stelle. Das ist jeweils wirklich in Absprache mit den Eltern. Themen bei den Kinder spielen da eine Rolle. Wenn es darum geht abzulösen, Ablöseprozess, dann ist das natürlich optimal, wenn wir sie hierhin nehmen können. Material (..) da haben wir genug Mat/ aber es ist wirklich die Raumbesetzung. Genau genau und natürlich die verschiedenen
-

Ansprüche oder Möglichkeiten, die wir beide haben, von von der Arbeitseinteilung. Genau, und weil wir halt (..) das Hauptmaterial wirklich im Raum drin haben. Genau. [0:12:52.8]

64 I: Dass dann der Zugang/ [0:12:54.8]

65 B2: (unv.) dass der Zugang schwieriger wird. Oder auch an Dokumente heranzukommen, die man noch im Kasten hat. Oder so. [0:13:05.1]

66 I: So Alltagsachen, die dann aber gleich müssen mitbedacht werden. [0:13:09.2]

67 B2: Genau genau. Und wir sind bis zu den Sommerferien drei Früherzieherinnen gewesen. Die dritte Person, die hat nur in kleinem Prozentsatz gearbeitet, zwanzig Prozent. Und sie ist noch Ergotherapeutin. Und sie hat hier vor Ort, hat sie ihre Therapieräume und sie hat Früherziehung auch dort angeboten. Das heisst wir haben eigentlich eine sehr gute Voraussetzung gehabt, dass wir hier nicht zu dritt haben einen Raum teilen müssen. Das wäre dann/ das ist nicht möglich. Und das wird auch Thema sein für die Zukunft, dass wir einen Raum mehr brauchen werden. (...) [0:13:57.4]

68 I: Du hast gesagt, es kommt öfters vor, dass ihr Kinder hier haben. Wie oft würdest du das einschätzen. So im Verhältnis zu zuhause? [0:14:05.8]

69 B2: Ich habe im Schuljahr 23, 24, habe ich fast die Hälfte der Kinder hier gehabt. Muss aber sagen, es sind Kinder gewesen von der nächsten Umgebung oder gerade hier vom Ort, Ja, das ist ein ziemlich grosser Anteil gewesen. Jetzt ist es gerade wieder etwas weniger. Und das hat wirklich sukzessive ein bisschen zugenommen. [0:14:38.1]

70 I: Ja. [0:14:38.5]

71 B2: Und es gibt wenige, aber es gibt Familien, wo explizit hierhin wollen. Also sie wählen ganz klar hier. Und es ist aber auch ausgesprochen, in den meisten Fällen wieso/ in den meisten Fällen wieso, dass sie das nicht zuhause wollen. Manchmal ist ausgesprochen in dem, im Sinne wegen Geschwister und Ablenkbarkeit, und so bisschen Musterverhalten von zu Hause. [0:15:07.6]

72 I: Ja, dass man das kann noch ein bisschen lösen. [0:15:11.0]

73 B2: Genau.

74 I: Und dann ist es unterschiedlich ob die Eltern dabei sind oder nicht? Oder sind sie immer dabei? Oder nicht dabei? [0:15:17.1]

75 B2: Nein, das ist unterschiedlich. Das ist wirklich/ das ist auch abgestummen auf die Situation vom Kind und was man eigentlich mit der Förderung möchte erreichen. Genau, ja. [0:15:27.1]

76 I: Wie bist du für die Familie erreichbar? Über welche Kommunikationswege und gibt es vielleicht Zeiten? Gibt es vielleicht allenfalls auch Vorgaben vom Dienst diesbezüglich? [0:15:45.2]

77 B2: Vom Dienst gibt es keine Vorgaben. Ich selber fahre immer noch gut mit meiner (..) privaten Natelnummer. Wir haben auch ein Bürotelefon oder ein Diensttelefon. Ist einfach weniger geeignet, wenn wir dann einfach nicht da sind und wenn wir ja auch hier an der Regionalstelle kein Sekretariat haben, wo uns (..) Mitteilungen quasi kommunizieren oder vermitteln. Von dem her gebe ich den Eltern bei dem ersten Kontakt meine Nummer. Und in diesen 20 Jahren muss ich sagen habe ich zwei, drei

Familien gehabt, wo es ein oder zweimal so ein bisschen (...) ja, grenzwertige mit/, also grenzwertig sich gemeldet haben. Zum Beispiel in der Weihnachtszeit noch irgendwie eine Bemerkung gemacht haben, zu einem Bericht, den ich geschrieben habe. Und da, wenn ich es lese, dann antworte ich sicher nicht. Für mich ist das kein Problem. Wir haben aber (..) verschiedene/ oder ich habe verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die wie eine zweite Nummer haben, eine Geschäftsnummer. Und dann haben wir auch klar die, welche, die die einte Nummer nicht wollen, dass sie nach aussen, nach aussen kommuniziert wird, da haben wir wirklich den Privatbereich geschützt. (...) Und ich bin auch noch per Mail erreichbar. Meine Mailadresse haben die Eltern auch. Das wird so prozentmässig sehr wenig genutzt. Also das Telefon, das Telefonieren, SMS (...) die Mitteilungsmessenger, diese werden genutzt. Dort ist das Thema natürlich auch der Datenschutz. Da sind wir (.) ganz klar mit WhatsApp, dass das nicht mehr unsere Kommunikationsbasis ist. Es sei denn, wenn man kurz absagen muss. Und es gibt doch viele Eltern, die nur mit WhatsApp unterwegs sind. Also unsere Aufgabe ist dann dort einfach immer wieder darauf hinzuweisen auf die Situation von WhatsApp, dass es wirklich nicht geschützt ist, und dass wir eigentlich über SMS oder Signal wäre jetzt auch noch ein möglicher Messenger oder Threema, was auch immer, aber dort (...) dort müssen wir sehr aktiv werden. [0:18:32.8]

78 I: Du hast gesagt, du tust dann je nachdem einfach nicht antworten? Also hast du das Gefühl, du kannst für dich klar abgrenzen: "Wann antworte ich, wann nicht?" Hast du wie für dich eine Art Zeitvorgaben oder eben sagst du einfach in den Ferien nicht, oder am Wochenende/ Oder wie händelst du das? [0:18:51.2]

79 B2: Auch hier sehr unterschiedlich oder individuell, weil (..) ich finde das noch praktisch beim (..) jetzt bei diesen Messengers. Ich kann es lesen oder nicht lesen (...) und finde, "ja gut, ouw, das könnte dringend sein" (.) weil es vielleicht eine Absage ist, welche zwar um elf Uhr in der Nacht kommt, aber für den nächsten Tag und dann ist es in meiner Entscheidung tu ich darauf reagieren. Was es auch für/ je nach Nachricht und mit dem/ ich finde ist es für mich wirklich problemlos. Ich fühle mich da nicht belästigt. Dann gibt es vielleicht ab und zu die Wenigen, die am Sonntagabend oder noch in den Ferien noch etwas schreiben. Da bin ich dann weg. Das ist/ belastet mich wirklich nicht. Das ist für mich keine Option nochmals eine Nummer oder nur eine Dienstnummer zu haben. Das ist auch noch nie missbraucht worden. [0:19:55.8]

80 I: (...) Wie viel Familien hast du mit deinem Pensum? Oder, jetzt hast du gesagt, vor deinen Ferien hast du noch ein anderes Pensum gehabt. Gell, 70 Prozent hast du gesagt und jetzt wechselst du auf 85 bis 90? [0:20:08.9]

81 B2: Genau. [0:20:09.6]

82 I: Hab ich es richtig im Kopf? [0:20:12.4]

83 B2: Genau.

84 I: Wie viel pro Pensum, ja? [0:20:15.6]

85 B2: Aktuell, ich habe es müssen wieder püschelen, werde ich jetzt, wenn ich anfangen, die nächste Woche, habe ich (...) elf Kinder. Das sind elf Familien, genau. Und es sind aber zwölf Settings. Weil ich ein Kind, ein kleines Kind, das im Autismusspektrum ist, zweimal pro Woche begleiten kann. Und dann habe ich aktuell auch noch drei Abklärungen am Laufen. [0:20:48.9]

86 I: Hm hm (bejahend) und diese Kinder kommen danach zu dir nach der Abklärung oder das ist noch offen? [0:20:56.8]

87 B2: Sie/ die kommen zu mir. Wir haben da diese/ wir haben da so ein bisschen (..) wir zwei Früherzieherinnen so die Abmachung untereinander, dass wir es eigentlich gern, wenn es möglich ist, von Anfang an begleiten. Also der Prozess/ Weil wir finden den Prozess von der Abklärung so wichtig, weil da gibt es eine erste Vertrauensbasis, es werden viele sehr private Sachen echt ausgetauscht, dass wir dann finden, es wäre wichtig, wenn wir können dranbleiben. Es hat es aber auch schon gegeben, dass wir es haben müssen abgeben. [0:21:33.5]

88 I: Ja. Wenn so du auf deine Arbeitswoche schaust, wie hoch schätzt du deine Arbeitsstunden insgesamt ungefähr ein, bei einer gewöhnlichen Arbeitswoche? [0:21:50.7]

89 B2: Ich habe da mal müssen die Rechnung machen, weil ich bin da recht grosszügig bin. Mit ja, am Morgen um sieben am HPD sein und abends weiss ich nicht wann nach Hause zu gehen. Und habe dann (..) wirklich hinschauen müssen und ich würde jetzt aktuell, jetzt mit diesem Soll an Kinder würde ich (..) bin ich auf eine Zeit zwischen 40 und 45 Stunden gekommen. [0:22:18.2]

90 I: Mit diesem Soll vor den Ferien, oder? [0:22:22.0]

91 B2: Mit dem jetzt da, ja. Und es ist aber zum Beispiel, also im Oktober also jetzt das letzte/ vom Oktober bis im Frühling ist das fast nur die Hälfte gewesen. Da haben wir sehr wenig Kinder gehabt. Und ich bin trotzdem viel hier gewesen, weil man kann immer etwas tun am Dienst. [0:22:48.7]

92 I: Um es in den Kontext zu stellen, wie viel Ferien kannst denn du in der Regel im Jahr machen. Jetzt letztes Jahr hast du noch eine Auszeit gehabt, gell, aber wie viel ist es so, in der Regel? [0:23:00.2]

93 B2: Ich habe ja mir so ein bisschen die Zeit (unv.) acht, wir haben offiziell acht Wochen, können wir machen, also offiziell. Und wir haben aber die Möglichkeit, weil wir eine Jahresarbeitszeit haben, dass wir uns das aufteilen und können bis zu 13 Wochen Ferien machen. Wie die Schule, ja, wie die Schule Ferien hat, genau. Und, es sind sicher gute acht, zehn Wochen und dann, je nachdem, arbeite ich dann auch in den Ferien, wenn es dann noch Sachen gibt. Dann mache ich dann oft Abklärungen. Aber dort hat es sich es jetzt auch wie gezeigt, dass es ähm, ich kann zwar Ferien anbieten, aber wenn ich dann nur ein paar Kinder auf die Woche verteilt habe, dann bin ich zwar aktiv, aber mit einem oder zwei Kinder pro Tag, und das ist nicht so (..) ja, lohnt sich wie so nicht ganz. Also dort schau ich dann, dass ich (unv.) drei Kinder wo an unterschiedlichen Tagen sind, würde zusammennehmen. Aber vielfach wollen die Eltern dort eine Pause, (..) und es gibt auch Eltern, die finden ja nein am liebsten die ganze Zeit und dort auch ein gutes Mittelmass finden. Das ist jetzt auch für mich jetzt recht ein guter Ansatz. Zum Beispiel habe ich jetzt im Juli die ersten zwei Wochen habe ich, (..) je zwei Tage war ich hier, Abklärungen oder noch Gespräche gehabt, Therapiestunden. Genau, dann aber fertig, bis jetzt nicht mehr gemacht. [0:24:46.5]

94 I: Genau. (...) An welchen/ an wie vielen Tagen pro Wochen arbeitest du in der Regel? [0:24:58.7]

95 B2: Hm (nachdenkend). Ich probier jetzt diese Prozent auf vier Tage zu nehmen. Und muss aber schauen, wenn es dann natürlich gegen 90 Prozent geht, dann wird es/ ist es dann auch noch der Freitag, also in der Regel Montag bis und mit Donnerstag. Der Freitag ist oft noch so ein Tag, ich sage dem der Jokertag. Weil dann kann ich einen Kindergartenbesuche machen oder eine Abklärung oder

was auch immer. Weil (...), ich bin jetzt eine Verfechterin, ich möchte nicht Therapiezeit zu fest beeinträchtigen von den anderen Kindern, also, dass ich da einfach absage, zum bei irgendeinem Kind einen Kindergarten Besuch zu machen. Dafür bin ich nicht so zu haben. Ich bin da überzeugt, dass eine regelmässige Begleitung mehr bringt, als wenn es dann immer wieder ausfällt. Das ist jetzt mein ganz ganz persönlicher Ansatz. [0:26:05.8]

96 I: Dann hast du schon gesagt, gell, dann ist der Freitag wie der Jokertag und ist eigentlich so der einzige Tag, wo im Moment nicht Arbeitstag, also als Arbeitstag für dich so definiert hast. Kommt das dann viel vor, dass du den Freitag noch einsetzt? (unv.) [0:26:25.8]

97 B2: Das ist jetzt auch unterschiedlich. Also, (...) vom, jetzt vom Oktober bis sag ich mal, bis im Frühling bis, ja, bis zur Ostern, wenig. Weil es/ weil ich durch die Wochen durch viele Lücken gehabt habe, weil wir wie einen Einbruch gehabt haben bei den Anmeldungen, was wir noch nie hatten. Und, je/ also nach/ ab Mai hat es deutlich zugenommen, dass ich den Freitag eingesetzt habe. Da habe ich bis zu fünf Kinder noch neben dem Früherziehungsprogramm, oder Stundenplan noch abgeklärt und zum Teil war ich zweimal in den Familien zum Abklären, weil ich dort einfach vorwärts machen musste. Und dann waren es wieder mehr Freitage gewesen. [0:27:18.8]

98 I: Und da hast du gesagt, gell, das waren so vor allem Termine wie Kindergarten, zusätzliche Besuche, gibt es noch andere Gründe oder ist es das hauptsächlich, wo dich dann/ wo den Freitag noch einsetzt? [0:27:31.8]

99 B2: Ja, was auch schon gewesen war, haben wir jetzt nicht erwähnt, eine Begleitung bei einer Abklärung im Spital, Neuropädiatrie oder Entwicklungspädiatrie, dass ich dort dabei bin, wobei dort kann man die Termine nicht so auswählen. Und dann tue ich oft, wenn dann etwas ausgefallen ist beim einen Kind, tue ich es dann auf den Freitag legen, wenn das möglich ist vom Stundenplan her vom Kind und von den Familien und das wird dann auch immer wieder komplexer. [0:28:00.9]

100 I: Ja ja. [0:28:01.4]

101 B2: Genau, wobei ich habe so ein wenig die Haltung, wenn etwas ausfällt wegen mir, also wenn wir Teamtag haben oder weiss nicht was, dann probiere ich es vor- oder nachzuholen, nach Möglichkeit. [0:28:21.6]

102 I: Wenn es für dich gut ist, würde ich dir einen kurzen Input geben, zum/ ja zum einfach/ allgemein zum Thema Stress vor allem. (...) Ich arbeite in der Arbeit vor allem mit dem transaktionalen Stressmodell, weil das einfach die verschiedenen Modelle, wo bestehen, auch gut in einen Kontext stellt. Das heisst, was passiert bei einem selbst bei Stress und was passiert von aussen/ also einfach die verschiedenen Einflussfaktoren wie so ein bisschen zusammenbringt. Und (...) im Stressmodell wird eigentlich ein Reiz Stressor genannt und es ist nicht jeder Stressor gibt auch, (.) sie sagen, einen Negativstress. Ich rede von Stress, aber es ist ja dann hauptsächlich die Sprache von den Negativstress, die wir verwenden. Und dann spielt ja dann die Bewertung fest eine Rolle. Was hat es für mich für eine Bedeutung? Ist es mir überhaupt wichtig? Ist es positiv? Es kann ja auch anregend sein, auch wenn es Stress ist. Oder ist es stresshaft? Und dann kommt wie eine Art zweite Bewertung dazu. Was habe ich für vorhandene Ressource, wo das schon abfedern, dass es gar nicht erst kann Stress entstehen oder gar nicht erst Stress entsteht bei mir. Und wenn dann doch ein Stress entsteht, weil auch die Ressourcen vielleicht so ein bisschen knapp sind, oder als knapp eingeschätzt werden oder nicht vorhanden, dann ist in der

Theorie/ dann entsteht eigentlich Negativstress. Und dann gibt es ja auch wieder Möglichkeiten unterschiedlich damit umzugehen. Wir werden dann später auf diese Sachen noch eingehen und der Hauptding von der Arbeit ist ja dann eigentlich ein Umgang mit Stress, im Sinn von Erholung, also Regeneration. Also wenn ich von Erholung rede, meine ich immer Regeneration. Also Erholung relativ weit gefasst, ja auch und verwende so das Synonym zur Regeneration. Dort geht es ja fest darum, körperliches und psychische Wohlbefinden und Gesundheit wiederherzustellen nach Belastungen oder einfach auch zu erhalten, im Sinne von der regenerativen Stressbewältigung. Wir würden bei den Einstiegsfragen Skalierungsfragen anschauen. Einfach um das Thema in ein grossen Kontext so ein bisschen zu setzen und es hat dann einfach so eine offene Frage so ein bisschen über das Thema darüber. Die erste Skalierungsfrage ist von eins bis zehn, eins ist unzureichend und zehn ausreichend: Wie hoch schätzt du deine Erholung generell ein? [0:30:55.9]

103 B2: Ich würde sagen acht. [0:30:58.1]

104 I: Hm (bejahend). Und wenn es dann darum geht Erholung einzuschätzen. Die Wichtigkeiten für dein persönliches Wohlbefinden von unwichtig bis sehr wichtig. Was/ wo würdest du es dort setzen von eins bis zehn? [0:31:13.3]

105 B2: Dann ist es eben interessanterweise bei zehn. [0:31:18.3]

106 I: Ja, und dann die nächste Frage wo vielleicht dort auch gerade darauf anschliesst ist: Wie wichtig ist es dann auch für dich, für also, für die Qualität deiner Arbeit vom/ von deinem Gefühl her, von deiner Einschätzung her? Auch von unwichtig bis sehr wichtig. [0:31:32.1]

107 B2: Auch hier wieder ganz klar wieder eine Zehn. [0:31:34.6]

108 I: Frage ich jetzt nicht genauer nach, gell, weil das Meiste kommt dann im Verlauf vom Thema noch. Wenn es darum geht, den Erholungsprozess auch bewusst zu planen, was würdest du sagen: Wo schätzt du dich genau selber ein? Von du machst es nicht aktiv bis aktiv, wieder von eins bis zehn? [0:31:56.2]

109 B2: Beim Planen bin ich gut, aber beim Umsetzen ist es dann aber anders. Und ich bin dort, habe/ ja schwanke zwischen sieben und acht. Aber hm (nachdenkend), ich glaube wir können eine Sieben nehmen. [0:32:12.6]

110 I: Ja, vielleicht hat es/ ich weiss es nicht, das ist jetzt meine Zwischenfrage: Hat das vielleicht mit der nächsten Frage zu tun und zwar, Erholung in sehr besonders stressigen Phasen, wie gut es dort gelingt? Also ich weiss es nicht, vielleicht ist es auch völlig anders gelagert/ wenn es besonders stressig ist. Wie gut gelingt es dir dort, unzureichend oder ausreichend, dir Erholung auch noch zu nehmen? [0:32:41.3]

111 B2: Also ich glaube dort ist wirklich auch bei einem Sieben, ja. Und dort habe ich viel also die zwei letzten Fragen, so viel Erholung, wo ich dort eigentlich auch, jetzt gerade zuerst mal mit genügend Schlaf in Verbindung setze. [0:32:59.6]

112 I: Ja ja, Also du sagst, in solchen Phasen (..) [0:33:00.6]

113 B2: Gibt es einfach weniger Schlaf. [0:33:03.4]

-
- 114 I: Ok, ja, ok. [0:33:05.2]
-
- 115 B2: Ich kann mich auch darauf einstellen, das ist möglich. Aber spannend (.) das Wissen (...) und dann die Realität das klafft ein bisschen auseinander. [0:33:21.7]
-
- 116 I: Ok, hm (nachdenkend) (..) und eben, würdest du diese zwei Fragen verknüpfen oder nicht, also? [0:33:26.4]
-
- 117 B2: Mol, die kann man schon miteinander verknüpfen. [0:33:32.0]
-
- 118 I: Siehst du dort Zusammenhänge? Eins ist, wie bewusst du planst und wie gelingt es dann auch in der Umsetzung in stressigen Phasen? [0:33:38.9]
-
- 119 B2: Genau.
-
- 120 I: Weil du vorhin gesagt hast/ [0:33:40.7]
-
- 121 B2: Genau, also bewusst planen ja, das/ und/ Die Realität sieht dann oft dann einfach etwas anders aus. Eben wenn noch/ also jetzt so im Arbeitsalltag noch dies und jenes eben auch noch dazu kommt und man weiss, man hat eine Deadline, oder man muss vielleicht doch einfach noch erledigt haben. So. Das gibt dann so Kumulationen und Sachen, wo dann (...) nicht mehr planbar sind und wo doch gemacht werden müssen. Und dort gelingt es manchmal gut damit umzugehen und manchmal ist es dann wirklich eben dann dieser Negativstress. [0:34:20.2]
-
- 122 I: Du hast ja dieser/ dem Interview für die Masterarbeit zugestimmt. Ich gehe davon aus, dass du das gemacht hast, weil dich das Thema ja auch interessiert. Ich glaube du hast mir das auch am Telefon so gesagt. Warum ist denn dir Erholung wichtig? Oder eben anders gefragt: Warum hast du diesem Thema, also Interview zugestimmt und vielleicht was gehört für dich bei Erholung auch dazu und wie viel Raum gibst du dem? [0:34:47.8]
-
- 123 B2: Ich finde es ein sehr wichtiges Thema und gerade in (.) unserem Berufsfeld, auch in anderen, aber ich rede jetzt von unserem Berufs/ finde ich es einfach wie wichtig, dass man dort/ Man kann auch ein anderes Wort nehmen, also Selbsthygiene, dass wir uns wie bewusst sind, oder bewusst werden, wach werden, was, was braucht es auch, um gesund zu bleiben, also dort ein wenig der Salutogenesische, ge/ Salutogenese, dieser Ansatz. Und auch das Thema beschäftigt mich schon lange, so Balance halten. Wie gelingt es, in unserem Berufsfeld aber auch sonst im Leben, wie gelingt es einem, so eine gesunde Balance zu halten. (.) Wenn es mal zu viel ist, wie viel weniger braucht es dann? Oder einfach so das Ausgleichende. Dass man das immer wieder in das Bewusstsein ruft. Und ich finde das ein wunderbares Thema für eine Arbeit, also für eine Masterarbeit. Das ist/ ja und es ist ja etwas was, was ein Thema ist, jetzt ganz konkret an dieser Stell, wo ich bin, an diesem Dienst, weil ich dort in dieser Arbeitsgruppe auch bin: Gesundheit im Arbeitsalltag. [0:36:18.3]
-
- 124 I: Ja, da bin ich dann gespannt. [0:36:20.4]
-
- 125 B2: Ja. [0:36:21.3]
-
- 126 I: Ja, genau. (...) Dann, in unserer Arbeit gibt es so verschiedene Berufsfelder, oder ja, Arbeitsfelder, Tätigkeitsfelder, wie auch immer diese jetzt will nennen, ich habe hier die Grafik des BVF ausgedruckt. Ich weiss nicht, ob du, ob du die präsent hast für dich. Hochschule tut es ein bisschen anders benennen
-

aber teilt es eigentlich aber ähnlich auf und da im Zentrum sind Haupttätigkeitsfelder, jetzt nach dem BVF, "Unterstützung und Förderung vom Kind", "Beratung und Begleitung vom/ von den Eltern und vom Umfeld" als zweites Haupttätigkeitsfeld und dann kommt noch dazu "interdisziplinäre Zusammenarbeit", "Diagnostik" aber auch "Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit", da nennt es die HfH "Prävention", und, ah nein, "Früherkennung und Prävention", genau, es geht so ein bisschen, ja, verschiedene Ebenen Prävention dann auch, genau, brauchst/ Und dann gibt es so ein bisschen Querschnittsfelder, wo eigentlich in allen diesen Felder stattfinden oder auch darüber hinaus. Das ist Vor- und Nachbereitung, Dokumentation und Administration aber auch Qualitätssicherung und Reflektion von der Arbeit. (...) Willst du dort noch Erläuterungen oder ist es für dich wie/ [0:37:40.1]

127 B2: Nein es ist gut verständlich. [0:37:43.1]

128 I: Welche Aufgabenfelder erlebst du persönlich als herausfordernd und vielleicht auch warum? [0:37:52.9]

129 B2: Also, je länger je mehr die administrativen Sachen, das Dokumentieren, nicht einmal Vor- und Nachbereitung, das gehört (.) zur Kernaufgabe, aber wirklich, es wird immer mehr Administration, es wird immer mehr Dokumentation. Und das ist / (..) Ja das finde ich ist ein grosses The/ ist wirklich ein grosses Thema, das nimmt immer immer mehr Platz weg. Ich erlebe es als kräftezehrend und auch, dass es extrem ablenkt von der Hauptaufgabe Unterstützung und Förderung, Begleitung vom Kind und der Familie. Und habe das in den letzten 20, 21 Jahren wirklich auch so erlebt, dass das prozentual extrem zugenommen hat. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht, wirklich Sorgen macht im Zusammenhang mit der Gesundheit, mit der Gesundheit, aber auch mit unserer Fähigkeit zur/ wirklich zur Präsenz. Ich bin eine totale Verfechterin von der absoluten Präsenz, wenn wir beim Kind sind und das Kind begleiten. Und dort wird einfach mit allem, was noch dazu gehört, wie gesagt immer mehr wird, dort wird einfach Energie abgesogen (...) und dort bin ich auch bekannt am Dienst, dass ich dort immer wieder den Finger darauf halte. Ich bin wirklich durch und durch Früherzieherin und am Mensch interessiert. Ja. [0:39:43.6]

130 I: Das ist vielleicht gerade ein guter Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, was macht dir Freude, vor allem, oder welche Aufgabenfelder vor allem machen dir Freude und auch warum? [0:39:54.4]

131 B2: Es ist wirklich die Begleitung vom Kind, der Familie, der direkte Kontakt, also wirklich von Mensch zu Mensch, vom Ich zum Du, oder vom Ich zum Ich, zum Du zum Wir. Ich finde/ oder, für mich sind auch Kontakte mit sonst Involvierten, also das ganze Interdisziplinäre System oder Netzwerk finde ich auch sehr wichtig. Und wirklich dort auf dieser Ebene im Gespräch bleiben, sein, für das Kind, also dass wirklich, dass wirklich das Kind im Zentrum ist und rings herum das Kind kann getragen werden. Also es ist/ ja es ist wirklich der Mensch. [0:40:47.8]

132 I: Es geht in eine ähnliche Frage, aber es ist trotzdem nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene. Was motiviert dich an deiner Arbeit? Oder, Motivation, was ist eine Ressource in deinem Beruf? [0:41:02.9]

133 B2: Einerseits die Offenheit und das Interesse am menschlichen Wesen, am Gegenüber und so das (.), auch das staunen können, immer wieder staunen können, gibt es eine Anmeldung, dann kommt man in den Kontakt und einfach (.) dann wirklich staunen, was es wieder für ein Kind ist, was das für eine Geschichte hat, was das für Eltern sind und, ja, auch oft dann zu merken, das ist ja nicht einfach nochmal so, eine Anmeldung, sondern das hat einfach miteinander etwas zu tun. Und, ja auch/ doch,

Interesse und Offenheit habe ich genannt. Wirklich, ja auch ein Teil Neugierde und so an verschiedenen Lebensentwürfen, sage ich jetzt einmal, das sind es ja mehr von den Eltern, aber wie das dann eingebun/ wie das Kind dann eingebunden ist. Die Vielfalt, die es auch gibt und dass es ja nicht nur das Richtige gibt, sondern was verhebt in dem ganzen System, wo man eigentlich antrifft. [0:42:28.2]

134 I: Ja. [0:42:31.8]

135 B2: Ja, das würde ich so benennen. [0:42:34.2]

136 I: Du hast vorher ja die Administration genannt (..) als Teil wo du eher herausfordernd siehst. Vielleicht (..) passt das gerade, vielleicht auch nicht. Es ist ja so, dass die Rahmenbedingungen ja vom Dienst ausgearbeitet werden, halt unter der Vorgaben/ wir sind vorher schon bei den Prozent gewesen, wo der Kanton vorgibt. Unter diesen Vorgaben, die der Kanton auch vorgibt, dass es dort Rahmenbedingungen entstehen für dich als Arbeitsnehmerin, wo über/ ich sage jetzt (..) Herausforderungen oder Anforderungen, es müssen ja nicht Her/ ja, wo sich alleine aus den Aufgabenfeldern ergeben, darüber hinausgehen, wo einfach ja, gegeben sind durch organisatorische Vorgaben und so weiter. Gleichzeitig gehört ja auch, neben der persönlichen Verantwortung, wo jeder auch selber trägt, oder wo ja jeder nur selber kann auch für sich schauen auf einer gewissen Ebene, gehört aber auch Gesundheitsvorsorge zum Teil von den Mitarbeiterführung, du hast vorher ja dort schon etwas erwähnt, dass ihr ja eine solche Projektgruppe habt. Gibt es dort noch etwas oder wie ist vielleicht die Selbstfürsorge auch noch in anderen Form an der Dienststelle Thema? [0:43:59.1]

137 B2: Ich glaube, also/ oder ich sehe, beobachte, dass das jetzt seit sicher zwei/ guten zwei Jahren ein Thema ist. Also jetzt wirklich auch in dem/ also jetzt mit dem Namen Selbstfürsorge. Und es ist ja auch in der Gesellschaft ein grosses Thema. Würde sagen, es läuft etwa so bei uns parallel. Und dort einerseits, dass sich ja jetzt dort die Arbeitsgruppe gebildet hat, wo man/ wo ich mit dabei bin. Es sind vier bis fünf Personen, wo dann auch wieder Sachen hinaustragen. Wir haben gerade letzgens, (...) haben wir/ also im letzten halben Jahr haben wir eine tägige Weiterbildung gehabt, genau zu diesem Thema. Was können wir uns im Kontext von unserer Arbeit bei schwierigeren Situationen, was können wir/ ja, wie gehen wir damit um? Was gibt es für Tools? Genau, so, es ist/ es wird zum Thema im Betrieb oder am Dienst. [0:45:04.6]

138 I: Und dort ist jemand von aussen gekommen oder habt ihr das als Projektgruppe gestaltet? [0:45:09.4]

139 B2: Nein, wir habens/ da ist jemand von aussen gekommen. Wirklich jemand, der sich schon lange damit befasst. (..) Das ist eine Supervisorin, wo einige schon gekannt haben, wo sich wirklich dort schon einen Namen gemacht hat. Es hat mich auch noch wichtig gedünkt, dass das jemand von aussen ist. Ja, das ähm i/ für mich müsste das oder ich habe dann gefunden, ja das ist gut, das müsste einfach jedes Jahr auf der Liste sein von Weiterbildungen oder Kurse, wie auch immer. (...) Dass man dort einfach, dass sich das auch wie (unv.), wie soll ich das sagen, ja, dass es da innere Strukturen gibt von einem selbst, wo man dann wirklich Zugang hat, Zugriff: Ah ja, das wäre doch eine Möglichkeit und so. Also ich sehe sowohl natürlich den individuellen Anteil, den ich zu leisten habe, kann das nicht einfach abgeben, und auch zusätzlich den vom Betrieb, vom Dienst. Und dass man dort wirklich in einem guten Austausch ist. [0:46:24.5]

140 I: Sind/ Eben, ihr habt diese Gruppe, das ist jetzt so ein bisschen auf organisato/ ja, auf einer Ebene: Was ist? Sind auch Haltungen spürbar, werden Haltungen gepflegt im Dienst? [0:46:43.1]

141 B2: Ja doch, ja das, das finde ich schon. Ja. Und es wird auch nachgefragt oder es wird auch darauf reagiert, wenn man es sagt, jetzt ist gerade ein bisschen von allem zu viel, wenn man sagt, jetzt kann ich das nicht mehr bewerkstelligen zeitlich. Weil ich hab den Fokus wirklich bei den Kindern oder bei den Abklärung noch gemacht werden müssen. Da ist Verständnis da. Ja ja, das erlebe ich als wirklich sehr offen und wohlwollend. Ja. [0:47:17.4]

142 I: Vielleicht nochmal so ein bisschen zum/ auf eine sachlichere Ebene zu den Rahmenbedingungen wo, wo vom Dienst vorgegeben sind. Oder halt auch durch den Beruf, aber vor allem durch den Dienst. Was erlebst du als förderlich für die Selbstfürsorge und was eher als Herausforderung? [0:47:40.7]

143 B2: Also für För/ für das Förderliche finde ich, förderlich ist für mich, dass wir TOTAL autonom sind in der Gestaltung von unserem Stundenplan, also wir haben, (..) wir haben unsere Stunden, die wir so können planen, wie es bei uns in den Ablauf reinpasst. Da, da redet niemand von aussen drein. Klar, wenn wir die Kinder haben, dann bekommen sie Früherziehung. Das finde ich eine grosse/ einen grossen Gewinn, und dann liegt es wirklich an mir, auch mir Pausen einzuplanen oder halt, dort findet dann wirklich die Gestaltung an von Freiräumen. Würde/ kann anfangen. Und belastend, das was ich schon ausgeführt habe. Es wird immer mehr an Anforderungen. Auch die ganze Digitalisierung. Es wird nicht weniger, wie das immer wieder gesagt wird. Ich beobachte jetzt natürlich auch über Jahre eine Verschiebung von Aufgaben, wo zum Beispiel ein Sekretariat übernommen hat. Das sind jetzt/ (.) ist an uns herunterdelegiert worden. Die ganze Erfassung, alles (unv.) digitalisiert, hochladen, also die Digitalisierung heraufladen, scannen und so weiter, das ist unserer Bereich ZUSÄTZLICH. Und es wird/ (.) ich beobachte jetzt, das ist aber natürlich sehr individuell, dass es wirklich immer mehr mehr wird und von nichts aber weniger. [0:49:35.9]

144 I: Ja, ja. [0:49:37.0]

145 B2: So, das finde ich auch ein bisschen ein Trugschluss, in der ganzen Gesellschaft aber auch (..) und es kommen neue Hürden, wo/ Eben auch der Computer, der nicht funktioniert. Es wird wichtiges Arbeitswerkzeug für uns. Oder Programme, die gerade nicht gehen. Oder unsere Cloud, die gerade Probleme hat. Das sind dann wieder die neuen Herausforderungen. [0:50:11.4]

146 I: Hm (nachdenkend), wenn du sagst, es wird immer mehr und nicht weniger, meinst du auch in der Breite? [0:50:18.5]

147 B2: Ja, ja, ja. [0:50:19.0]

148 I: Von den Themen oder von den/ [0:50:19.8]

149 B2: Also von den Aufgaben oder was man jetzt auch noch zusätzlich machen sollten (...) Zum/ Ja, zum Teil auch von den Themen. Und wir an der Basis, wir können es nicht noch weiter delegieren, weil den Kindern und den Familien können wir es nicht delegieren. Also denke, das ist auch ein riesiges Thema natürlich in der Hierarchie, was wird von oben nach unten delegiert und irgendwann einmal ist dann mal fertig mit delegieren und dann muss man wie aktiv werden und sagen: "Stopp, seid ihr euch bewusst, was da alles an noch Aufgaben kommt? Und seid ihr euch bewusst, dass es nicht in einer Viertelstunde gemacht ist, wie ihr uns ein Zeitfenster gebt?" So Sachen braucht dann/ braucht dann wieder ein Gespräch, braucht gegenseitige Offenheit und das Hinschauen. Genau. Das ist ein bisschen etwas, was ich nicht nur bei unserem Dienst beobachte. Ist ein generelles Thema, gerade in unserem

Berufsfeld oder in unseren Berufsfeldern. Das hört man von Lehrpersonen, das hört man von Personen, die in Heimen arbeiten, ist ein Gesellschaftsproblem. Mach bei uns wie nicht halt. [0:51:48.5]

150 I: Ähm (...), grad ein Sprung am Machen, weil du gesagt hast, oder, so ab einer gewiss/ im Feld quasi kann man nicht mehr delegieren. Mache jetzt gerade einen Sprung dorthin. Oder was ist für dich denn, oder/ (...) Es ist jetzt etwas anderes als Offenheit, aber es ist, ist egal, man kann nicht mehr delegieren. Wo weisst du, wo kannst du wie für dich das Feld dann abstecken und ja/ [0:52:25.1]

151 B2: Ich habe es in einem Nebensatz, bei einer anderen Frage glaub schon angedeutet, dass ich zum Beispiel dann mich wirklich auf auf das Kind konzentriere, also dass ich dort wirklich, funktionstüchtig, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber wirklich die Kräfte habe, die ich brauche im/ in der Begegnung mit dem Kind, in der Begleitung und dass ich dann so die halbjährlichen, erforderlichen Förderplan, Förderpläne Abgaben auf die Seite stelle oder dass ich einmal, eben, dass ich dort wirklich beim administrativen Aufwand, dass ich dort sage, das liegt jetzt einfach nicht mehr drin. Fertig, mein Tag ist jetzt fertig. Ich könnte/ müsste jetzt noch dies, dies und dies machen, aber das geht jetzt einfach nicht. Also dort investiere ich wirklich liebend gern in den direkten Kontakt und dort darf es auch einmal mehr sein, wenn es erforderlich ist. Dort dort erlebe ich es so ein bisschen als grenzenlos, also jetzt auch in einem positiven Sinn, von meinem Engagement und beim anderen, dort mache ich die Abstriche. Weil das schadet niemandem. Also dort habe ich SEHR eine klare Handlungsstrategie. Ja, und ich bin/ es tut gut. Und es ist auch, es ist wirklich kommuniziert mit der Geschäftsleitung und auch mit der Fachbereichsleitung. So, ja. Ich glaube das ist das Einzige, wo ich mich ganz, ganz klar abgrenzen tue, muss und das gelingt mir gut. [0:54:24.9]

152 I: Mir sind schon etwas bei bei Sachen wo stressen, oder scho ganz fest gewesen eigentlich, gell, zum es vielleicht noch einmal in den Kontext zu stellen. Es gibt ja eigentlich wie/ wenn wenn/ wir schauen jetzt heute vor allem auf die Arbeit, bei der Erholung machen wir das Feld etwas auf, aber bei Stressoren schauen wir vor allem auf arbeitsbezogene. Da gibt es eben arbeitsorganisatorische, die sind schon fest Zeit/ Thema gewesen. Es gibt aber auch strukturelle Hindernisse, zum Beispiel Materialmangel, fehlende Informationen, Kompetenzen, wie auch immer, aber auch, eben, da sind wir auch schon mal gewesen, Anforderungen und Arbeit, wo sich aus der Arbeitstätigkeit alleine schon ergeben. Vielleicht zum es einfach in einen Kontext zu setzen. Was würdest du sagen, wie oft erlebst du Stress? selten? manchmal? oft? Und es geht wirklich nur um dein Empfinden. [0:55:25.7]

153 B2: Ich würde sagen, manchmal. Und es ist auch so phasenweise. Es gibt eben so diese Phasen, vielleicht anfangs Schuljahr, wo alles noch etwas neu ist, man, es möchte noch niemand, weiss nicht was von einem und dann eher stressige Phase ist so die Zeit nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien, bis zur Weihnachten. Weil dort müssen eigentlich alle Gespräche stattgefunden haben für die Einschulung oder für auch eine Integration muss dort schon, also aufgelegt sein, dass wir können kommunizieren mit den Institutionen, das ist dann wirklich/ dort finden alle Gespräche statt, verschiedene Gespräche. Das ist eine intensive Zeit auch, eine sehr sensible Zeit auch für die Familien, wenn es so Entscheidungen/ Und dann oft noch vor den Sommerferien, wenn es dann wirklich zum Abschluss, dort gibt es dann auch so einen Verdichtungsprozess. Und dann je nachdem, so Tagesformen, die dann auch noch können stressig stressig werden. Aber jetzt, dass ich würde sagen, ich könnte jetzt nie sagen oft. Manchmal, ja. [0:57:01.7]

154 I: Denn würdest du von dir sagen, das sind eigentlich für dich typische Stresssituationen. So kumulations/ so Phasen? Oder gibt es sonst im beruflichen Alltag auch noch Sachen, wo du kannst festmachen: Das löst mir häufig Stress aus. Also das muss ja nicht sein. Es kann wirklich (unv.) aber zum vielleicht nochmals gedanklich darüber zu gehen. [0:57:30.3]

155 B2: Also es sind sicher Kumulationen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, beim Durchlesen, es ist mir eigentlich nichts so total hängengeblieben, was nur auf das Kind oder die Familie bezogen wäre. Das habe ich noch spannend gefunden. Klar habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, über ein Kind oder ein Stressfaktor ist jetzt auch gewesen, zum Beispiel, kann jetzt ein Kind in den Sonderschulkinderergarten oder nicht, also Stress (..) es hat mich beschäftigt. Ich würde es so sagen. Es ist jetzt nicht rein ein negativer Stress gewesen. Es hat mich einfach sehr beschäftigt. Ja. Nein, ich glaube es sind so Kumu/ Kumu/ Kumulationen. Es kann natürlich auch mal sein, so ganz punktuell, stressige Situationen beim Autofahren gerade im Winter. Aber das ist jetzt ein völlig, eigentlich ein völlig anderes Thema, gehört aber dazu, weil wir mit dem Auto unterwegs sind. Also Schneefall, vereiste Strassen und du weisst du musst von A nach B. oder bist mittendrin, kannst gar nicht mehr entscheiden, ob du jetzt absagst und bist mittendrin. Das ist jetzt noch einmal so eine andere Form von Stress. Ist aber punktuell. [0:58:54.5]

156 I: Ja gehört alles rein wo, gehört alles rein, oder, alle Faktoren. [0:58:58.3]

157 B2: Ja. [0:58:59.0]

158 I: Das würdest du sagen, kommt häufig vor, oder einfach, wenn es vorkommt, dann/ [0:59:03.5]

159 B2: Ich würde sagen, nein, schon eher selten, punkt/ wirklich punktuell. Ja punktuell. Genau. Nein, sonst kommt mir jetzt wirklich/ nein, nichts in den Sinn. [0:59:18.3]

160 I: Ja, ja. Du hast vorhin gesagt, die Arbeitstätigkeit oder auch Offenheit von der Ausgestaltung erlebst du eigentlich als grosse Ressource und NICHT als Stressor, oder? [0:59:31.2]

161 B2: Hm (bejahend) (...) ja. [0:59:34.4]

162 I: Und ja, würdest du dort, das würdest du als Ressource festmachen? [0:59:41.2]

163 B2: Ja, weil dort bin ich mein eigener Meister und dort kann ich nicht irgend/ mein Stress oder die Stresssituation, die es aus dem würde ergeben, das kann ich nicht abschieben, oder, das ist mein Stundenplan, den ich mache, also dort auch, ja, in Eigenverantwortung hinzuschauen. (..) Ja, ich finde es eine Ressource. Genau. Ja. [1:00:06.8]

164 I: Und wenn in Eigenveran/, du sagst es braucht Eigenverantwortung zum Hinzuschauen. Wenn du hinschaust, ähm (..) ja, weisst du: Vielleicht wo du sagst du, da gehe ich Kompromiss ein. Du hast vorher schon viel gesagt. Aber, ja. [1:00:25.9]

165 B2: Ja, ist eine wichtige Frage und GENAU, ist gut dass wir dort den Finger darauf legen. Dort gehe ich viel Kompromiss ein, sehr viel. Ich, es ist ja auch (...) bei der Frage gewesen, bei den Einschätzungen. Dort geht es dann auch auf sieben runter und ist nicht bei zehn, wie ich eigentlich wüsste oder gut fände. Weil ich dann einfach die Situation sehe, und sehe, ist jetzt wichtig, dass man dort hinschaut, dass man jetzt so ein Rundtischgespräch wirklich noch organisiert, obwohl die Zeit knapp ist und

praktisch alle nicht am gleichen Tag wo ich finde und doch, dort lohnt sich es, Energie reinzustecken. Und dann wird es eben mal ein zehn Stunden Tag oder weiss nicht was. [1:01:18.4]

166 I: Also dort gehst du Kompromisse ein auf privater Ebene quasi, oder eigener Ebene? [1:01:20.2]

167 B2: Ja, durch das, dass es dann wirklich mein/ ein freier Tag ist oder ein Abend, wo ich vielleicht noch etwas anderes hätte. So für die Sache, wo ganz nah am Kind ist, würde ich sagen. [1:01:43.3]

168 I: Ja hm ja. [1:01:44.6]

169 B2: Und ja, das ist dann einfach so. Und das ist, ist dann auch nicht (.), es ist vielleicht noch ein wenig ein anderer Stress, also es ist nicht einfach nur Negativstress, es ist dann einfach gerade viel und es wäre anders geplant gewesen. Oder das sind so/ oder wäre auch ein Beispiel. Eben, zwar weiss ich so Ruhepausen einzuplanen, aber dann ist ok, ja dann ist das auch noch, muss das auch noch gemacht werden oder jetzt, doch noch ein Gespräch hineinnehmen. Das sind dann Kompromisse, wo aber auch wieder ich jene bin, die diese macht oder nicht macht. (...) eben dort wirklich die Eigenverantwortung auch zu sehen und zu sagen, das hat mir niemand gesagt, dass ich das so muss machen. [1:02:42.3]

170 I: Ein grosser Teil von unserer Arbeit ist ja auch die Interaktionsarbeit, also die Arbeit in der Inte/ also die Interaktion mit anderen Personen. Sei es mit Fachperson, mit Kind, mit Erwachsenen, also mit Bezugspersonen, dort können die Erwartungen und Emotionen sehr unterschiedlich sein von den verschiedenen Personen. Du hast gesagt, grundsätzlich erlebst du das sehr als Qualität von deiner Arbeit oder als positiven Faktor. Dennoch gehst du mit verschiedenen Erwartungen und Emotionen von beteiligten Personen um. Hast du dort/ oder wie gehst du dort damit um? Anders gefragt. [1:03:25.8]

171 B2: Glaub, dort hilft mir auch die Offenheit oder mir bewusst zu machen, dass es gut ist, wenn ich offen an eine Sache, an ein Gespräch herangehe. Ist auch ein bisschen eine Übungssache, oder ja eine Bewusstseinsache. Empathie finde ich, ist eine wichtige Zutat. Verständnis können aufbringen für andere Ansichten, andere Herangehensweisen und dann natürlich eigentlich auch die Akzeptanz und ja dann schlussendlich auch die Reflexion. Also was habe ich wahrgenommen, wie kann ich es einordnen? Ja. Müsste man hier reagieren oder wie, ja, das ist so eine, immer so diese Begriffe, wo mir zu dieser Frage in den Sinn kommen. [1:04:25.2]

172 I: Du hast gesagt Akzeptanz. Das andere kann ich glaub ich einordnen, wo du aufgezählt hast, aber die Akzeptanz in Bezug auf was würdest du die, oder benennst du die? [1:04:37.9]

173 B2: Zum Beispiel, dass bei einem Gespräch (...) das Akzeptieren, dass zum Beispiel die Kindergartenlehrpersonen, ähm (..) Angst haben oder sich sorgen, wenn wir ein Kind möchten integrieren, wo jetzt im Bereich vom ADHS ist und sehr auffällig im Verhalten, dass das jetzt für die Gegenseite im Kontext vom Kindergarten einmal/ also Stress auslöst, oder ja "ah nein", das wie ist eine Übung, find ich eine gute Übung, wirklich zu akzeptieren. Ja, für die ist das ein Riesenthema. Ich kann es/ ich komme vom Einzelsetting, weiss ja auch, was Kindergarten bedeutet, weil ich auch vom Kindergarten her mal gekommen bin und dort wie zu akzeptieren, dass die Reaktion so ist oder dass es andere Standpunkte gibt. So die Akzeptanz. Auch, dass meine Sicht nicht die einzige Sicht ist. Also dort auch wieder ja, so ein bisschen beweglich sein und auch zu akzeptieren, wenn es/ (.) Ein Beispiel, ähm (...) dass eine Familie keine weiteren Abklärungen möchte. Oder dass sie finden, es ist jetzt gut. Früherziehung nein. Oder Abbruch Früherziehung zum Beispiel. Gut. Okay Ja. [1:06:34.1]

174 I: Hm (bejahend). Ist vielleicht gerade ein guter Übergang zur nächsten Frage. Wie gehst denn du mit eigenen Emotionen um? ICH behaupte jetzt einmal in der Arbeit mit Menschen spielen ja eigene Emotionen grosse Rolle und die können ja neben der positiven/ oder so Situationen, behaupte ich jetzt einmal einfach, können ja auch (..), ja negative Emotionen oder einfach generell Emotionen oder/ du hast vorher gesagt, einem beschäftigen, oder? Vielleicht kannst du auch, da frage ich jetzt auch vor, während oder nach der Arbeitstätigkeit. Vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Zeitpunkte. [1:07:20.0]

175 B2: Wenn es mir gelingt, mich zu beobachten. Also schon nicht mehr in der Emotion drin zu sein und können zu reflektieren, dann ist schon ganz viel gemacht. Aber es gibt ganz viel Situationen, die sind wirklich auch hauptsächlich in dem Bereich, wirklich so (...) im administrativen Bereich. Also wenn etwas wieder nicht funktioniert oder da wird jetzt wieder, zum fünften Mal muss man den Nachweis noch erbringen und so oder ich möchte Berichte hochladen und es funktioniert einfach nicht. Dort, dort kann ich extrem emotional werden und dann ja, nehme ich das Telefon in die Hand, oder? Und dann kann ich dann auch direkt werden. Dort jetzt merken, halt, so einen Moment innehalten, mal anzuschauen. Im Gespräch merke ich, dass ich emotional werde, wenn wenn ich das Gefühl habe, das Wohl vom Kind oder das Bedürfnis von einer Familie werden nicht erkannt von den anderen Fachpersonen. Und dort erlaube ich mir sehr, dass ich so die bin, find ich aber auch ein Thema von der Früherziehung, mir sind den Eltern der Familie sehr noch, dass wir natürlich oftmals auf der Seite der Eltern sind und diese auch etwas in den Schutz nehmen. Aber ich glaub, eben die Reflektion und auch dort so ein bisschen auf drei oder auf zehn zählen bei ganz starken Emotionen, das ist hilfreich. Oder mal etwas, einen Bericht, wo jetzt gerade nicht würde gehen, aber ist jetzt nicht, nicht im Austausch mit jemand anderem, einfach mal einen Moment etwas stehenlassen. (...) Aber in einem Gespräch innen kann man einen Menschen nicht stehenlassen. Also, das, ja. Auch immer wieder die Ebene finden, wo wieder trägt, wo wieder, wo man/ wo ich wieder, wo man wieder in ein miteinander kommt. Ja, ich denke das ist auch für mich eine Übungssache. Weiss nicht, ob das so schon beantwortet ist, wie/ [1:10:10.9]

176 I: Mol. (...) Was ist für dich, eine wichtige Ressource sowohl im pri/ sie kann im privaten oder im beruflichen Umfeld sein und zwar auf/ Ressourcen können ja ganz unterschiedlich aussehen, physisch, psychisch, sozial, organisational, wo dir einfach schon im Vorfeld auch ganz viel Stress abfedert oder wo du sagst, das hilft mir schon, dass Stress abgefedert wird. Vorbeugend. [1:10:37.9]

177 B2: Kannst du es nochmals sagen? Bin mich jetzt gerade am Orientieren gewesen. [1:10:47.2]

178 I: Ja ja, also was ist für dich eine wichtige Ressource, vorbeugend für Stress, was, ja, dass Stress vielleicht schon abgefedert wird. Sei es im Privaten oder Beruflichen? [1:11:02.8]

179 B2: Ja, ich glaube, wenn ich kann gelassen sein, also, und, (...) und so, gelassen und entspannt oder auch wieder offen. Also wenn ich in eine Offenheit komme. (...) Das kann jetzt alles mögliche sein. Also es ist so eine Grundhaltung auch. Und die gelingt manchmal besser und manchmal weniger, wenn es dann schon relativ viel Anspannung ist oder wie, ja, so, in eine Entspannung kommen. Ja ich würde dem sagen eine Offenheit. [1:11:40.4]

180 I: Hm (bejahend), und was hilft dir so in diese Grundhaltung hineinzukommen oder zu bleiben, wenn wir jetzt von Ressource reden? (...) Also du darfst auch beantworten in dem Sinn, was hilft mir wieder reinzukommen, aber/ (...) [1:12:03.2]

181 B2: Ich glaub es ist einmal das Wahrnehmen, dass ich grad nicht so gelassen bin oder das es grad jetzt, vielleicht auch mal beim Autofahren mal eine bessere Position, also so das (...), Selfscanning oder oder Selbstwahrnehmung. Auch bei Gesprächen: Wie sitze ich da? Also so wie ein Moment vom Durchchecken. Ich im Kontext mit der Situation, und dann ja, oder bewusst ruhig werden, oder bewusst mal durchatmen, so ganz einfache Sachen wo man überall anwenden kann. Aber es ist/ es hat sehr viel mit Selbstbeobachtung auch zu tun oder Selbstwahrnehmung. Zum dann etwas können verändern. Also ich bin jetzt nicht eine, die dann einfach eine ruhige Musik hört, zum Beispiel. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht schaue ich dann (...) ja ich, wollte gerade sagen, in eine ruhige Landschaft, wobei beim Autofahren kann man nicht so in eine ruhige La/ also, oder einfach so, vielleicht genau das Gegenteil machen von dem wo jetzt gewesen ist. Also Entspannung, klar, beim Autofahren kann ich mich auch entspannen, indem das ich einfach das wahrnehme, wo bei meinen Bergfahrten, wo man einfach/ wo es gibt. Also auch, vielleicht auch, den Blick auf das, wo ist und nicht auf das Störende. Oder beim Störenden hängen bleiben. Ist natürlich auch eine Technik, wo man lernen kann. Aber es ist nicht, es ist nicht eine Schokolade essen (...) oder es ist nicht Musik hören. [1:14:07.0]

182 I: Es gibt ja auch nicht richtig oder falsch. Es geht ja wirklich um das Persönliche, ja. [1:14:13.1]

183 B2: Hm (bejahend). [1:14:16.4]

184 I: Wie ist es dann so, ich frage jetzt doch vom Dienst intern, so soziale Unterstützung. Wie fest erlebst du das als Ressource? [1:14:26.2]

185 B2: Genau, also wenn ich/ wenn etwas ist, weiss ich, kann ich immer bei der Geschäftsleitung ein Gespräch suchen, finden. Dort ist immer ein offenes Ohr. Auch von der Assistenz von der Geschäftsleitung, also Fachbereichsleitung Früherziehung. Und dann natürlich auch bei den Kolleginnen, also mir haben das Glück jetzt da, mit ähm mit ähm, ja, wo wir zu neunt sind, dass wir auch da schnell und direkt mal können. Oder, dass ich jemandem mal, der mir sehr nahe steht, im grösseren Mitarbeiterkreis, dass man, dass ich dort die Möglichkeit habe ja zum Kontakt suchen oder Tatsachen anzusprechen. Also da fühle ich mich nicht alleine gelassen. Und doch gibt es Situationen, wo man wirklich alleine ist. Weil, man hat es vielleicht noch nicht so formulierbar und doch stresst es einem etwas oder tut einem etwas nicht gut. Aber, so das, halt mal noch selbst müssen damit klarzukommen. [1:15:42.3]

186 I: Du hast gesagt, entweder bei der Geschäftsleitung oder bei Kolleginnen. In Bezug auf welche Situationen würdest du das als Ressource einordnen, weisst du, dass du gehen kannst? [1:16:00.6]

187 B2: Ich, also ich würde jetzt wirklich, sagen bei der Geschäftsleitung in allen Situationen. Also, wenn jetzt ganz eine schwierige Thematik wäre mit einer Familie oder Gefährdungsmeldungen, wo ja dann auch können Stress auslösen. Muss ich jetzt eine machen, muss ich nicht. Also fachlich wie aber auch persönlich. (...) Dort, ja, dort habe ich ganz ein gutes Gefühl, dass ich dort wirklich mit allem gehen könnte. Ob ich es dann machen würde, weil ich denke, nein jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich möchte ja so, das ist dann nochmals eine andere Geschichte. Aber zu wissen, zu spüren, die Gewissheit zu haben, ich kann das. Es wird hingeschaut. Und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und ich habe gefunden, so, jetzt muss ich einen Stopp machen, jetzt alles Administrative wird bei mir gestoppt. Bin nur noch für die Kinder da. (.) Ja, das ist entgegengenommen worden. [1:17:13.8]

188 I: Bei den Kolleginnen? [1:17:16.6]

189 B2: Kommt dann auf die Theme/ es kommt auf die Themen drauf an. Doch dort, dort haben wir, also über den Fachbereich hinaus, sind wir doch/ Ich würde auch sagen, das ist das Glück, wir sind wirklich ein gutes, ein tolles Team, ähm (...) das finde nicht nur ich. Das sind wir uns auch bewusst, wir sind uns auch bewusst, dass wir hier in einer Region sind, wo sehr viel, wo man in einem guten Austausch ist und das gibt so ein Grundgefühl. Und jetzt, zurück, ja, es gibt auch Sachen, wo ich, wenn es mich gestresst hat, dass ich das/ das ich so ein bisschen kann die Luft rauslassen, dass hingehört wird. Genau. Das sind dann meistens Situationen über den Mittag. Wo dort dann auch noch Fragen kommen, wie tuet man sich (unv.) [1:18:15.7]

190 I: Du sagst, Vernetzung eigentlich, in der/ oder hab ich dich richtig Verstanden? Über die Fachbereiche aus? [1:18:23.2]

191 B2: Ja, also jetzt im Team und natürlich auch in der Region. Aber dort, also in der Region tue ich nicht einfach mit dem Herr Sowieso Stress abbauen. Aber (.) doch wenn er dort entstanden ist, ja. Ja, aber das gibt wirklich ein gutes Gefühl von "einen Teil vom Ganzen" zu sein. [1:18:45.9]

192 I: Gibt es auch Sachen wo dir Orientierung geben oder Sicherheit? Ja, Orientierung vor allem in der Gestaltung und Förderung von der Begleitung von den Kindern und den Familien und ihrem Umfeld? [1:19:00.0]

193 B2: Ja, also ich denke so (..), wie soll ich dem sagen, mein mein hu/ (...), sagen wir das humanitäre Grundgefühl. Oder ähm, (...) ja, jedes Lebewesen so nehmen, wie es ist. Das ist schon, es gibt ein gutes Grundgefühl. Was ich auch merke ist natürlich auch die Erfahrung. Also die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung. Ich kann jetzt doch auf fast 40 Jahre zurückblicken. (.) Und jetzt in der Früherziehung auch, dass gewisse Situationen, dass ich weiss: "Aha ja, kenne ich und da kann ich mich darauf beziehen." Ja, (...) würde ich jetzt mal so als Hauptsache nennen. [1:19:59.5]

194 I: Wir sind vorher ein bisschen schon, gell, dabei gewesen, wenn der Stress schon da ist. Es ist ja immer ein bisschen so Ressourcen und Reaktionen, wenn der Stress da ist, kann sich ja fest überschneiden, gell. Wenn es um Stressbewältigung an sich geht, geht es eben darum, wenn der Stress schon da ist. Vielleicht auch schon, kann ja auch schon körperlich empfunden werden. Genau, und es kann ja wie Verschiedenes sein, oder? Es kann sein, ich gehe das Problem ganz praktisch an. So problemzentriert, dann eben Regeneration, was ja Hauptthema ist von der Arbeit, aber auch auf mentaler Ebene, über/ du hast es auch schon in Situationen zur Sprache gebracht, oder: Das Wahrnehmen und dann auch einordnen. Es ist ja dann das Einordnen, würde ich sagen, ist dann auf dieser mentalen Ebene. So das Akzeptieren, das Umdeuten der Situation, also es gibt ja wie verschiedene Möglichkeiten dann mit der Situation umzugehen. Vielleicht, wir haben ja schon so ein bisschen über die Situationen gesprochen, welche Stress verursachen. Wenn du vielleicht eine Situation von der letzten/ in der letzten Zeit noch präsent hast, wo du Stress empfunden hast. Wie bist dann, dann damit umgegangen? Was hat dir dabei geholfen? [1:21:24.3]

195 B2: Ja, das führt jetzt zur Situation vor den Sommerferien, wo alles noch auf den letzten Zack hat müssen, also wirklich müssen abgegeben werden. Es hat sich so ein bisschen kumuliert. Ja, einfach auch das Akzeptieren, da muss ich jetzt einfach durch. Mich nicht zusätzlich stressen lassen. Aber so die Akzeptanz. Und auch dort schauen, was prioritä/ Wirklich Prioritäten setzen, planen, Prioritäten setzen und schauen das ist jetzt wichtig. Also DIESE Berichte müssen jetzt fix fertig sein, damit wir

dann nach den Sommerferien können starten, es muss, damit das ganze Prozedere zum Laufen kommt, müssen die dann abgegeben sein, also gemacht sein. Das ist wirklich eine Planung im Voraus gewesen, mit Termin mit den Kindern, Termin, wann man ein Abschlussgespräch hat mit den Eltern, oder ein Abklärungsgespräch, genau, so. Einfach eine sehr gute Organisation. [1:22:36.1]

196 I: Weisst du gerade noch, andere Strategien auch, wo du bewusst darauf zurückgreifst? Also, muss auch nicht sein, gell, aber einfach gibt es vielleicht noch etwas, was dir dort noch zusätzlich in den Sinn kommt? Vielleicht auch in anderen Situationen, wo du bewusst nutzt. Einiges hast du schon zur Sprache gebracht. Aber vielleicht kommt dir nochmal/ [1:22:56.5]

197 B2: Ja, dass ich auch einmal etwas liegen lasse. Oder muss sagen, so, jetzt ist gut. Ich komm/ es löst sich nicht, also so, wie entweder gehe schlafen oder wirklich, genau etwas anderes mache. Also nicht mehr (..) nicht mehr mit dem mich beschäftige tue. Es bringt nichts. Es ist so wie eine Verknotung oder es wird immer enger oder immer angespannter. (...) Zum Beispiel ein Bericht oder zum Beispiel, ein Protokoll müsste jetzt auch noch weggeschickt werden oder müsste noch überarbeitet werden, aber es liegt einfach nicht drin. Also so wie, ja, es wirklich mal stehen lassen. Und das Stehenlassen kann von einer Fünf-Minuten-Pause sein und dann nochmal ran, oder es kann sein: "Ok gut, ich glaub morgen Morgen, ist/ kann ich mit neuer Energie/" So Energie dazwischen zum Auftanken. Ja das, ist etwas, was ich oft auch noch brauchen tue. [1:24:05.8]

198 I: Und wie/ Also, wie gelingt dir das, dass du das dann effektiv auf die Seite tun kannst? [1:24:15.2]

199 B2: Das gelingt mir recht gut. Weil ich dann einfach die Einsicht habe, es bringt nichts. Auch obwohl es jetzt ganz wichtig wäre. Aber wie, die ausgepresste Zitrone gibt nicht mehr Saft her. Es ja ja/ Und das ist auch ein Erfahrungswert, wo sich über die Zeit so wie gezeigt hat. Oder so, einen Knoten kann ich nicht lösen, wenn ich noch mehr daran ziehe. Also, es braucht wie eine Gegenbewegung. Das ist auch so, ein bisschen, ja, eine Lebensweisheit. Oder das, so ja, das Verbissene ein bisschen auflösen vielleicht auch. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich so: Und jetzt erst recht! Kopf nach unten und durch! Ja. Je nachdem, wie die Energie dann auch noch reicht. (...) Und halt, stressige Situationen, wo jetzt entstehen aus einer Situation mit meinem Gegenüber oder ich/ Auch das ansprechen. Das finde ich, ja, das nutze ich dann auch. Oder Rückmeldungen an die Geschäftsleitung oder an an an ähm, Fachbereichsleitung. Am letzten Teamtag oder Fachbereichstag, wo ich gesagt habe, ja, wo man/ wo es wiederholt worden ist, bis wann was man alles gemacht sein muss: "Ja, aber es ist sportlich und es gibt Stress und man müsste das vielleicht ein anderes Mal wirklich anders angehen." Und dort dort bin ich sehr direkt im Ansprechen Im Sinn aber auch von Lösungen, mit einem Lösungsangebot, oder, nicht nur einfach Jammern oder Schimpfen. Sondern: "Wie wäre es, könnte man das ein anderes Mal?". Also wenn es jetzt beobachtet wird, dass es nicht gut ist, wie könnte man das für ein anderes Mal lösen, so. [1:26:32.5]

200 I: Wenn du dir generell einen Arbeitstag vorstellst, wo du am Ende von deiner Arbeit, also von dem jeweiligen Tag, das Bedürfnis nach Erholung besonders hoch ist. Was ist das für ein Tag, wie hat so ein Tag tendenziell ausgesehen? [1:26:55.0]

201 B2: Das sind so die Nonstop-Tage. Einerseits Nonstop-Tage. Oder Tage wo, wo eigentlich sehr gut durchgeplant sind, wo dann aber/ wo es sich häuft, wo noch so quere Sachen darin hineinkommen oder das nicht können vorwärts machen, weil irgendetwas jetzt ähm (..) mit dem Computer nicht funktioniert

oder man nicht in das Programm kommt oder vielleicht etwas falsch eingegeben hat, so dort, so das Anstehen. Da ist aber/ das sind eigentlich so, auch da wieder, das Kumulieren. Es wirft mich nicht total aus der Bahn, wenn mal/ Wenn es etwas ist, aber wenn es dann viele kleine Sachen sind, und so ein Never-Ending-Tag. Dann (.)

202 I: Was hilft dir an solchen Tagen? [1:27:47.1]

203 B2: Zu akzeptieren, dass das jetzt mal so ein Tag ist. Wo jetzt alles andere ist als geplant, dass es das durchaus geben kann und auch dort vielleicht im richtigen Moment sagen: "Jetzt muss ich, jetzt muss ich einfach alles, wirklich alles stehen lassen!" Und mir/ Also am Abend oder in der Nacht, dann wirklich Schlaf gönnen und wirklich liegen lassen und sagen: "Also morgen ist auch noch ein Tag." Oder die Aussicht auf eine Verabredung, die man hat, wo man fast zwar zu spät kommt. Oder ich geh da ja noch viel in das Kino. Also: "Ok ich machs jetzt wirklich, was ich kann, bis das Kino anfängt, und dann geh ich noch in das Kino." [1:28:47.7]

204 I: Also, dass wie nachfolgend etwas hast, sei es einen sozialen Kontakt oder Kino. [1:28:51.5]

205 B2: Genau, einen sozialen Kontakt oder ja, oft ist es so. Und eigentlich auch wieder, so ein bisschen die Versöhnung mit dem Tag. [1:29:01.8]

206 I: Ja, ja. [1:29:03.2]

207 B2: Dass das zum Leben auch gehört. Oder dann auch die Aussicht auf ein ruhiges Wochenende. Wo ich merke: ok jetzt, ja es kommt dann auch wieder besser. Es gibt dann auch wieder Tage, wo es weniger dicht ist. [1:29:24.1]

208 I: Es passt eigentlich gerade so ein bisschen als Übergang, gell, und ich glaub du hast dort bei der Skalierungsfragen meine ich sieben, sieben gesagt? Nein! Wichtigkeit hast du gesagt glaube ich zehn. Für glaub die Arbeitsleistung und für das persönliche Wohlbefinden meine ich. [1:29:40.4]

209 B2: Hm hm (bejahend) genau. [1:29:41.2]

210 I: Ich möchte jetzt gerne noch als Einstieg/ Noch zum ein bisschen tiefer in die Erholung zu gehen. Noch fragen, was ähm/ Wo merkst du denn die Unterschiede gerade im persönlichen Wohlbefinden, wenn eben, die Erholung/Wenn sie gut ist oder eben mal weniger gut ist. Jetzt für dich persönlich? [1:29:58.9]

211 B2: Das habe ich ganz eine schwierige Frage gefunden, wo ich gemerkt habe, hm (nachdenkend), (...) also, wenn ich (atmet lange aus) (...) ja, wenn ich wirklich so müde bin und so ein bisschen duselig im Kopf und denke: "Aber jetzt musst du dich ganz fest zusammennehmen, damit du wirklich beim Kind bist." Und das sind dann für mich aber wirklich Alarmzeichen. Also, das eigentlich, wenn ich wirklich die Energie nicht mehr habe im Setting, im Früherziehungssetting. Weil vielleicht eben so viel auf einmal noch hätte gemacht werden müssen und es ist gemacht worden. So, (..), das, das, da seh ich wirklich einen Zusammenhang mit Stress. Es wird einfach zu viel. [1:30:57.8]

212 I: Hm (bejahend). Das bezieht sich dann auf die Arbeit. Gibt es auch Sachen wo dann auch für dich ganz persönlich/ [1:31:03.4]

-
- 213 B2: Ja, also, ich merke dann, dass gewisse Sachen (.) ähm, vergessen, also dass es sich vielleicht häuft, dass mir vielleicht, die Woche darauf die Familie sagt, da haben sie dann noch das vergessen und so aha gut. Im schlimmsten Fall, (.) dass ich mal Termine durcheinanderbringe. Es einfach, aber wirklich das ist dann, mehr als rot schon. [1:31:23.9]
-
- 214 I: Hm (bejahend). Also dann würdest du sagen, auch so dein/ es wirkt sich auf dein persönliches Wohlbefinden aus und das wiederum/ [1:31:41.7]
-
- 215 B2: Also es hat/ es ist dann so ein bisschen eine Kettenreaktion/ also es ist dann wie, ich kann es wie nicht mehr (.), wenn es, also wenn es dann nicht mehr händelbar/ also händelbar ist, von aussen ist es sicher noch händelbar, ich glaub, dort bin ich nicht so zerstreut, aber für mich merk: Ok, jetzt überbietet es, jetzt nimmt es ein bisschen, jetzt weiss ich nicht mehr was ich abgemacht habe, vielleicht auch mit einer Kollegin oder mich nicht mehr erinnern kann. So, jetzt ist es einfach zu viel auf einmal gewesen, wo noch, so. (.) Und das hat dann natürlich wieder Auswirkungen. Aber weil ich dort sehr fest schaue, also dass ich das bei mir behalte, bei mir regeln tue, dann ist das glaube ich noch keine Gefahrensituation, dass das das absolut schlimmste Denkbare wäre für mich. Eben, schon lange über rot. [1:32:39.2]
-
- 216 I: Wenn wir zu den Erholungszeiträumen gehen, so ein bisschen konkret, wo denn Erholung für dich stattfindet, dort gibt es ja Vieles, gell, du hast glaub selbst mal gesagt, mal schnell weg aus der Arbeit raus gehen? [1:32:51.6]
-
- 217 B2: Ja.
-
- 218 I: Dort sagt man, alles was unter zehn Minuten ist, wird so unter dem Begriff Mikropausen gehandhabt, (lacht) eben, kurze Unterbrechungen bis Wechsel von der Tätigkeit. Hast du glaub auch erwähnt. Und es können auch eben ich meine, Erholungszeiträume sind auch längere Urlaube, wie du ja gesagt hast, hast du/ Ich weiss zwar gar nicht was Inhalt ganz gewesen ist, gell, dort aber ich/ Längere Unterbrechungen oder Ferien, wie auch immer, gell. Und dort finden ja immer Aktivitäten auch statt und die können sehr unterschiedlich sein. Und man sagt dann aber eigentlich, oder man geht davon aus, dass die Erfahrungen, die darin stattfinden sehr ähnlich sind oder sich festmachen lassen unter Erholungserfahrungen. Man sagt dort zum Beispiel Mastery ist so ein bisschen die Bestätigung im eigenen Tun erleben, ausserhalb, ausserhalb von der beruflichen Tätigkeit. Auch oder Kontrolle haben darüber was mache ich in dieser Zeit. Das mentale Abschalten. Im Englischen der Fachbegriff wird das Psychological Detachment genannt, gell, oder Relaxation also Entspannung, Loslassen (..) und dann gibt es manchmal noch solche die separat dann sagen, die soziale Verbundenheit oder das Vergnügen. Manchmal wird das auch in den anderen Erfahrungen gesehen. Wenn du so ein typischer Arbeitstag durchgehst in Gedanken, wie oder wann wäre für dich, würden/ finden Pausen und Erholung statt? Damit meine ich nicht nur jetzt während dem Arbeiten. Also auch, natürlich, aber auch vorher oder nachher. Wann hast du Zeiträume in einem Tag, im Verlauf von einem Tag? [1:34:28.1]
-
- 219 B2: Ich habe vor Jahren, ich nicht weiss nicht ob es jetzt, schon bald zwanzig/ nein noch nicht so lange, aber vor wirklich, vor langer vor langer Zeit einmal, habe ich mir wie vorgenommen oder wie gefunden, ich möchte den Tag starten, dass ich wie eine Reserve hab. Also ich möchte den Tag ruhig starten, ich steh früh auf und nehme mir wirklich Zeit (.) für ein gutes Frühstück, also ich zelebrier das und in ganz wenigen Tagen geht das nicht, aber das hat dann eigentlich nichts mit dem Berufsalltag, oder selten mit dem Berufsalltag zu tun, also ich (.) das ist das Morgenritual (...). Ruhig in den Tag starten. Dort
-

habe ich wirklich für mich privat, aber es hat ja dann auch Auswirkung auf den Alltag. Und dann ist die Mittagspause, wo ich mich, wo jetzt, wo ich wirklich meistens mit den Kolleginnen hier vor Ort habe. Das tun wir auch organisieren, (.) es hat auch schon gegeben, dass das nicht möglich gewesen ist, weil ich so weit unterwegs gewesen bin und auch gerade habe verbinden müssen, dann hat es nicht stattgefunden, einmal pro Woche. Das ist für mich auch eine Erholungsphase. Sind zwar Kolleginnen, aber wir haben so viele andere Themen, also, natürlich auch Datenschutzmässig gehen wir da nicht alles durch. Ganz klar. Und so vielleicht dann dazwischen einmal noch etwas Privates, wie eine Karte schreiben oder so, wo ich Pause mir nehme. Und es ist aber in letzter Zeit, wenn ich mir sage, gut, jetzt habe ich eine halbe Stunde dazwischen, jetzt liege ich zehn Minuten hin. Das ist jetzt aber denke ich auch etwas altersbedingt. Oder wirklich auch zu merken, zwei dreimal, jetzt auch um fünf Uhr, bin fix und fertig gewesen. Das Kind ist raus und ich bin wirklich mich hinlegen gegangen. Und, nichts aufgeräumt, nichts, sondern einfach für mich ein paar Minuten hingelegen. [1:36:44.2]

220 I: Ja, und dann hast noch mal a/ Also hast du nochmal gearbeitet oder? [1:36:47.1]

221 B2: Ja dann, ja dann habe ich einfach noch die Arbeit müssen fertig und noch aufräumen müssen und was auch immer noch. Aber dann so, das ist dann so ein guter Moment zum einfach mal ganz herunterzufahren. Gar nichts mehr in Verbindung oder in Verhänkung oder in Verknüpfung. Also jetzt, jetzt muss ich Pause haben. (.) Und, am Abend dann, so Feierabendgestaltung mit Kino, oder mit einmal bewusst nichts zu machen. Auch das, oder, abmachen, oder Spaziergang machen. So, ja. (.) Aber ich würde sagen, das meistgepflegte ist wirklich der Morgenstart, das Morgenritual. Ohne das geht es eigentlich nicht, ja. (...) Und genau, habe ich mir noch notiert, die Fahrzeit kann manchmal, nicht immer, kann auch ein Moment sein von der Erholung. Also ich habe jetzt eine sehr sehr weite Strecke (.) in ein sehr abgelegenes Tal, Hochtal, und dort ähm, dort geniess ich die Fahrt. Ich weiss nicht, wie es jetzt im Winter wird, aber dort fahre ich gern, dort fahre ich wirklich fast Dreiviertelstunden und find es einfach schön in dieser Landschaft wo ich bin. Das gibt auch eine Entspannung, wenn ich dann nicht merk, dass ich zu spät losgefahren bin. Dann kippt es wieder. [1:38:27.5]

222 I: Hm (bejahend). (...) so zwischen den Förderungen hast du gesagt kommt es manchmal vor, gell, dass du eine halbe Stunde, dann sagst, dann legst du dich hin? [1:38:39.7]

223 B2: Genau, genau. [1:38:40.1]

224 I: Genau, (...). Geht es für dich noch zum weiter machen? [1:38:48.6]

225 B2: Wunderbar. [1:38:50.5]

226 I: Gut, wir sind jetzt beim Tag gewesen. (...) Ähm, für eine typische Arbeitswoche, dort gibt es ja vielleicht nochmal andere Räume, wo sich öffnen für Erholung und Pausen. Wenn jetzt du so eine Arbeitswoche durchgehst. Und gell, auch dort rede ich auch von Wochenende. Also, wo hast du dort vielleicht weitere Erholungszeiträume, wo sich nicht im täglichen Rhythmus gestalten, aber wo vielleicht zusätzlich sich noch ergeben daraus? [1:39:18.4]

227 B2: Genau, ich habe da einfach nochmal wirklich den Start in den Tag. Wo ich vorher schon ausführlich gesagt habe und dann so Zeitinseln, wo auch so eine bewusste Sache geworden ist. Angeregt durch meinen Vater, wo er einmal gesagt hat und könntest du nicht für dich einmal Zeit eintragen in die Agenda. Und dann muss ich viel an das denken und, also, das übe ich auch. Also, oder oder, bewusst

nichts oder bewusst einen Kreis, wo nichts ist. Aber der Kreis ist dann frei, frei frei. (...) Und dann, je nachdem eine Veranstaltung oder ja, dass es eine Möglichkeit gibt für eine Begegnung hier im Dorf oder am Ort. Ich sage ok, und jetzt gehe ich auf das Spontane ein. Und das ist dann nicht planbar. Dort schiebe ich dann vielleicht etwas was, also Administrative wieder oder Nachbereitung oder Vorbereitung, schiebe ich dann. Das sind mal die/ (.) Ja, oder auch natürlich, also eben individuelle Zeitinseln. Freies Weekend. Also das es dann wirklich arbeitsfrei ist. Reisen oder das einfach einmal wirklich das Wegsein oder dann bin ich einfach weg und es ist dann auch im Stunden/ in meinem Wochenstundenplan, wo ich immer mache, gibt es dann wirklich Felder, wo einfach gestrichen sind. (...) Mache ich zum Beispiel, es ist jetzt also persönlich, individuell, wir haben hier im Ort immer wieder, im November, haben wir Weltfilmtage und dort tue ich wirklich, sage ich immer, Dienst nach Vorschrift. Dort gibt es kein Gespräch. Also diese Woche ist bei mir einfach so gekennzeichnet, dass Kinder, Termine mit den Kindern, aber alles andere, keinen Zusatztermin mehr. [1:41:59.4]

228 I: Die Zeitinseln, die du genannt hast unter der Woche. Wo findet oder/ ja Woche oder Wochenende, wo findet diese statt? Tendenziell? [1:42:08.5]

229 B2: An den Randzeiten. Oder vielleicht mal über den Mittag, aber wirklich an den Randzeiten. Weil, ja (.) ich arbeite auch so, dass ich jetzt nicht/ ich arbeite vier Tage hintereinander, also ich habe nicht, in der Mitte/ mitten in der Mitte mir meine Zeitinseln. Ich habe dann lieber allenfalls drei Tage das Wochenende, genau. Das ist eine bewusste Planung. [1:42:43.5]

230 I: Du hast gesagt, freies Wochenende, vielleicht einfach noch zum Rückfragen, das ist/ machst du eigentlich in der Regel, oder oder nicht immer? [1:43:01.4]

231 B2: In der Regel mit Ausnahmen. Also wenn es wirklich viel zum Bewältigen gibt, sprich Bericht schreiben, Abschlussbericht, Abklärungsberichte, dann muss wirklich Freizeit hinhalten. Weil das, eben, das ist dann wieder das, wo nicht zu bewältigen ist, in einem in einem sogenannten normalen Arbeitstag. Und dann, gibt es ein geplantes Weekend mit (.) oder einen Tag oder Auffahrt ist immer so ein Thema oder Pfingsten, also wirklich weil es sonst, ja das ist wirklich, es ist zwar bezahlt die Zeit, aber das ist Zeit, wo in einem Tag oder in einer Woche einfach nicht machbar ist. Weil ich, ist auch eine Eigenheit von mir, ganz bewusst nicht bei der Zeit bei dem mit dem Kind sparen möchte, also ich lasse kein Kind ausfallen, weil ich für es noch einen Bericht schreiben muss. Das ist für mich e/ FÜR MICH ein No-Go, weil das meine Hauptaufgabe ist, beim Kind zu sein. Dort bin ich extrem kompromisslos, obwohl mir das/ obwohl das oft empfohlen wird. Dort bin ich sehr radikal. Also schon fast stur. Aber ja, ja. [1:44:37.5]

232 I: Wenn du jetzt/ du hast schon fest von den Erholungszeiträume/ du hast sie schon aufgezählt, gell. Welcher Erholungszeitraum sagst du ist für dich besonders wichtig? [1:44:48.9]

233 B2: Der Schlaf, hm (nachdenkend) also ich finde ähm (...) ich finde oder ich beobachte es und ähm, und ja ich erfahre es, dass der Schlaf eigentlich der wichtigste Erholungsraum ist. Der ist ein bisschen gegeben, also mit weniger oder mehr, das ist finde ich noch eine gute Einrichtung, dass wir Schlaf brauchen. Und es hat auch so eine Klarheit. (...) Weiss nicht, ob auch eine Mittagspause auch mal zu einem wichtigen Teil wird. Weiss ich nicht, aber ja, oder eben der Morgenteil. [1:45:41.7]

234 I: Hm (bejahend) kannst du das, ja der Schlaf (.) oder jetzt vielleicht gerade der Morgen. Kannst du das begründen, vielleicht wieso? [1:45:57.8]

-
- 235 B2: Ich spüre es an mir selbst, dass wenn, wenn ich einfach, wenn ich genug Schlaf habe, dass dann vieles einfacher ist. Ich weiss es, dass der Schlaf wichtig ist, ich weiss es, dass die Zeitdauer individuell ist. Und ich gebe dem schon viel Bedeutung für die Regeneration. Erholung, Regeneration zum auch auch Sachen abzugeben vor dem Schlaf ganz bewusst. Sachen, wo könnten noch belasten sein, ja. Und es ist so eine Zeit wirklich für so ganz ganz ganz eine private Zeit eigentlich. [1:46:44.8]
-
- 236 I: Hast du dort wie Rituale oder Aktivitäten, die du dann machst? Zum/ Also es ist jetzt ein bisschen ein Sprung zum Abschalten auch, gell. Der Schlaf ist ja ganz klar die Aktivität. Aber ich mache jetzt vielleicht gerade der Sprung zum Abschalten auch, weil du auch sagst oder es ist dann, ja/ [1:47:03.1]
-
- 237 B2: Phasenweise kann das Meditation sein. In unbewussteren Phasen ist es irgendwie noch Nachrichten am Handy checken. Das ist dann aber suboptimal eigentlich. Gibt zwar eine Zerstreung aber auch irgendwie doch noch eine Aktivität. Es hat schon Phasen gegeben, wo ich noch irgendeine Tätigkeit mit den Händen, Stricken, Filzen, Zeichnen, Schreiben, ganz bewusst gestaltet habe. Es gibt immer wieder so Anfänge zum mal etwas regelmässig zu machen, genau. (.) Aber eigentlich auch so ein bisschen Thema herunterzufahren. [1:47:53.5]
-
- 238 I: Ja hm (nachdenkend) (...) gell, viele Aktivitäten hast du mir eigentlich schon genannt. Ich frage jetzt deshalb auch nicht mehr einzeln nach wann was. Aber hast du ist vielleicht eine Aktivität, die du einem Zeitraum vielleicht auch zuordnen kannst, ist ist/ haben wir noch etwas vergessen oder haben wir es/ Was sind vielleicht für dich/ [1:48:23.5]
-
- 239 B2: Wir haben das Morgenritual, wo gepflegt ist. Dann Mittagspause. Kolleginnen, Fahrzeit, wo quasi/ [1:48:37.7]
-
- 240 I: Abend hast du scho auch, habe ich jetzt gerade noch gefragt [1:48:40.5]
-
- 241 B2: Abend, Ferien haben wir mal angeschaut, oder ein Wochenende, etwas ganz anderes machen und mang/ eben so, das ganz andere machen. Kommt mir jetzt gerade/ [1:48:50.9]
-
- 242 I: Genau. Vielleicht wenn wir es jetzt so durchgehen. Ist vielleicht das einzige wo wir jetzt (unv.) Wochenende oder Ferien anders machen. Also du hast ja schon vieles aufgezählt, was du machst in so Zeitinseln. Vielleicht ist dort noch etwas, wo wir noch nicht, wo du und anders machen oder was dir dort noch wichtig ist oder was du machst am Wochenende oder in Ferien, so, ja. [1:49:20.5]
-
- 243 B2: Hm (bejahend) (...). Ja, also jetzt ist neu auch noch Garten dazugekommen. Das ist auch noch etwas wo ein bisschen Zeit ,oder (.) ein anderer Teil mit sich bringt. Ähm (..) ich bin nicht der Adrenalinjunkie. Es ist dann eher, ru/ also ruhige Sachen oder eben die Kino-Phase, das Kino Festival oder durchaus auch mal eine Weiterbildung. Ist für mich auch sehr entspannend im Sinn von, ich kann einfach wieder einmal aufnehmen. Also eben, dort sind es Themen, berufliche Themen, aber auch Kunst-kunsthandwerkliche Sachen, künstlerische Sachen. Ja, das haben wir jetzt, das ist jetzt eigentlich noch nicht genannt worden. Workshop, (.) ein Spazieren, ein Treffen mit Freunden natürlich. Das sind, ja, im Zusammensein mit anderen Menschen. Dort ist auch ein grosser Erholungsfaktor. Und natürlich auch, ähm, (...) wie, weiss nicht, wie ich es kann formulieren, das Leben so nehmen wie es gerade kommt. Also so auch offen sein für das Überraschende, für das Unvorhergesehene. Wo dann auch wieder plötzlich eine Pause ermöglicht, ohne dass man die eingeplant hat. Also dort so ein bisschen im Fluss sein. Ist jetzt nicht so konkret //aber ist auch eine Möglichkeit. [1:51:15.3]
-

244 I: //muss auch nicht aber/

245 B2: Ja, das zu nehmen, was sich auch gerade anbietet. [1:51:23.3]

246 I: Hm (bejahend) (...). Wir sind vorher schon mal gewesen, gell, im Kontext vom Abend. Weisst du, so vom Abschalten und zwar, nicht nur die Arbeitstätigkeit auf die Seite zu legen sondern das auch gedanklich zu machen, gell. Und ich habe vorhin schon mal gefragt, wie oft, also wie gelingt dir das oder die Tätigkeit auch auf die Seite zu tun, oder das Gedankliche, glaub. Wo war das, also im Kontext vom Wochenende, habe ich glaub ganz konkret gefragt, gell? Ähm, magst du noch? [1:51:52.9]

247 B2: Hm (bejahend).

248 I: Auf die Fragen einzugehen? Und zwar, eins ist halt nochmals Bezug, wie viel geht es auch in die Freizeit hinein. Wir haben das Thema schon gehabt, gell. Wir haben das Thema vor allem in Bezug auf Arbeitstätigkeiten gehabt, wie oft geht es in die Freizeit. Die andere Frage wäre noch, wie oft auch gedanklich? Wie ist es, ist es nie, selten oder manchmal oder vielleicht sogar oft, wo du sagst (..)[1:52:25.8]

249 B2: Da würde ich sagen manchmal, manchmal, also dass einfach, mir eine Situation in den Sinn kommt. Es hat aber höchst selten eine Schwere oder es löst selten einen Stress aus, aber kann sein, dass mir plötzlich eine Idee kommt. Irgendwie aus heiterem Himmel. Und das ist ja dann, das beflügelt ja dann auch. Ich würde sagen, ich kann aber auch sehr gut abschalten. Wirklich wenn ich ins/ also in das Bett gehe oder jetzt auch in den Ferien, ich bin dann wirklich weg. Also jetzt habe ich eine Woche Ferien gehabt, dann bin ich wirklich WEG. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich das wie selbst habe können entwickeln. Wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich weg bin, bin ich weg. Also jetzt die, die guten vier Monate weg, dort bin ich wirklich weg gewesen. Und bin in das eingetaucht, wo ich auf dem Reisen habe können entdecken. Und bin dann auch wieder eingestiegen, als ich wieder gekommen bin, also dann bin ich wieder voll in die Hosen gestiegen, aber so, ja, ich glaube, habe ich wahrscheinlich einfach ein bisschen die Fähigkeit und wenn dann mal etwas kommt, dann belastet es mich nicht. [1:53:52.8]

250 I: Ja, und, zum es vielleicht noch etwas zu konkretisieren. Jetzt das Weg, sagst du jetzt in Bezug auf Urlaub, gell? Aber sagst du auch weg vom Dienst in diesem Sinne. Arbeitest du auch bewusst hier? [1:54:05.5]

251 B2: Genau, es es, mit wenigen Ausnahmen, ähm (..) mache ich eigentlich alle meine Berichte hier am Dienst. Ich sage wenige Ausnahmen. Wenn ich sehe, dass ich jetzt nicht extra noch hierhin möchte am Sonntag, dann nehme ich den Laptop mit und mache es zuhause. Es ist ein bisschen mehr worden als auch schon, aber dort probiere ich so gut wie möglich eine Trennung zu machen. Also Homeoffice ist nicht so meins. Und ich habe das Glück, dass ich nah am Dienst wohne. Dass ich dann lieber mal wirklich hier rüber komme zum Arbeiten und dann wieder nach Hause gehe, dann aber, dann ist es schön getrennt. [1:54:55.0]

252 I: Und das/ die gedankliche Beschäftigung, gell, das habe ich richtig verstanden, das hast du gesagt, das belastet dich eigentlich weniger? [1:55:02.0]

253 B2: Belastet mich wenig. Es hat einmal etwas in meinen 20, 21 Jahr gegeben, wo mich ziemlich belastet hat. Eine Situation. Und sonst, ist es ein Thema und dann probiere ich Lösungen zu finden oder anzusprechen. Also ich bin dort sehr schnell im Handeln, dass es eine Veränderung gibt. Und ich habe es

mir wie angewöhnt auch vor dem Schlafen, so berufliches aber wie auch sonst Sachen so wie imaginär irgendwo hinstellen und einfach frei können in den Schlaf reinzugehen. Und das gelingt. Ja. [1:55:45.5]

254 I: Gibt es sonst noch Sachen, wo dir auch einfach nochmals helfen, vielleicht indirekt, wo nicht direkt für dich jetzt abzielen auf die Erholung aber wo du machst, wo du aber weisst, das hilft mir indirekt doch auch zur Erholung. Gibt es dort noch etwas, wo wir vielleicht wie vergessen haben? [1:56:03.8]

255 B2: Ja, (unv.) auch wieder da, das Bewusstwerden, das nehme ich jetzt nicht mit oder das gehört jetzt nicht hierhin. [1:56:12.5]

256 I: Ja, ja. [1:56:12.6]

257 B2: Also, wenn ich im Kino bin, dann bin ich im Kino. Oder wenn ich, wenn ich abgemacht habe, dann dann bin ich/ also wirklich so das, ich glaube das ist auch so die Grundhaltung vom Hier und Jetzt. Jetzt bin ich hier oder jetzt ist das hier. Und das ist etwas, wo ich selbst amigs staune, das gelingt mir recht gut. Es hat auch ein bisschen einen buddhistischen Ansatz. So das präsent sein und dann, wenn man präsent ist, kann man nicht noch 100 andere Sache wo einen von gestern, vorgestern noch belasten einfach auch noch da sein. Das ist eine Übung aber auch eine Haltung (..) wo ich, ja wo ich praktiziere, also ühend praktiziere. [1:57:08.3]

258 I: Vielleicht noch bevor wir zur allerletzten Frage kommen. So Tätigkeiten wie jetzt zum Beispiel in das Kino zu gehen. Was was bringt dir/ oder was weisst du/ inwiefern gibt dir das Erholung? Was ist der Aspekt oder was holst du dir da draus? [1:57:31.9]

259 B2: Ich glaube wirklich, dass es etwas ganz anderes ist. So das Reisen in Bildern. Ich bin sehr ein visueller Mensch. Ich glaub dort, dort kann ich mich auch/ das nährt, sind aber auch viele sozialkritische Filme, die ich schaue. Ich denk das tut so, stärkt mich in der Wahrnehmung (..) Ja ja, bestärkt mich in der Wahrnehmung, dass es noch andere eben Lebensentwürfe gibt oder, dass eigentlich eine Problematik ist. Aber es ist so. Wirklich etwas ganz anderes als dort der Kontext im Berufsalltag. Also zum Beispiel. Es wäre jetzt nichts für mich, mich jetzt noch zu engagieren im Verein für/ in einer KiTa, im KiTa-Verein oder Spielgruppenverein. Dort suche ich/ oder da muss ich sagen, ich bin engagiert im Beruf und das ist gut, und alles andere, wo ich mache, ist in einem anderen Bereich. Gut, ich bin auch Mitglied im Verein (Name), für Menschen mit Fluchthintergrund. Ist jetzt aber nochmal ein bisschen ist nochmal ein bisschen etwas anders für mich. Aber wirklich so das in einem ganz anderen Feld, in der Freizeit oder in der Erholung, mich aufzubauen. (...) Weiss nicht, ist es schon? [1:59:13.2]

260 I: Mol, es ist/ Wenn das für dich stimmig ist, würden wir zur Abschlussfrage und das ist einfach, ganz einfach, haben wir noch etwas vergessen (lacht), was dir noch wichtig ist, was ich vielleicht nicht nachgefragt habe, was du gerne noch anfügen würdest. [1:59:27.1]

261 B2: Habe jetzt gerade nochmals auf meine Notizen geschaut. Zu der letz/ zu der vorletzten Frage. Ähm, (...) ich glaube schöpferisch tätig zu sein ist auch noch ein Thema, also etwas, ja, wo ich jetzt glaub so noch nicht erwähnt habe. Und eben sich vom Leben inspirieren zu lassen. Das kann auch (.) geht auch noch ein bisschen in das hinein. Und dort noch wie neue Impulse zu bekommen. (unv.) darauf bin. Nein. Mir ist, kommt jetzt gerade nichts in den Sinn. Mehr so jetzt auch so angeregt durch das Thema von deiner Masterarbeit, weisst du, wie könnte das auch gepflegt werden im Austausch miteinander.

Also das Bewusstsein, (...), ja, was machst du oder was machst du, was hilft dir? AHA! Das muss ja dann nicht meins werden, aber dort, dass das generell darf, soll an die Oberfläche kommen. Dass es auch so in einen gesunden Kreislauf, sag ich, Lebenskreislauf, Alltagskreislauf kommen kann. Und ich finde das so ein wichtiges Thema, deshalb ist es für mich sofort klar gewesen, ja. (...) Das nimmt mich einfach auch noch wunder, ja, oder ja, oder selber, wie fest ist es bei mir denn ein Gesprächsthema, oder wie fest wird es auch (...) benannt. [2:01:20.5]

262 I: Also du meinst jetzt in der Arbeit oder du meinst jetzt generell zwischen den Leuten? [2:01:26.0]

263 B2: In der Arbeit. Jetzt, wenn ich so an den Mittagstisch denke, mit Kolleginnen. Aber generell auch im Freundeskreis. Und dort kann ich gar nicht einmal so sagen, ja, stehen wir da wirklich noch, stehen wir am Anfang, (unv.) so, wie noch, die Selbstfürsorge ja, so wirklich an die Oberfläche kommt. (...) Und das könnte ja auch wieder sehr breit werden und kann auf die einte oder andere Seite kippen, genau. Aber dass das ein Thema ist, gerade für uns die im Beruf tätig sind, wo wir mit Menschen zu tun haben, wo eben, so das Helfersyndrom, jetzt negativ benennt, dass man dort, ja, dass man dort sicher bewusst wird, wo sind die Grenzen, was kann man machen, ja. Nein, ich habe es sehr angenehm gefunden. Einfach deine Präsenz finde ich ganz toll. [2:02:22.5]

264 I: Danke [2:02:23.4]

265 B2: Ich habe nämlich (unv.) wo sind wir jetzt, so gemerkt, hm, ja, und du bist einfach da, so präsent und kannst, nimmst, greifst Fragen auf. Habe mich sehr/ habe mich wohl gefühlt, habe mich gut geleitet gefühlt, gut angesprochen gefühlt. [2:02:41.8]

266 I: Danke für die Rückmeldung und danke auch, wir haben jetzt auch recht Zeit gebraucht, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist sehr spannend gewesen. Ich habe auch nicht abkürzen wollen, gell, weil es einfach wirklich/ Aber es ist sehr spannend gewesen. Danke dir nochmals, dass du die Zeit genommen hast. [2:02:55.6]

267 B2: Sehr gern. [2:02:57.5]

268 I: Dann würde ich jetzt das Gerät abschalten.

9.9 Fallzusammenfassung Interview 2

Durchführung

Name FE	B2	Interview Nr.	2
Ort	Dienststelle	Datum	06.08.2025
Zeit	8.30	Zeitdauer	2:03

Stichprobe

Dienststelle		Arbeitspensum	Bisher 70% Ab August 85-90%
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	2004 21 Jahre	Beruflicher Werdegang	Kindergartenlehrperson, Textillehrperson, Anthroposophisches Heilpädagogikstudium, Nachdiplomstudium HfH, Master Kunsttherapie
Alter	59	zusätzliche Verpflichtungen privat am Dienst	Verschiedene Engagements, monatlich oder zwei Mal jährlich (Kunsth Handwerk, Kunst, Soziales) Arbeitsgruppe Gesundheit bei der Arbeit

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Früherziehungsraum zu zweit, Hauptmaterial und Unterlagen im Raum, bedingt gute Organisation • Küche wird als Büro genutzt • Parkplatz an der Dienststelle, privates Auto, Kilometer werden vergütet • Persönliches Notebook • Psychomotorik und Logopädie im gleichen Haus
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Privates Handy, bisher kein Problem • Messengers: Man weiss um was es geht und kann entscheiden, wann und wie man reagiert • Entscheidet situativ, ob sie unmittelbar antwortet • Telefon an der Dienststelle wird nicht abgedeckt
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • 11 Kinder (12 Settings, also Förderstunden/Woche), 3 Abklärungen
Ungefähre Arbeitsstunden/ Woche	<ul style="list-style-type: none"> • 40 – 45 Stunden (mit dem Pensum vor den Sommerferien), hatte zwischen Herbst und Frühling weniger Kinder, dort waren es weniger Stunden

Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Offiziell 8 Wochen, durch das System mit der Jahresarbeitszeit können sie je nachdem bis zu 13 Wochen (Schulferien) nehmen. • Arbeiten während Ferienzeiten: Viele Familien wollen dann eine Pause, wenn sie arbeitet, schaut sie für sich, dass es ergiebig ist. Macht Förderstunden, Abklärungen und Gespräche in diesen Wochen.
Arbeitstage/Woche Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • Montag bis Donnerstag, durch erhöhtes Pensum nach den Sommerferien evtl. auch Freitag • Freitag Jokertag, für Kindergartenbesuche, Abklärungen oder für Ausweichtermine bei den Familien, wenn HFE den regulären Termin nicht wahrnehmen kann. Will keine Termine bei den Familien ausfallen lassen. • Freitag wird phasenweise verstärkt verwendet
Weitere Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet während den Schulferien unterschiedlich. Versucht aber Stunden zusammenzunehmen, wenn sie während der Schulferienzeit arbeitet

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	8
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	10
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	10
Frage 4 Bewusstes Planen	7 Planen ist sie gut, aber an der Umsetzung scheitert es dann oft
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	7 Auf Kosten des Schlafes Aufgrund von Kumulationen und Unplanbarem
Persönliche Bedeutung des Themas	<ul style="list-style-type: none"> • Wie gelingt es im Leben die Balance zu halten? Thema das länger beschäftigt. • Für den Beruf wichtig: Was braucht es um gesund zu bleiben

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative Aufgaben: es wird immer mehr Dokumentation verlangt, lenkt von Hauptaufgabe ab. • Verfechterin der Präsenz in der Begleitung • Macht ihr Sorgen bezüglich Gesundheit

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommuniziert dies am Dienst
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Direkter Kontakt zu Kind und Familie • Das Kind im Zentrum, rundum das tragende Netzwerk, im Gespräch bleiben
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse am Menschen und seiner Lebenswelt, an der Vielfalt • Dem Gegenüber mit Offenheit, Neugier und Interesse zu begegnen
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppe • Interne Weiterbildung zum Thema • Seit circa zwei Jahren unter dem Namen Selbstfürsorge Thema, parallel zu den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen • Müsste eigentlich jedes Jahr Thema sein • Haltung: es wird nachgefragt, reagiert und mit Verständnis begegnet
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Autonom sein in der Gestaltung des Stundenplans, bedeutet auch Eigenverantwortung in Bezug auf Pausenplanung
Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung von Aufgaben durch Digitalisierung an die HFE • Organisationale Hindernisse durch Abhängigkeit von digitalen Geräten, wenn etwas nicht funktioniert.
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	Manchmal Phasenweise, zwischen Herbst- und Weihnachtsferien (Einschulung, sensible Zeit für Eltern), vor den Sommerferien (Abschlüsse)
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Kumulationen • Punktuell, z.B. Autofahren im Winter • Arbeit mit Familien und Kindern beschäftigt, aber nicht als Negativstress empfunden
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus beim Kind, in der Begegnung, dort auch gerne grenzenlos im positiven Sinn. Alles andere zweitrangig • Wenn es um das Kind geht, auch Kompromisse auf Kosten der eigenen Freizeit
Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Offen in ein Gespräch gehen, Empathie und Verständnis für andere Ansichten aufbringen. Nachträgliche Reflektion der Situation.
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • --

Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachten und reflektieren • Innehalten (bei administrativen Sachen) • Für Bedürfnisse der Familien eintreten • Auf zehn zählen • Mal eine Aufgabe liegen lassen
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung einer Offenheit • Wahrnehmen eigener Emotionen, Selbstwahrnehmung, bewusst ruhig werden • Den Blick nicht auf das Störende richten
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung hat immer ein offenes Ohr (schwierige Themen, Gefährdung, fachlich wie auch persönlich) • Schneller, direkter Austausch durch Nähe der Mitarbeitenden (Luft rauslassen, gutes Grundgefühl) • Manchmal ist man doch allein, weil man sich zuerst selbst mit etwas auseinandersetzen muss.
Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • Humanitäres Grundgefühl • Lebens- und Berufserfahrung, sich auf Erfahrungen beziehen können
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • Kumulation vor den Sommerferien • Akzeptanz der Situation • Prioritäten setzen durch Planung im Voraus
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Etwas liegenlassen und schlafen oder etwas anderes machen, sei es für eine kurze Pause oder bis zum nächsten Tag. • Die Einsicht dazu haben, dass es gerade nichts mehr bringt. • Offene Kommunikation mit dem Gegenüber, mit einem Lösungsangebot
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Non-Stopp-Tage mit zusätzlich Unvorhersehbarem • Siehe Umgang mit Stresssituation • Aussicht auf eine Verabredung oder Kino, Aussicht auf ein ruhiges Wochenende, Wissen um Absehbarkeit • Versöhnung mit dem Tag
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Müdigkeit, duselig im Kopf sein

	<ul style="list-style-type: none"> • Vergesslichkeit
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Energie im Früherziehungssetting
Erholung	Erholungszeiträume
Arbeitstag	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhiger Start in den Tag mit einem guten Frühstück und ausreichend Zeit • Mittagspause mit Mitarbeitenden, einmal pro Woche, auch viel privater Austausch • Zwischendurch mal etwas Privates, z.B. eine Karte schreiben • Oder sich mal zehn Minuten hinlegen, z.B. nach dem letzten Termin und vor dem Aufräumen • Feierabend: Spaziergang, Kino, nichts tun • Fahrzeit ist manchmal Erholung, z.B. bei schöner Strecke und ausreichend Zeit
Arbeitswoche	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitinseln, eher an Randzeiten • Arbeitet dicht, hat lieber längeres Wochenende • Sich auf das Spontane einlassen können, z.B. auf eine Begegnung im Dorf • Freie Wochenenden • Reisen • Weltfilmtage im November «Dienst nach Vorschrift»
Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaf • Evtl. Mittagspause, Morgen
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Gartenarbeit • Weiterbildungen (beruflich, Kunsthandwerk) • Spazieren • Soziale Kontakte • Das Leben nehmen können, wie es gerade kommt, im Fluss sein • Sich vom Leben inspirieren lassen, neue Impulse erhalten • Schöpferisch tätig sein
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Etwas anderes machen, ausserhalb des beruflichen Kontexts • Sozialkritische Filme: Wahrnehmung für andere Problematiken stärken
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	Manchmal

Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Selten mit Schwere • Kommt schnell ins Handeln und sucht nach Lösungen
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vor dem Schlafen: phasenweise Meditation, Handy, Tätigkeit mit Händen • Kann gut abschalten, eintauchen • Arbeitet lieber am Dienst als im Homeoffice • Gibt Sachen in Gedanken vor dem Schlafen bewusst ab, stellt sie imaginär irgendwo hin
Erholung	Indirekte Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung vom Hier und Jetzt, buddhistischer Ansatz
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> • Wie kann man im Team oder im privaten Umfeld miteinander im Austausch sein über das Thema Selbstfürsorge? Was machen andere?
Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Befragte und Interviewende kennen sich • Befragte hat Leitfaden im Voraus gesehen und sich auf das Gespräch vorbereitet
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> • Entspannte Atmosphäre
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksam, mitdenkend • Auf sich selbst bezugnehmend

Schwerpunkte
<ul style="list-style-type: none"> • Präsenz in der Begegnung steht im Vordergrund • Will keine Ausfälle bei den Familien, versucht alternativer Termin anzubieten, wenn der reguläre Termin von ihrer Seite her wegfällt • Haltung vom Hier und Jetzt • Sich vom Leben inspirieren lassen • Administrative Aufgaben und Kumulationen als Auslöser von Negativstress
Wichtige Begriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Kind, bewusst, Phase, Schlaf, akzeptieren

9.10 Transkription Interview 3

- 1 [0:00:00.0] I: Also, wir würden gerade mit Fragen zu dir als Person stellen, also starten. Exgüsi. Und die erste Frage ist, wie lange arbeitest du als Heilpädagogische Früherzieherin?// Seit wann?// [0:00:20.7]
-
- 2 B3: // Da muss ich immer überlegen. Seit 2009, das sind jetzt 15 Jahre. Jetzt werden es dann 16 Jahre. [0:00:30.0]
-
- 3 I: Ja ja. Darf ich dich nach deinem beruflichen Werdegang fragen? Welche Ausbildungen hast du gemacht? Wie bist du dazu gekommen? [0:00:41.0]
-
- 4 B3: Ah, das ist ein bisschen ein langer Weg. Ich habe ursprünglich mal das KV (Kaufmännische Ausbildung) gemacht. Ich habe gefunden, ich möchte etwas mit, Menschen machen. Bin dann sozial/ Also, habe dann gewechselt auf Sozialpädagogin. Habe dann mit Erwachsenen gearbeitet mit einer Behinderung, mit einer schweren, schweren Mehrfachbehinderung. Habe dann nachher in einem Kinderheim (.) gearbeitet [0:01:03.6]
-
- 5 I: Ja. [0:01:03.6]
-
- 6 B3: und also auch mit behinderten Kindern. Und habe dann dort gefunden, eigentlich möchte ich noch mehr zuhause arbeiten und habe dann danach die Früherziehung gemacht. Genau. [0:01:15.2]
-
- 7 I: Hm (bejahend), und wieviel Prozent arbeitest du aktuell? [0:01:20.3]
-
- 8 B3: Achtzig. [0:01:21.6]
-
- 9 I: Achtzig Prozent. Hast du neben dem Beruf noch Verpflichtungen wie zum Beispiel Familie oder Vereinsarbeit? [0:01:33.2]
-
- 10 B3: Ich bin in einem Verein aber nicht, dass ich Vorstandsmitglied irgendwo bin. Genau. Und (.) also ich habe einen Partner aber keine Kinder. Wir wohnen in einem Haus. Dort gibt es so Garten, Haushalt, so ja [0:01:48.0]
-
- 11 I: Ja. [0:01:48.7]
-
- 12 B3: Genau. [0:01:49.6]
-
- 13 I: Und in der Stelle selbst, hast du auch noch Aufgaben, zusätzliche? [0:01:54.9]
-
- 14 B3: Ja, also wir haben wie so verschiedene Ressorts. Und dort bin ich so für Spielmaterial zuständig. Ich habe schon mehrfach bei Leuten, die bei uns angefangen haben, Mentorat gemacht jetzt. Oder Praktikumsbegleitung. Oder ganz aktuell ist dort, ist jetzt gerade im Juli fertig gewesen. Habe jetzt gerade niemand, genau das ist so (.) ja. [0:02:23.2]
-
- 15 I: Hm (bejahend), (..) dann würde ich dir vielleicht gerade noch ein bisschen zu eurem Dienst noch so ein bisschen als erstes Fragen stellen zur Infrastruktur. (.) Wie seid ihr organisiert, also was für Infrastruktur steht euch zu Verfügung? Sei es Material, Technik, Transportmittel, was auch immer? [0:02:46.3]
-

16 B3: Also wir sind/ Ähm wir haben wie hier den Hauptstandort, wir gehören aber zusammen zur (Ort des Standortes). Also das ist/ Wir sind eigentlich vom Kanton der Dienst. Wir haben hier den Raum, wir haben noch einen aus/ also verschieden Räume, wo wir brauchen können. Wir haben noch Aussenräume, also einen in (Ort) und einen in (Ort). Unser Einzugsgebiet ist vor allem Stadt, Agglomeration. Von dem her haben wir nicht wahnsinnig viel weite Wege, aber halt je nachdem. Wir haben Material da, wir haben Testmaterial da und die Aussenräume sind eingerichtet. Dann ist es wie unterschiedlich. Ich habe ein eigenes Auto. Dann fahre ich mit meinem Auto und die Kilometer werden mir vergütet. Wir haben aber auch die Möglichkeit über Mobility/ Also, dass wir mit Mobility fahren können. Und wir haben Velo hier, also E-Bikes, drei, wo wir auch brauchen können. Genau. Oder allenfalls, auch wenn wir ÖV (öffentliche Verkehrsmittel) brauchen, dass halt ÖV-Billette vergütet werden. Genau, dann haben alle einfach einen Laptop, wir haben aber nicht mehr jedes einen Pult. Sondern wir tun das uns zum Teil auch teilen. [0:04:06.6]

17 I: Also dann ist es ein bisschen aufgeteilt, dass Leute teilweise auch Homeoffice oder schon vor allem hier Büroarbeit machen? [0:04:11.9]

18 B3: Es ist beides möglich. Es ist beides/ Da sind wir eigentlich freigestellt, und die einen sind mehr im Homeoffice. Ich bin praktisch nie im Homeoffice. Und in den Aussenräumen, da haben wir auch einfach einen Bildschirm und dort müssen wir einfach den Laptop mitnehmen. So, genau. [0:04:28.3]

19 I: Und das Material teilt ihr, oder habt ihr noch persönliche? [0:04:31.3]

20 B3: Wir teilen es vor allem. Und wir haben so einen kleinen Stock wo wir auch persönlich (..) haben. Genau. Wir haben auch so Kameras, wo ähm, wo wir uns pro Büro teilen. Und wir sind so zu viert, zu Fünft im Büro. Genau. [0:04:46.0]

21 I: Ok, ja ja. Also ein Arbeitsplatz oder Büro mit mehreren? [0:04:50.9]

22 B3: Nein, es sind/ Nein stimmt nicht ganz. Es sind eigentlich fünf Arbeitsplätze, aber teilweise sind fünf oder sechs im Büro, es kommt so ein bisschen draufan. Genau. [0:05:03.1]

23 I: Hm (bejahend), genau. Und wie seid ihr/ Oder wie bist du, muss ich fragen, für die Familien erreichbar? Über welche Kanäle? [0:05:14.3]

24 B3: Also über das Festnetz, wo wir mit Skype haben. Also über das Laptop. Per E-Mail und wir haben eigentlich vom Ding eine Nummer (.) aber ich (.) gebe das nicht raus. Also beziehungsweise, ich habe eine Handynummer, aber ich tue nicht/ Ich gebe die wirklich nur sehr gezielt heraus. Mit den einzelnen tue ich über Whatsapp, wo so Kommunikation so, schwierig ist, aber vor allem über das Festnetz, mit Telefonbeantworter und dann haben wir das Sekretariat, wo die Hauptnummer bedient, wo wir das Telefon auch umleiten können, ja. Weil ich selbst bin nicht so gut am Handy. Also, ich, schaue einfach auch nicht so viel drauf, und bin nicht/ Genau. [0:06:00.7]

25 I: Du hast gesagt, über den Laptop bist dann du an die Nummer angeschlossen, habe ich das richtig verstanden? [0:06:06.5]

26 B3: Genau, also von dem her, wir haben nicht einfach ein Ding, sondern wenn ich den Laptop offen habe, dann habe ich einfach die Telefonnummer, genau. Und dann kann, egal wo ich dann bin, kommt eben dann das Festnetz dort darauf. [0:06:20.0]

-
- 27 I: Hast du Zeiten und Vorgaben auch bezüglich Zeiten, wie du erreichbar bist vom Dienst her? [0:06:26.9]
-
- 28 B3: Ähm (...) nein, da bin ich recht frei. Also ich habe so/ Wir haben Jahresarbeitszeit. Und da sind wir sehr frei das zum zum einteilen. Ich arbeite in der Regel Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist eigentlich mein Freitag. Und da schaue ich eigentlich auch recht darauf, dass ich das/ Dass ich den wirklich frei habe. Und dann sind wir aber eigentlich frei, so unsere Arbeitszeiten zu planen, ja. [0:06:59.9]
-
- 29 I: Und dann bist du einfach während deinen Arbeitszeiten wie erreichbar, ausser du bist bei Familien oder hier mit einem Kind am arbeiten? [0:07:08.0]
-
- 30 B3: Genau. [0:07:08.9]
-
- 31 I: Ja ok, ist das für dich so diese Erreichbarkeit eine Herausforderung oder eher nicht, oder wie erlebst du die? [0:07:17.7]
-
- 32 B3: Hm (nachdenkend), nein, ich finde eigentlich nicht. Also, aber es ist auch bewusst, ich gebe deshalb auch meine Natelnummer nicht an, weil ich das eben zuhause nicht will. Und dann bin ich einfach, dann bin ich sowieso am arbeiten und dann ist es okay und sonst können sie ja eine Nachricht hinterlassen, auf die Combox oder per Mail, oder geht es dann eben, wenn ich nicht/ Wenn ich jetzt einen Tag weg bin, dann schalte ich das Telefon um, dann geht es über das Sekretariat. Und von dem her, nein, aber es ist auch etwas, was ich so ganz, eben bewusst mache. Ich will/ Deshalb habe ich auch/ Gebe ich mein Natel selten an. [0:08:01.8]
-
- 33 I: Ja, wie viel Familien und Kind, oder Kind und Familien begleitest du mit deinem Pensum? [0:08:08.1]
-
- 34 B3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm (.) weil (.) also im Moment sind es etwa 20 Familien, aber, jetzt kommt das Aber wir haben wie Plätze und diese Plätze, da kommt es halt sehr darauf an, gehe ich wöchentlich, dann ist es ein Platz. Da habe ich Familien, dort gehe ich alle 14 Tage. Ich habe Familien, dort gehe ich einmal pro Monat, oder so blockweise. Und darum ist es sehr (.) kommt es halt ein bisschen auf diese Plätze drauf an. Also kommt eigentlich drauf an, wie intensiv bin ich gerade bei einer Familie. Jetzt gerade im Sommer sind ja einige abgeschlo/ Also sind so am abschliessen, wo jetzt in den Kindergarten kommen. Die schliessen wir dann ab. Und ich bin jetzt gerade wieder so auffüllen, aber sind rund etwa 20 Familien, wo ich mehr oder weniger intensiv (.)zu tun habe. [0:08:57.9]
-
- 35 I: Und dort planst du selbst, wann wie wo gehst? [0:09:00.9]
-
- 36 B3: Ja ja, halt in Rücksprache mit den Eltern und je nach Thema. Genau. [0:09:05.4]
-
- 37 I: Hm (bejahend). [0:09:06.9]
-
- 38 B3: Und wir haben einfach immer wieder die Vorgabe, dass wir auch Pausen machen müssen. Und eigentlich, in der Regel einmal, also nicht mehr als einmal pro Woche. Und wenn es jetzt aber irgendetwas ganz Wichtiges ist, kann ich in Rücksprache mit der Leitung dann auch zum Beispiel ein Block, Blöcke sind bei uns in der Regel drei Monate, dann könnte ich auch zweimal gehen. Also jetzt gerade bei Kindern mit ASS (Autismusspektrum), können wir das dann auch (.) einmal so einen Block ein bisschen intensiver gehen. Aber sonst bin ich da recht frei und schaue mit den Eltern, was brauchen sie, was ist nötig und dass wir so schauen, ja. [0:09:45.5]
-

-
- 39 I: Wenn du so auf deine Arbeitswoche schaust, auf eine gewöhnliche, wie viel/ Mit wie viel Arbeitsstunden rechnest du oder was ist so ein bisschen deine Erfahrung, was ist für dich, bei deinem Pensum eine Arbeitswoche? [0:09:59.2]
-
- 40 B3: Ja, eigentlich arbeite ich immer etwas zu viel, aber ich mache dann auch mehr Ferien (lacht). In der Regel so halb acht, viertel vor acht wo ich anfang, meistens so Dreiviertelstunde, eine Stunde Mittag und dann wird es bei mir häufig halb sechs. [0:10:16.4]
-
- 41 I: Ja ja, und du hast gesagt an vier Tagen, gell. Entschuldige. [0:10:20.8]
-
- 42 B3: Genau, halb sechs, sechs, wird es bei mir noch fleissig. Aber eben, ich kann es dann wieder kompensieren halt mit Ferien. Ja. [0:10:28.9]
-
- 43 I: Ja, wie viele Wochen kannst dann du, wenn du jetzt so arbeitest, ungefähr machen pro Jahr? Wie viel Wochen Ferien? [0:10:36.6]
-
- 44 B3: Also fünf haben wir. Eigentlich. Hm (bejahend) (.) ich mache häufig so acht, neun Wochen. Dass ich eigentlich dann, ja/ Genau. [0:10:49.7]
-
- 45 I: Zum dort nochmals anzuknüpfen vielleicht. Es geht ja auch ein bisschen darum, wann/ oder von der Ferienplanung/ Du hast gesagt, ihr habt einfach Jahresarbeitszeit, das heisst, ihr tut die Kind/ Zeiterfassung einzeln? [0:11:02.6]
-
- 46 B3: Pro Tag also aber nicht auf Kinder bezogen. Sondern wir ähm, wir ähm eigentlich wie so Stempeln. Wenn wir kommen und wenn wir gehen. Genau. [0:11:15.3]
-
- 47 I: Ja hm hm (bejahend). Du hast gesagt, gell, an vier Tagen pro Woche arbeitest du und du hast vorhin schon gesagt, den Mittwoch haltest du dir so GUT wie möglich und so konsequent wie möglich frei. Gibt es trotzdem Ausnahmen, dass du am Mittwoch auch etwas einplanst. Und wenn ja warum? [0:11:35.0]
-
- 48 B3: Ja es gibt es. Zum Teil, wenn so ein bisschen Vernetzungsanlässe sind, wo halt nur am Mittwoch sind. Ein Teil Weiterbildung. Selten einmal auch Gespräche, wenn es mehrere Fachleute sind, also jetzt gerade so an einem/ Wenn es so um Einschulungen geht mit SPD (Schulpsychologischer Dienst), wenn/ Dann, wenn es mehrere Leute und nur der Mittwoch, aber (..) wirklich, wenn es gar nicht anders geht. Aber sonst, ich würde sagen ich arbeite im Jahr vielleicht etwa an vier Mittwochen. Und dann schaue ich in der Regel, dass ich dann wie auch so ein bisschen nicht nur für ein Gespräch komme, sondern dann tue ich/ Und dafür nehme ich einen anderen Tag wieder frei. [0:12:26.4]
-
- 49 I: Ich würde dir/ Das sind jetzt so ein bisschen eben Kontextfragen gewesen. Ich würde dir jetzt ganz kurz so ein bisschen erzählen, zum Thema Stress. Danach würden wir mit Einstiegsfragen starten. Ich habe im Hintergrund von meiner Arbeit so das transaktionale Stressmodell. Das ist eigentlich ein Modell wo so ein bisschen, sich alle anderen Modell einordnen lassen. Ich weiss nicht, ob du das kennst. [0:12:52.0]
-
- 50 B3: Ich merke gerade, der Name sagt mir etwas, aber ich kann es jetzt gerade nicht einordnen. [0:12:54.4]
-

51 I: Weil dort geht es eine Art wie darum, dass es ja Stressoren sind Reize, seien es äussere oder innere und dann kommt es immer noch so ein bisschen auf den Kontext und auf einem selbst an, wie man diese einordnet und ob es dann letztendlich wirklich auch ein Stressreaktion gibt, also Negativstress. Und das ist eine Art eine Frage von der/ in diesem Modell, eine Frage der Bewertung. Also, finde ich es überhaupt stresshaft, oder finde ich es gar nicht so wichtig (lacht) oder finde ich ja es ist positiver Stress. Und auch die Abwägung von Ressourcen spielt in diesem Modell eine Rolle. Also wenn ich weiss, ja ich habe ja zum Beispiel vorrätig Zeit, dann stresst es mich ja vielleicht auch nicht, wenn es etwas ist, wo ich jetzt dringend machen muss. Also da spielen dann noch verschiedene Ressourcen rein. Und ich find das stellt es gut so ein bisschen in einen Kontext oder, von dem Ganzen, dass einfach viele Sachen zusammenspielen. Und wenn dann doch etwas als stresshaft letztendlich bewertet wird, gibt es ja dann wie verschiedene Strategien im Umgang damit. Ich frage dich dann nachher auch nochmal ein bisschen zu verschiedene Strategien (lacht). Aber meine Hauptstrategie, wo eigentlich so ein bisschen der Kern ist die Erholung, also Regeneration. Wenn ich von Erholung rede, rede ich, also meine ich eigentlich Regeneration im weitesten Sinn. Oder nicht nur quasi, etwas Ruhiges, genau. Und dort geht es ja fest auch darum, sich ja psychisches und körperliches Wohlbefinden wiederherzustellen oder auch einfach beizubehalten bei dem. Dann wäre es beim Beibehalten, wäre es ja dann eher schon eine Ressource, oder prä/ ja präventiv oder. Genau. Zu den Einstiegsfragen, gebe ich/ lege ich hier Skalierungen vor. Wenn du müsstest einordnen, wie häufig/ ähm nein, wie gen/ wie erholt, Exgüsi, wie erholt du generell bist. Würdest du sagen, von eins bis zehn. Eins wäre unzureichend und zehn ist eigentlich ausreichend. Was würdest jetzt du für dich sagen? [0:14:55.9]

52 B3: Also das ist jetzt so ganz generell gemeint? [0:14:59.1]

53 I: Genau, einfach deine Erholung, persönlich. [0:15:01.5]

54 B3: Würde ich sagen bin ich etwa bei einem ja sechs, sieben. [0:15:04.3]

55 I: Hm hm (bejahend). Und wenn jetzt du überlegst, wie wichtig dir die Erholung für dein persönliches Wohlbefinden ist. Wie würdest du das dort einordnen, dort ist von unwichtig bis wichtig? [0:15:17.6]

56 B3: Ich finde es schon etwas Wichtiges, ja. Ich würde auch, würde auch etwa sagen sieben. [0:15:24.4]

57 I: Und wenn du jetzt überlegst, im Arbeitskontext, wie wichtig findest du es dort? Auch von unwichtig bis wichtig? [0:15:32.7]

58 B3: Also sehr wichtig. [0:15:34.9]

59 I: Hm (bejahend), wenn du müsstest eine Zahl/ [0:15:37.9]

60 B3: Würde ich jetzt eher sogar die Acht. [0:15:40.8]

61 I: Ja ja. Gell, wenn du etwas möchtest dazu sagen, darfst du, und sonst kommen wir dann einfach vielleicht später darauf zurück. (..) Genau. Und die vierte Frage, zum Einzuordnen, ist: Wie bewusst planst denn du deine Erholungsprozesse. Von ich plane sie nicht aktiv oder ich plane sie aktiv. Ich plane sie aktiv wäre die Zehn. Das andere die Eins. [0:16:02.6]

62 B3: Oh das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so bestimmte Sachen, wo ich ganz bewusst nicht mache. Und dann gibt es auch viele Sache, wo ich nicht/ Also, ich arbeite bewusst nicht im Homeoffice, weil ich merke, dann kann ich nicht gut abschalten. [0:16:18.5]

-
- 63 I: Ja hm (bejahend). [0:16:19.1]
-
- 64 B3: Aber jetzt wirklich so (pustet durch die Lippen) bewusst Freizeit, so also eben es isch au/ ich arbeite auch bewusst wirklich den Mittwoch, mache ich nicht. Jetzt ist wie so die Frage zählst du das schon als aktiv, oder? [0:16:33.9]
-
- 65 I: Ja, das ist jetzt eine gute Rückfrage, gell. Es geht auch so ein bisschen/ (..) Das, was du gesagt hast, sind Strategien, gell: Ich arbeite nicht zuhause. Ich beziehe es (..) als ich es aufgeschrieben habe, habe ich es eher so ein bisschen auf die Zeiträume vielleicht bezogen. [0:16:49.2]
-
- 66 B3: Ok (...), dann denke ich ist es nicht so aktiv. Dann wäre es eher, so eine vier. [0:17:01.3]
-
- 67 I: Vier hm (bejahend). Und wenn du besonders stressige Phasen hast. Wie würdest dann du sagen, wie/ wir müssen nochmals mit dem ersten (Darstellung der Skalierung). Wie gelingt dir Erholung dann? [0:17:15.7]
-
- 68 B3: Ähm (...) das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Weil es kommt immer darauf an eben wie was läuft. Wenn es nur stressig im Geschäft ist, dann gelingt es mir gut, wenn aber zuhause auch noch gerade viel ist, dann (...) dann gelingt es mir weniger. [0:17:35.5]
-
- 69 I: Nimm es so gesamthaft, also/ [0:17:38.5]
-
- 70 B3: Dann würde ich so sagen (..) etwa sechs, meistens kommt das nicht gerade zusammen. [0:17:48.0]
-
- 71 I: Ja. Und jetzt vielleicht so eine ein bisschen etwas offene Frage. Warum/ Also du hast mir ja zugestimmt zum Interview, gell, das heisst du wirst irgendeinen Bezug auch haben zu dem Thema. Wie/ wieso ist es dir wichtig Erholung, oder das Thema, wie viel Raum gibst du dem, was gehört für dich auch dazu. Einfach so, grundsätzlich wenn du an Erholung denkst? [0:18:12.0]
-
- 72 B3: Also ich finde es halt etwas extrem Wichtiges in unseren Job, weil wir müssen ja dann auch wieder auf die Situation in der Familie eingehen und dort ganz, häufig ganz viel Stress, ganz viele Sachen da sind, und dann müssen wir wie irgendwo die Ruhe können dort reinbringen. Und wenn ich/ wir dort nicht mehr/ also wenn wir selber wie so im Zeug drinnen sind, können wir dort, können wir keine gute Arbeit machen. Darum finde ich das eigentlich wichtig. Und auch so das Bewusstsein darum (..) dass es eben in der Früherziehung wichtig ist. (..) Also gerade auch mit dem ja mit dem Burnout, wo man jetzt viel hört. Ich denke wir haben so viel schwierige Themen, wo wir mitbekommen und dann müssen WIR so als Person gestärkt sein, zum können dort das zu tragen. Wenn das wie nicht geht, dann (..) ja, ich muss, ich muss abschalten können (lacht), ich muss mich erholen können, damit ich auf die Familie eingehen kann und sonst kann ich keinen guten Job machen, oder ich gehe kaputt. Und ich glaube, deshalb finde ich es etwas sehr wichtiges. Und deshalb habe ich auch gefunden, mol, ist gut schreibt jemand, oder setzt sich jemand mit dem auseinander. Ja. [0:19:32.0]
-
- 73 I: Wir kommen gerade so ein bisschen zur Heilpädagogischen Früherziehung, wo du gesagt hast, eben von der Arbeit her. Du kennst es ja wahrscheinlich. Ich habe da ausgedrückt einfach auch so einen Überblick über die Aufgabenfelder. Also es ist dir wahrscheinlich so ein bisschen präsent, gell, so die Kernaufgaben: Beratung und Begleitung von Familien und vom Umfeld, Unterstützung und Förderung vom Kind. Diagnostik, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber auch Früherkennung und Öffentlichkeit. Einfach so, Öffentlichkeitsarbeit. Und dann gibt es ja dort drüber eigentlich so auch so ein bisschen
-

die Querschnittsfelder, wo über alles darüber gehen: sei es Vor- und Nachbereitung, Administration, Dokumentation, Qualitätssicherung. Genau. Ja. Wenn du dort so ein bisschen an die Aufgabenfelder denkst, welche würdest du als besonders herausfordernd einschätzen? Und warum? [0:20:35.3]

74 B3: Ähm (..) also (pustet aus) (...) jetzt merke ich gerade, jetzt wird es gerade ein bisschen schwierig, von den von den Herausforderungen. Was mich besonders stresst ist, wenn die Technik nicht funktioniert. Sei es der Computer nicht tut, sei es irgendwie ja, einfach EDV (Elektronische Datenverarbeitung) mässig, wenn das nicht tut, oder Kamera mässig, oder irgend das nervt. Weil ich finde, das muss einfach funktionieren, damit ich meinen Job machen kann. Genau, das ist so ein Teil. Ähm (..) und sonst denke ich, was so besonders herausfordernd ist, finde ich halt so die Situationen, Belastungen, wenn die Familien so belastet sind. Und je nachdem (..)schwieriges Umfeld oder halt irgendwie auch so sehr komplex (..) ja das finde ich (..) ist so ein Teil. Und etwas, was mich jeweils auch noch/ Wo ich so merke, wo ich jeweils so mitnehme, wo ich merke so ein bisschen, Eltern sehen so nicht wo das Thema vom Kind ist und sind so fest/ Und ich merke so ein bisschen, die Kinder leiden. Und man dort wie nicht, irgendwie den Weg noch nicht gefunden hat und mit den Eltern nicht kann/ Also, wenn es dann so in Richtung Gefährdung der Kinder geht, dann finde ich es jeweils auch (..) streng. Ja. [0:22:14.4]

75 I: Und wenn du dann im Gegenzug daran denkst, was dir besonders Freude macht? Was ist das? [0:22:22.9]

76 B3: Es ist halt schon, wenn man wie sieht, es fruchtet, es geht, die Eltern können aufnehmen, können umsetzen, es passiert so vieles bei der Familie. Das finde ich ist etwas wo sehr (..) Energie dann auch gibt. Ja oder wenn man wieder irgend auch im Team wieder wie so etwas gefunden haben und wieder weiter, manchmal so ein bisschen durch einen Knoten durch sind und jetzt wieder etwas/ Das finde ich, das ist jeweils auch so etwas lässiges, ja. [0:22:56.9]

77 I: Noch etwas anders gefragt, was würdest denn du als wichtige Ressource in deinem Beruf sehen? [0:23:05.1]

78 B3: (...) Also, meinst du/ wie meinst du jetzt Ressource? [0:23:14.1]

79 I: Also wirklich, er/ Was, gell es überschneidet sich etwas mit dem vorher. Was in diesen Arbeitsfeldern, was siehst du vielleicht als Ressource oder was motiviert dich? Ich denke es überschneidet sich, so wie ich dich jetzt auch gehört habe in der Antwort, ziemlich mich dem/ [0:23:33.6]

80 B3: Also ich glaube was schon wichtig ist, dass wie, wenn ich in einer Familie etwas habe, dass ich wie im Hintergrund noch die Leute, also meine Teamgespanen, meine Leitung habe, wo ich weiss, dort werde ich getragen, so. Ich kann zurückfragen, ich kann austauschen, sei es mit Supervision, sei es, wenn ich jetzt von einer ganz schwierigen Familie zurückkomme und dann hier jemand zuhören kann, oder mitdenken kann. Ich denke, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Also wenn ich weiss ich bin nicht alleine in dieser Familie, sei das irgend die Mütter- und Vaterberatung drin ist, ein Physio, ein Logo, irgendjemand, ein Arzt, wo ich zusammenarbeiten kann, oder irgendjemand, wo ich merke, ich bin nicht alleine in der Familie. So die Vernetzung. [0:24:24.5]

81 I: Ja. [0:24:25.8]

82 B3: Ja, das finde ich, das sind so die, dann wenn es so schwierig ist. Das sind so die Ressourcen auch. Ja. [0:24:33.8]

83 I: Das passt, vielleicht gerade so ein bisschen dann zu den Rahmenbedingungen, gell. Einfach, jetzt haben wir von den Arbeitstätigkeiten gesprochen, wo sich Herausforderungen ergeben. Es gibt aber natürlich, oder wahrscheinlich auch, oder es können entstehen, Herausforderungen rein durch die Rahmenbedingungen, wo vorgegeben sind. Ihr seid ja, beim/ Ihr seid ja eine Stelle vom Kanton direkt, gell? [0:24:58.2]

84 B3: Ja. [0:24:58.2]

85 I: Und trotzdem habt ihr dort durch den Kanton ja wie Vorgaben, wie ihr die Arbeit dann gestalten könnt oder wo die Stellenleitung oder wie auch immer dann ausgestaltet unter diesen Vorgaben, noch weiter. Gibt es dort wie Sachen (..) wo (..) wo du als sehr förderlich erlebst? Oder was sind Sachen, wo in diesen Rahmenbedingungen, wo du sehr förderlich findest? [0:25:27.2]

86 B3: Also ich meine, was ich extrem wichtig finde und förderlich ist so Supervision und Intervention. Das wir können, eben hier austauschen. Was für MICH auch wichtig ist so, dass ich wie der Rückhalt habe von der Leitung. Und wenn irgendetwas ist, dass ich zu der Leitung gehen kann, dass wir das austauschen können. Dass ich dort wie auch mich getragen fühle (...) ja. (.) Also so wie so ein bisschen ein Case Management von der Leitung, eigentlich dann, wenn es uh, schwierig wird, dann, oder ich wie merke, ah jetzt bin ich unsicher oder jetzt ist irgendetwas, dass ich dann, wie das auch mit der Leitung kann besprechen, ja. [0:26:17.0]

87 I: Genau. Gibt es auch Sachen wo du jetzt eher, wo gegeben sind durch die Rahmenbedingungen, eher so ein bisschen hinderlich empfindest? [0:26:27.8]

88 B3: (..) Jetzt gerade ist es etwas besser. Eine zeitlang hatten wir eine sehr grosse Warteliste gehabt und das hat enorm Druck gemacht und man gewusst hat, ah man müsste können (..) und eigentlich so. Und ich finde so, wenn denn die Familien sich mal wie bereit erklärt haben oder offen sind, dann müsste man möglichst schnell können. Und wenn man dann so warten muss, weil wir einfach alle voll sind, das finde ich so das belastend und dort merke ich so ein bisschen, mit dem habe ich Mühe umzugehen, weil ich so finde, nein die darf man nicht warten lassen. Und übernimm dann eher halt noch mehr Familien und merke dann bin ich, bin ich eigentlich zu viel, so. Ähm (...) das ist was so ein bisschen indirekt, das hat nicht direkt mit unserer Arbeit zu tun und doch, was ich im Moment schwierig finde, ist so der Übergang in die Schule. Die Unterstützungsmassnahmen, dass vor allem so für Verhalten zu wenig Plätze hat. Das dort eben auch ein riesen Druck dann kommt vom SPD beziehungsweise von den Schulen, dass sie eigentlich zu wenig Unterstützung bekommen. Dass Separationen/ zu wenig Platz in der Separation gibt. Ja, das finde ich ist immer wieder so ein bisschen ein Thema, wo ich finde: "Nein, jetzt haben wir doch den Weg mit den Eltern gemacht, dass sie bereit wären und dann hat es keinen Platz." Und dann sieht man so ein bisschen, uh uh uh es wird aber schwierig in der Schule und die Lehrpersonen hört man auch und dort finde ich so die Rahmenbedingungen. Das ist nicht gut. [0:28:02.2]

89 I: Wo euch dann indirekt beeinflussen dann? [0:28:12.5]

90 B3: Genau, ja. [0:28:12.5] #

91 I: Hm hm genau. Dann ist natürlich, gell, neben den Rahmenbedingungen, wo gestaltet werden, werden ja/ ist ja eigentlich neben dem persönlichen Teil, wo man die Selbstfürsorge gestaltet, ist die

Gesundheitsvorsorge ja auch ein Thema eigentlich vom Arbeitgeber. Ist Selbstfürsorge bei euch am Dienst ein Thema? Und falls ja, wie? [0:28:31.4]

92 B3: Ja es ist ein Thema. Es ist/ Wir haben vor zwei Jahren ist es ganz, ist es Jahresthema gewesen, also wo wir wirklich auch dann so verschiedene so Austausche untereinander gehabt haben an den Teamsitzungen, oder auch mal einen einen Vormittag wirklich zu dem Thema gehabt haben. Ähm (..) was immer wieder ist, dass wir zum Beispiel mit/ wir sind viel am Mittag auch hier, dass wir wie auch die Abmachung haben, am Mittag wird nicht über das Geschäft gscha/ also geredet und halt auch, dass eigentlich, so von der Leitung her, dass wir da recht frei sind, auch wenn wir, also frei sind, und wie, dass wirklich die Anfrage kommt: "Hey, hast du wirk/ hast du Platz?" Oder wir ja auch eigentlich dann zu der Leitung gehen, wir haben wieder Platz für ein Kind, und dass da, sich eigentlich wenig Druck/ schon, eben ich höre wieder, es sind ein Haufen Anmeldungen aber nicht und jetzt musst du, und jetzt musst du, und jetzt musst du. Sondern, dass da auch sehr drauf Wert gelegt wird. Oder auch mal: "Hey ähm, du bist du immer noch da. Du solltest mal daran denken, Feierabend/" oder "Hast du noch lange?" oder auch so. Ich glaube, da finde ich schon, haben wir/ Ja. [0:29:52.2]

93 I: Wo sich auch ein bisschen so dadurch ergibt, dass ihr euch hier wie trifft auch, oder für das Arbeiten. [0:30:00.3]

94 B3: Ja. [0:30:00.9]

95 I: Ja, genau. Ja. Ist dort/ Schwingt dort noch eine besondere Haltung auch mit vielleicht im Hintergrund? (..) Also ist/ was wird für eine Haltung gelebt? Also habe fest gehört in der Umsetzung, oder. Ist ist dort auch eine Haltung, so die Haltung auch spürbar? [0:30:22.6]

96 B3: Ja also doch per se schon. Es gibt auch Moment, wo, wo man merkt so, ok, die Leitung ist gerade selbst gerade unter Druck. Dann können sie es manchmal nicht mehr so gut (lacht). Aber eigentlich schon, dass wie, also, ich habe das Gefühl, wir sind sehr, also so, das Gefühl von (..), dass uns Sorge getragen wird. Und auch so die Eigenverantwortung und und uns das aber auch zutrauen und uns auch hier recht, also nicht so das Kontroll hinten nach. Sondern, wie so Verantwortung auch übergeben und das Zutrauen und im Wissen darum, die schauen und kommen. Und auch so die Offenheit halt, wenn etwas ist, dass man kommt. Ich glaube das ist so der/ mol. [0:31:16.5]

97 I: Ja ja. Es gibt auch kein Richtig oder Falsch. Gell ich frage einfach nochmals nach, zum es/ [0:31:19.3]

98 B3: Nein. Aber weisst du ja ich habe gerade nochmals überlegt, was ist jetzt die Haltung, weisst du. Es gibt/ Ich bin nicht gut mit Fachwörtern, aber so, so das Wertschätzende. Ja. [0:31:31.1]

99 I: Wir sind vorher schon mal so ein bisschen dort gewesen, gell. Bei was was stresst dich dann (lacht). Wir schauen vor allem so auf arbeitsbezogene Sachen und das kann ja dann auf verschiedene Ebenen sein, gell. Deshalb habe ich jetzt vorher auch zu Rahmenbedingungen gefragt und so weiter. Es kann sich ergeben durch Rahmenbedingung, eben alleine durch die Anforderungen aus der Arbeitstätigkeit oder auch manchmal strukturelle Hindernisse, wenn Material fehlt oder irgendwo Wissen fehlt, oder wie auch immer. Wenn jetzt für dich einordnen müsstest, wie oft du Stress hast in deiner Arbeitstätigkeit, würdest du sagen, selten, manchmal oder oft? [0:32:13.4]

100 B3: Manchmal. [0:32:15.4]

101 I: Manchmal. [0:32:16.9]

102 B3: Ich finde es ist fest phasenweise. Es gibt so Phasen, wo einfach Vieles sein muss. Irgend gerade eben wieder vor der Schule müssen ein Haufen Berichte, also vor/ vor dem Sommer müssen ein Haufen Berichte sein, wo einfach auf dann sein müssen. Und wenn dann noch irgendwie noch Familien, wo man jetzt eigentlich gedacht hat, ja, die habe jetzt ich so ein bisschen Pause. Wenn die dann auch gerade wieder kommen, dann, buh, wird es manchmal etwas viel. [0:32:44.6]

103 I: Hm. [0:32:45.4]

104 B3: So vor Wei/ nein, so im November ist wieder so ein bisschen eine Phase, wo es um die ganzen Anmeldungen, SPD, alles, das ist bei uns so, bis Ende November muss das sein. Dann ist es häufig auch so ein bisschen (.). Und dann gibt es immer wieder, was ich so merke, wenn Sachen kurzfristig sein müssen, von irgend, wo von aussen sei es irgendwelche, eben, EDV-Sachen (elektronische Datenverarbeitung), wo man dann plötzlich wieder, jetzt habe wir gerade auch wieder, dass wir Kalender neu einbinden müssen, neue Ding und das muss dann sehr schnell sein, weil es dann sonst nicht mehr funktioniert und wenn es dann so kurzfristig kommt, wenn man eigentlich gerade anderes geplant hat und dann das machen muss, das gibt dann auch wieder Stress. Aber sind mehr so, ich habe das Gefühl sind immer wieder Phasen. [0:33:35.6]

105 I: Hm (bejahend), also dann ist für dich Stress dann mehr so phasenweise, wenn es dicht wird von den von den Mengen an Arbeitstätigkeiten oder gibt es auch inhaltliche Sachen? [0:33:41.2]

106 B3: Ja, meistens kumuliert sich das ja dann (lacht). Also inhaltlich, dass dann/ Nein, ich find, wenn ich genug Ressourcen sonst habe und es dann einfach schwierige Familien, (.) dann ist es wie händelbar, oder? [0:33:55.6]

107 I: Ja, hm (bejahend). [0:33:56.8]

108 B3: Und wenn es aber dann noch eigentlich schon sehr dicht ist und dann noch so Schwieriges dazu kommt oder noch, man sollte dann noch einen Haufen Telefon machen, weil gerade ein akuter Fall ist, dann wird es stressig. So. [0:34:15.1]

109 I: Ähm (..) in der Früherziehung ist man ja in der Ausgestaltung eigentlich, gerade von der Förderung und von der Beratung und Begleitung von der Familie und vom Umfeld, recht offen oder ist eine grosse Offenheit. Ähm (.) wie gehst du mit dem um? [0:34:33.8]

110 B3: Das finde ich super (lacht). Nein und ich merke auch, das finde ich auch so spannend. Wir haben, (..) wir machen bei uns ja auch noch die Frühen Interventionen. Das ist eigentlich so ein Präventiv-Angebot, wo die Kinder wie noch nichts haben, aber das Umfeld belastet ist. (..) Und, dort sind wir sehr schnell. Also das kann dann eben auch/ Dort schauen wir, dass wir innerhalb einer Woche eigentlich einen Termin mit den Eltern vereinbaren können. Und in der Regel sind das ja dann ein bisschen komplexe Familien, sonst kommen die gar nicht zu uns. Finde ich aber spannend, dann auch, und dann wieder so Familien, wo wir über lange Zeit begleiten und so ein bisschen regelmässig oder eben dann auch wieder in den Familien, wo man mehr dann nur das Coaching macht. Nein, das finde ich, genau das finde ich spannend. Ja. [0:35:20.4]

111 I: Ja, auch die Offenheit. Wie es du/ [0:35:23.4]

-
- 112 B3: Die Offenheit haben und so die Vielfalt. Das macht den Beruf so spannend. [0:35:29.3]
-
- 113 I: Ja. [0:35:29.8]
-
- 114 B3: Oder von (..) ja man kommt irgendwie von, vom Säugling bis zu einem Fünfjährigen, vielleicht an einem Tag. Einmal da, einmal da (.). Von einer Top-Familie, bis irgendwo zum (.) Sans-Papier, irgendwo dazwischen. Und das machen wir/ Ich find das/ Und dann ist es von von sehr Strukturierten, bis ganz nur Beratung, sehr Kind bezogen, bis nur Eltern ohne Kinder. Das finde ich sehr spannend. [0:36:05.6]
-
- 115 I: Hm hm (bejahend) ja. Zum dort einer Frage vielleicht schon etwas vorzugreifen. Was gibt dann dir Orientierung in dieser Offenheit? Oder ja? [0:36:14.9]
-
- 116 B3: Die Eltern. [0:36:18.1]
-
- 117 I: Ja. [0:36:18.8]
-
- 118 B3: Was haben Eltern für ein Anliegen, das denke ist ganz ein Wichtiges. Aber auch dann halt so Diagnostik. Wo steht das Kind? Was sehe ich beim Kind? Und was könnte dann das, (.) was braucht es dann dort? Ja, aber schon halt auch fest, was ist bei den Eltern? Was haben sie für ein Anliegen? Wo stehen sie? Was haben sie für Kapazitäten? Ja. [0:36:49.7]
-
- 119 I: Weil wir so breit sind, gibt es dort manchmal Sachen, wo du sagst, da gehe ich jetzt Kompromisse ein, zum andere Sachen in den Fokus zu rücken? [0:37:01.5]
-
- 120 B3: Also wie meinst du mit Kompromissen? [0:37:04.5]
-
- 121 I: Wir haben ja relativ ein breites Aufgabenfeld. Vielleicht, anders gefragt, wo setzt du denn die Prioritäten? Oder was sagst du, ist dir ganz wichtig und dann (..) reduziere ich vielleicht an einem anderen Ort in/ [0:37:24.9]
-
- 122 B3: Ähm puh das ist eine schwierige Frage (...). Ich glaube, dort wo (..) wo die Eltern (..) wo die Eltern ein Anliegen haben. [0:37:40.1]
-
- 123 I: Ja. [0:37:40.6]
-
- 124 B3: Also es tönt jetzt ein bisschen banal. Es kann bei einem, zum Beispiel bei einem Hemi-Kind sein, wo die Eltern das total gut machen und es nicht viel/ dann gehe ich vielleicht auch nur einmal pro Monat, obwohl es ja das Kind/ vom Kind her eigentlich total wichtig wäre, aber wenn die Eltern schon so viel Angebot machen und dran sind und das gut machen und das Kind unterstützen, dann braucht es mich nicht. Und wenn ich aber sehe, uh da läuft vieles so für das Kind nicht so, dann muss ich wie die Eltern büscheln. Und dann muss ich dort regelmässiger gehen können. Weil dann reicht es nicht, wenn ich nicht so fleissig komme. Und wenn man wie dort ein bisschen den Boden geschaffen hat, dann kann ich danach dann wieder Pause machen. Ich glaube es ist fest so ein bisschen wie gehen die Eltern mit dieser Situation um. Ich glaube, das ist das, was mich dann so/ (..) schau. Und dort, bei diesen Eltern finde ich, ja die haben zwar Fragen, aber das kommt wie gar nicht, oder sie haben dann doch Anderes, wo dann immer wichtiger ist, dann finde ich, dann muss ich auch nicht (.) dann darf es bei mir auch mal ein bisschen, ich sage: "Ok jetzt, geht es halt nicht." Weil sie haben mir jetzt auch dreimal gesagt: "Es geht nicht". Also, ja, ich glaube es kommt fest von den Eltern her. [0:38:57.2]
-

125 I: Wir sind ja ganz fest in der Interaktionsarbeit. Es ist ja eigentlich vieles Beziehungsgestaltung, Zusammenarbeit. Du hast jetzt ganz fest ja auch schon gesagt, es ist ganz wichtig für dich, wo die Eltern sind, was sie brauchen als Familie. Und dort gibt es ja auch Erwartungen und Emotionen bei den beteiligten Personen. Je nachdem ja, können gerade die Erwartungen auch sehr unterschiedlich sein. Wie gehst du mit Erwartungen und Emotionen von beteiligten Personen um? Also von anderen Personen, wo involviert sind? Nicht in erster Linie, bei dir selbst. Das kommt dann als nächstes? [0:39:43.7]

126 B3: Ich glaube durch Kom/ der offenen Kommunikation. Was können wir leisten. Was können wir nicht leisten? Was machen wir? Was nicht? Was kann ich? Wo brauche ich vielleicht eine Kollegin, wo dort vertiefter hat? Ich glaube die Offenheit so und Rückmeldung und ja. [0:40:01.7]

127 I: Hm. Wenn es um deine eigenen Emotionen geht. Wir sind ja auch nicht frei von Emotionen, gerade in einem Interaktionsberuf? [0:40:12.5]

128 B3: Nein, gar nicht. Genau.

129 I: Wie gehst du mit diesen um? Vielleicht vor, während oder nach, je nachdem, was dort gerade in den Sinn kommt auch? [0:40:22.5]

130 B3: Also, wenn ich ja voraus schon weiss, ich denke dort versuche ich wie wirklich so zu schauen, ok was ist oder wi/ wieso tut mich, wenn ich daran denke: "Wieso?". Dann kommt es vielleicht in die Supervision, wenn ich dann solche Themen anspreche oder auch schaue und wenn ich merke, es geht gar nicht, dass ich halt auch schaue, dass ich aus dieser Familie rausgehe. Also dort dann wirklich schaue, es gibt einen Wechsel, das gibt es zwar selten, aber, auch so. Oder die Familie wie gefunden hat, irgendwie (.) wäre es für sie besser, es käme jemand anders. Also auch das zu kommunizieren. Ja im Moment versuche ich halt wirklich dann so sachlich zu bleiben. Und im Nachhinein, dann suche ich den Austausch eigentlich mit, eben mit den Teamkolleginnen, mit der Leitung, das wieder in der Supervision anzuschauen. Wenn so Sachen immer wieder so "äh". Oder auch so zu schauen, was ist es dann, was mich dort, warum? (...) [0:41:25.6]

131 I: Ja ja. Gell, du nimmst Wasser und nimmst dir Zeit zum Trinken (lacht). Wir sind eigentlich ja schon ganz fest bei Ressourcen gewesen, gell. Und es ist jetzt mehrmals so ein bisschen die soziale Unterstützung gewesen, eigentlich. Ähm (..) du hast auch schon ein bisschen gesagt, welche Situationen und so. Gibt es dort noch etwas, was dir in den Sinn kommt? Du hast gesagt, du holst bei Kolleginnen Unterstützung. Bei der Leitung. Wie sieht/ Supervision hast du auch erwähnt. Gibt es noch etwas? Wie sieht sie aus? Wie/ Erleben hast du schon gesagt, gell, sehr positiv glaube ich? [0:42:07.8]

132 B3: Hm (bejahend). [0:42:08.7]

133 I: Ja vielleicht wie sieht die Unterstützung vielleicht noch wie/ [0:42:14.0]

134 B3: konkreter aus?

135 I: Bildhaft ja, oder konkreter aus, ja. [0:42:17.7]

136 B3: Es kommt glaub ein bisschen drauf an, was es ist. Eben das einte ist wirklich in der Supervision, dass man eine Fallbesprechung machen kann und dass dann, dass man dann, das allenfalls auch noch halt, was kommt bei den anderen an, so, dass man dort halt wie schaut. Ähm (.) häufig sind es einfach ein Austausch, oder irgendwie zurückzukommen, auch im Büro, mit den Bürokameraden, so, wo sagen:

"Ah, jetzt ist mir irgendwie." Oder manchmal auch wenn ich dann so nachbereite und merke: "Oh da ist jetzt etwas!" Dass ich dann das wie/ Einfach schnell einen Austausch: "Hey, heute ist irgendwie, ah, gerade bö, schwierig gsi." Oder heute: "Hey, das ist so gut gewesen." Und dass man auch dann manchmal so ein bisschen von anderen hört, wie machen sie das. [0:43:04.4]

137 I: Ja, hm (bejahend). [0:43:06.4]

138 B3: Ähm (...). Ja, ich merke so, dass wie das/ Häufig das Dokumentieren, hilft mir wie das, dass auch (...) habe ich es hier (klopft auf den Tisch). Dann kann ich es wie, wie dann auch hierlassen. [0:43:28.3]

139 I: Hm (bejahend). Wenn/ Gell, Ressourcen eben können im Sozialen sein, es können aber auch noch physische, psychische, organisationale, es kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Wenn du jetzt denkst, was für dich sonst noch wichtige Ressourcen sind. Es kann im Privaten oder im Beruflichen sein. Einfach, dass du kannst sagen. Ich habe, ja, wie Boden, oder das gibt mir Boden, bei der Herausforderung bei der Arbeitstätigkeiten im Alltag. Was kommt dir dort vielleicht noch in den Sinn? [0:43:57.3]

140 B3: Also sicher halt so/ Also eben, wenn es in meinem privaten Umfeld gut ist. Oder wenn ich dort/ Wenn es dort stimmig ist. Sei es mit dem Partner, sei es mit den Freunden, in meiner Familie, also mit meiner Mutter, Geschwister, so. Wenn dort einfach so das Umfeld, wenn es dort gut ist. Ähm (...) was ich merke, was für mich auch eine gute Ressource ist. Ich kann eigentlich gut abschalten. Und da hilft mir der Arbeitsweg. [0:44:26.8]

141 I: Ja ja. [0:44:28.1]

142 B3: Ich habe auch schon gedacht, ich muss/ ich mache das dann zuhause und dann komme ich am nächsten Morgen und ah, das habe ich wieder vergessen. Ich hätte doch noch sollen gestern, oder ich hätte doch noch sollen am Abend und dann (...) das hilft mir recht zum Abschalten, so der Arbeitsweg und ich habe meine Arbeitstasche und die stelle ich hin, wenn ich nach Hause komme und nehme ich wieder, wenn ich arbeiten gehe. Habe gemerkt, jetzt in den Summerferien. Es ist mir am Sam/ ähm am Freitag bevor ich am Montag wieder arbeiten gegangen bin, in den Sinn gekommen, ich habe doch noch neue Gerätschühchen kaufen wollen. [0:45:03.4]

143 I: Hm (lacht). [0:45:05.3]

144 B3: (lacht) Also, weil einfach die Tasche (.) und das ist dort und dann kann ich gut abschalten. Und es kommt mir dann zuhause gar nicht so/ Aber der Arbeitsweg hilft und das wie so ein bisschen auseinander zu beineln, was ist Arbeit, was ist privat. Ja. [0:45:22.5]

145 I: Darf ich fragen, hast du ein langer Arbeitsweg dann? [0:45:27.5]

146 B3: Eine halbe Stunde. [0:45:29.3]

147 I: Ja. [0:45:29.8]

148 B3: Mit dem Auto, ja, so. [0:45:31.6]

149 I: Und wenn du arbeitest, startest du immer von hier aus, also vom Büro aus oder vom Dienst? [0:45:37.5]

150 B3: Meistens, und ich merke, das hilft mir. [0:45:38.1]

151 I: Ok. [0:45:39.6]

152 B3: Ja, ich komme meistens hierhin. Weil das Erste, was sind, sind Mail. Deshalb fange ich auch so in der Regel so zwischen halb acht und viertel vor acht an und geh dann irgendwann nach acht gehe ich dann. Aber dann habe ich wie Mails gelesen, packe auch erst dann, wenn ich etwas mitnehme. Weil sonst habe ich totsicher auf dem Weg dann das Gefühl, oh, jetzt habe ich das nicht, und dieses nicht, und das könnte ich doch noch oder bin zuhause noch am studieren, habe ich jetzt alles. Ja, darum in der Regel, hier anfangen und hier abschliessen. Das hilft mir. Ja, darum auch nicht gerne Homeoffice, weil dann nehme ich die Familien nach Hause. Und wenn ich dann zuhause das noch/ Wenn ich direkt nach Hause gehe, dann muss ich dann auch noch Journal schreiben. Das vergesse ich dann eben manchmal, aber dann merke ich dann. Dann nehme ich es wie mit und sonst habe ich es wie abgeschlossen. Ja. [0:46:31.8]

153 I: Genau. (...) Wenn du dann mal Stress hast, dann kan/ haben wir vorher/ habe ich schon mal so ein bisschen gesagt gell, dann können die Strategien ganz verschieden sein. Man kann sagen, das Problem gehe ich ganz praktisch an, es gibt die und die Lösung. Es kann aber auch sein, ich akzeptiere jetzt die Situation. Also eigentlich so mehr auf mentaler Ebene. Oder eben dann die Erholung. Wenn du (..) vielleicht an eine Situation oder (.) Vielleicht zum so fragen, was bei dir typischerweise so ein bisschen Stress verursacht, hast du gerade eine Id/ vielleicht eine Situation im Sinn, wo das der Fall gewesen ist? Und was hat dir dort geholfen? Wie bist du dort damit umgegangen? [0:47:25.4]

154 B3: Ähm (...) was so ist, wenn (unv.) (viel?) dann werde ich ein bisschen chaotisch. Und dann hilft es mir, wenn ich wie, mir das aufschreibe: Was ist jetzt alles? Was muss ich? Und dann dort so ein bisschen dranbleiben. Sonst habe ich so die Tendenz, ich mache so ein bisschen hier, ein bisschen dort, und ein bisschen dort und dann habe ich alles angefangen und nichts fertig und das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Und dann hilft es mir wirklich so auch oder auch so, ja wie so ein bisschen eine Liste, was muss ich alles. Und dann kann ich es wie ein bisschen dort deponieren. (...) Und/ oder allenfalls etwas ergänzen, wenn mir etwas in den Sinn kommt, aber ich muss nicht immer dem nachstudieren. [0:48:07.9]

155 I: Ja ja.

156 B3: Und dann, wenn ich jeweils wieder so anfange, herumzuwursteln, merke ich: "Ah stopp einmal aufschreiben. Was muss ich eigentlich?" [0:48:16.2]

157 I: Hm. [0:48:16.9]

158 B3: Und dann so ein bisschen diese Liste – Post-it-Zettel (lacht). [0:48:19.2]

159 I: Ja. Das bezieht sich, gell, hast du gesagt, auf die Situation wo du vorher geschildert hast, wo viel ist, wo sich es so kumuliert? [0:48:26.9]

160 B3: Ja. [0:48:27.6]

161 I: Ja. [0:48:28.3]

162 B3: Und sonst, wenn so wie von/ Stress von den Situationen, wo weil jetzt irgendeine Familie so, oder irgend etwas, dann hilft mir der Austausch. [0:48:40.5]

163 I: Ja. [0:48:41.0]

164 B3: Einfach zum das wieder püsch/ "Moment! Was muss ich jetzt? Wo muss ich den Anfang haben?" Und häufig nur schon in dem, dass ich erzähle, merke ich dann selbst wo oder es kommt dann eine Gegenfrage und man: "Ah, ja, stimmt. Ah, ja genau. Ah, nein. Ich muss gar nicht. Die könnten das (.). Jetzt warten wir einmal". Also das ist, ja. [0:49:02.0]

165 I: Ja. (...) Wenn es mal einen Tag gibt, wo du merkst, ah jetzt ist mein Bedürfnis nach Erholung besonders hoch. Hast du ein Bild davon, was das für ein Tag gewesen ist? [0:49:19.9]

166 B3: Ja, dann sind tausend Sachen gewesen (lacht). Dann ist wirklich so irgendwie/ Ähm kommt mir gerade so ein Tag in den Sinn, wo ich wirklich, ich glaub, ich bin keine zwei Minuten am Pult gesessen, ohne dass ein Telefon gewesen ist oder ohne, dass irgendjemand gekommen ist und irgendetwas gewollt hat. Oder ich schon wieder auf dem Sprung gewesen bin, für das Nächste. (...) Wenn einfach, wenn es von allen Seiten kommt. So. (Ausdruck von Überhäufung, pff). [0:49:47.9]

167 I: Aha. Ja und was hast du nach dem Tag gemacht? Ich glaube, du hast jetzt gerade ziemlich konkret einen vor dir gehabt. Was hast du dort gemacht, also um dich zu erholen? Jetzt als Frage. Was hat dir geholfen? [0:50:02.0]

168 B3: Ähm (...) was hat mir da geholfen? Ich glaube wirklich, hier bewusst rauszugehen. (...) Und dann habe ich am nächsten Morgen wirklich müssen büschelen, was muss ich jetzt alles. (...) Und so das bewusst bewusst raus und bewusst Türe zu und bewusst runterfahren. Das Pult ab/ zu. Ja das ist das ist so etwas. Das habe ich manchmal auch bei einer Familie, wenn ich so merke, so: "Phu!" Dass ich dann raus und im Auto zuerst einmal richtig die Hände desinfiziere. Ganz bewusst: "So (macht vor). Jetzt das, das lassen wir jetzt hier!" [0:51:00.2]

169 I: Hm hm (nachdenkend) ja. (...) Wir sind jetzt so ein bisschen bei Umgang mit Stress generell gewesen und bei den Auslösern. Ähm/ [0:51:07.9]

170 B3: Aber ich muss vielleicht doch noch etwas ergänzen. Was dann zu Hause/ Dann läuft einfach zuhause nicht. Wenn ich wirklich so völlig, dann nehme ich zu Hause ein Buch und lese, wenn nicht gerade sonst noch ein Haufen Programm ist. Ja. [0:51:20.0]

171 I: Hm ja. [0:51:21.9]

172 B3: Dann so einfach zuhause und etwas für mich und/ Hm (nachdenkend). [0:51:26.2]

173 I: Ja hm (bejahend). (...) Gehen wir noch ein bisschen auf die Erholung ein? [0:51:31.2]

174 B3: Hm (bejahend). [0:51:32.9]

175 I: Ich habe dich vorher gefragt, gell. Wo du/ Ähm wie wichtig dir die Erholung für das persönliche Wohlbefinden ist. (...) Wenn du (...) vielleicht so ein bisschen denkst, wenn du nicht erholt bist oder im Vergleich zu, wenn du erholt bist, wo (...) kannst du dort wie Unterschiede feststellen, oder beziehungsweise, feststellen wahrscheinlich schon, aber kannst du die auch festmachen, also das ist ein Unterschied so im Empfinden? [0:52:02.4]

176 B3: Ja eben, ich merke, ich werde chaotisch. Also wenn ich nicht erholt bin, wenn es/ Wenn einfach dann, dann bleibe ich wie nicht, dann springe ich von einem zum anderen und bleibe so an nichts recht dran. Und komme dann gar nicht wirklich drein. Das ist sicher etwas. Wenn ich dann so ein bisschen hin und herspringe. (...) Ähm, ich ertrage auch nicht so viel, wenn dann noch irgendjemand stört, kann ich dann mal ein bisschen giftig reagieren und kann/ (...) Werde dann auch so ab Kleinigkeiten, so ein bisschen/ Kann ich dann mal ein bisschen (schmunzelt). Ja. [0:52:44.8]

177 I: Ja, und wenn, dann denkst so in Bezug auf die Arbeitsleistung. Kannst du dann auch dort wie ein Unterschied festmachen im Vergleich erholt oder eben weniger erholt? [0:52:57.3]

178 B3: Ja (...) ich glaube dann habe ich einfach weniger Geduld. Und rede noch mehr als sonst (lacht). Also gerade bei Familien, dass ich dann noch (...) dass dann so (...) sprudelt. Und nicht so, dann habe ich das Abwarten und hör/ das kann ich dann weniger. Es kommen dann schneller Tipps, statt so rein-zuholen: "Moment, wo sind sie, was (unv.)." So vom Lösungsorien/, dass sie dann darauf kommen. Dort bin ich mehr dann die, wo dann, gerade schon mit irgendwelchen Sachen komme. Hm. [0:53:38.7]

179 I: Es gibt ja/ Also in der Forschung redet man von Erholungszeiträumen und das ist eigentlich alles von so ganz kurzen Pausen, wo unter zehn Minuten sind während der Arbeit, bis zu längeren (...) Pausen, sage jetzt mal, zum Beispiel längere Urlaube. Das sind eigentlich sind so die Zeiträume oder, wo Erholung stattfinden kann. Und dort finden ja Aktivitäten statt. Etwas hast du schon gesagt, an diesem strengen Tag bist du danach lesen gegangen. Das wäre ja dann die Aktivität dahinter und die können ja sehr unterschiedlich sein. Je nach Erholungszeitraum (...) sind manchmal also/ sind manchmal eben verschiedene Aktivitäten und (...) Erfahrungen wichtig. Also man sagt eigentlich hinter diesen Aktivitäten liegen so ein bisschen verschiedene Erholungserfahrung, wo aber sich bei verschiedenen Aktivitäten finden. Oder jemand liest, der andere macht Sport. Aber die Erfahrung, die er daraus nimmt, ist vielleicht eine ähnliche. Zum die so ein bisschen einzuteilen, ist es so/ Zum Beispiel Mastery, also so ein bisschen sich selbst im Tun bestätigend und erleben in der Freizeit oder eben die Kontrolle, selbst die Freizeit planen zu können. Selbst zu entscheiden. Ähm das mentale Abschalten. Wo du vorher glaub auch schon mit dem Verlassen fest benennt hast, oder? [0:54:54.9]

180 B3: Ja, genau. [0:54:56.0]

181 I: Das oder Entspannung. Das sind alles eigentlich Erholungserfahrungen, wo man so ein bisschen diesen Aktivitäten wie (...) darunter/ ihnen zuordnet. Und dann gibt es manchmal noch die zusätzlichen Unterscheidungen oder Ergänzungen, soziale Verbundenheit oder Vergnügen. Manchmal sagt man dort, die sind auch schon in den anderen enthalten. Würde dich gerne am Anfang so ein bisschen zu den Zeiträumen fragen. Wenn dann die Aktivitäten auch dazu kommen, darfst du das gerne auch gerade so sagen, weil es ist einfach so fest miteinander verbunden, gell. Wenn jetzt du so an einen typischen Arbeitstag denkst, wann hast du für dich im Arb/ im Verlauf des Tages Pausen und Erholung. Und dort meine ich auch vor, während oder auch nach der Arbeit oder so einfach so an einem Tag wo findest du (...) so Zeiträume? [0:55:47.3]

182 B3: Wenn es irgendwie möglich ist, schaue ich, dass ich am Vormittag eine Kaffeepause machen kann. Weil ich so merk, es tut einfach/ schnell eine Pause zwischendrin. Mir ist auch noch der Mittag wichtig. Ich merke, wenn ich nur eine halbe Stunde Mittag mache, gibt es, wenn sehr viel ist, aber das ist mir wie zu wenig, ich brauche dort wie so ein bisschen. Es ist gut, wenn ich Dreiviertelstunden oder eine

Stunde Mittag machen kann. Das ist etwas. Ähm (...) ja und dann am Abend, eben das halt, wie so das zusammen Essen, zusammen / Ja das das finde ich jeweils, das tut so gut. Aber so während dem Tag sind wirklich so (.) eben der Mittag ist mir wichtig. Dort. Ich merke auch, wo für mich jeweils wieder Erholung ist, ist so, wenn ich von einer Familie zu der anderen, ausser es ist gerade Stau und (unv.). Aber mir tut das noch gut, unterwegs zu sein und nicht gerade von einer Tür zu der anderen hinein. Also das ist/ kann ich meistens so, dort weg und das wie so ein bisschen abschliessen und wieder eine neue Türe, am/ der Weg hin. Ja die Autofahrten, das sind für mich wirklich/ [0:57:11.6]

183 I: Ja ja.

184 B3: Für andere sind das/ ist das jeweils Stress. Für mich ist es wie so ein bisschen der Erholungsmoment auch. Wo ich so kann: "Okay, das tun wir weg. Jetzt kommt das Neue." [0:57:23.5]

185 I: Ja. (..) Die Autofahrt planst du nicht so bewusst, die andere Sachen? Wie bewusst planst du die auch ein? [0:57:29.5]

186 B3: Nein, die plane ich/ also, eben der/ der Heiweg/ also so der Weg dahin. Ich beginne hier und hö/ höre in der Regel hier auf. Das mache ich bewusst, weil ich wie merke, das, dann kann ich es hierlassen. Und sonst ist es halt. Das ist nicht so bewusst, aber es ist. Ja. Aber ich schaue so, eben auch am Mittag, dass ich wirklich in der Regel hier kann Mittag machen. Gut, wir können das meistens eigentlich. Aber, dass ich dann wie auch hier bin. Und nicht für mich am Mittag noch haufen abmache. Oder schon schaue, nicht dass ich schon am eins ein Telefon machen muss, wenn ich dann vielleicht weiss, vorher wird es spät. Also komme ich irgendwie später zurück. Das ich mir wirklich genügend Mittagszeit einplane in der Regel. [0:58:18.6]

187 I: Ja ja. [0:58:19.7]

188 B3: Ja. Und sonst, nein die Wege sind nicht so bewusst, aber das ergibt sich. Aber für mich ist es wie dann so (.) es tut mir gut. Hm. [0:58:28.0]

189 I: Aber dann sagst du so Mittag und vielleicht auch Pausen ergeben sich wie ein bisschen schon, aber du legst trotzdem einen Fokus darauf, dass es stattfinden kann. So? [0:58:37.0]

190 B3: Ja, genau. [0:58:39.2]

191 I: Wenn man es einordnen würde, so vom/ //Bewusstheit.// [0:58:40.9]

192 B3: //Bewusst sein// ja. Ja genau, ich schaue auch in der Regel, dass ich mir eher nicht zu nah aufeinander die Termine. Sondern lieber, also nicht das ich so Stress habe: "Ah, jetzt mag ich fast nicht hin. Oder mag'" Lieber eine Viertelstunde später abmachen, dass ich weiss, ich habe genug Zeit jetzt dazwischen. So schon bewusst. [0:59:00.5]

193 I: Ja ja ja. Und wenn dann so ein bisschen an die ganze Woche denkst. Ich sage jetzt dem Arbeitswoche, typische Arbeitswoche, aber ich schliesse das Wochenende natürlich auch mit ein. Oder, einfach die ganze Woche von einer typischen Arbeitswoche. Wann hast du dort, jetzt ergänzend zum Tag, vielleicht noch Pausen und Erholung? Oder ja? [0:59:25.7]

194 B3: Das ist eben der Mittwoch, wo ich nicht arbeite. Wo ich dann schätze am Morgen ohne Wecker aufzustehen. Auch wenn das dann nicht wahnsinnig später ist, aber ich/ es ist kein Wecker (lacht). Ähm

(...) ja und dann schon das Wochenende, wo ich dann schaue, dass das dann nicht durchgetaktet ist. (..) Und dann merke ich/ Also es kommt dann immer wieder so drauf an, was mir auch sehr gut tut, das wären dann aber Tätigkeiten, nicht die Zeiten und ich merke, so der Garten, das tut mir gut dann auch draussen zu sein und etwas dann so mit den Händen zu machen. [1:00:04.7]

195 I: Ja. Wenn wir schon bei dem Mittwoch sind, also eben und wir schon bei den Aktivitäten/ Das ist ja auch völlig gut so. Schaust du denn am Mittwoch vielleicht auch, dass du wirklich auch/ Eben, es gibt ja Aktivitäten mit hohem Verpflichtungscharakter, wo man einfach muss und dann gibt es/ ich nehme an Garten hat so ein bisschen/ man macht es oder, aber es ist vielleicht/ [1:00:24.5]

196 B3: Das ist. Es tut auch gut. [1:00:27.6]

197 I: Es tut auch gut. Schaust du auch, dass du wirklich dort Aktivitäten hast, wo dir guttun? Eben nicht nur Verpflichtungscharakter (lacht). [1:00:34.9]

198 B3: Ja, also ich (..) es gibt schon Sachen, aber ich kann dann wie/ Ich sage manchmal: "Ah, jetzt ist schon neun, bis ich nur gefrühstückt, und alles irgendwie, und Zeitung gelesen." Dann nehme ich mir bewusst auch Zeit eben ja, es kann auch schneller sein, aber/ Dort nehme ich mir dann auch Zeit so für die Sachen und ja dann genau/ Manchmal, müssen dann auch Sachen sein, aber in der Regel tue ich mich dort/ nehme ich mir einfach Zeit auch einfach, zum Zeit haben, ja. (..) Müssen dann schon, eben, Haushalt muss gemacht sein und so, das muss dann schon, aber, eben, am Morgen nicht den Wecker, weil das dann gerade dann "zack zack zack", sondern, dann schlafe ich dann solange ich schlafe und mal ist es halt früher, mal ist es später und nehme ich mir Zeit zum Frühstück, oder einfach so, ja. [1:01:25.6]

199 I: Ja. [1:01:26.8]

200 B3: Genau. [1:01:28.0]

201 I: Dann hast du gesagt, vor allem der Mittwoch und das Wochenende //sind dir wichtig.// [1:01:33.0]

202 B3: //und das Wochenende, ja// Genau, was schon so (.). In der Regel gehe ich einmal pro Woche Walken mit einer Freundin. Das tut, merke ich jeweils auch, die Bewegung, das tut gut. Ähm (..) ja, ich habe aber nicht gerne so jeden Abend etwas los. Aber so zwei, dreimal in der Woche mit irgend Leuten abmachen, das ist/ Das tut auch gut, so. Ja. Aber ich habe nicht gerne, wenn es dann jeden Abend irgendetwas/ Das gibt mir dann wieder zuviel. So. [1:02:07.6]

203 I: Vielleicht, muss ich doch nochmals zurückfragen, einfach zum in den Kontext auch setzen. Wie sieht denn bei dir so eine typische Arbeitswoche ungefähr aus. Jetzt abgesehen von den Tagen? Also was passiert im Verlauf von einer Arbeitswoche vielleicht so? Es ist ja sehr unterschiedlich, aber so, einfach so eine typische. Es muss jetzt auch nicht als Stundenplan kommen, aber was findet dort alles arbeitsmässig statt. [1:02:35.9]

204 B3: Das ist sehr/ Das kommt wirklich sehr/ Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe (...), ja, nein es ändert jetzt dann gerade wieder. Jetzt habe ich jeweils so in der Regel/ (..) Am Freitag habe ich eigentlich nicht so gerne so zwei fixe Termine, dort habe ich gerne einfach noch einen fixen Termin nach dem Mittag zum nachher als noch das Büro fertig zu machen. Das hat jetzt jeweils, jetzt die letzte Zeit nicht so/ Weil dann hatte ich auch noch die Praktikantin gehabt am Freitag. Das habe ich aber eigentlich nicht

so gerne. Sondern habe gern dann eher am Freitag nicht so viel, dass wirklich, dass ich wirklich das Büro so ein bisschen kann nacharbeiten. Dass wirklich das Wichtigste eigentlich erledigt ist, oder so das, was in dieser Woche alles gewesen ist. Ähm (...) und sonst, was ist es. Donnerstag haben wir immer in der Regel Sitzung. Das ist der Sitzungsmorgen. [1:03:29.0]

205 I: Hm (bejahend).

206 B3: Und sonst, ich habe nicht so eine typische, flexible/ ich habe (..) an gewissen Tagen, also ich habe so gewisse Termine, wo fix sind, und dann habe ich aber auch gerne, wenn ich nicht die ganze Woche so fixe Termine habe, sondern dass ich dann eben auch Zeit habe für die, wo dann so unregelmässig kommen. [1:03:51.7]

207 I: Ja hm. (bejahend) [1:03:53.2]

208 B3: Es gibt bei eigentlich nicht so/ Ich glaube so die typische Woche ist glaub ich, dass sie immer wieder anderst ist (lacht). [1:03:59.3]

209 I: Ja, wann/ Du hast gesagt, gell, so Büro machst du am Morgen und jetzt hast du noch gesagt am Freitagnachmittag und sonst sind die Tage relativ gefüllt dann mit Terminen, oder? [1:04:10.2]

210 B3: Es ist auch unterschiedlich. Nein, es ist auch unterschiedlich. Zum Teil sind sie mehr gefüllt, zum Teil sind sie weniger gefüllt. Also jetzt gerade ist Ferienzeit, dann sind sie eh weniger gefüllt, aber (...) nein, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe immer wieder so ein bisschen Lücken zwischendurch und wenn wirklich jeder Termin so total ausgefüllt ist, dann ist es nicht gut. Weil dann bleiben wie für Telefon oder für irgendwelche Sachen nicht so Zeit. [1:04:41.3]

211 I: Ja. [1:04:41.6]

212 B3: Habe ich eigentlich nicht so gerne. [1:04:45.7]

213 I: Von wie viel Terminen redest du, wenn du sagst, du bist ganz ausgefüllt? [1:04:48.4]

214 B3: Dann sind es eigentlich vier (.) vier Termine pro Tag. (..) Ja, in der Regel, zwei Vormittag, zwei Nachmittag. Genau. (..) Aber es gibt/ es, es gibt auch mal wieder Tage mit fünf Terminen. Also das gibt es schon auch, oder? Aber eigentlich so, in der Regel sind es so vier Möglichkeiten eigentlich pro Tag und wenn das aber die ganze Woche ausgefüllt ist, dann wird es eben, (..) dann ist es eher zuviel. So. Und dann kann es, mal sein, dass es einfach mal wieder eine Lücke (.) gibt, eben noch zum irgendwelche Telefon, Berichte, irgend Nachbereitungen. Wenn es ganze Tage nur leer sind, das habe ich eigentlich selten. Aber kann es auch einmal geben. Und dann gibt es einen Haufen anderes auch noch. Wo man ja dann mal wieder müsste. Aber das ist eher selten. [1:05:50.2]

215 I: Ja. Jetzt haben wir noch einen Sprung zurück gemacht, gell. Aber es ist manchmal gleich noch wichtig um es einzordnen. Wir würden nochmals zurück zur Erholung gehen, wenn das gut ist für dich. Wir haben schon ein bisschen von den Aktivitäten gesprochen, gell, und von den Zeiträumen. Eben du hast gesagt, Mittwoch fest, abends mal walken hast du gesagt, gell, dann hast du mal etwas gesagt vom Lesen. [1:06:17.9]

216 B3: Genau.

-
- 217 I: Dann hast du auch gesagt, du schaust auch, dass einfach Zeitfenster hast für dich. Dass nicht noch vollgepackt bist mit Terminen. Genau. Ähm ja, was für Erholungaktivitäten kommen dir sonst noch in den Sinn? Und dort meine ich wirklich gell, es kann aktivierend sein bis ruhig. Es geht wirklich darum, dort wo du dich ohne Verpflichtungscharakter etwas machst. Was sind das so für Aktivitäten. [1:06:43.5]
-
- 218 B3: Also gell, was ich noch habe, ist Guggenmusik. Das hat einen verpflichtenden Teil aber auch ganz viel anderes (beide lachen). Ähm ja, wo dann auf der einen Seite Termine sind, aber auch viel halt so der Austausch, das Musik machen (...). bis hin dann, manchmal dann auch Stress mit nähen und alles. Genau, das ist sicher einen Teil. Eben Garten finde ich, ich mache es gerne. Ähm so, habe auch noch das Gefühl dann, habe ich so ein bisschen etwas gemacht. Lesen ist sicher. Eben so halt Kontakte, Besuche, Leute einladen. So, wo ich merke, dass/ Ich habe gerne den Austausch mit Leuten, brauche aber auch wieder Zeit für mich. [1:07:34.0]
-
- 219 I: //Wenn// [1:07:35.1]
-
- 220 B3://und// und mit dem Partner halt auch so. Ja. [1:07:38.4]
-
- 221 I: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung. Wenn du überlegst, wo du die Aktivitäten hintust, könn/ Ja, gibt es Sachen, wo du vielleicht eher dann machst oder eher dann? Oder einfach gerade, wenn es sich bietet? [1:07:50.9]
-
- 222 B3: Nein. Garten ist der Sommer durch und Guggenmusik ist so vom Herbst bis //Herbst bis (.) ist saisonal// [1:07:57.2]
-
- 223 I: //ist saisonal (beide lachen) // [1:08:00.1]
-
- 224 B3: Genau, das ist saisonal. [1:08:01.4]
-
- 225 I: Ja ich mein der Jahresverlauf ist auch ein Verlauf. Nicht nur die Woche. [1:08:06.2]
-
- 226 B3: Genau, es überschneidet sich manchmal so ein bisschen im Herbst aber, dann merke ich so, im Frühling, wenn die Fasnacht früh ist und der Garten spät, dann habe ich da so Löcher, plötzlich. Es ergänzt sich einfach sonst gut. So Besuche sind mehr an den Wochenenden oder so, dann ja, eben das Walken in der Regel unter der Woche. Am Abend auch noch viel ab und zu Lesen so. [1:08:40.1]
-
- 227 I: Hm (bejahend).
-
- 228 B3: Was gibt es noch so?
-
- 229 I: Mittag hast du noch aufgezählt und Kaffeepause, wenn wir jetzt ganz/ [1:08:45.4]
-
- 230 B3: Die sind sogar beim Arbeiten. [1:08:47.6]
-
- 231 I: Ja klar, ja. (...) Ziehst du dich dort zurück oder bist du im Austausch oder was machst du? [1:08:52.7]
-
- 232 B3: Nein, dort bin ich auch/ Habe ich eigentlich noch gerne mit Leuten da, ja im Austausch. Ja und eben, dann haben wir eigentlich so, dass wir nicht über das Geschäft/ finde ich eigentlich wirklich auch noch (...) / nein, ich glaube, es ist mehr zuhause, wo ich mich dann zurückziehe. Weisst du, wo ich zuhause dann so meine Ruhe (...) ähm/ (...). Was aber sicher ein Teil ist, wo ich nicht mehr so mache. Wo ich früher mehr gemacht habe. Ist wie so, ich bin selb/ ich mache nicht mehr so viel in (Stadt) ab,
-

weil ich wie so merke: "Ah". So die Wege hin und her. Wo ich merke: "Oh nein, richtig!" Das ist dann mehr arbeiten wieder. Oder nicht noch einmal. Ja. (...) Aber ja. Eben so so Kontakte sind mehr dann am Wochenende, oder eben, je nachdem manchmal schon auch noch am Abend. Ja. [1:09:54.5]

233 I: Du hast gesagt Gartenarbeit gibt dir so etwas ein bisschen mit den Händen etwas tun, gell, und sehen, was man getan hat. [1:10:01.1]

234 B3: Hm (bejahend). [1:10:01.8]

235 I: Wie ist es mit den anderen Aktivitäten? Kommt dir dort vielleicht gerade noch eine in den Sinn, wo du jetzt aufgezählt hast, wo du kannst sagen, ja, das nehme ich dort wie raus für mich? (...) Oder ja, so fühle ich mich nachher oder das gibt mir das? [1:10:22.1]

236 B3: Also ich glaube, eines was wirklich so/ Ich meine, kommt mir jetzt, weil wir das vorher von der Guggenmusik gehabt haben. So Fasnacht, das ist eine Woche, wo ich dort in der Regel Ferien nehme. Und ich glaube, so weit weg wie dann, bin ich glaub ich selten. Weil ich/ dort bin ich so in einer anderen Welt. Und irgendwie in einem anderen Rhythmus und anderst. Ja, wirklich ganz, ganz in einer anderen Welt. [1:10:48.7]

237 I: Hm (bejahend). [1:10:49.1]

238 B3: Was ich auch gerne mache, ist wandern. Wo ich jeweils auch das Gefühl habe, so ein Wochenende weg, oder ein Wochenende in den Bergen, dann bin ich danach auch einfach (...) so abgeschaltet und (unv.) (weg?), so das glaub ich ist es. [1:11:06.7]

239 I: Ja, [1:11:08.7]

240 B3: Auch beim Lesen, dort tauche ich sehr ein. Dort muss ich dann manchmal ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme. Weil ich einfach sehr dann abtauche. Ich glaube schon das, wenn ich so ganz kann irgendwo abtauchen, oder auch gute Gespräche mit Freundinnen oder so und wie so in ein einfach so in ein anderes (...) kann abtauchen. Ja. Genau. Ah (...) was mir manch/ das ist auch noch etwas das habe ich jetzt nicht so/ Was mir auch noch ab und zu ist so manchmal so basteln, also basteln im Sinn von, ich habe so einen Handlettering Kurs gemacht und tue so Karten machen. Dort bin ich auch so, dort bin ich einfach so in dem Flow drin. Das tut manchmal auch so einfach in das rein. (...) Ja. [1:12:02.6]

241 I: Wir sind vorher oder immer wieder zum mentalen Abschalten gekommen, wo ja eine von der Erholungserfahrungen ist, wo ich vorher so von der Theorieweite aufgezählt habe, gell. Ich finde es ist/ Oder ich habe den Eindruck, es ist ganz fest zum Tragen gekommen jetzt im Verlauf vom Gespräch. Das kann ja auch fest eine Voraussetzung sein, dass überhaupt andere Erholungserfahrungen stattfinden können. Und der Zeitpunkt spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel auf die Schlafqualität, oder ja, genau. (...) Ich würde gerne nochmals so ein bisschen anschliessen an das Thema Abstand nehmen. Gell, wenn ich von mentalem Abschalten rede, ist es wirklich mental und nicht nur die Arbeitstätigkeit auf die Seite legen und ich finde das ist jetzt wirklich fest bildhaft auch zum Tragen gekommen, gell. Ich möchte dich trotzdem gerne noch fragen, weisst du wie häufig kommt, oder wie häufig kommt es oder trotzdem vor, dass du dich in der Freizeit vielleicht mit Arbeitstätigkeiten beschäftigst oder gedanklich. Kommt das nie, selten, manchmal, oder oft vor? Wenn du sagst/ wenn du so für dich denkst, das sind eigentlich meine Arbeitszeiten. Wie oft? [1:13:24.0]

-
- 242 B3: Würde ich jetzt sagen, eher selten. [1:13:26.0]
-
- 243 I: Ja. [1:13:26.9]
-
- 244 B3: Eben, wie ich vorhin gesagt habe. Ich möchte manchmal etwas noch machen, und nehme es wieder mit, weil ich einfach nicht daran gedacht. Schon ja, eher selten. Schon auf dem, ich merke so, wenn ich mich wieder wie vorbe/ weisst du, so auf dem Weg kommt mir dann jeweils wieder, sage immer, ich schalte wieder das Gehirn/ das Arbeitsgehirn wieder ein. Also wo dann: "Oh, ich hätte doch noch!" oder "Oh, ich hätte doch noch!" Oder irgend/ Dann beginne ich wie so mich gedanklich an vorzubereiten. [1:13:57.7]
-
- 245 I: Ja. [1:13:58.1]
-
- 246 B3: Und dann merke ich: "Oh, ja stimmt, das habe ich jetzt wieder nicht." Ja. [1:14:04.3]
-
- 247 I: Ja ja ja [1:14:06.2]
-
- 248 B3: Aber eigentlich wirklich zuhause ist es schon eher selten, würde ich jetzt sagen. Es kommt drauf an, eben, wenn sehr viel ist, dann eher, dass ich so nach Hause komme und noch irgendein spez/ etwas kurz erzähle. Aber, das eigentlich auch nicht so häufig. Glaube, das ist etwas, was mir selbst jetzt sehr gut gelingt so. [1:14:30.0]
-
- 249 I: Arbeitstätigkeiten gibt es auch, wo dann mal darüber hinaus nach Hause nimmst? [1:14:36.9]
-
- 250 B3: Eben, wenig, wenn ich mal direkt nach Hause gehe und zu Hause dann halt noch nachbereite. Zum Teil mal einen Einkauf, den ich dann auf dem Heimweg noch mache. Das mache ich ja. Aber es ist wie dann eigentlich so auf dem Heimweg. Aber sonst eigentlich, hm (verneinend). [1:15:01.9]
-
- 251 I: Du hast vorher schon ein bisschen gesagt wenn ähm/ Das Abschalten gelingt dir fest, glaub ich, durch die räumliche Trennung. Gibt es sonst noch Sachen, wo du sagst, das hilft mir, dass ich es auf die Seite legen kannst? Oder eben auch, ja, vorallem vielleicht auch. [1:15:26.1]
-
- 252 B3: Also schon der Teil auch, wie eben das Festhalten. Wie, wirklich so die Nachbereitung gemacht zu haben und nicht, das gedanklich noch mitzunehmen, sondern, wie wirklich das/ Und sei es manchmal nur ein Stichwort, oder einfach das wie so ein bisschen deponiert zu haben. Aber, ja, das hilft mir schon. Weil wenn es noch nicht (..) festgehalten ist, dann nehme ich es mit, oder. Und wenn ich es wie, das so kann deponieren, dann kann ich es auch loslassen. Ja. Oder eben dann so wenn, so mir Stichworte aufschreiben, das und das und das muss ich noch machen. Und dann kann ich es auch hierlassen und wenn ich das nicht mache, dann kommt mir irgendwo: "Oh, das musst du dann noch." Und sonst kann ich wie, weiss ich: "Okay, das ist/ ich habe es mir aufgeschrieben." (.) Ja. [1:16:16.2]
-
- 253 I: Wir kommen eigentlich so ein bisschen zum zweit letzten Fr/ zur zweit letzten Frage. Neben dem, wo wir jetzt alles darüber gesprochen haben, gibt es sonst noch Sachen zur Wä/ wo du vielleicht zur Work-Life-Balance machst oder wo (..), egal auf welcher Ebene, wo du sagst: "Das mache ich. Und wenn ich jetzt überlege – Aha, ja das ist jetzt eigentlich/ Hilft mir das dann auch, dass ich dann zur Erholung komme." Indirekt, ohne dass du denkst: "ich mache jetzt, dass ich/". Gibt es noch Sachen, wo dir wie spontan in den Sinn kommen, dort dazu. Strategien (..) oder kann sehr vielfältig sein. [1:17:00.6]
-

254 B3: (...) Ähm, bin gerade noch am Überlegen. Also was ich eine Zeit lang gemacht habe, wo ich einfach privat mehr gehabt habe, dass ich dann das Pensum reduziert habe. Das ist sicher mal etwas. Wenn ich wie so merke, ich könnte auch nicht, ich will nicht mehr schaffen, sonst ginge es wie so Work-Life nicht mehr auf. Weil ich dann mein Privates, es gäbe dann Stress vom Privaten. Und das habe ich/ Eine Zeitlang habe ich wirklich weniger gearbeitet. [1:17:20.1]

255 I: Ja.

256 B3: Ähm (...) glaube auch, dieser Teil, auch immer wieder so (...) ich muss mir jeweils wieder ein bisschen, also das habe ich ganz am Anfang mal gesagt, das ist so der Druck, wenn viel Familien sind. [1:17:41.5]

257 I: Ja. [1:17:41.9]

258 B3: Ähm, dass ich mir wie schaue, ok, wenn ich das noch dazu nehme, dass ich dann nicht zu viel Familien, also auch so mit dem austausche. Oder wie so ein bisschen ähm/ Und wenn dann alle Familien etwas wollen, dann geht es dann manchmal wie nicht mehr auf. Oder? Und ich denke durch das, dass ich zuhause nicht so gebunden bin, kann ich dann dort auch recht gut händeln und nehme mir dann eben auch wieder viel mehr Ferien raus. Ähm aber, dass ich da nicht zu schnell dann einfach auch eine Familie übernehme. [1:18:16.3]

259 I: Ja. [1:18:16.8]

260 B3: Im Wissen darum: "Oh Moment, sonst könnte es dann zu viel werden." Ich glaube, das ist sicher noch etwas, so ein bisschen das, mit dem, dass wir ziemlich frei sind. [1:18:28.8]

261 I: Also, dass du dir einerseits sagst: "Ich schaue bewusst, eben dass ich nicht noch Sachen dazu nehme, ohne dass ich es ja/." Und auf die andere Seite, dass du sagst: "Aber eine gewisse Flexibilität gebe ich mir auch. Habe ich das richtig verstanden?" [1:18:44.1]

262 B3: Ja, und dann eben, wird halt dann ein Arbeitstag mal länger, aber ich weiss ja, ich kann das dann wieder einbe/ einziehen. Ähm (...) was ist es noch? (...) Nein, ich habe das Gefühl es sind glaub ich schon/ (.) Genügend schlafen finde ich auch noch etwas wichtiges. Eben, deshalb auch nicht gerne jeden Abend etwas, weil ich merke, das gibt mir auch zu viel. (...) [1:19:32.1]

263 I: Als letzte/ (lacht) (.) Gibt es noch etwas, wo ich nicht gefragt habe, wo aber du findest, wo in diesem Kontext jetzt von unserem Gespräch/ "Das kommt mir noch in den Sinn, das wäre irgendwie noch wichtig?" [1:19:47.9]

264 B3: (...) Ähm ja ich glaube, doch etwas ist noch, wo ich merke, also, du hast es schon gefragt, aber ich merke so ein bisschen die Offenheit im Team, das finde ich ist enorm wichtig. Oder wenn ich den Austausch hier nicht so hätte und bin auch froh um das grosse Team. Ähm (...) und wie dann auch die offenen Ohren, halt auch gegenseitig, aber das finde ich ist schon etwas enorm Wichtiges, finde ich so und bin auch froh, haben wir, einen solchen Ort, wo wir auch können, und dürfen, und machen. Wo (.) ja ich glaube, wenn ich jetzt immer alleine unterwegs wäre, würde ich glaube ich auch viel mehr nach Hause nehmen. Oder? Und das ist etwas, was ich sehr schätze hier am Dienst, dass wir halt das auch/ Ich glaube auch, wenn auch alle im Homeoffice wären, hätten wir das auch nicht. Aber glaube, gerade so, dass eben auch viele auch gerade hier sind. Das hilft sehr, eigentlich so, eben für den Austausch

und für so halt die Gespräche, Tür-und-Angel-Gespräche, oder schnell können/ Wo ich finde, das ist eigentlich etwas Wertvolles, dann, gerade in unserer Arbeit, dass jemand, weil ich meine, wenn man mit irgendjemandem anderen darüber redet, die verstehen gar nicht so recht was wir genau machen und was das überhaupt bedeutet. [1:21:18.1]

265 I: Hm hm ja (bejahend). [1:21:19.4]

266 B3: Und ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, das hilft mir sehr so in meiner Work-Life-Balance. Wenn ich weiss, ah, wenn irgendetwas ist, ich habe jemand hier, ich kann mit irgendjemandem das auch austauschen und und und es ist gut, oder? Es ist/ Es sind verschiedene wo/ Es ist so klar, dass wir das hier machen. [1:21:44.0]

267 I: Ja ja hm (bejahend). [1:21:48.5]

268 B3: Ja, so das Team im Rücken zu haben. So. Ja. [1:21:50.0]

269 I: Ja hm (bejahend). [1:21:52.0]

270 B3: Glaube, das ist etwas wichtiges. [1:21:56.0]

271 I: Ja. [1:21:57.0]

272 B3: Ja. [1:21:57.6]

273 I: Wenn es von deiner Seite her sonst nichts mehr zu ergänzen gibt, wären wir am Schluss von unserem Gespräch. [1:22:02.2]

274 B3: Ja ich glaube es. [1:22:04.2]

275 I: Danke dir viel viel Mal, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist sehr spannend gewesen auch zum Zuhören und Nachfragen (beide lachen). [1:22:13.1]

276 B3: Ja, ich hoffe du hast // deine Sachen so// beim Auswerten// [1:22:15.5]

277 I: //das seh ich dann beim Auswerten// [1:22:18.4]

278 B3: Das wird nicht ganz einfach.

279 I: Nein (..) aber auf jeden Fall sehr spannend und gewinnbringend, finde ich, so in den Gesprächen, auch für die Eigenreflektion. Dann würde ich jetzt ausschalten.

9.11 Fallzusammenfassung Interview 3

Durchführung

Name FE	B3	Interview Nr.	3
Ort	Dienststelle	Datum	07.08.2025
Zeit	10:15	Zeitdauer	1:34:27

Stichprobe

Dienststelle		Arbeitspensum	80%
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	2009 16 Jahre	Beruflicher Werdegang	KV Sozialpädagogik MA HFE FHNW
Alter	--	zusätzliche Verpflichtungen privat am Dienst	 Mentorat, Praktikumsbegleitung Ressorts am Dienst

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Geteilte Büroarbeitsplätze, persönliches Notebook • Privates Auto mit vergüteten Kilometern, ÖV, Mobility, E-Bikes • Div. Räumlichkeiten • Kamera pro Büro • Material
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Abwesenheit kann sie das Telefon auf das Sekretariat umleiten • Skype auf Notebook mit persönlicher Nummer • Vereinzelt per Messenger • Während den Arbeitstagen • Mail
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 20 Familien. Arbeiten aber mit dem Plätze-System. Bedeutet sie hat eine gewisse Anzahl Plätze pro Woche, die sie für Termine einplanen kann. Zu manchen Familien geht sie nicht wöchentlich, deshalb begleitet sie mehr Kinder als sie Plätze hat.
Ungefähre Arbeitsstunden/ Woche	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 7.30 Uhr oft bis 17.30/18.00 Uhr
Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Wochen Ferien, durch Möglichkeit zur Kompensation von Überstunden häufig 8-9 Wochen

Arbeitstage/Woche	<ul style="list-style-type: none"> • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • Ausnahmen am Mittwoch, ca. 4 pro Jahr: Vernetzungsanlässe, Weiterbildungen, wichtige Rundtischgespräche
Weitere Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vollarbeitszeiterfassung

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	6-7
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	7
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	8
Frage 4 Bewusstes Planen	4 Macht bestimmte Dinge bewusst nicht, z.B. im Homeoffice arbeiten Kann dann weniger gut abschalten Arbeitet am Mittwoch bewusst nicht
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	6 Wenn Stress privat und Stress bei der Arbeit zusammenkommen, gelingt er weniger. Sonst gut.
Persönliche Bedeutung des Themas	<ul style="list-style-type: none"> • Fachperson muss Ruhe in ein belastetes System bringen • Wenn Abschalten nicht gelingt, kann man entweder keinen guten Job machen oder geht selbst kaputt • Bewusstsein für Bedeutung von Erholung ist in der HFE wichtig durch Schwere der Themen. Stichwort «Burnout»

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Belastungen der Familien, komplexe Systeme • Wenn Eltern das Thema des Kindes nicht sehen können und die Zusammenarbeit mit den Eltern dadurch erschwert ist. Gefährdung des Kindeswohls.
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Eltern aufnehmen und umsetzen und so viel passiert. • Im Team gemeinsam Knoten lösen
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Team getragen sein • Möglichkeit zum Austausch unmittelbar jemand der zuhört und mitdenkt haben oder auch Supervision

	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, fallbezogen
Weitere Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> •
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Jahresthema am Dienst vor zwei Jahren mit Inputs und Austausch über das Thema. • Am Mittag wird nicht über die Arbeit gesprochen • Kein Druck durch Leitung bei Wartelisten, nachfragen, ob Kapazität wirklich vorhanden • Sorgfältiges Hinschauen, wenn jemand sehr lange arbeitet. • Es wird Sorgen getragen. Wertschätzende Haltung. • Aber auch Zutrauen und Eigenverantwortung zugestanden. • Manchmal ist der Druck der auf Vorgesetzten lastet spürbar.
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Rückhalt der Leitung • Intervention und Supervision
Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationale Hindernisse: Technik, die nicht funktioniert • Lange Wartelisten: machen Druck • Zu wenig Plätze in Sonderschulen, insbesondere Verhalten: nach Prozess der Eltern und wenn man von Lehrpersonen hört, dass es schwierig wird.
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	Manchmal
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Dichte Phasen, z.B. vor den Sommerferien (Berichte) und im November, wenn auch noch unvorhergesehene Themen hinzukommen von Familien oder kurzfristige Aufgaben (z.B. EDV). • Wenn schwierige Themen der Familien alleine, dann händelbar.
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Spannend, unterschiedliche Settings und Zusammenarbeit mit Familien – frühe Intervention, bei der man schnell und kurzfristig begleitet sowie längere, regelmässige Zusammenarbeit mit Familien oder nur Coaching in Familien. • Vielfalt durch verschiedene Familien, die man trifft und unterschiedliche Altersgruppen bei den Kindern. • Orientierung geben die Anliegen und Ressourcen der Eltern und die Diagnostik.

Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Offene Kommunikation darüber, was sie als HFE oder als Person leisten kann und wo evtl. auch eine Kollegin vertieftere Kenntnisse hat.
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • --
Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schauen, wieso eine Situation belastet. Evtl. in die Supervision bringen. Selten, wenn nicht lösbar auch ein Wechsel. • Austausch mit Leistungen und Team.
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann gut abschalten • Gutes Umfeld privat
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Fallbesprechung in der Supervision. • Zurückkommen ins Büro, Austausch haben und hören wie andere etwas machen.
Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • --
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn viel läuft, wird dann chaotisch • Aufschreiben, was man muss und dann an einem Ort beginnen.
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentieren und dann loslassen zu können. • Situationen mit Familien: Austausch
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Tag an dem tausend Sachen gewesen sind. • Bewusst rausgehen aus dem Büro und herunterfahren. Am nächsten Tag neu «büscheln» • Bei Familien: Hände desinfizieren, bewusst um Dinge dort zu lassen. • Zuhause dann wenig Programm, z.B. Buch lesen.
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Chaotisch, wenig fokussiert, wechselt sprunghaft von einer Aufgabe zur anderen. • Erträgt nicht gleich viel wie sonst.
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Geduld, redet mehr als sonst und wartet weniger ab, sondern gibt stattdessen schneller Tipps.
Erholung	Erholungszeiträume

Arbeitstag	<ul style="list-style-type: none"> • Kaffeepause am Vormittag. • Mittag ist wichtig: min. ¾-Stunden, plant bewusst genügend Zeit ein. Mit Arbeitskolleginnen. • Abend: gemeinsam essen • Wechsel zwischen Familien, Autofahrten: abschliessen • Plant genügend Zeit zwischen den Familien ein.
Arbeitswoche	<ul style="list-style-type: none"> • Mittwoch, arbeitsfreier Tag: ohne Wecker aufstehen können und langsam in den Tag starten. • Abends: 1x/Woche mit Freundin walken, 2-3 Mal/Woche etwas abmachen, aber nicht jeden Abend verplant haben, lesen • Wochenende: nicht durchgetaktet sein • Am Freitag am liebsten am Nachmittag nur einen Termin, damit Nachbereitung Zeit findet. • Unter der Arbeitswoche Lücken zwischen den Terminen haben für Telefone, Berichte etc. • Wochenende: Besuche, wandern
Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • --
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Gartenarbeit: draussen sein und mit den Händen etwas machen. • Guggenmusik: Austausch, Musik machen, manchmal auch verpflichtende und stressige Anteile, z.B. nähen. • Lesen • Soziale Kontakte, Partner, aber im Gegenzug auch ausreichend Zeit für sich selbst haben.
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Woche Fasnacht: Eintauchen, anderer Lebensrhythmus • Wandern: abschalten • Lesen: eintauchen • Gespräche: abtauchen • Basteln: im Flow sein
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	Selten Evtl. kurz zuhause etwas erzählen.
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • --
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsweg, stellt Arbeitstasche zuhause hin und nimmt sie wieder mit, wenn sie arbeiten geht.

	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet im Büro an der Dienststelle, selten zuhause. Fängt bewusst an der Dienststelle an und schliesst dort ab. • Packt auch erst am Morgen im Dienst die Materialien, damit sie am Abend zuhause nicht darüber nachdenken muss, ob sie etwas vergessen hat. • Geht in der Freizeit nicht mehr oft in die Stadt, in der sie arbeitet. • Schriftliches Festhalten.
Erholung	Indirekte Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Pensum reduziert, als privat viel los war. • Schauen, dass sie nicht zu viele Familien nimmt, wenn die Warteliste lang ist. Hat aber auch die Möglichkeit auszugleichen, da sie privat wenig gebunden ist. • Genügend schlafen
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> • Schätzt die Austauschmöglichkeiten im Team, die sich durch die Offenheit und den vorhandenen Raum an der Dienststelle ergibt (Tür-und-Angel-Gespräche)
Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Interview während der Ferienzeit
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> • --
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • Nervös, erste unbekannte Person für die Interviewende

Schwerpunkte
<ul style="list-style-type: none"> • Räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsort. • Abschalten wird wichtig bewertet • Austausch als entlastender Faktor, wird möglich durch Arbeitsplätze an der Dienststelle. • Belastungen in den Familien werden erst zu Stress, wenn sonst auch viel läuft. • Grösster Negativstress: Kumulationen – schnelle, dringliche und unvorhergesehene Aufgaben und dichte Phasen.
Wichtige Begriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Abschalten

9.12 Transkription Interview 4

-
- 1 I: Wenn es für dich gut ist, starten wir gerade mit Fragen zu dir als Person. [0:00:14.9]
-
- 2 B4: Ja.
-
- 3 I: Genau. Und zwar das Erste ist, wie lange arbeitest du schon als Heilpädagogische Früherzieherin und seit welchem Jahr? [0:00:26.3]
-
- 4 B4: Ich arbeite seit zwölf Jahre, also das zwölf/ nein, zwölf Jahr jetzt genau, in der Heilpädagogischen Früherziehung. 2013 habe ich gestartet (...) und dann aber berufsbegleitend auch noch so. Ja genau. [0:00:41.6]
-
- 5 I: Das würde gerade zur nächsten Frage passen, nämlich wie ist dein beruflicher Werdegang mit/ also wie bist du (.) zur Früherziehung gekommen und auch über welche Ausbildung? [0:00:52.0]
-
- 6 B4: Ja, ich habe das Gymnasium gemacht und nachher da habe ich, nach dem Gymi/ also die Matura gemacht und nach dem Gymi gedacht: "Ah was mache ich?" Habe ein Vorpraktikum, oder Praktikum gemacht als/ Ähm in einer heilpädagogischen Schule. Bin dann immer so ein bisschen mit dem Ziel gegangen eigentlich soziale Arbeit zuerst, so ein bisschen so in diese Richtung zu gehen. Nachher habe ich das Praktikum gemacht und dann bin ich ähm/ habe ich gedacht, schulische Heilpädagogik möchte ich machen und für mich aber ist es wie nicht/ habe nicht über die PH (Pädagogische Hochschule) wollen. Habe nicht die Pädagogische Hochschule machen wollen und habe dann klinische Heil- und Sozialpädagogik in (Stadt) studiert. Und bin dann in einem Praktikum (.) im zweiten ist das/ also wir hatten dann auch drei Praktikas gehabt und im zweiten habe ich einen Knaben in die Schule begleiten dürfen im Spektrum, im autistischen Spektrum, und dort habe ich einmal zur Vorbereitung mit der Früherzieherin nach Hause gehen dürfen. Und dann bin ich so zu/ also so bin ich mit diesem Job dann in Berührung gekommen. Und dann mein letztes Praktikum habe in einem Kinderheim gemacht, in einem Krieseninterventionshaus und habe dann gemerkt, so hey dieser Vorschulbereich finde ich mega, mega spannend und dann habe ich genau/ habe ich (..) nachher ein Zwischenjahr gemacht. Auch noch an verschiedenen Orten so ein bisschen reingeschaut, also auch in die Schule und nachher ist wie klar gewesen: "Nein, ich möchte eigentlich Heilpädagogische Früherzieherin machen." Und habe dann auch eine Stelle bekommen. Gerade so nach dem Reisen habe ich dann eine Mutterschaftsvertretung machen können für jemanden und konnte dann/ bin dann geblieben, habe dann gerade bleiben können und habe dann berufsbegleitend angefangen zu studieren, also habe dann/ das ist im 2013 gewesen, habe ich Juni angefangen zu arbeiten und dann das Studium im September angefangen an der FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz). Genau. [0:02:40.3]
-
- 7 I: Ja, darf ich dich auch noch nach deinem Alter fragen? [0:02:44.8]
-
- 8 B4: Ja, ich bin 37. (Jahrgang). [0:02:48.9]
-
- 9 I: Und wie viel Prozent arbeitest du aktuell? [0:02:51.1]
-
- 10 B4: Ich arbeite 90%. Bin hochprozentig angestellt. Ja hm (bejahend). [0:02:56.8]
-
- 11 I: Hast du neben der Arbeit noch Verpflichtungen? Familienarbeit? Vereinsarbeit? [0:03:01.9]
-
- 12 B4: Nein, also ich habe keine Familie, so fix Verein oder so auch nicht. Bin im BVF (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung), also im Vorstand vom BVF. Das ist so. Ich gebe ab und zu noch
-

Weiterbildungen so ein bisschen zum Thema/ Also für Spielgruppenleiterinnen so ein bisschen zum Thema Autismus. Aber das ist so ein bisschen, ja das sind so kleine Sachen, aber sonst, nein, eigentlich ja nicht so viel grosse/ grössere Themen, ja. [0:03:27.6]

13 I: Und im Dienst, hast du dort noch zusätzliche Verpflichtungen? [0:03:29.2]

14 B4: Ich habe ein Teil/ also ich habe mal die Stellvertretung Leitung gemacht. Wir haben jetzt/ Gerade hat bei uns so ein bisschen das System gewechselt, dass wir eine Co-Leitung haben. Das habe ich gehabt, wo ich super spannend gefunden habe, aber sind nur irgendwie 10% gewesen. Und für mich ist das immer klar gewesen, ich will/ Also es ist mal das Thema gewesen, ob ich Co-Leitung mache und für mich ist einfach immer klar gewesen, ich möchte hochprozentig mit den Kindern arbeiten. Also mehr mit den Kindern als irgendwie in (.) in der Leitung oder so. Genau und das habe ich jetzt abgegeben und wir haben es bei uns aber so ein bisschen/ wir haben alle so unsere Ressorts und alles so. Aber da sind alle wie gleich so ein bisschen, ja also nach Stellenprozent. Genau hm (bejahend). [0:04:12.8]

15 I: Gut, dann würden wir einen Sprung machen zu den Anstellungsbedingungen, wenn das für dich gut ist. [0:04:20.3]

16 B4: Ja hm (bejahend).

17 I: Mich nimmt wunder, was für Infrastrukturen ihr bei eurem Dienst habt, wo euch zu Verfügung steht. Sei es über Material, Räumlichkeiten, Technik, einfach so. [0:04:31.7]

18 B4: Hm (bejahend). Wir haben/ Ich habe vorhin in (Kanton) gearbeitet fünf Jahre, also nicht in (Stadt) selbst, aber im Kanton (Kantonsname). Und bin dann, vor/ im 2018 nach (Kanton) gekommen, also nach (Ort), aber an (Name und Kanton des Arbeitgebers) (.) und bin dann von den Räumlichkeiten und der Infrastruktur sehr überrascht/ positiv sehr überrascht gewesen. Also wir haben lange einfach fix unsere Büroplätze auch gehabt. Jeder einen Laptop, jeder eine Kamera, ähm (..) wir haben sehr sehr viel Materialien, wir sind aber auch/ wir sind ein grosses Team, also wir sind mittlerweile etwa mit (Ort der Zweigstelle) so zusammen ein Team von etwa/ fast 30 Früherzieherinnen, so zwischen 25 und 30. Also wirklich viele. Aber wir haben wirklich dort sehr sehr viel an Materialien, eben auch so technische Sachen, auch so ein bisschen die Aktenführung ist auch digitalisiert alles. Was nicht ist, wo noch so ein bisschen aber, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man/ oder wo ich vorher gehabt habe und jetzt nicht, ein Geschäftsauto, das/ Ich habe mein privates Auto aber wir können Mobility oder so nutzen. Finde ich persönlich für mich bei 90% eher anstrengend, also mache ich nicht und habe jetzt mein Privates. Das stört mich auch nicht so gross. Aber da ja haben wir sehr gute räumliche Bedingungen, sehr schöne Zimmer, auch für/ mit der Kin/ also für die Kinder Therapiezimmer. Wir haben jetzt gerade neue, recht viele bekommen, wo es ja eher dann so ein bisschen in die Richtung geht/ oder viel so ein bisschen in die Richtung reduzieren geht, wo wir jetzt gerade noch ein bisschen neu Räume bekommen haben und das finde ich ja also finde ich sehr sehr toll. Haben wir sehr gute/ Sehr viel Material. Manchmal finde ich fast, es dürft etwas weniger sein (lachen). Bin manchmal ein bisschen am Ausmisten (lachen). Hm (bejahend). [0:06:25.0]

19 I: (lacht) Hm (bejahend). Jetzt hast du vorher schon einmal so ein bisschen gesagt, Technik gell, wie bist du für Familien und vielleicht auch für andere Fachpersonen, Arbeitgeber erreichbar? [0:06:34.5]

-
- 20 B4: Ich habe ein Natel, also ein Geschäftsnatel, und wir/ oder beziehungsweise ein Natel, wo wir Skype darauf haben und so bin ich für die Familien erreichbar. Ich gebe den Lehrpersonen jeweils oder so auch meine private Natelnummer aber bei den Familien meistens so ein bisschen über Skype, wo wir/ wo ich dort drauf habe, wo ich wie schauen kann: "Hey, also dann bin ich erreichbar oder dann eben nicht." Nicht, dass (unv.) (sie alle?) oder dass sie meine Privat- ähm nummer haben. [0:07:05.5]
-
- 21 I: Aber dann hast du Skype auf deinem eigenen Handy? [0:07:07.6]
-
- 22 B4: Genau hm (bejahend). [0:07:11.3]
-
- 23 I: Aber vom Arbeitgeber? [0:07:11.7]
-
- 24 B4: Ja und beim/ auf dem Laptop. Wir haben das eigentlich so. Genau. [0:07:14.8]
-
- 25 I: Ok hm (bejahend). Zu/ Hast du wie Vorgaben vom Dienst, wann du erreichbar sein solltest? [0:07:21.9]
-
- 26 B4: Nein eigentlich nicht. Also (..) ich habe einfach meine Arbeitstage, wo ich erreichbar bin. Was ich/ Wir haben es im Outlook, haben wir aufgeschrieben, wo sind wir, also so ein bisschen oder ich schreibe das immer auf: "Hey ich bin dann und dann ausser Ort, ausser Haus. Ich bin/ (..)" Jetzt habe ich auch, also ich bin an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich) so und sonst ist es eigentlich so ein bisschen so eben an unseren Arbeitstagen, aber wenn es drin ist, hey wir haben/ wir kom/ wir kompensieren oder so, ist es so, dass wir nicht erreichbar sein müssen. Weil dort sind unsere Leitungen und wenn es irgendwie etwas ganz ganz Dringendes ist, geht es dann über die Leitungen und dann würden sie immer noch/ oder können sie immer noch schauen: "Hey so, müssen wir euch erreichen?" Aber in der Regel ist im Falle das, können das auch die Eltern und alle relativ gut akzeptieren und gell ich arbeite 90%, also bin hochprozentig am Arbeiten und dann finde ich ähm mein Freitagnachmittag ist mir heilig und den muss ich nicht noch so geben. Genau. [0:08:24.9]
-
- 27 I: Dann gibst du dir eigentlich wie auch eigene Vorgaben, wann du erreichbar bist? Also/ [0:08:29.8]
-
- 28 B4: Ja ja. (..) Ähm ich finde zum Beispiel auch also (..) wenn jetzt eine Lehrperson an einem/ einem Wochenende muss ich jetzt dort nicht unbedingt. Dann kann ich wie schnell sagen: "Bin dann und dann am Montag." Oder ich mache dann Telefontermine ab so. JA weil ich es für mich einfach wichtig finde. [0:08:51.1]
-
- 29 I: Ja und dann tust du wirklich innerhalb von der Arbeits/ also/ [0:08:52.2]
-
- 30 B4: Ja. Es gibt es. Weisst du, ich habe dann manchmal/ ich habe bei meinem Mail auch unten aufgeschrieben, wann meine Arbeitstage sind und eben, wir habens/ ich habe es gut immer eingeschrieben, wann ich irgendwie kompensiere oder irgendetwas. Es gibt es halt, dass ich mal sage: "Hey doch, jetzt kann ich ja mal an einem Freitagnachmittag ein Telefon machen oder so." Aber dann ist es wie meine Entscheidung. [0:09:15.2]
-
- 31 I: Ja und das machst du sehr bewusst dann? [0:09:17.9]
-
- 32 B4: Ja das mache ich sehr bewusst. Ja. [0:09:19.6]
-
- 33 I: Ist das für dich eine Herausforderung, das so bewusst zu machen oder um auch bewusst zu sagen, da und da, oder findest du/ [0:09:30.0]
-

34 B4: Jetzt nicht mehr so. Also es gibt manchmal gell so Situationen, wo es glaube ich, immer (unv.) (sein wird?). Gerade wenn es so bei einer Familie oder so brennt, (.) aber dort bin ich vielleicht eher auch mal so, dass ich sage: "Hey jetzt willst du das gemacht haben, jetzt mache ich das schnell." Aber so zum Starten habe ich das schon noch herausfordernd gefunden. Also zu sagen, dann sind eben meine Arbeitstage, dann bin ich erreichbar, auch ihr anderen/ Also auch so beim/ Zum Teil halt, wenn man ein interdisziplinäres Gespräch hat, mit dem SPD oder so und nachher habe ich aber gemerkt so "Hey, (..)". Der SPD oder so, die geben dann einfach die Termine vor, KJPD auch. Und dann habe ich auch gefunden, das habe ich mittlerweile wie, relativ gut gelernt, das habe ich gelernt. Darum ist es nicht mehr so herausfordernd und manchmal merke ich für mich so: "Hey, das muss ich jetzt gemacht haben." Und dann ist gut. Also, dass es eher dann Entlastung sein kann. Aber am Anfang habe ich dann schon noch ein/ Das finde ich schon noch eine Herausforderung in diesem Job. (..) (unv.) (Einfach?) weil man ja gern einfach noch fast ein bisschen zu viel reingibt, so. [0:10:32.9]

35 I: Ja ja. Wie viel Kinder beziehungsweise Familien begleitest du denn mit deinem Pensum? [0:10:38.2]

36 B4: Ich habe im Moment gerade sehr viele Kinder, die ich begleite. Aber bei uns ist es so, wir haben/ wir arbeiten mit Plätzen. Das heisst auf 90% sind es glaub ich etwa 13 Plätze. Und es kann halt sein, dass wir zum Teil Kinder nur alle zwei Wochen sehen oder dann halbe Plätze oder so haben. Darum sind es etwa im Moment schon so um die 20 Kinder. Aber ein paar habe ich vielleicht nur einmal pro Monat oder so zur Kontrolle oder so, dass ich mal ab und zu/ Oder Elternberatungen oder so. [0:11:09.1]

37 I: Ja dann sind die Plätze wie aufgeteilt auf die Woche, also wie viel Plätze du in der Woche kannst vergeben quasi? [0:11:15.8]

38 B4: Genau genau. Das habe ich vorher anders gehabt, habe ich wie verrechenbare Stunden gehabt im Kanton (Ort) und ich finde es jetzt mit den Plätzen sehr entlastend. Weil gell, wenn ich Ferien habe, also ich arbeite eigentlich (.) wir haben Überstunden, ich arbeite auf Überstunden, aber wenn ich Ferien habe, spielt das wie keine Rolle, weil es sind dann/ ich habe trotzdem die Plätze besetzt und wenn man ja verrechenbare Stunden hast oder nicht verrechenbare Stunden, musst du Ende Jahr einfach irgendwie die Kinder haben und das finde ich genau, das finde ich recht/ sehr entlastend jetzt. [0:11:45.2]

39 I: Ja jetzt hast du vorher gerade gesagt, du machst Überstunden und entsprechend darfst du Ferien machen gell, hast du gesagt, also so habe ich das verstanden zwischen den Zeilen. Was würdest denn du sagen, mit deinen 90%. Wie viel Arbeitswo/ wie viel Stunden, würdest du sagen/ auf wie viel Stunden kommst du etwa in einer so normalen Arbeitswoche? [0:12:08.0]

40 B4: Ich komme eben meistens trotzdem auf über 40 Stunden. (..) Ähm ich habe das/ Ich arbeite meistens so pro Tag so um die neuneinhalb Stunden. Manchmal auch (..) zehn. Ist (.) für mich nicht schlimm, weil ich es eben kompensieren kann und selbst einteilen. So. Ähm genau, aber ich komme auf relativ/ Also es gibt schnell viel Stunden, weil man halt einfach auch relativ längere Fahrzeiten oder so haben. Und ich bin jemand, ich habe/ Wir haben jetzt im Moment relativ viel Kinder, eine ziemlich grosse Warteliste und ich übernehme jetzt/ ich habe relativ weit/ ein weites ähm ja, ich geh relativ an unterschiedlich/ ein weites Gebiet genau. Deshalb habe ich da auch noch längere Fahrzeiten. Was

ich aber auch finde, kann manchmal auch so ein bisschen Fahrtwege können für mich auch sehr entlas/ oder kann/ ist wie eine Pause (..) für mich hm (bejahend). [0:13:03.1]

41 I: Ja das ist schon mehr benannt worden ja. [0:13:04.7]

42 B4: Ja finde das etwas zum bei der letzt/ bei den anderen Familien abschliessen, bei der neuen Familie anfangen. Find das etwas/ find das eigentlich nichts Negatives. Finde das noch gut ja. [0:13:20.1]

43 I: Jetzt hast du gesagt gell so neuneinhalb bis zehn Stunden kann es gut mal sein. Einfach an den Tagen, wo du arbeitest. [0:13:26.4]

44 B4: Ja genau. Und eben den Freitag/ also am Freitagnachmittag habe ich frei und dort am Freitag arbeite ich einfach bis am Mittag, also es sind die etwa so vier Stunden oder so. Und dort kompensiere ich aber auch noch recht viel. Also manchmal finde ich einfach am Freitag habe ich mir fix so eingeplant, dass ich keine fixen Kinder habe. Vielleicht mal ein Spiel/ ähm Kindergarten- oder Spielgruppenbesuch oder so aber nicht wöchentliche oder fixe Termine, dass ich dann mal kompensieren kann. [0:13:52.3]

45 I: Ja das wäre nämlich gerade das, was ich von dir gerne als nächstes will/ würde wissen wollen. Eben an wie vielen/ du hast gesagt, du arbeitest ab viereinhalb Tagen eigentlich pro Woche und so als nächste Frage eben, wie viel kommt es vor, dass du auch Termine ausserhalb von der Arbeitszeiten hast? Jetzt hast du gesagt, du kompensierst manchmal am Freitag, wenn du schon Überstunden hast. Kommt es auch vor, dass dann auch an diesem Freitagnachmittag zusätzlich arbeitest? [0:14:21.7]

46 B4: Das versuche ich eben schon zu vermeiden. Es kommt ganz ganz selten vor, wenn irgendwie irgendetwas ist oder also, wann es wirklich dann mit einer Familie einmal so gar nicht geklappt hat oder irgendein Gespräch, wo ganz ganz wichtig ist. Aber sonst probiere ich das eigentlich zu vermeiden, wirklich so der Freitagnachmittag, wo ich vor den Sommerferien merke ich jeweils, da sind dort noch Übergabegespräche und dann kann es vorkommen, so. Aber sonst ist/ probiere ich wirklich so der Freitagnachmittag nicht zu verplanen. [0:14:53.3]

47 I: Und die Anlässe, wo du gesagt hast, wo du sagst, dann verplane ich es einmal. Ist eben, wenn es sich kumuliert vor den Sommerferien zum Beispiel oder bei interdisziplinären Sachen, wo dann gar nicht anders gehen. [0:15:02.4]

48 B4: Ja. Also wo Kindertermine oder so, sonst einfach so, das nicht, aber wirklich so Gesprächstermine oder auch einmal vor Weihnachten, wenn die Einschulungen und so gemacht werden müssen oder gemacht sind, dann ja. [0:15:14.3]

49 I: Wir würden als nächstes wirklich zum Thema gehen. Ich gebe dir einen kurzen Input vor allem so zum transaktionalen Stressmodell. Ich weiss nicht, sagt dir das etwas?

50 B4: Es sagt mir etwas, aber zu wenig, eher so ein bisschen Oberflächlich (unv.). [0:15:32.2]

51 I: Das läuft so bei mir in einem Teil vor allem von der Arbeit, wo es darum geht, Stress einzuordnen. Also die Entstehung von Stress. Und das transaktionale Stressmodell finde ICH einfach passend, weil es so verschiedene Faktoren einordnet. Das heisst, wenn ein Stressor auf dich zukommt, das kann ein Reiz von aussen oder innen sein, das spielt keine Rolle, aber dann geht es fest auch darum, was bedeutet das für dich, also wie bewertest du es. Findest du ja: "Oh, ist eine positive Herausforderung",

"Ist zwar eine Herausforderung, aber ich glaube ich kann das bewältigen" oder "Oh, das finde ich eher stresshaft" oder "Das ist gar nicht so wichtig, deshalb stresst es mich nicht mehr". Und immer auch mit dem zweiten Blick, also mit der zweiten Bewertung eigentlich: "Was habe ich für Ressourcen. Welche Ressourcen sind im Hintergrund bei mir selbst, strukturell, wie auch immer." Und erst dann, wenn du findest, oder/ das sagt das Modell, erst dann, wenn du findest: "Oh, auch die Ressourcen könnten knapp sein". Erst dann gibt es eine Stressreaktion. Und dann kommt eigentlich wie, dann kommen Strategien, wie gehe ich damit um. Du kennst es sicher unter Copingstrategien gell, den Begriff kennst du sicher. Und ich mit der Erholung gehe eigentlich fest dann so ein bisschen auf die regenerative Stressbewältigung, also (..) die Emotionen und auch der körperliche Aspekt. Wenn es dort Stressreaktionen hat, wie gehe ich damit um. Also, dort gibt es auch Regulationen und Erholung. Und darum benötige ich eigentlich Erholung und Regeneration immer auch als Synonym, für eigentlich etwas relativ Grosses, also nicht nur Entspannungsübungen oder Achtsamkeit, sondern wirklich die ganze Bandbreite. Und es geht ja dort darum eigentlich, körperliches und psychisches Wohlbefinden erhalten oder wieder herzustellen. Wenn es so stressige Phasen gibt. Dann würden wir zu den Einstiegsfragen gehen, wo so ein bisschen wirklich in das Thema reingehen. Ähm (..) mal schauen, ich habe da so Skalen. Zu der ersten Frage: Wie hoch schätzt du deine Erholung generell ein, jetzt so über das ganze Jahr? Wie würdest du diese einschätzen? Eins wäre unzureichend und zehn wäre ausreichend. [0:17:53.7]

52 B4: Ähm se/ ich würde es hoch, ich würde es beim neun. Hm (bejahend). [0:18:01.0]

53 I: Ja ja. Wenn du selbst nichts dazu sagst gell, dann denke ich wird/ das eine oder das andere kommt dann nachher noch. Deshalb frage ich jetzt auch nicht genauer nach. [0:18:10.3]

54 B4: Ja das ist gut. [0:18:12.0]

55 I: Wenn du für dich überlegst, wie wichtig dir die Erholung für dein persönliches Wohlbefinden ist. Würdest du sagen eher unwichtig eins oder sehr wichtig zehn. Wo würdest du es dort einordnen? [0:18:23.7]

56 B4: Für mich selbst auch sehr wichtig. Also dort würde ich es eher bei einem ze/ dort würde ich es neun oder zehn, auch wieder sehr hoch. Also finde das sehr sehr wichtig auch die Erholungsphasen, wo eben auch so Sachen wie lange Ferien machen zu können oder so. Ja. [0:18:39.3]

57 I: Wenn du an die Arbeit denkst, wie wichtig ist es dir für die Qualität von deiner Arbeit, dass du sagst: "Ich muss erholt sein." Würdest du dort sagen unwichtig, wichtig, zwischendrin? [0:18:52.4]

58 B4: Auch sehr wichtig, also ich würde es auch bei einem neun oder zehn. Weil ich finde, wenn ich nicht erholt bin, habe ich einfach, ja dann habe ich nicht die Energie und dann, finde ich, wir haben doch auch viel Familien, wo wir begleiten, wo wir viel irgendwie, wo Energien ziehen, das ist so und dafür muss ich schon sehr gut erholt sein. Also dann geht das gut aber ja hm (bejahend). Und dann gibt es immer wieder Phasen gell eben, so vor November oder so, wo man merkt: "Hey, jetzt läuft sonst viel". Dann merkt man auch so: "Oh, ja, jetzt wird es strenger." (lacht) So. [0:19:41.4]

59 I: Wenn du diese Phase gerade erwähnst, mache ich schnell einen Sprung vor zu der zweit/ zu der letzten Skalierungsfrage: Gelingt es dir denn in solchen Phasen, die Erholung gleich noch einzuplanen/ also aufrecht zu erhalten, oder? Wie gut ja/ auch zwischen/ warte. [0:20:00.0]

60 B4: Ich muss mich sehr/ ich tue mich dort sehr gut strukturieren. Und tue dann wirklich halt so in meiner Freizeit, also ich merke so in der Freizeit dann irgendwie auch noch tausend Sachen zu machen, dann muss ich eher dann so ein bisschen ruhigere Sachen machen, entspannte Sachen machen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mache jeden Tag, ist mir wie wichtig, auch wenn es nur zehn Minuten sind, Yoga. Das ist etwas wo mir mega mega gut tut. Und so Sachen, so kleine Rituale oder eben auch, grundsätzlich Rituale auch beim Arbeiten beizubehalten. Für mich ist es mega wichtig, bin jemand, ich habe schon immer den Morgenkaffee, beim Morgenkaffee sind immer so ein paar Leute schon da. Und so Sachen beizubehalten oder dann am Mittag eben zurückzukommen und dann nicht zu denken, ich muss jetzt noch das und das und das noch. Sondern wirklich die Mittagspause auch nutzen als Pause und dann eben nicht Telefontermine oder das, sondern dann "Huh" (atmet aus) kann man durchatmen und so gelingt das sehr gut. Oder ich finde es dann halt doch: "hey, es ist für mich immer eine absehbare Zeit." Also ich weiss es halt auch so, welche Phasen vielleicht dann jeweils anspruchsvoll oder ja, wo es so gehäufert ist, wo dann ein bisschen mehr los/ oder wo viel läuft. Nicht etwas mehr, es läuft immer viel, aber wo wirklich viel läuft, aber ich weiss dann auch, hey es ist diese Phase und wenn ich dann gut strukturiert bin und eben auch so ein bisschen meine Alltagsrituale habe, geht das gut. [0:21:25.9]

61 I: Und diese, hast du gesagt, schaffst du beizubehalten? [0:21:27.6]

62 B4: Ja hm (bejahend). [0:21:30.2]

63 I: Und wenn jetzt dem noch eine Zahl geben müsstest. Wieder von unzureichend bis ausreichend, dass du sagst: "Mir gelingt es auch zur Erholung zu kommen in besonders stressigen Phasen." Würdest du einordnen? [0:21:41.4]

64 B4: Eine sieben. Eine sieben hm (bejahend). [0:21:45.3]

65 I: Zu dem (..) wie bewusst, du hast jetzt gerade schon ein bisschen durchscheinen lassen gell, so Rituale, gerade in besonders stressigen Phasen. Wie bewusst planst du es, ich frage jetzt trotzdem nochmals nach, und auch im Blick auf die Skalierungsfrage. Und im Alltag, gell, im Alltag meine ich wirklich sei es vor, während oder nach der Arbeit. Wie bewusst planst du es? [0:22:09.5]

66 B4: Hm hm (bejahend). Eben sehr. Also das ist auch, da würde ich wirklich auch eine acht oder neun geben. Sehr bewusst, ähm (..) es gibt immer vielleicht mal Phasen oder so und dann merke ich aber: "Hey, es fehlt mir etwas." Deshalb plane ich es eigentlich wirklich sehr bewusst. Weil genau dann, wenn es eben stressig ist, denkt man vielleicht: "Ah, ich lasse es etwas schleifen" Oder so Sachen und aber genau dann brauche ich es am meisten. Genau deshalb plane ich es eigentlich sehr sehr bewusst ein. Ja. [0:22:42.5]

67 I: Jetzt noch zu einer offenen Frage, bevor wir dann in die einzelnen, ein bisschen genaueren Felder noch gehen. Warum ist dir Erholung wichtig? Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen durchscheinen lassen, beziehungsweise, was gehört für dich zur Erholung? [0:22:58.5]

68 B4: Eben, so Rituale sind mir ganz, ganz wichtig. Das gehört zu mir/ ist für mich ein/ etwas/ Erholung. Fahrt/ also Fahrzeiten oder so ist für mich auch Erholung. Ich bin/ ich habe immer ein bisschen Pen/ also ich wohne in (Stadt) arbeite in (Ort), ich finde auch die Fahrzeit dort hin, das finde ich/ finde ich etwas mega wertvolles, weil ich kann dann, die Distanz glaube ich einfach auch, also die Kinder nicht/

zum Beispiel für mich ist auch Erholung, wenn ich weiss, hey ich kann einkaufen gehen und sehe vielleicht nicht jetzt gerade zehn Familien. Nicht, dass ich sie nicht gerne sehen würde oder so, aber ich finde, es ist so, das ist meins. Und mit Freunden unterwegs sein und und also mit den engsten Leuten unterwegs sein, das ist ganz ganz wichtig und ich bin jemand, wo ähm/ Ich kann gut lange Tage haben. Das stört mich überhaupt nicht. Ähm aber wenn ich/ Ich muss danach einfach können/ Wenn ich dann wieder länger kompensieren kann, weil ich reise sehr gerne. Bin sehr, sehr gerne unterwegs, gehe sehr gerne Reisen, mache auch sehr gerne Sport und so Sachen. Und wenn ich weiss, hey jetzt kann ich/ jetzt habe ich halt vielleicht vor der Sommerferien wo etwas mehr läuft, aber ich habe nachher einfach dann viereinhalb oder fünf Wochen Ferien. Das ist für mich mega Erholung. Und dann kann ich eben auch einfach dieser Laptop weg und dann bin ich weg. Ja. [0:24:17.7]

69 I: Hm (bejahend) also gibst du dem viel Raum auch? [0:24:21.6]

70 B4: Dem gebe ich sehr viel Raum. [0:24:24.6]

71 I: Auch bewusst. [0:24:26.4]

72 B4: Hm (bejahend). [0:24:27.3]

73 I: Gut. Wieso hast du dich bereit erklärt, zum das Interview mit mir zu machen? [0:24:32.5]

74 B4: Weil ich es ein mega wichtiges Thema finde. Gell, wir haben ja auf dem Forum schon, also dazumal noch das Forum, so das Thema Selbstfürsorge auch schon gehabt. Und ich glaube schon in unserem Berufsall/-feld aber auch grundsätzlich, weisst du so ein bisschen der Sonderpädagogik/ ich kenne noch mega viel wo irgendwie dann, also auch unsere Leitungen früher, wo dann 24/7 erreichbar gewesen sind. Und ich finde, es muss auch/ Ich merke jetzt unsere Leitungen, es ist anderst. Sie haben so klar ihre Arbeitstage und sie haben auch kleine Kinder zuhause und das muss sein und das finde ich wichtig. Es muss ein bisschen, ja das Thema ist einfach unglaublich wichtig und ich glaube als Früherzieherin gibt man sich immer sehr sehr fest in das Ganze rein und wir haben einen Job wo superspannend ist, aber auch emotional anspruchsvoll. Und darum finde ich eben gerade das Thema ganz ganz wichtig, dass man hier gut zu sich schaut. Dass man eben auch lange diesen Beruf machen kann, weil es ist ein toller Beruf aber hat halt auch das Potential, dass man irgendeinmal ausgebrannt ist oder so. Und das so ein bisschen für/ oder das zu vermeiden oder eben dort auch ein bisschen ein Umdenken: "Hey, ja". Auch wir können sagen: "Dann und dann bin ich erreichbar" und das ist wichtig. [0:25:52.8]

75 I: Apropos Selbstfürsorge, gell ich habe im Falle noch Getränke hier. Ich habe ganz vergessen dich zu fragen. Nimmst du selber, wenn du etwas magst. [0:26:00.0]

76 B4: Ja, aber weisst du was, ich nehme hier gerade ein bisschen. Willst du auch gerade ein bisschen? [0:26:09.4]

77 I: Ja gerne. [0:26:11.0]

78 B4: Ja finde es ein mega wichtiges Thema, weil man ist viel für andere Leute da und muss ja auch gut zu sich selbst schauen. [0:26:20.6]

79 I: Schokolade hat es dann auch gell. Das habe ich ganz vergessen, vor lauter anderen Sachen. [0:26:23.6]

80 B4: Alles gut. [0:26:25.4]

81 I: Jetzt hast du selbst gell, schon die Komplexität oder einfach die Weite auch von unserem Beruf schon angesprochen. Du hast deshalb gesagt, findest du es wichtig für unseres Berufsfeld auch das Thema Erholung anzuschauen. Du kennst das, gell, gehen wir doch einmal auf die Tätigkeitsfelder oder Aufgabenfelder ein. Du brauchst glaube ich keine Erläuterungen, gell, für dich ist das ziemlich präsent? [0:26:55.2]

82 B4: Ja ich kenne es (lacht). [0:26:57.0]

83 I: (lacht) Mir geht es einfach ein bisschen darum, von deiner Seite her herauszufinden, was für dich so ein bisschen/ welche Aufgabenfelder für dich besonders herausfordernd sind. Vielleicht kannst du es auch verorten, warum? [0:27:08.1]

84 B4: Hm (bejahend). [0:27:08.6]

85 I: Hm (bejahend). [0:27:10.1]

86 B4: Hm (bejahend). Ähm (...) ich finde Diagnostik oder so nicht herausfordernd, ich finde Berichte schreiben gell, dass es/ ist manchmal so ein bisschen "njä", aber habe eigentlich noch gern, bin noch gern so in der Diagnostik. Ich finde auch Öffentlichkeitsarbeit mega mega etwas, wo ich mega gern mache. Das ist schon noch etwas, wo ich sehr aktiv dabei bin. Ich finde halt wirklich (...) auch nicht die Förderung am K/ Also ich glaube so, Kind Familie, ist halt einfach anspruchsvoll. Man hat halt ein Gegenüber und das Gegenüber hat hat auch ja, (...) die Emotionen und alles. Und ich weiss aber wo ich im Job angefangen habe, ich glaube wirklich das Anspruchsvollste ist so ein bisschen die Arbeit, oder das wo ich/ ich bin seit/ mit 25 oder so, 24, 25 habe ich in der HFE angefangen. Und dann so ein bisschen die Arbeit mit den Eltern, wo ich schon anspruchsvoll oder wo ich lange gedacht habe, so "ah", jetzt komme ich da, als Junge und das und jenes. Und es/ Ich finde es macht es mega spannend, weil ich habe ja genau das gewählt. Ich habe ja näher bei dem Kind, bei den Eltern sein wollen. Das Ganze, das Ganze so ein bisschen das Umfeld/ aber ich finde es macht es auch/ es ist auch etwas Anspruchsvolles, weil ich glaube jetzt gerade auch so die Themen, so ein bisschen Umfeldthemen, relativ komplexe Familiensysteme und wo ich finde, hat/ Nein, ich weiss nicht ob es zugenommen hat, aber die haben wir halt in der Früherziehung und ich finde das spannend, aber ich finde das auch anspruchsvoll. Ja, also es können auch anspruchsvolle Momente so geben. Ich meine, ich habe ab und zu so mal so auch Stunden gehabt, wo ich gedacht habe "Uh", jetzt habe ich einfach nur schnell irgendwie bödelen müssen, die Eltern bödelen. Bin dann an den Dienst zurückgekommen und habe schnell ablassen können. Aber ja, ich glaube das sind wirklich so ein bisschen diese Themen, die anspruchsvoll sind. Und beim Interdisziplinären finde ich Gespräche oder so, gerne mit Logo als andere Therapeuten finde ich das eigentlich/ oder Leute wo/ ja mit den Logos, Ergos, das finde ich superspannend. Ich finde es manchmal so/ Beistandschaften oder so Sachen oder wo/ jetzt bin ich mit Gefährdungsmeldungen, gerade ein paar Gefährdungsmeldungen, wo ich machen muss. Wo irgendwie das Gericht aber auch noch drin ist und so ein bisschen/ das kann es manchmal auch noch komplex machen aber einfach, weil ich dann denke, wo ist jetzt/ weil ich dann immer wieder merke so, eigentlich weiss ich viel von dem und doch gibt es da irgendwie wieder Lücken, wo man immer wieder ein bisschen herausfinden muss und so, wie es dann funktioniert. Genau, aber das ist grundsätzlich finde ich das nichts mega stressiges, aber ich merke, also finde es auch spannend, aber ich glaube

wirklich so ein bisschen, eben nicht die Förderung am Kind, sondern so ein bisschen die Umfeld- und Familienthemen, wo ich finde, ist es/ hat bei mir jetzt das grösste Potential, dass sie so ein bisschen Stress auslösen so. [0:30:10.6]

87 I: Du hast gesagt, bei diesen Fällen jetzt, Kindsgefährdung, du hast einen Satz gemacht: "Eigentlich weiss ich viel, aber". Was hast du gemeint mit viel Wissen? [0:30:21.2]

88 B4: Ich weiss schon, weiss du, wie das geht mit Gefährdungsmeldungen machen, wie das geht mit der KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) und alles, aber jetzt sind so Fälle gewesen, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe die Gefährdungsmeldung gemacht, dann sind aber die Eltern haben noch Gerichtstermine gehabt, dann haben die irgendwie gesagt: "Die tun das und das regeln". Und dann habe ich gemerkt: "Ah jetzt ist aber diese Gefährdungsmeldung doch irgendwie nicht weiter gegangen". Weil es muss jetzt doch ein Beistand, und die tun irgendwie so so Sachen, wo ich dann merke so: "Ah ja, das ist alles doch auch einfach sehr komplex." [0:30:50.2]

89 I: Aber dann sind so organisatorisch, so Abläufe, wo du kennst? [0:30:53.3]

90 B4: Ja genau genau. Hm (bejahend). [0:30:55.0]

91 I: Im Gegenzug zu, was ist herausfordernd, was macht dir besonders Freude oder beziehungsweise welches Aufgabenfeld macht dir besonders Freude? [0:31:07.2]

92 B4: Ist halt auch die Unterstützung und Förderung beim Kind und von der Familie. Also ich finde, das wo es/ es kann herausfordernd sein, aber es kommt ja auch so viel zurück. Und sind ja auch SO (..) schöne Moment, also so JA es sind so manchmal, wenn so kleine Mikroschritte gehen und eben die Eltern so "Wow". Und ich glaube schon nur das, hier ist jemand und die hat das Kind, also, die kommt gerne zu uns und die ist gerne bei dem Kind und ja hier kommt einfach so extrem viel zurück, deshalb sind es anspruchsvolle/ also sowohl die anspruchsvolle/ das anspruchsvolle Arbeitsfeld, aber auch das Schöne. Also das sehr sehr Schöne. Finde alle spannend, eben ich habe auch gerne Diagnostik. Finde das eigentlich/ bin froh, kann ich Abklärungen machen und finde Diagnostik etwas Spannendes. Auch Öffentlichkeitsarbeit finde ich mega wichtig, mache ich gerne. Interdisziplinäre Arbeit alles, aber es ist eigentlich wirklich so ein bisschen das, wo dann (.) von den Kindern und von der Familie zurückkommt, finde ich etwas/ oder wo/ ja, finde ich auch, wo mir mega viel gibt. [0:32:13.7]

93 I: Hm hm hm (bejahend). Es ist vielleicht ein bisschen eine ähnliche Frage gell. Aber vielleicht einfach nochmals anders gefragt. Was motiviert dich oder ja, was, ja was erlebst du auch so ein bisschen als besondere Ressource in deinem Beruf? Also so ein bisschen ja, tragend? [0:32:27.8]

94 B4: Hm. [0:32:29.0]

95 I: Du sagst ja/ [0:32:31.6]

96 B4: Ja, es sind wirklich/ Das ist dann relativ ähnlich. Also das (...) die kleinen Momente mit den Kindern und mit der Familie, oder wo ich/ Wenn ich manchmal so, gerade/ Ich habe gerade eine Familie im Hinterkopf, wo ich gemerkt habe: "Oh, die sind so ein bisschen skeptisch, weil ich jünger/ jung/" Also haben glaube ich etwas völlig anderes erwartet. Und dann sind sie aber irgendeinmal, haben wir angefangen und dann haben sie gemerkt, der Junge reagiert, mein Kind reagiert (.) und wie sie dann Freude gehabt haben und wie viel Vertrauen dann auch zurückkommt. Dann kommen dann vielleicht

auch Eltern, wo also (unv.) schöner Moment, aber Eltern wo dann vor dir/ wo dann weinen, oder Väter, wo man nicht denken würde und wo aber auch irgendwo ein Vertrauen da ist. Und dann finde ich, merkt man hey, ja irgendwie, auch wenn es vielleicht etwas kleines ist, wo man sie unterstützen kann, aber man kann sie unterstützen und das, also, es geht etwas. Ja und das kommt dann auch zurück und das finde ich, also ja, es kommt viel zurück. Das sind mega die schönen Momente von den ganz ganz vielen (..) zurückkommen von den Kindern und von den Eltern auch. Und das finde ich extrem motivierend UND natürlich finde ich auch, also so, unser Team, also jetzt im Falle, unser Team und unsere Leitung und alles, wo ich auch finde, hey, das ist etwas mega, mega schöns, weil das finde ich macht sehr viel aus. Also, ja, wie man auch so, wie die Arbeitsbedingungen und so sind, wie das Team/ wie Teamkonstellation sind und wir sind glaub ich alle sehr motivierende Leute und wir arbeiten gerne zusammen und man weiss auch, wenn man irgendetwas hat, kann man/ irgendetwas hat sicher, hört schnell zu und dann kann man schnell auch abladen. [0:34:22.7]

97 I: Wo lädst du, also, ich habe diese Frage später aufgeschrieben, aber ich ziehe sie jetzt gerade vor. Wer ist es dann, den du dir als Gegenüber suchst, also jetzt (.) Team, Leitung, oder? [0:34:35.4]

98 B4: Beides, also schon Team und Leitung. Weil ich merke manchmal, wenn es irgendetwas ist, dann komme ich zurück am Mittag und dann kann es im Büro gerade jemand sein, wo ich sage: "Hey, darf ich schnell. Muss schnell raus". Finde ich mega mega toll und bei der Leitungen aber auch. Gerade gell, wenn es so komplexe Sachen sind, schauen wir immer, dass wir, geht ja viel auch über die Leitungen und dann gehe ich und kann dann/ kann mir/ haben die immer auch ein offenes Ohr oder sagen: "Hey weiss du was, können wir heute Mittag schnell oder können wir es dann besprechen?" Aber das sind schon (..) ähm (..) so Sachen, wo ich dort kann. Aber natürlich auch mit allen Datenschutzsachen oder so, aber auch mal wenn man bei Freunden oder so/ So: "Heute ist ein strenger Tag gewesen." Und da darf man ja auch mal so ein bisschen abladen so. Hm (bejahend) genau. [0:35:29.8]

99 I: Jetzt hast du gerade so ein bisschen gesagt, auch Rahmenbedingungen, gell/ Du hast gesagt, auch die Rahmenbedingungen sind eine Ressource für dich und die hast du vorher so ein bisschen geschildert, wo ich dich gefragt habe nach/ Was ist es gewesen (.) nach Material und so. [0:35:41.2]

100 B4: Material und glaube auch Plätze oder was hast du gesagt? Auch wie viel Kinder und so hm (bejahend). [0:35:47.0]

101 I: Ja jetzt muss ich überlegen, ja. Es springt mich jetzt gerade nicht mehr an (lacht), wie die Formulierung gewesen ist. Ich würde dich gerne ein bisschen dazu fragen, zu den Rahmenbedingungen. Einerseits gell (..), du hast heute gesagt, du bist mal stellvertretende Stellenleitung gewesen, du wirst noch ein bisschen von einem anderen Blick her darauf schauen, aber der Dienst ist ja/ gestaltet ja die Rahmenbedingungen und die Vorgaben, wo der Kanton einfach hat, gesetzliches und (unv.) Sonderpädagogikkonzept et cetera. Das ist ein Teil, wo sich dann eigentlich auch wieder Anforderungen ergeben, abgesehen von den Tätigkeiten, wo rein aus dem Beruf entstehen. Und das andere ist, dass ja der Dienst eigentlich neben der persönlichen Verantwortung schon auch einen Teil mitträgt zum Thema Selbstfürsorge, Gesundheitsprävention. Jetzt hast du vorher schon angefangen von den Rahmenbedingungen so ein bisschen zu erzählen, gell. Was sind dann Sachen wo du sagst: "Das sind jetzt Rahmenbedingungen wo, ich finde, die sind besonders förderlich. Die unterstützen mich stark in meiner Arbeit?" [0:36:49.7]

102 B4: Ähm, (...) also ich habe es vorher ja schon so gesagt, zum Beispiel mit den mit den Plätzen. Das finde ich etwas sehr (.) ich finde das ist sehr entlastend. Nicht zu denken so: "Wow, jetzt bin ich fünf Wochen in den Ferien, jetzt muss ich dann die Kinder irgendwie, dass ich auf die verrechenbaren Stunden komme." Weil das habe ich vorher gehabt. Und das finde ich sehr etwas Entlastendes und ich finde es aber auch sehr/ Wir haben viel, wir haben sehr viel Strukturen, wo vorgegeben sind. Das finde ich super, also zum Beispiel auch so ein bisschen: "Wie geht diese Abklärung? Wie machen wir das?". Wir haben ein Vieraugensystem, dass wir immer mit der Leitung und so besprechen. Wo ich auch finde, ist sehr entlastend. Aber wir haben auch viel Freiheiten und das finde ich auch mega mega etwas Tolles. Also weisst du, eben, zum Beispiel auch, dass wir wie selber so ein bisschen kompensieren können, das selbst schauen können. Wir haben die Vorgabe, dass wir so viele Kinder haben, könn/ haben müssen oder so und wann wir aber starten oder (unv.)(frisch?), muss man noch nicht gerade voll sein, das ist so. Also überhaupt nicht/ Ähm, aber ich finde es ist auch von der Zahl/ Anzahl Termine pro Woche finde ich ist das völlig OK. Also völlig gut, wo ich eben auch schon so erlebt habe, dass ich fast irgendwie fünf bis sechs Termine und dann ist so ein Kind/ Für mich hat es sich angefühlt, wie eine Kinderabfert/ also so ein bisschen Abfertigung, dort und dort und dort. Und das finde ich ähm, finde ich wirklich jetzt bei diesen Rahmenbedingungen, find ich es angenehm, weil ich glaube einfach auch das andere kenne/ also so ein bisschen beides kennengelernt habe. Aber ich schätze es eben auch, die Freiheiten, dass ich dann mal sagen kann: "Hey, dann möchte ich/ wenn ich das an diesen Tagen habe, alle meine Kinder/ oder die Kinder an diesen Tagen wie habe, dann kann ich am Freitag einmal frei machen. Dann kann ich das/" Das schätze ich auch sehr. Oder auch gell, zu sagen: "Hey, wir können auch (.)". Wenn wir starten am Morgen oder wann wir Feierabend machen, ist so ein bisschen bei uns und ich bin/ finde das braucht so ein bisschen Voraussetzungen. Du musst so ein bisschen eine Person sein, wo ich finde, kann planen, man kann das wie selbst so ein bisschen. Weil es gibt ja/ Kann vielleicht auch sein, dass man dann bis in alle Nacht hineinarbeitet oder so, wenn man diese Freiheit hat. Aber ich finde das gelingt mir recht gut, wo ich wirklich auch sagen kann: "Hey, es gelingt mir. Ich will so und so viel Stunden pro Tag arbeiten und machmal gibt es längere Tage und machmal weniger." Dafür kann ich dann eben kompensieren. Diese Freiheiten schätze ich. Und das finde ich, ist sehr wichtig für die Selbstfürsorge. Und wir haben auch ein Team, was ich auch schön finde oder wir haben immer wieder Anlässe auch, ähm mit/ dass wir mal ein Aperó oder so machen. Und das eigentlich recht viel/ Dass man (unv.) ein bisschen beim Team. Und was ich auch, wir haben Supervisionen, wo wir fix drin haben, wo jemand Externes kommt. Wo auch nicht jeder Dienst einfach so hat, dass das einfach so geht. Und Arbeitsgruppen, wo wir eben auch von anderen Diensten die Leute sehen und zusammen besprechen kann und die Möglichkeit, so Sachen auch zu besprechen und Sachen/ Themen anzuschauen, wo in unserer Arbeitzeit ist und wo wir/ Und das finde ich ähm, finde ich schon so alles Bedingungen, (unv.) super sind toll sind. (unv.) jetzt halt wirklich auch, ich merke jetzt, haben wir noch nicht so lange, das Co-Leitungssystem, wo man auch weiss, hey dann und dann sind unsere Leitungen da und wir können zu ihnen und gut/ die Arbeiten, Dings ist alles gut aufgeteilt (unv.). Finde ich schon sehr, Rahmenbedingungen, wo es mir sehr erleichtern. [0:40:27.3]

103 I: Ja, also du hast gesagt, gut aufgeteilt, im Sinne, dass es klar ist, wer welche Aufgaben hat? [0:40:30.2]

104 B4: Klar ja genau genau. Hm (bejahend). [0:40:34.4]

105 I: Hm (bejahend). Inwiefern ist dann Selbstfürsorge bei euch ein Thema an der Dienststelle? [0:40:42.6]

106 B4: (...) Ähm "puh" (atmet nachdenkend durch die Lippen) (...) immer ein wenig, aber so ein bisschen untereinander (...) fest. Wir haben auch schon imfall Weiterbildungen und so, so ein bisschen zu diesem Thema gehabt. Es ist auch ja mal ein Jahresziel so ein bisschen gewesen, wirklich mehr auf solche Themen, Selbstfürsorge, was können wir hier machen. Ja immer wieder. Oder eben auch in den Supis, dass es nicht irgendwie Fallbesprechungen nur sind, sondern dass wir auch mal so bewusst so die Themen haben: "Wie gehts denn dir". Oder am Dienst selbst, dass wir einfach auch, ich finde auch, ich fühle mich sehr getragen von unseren Leitungen. Wenn ich dann spüre, wie sie gut/ oder merken dann sehr gut dann: "Hey, jetzt muss man da vielleicht mal ein bisschen hinschauen." Oder so, hm hm (bejahend). Aber es ist jetzt nicht das Riesenthema, aber es ist immer mal wieder so ein bisschen, dass es doch aufgenommen wird oder so eben untereinander dann schon, also nicht jetzt im gesamten Team aber so ein bisschen. [0:41:43.2]

107 I: Also, dass die Haltung schon ein bisschen mitschwingt, auch wenn es jetzt nicht immer ein ausgesprochenes Thema ist? [0:41:46.9]

108 B4: Ja hm (bejahend) genau. Oder eben auch, finde unsere Leitungen (.) leben es auch gut vor. [0:41:54.6]

109 I: Ja. [0:41:55.2]

110 B4: (.) Das ist wirklich UND wir haben jetzt auch, ich habe ein paar Leitungen schon gehabt. Und die vorherige Leitung ist super gewesen. Sehr sehr gut. Aber sie ist halt dann wirklich auch selbst sehr sehr präsent und sehr viel herum gewesen. Ich finde es aber auch wichtig, wenn man als Leitung eben auch findet "Hey/" Oder das auch vorlebt und auch anderst vorlebt. Und das wollen sie auch, dass dort ein bisschen ein Umdenken kommt. Oder dass/ Ein paar haben dann gesagt: "Ja eben, dann und dann seid ihr nicht da oder dann habt ihr Sitzungen." Und ja, das ist so, aber trotzdem sind sie erreichbar und trotzdem sie haben Kinder zuhause und dann müssen sie/ haben sie ihre Freitage und müssen nicht erreichbar sein und das vorleben. Und das finde ich schon, das ist am Dienst gerade sehr/ ist ein grosses Thema und sehr wichtig. [0:42:45.2]

111 I: Ja, also die Vereinbarkeit auch, effektiv Familie und Beruf und Privatleben und Beruf. [0:42:50.9]

112 B4: Ja. [0:42:51.5]

113 I: Ja, dann würden wir gleich so ein bisschen zum Thema Herausforderungen, Schrägstrich Stress gehen, wenn das für dich gut ist. [0:43:02.9]

114 B4: Hm (bejahend). [0:43:03.4]

115 I: Ich habe vorhin schon ein bisschen gesagt, dass es fest eine Frage auch ist, eben von Ausgangslage, was habe ich für Ressourcen, wie wichtig ist es für mich, wie bewerte ich es. Wenn dann mal etwas Stress auslöst, können es ja verschiedene Sachen sein. Es kann sein, dass es sich einfach aus der Tätigkeit ergibt. Es kann aber auch/ es können Vorgaben sein arbeitsorganisatorischer Natur – Zeit oder Aufgabenmenge, die zu bewältigen ist. Oder strukturelle Hindernisse, wenn etwas nicht

-
- funktioniert, oder Wissen nicht vorhanden ist. Was würdest du von dir selbst sagen, wie oft erlebst du im Kontext von deiner Arbeitstätigkeit Stress? Würdest du sagen: selten, manchmal, oft? [0:43:48.2]
-
- 116 B4: Manchmal, würde ich sagen. [0:43:52.7]
-
- 117 I: Hm (bejahend). [0:43:53.3]
-
- 118 B4: Also nicht oft. Also, so mir persönlich, fühle ich mich habe glaub auch relativ hohe/ also ich mag viel aushalten so. Aber manchmal ja, manchmal würde ich schon so sagen. [0:44:07.6]
-
- 119 I: Und wenn du sagst, manchmal hast du Stress. Was sind dann/ Was würdest du als typische Situation bezeichnen, wo du Stress hast? Gibt es so etwas Typisches, wo du sagst: "Ja das löst bei mir Stress aus?" [0:44:20.6]
-
- 120 B4: Ähm (..) also es ist. Was ich am meisten merke, wenn ich irgendwie so denke: "Oh, jetzt habe ich/ Heute habe ich ein bisschen sec geplant alles." Also so (schnalzt mit der Zunge) tack, tack, tack, tack, tack und meistens ist es ja dann so ein bisschen, hier kommt noch ein Telefon und dann muss man dies und das machen oder dann ist bei dieser Familie irgendwie, eben, wirklich etwas Grösseres. Dann merke ich schon, dass/ das ist eher so ein bisschen, das löst dann (..) bei mir Stress aus. Und dann geht irgendwie der Lapt/ der PC oder so nicht oder irgendwie nicht so, wie es funktionieren sollte – macht irgendein Update oder so. Ja, so Situationen. [0:44:59.0]
-
- 121 I: Wo es sich so ein bisschen kumuliert so zwischen/ [0:45:03.8]
-
- 122 B4: Genau genau. [0:45:04.6]
-
- 123 I: Anforderungen so im Sinne von "das und das sollte ich" und Anforderungen noch in den Familien. So ein bisschen ein Paket. [0:45:10.5]
-
- 124 B4: Genau, ja das sind so Themen. Ja das kann dann jeweils Stress auslösen. [0:45:18.7]
-
- 125 I: Du hast vorher mal gesagt gell, wir haben ja sehr eine grosse Offenheit auch in der Ausgestaltung. Was bedeutet das für dich? Diese Offenheit, wie gehst du mit dem um, oder was? [0:45:35.7]
-
- 126 B4: Ich finde es eben sehr wertvoll. Also so auch selbst wie schauen zu können: "Hey, wie/ Was passt für mich? Wie kann ich das organisieren?" Ich finde das etwas mega mega Tolles. Also etwas sehr Wertvolles, haben wir diese Möglichkeit. Ich würde so, ja ich bewerte das sehr positiv. [0:46:05.3]
-
- 127 I: Gehst denn du auch/ Oder gehst du auch Kompromisse ein, dass du die Breite bewältigen kannst? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, ja, wenn es so breit ist und ich muss so viel auf einmal, dann mache ich da und da Abstriche? [0:46:28.2]
-
- 128 B4: (lacht) Probiere möglichst wenig Abstriche zu machen, weil das jeweils für mich doch noch so ein bisschen ein Dings ist. Aber manchmal muss ich dann halt wirklich auch sagen: "Hey, schau, das ist jetzt bei mir und das ist jetzt nicht bei mir und das kann ich jetzt leisten und das nicht" oder "Das muss jetzt nicht gerade heute und morgen sein" und so. Das habe ich aber auch mit der Zeit gelernt. Aber ich glaube, das ist/ weiss nicht, oder ob das etwas ist, wo mit de/ Berufserfahrung oder so. Das letzte Mal hat mir jemand einmal gesagt, wo dann in die Ausbildung ist, so irgendeine Tagesmutter hat mir angerufen und hat gesagt, dass das Kind nicht mehr zu ihr gehen kann. Dann habe ich gesagt: "Ja gut, schauen wir an, aber ich habe gerade Sitzung". Und ich bin irgendwie/ ich habe glaube ich
-

entspannt gewirkt und dann hat sie so gemeint so: "Wow, deine Entspanntheit möchte ich auch mal haben". Und ich glaube aber, das ist etwas, wo mit der Zeit gekommen ist, aber einfach auch sagen zu können: "Hey ja, aber es ist aber auch nicht alles bei uns." Also wir können ja nicht alles tragen. Und manchmal musst man halt trotzdem auch Abstriche machen, ja. [0:47:34.5]

129 I: Die Interaktionsarbeit, ist ja ein grosser Teil von unserer Arbeit. Und du hast selbst schon mal gesagt gell, Emotionen sind dabei. Ich weiss nicht, ob du auch gesagt hast, unterschiedliche Erwartungen? [0:47:51.8]

130 B4: Das habe ich nicht gesagt, aber ja. [0:47:52.8]

131 I: Das ist das, was ich für mich noch aufgeschrieben habe. Bin mir jetzt nicht mehr sicher gewesen, hast du es selbst auch schon erwähnt. Wie gehst du mit Erwartungen und Emotionen von den unterschiedlichen Personen, wo beteiligt sind, um? [0:48:07.5]

132 B4: Auch sehr unterschiedlich. Oder es ist mega tagesform abhängig. Ich merke manchmal gell, manchmal hängen mir Sachen nach. [0:48:17.8]

133 I: Ja. [0:48:18.2]

134 B4: Dann probiere ich sie irgendwie, dann muss ich sie schnell eben loswerden. Aber ich finde es mega unterschiedlich. Es kann mega Tagesform abhängig sein. Ich finde es ja auch/ Ich habe ja bewusst das gewählt. Darum eben bewusst auch dann wählen. Ich finde es immer etwas Spannendes und etwas Gutes und ich seh es auch immer als Lernfeld. Weil ich finde es auch immer wieder so ein bisschen es fordert mich auch ein bisschen heraus, aber auf eine gute Art und Weise. Habe noch gerne, wenn ich herausgefordert bin. Aber ich würde sagen, ich kann es grundsätzlich relativ gut nehmen. Und ich finde es auch positiv, aber manchmal gibt es auch Situationen, wo ich denke: "Puh (blässt durch die Lippen), jetzt bin ich einfach froh, habe ich Feierabend." Oder so. Genau. [0:49:04.5]

135 I: Gibt es dort Sachen wo du machst, sei es vorher, während dem oder nachher, wo dir helfen mit den eigenen Emotionen auch umzugehen? [0:49:14.9]

136 B4: So ganz etwas Kleines, eben so ein bisschen mit den Emotionen, wenn ich merke so: "Ah, irgendwie, ich habe nicht so gut geschlafen. Irgendetwas ist", dann finde ich es zum Beispiel schön, einfach laut Musik zu hören, oder einfach so, beim Autofahren. So ein bisschen schnell, dieser Moment für mich zu haben. Das hilft mir sehr. Genau. Und nachher, zuhause eben. Zuhause kann ich dann irgendwie/ mache ich vielleicht etwas Sportliches oder so, um ein bisschen loszulassen. Was ich auch mega häufig mache, wo ich finde, also zum ein bisschen meinen Tag, den Arbeitstag so ein bisschen abzuschliessen, ist, wenn ich zuhause bin oder so, ziehe ich mich immer um. So ein bisschen das Ritual von "Andere Kleider anhaben". Jetzt ist der Arbeitsalltag, der Arbeitsalltag ist jetzt durch. So. Und das hilft mir manchmal schon auch. [0:50:07.3]

137 I: Hm (bejahend). [0:50:07.8]

138 B4: Es kann mir sehr/ ja doch, es hilft mir eigentlich immer sehr. Und eben, dazwischen einfach, wenn es manchmal/ Wenn ich wirklich merke so: "Ah jetzt, muss ich das schnell aus/ Jetzt muss ich das irgendwo abladen", dann auch im Team zu erzählen. Für mich ist es ganz wichtig, ich gehe immer am Mittag/ bin mega gerne einfach zurück am Mittag, also ich gehe immer zurück an den Dienst. Ich habe

es meistens so geplant oder dann/ Wir haben eine Aussenstelle in (Ort). Manchmal bin ich auch dort, aber es sind auch andere Leute dort. Das ist mir mega wichtig, jemand vom Team oder so am Mittag zu sehen. Am Abend muss es nicht sein. Am Abend gehe ich jeweils auch direkt nach Hause, das finde ich auch cool/ toll, gibt mir auch/ finde ich auch Lebensqualität, aber am Mittag finde ich es etwas mega mega wichtiges. [0:50:53.5]

139 I: Ja und dann redet ihr auch über diese Themen? [0:50:55.4]

140 B4: Schnell und dann probieren wir aber auch fest, dass wir/ also manchmal gibt es solche, dass wir halt dann gleich der Mittag über das redet, aber meistens am Mittag dann, ist es dann wie abgehackt. Vorher noch schnell und nachher darf man dann Mittag essen und andere Themen, private Themen (lacht) oder so. Hm (bejahend). [0:51:14.6]

141 I: Und wenn so unterschiedliche Erwartungen da sind, zwischen beteiligten Personen? Was bedeutet das für dich? [0:51:23.3]

142 B4: Ähm, (..) finde ich manchmal noch so komplex oder auch wenn ich merke, eben sie haben wie eine andere Erwartung was macht die Früherziehung oder wenn sie dann auch kommen oder sagen: "So und". Habe ich auch schon gehabt, dass sie sagen, sie hätten gerne, dass man das und das und das, so und so machen. Also wie so, halt sehr schulbezogen. Weil ich dann auch probiert habe, einfach zu erklären, warum/ also ich probiere ja immer zu erklären, warum mache ich was und warum ist dann das Spielen so wichtig. Das ja, aber so ein bisschen die unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Ich probiere dort fest in der/ mit den Elter/ oder in der Kommunikation zu sein auch. Wenn ich merke, da sind Eltern mit ganz unterschiedlichen Erwartungen auch, sich gegenüber oder so haben. Offene Kommunikation probiere ich/ finde ich wichtig. Aber mich nicht irgendwie, auch eben, wenn es so Sachen sind: "So das und so". So möchte ich mich nicht in eine Schublade/ manchmal habe ich auch schon gesagt, so: "Ah, ja, das ist jetzt wie, ich arbeite nicht/ oder das ist jetzt nicht so die Art, wie wir/" ABA zum Beispiel oder so. (unv.) dann können sie nicht so: "Das und das". Das habe ich auch schon gesagt: "Hm". Das, so arbeite ich nicht. Ich hätte auch die Ausbildung nicht, aber man könnte weiter schauen, wenn sie das wollen, was braucht es. Eben, und ich finde eigentlich so das Kerndings ist offen zu kommunizieren. [0:52:53.4]

143 I: Hm (bejahend). [0:52:53.9]

144 B4: Aber kann, das kann komplex also/ finde ich auch komplex, unterschiedliche Erwartungen. Aber was ich auch merke, eben so mit den Beziehungsgestaltung, dann, mit der Zeit, das ist einfach ganz/ das ist einfach mega, mega wichtig. Dass man dann eben auch offen und so kommunizieren kann. [0:53:14.8]

145 I: Hm (bejahend) spannend. (..) Du hast vorher schon selbst gesagt gell, das Team als Ressource. Dass du das ganz stark erlebst. Gibt es noch weitere Ressourcen? Sie können privat sein oder im Beruflichen, wo dir helfen/ gegen Stress bei der Arbeit vorzubeugen. [0:53:39.8]

146 B4: Also eben das Team ist ganz, ganz wichtig aber privat natürlich auch, ein gutes Umfeld. Also wo/ Meine engsten Leute, meine Leute, ich finde aber auch, so ein bisschen, ja, hm, meine Wohnsituat/ oder/ doch finde ich auch so wichtig, so wie ich auch/ mein Zuhause, wo wirklich ein Zuhause ist und aber das ist/ das hängt sehr viel mit den Leuten zusammen. So Leute, wo einem tragen und ja, wo

man dann auch sehr/ sich sein kann. Hm (bejahend) und das finde ich, das nimmt sehr viel oder ist eine riesige Ressource gerade in stressigen Situationen. [0:54:29.8]

147 I: Ja ja. (...) du hast vorher mal gesagt, ihr habt viel Vorgaben vom Dienst gell, aber in einem positiven Sinn. [0:54:39.6]

148 B4: Ja gute Struktur. [0:54:42.2]

149 I: Ja gute Strukturen, dass es dir wie auch Orientierung gibt. Gibt dir sonst noch etwas Orientierung oder Sicherheit im/ gerade in der Gestaltung von der Förderung und von der Begleitung von den Kindern und Familien? [0:54:54.7]

150 B4: Alle so Austauschgefässe oder so, also gell, das fin/ und das finde ich haben wir auch sehr unkompliziert. Also manchmal, wenn es dann, wenn ich finde: "Uh, hier bräuchte ich jetzt vielleicht eine Meinung einmal von jemand anderem". Wir filmen die Kinder häufig. Lassen es auch gleich unterschreiben für die Abklärung. Wenn ich auch irgendwie denke so: "Ah, was ist hier. Hier brauche ich irgendwie wie ein bisschen (./) das kann ich gerade nicht so/ komme jetzt nicht so zusammen oder so, dass ich dann irgendjemand vom Team auch dazuholen kann und jeder hat so ein bisschen sein Kerngeschäft oder so dort, wo er so ein bisschen vertiefter drin ist. Das finde ich ist sehr und auch/ sei es die Leitung oder sei es eben jemand aus dem Team, wo ich finde, die sind eine grosse Ressource. Und eben so Supervision oder so, oder Intervision und die Gefäss auch nutzen und Fallbesprechungen machen und auch/ Aber das können wir/ finde ich ist sehr niederschwellig bei uns und dort kann man halt auch mal sagen: "Hey, heute haben wir halt kein/ dort fällt die Stunde mit dem Kind aus, dafür machen wir eine Besprechung mit der Logopädin oder so." [0:56:02.6]

151 I: Ja, dann findest du ihr habe dort wirklich auch genügend Zeitgefässe, so wie ich dich höre? [0:56:06.9]

152 B4: Ja, ja. Im Vergleich so zu dem, was ich vorher gehabt habe, finde ich sehr, ja. Und eben, dass wir auch sagen können, wir können auch für einen Bericht mal irgendwie dann/ Wir haben, ein ganzer Platz sind eigentlich drei Termine im Monat und ein Platz ist dann für das Interdiszipli/ oder ein Termin ist für Interdisziplinäres oder für Bericht oder irgend/ solche Sachen und/ oder eben Besprechungen. Und das finde ich schon, haben wir, die Möglichkeit und diese Ressource/ finde ich, passt für mich sehr. [0:56:42.7]

153 I: Sind wir mehr so ein bisschen bei den Ressourcen gewesen, gell. Was hilft dir schon im Wissen, dass es hier ist, dass es dich trägt, dass du gar nicht in Stresssituationen kommst. Was machst du, wenn du doch mal in eine Stresssituation kommst? Es kann ja sein/ Also, Stressbewältigung kann ja verschieden sein. Man kann sagen, ich gehe das Problem ganz konkret an oder ich bewerte es für mich um, also eher auf mentaler Ebene oder eben ich gehe in die Ruhe oder die Erholung. Tue mich, ja auf eine gewisse Art regulieren, dass ich wieder, wenn/ Vielleicht hast du gerade eine Situation, also jetzt sind ja Ferien gewesen, aber doch zeitnah, eine Situation, wo du dich erinnerst, wo du Stress gehabt hast. Was hast du dort gemacht? Was hat dir geholfen? [0:57:30.6]

154 B4: Ja ich habe eine Situation gerade vor den Sommerferien, wo es wirklich bei der einen Familie extrem anspruchsvoll gewesen ist. Wo dann die Mutter auch so völlig irgendwie in ein Trauma rein/ also ja wirklich gerade sehr schwierig gewesen. Da habe ich probiert, in dem/ in der Situation selbst

halt gerade zu stabilisieren und nachher bin ich raus. Habe schnell, so ganz kurz, schnell durchatmen müssen. Und in der Regel gehe ich dann gerade zu der Leitung. Dann muss ich wirklich schnell so "hey" oder habe auch schon mit/ habe dann mit ihnen telefoniert. Das hat mir auch geholfen. Ich habe dann nicht gekonnt, weil irgendwie ich musste an eine Sitzung und musste dann gerade weiter. Dann habe ich schon gemerkt: "Uh, das trage ich jetzt mit." Aber ich bin dann/ ich habe mit ihnen telefoniert und habe es dann mega gut dokumentiert und wir geben es dann auch weiter. Und schon nur so Sachen aufzuschreiben oder irgendwie, es muss irgendwie dann raus. Das hilft mir sehr. Und wenn es jetzt aber eine Situation ist, wo ich zum Beispiel am Ende, wenn ich gerade nach Hause gehe oder so. Schau ich wirklich, dass ich zuhause so bewusst vielleicht eine Runde spazieren gehe. Oder auch am Mittag am Dienst schnell eine Runde nach draussen spazieren gehe. Wo mir (.), ja so Sachen, wo mir sehr sehr helfen, durchzuatmen. Das ist mega gut. Wir haben jemanden im Team, die hat Traumafachberatung gemacht und diese Ausbildung gemacht. Und dann hat sie auch schon einmal/ einmal bin ich irgendwie beim Fahren habe ich ein Auto getütscht und ich bin irgendwie so gestresst gewesen. Dann hat sie auch gesagt: "Komm, klopfen wir es schnell ab" und das ist mega gut gewesen. Das hat mir mega gutgetan, weil ich sie einfach schnell konnte/ [0:59:22.3]

155 I: Dann hast du ihr angerufen in diesem Falle? [0:59:23.0]

156 B4: Dann, nein, ich bin zurück an den Dienst und dann ist sie gerade dort gewesen und hat gesagt gehabt: "Hey, ich merke, huh (atmet aus), jetzt atmen und komm, wenn du Lu/ jetzt machen wir das doch schnell. Mach mit!" Und (.) so. Ich glaube, so über den Körper dann schnell etwas machen hilft mir sehr. Oder eben schnell schon nur durchzuatmen. In diesen Situationen. Hm (bejahend) und was ich auch, wenn ich/ Vorher habe ich ja gesagt, wenn ich so sehr straff geplant habe, oder. Ich sage jeweils einfach auch den Eltern: "Hey, ich habe plus minus eine Viertelstunde". Also oder so und dann, wenn ich unterwegs bin und merke: "Oh, jetzt fahre ich viel zu schne/ oder ich fahre schneller als ich müsste." Merke ich dann so: "Hey nein, ich darf auch einmal zu spät kommen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm." Oder ich kann ja dann schnell/ gehe kurz raus und rufe an: "Ich komme etwas später." Und es ist ja immer/ dann ist es kein Thema. Das auch so Stresssituationen gar nicht so massiv aufkommen. Probiere ich mir das so ein bisschen weg (unv.). Aber sonst zum Regulieren, tue ich viel auch eben über Sport oder so Sachen. [1:00:31.2]

157 I: Ja (..), wir sind eigentlich fast schon ein bisschen an dem Ort gewesen, irgendwo bei einer Frage. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo es gewesen ist. Ich glaube, weil du eben gesagt hast, wenn es sich so kumuliert und so dicht ist, da hast du, glaube ich, gesagt, am Abend machst du noch Sport. Stimmt das, irgendwie so? [1:00:54.4]

158 B4: Hm (bejahend).

159 I: Wie sieht/ und du hast schon ein bisschen aufgezehlt, gell, der Arbeitstag ist dann vor allem auch vollgepackt. Oder gibt es noch andere Arbeitstage, wo du nach Hause kommst und denkst: "Ah, jetzt ist mein Bedürfnis nach Erholung besonders hoch." Oder ist es vor allem wenn es so dicht ist, wie jetzt vorher auch nochmal erwähnt hast? [1:01:11.3]

160 B4: Nein, es ist halt natürlich auch, wenn irgendetwas dann auch gewesen ist oder mich einfach wirklich beschäftigt hat. Also manchmal sind ja das dann auch Nachrichten, irgendetwas wo man vernimmt

oder so, wo einem beschäftigt. Dann merke ich auch, dann habe ich auch so/ ist mein Bedürfnis nach Erholung sehr hoch. Ja. [1:01:31.3]

161 I: Und was machst du dann? Eben eines hast du gesagt, Sport. Gibt es noch andere Sachen, wo du machst? [1:01:37.2]

162 B4: In der Freizeit mega gern auch irgendwie Leute treffen also jetzt im Sommer gehe ich mega/ gehe ich manchmal auch in der (Fluss) eine Schwumm machen oder so schnell. Das Wasser hilft mir sehr, so schnell loszulassen. Aber dort auch, Leute treffen und möglichst irgendwie etwas anderes/ Also das ich nicht zu fest im Nachdenken bin, sondern dass dann etwas anderes machen. So ein bisschen Tapetenwechsel. [1:02:08.1]

163 I: (lacht) Das ist doch gerade ein guter Übergang zum Kernthema. Sind wir schon ganz lange am Reden. Wir kommen jetzt noch zum Thema Erholung. Magst du noch? [1:02:20.8]

164 B4: (lacht) Ja, ich mag noch. Ist gut. [1:02:23.0]

165 I: Ich komme dann nachher nochmals auf das so ein bisschen zurück, was machst du. Jetzt sind wir schon fest auch beim Tapetenwechsel gewesen. Das kommt dann nachher nochmals. Aber zum nochmal so ein bisschen einen Sprung zu machen zu den Skalierungsfragen, gell. Du hast beides relativ hoch eingeschätzt, für die Arbeitsleistung und für das persönliche Wohlbefinden hast du gesagt, für dich ist es relativ wichtig. So neun, zehn, hast du glaub ich bei beiden gesagt? [1:02:50.4]

166 B4: Ja, acht und neun oder neun und zehn ja. [1:02:51.1]

167 I: Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube du hast (...) mol, beim Arbeiten hast du gesagt gell, wo du Unterschiede merkst. Du hast gesagt, muss gerade überlegen, ob ich es nochmals wiederholen kann. Du hast gesagt, zum wirklich bei sich zu sein, habe ich das richtig im Kopf? [1:03:11.2]

168 B4: Ja genau.

169 I: Der Wortlaut weiss ich nicht mehr, aber so wie ich es so ein bisschen in Erinnerung habe. [1:03:13.6]

170 B4: Hm (bejahend). [1:03:14.1]

171 I: Oder ja, gibt es sonst noch Sachen, wo du merkst, wenn du jetzt weniger erholt bist oder erholt, dass du Unterschiede feststellst beim Arbeiten? [1:03:23.5]

172 B4: Auch von der Konzentration, finde ich schon, wenn ich erholt bin, hey kann ich mich hinsetzen und dann "Tack, tack, tack". Also dann, und manchmal, wenn ich irgendwie so nicht kon/ nicht so erholt bin, bin ich auch unkonzentrierter. Dann merke ich auch, dann seh ich dort etwas und dann mache ich das und so. Und kann wie/ bin viel fokussierter und konzentrierter. So im Ganzen. [1:03:53.6]

173 I: Und das beziehst du jetzt? [1:03:56.2]

174 B4: Büro, aber, ja Büro, so ein bisschen solche Tätigkeiten. Und das andere ist eben wirklich beim/ kann dann auch beim Kind. Also konzentrie/ Ich bin eigentlich immer sehr beim Kind, aber manchmal merk ich schon nur, wenn ich irgendwie Kopfweg habe oder irgendetwas. Das Kind spiegelt oder merkt es dann auch. Und es ist anderst. Und dann merke ich auch so, ist auch für mich nicht so befriedigend,

weil ich merke, weil ich es dann selbst merke und eigentlich will ich dann voll da sein beim Kind und bei der Familie. Ja. [1:04:26.7]

175 I: Und wenn für dein persönliches Wohlbefinden sagst/ denkst. Dort hast du glaub ich noch nicht dazu gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was es für dich bedeutet. Erholt zu sein oder eben nicht erholt zu sein. [1:04:41.0]

176 B4: Ähm (...) ist halt einfach mega wichtig, weil ich dann für mein persönliches Wohlbefinden, wenn ich nicht erholt bin, dann bin ich, merke ich eben auch, dann bin ich auch dort nicht fokussiert, dann habe ich/ hat viel/ mag ich viel weniger so tragen. Also auch, ich meine, es ist ja nicht nur das Arbeiten. Man hat auch noch ein Umfeld und die haben auch ihre Themen und das mag man dann viel weniger/ oder ja, man mag viel weniger tragen und dann ist eben bei mir dann auch eher so ein bisschen, dass ich schnell mal ein bisschen gestresster bin. Ja, darum ist das für mich sehr sehr wichtig. Viel gute Erholung. [1:05:22.9]

177 I: Hm (bejahend). Wir haben vorher schon über Aktivitäten gesprochen. Wir haben auch schon gewisse Zeiträume angesprochen, gell. Ich würde gerne dann nachher nochmals mit dir so ein bisschen durchgehen, welche/ Nochmals so ein bisschen bewusst, wo du effektiv Zeiträume hast. Im Verlauf vom Tag oder von der Woche oder vielleicht auch vom Jahr. Du hast ja Ferien auch erwähnt, wo dir auch sehr wichtig sind. Wo Pausen und Erholung stattfinden können und vielleicht auch nochmals so ein bisschen vereinzelt darauf einzugehen, was dann konkret machst, wo dir auch etwas gibt. Gell, Erholungszeiträume, einfach zum es nochmals vor Augen haben, können wirklich von Mikropausen, während dem Arbeiten sein, bis eben Ferien (lacht). Und es kann ja auch sein eben, quasi vor dem Arbeiten bis nach dem Arbeiten, Wochenende, also, hier zähle ich wirklich das Ganze dazu, nachher wenn wir darüber reden. Du hast schon Aktivitäten erwähnt, eben Sport, fest im sozialen, im Kontakt sein. Sind eigentlich so Erholungsaktivitäten und man sagt in der Theorie, dass dahinter eigentlich immer so ein bisschen ähnliche Erfahrungen sind. Dass die Leute sehr unterschiedliche Aktivitäten machen, aber das, was daraus nehmen für sich, kann sehr ähnlich sein und sie unterteilen es dann so ein bisschen in Mastery, das geht so ein bisschen Richtung Selbstwirksamkeit. Sich irgendwie im Tun wirksam erleben, neben der Arbeitstätigkeit als eine Erholungserfahrung eigentlich. Oder eben Kontrolle, selber bestimmen zu können, was tue ich jetzt. Oder das mentale Abschalten. Das ist bei dir auch schon ein paar Mal vorgekommen jetzt, wo du gesagt hast: "Ich wohne nicht am gleichen Ort, wo ich arbeite." Ich gehe wirklich/ habe diesen Weg und dann habe ich die Distanz. Hast nochmals gesagt, irgendwie glaub ich, loslassen gell, Tapetenwechsel, //ist das Wort gewesen.// [1:07:15.8]

178 B4: //Hm (bejahend) Tapetenwechsel, ja ja.// [1:07:16.6]

179 I: Es ist so ein bisschen das. Und dann etwas, wo man, wenn man es zuerst hört, oder Erholung, wo fest mit dem verbunden ist, ist so halt entspannen. Das gehört auch noch dazu. Und was von dir ja auch gekommen ist, so die soziale Verbundenheit, das tun gewisse Leute noch als separate Erfahrung oder gewisse sagen, das ist in den anderen enthalten. Und halt das Vergnügen natürlich gell, das sind so die Sachen, die auch noch dazu kommen. Mich nimmt es dann eben nachher wunder, wenn wir jetzt nochmals durchgehen: Wo hast du Pause und Erholung und was machst du. Nimmt es mich eben nachher wunder, vielleicht kannst du es auch scho ein bisschen für dich zuordnen. Also du musst mir ja dann nicht eins zu eins sagen, aber einfach so darum, voraus dieser Input. Wenn du einen typischen

Arbeitstag durchgehst, du hast gesagt gell, am Morgen der Kaffee, wo hast du sonst noch Pausen? Eben so Mikropausen bis ein bisschen länger? [1:08:05.5]

180 B4: Mikropausen mache ich ziemlich viel, weil mir das eben einisch bewusst so ein bisschen/ oder bewusst, wir haben das einmal angeschaut mit diesen Mikropausen, und (unv.) geh ich in die Küche oder lasse vielleicht dann eben einmal ein Kaffee raus oder so. Was ich, was ich mir wünschen würde, hätte ich vielleicht noch mehr, wenn ich auswärts wäre. So Pausen halt sonst. Meistens bin ich auswärts und dann, also am Morgen oder so, habe ich, mache ich für mich selbst vielleicht ein Püuschen, aber nicht mit dem Team. Sie sind ja auch alle meistens auswärts. Probiere ich eben fest, wenn ich am Dienst bin, dass ich, dass ich die bewusst mache. Mittagspausen, brauche ich auch nicht mega lange, aber möchte ich fix machen und dort kann es auch/ bin ich mega gerne zum Beispiel jetzt draussen. Und kann ich auch alleine draussen sein, wenn/ weil ein paar finden es dann zu warm und ich finde das dann aber auch gut. Und die Autofahrten, so im Arbeitsalltag finde ich eben wirklich für mich sind die Aut/ ich seh die Autofahrten/ eben immer ein bisschen Pausen. Finde das eigentlich noch schön. [1:09:19.3]

181 I: Hm (bejahend). [1:09:19.8]

182 B4: Hm (bejahend) genau. [1:09:22.1]

183 I: Wenn du an eine Arbeitswoche denkst, was kommt dort wie nochmals dazu zu diesen Erholungsphasen oder Pause, wo du hast. Wo du vielleicht durch den Tag hast, wo du aber vielleicht nicht täglich hast, aber wo auch nochmals Erholung stattfindet? Und dort meine ich auch wieder eben gell von Arbeitszeit bis Wochenende, Feierabend, alles. [1:09:42.9]

184 B4: Hm (bejahend). Erholung ist für mich halt wirklich auch mega der Feierabend, so/ Ähm, habe vorhin gesagt, bin sehr gerne unter Leuten. So das Soziale sehr. Ich habe aber auch, was ich merke, brauche auch sehr, immer wieder Momente, wo ich einfach für mich habe. Und dann muss ich gar nicht viel machen, also dann ist es zum Beispiel ein Sonntag oder so, wo ich dann gut einfach ein bisschen auf dem Balkon sitzen kann, Kaffee trinken, wo ich extrem erholsam finde. Ich merke, so gern ich unter Menschen bin, brauche ich aber auch immer wieder Phasen, wo ich einfach für mich habe. Dann kann ich Podcast hören oder ich kann irgendetwas mache. Oder eben Yoga, wo ich vor allem für mich mache. [1:10:27.5]

185 I: Stimmt, das hast du auch noch gesagt. [1:10:30.8]

186 B4: Das mache ich/ Und das mache ich, ich bin nicht in einem Kurs, das mache ich eigentlich meistens zuhause, für mich. Und das finde ich etwas/ also ja, das ist mir ganz ganz wichtig. Das mache ich eigentlich, eben irgendwie täglich, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Aber das ist etwas, wo ich/ wo ich für mich mache und so. Und das ist etwas wo ich riesen/ mega erholsam finde. [1:10:52.5]

187 I: Wann machst du denn Yoga?

188 B4: Am Abend. Meistens so (.) ich komme nach Hause, tue nachessen, kochen – ist für mich/ finde ich ist auch grosse Erholung, finde ich etwas sehr entspannends. Ist nichts, was für mich irgendwie Stress auslöst. Kochen finde ich sehr etwas Schönes, mache ich auch sehr gerne. Und meistens esse ich dann und dann warte ich noch schnell ein bisschen, dann mache ich eben noch Yoga. Und das kann sein zwischen zehn Minuten und einer Stunde. [1:11:20.5]

-
- 189 I: Ja ja hm (bejahend). Jetzt haben wir schon ganz viel, glaube ich, Pause und Erholungsphasen und Tätigkeiten. [1:11:31.9]
-
- 190 B4: Viel gehe ich auch weg mit Kolleginnen und was wir immer haben, so ein bisschen, ich habe so ein paar Kolleginnen, die ich wöchentlich eigentlich sehen und wir auch schauen, dass wir immer etwa einmal pro Woche zusammen nachessen und zusammen/ und das gehört auch/ ist auch so ein bisschen fix in meiner Erholungsdingen. Und am Wochenende bin ich einfach viel weg. Sei es in den Bergen oder irgendwo. Das finde ich auch immer wieder so. [1:11:53.0]
-
- 191 I: Also das ganze? [1:11:55.0]
-
- 192 B4: Also einfach eine Nacht oder so. Kann gut sein ja, oder eben in den Ferien viel weg. [1:11:59.0]
-
- 193 I: Jetzt gehe ich es nochmals durch, dass wir das nicht vergessen. Du hast gesagt, am Morgen den Morgenkaffee, gell. Dort ist es dir auch/ genießt du es auch, wenn Leute dabei sind. [1:12:12.2]
-
- 194 B4: Dort habe ich es/ finde ich es sehr toll, wenn Leute dabei sind. Gehe ich immer ein bisschen/ gehe ich immer jene zusammentrommeln, die wir noch sind (lachen). [1:12:18.4]
-
- 195 I: Dann hast du so ein bisschen Mikropausen. Mikropausen unter anderem/ ja Mikropausen, Auto fahren ist keine Mikropause, der Wechsel, Mittag hast du gesagt, schätzt du es auch, wenn Leute umher sind. [1:12:29.9]
-
- 196 B4: Ja. [1:12:30.5]
-
- 197 I: Dann hast du gesagt, am Abend oft Yoga oder auch mal Freunde zu treffen, kochen. Wochenende auch mal weg gehen und Ferien hast du auch gesagt, viel auch weggehen und reisen. [1:12:48.4]
-
- 198 B4: Ja bin ich sehr gern. Also ich genieße meine Wohnung auch sehr, aber ich bin viel auch dann unterwegs wirklich, weil ich finde so, das hilft mir nochmals eben, so die räumliche Distanz hilft mir immer noch/ nochmals anderst abzuschalten. Ja. Und viel Schlaf. Also Schlafen ist natürlich auch etwas/ Ich schaue wirklich, wenn ich arbeite oder so, eben dass ich genug/ für mich perfekt sind so zwischen sieben und acht Stunden. Das schaue ich eigentlich schon, dass ich das eigentlich habe. Hm (bejahend). [1:13:21.8]
-
- 199 I: Du hast noch gesagt, Rituale gell, vor allem dann, wenn es stressig ist, helfen dir Rituale. Und dort hast du eben gesagt so, glaube Morgenkaffee, gell, und auch, was hast du noch gesagt, machst du dann bewusst? Eben Yoga hast du glaub ich auch gesagt, ist bewusst eingeplant. [1:13:39.9]
-
- 200 B4: Also eher so ein bisschen eben Sport, ja, so sportliche Sachen. Ich muss/ bin eher ein aktiver Mensch. Muss in die Aktivität kommen. [1:13:50.6]
-
- 201 I: Hm (bejahend). Was, also du hast schon ganz viel gesagt, planst du bewusst? Was planst du eher nicht so bewusst und ist einfach? [1:13:59.9]
-
- 202 B4: Hm (nachdenkend). (...) Was plane ich nicht so bewusst. [1:14:07.6]
-
- 203 I: Oder vielleicht, was planst du bewusst? Also planst du bewusst, dann mache ich das oder ist es einfach wie ritualisiert? [1:14:15.4]
-

-
- 204 B4: Es ist ritualisiert. Ich würde es nicht mega bewusst planen, weil ich dann eher sagen würde/ oder vielleicht so/ nein, es ist bewusst, dass ich es mache aber zum Beispiel die Zeit, wie lange ich es mache, das ist, das schaue ich dann je nach Situation, was mag ich und wie geht es mir dann gerade und was brauche ich gerade. Ja, so ein bisschen (.) unbewusst. Hm (bejahend). [1:14:50.4]
-
- 205 I: Würdest du sagen unbewusst aber ritualisiert? [1:14:51.9]
-
- 206 B4: Ja. [1:14:53.6]
-
- 207 I: So ein bisschen. [1:14:55.3]
-
- 208 B4: Ja ja, ist wirklich so. Kann es dann gut/ muss es dann wie immer anpassen oder schaue dann, was passt jetzt gerade in meinen Tag rein. Oder was brauche ich gerade. Manchmal denke ich vielleicht irgendwie: "Hey, heute würde ich eher so etwas Aktiveres machen." Und dann merke ich: "Ah nein, heute muss ich etwas entspannt/ also so ein bisschen etwas Ruhigeres machen." [1:15:16.6]
-
- 209 I: Ja (.) deine typische Arbeitswoche gell, ist vor allem der Freitagnachmittag frei. [1:15:24.7]
-
- 210 B4: Ja. [1:15:25.3]
-
- 211 I: Machst du dort bewusst Sachen. [1:15:28.2]
-
- 212 B4: Dort gehe ich bewusst/ Ah ja, dort gehe ich bewusst viel, einfach für mich spazieren. Am See entlang, wohne ja in (Ort), dort bin ich viel und mache irgendwie, manchmal, weiss auch nicht, höre ich noch Podcast oder so beim Spazieren. Dort ist es mir sehr, (.) dort bin ich sehr gerne alleine. Also einfach an diesem Nachmittag. Das ist so ein bisschen meine Me-Time Zeit, wo ich glaube ich auch unbewusst, so ein bisschen, ja jetzt merke ich es erst, so ein bisschen unbewusst, habe ich dort einfach so ein bisschen meine Me-Time. Manchmal kann es auch sein, dass ich in die Massage gehe oder manchmal, das mache ich auch relativ häufig. Manchmal kann es auch sein, dass ich dann/ kann auch sein, dass ich Putze oder irgendetwas so mache, aber es ist so ein bisschen etwas wo ich eigentlich merke, der Nachmittag habe ich mega gerne, habe ich mega gerne einfach für mich. [1:16:15.0]
-
- 213 I: Hm (bejahend). [1:16:15.5]
-
- 214 B4: Den verplane ich nicht gross mit anderen Leuten, sondern der ist wirklich einfach so ein bisschen meiner. Und ich glaube, das ist wirklich etwas/ ist etwas wo ich unbewusst, wo sich so unbewusst /ergeben hat, aber wo mir schon wichtig ist. [1:16:32.6]
-
- 215 I: Ja. (.) Vielleicht ist es auch gerade dieser, gell. Ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen gerade. Welcher Zeitraum oder welche Erholungszeiträume würdest du für dich als besonders wichtig bewerten? Du hast einmal gesagt Ferien, dann hast du gesagt, vorhin dieser Nachmittag schon auch. [1:16:50.9]
-
- 216 B4: Ja, dieser Nachmittag. Grundsätzlich schon alle, aber schon die Ferien, also Ferien finde ich so am Stück dann einfach mal in den Tag leben können und so ein bisschen länger finde ich mega wertvoll, etwas mega Schönes. Aber auch so Abende. Grundsätzlich auch von den Arbeitstagen. Ich bin am Morgen kann ich, bin ich auch Zack, da habe ich nicht so viel, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt erholsame Morgen. Ich komme und geh arbei/ ich stehe auf, stehe gut auf, mache die Zähne,
-

gehe arbeiten, wo andere manchmal dann am Morgen noch dies und das machen und das ist bei mir tiptop, ich brauche dann noch einen Kaffee und dann gehe ich. Aber die Abende sind schon auch/ finde ich ganz, ganz wichtig für mich, dass ich am Abend auch wirklich Zeit habe für Erholung. Also immer wieder so Pausen, Erholungsphasen. Ja. [1:17:47.4]

217 I: Darf ich noch fragen, wegen den Ferien, wo du noch gesagt hast. Das habe ich dich nämlich vorhin vergessen zu fragen. Wie viel Wochen Ferien/ ich glaube ich habe dich nicht gefragt, gell? [1:17:55.3]

218 B4: Nein, wir haben fix eigentlich fünf Wochen, aber ich schaffe es irgendwie trotzdem so zehn bis zwölf Wochen. Und dann eben im Sommer gehe ich dann gut vier bis fünf Woche dann, oder habe ich dann Ferien. Ja, eigentlich schon fast so ein bisschen wie Schulferien. [1:18:12.7]

219 I: Ja ok hm (bejahend). (...) Ähm, ich frage dich jetzt noch. Wir haben ja schon ein bisschen/ Über die Aktivitäten haben wir ja schon ziemlich gesprochen. Was bedeutet oder/ ich habe vorhin die Erholungserfahrungen aufgezählt gell, was geben dir/ fangen wir vielleicht mal/ ja, wir gehen jetzt nicht alle einzeln durch. Gehen wir vielleicht einmal zu diesem Freitagnachmittag, um einmal irgendwo zu starten. Was bedeutet dir das oder was gibt dir das? [1:18:46.2]

220 B4: Ähm (...) eine Ruhe (lacht). Ich bin sehr ein aktiver Mensch. Also das ist wirklich/ bin/ ich habe das Gefühl, auch wenn ich so in Stresssituationen oder so bin ich eher so ein aktiver Mensch. Und so Phasen/ oder es gibt mir einfach/ eben so Sachen, der Spaziergang oder so und auch das Yoga, es gibt mir so eine Ruhe und es bödelet mich. Und manchmal brauche ich dann schon auch etwas wo (Ausdruck vom Raketenstart), aber das, ich weiss auch für mich, ich brauch auch mal so ein bisschen diese Entspannung, die Ruhe. Ja, es bödelet mich irgendwie und darum ist es mir sehr, sehr wichtig. [1:19:29.5]

221 I: Hm (bejahend). Dann hast du sehr viele soziale Aktivitäten gell, wo du sagst? [1:19:32.7]

222 B4: Ja hm hm hm (bejahend). Ich bin halt, ja ich bin so häufig/ schon nur durch den Job ist man immer unter Leuten und sonst auch ein grosses Umfeld, ja, Freunde, Familie und so wo relativ viele Leute herum sind. Und das schätze ich sehr, finde ich wunderbar. Aber dann merke ich auch jeweils: "Hey, und jetzt einfach einmal ein bisschen für mich". Darum schätze ich eben mal so die/ oder auch einmal an einem Abend einfach nur für mich zu sein. Finde ich etwas ganz ganz Schönes. Gibt mir so eine Ruhe. [1:20:11.1]

223 I: Hm (bejahend). Bin gerade am überlege, was für Aktivitäten noch sind, wo vielleicht noch ein bisschen anderst/ das Kochen? [1:20:24.4]

224 B4: Das Kochen das Kochen, es ist auch so ein schönes Ritual. Finde Essen etwas mega, mega Schönes. Also gut essen finde ich etwas mega Tolles. Eben jetzt zum Beispiel Backen ist gar nicht meines. Das löst Stress aus bei mir. Kochen, ich weiss auch nicht, ja, so das finde ich auch ist so etwas sehr, da kann ich meines machen. Vor allem koche ich eben gerne selbst für mich aber auch für andere Leute, aber ich bin noch gerne alleine in der Küche, weil dann kann ich es einfach so machen, wie ich es möchte (lachen beide). Und ich finde das einfach/ hat viel mit Genuss zu tun. [1:21:03.7]

225 I: Hm hm (bejahend). [1:21:04.1]

226 B4: Essen, und ich geh auch gerne essen. Ja, weil ich finde das ist etwas, etwas sehr tolles, sehr genussvolles. So, man kann mit wenig, es braucht gar nicht viel und man kann etwas mega Tolles machen. [1:21:23.4]

227 I: Ja es ist fast schon der letzte Teil. Wir sind schon ganz lange am Reden. Du hast vorhin selbst so ein bisschen gesagt gell, und ich habe es vorhin ja so ein bisschen erwähnt das mentale Abschalten. Du hast gesagt, dir gibt das fest durch die räumliche Trennung gell, ist es für dich auch möglich. [1:21:41.8]

228 B4: Ja genau. [1:21:43.1]

229 I: Und dann hast du gesagt, eben der Tapetenwechsel. Genau. (..) das kann ja gerade das mentale Abschalten kann ja auch sein, dass du überhaupt nachher etwas anderes machen kannst. Eine andere Erholungserfahrung, wo dir auch etwas dann bringt, nochmals in einer anderen Ebene. Wir haben jetzt eigentlich schon fest über das gesprochen, ich möchte jetzt einfach trotzdem nochmals fragen, wie oft beschäftigst du dich in der Freizeit auch mit Arbeitstätigkeiten oder eben auch gedanklich mit der Arbeit? Würdest du sagen: nie, selten, manchmal oder oft? [1:22:23.8]

230 B4: Ähm (..) manchmal. So, es ist so zwischen selten und manchmal. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Gell, kommt auch immer drauf an, was man gerade so/ es gibt ja immer wieder vielleicht eine Familie, ein Kind, wo einem dann mehr beschäftigt. Aber es ist, wo ich merke, es ist etwas, wo ich vorher, vor noch fünf, sechs Jahren, viel intensiver, wo mich viel mehr mitgenommen/ also viel intensiver auch in den Feierabend mitgenommen habe als jetzt. Weil ich merke, es ist, habe den Job super gerne. Finde den so spannend, aber ich habe auch/ ich weiss auch: "Hey, man ist nicht für alles Verantwortlich." Man kommt irgendwie, hat man dort das Gefühl gehabt, das und jenes und "ah", jetzt ist das bei dieser Einschulung schwierig. Habe ich hier etwas verpasst. Nein! Und das kann ich (..) mega gelernt, dass man nicht für alles verantwortlich ist. Oder dann, das nicht immer auf sich nehmen kann. Und eher zu denken so: "Hey, jetzt schauen wir das an. Jetzt ist/ Die Situation ist so. Dann schauen wir das an." Und das kann ich, ja das gelingt mir viel besser. So, dass ich dann eben auch anderst loslassen kann. Das ich dann auch sage: "Ja, wir schauen es dann vielleicht an, aber morgen, oder so. Muss nicht gerade alles heute drin sein." [1:23:54.8]

231 I: Ja also, dass du sagst, mit der Erfahrung, hinterfragst du dich auch weniger selbst oder oder ist es wirklich das verantwortlich fühlen, so jetzt da? [1:24:05.4]

232 B4: Es ist im Falle schon wirklich das Verantwortlich-fühlen. Ich habe dann immer gedacht, so als Berufseinsteiger. So: "Ah, das ist jetzt schwierig. Habe ich hier etwas verpasst, habe ich etwas f/" Und oder dann merken, manchmal dann auch so/ oder hat man dann hier vielleicht auch so ein bisschen das Thema: "Ah das sind jetzt meine Erwartungen und die Eltern haben andere Erwartungen?" Wo ich dann auch finde, es sind die Eltern und es ist auch wichtig, dass sie die/ auch Verantwortung übernehmen und übernehmen sollen und nicht alles bei mir und wo ich vorher scho vielleicht manchmal gedacht habe: "Uh, ist das ok oder so." Und ich glaube, das ist es auch. Die Verant/ Zu merken: "Hey!" Oder zu wissen, sie sind die Eltern und sie kennen das Kind und sie sind die Experten für das Kind und auch darauf zu vertrauen und mit ihnen/ und man kann ja auch immer Sachen anschauen und kommunizieren. Und so ja, ja, kann es irgendwie nicht so klar fassen und erklären, aber/ [1:25:14.8]

-
- 233 I: Ist auch/ sind auch schwierige Fragen gell, aber/ [1:25:17.0]
-
- 234 B4: Aber es ist ja, ich glaube so wirklich so ein bisschen das, das Vertrauen darauf, dass man auch darf die Verantwor/ also man Verantwortung auch abgeben kann und das nicht alles sofort gemacht sein muss. [1:25:36.7]
-
- 235 I: Hm das wäre eigentlich das gell. Weil die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was oder wer hilft dir denn dabei beim Abschalten. Aber dann ist das für dich schon fest das Vertrauen: "Hey, morgen geht es auch noch weiter und es muss nicht alles." [1:25:52.4]
-
- 236 B4: Ja, und wenn ich wirklich mal so meinen Moment habe, wo ich wirklich so sage: "Ups!" Sind die Personen schon beim Arbeiten unsere Leitungen, wo ich dann wirklich schnell so: "Hey, können wir schnell, darf ich schnell einfach telefonieren mit dir." Wo man manchmal eine Aussensicht braucht. Wo jemand von aussen schnell sagt: "Schau, das und das und das." Oder wo einem von aussen schnell einem braucht, wo einem strukturieren hilft. Das merkt man schon, das ist dann bei der Leitung. Also wenn/ bei der Leitung oder so. Oder hole ich mir häufig die Unterstützung bei ihnen oder so. [1:26:27.7]
-
- 237 I: Ja, du hast glaub ich vorher ein Beispiel gell, oder sind schon dort gewesen. [1:26:34.1]
-
- 238 B4: Hm (bejahend). [1:26:34.5]
-
- 239 I: Gibt es sonst noch Sachen, wo wir nicht dazugekommen sind, wo dir indirekt vielleicht auch helfen, dich zu erholen. Sei es zum Beispiel arbeitsorganisatorisch könnte es etwas sein, wo du sagst, das mache ich halt so und so und so. Dadurch habe ich dann auch mehr Zeiträume oder ja? Oder vielleicht auch etwas anderes? [1:26:52.5]
-
- 240 B4: Dadurch, dass ich eben zum Beispiel gut aufstehe, gehe ich eigentlich sehr gerne/ habe ich jeweils noch gerne so/ starte ich jeweils noch früh am Morgen. Und dann starte ich und eben vor dem Morgenkaffee. Und das hilft mir auch, wenn ich weiss: "Hey, ich brauche auch die Zeit am Morgen ein bisschen, dass ich die Mails anschauen kann und das und dieses und jenes machen kann." Kann ja unterschiedlich sein. Kann ja sein, dass man einfach zack, man kommt gerade "tschüss" und dann kommt gerade das Kind oder man geht zum Kind. Und ich brauche dort immer, so ein bisschen noch die Zeit am Dienst um ein bisschen anzukommen und die plane ich mir sehr ein. Und dadurch, dass ich halt wirklich einfach auch gut aufstehen mag, ist es eigentlich auch immer super für mich und dann kann ich eher mal sagen und heute tue ich etwas früher/ oder dann mache ich früher Feierabend oder so. [1:27:47.5]
-
- 241 I: Ja, aber dass dann auch organisatorische Sachen erledigst in diesem Zeitfenster? [1:27:50.2]
-
- 242 B4: Ja, genau. Genau, weil ich weiss so am Mittag oder so ist es manchmal so die Zeit etwas knapp und dann mache ich das einfach/ habe ich das gerne, wenn ich weiss, das kann ich am Morgen machen. Ja. [1:28:04.1]
-
- 243 I: Wir kommen zur Abschlussfrage. Gibt es noch etwas, wo wir/ wo ich vielleicht nicht thematisiert habe, wo du aber noch wichtig findest zu diesem Thema? [1:28:16.3]
-
- 244 B4: Nein, ich glaube du hast das ziemlich. Du hast gute Fragen. Nein spannend, nein es fällt mir gerade nichts ein. [1:28:28.1]
-

245 I: Dann würden wir schliessen. Danke dir vielmals. Für mich ist es sehr spannend gewesen zuzuhören.
Mal schauen dann. [1:28:34.6]

246 B4: Danke dir. Ja bin gespannt. [1:28:37.5]

247 I: Ja ich auch. Dann stelle ich ab.

248 B4: Ja.

9.13 Fallzusammenfassung Interview 4

Durchführung

Name FE	B4	Interview Nr.	4
Ort	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich	Datum	11.08.2025
Zeit	13.30	Zeitdauer	1:28:40

Stichprobe

Dienststelle		Arbeitspensum	90%
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	2013 12 Jahre	Beruflicher Werdegang	Klinische Heilpädagogik & Sozialpädagogik, MA HFE FHNW
Alter	37	zusätzliche Verpflichtungen privat am Dienst	Vorstand BVF gibt vereinzelt Weiterbildungen war früher in der Co-Leitung, Ressorts verteilt gemäss Stellenpensum

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hatten lange Zeit eigene fixe Büroplätze • Material steht viel zur Verfügung • Persönliches Notebook und persönliche Kamera • Digitalisierte Aktenführung • Als Alternative zur Nutzung des privaten Autos können auch Mobility Fahrzeuge genutzt werden • Gute räumliche Bedingungen, auch Therapiezimmer für die Arbeit mit Kindern. Wurde kürzlich erweitert.
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsnetel mit Skype, Skype auf Laptop • Lehrpersonen gibt sie auch mal die persönliche Handynummer • Erreichbarkeit in der Regel an Arbeitstagen • Macht Kalendereinträge, lesbar für die Leitungen. Sehen so, wenn sie an einem Aussentermin ist und nicht erreichbar oder wenn sie frei hat, weil sie kompensiert. • Wenn etwas Dringendes ist und sie selbst nicht erreichbar ist, geht es über die Dienstleitungen. • Sie schaut, dass sie ihren freien Freitagnachmittag freihält, es gibt Ausnahmen, an denen sie trotzdem ein Telefongespräch an diesem Nachmittag führt. Nach eigenem Abwägen, wenn es für sie entlastend ist, wenn es erledigt ist.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kann mit Erreichbarkeit gut umgehen. War am Anfang herausfordernder für sie.
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 20 Familien, ca. 13 Plätze pro Woche • Findet das System mit den Plätzen entlastend, da sie durch die volle Arbeitszeiterfassung während den Ferienzeiten nicht in Minusstunden fällt.
Ungefähre Arbeitsstunden/ Woche Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr als 40 Stunden, ca. 9.5 Stunden pro Tag, manchmal zehn, bedingt durch längere Fahrzeiten • Empfindet die längeren Fahrzeiten als Pausen. Hilft beim Abschliessen von der einen Familie, um bei der nächsten zu starten. • Offiziell 5, durch die Kompensation von Überstunden macht sie meistens 10-12 Wochen Ferien pro Jahr.
Arbeitstage/Woche Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • Montag bis und mit Freitagvormittag. Am Freitagnachmittag hat sie frei. Am Freitagvormittag hat sie keine fixen Termine eingeplant, da sie an diesem Morgen öfters Überstunden kompensiert. Manchmal macht sie an diesem Vormittag Kindergarten- oder Spielgruppenbesuche. • Kommt selten vor, dass sie Termine am Freitagnachmittag macht. Ausnahmen sind wichtige Gespräche oder wenn es mit einer gar nicht geklappt hat. Tendenziell vor den Sommerferien, wenn Übergabegespräche anstehen oder vor Weihnachten, wenn Einschulungen geplant werden.

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	9
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	9-10 (10)
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	9-10 Es gibt Familien, die viel von den Energien ziehen. Das dies leistbar ist, muss man ausreichend erholt sein.
Frage 4 Bewusstes Planen	8-9 Da sonst die Tendenz besteht, die Erholung besonders in stressigen Phasen schleifen zu lassen. Sie aber die Erholung besonders dann benötigt.
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	7 Strukturiert sich in solchen Phasen gut. Schaut, dass sie in der Freizeit in solchen Phasen eher ruhigere, entspanntere Sachen macht. Macht beispielsweise jeden Tag mind. 10 Minuten Yoga. Versucht eben solche kleinen Alltagsrituale, auch in der Arbeit, in stressigen Phasen beizubehalten. Als Beispiel nennt sie den

	Morgenkaffee oder das Beibehalten der Mittagspause. Auch das Wissen, dass es sich um eine absehbare Zeit handelt, hilft ihr.
Persönliche Bedeutung des Themas	<p>Persönliche Bedeutung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rituale sind ihr sehr wichtig. • Fahrzeiten und die Distanz zum Arbeitsort. Also auch einkaufen zu gehen, ohne etliche Kinder von der Arbeit zu sehen. • Mit Freunden unterwegs zu sein • Lange Arbeitstage stören sie nicht, wenn sie diese in Form von längeren Urlauben kompensieren kann, da sie sehr gerne reist. <p>Allgemeine Relevanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Sonderpädagogik besteht die Tendenz, täglich durchgehend erreichbar zu sein. Am Dienst gab es nun einen Wechsel, diesbezüglich. Die Leitungen haben klare Arbeitstage, auch weil sie zuhause kleine Kinder haben. • In unserem Beruf weisen die meisten ein sehr hohes Engagement auf, da ist es wichtig, auch Grenzen zu setzen.

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Berichte schreiben im Kontext von Diagnostik ist nicht immer motivierend • Arbeit mit Kindern UND Familie anspruchsvoll. Vor allem bei Berufsbeginn war die Elternarbeit anspruchsvoll. Dies macht die Arbeit aber gleichzeitig auch spannend. In der Heilpädagogischen Früherziehung trifft man auf viele komplexe Familiensysteme. • Am Dienst anschliessend «ablassen» können. • Interdisziplinarität bei komplexen Fällen von Kindeswohlgefährdung. Bezogen auf unbekannte Abläufe. • Solche Umfeld- und Familienthemen mit dem grössten Stresspotential.
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung des Kindes und der Familien. • Sowohl anspruchsvoll wie auch schön, weil viel zurückkommt. • Beispielsweise dadurch, dass kleine Mikroschritte gehen und die Eltern es bemerken oder die Eltern spüren, dass jemand gerne zum Kind kommt und mit dem Kind arbeitet. • Auch die anderen Aufgabenfelder, aber am wichtigsten das oben erwähnte.
Ressourcen, Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Die kleinen Momente

	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders wenn Familien anfangs skeptisch sind und dann bemerken, wie ihr Kind reagiert. • Wenn ein Vertrauen aufgebaut werden kann, so dass sich die Eltern so weit öffnen, dass sie sich trauen auch vor der Heilpädagogischen Früherzieherin zu weinen. • Wenn man merkt, dass man mit etwas Kleinem viel erzielen konnte. • Es kommt viel von den Kindern und Eltern zurück. • Die Teamkonstellation und die Leitung – immer ein Gegenüber zu haben, das zuhört. Die Freude des Teams an der Zusammenarbeit. • Von der Arbeit zurückkommen und immer ein offenes Ohr vorfinden, im Büro oder bei komplexen Fällen bei der Dienstleitung. • Oder unter Einhaltung des Datenschutzes auch in Freunden privat ein Gegenüber zu finden, das zuhört.
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • In Weiterbildungen, als Jahresziel oder als Thema in Supervisionen anstatt Fallbesprechungen (wie geht es?) • Untereinander im Team Thema • Fühlt sich getragen von der Leitung und spürt, dass hingeschaut wird • Wird immer mal wieder als Thema aufgegriffen, auch wenn es kein Riesenthema ist. • Schwingt als Haltung mit • Vorbildfunktion der Leitung, ist auch nicht immer verfügbar. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sind allein schon dadurch nicht immer erreichbar.
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vollarbeitszeiterfassung mit dem System mit den Anzahl Plätzen pro Woche. Entlastend vor allem im Hinblick auf die Ferienzeiten. • Viel vorgegebene Strukturen, z.B. wie eine Abklärung geht. • Vieraugensystem durch Besprechung mit Leitungen. • Auch viele Freiheiten, z.B. im Bezug aufs Kompensieren. Oder zu entscheiden, wann man am Morgen beginnt, und am Abend aufhört, was aber auch bedingt, dass man als Person planen kann, damit man nicht bis in alle Nach hineinarbeitet. • Vorgaben zur Anzahl Kinder ist in Ordnung. Man hat nicht das Gefühl die Kinder abfertigen zu müssen. Wenn man beginnt, muss man nicht gleich mit der vollen Anzahl Kinder starten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Häufige Teamanlässe wie z.B. gemeinsamer Aperó • Supervision, teamübergreifende Arbeitsgruppen, die innerhalb der Arbeitszeit stattfinden • Co-Leitungssystem mit klarer Erreichbarkeit und klarer Arbeitsaufteilung.
Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	--
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	Manchmal
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Dichter Zeitplan mit zusätzlich aufkommenden Aufgaben, wie Telefonaten oder wenn dann zusätzlich noch bei einer Familie etwas Grösseres ist. In solchen Situationen ist es zusätzlicher Stress, wenn dann auch der PC nicht funktioniert.
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten und der Offenheit in der Ausgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Schätzt die Offenheit • Macht nicht gerne Abstriche. • Haltung: Es muss nicht alles gleich heute und morgen gemacht werden. Manche Ereignisse lösen mit zunehmender Berufserfahrung auch nicht mehr sofort Stress aus und das Gefühl, dass man eine Situation sofort lösen muss. • Schaut manchmal, was bei ihr ist, was sie leisten kann und was nicht.
Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Vorstellungen der Eltern betreffend Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung. Oder unterschiedliche Vorstellungen der Eltern untereinander. • Nutzt offene Kommunikation. Dafür ist die Beziehungsgestaltung sehr wichtig. • Bleibt ihrem Auftrag treu und geht nicht auf Forderungen ein, die dem nicht entsprechen, z.B. ABA oder schulische Förderung. Schaut dann mit den Eltern, wie sie zu diesem Angebot kommen können. • Ist komplex
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • Auf eine gute Art und Weise gefordert sein. Mag dies. Hat die Berufswahl bewusst getroffen. Sieht es als Lernfeld. • Sagt sie kann insgesamt gut damit umgehen. Ist aber Tagesform abhängig.
Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt Tage, da muss es sofort raus. Kann im Team abladen. Geht bewusst am Mittag auch an den Dienst und hat dann die

	<p>Gelegenheit vor dem Mittag über solche Themen auszutauschen. Nicht am Abend, da geht sie auch jeweils auch direkt nach Hause.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Auto laut Musik hören, einen Moment für sich haben. • Nach der Arbeit zuhause Sport machen, um loszulassen. • Sich umziehen, wenn sie zuhause ist.
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Ein privates tragendes Umfeld • Die Wohnsituation
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde bereits thematisiert
Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • Niederschwellige unkomplizierte Austauschmöglichkeiten mit Kolleginnen oder der Leitung, mit Kolleginnen mit unterschiedlichen Kerngeschäften. • Entsprechende Zeitressourcen (auch beispielweise fürs Schreiben von Berichten) • Fallbesprechungen in Intervention und Supervision
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • In der Situation stabilisieren • Anschliessend selbst kurz durchatmen • Mit der Leitung den Austausch suchen • Dokumentieren und aufschreiben • Falls am Ende des Arbeitstages, dann beispielsweise zuhause eine Runde spazieren. Oder auch am Mittag einen Spaziergang. Zum Durchatmen kommen. • Sich abklopfen mit Arbeitskollegin die Traumafachberatung macht • Über den Körper etwas machen, Sport zur Regulation
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Sagt den Eltern bereits im Vorfeld, dass es vorkommt, dass sie plus minus eine Viertelstunde früher oder später kommt. Besinnt sich in der Stresssituation, dass es nicht so schlimm ist, wenn sie etwas spät kommt oder ruft kurz an. Wirkt auch präventiv, um Stress bereits abzufangen.
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnis nach Erholung nach dichtem Tag oder wenn sie etwas aus der Arbeit beschäftigt. • Loslassen durch Treffen von Leuten oder Schwimmen im Fluss, Wasser hilft ihr ebenfalls loszulassen. • Tapetenwechsel, um nicht zu fest im Nachdenken zu bleiben.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sport
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Mag auch privat weniger tragen, wenn sie nicht ausreichend erholt ist. • Fühlt sich schneller gestresst.
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Skalierungsfrage 2 • Konzentration, hat Auswirkungen auf die Effizienz. Arbeitet im erhaltenen Zustand fokussierter. Bezieht sich auf Büroarbeiten. • Findet sie ist generell fest beim Kind, aber bemerkt trotzdem Unterschiede in der Qualität, je nachdem ob es ihr gut geht oder nicht (z.B. Kopfschmerzen). Kind spiegelt es und für sie ist es auch unbefriedigender.
Erholung	Erholungszeiträume
Arbeitstag	<ul style="list-style-type: none"> • Morgenkaffee mit Arbeitskolleginnen • Macht bewusste Mikropausen, weil diese auch schon Thema waren. Geht beispielsweise schnell in die Küche einen Kaffee holen. • Hätte gerne noch mehr solche Mikropausen, auch wenn sie unterwegs ist. • Macht meist unterwegs am Vormittag eine Pause alleine. Macht im Büro bewusst am Vormittag eine Pause. • Mittagspause, braucht sie nicht allzu lange, aber macht sie fix. Geht oft nach draussen (siehe Umgang mit konkreten Stresssituationen). • Autofahrten zwischen den Familien • Feierabend – ist gerne unter Leuten
Arbeitswoche	<ul style="list-style-type: none"> • Obwohl sie sehr gerne unter Leuten ist, braucht sie auch immer wieder Erholungsphasen für sich selbst, beispielsweise am Sonntag. Macht in diesen Phasen nicht sonderlich viel, trinkt zum Beispiel Kaffee auf dem Balkon, hört Podcast • Auch Yoga gehört zu den Aktivitäten, die sie für sich alleine macht. Dies macht sie täglich am Abend nach dem Abendessen. • Wochenende geht viel weg, oft in die Berge. • Urlaub, reisen. Räumliche Distanz hilft nochmals anders abzuschalten. • Trifft relativ fix einmal pro Woche Freundinnen zum Abendessen. • Freier Freitagnachmittag hat sie gerne für sich selbst. Geht Spazieren am See hört dabei evtl. Podcast. Geht in die Massage oder

	putzt auch mal. Aber es ist ihr wichtig, dass sie dort Zeit für sich hat. Hat sich unbewusst so eingespielt. Me-Time.
Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • Feierabende • An den Morgen braucht sie weniger Zeit für sich • Urlaube – in den Tag leben können, über längere Zeit.
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Nachtessen kochen. • Ausreichend Schlaf • Hat vieles ritualisiert, plant deshalb weniger aktiv. Aber schaut immer auch auf das Bedürfnis, was sie gerade braucht.
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten wie der Freitagnachmittag und das Yoga – Ruhe, Entspannung • Kochen – «da kann ich meines machen», Genuss, mit wenig etwas Tolles machen
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	manchmal
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Gelingt ihr mit der Berufserfahrung besser. • Dadurch, dass sie sich sagen kann, dass sie nicht für alles verantwortlich ist und für sich sagen kann, dass auch nicht immer alles sofort gelöst werden muss. • Dazu gehört auch zu sehen, dass sich eigene Erwartungen und die der Eltern unterscheiden können. Dass es wichtig ist auch in die Eltern zu vertrauen und sie als Experte für ihr Kind auch Verantwortung übernehmen sollen. • Es gibt immer wieder mal Familien/Kinder die einem mehr beschäftigen, auch in der Freizeit.
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch und Aussensicht durch Leitungen, Hilfe beim Strukturieren
Erholung	Indirekte Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Steht am Morgen gut auf. Weiss, dass sie am Morgen bei der Arbeit Zeit benötigt und nicht kommen und gleich wieder los mag. Nutzt daher das Zeitfenster und geht dafür am Abend lieber früher.
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	--

Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Hat das Studium als Doppelbelastung empfunden und nimmt einen Unterschied zur Berufsausübung ohne diese Doppelbelastung wahr.
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> • Konzentriert, denkt nach und nimmt sich Zeit um bewusste, differenzierte Antworten zu geben – insbesondere bei ähnlichen Fragen. • Leichtigkeit, lacht viel.
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • --

Schwerpunkte
<ul style="list-style-type: none"> • Der niederschwellige Austausch mit Kolleginnen und den Leitungen als wichtiger Bestandteil der Arbeit. • Räumliche Distanz hilft beim Abschalten besonders (Urlaub, Arbeitsweg). • Veränderungen mit zunehmender Berufserfahrung kommen stark zu tragen. • Vergleicht Anstellungsbedingungen der bisherigen zwei Arbeitgebern. • Erholung ist bei ihr ritualisiert im Alltag. • Ferien als wichtiger Erholungszeitraum. • Mag Herausforderungen
Wichtige Begriffe
Leitung, anspruchsvoll, Ritual, kompensieren, Reisen, Arbeitstag, Ruhe, spannend, Yoga, durchatmen, entlasten, vertrauen

9.14 Transkription Interview 5

- 1 I: So, wir starten mit Fragen zu dir als Person. Genau. Und zwar die erste Frage ist, wie lange schaffst du schon als Heilpädagogische Früherzieherin? [0:00:49.3]
-
- 2 B5: Also jetzt im Dezember sind es fünf Jahre. Genau, also dann beginnt schon mein sechstes Jahr dann. [0:00:56.6]
-
- 3 I: Dann hast du im Dezember 2020 [0:00:57.9]
-
- 4 B5: September 2020 habe ich angefangen. Im Heilpädagogischen Dienst, genau. [0:01:03.2]
-
- 5 I: Oh schön ja. (.) Genau, und darf ich dich fragen, was du vorher für eine berufliche Werdegang hattest? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Was hast du vorher gearbeitet? [0:01:15.2]
-
- 6 B5: Also ich war in (Stadt) und habe erstmal die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht. Und dann bin ich nach der Ausbildung direkt nach (Stadt), weil ich gemerkt habe: "Oh ich würde gerne noch mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten." Ich wollte eigentlich Kinder- und Jugendpsychotherapeutin werden. Und dafür habe ich dann halt entweder ein Psychologiestudium oder ein Heilpädagogikstudium gebraucht. Und ich wollte aber an der Uni studieren und habe an der Universität (Stadt) Heilpädagogik studiert. Da war auch der (Name Dozent), der jetzt hier an der HfH ist. Und (...) ich habe dann die Richtung genommen, emotionale und soziale Förderung ein Schwerpunktfach und Kunsttherapie und Psychiatrie und habe auch meine Diplomarbeit über dieses ähm, nicht Emo aus dem All, Lupo aus dem All, das ist ein Verhaltenstraining, was ihr da genau, da habe ich mit evaluiert im Vorschulalter. [0:02:21.1]
-
- 7 I: Ah spannend. [0:02:23.1]
-
- 8 B5: Hm (bejahend) genau und danach habe ich noch, also ich habe während dem Studium auch schon gearbeitet im schwer/ Schulschwänzerprojekt, also wirklich mit so erziehungsschwierigen Jugendlichen, habe aber auch in ähm in der Spielgruppe gearbeitet, auch mit schon so beeinträchtigten Kindern. Und nach meinem Studium habe ich dann eine Anstellung in so einem heilpädagogischen, verhaltenstherapeutischen Einrichtung, also so so eine Gruppe gearbeitet. Die hiess (Name) und da war ich auf einer Gruppe mit Grundschulkindern, die halt sehr auffällig waren im Verhalten. Also da gab es Autismus, da gab es Bindungsstörungen, da gab es ADHS und da gab es auch genau Aggressivität. Und das war halt verhaltenstherapeutisch. Ich habe gemerkt, Verhaltenstherapie ist es, also ich merke die Wirkung, dass wenn man so arbeitet mit Punktesystemen und so weiter, dass es eine Wirkung hat, aber ich habe da schon gemerkt, dass ich eher auf Beziehungsebene arbeiten möchte und bin dann wieder raus aus dieser Geschichte. Und habe dann im Autismustherapiezentrum angefangen zu arbeiten. Und ich war dreieinhalb Jahre in (Stadt) im Autismustherapiezentrum und bin dann dreieinhalb Jahre noch nach (Stadt) ins Therapiezentrum gewechselt, bevor ich in die Schweiz kam, um dann beim (Name einer Stiftung) zu arbeiten. Also ich bin seit 2016 in der Schweiz und arbeite praktisch, hab da als Autismusfachkraft bin ich in die Schweiz gekommen, bei (Name einer Person) und habe dann da mitgeholfen das aufzubauen. Und beim Jobcoaching (unv.) mit jugendlichen Erwachsenen und wir haben aber die Kinder gefehlt, weil ja auch im Autismustherapiezentrum das ganze Spektrum hatte, die Kleinen und die Großen und deswegen habe ich dann so/ habe ich in die Früherziehung gewechselt und habe aber vorher noch die Anerkennung gemacht, genau ja. [0:04:37.5]
-

-
- 9 I: Die Anerkennung quasi von (Land), dass es da anerkannt ist, meinst du? [0:04:42.5]
-
- 10 B5: Ne EDK-Anerkennung (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren), dass ich hier als Heilpädagogische Früherzieherin arbeiten kann. Genau und ich habe noch die Ausbildung zur systemischen Familientherapie gemacht, wenn sich halt im/ statt eben die Kinder und Jugendpsychia/ ähm -psychologen/ oder Psychotherapeutin, weil ich ja mit Autismusbereich war und da war halt schon primär eben das Verhaltenstherapeutische so eingesetzt im Zentrum, wo ich gearbeitet habe und ich wollte aber nie Verhaltenstherapeutin werden. Ich wollte immer Tiefenpsychologin werden und deswegen war dann die systemische Therapie für mich so der Kompromiss (.) davon, ja. So war mein beruflicher Werdegang bis jetzt. [0:05:25.9]
-
- 11 I: Darf ich dich auch nach deinem Alter fragen? [0:05:30.3]
-
- 12 B5: Ja ich bin jetzt im Juli 49 geworden. [0:05:34.5]
-
- 13 I: Ja und wie viel Prozent arbeitest du aktuell als Früherzieherin? [0:05:38.9]
-
- 14 B5: Achtzig Prozent, hab ich jetzt hier. [0:05:41.6]
-
- 15 I: Hast du neben der Arbeit als Früherzieherin noch Verpflichtungen? Sei es Vereinsarbeit oder Familienarbeit oder was/ Gibt es Sachen wo du noch/ [0:05:52.7]
-
- 16 B5: Also jetzt, genau jetzt so ausserhalb von der Arbeit nicht, aber innerhalb der Arbeit habe ich ja noch die Elterngruppen konzipiert für Eltern mit Kindern mit ASS (Autismusspektrum) und habe die ja dann auch so durchgeführt noch mit sieben (..) Kolleginnen, damit die es dann weiterführen mit anderen Kolleginnen. Genau, das hat viel Raum eingenommen und ich arbeite ja noch nebenher im/ weiterhin bei (Stiftung), zehn Prozent. Was auch nochmal viel Raum einnimmt. Da mache ich noch so Sozialtraining und Weiterbildungen. Und was jetzt neu dazu kommt ist, dass ich angefragt wurde von der Spielgruppe in (Ort). Die wollen so eine Mini-Spielgruppe aufmachen. Ob ich vielleicht ein bisschen mithilfe, mitzudenken oder so. Ähm, dass ich dann da noch mitmache. Genau. Also ja, und ich bin einfach/ ich mache gerne viele Ausbildungen, Weiterbildungen. So bin ich unterwegs. Also ich bin gern/ ich lerne gerne und denke: "Ach, das noch und das noch." Also bin ich so beschäftigt und in den Verein oder sowas ja, jetzt komme ich so langsam/ beginne ich da so im Yogakurs in (Ort) und ich habe so das, ähm Verein ist es nicht, aber ich bin bei meiner Nachbarin, die hat so ein Sportgymnastik und die sind schon Jahre dabei. Da bin ich jetzt ein bisschen drin, also diese Vereinsebene kommt jetzt so ein bisschen. Die schleicht sich so in mein Leben ein. [0:07:27.6]
-
- 17 I: Ja ja ja, aber dort bist du noch nicht so im Organisatorischen, sondern mehr so als Freizeitbeschäftigung? [0:07:31.1]
-
- 18 B5: Ja genau genau ne. Weil ich halt einfach echt mit den beiden Arbeitsstellen voll involviert bin und ich habe auch noch bei meinem Partner mitgeholfen. Der macht jetzt energetisches Familienstellen. Ausbildungsgruppen und da habe ich auch noch, war ich so als die therapeutische Unterstützung mit dabei. Ach, genau und ich hätte ja auch noch eine Praxis, wo ich mitgearbeitet habe. So ein bisschen so systemische Therapie oder Coaching war das. Genau. [0:08:04.0]
-
- 19 I: Also viel.
-
- 20 B5: Beruflich viel. [0:08:04.3]
-

-
- 21 I: Beruflich viel beschäftigt. [0:08:05.2]
-
- 22 B5: Viel beschäftigt. Da blieb in der Freizeit nicht so viel (lacht). Für die Vereinsarbeit, genau ja. [0:08:14.0]
-
- 23 I: Ich würde dir noch ein paar Fragen zu den Anstellungsbedingungen stellen. [0:08:21.1]
-
- 24 B5: Hm (bejahend).
-
- 25 I: Du antwortest einfach, was dir in den Sinn kommt. Das ist nicht der Anspruch, dass/ einfach vollumfänglich. Die erste Frage wäre, was für Infrastruktur dir beim Arbeiten zur Verfügung steht, sei es Materialien, Technik, Transportmittel. Was steht dir zur Verfügung? Schaffst du im Homeoffice et cetera. [0:08:43.7]
-
- 26 B5: Also wir haben ja unser Büro zu Hause. (.) Wir können einfach die ganzen Fahrtkosten abrechnen. Wir können das Mittagessen abrechnen. Wir haben die Testmaterialien stehen uns zur Verfügung. Bücher stehen uns zur Verfügung. Das finde ich sehr toll, also dass das alles so parat ist. Wir haben/ das kommt aber jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen rein, oder? Die Teamsitzung? [0:09:10.4]
-
- 27 I: Ja. [0:09:11.6]
-
- 28 B5: Dass wir einmal im Monat Teamsitzung haben, im kleinen Team. Und dann gibt es auch größere Teams noch, die nennen sich DiF, dienstinterne Fortbildung. Das ist so dreimal im Jahr. Das ist dann auch ganz schön. Und wir haben zwei Standorte. Das ist einmal in (Stadt) am (Lokalität) und einer in (Ort). Und aber die räumlichen/ also wir haben alles zu Hause. Wir arbeiten von zu Hause aus. Die ganzen Materialien sind zu Hause. Das Büro ist zu Hause. Das ist halt so sein Für und Wider. Genau, dass man/ also ich vermisse so ein bisschen Büroräumlichkeiten, wo man die anderen Kolleginnen sieht, auch außerhalb des Teams, dass man so Tür-und-Angel-Gespräche führen kann. Weil ich finde, das ist ja auch schon so ein bisschen Psychohygiene. Das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite ist man da/ kann man sehr selbstständig arbeiten. Kann sich, wenn man mag, dann eben mit Kolleginnen treffen zum Mittagessen. Also das, was ich echt schön finde, ist die Haltung im Dienst, dass die Chefinnen einen immer unterstützen, dass sie jederzeit erreichbar sind, wenn IRGENDWAS ist und dass man auch, finde ich, mit den Kolleginnen eigentlich mit allen gut klarkommt und auch füreinander da ist. Also das ist echt erstaunlich, wie man sich so unterstützt, trotzdem, dass man ja doch so eigenständig arbeitet. Ja. [0:10:44.4]
-
- 29 I: Du hast vorher gesagt, gell, du arbeitest von zu Hause aus. Wie bist du für die Familie, andere Fachpersonen oder auch für die Chefinnen erreichbar? (..) Und hast du Zeiten, wo du sagst, bist du erreichbar oder nicht? [0:11:01.1]
-
- 30 B5: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz klar für den Heilpädagogischen Dienst von Montag bis Donnerstag eigentlich erreichbar. Weil Freitag ist mein freier Tag oder Bürotag oder (Stiftung)-Tag auch. Und den Familien sage ich das auch so. Und ich achte jetzt/ also ich habe das früher vernachlässigt, da hab ich/ war ich wie so rund um die Uhr gefühlt, glaube ich, erreichbar. Und jetzt mache ich wirklich dann auch am Donnerstagabend das Handy/ also da versuche ich das nicht mehr so zu beantworten, was jetzt Familien angeht. Wenn Kolleginnen oder Chefinnen noch irgendwie was haben, dann natürlich schon. Oder wenn ich jetzt im Büro bin, wenn ich jetzt Mails habe oder sowas, das irgendwie, das bearbeite ich immer lieber direkt sofort. Wenn ich mal drin bin, als wie, dass ich es/ ich sag nur von
-

-
- Montag bis Donnerstag, weil es wird sonst so gross. Und das arbeite ich dann lieber so ein bisschen ab. [0:11:56.8]
-
- 31 I: Dann sagst du, machst du Bürozeit. [0:11:57.1]
-
- 32 B5: Ja genau genau dann ist das so. Aber für die Familien bin ich von Montag bis Donnerstag erreichbar. [0:12:03.9]
-
- 33 I: Hast dann du einfach dein privates Handy oder ein Zweithandy oder wie organisierst du das? [0:12:11.0]
-
- 34 B5: Ich habe noch mein privates Handy. Ich habe mal versucht ein Zweithandy, das gibt es auch schon, das möchte ich jetzt aber einführen. Damit ich halt wirklich dann auch sagen kann, so jetzt ist auch Ende, das ist das/ ruht das und dann habe ich mein privates Handy. Genau. (.) Aber noch nicht. Also aber die Eltern haben sich bis jetzt eigentlich alle gut darangehalten. Bis auf eine Familie. Deswegen hatte ich ja schon die Idee dieses zweite Handy einzuführen (lacht). Genau, das muss ich jetzt noch mehr im Fokus haben. [0:12:48.7]
-
- 35 I: Ja ja. Aber dann grundsätzlich findest du/ also ist das gut gelungen mit deinem privaten Handy, dass du/ [0:12:57.6]
-
- 36 B5: Ja, also schon, ja zum Glück. Also es war jetzt nie so, dass es mich so belastet hat oder irgendwie eingenommen hat. Ne. Also es gibt natürlich Familien na, die sind mehr anstrengend und und (.) aber es gab bisher da auch nie grenzüberschreitendes Verhalten von denen ihrer Seite. Es war immer noch alles im Rahmen. Genau. [0:13:24.0]
-
- 37 I: Habt ihr da auch Vorgaben, wenn ihr erreichbar seid müsst? [0:13:28.1]
-
- 38 B5: Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich glaub halt, wir müssen feste Zeiten angeben, wann wir da sind. Und da erwarten sie natürlich schon, dass man da ist. Also von Montag bis Donnerstag, so denke ich, muss ich auf jeden Fall erreichbar sein. Und sonst ist es okay. [0:13:45.9]
-
- 39 I: Okay hm (bejahend). Vorher hast du gesagt, eben das mit dem Handy, das ist relativ gut gegangen. Hast du sonst manchmal Situationen, wo du die Erreichbarkeit als Herausforderung empfindest oder erlebst? [0:14:03.4]
-
- 40 B5: Ja, also wenn zurzeit wirklich so Problemfälle sind oder es gibt ja immer so Stosszeiten bei uns in der Arbeit, wenn es um Einschulung geht oder gerade mit dem schulpsychologen/ schulpsychologischen Dienst oder mit/ wenn es Krisenfälle sind oder sowas dann merke ich: "Ui, jetzt kommt echt so eine/ es muss man echt gut aufpassen, ich muss gut auf mich aufpassen dass es jetzt nicht zu viel wird." Weil da merke ich da galoppiert man dann schnell im Funktionsmodus. Wenn man nicht achtsam ist, dann geht man echt über so Grenzen und ist unendlich erreichbar. [0:14:40.3]
-
- 41 I: Wie viele Kinder und Familie begleitest du in deinem Pensum? Du hast vorhin gesagt 80 Prozent, gell? [0:14:51.9]
-
- 42 B5: Hm (bejahend) also ich habe jetzt 16 Kinder. Und so sollte es eigentlich auch sein, also. Ich hatte aber vor den Sommerferien 20 Kinder. Also es ist dann halt. Weil ich dann auch welche, nur 14-täglich
-

hatte und dass man dann halt nicht ins Minus kommt, kann es eben gut sein, dass man dann eben doch ein bisschen mehr hat als/ als man eigentlich so gedacht hat für das Pensum. [0:15:21.5]

43 I: Also ist minus kommen? [0:15:23.2]

44 B5: Weil es 14-tägig ist oder einmal im Monat ist oder so. Manche Eltern haben einfach schon so viele Therapien, dass sie sagen: "Oh, es ist gut." [0:15:32.3]

45 I: Nicht zu viel.

46 B5: Ja genau, es wird sonst noch zu viel für uns und dann bieten wir das eben so auch an, dass wir da flexibel darauf reagieren, aber dann habe ich einfach zu wenig Stunden im Monat und deswegen ist es dann gut, dann noch ein 17 oder 18. Kind zu haben, um das dann flexibel steuern zu können. (..) Genau. [0:15:53.8]

47 I: Erlebst du dann aber ein Mehraufwand zwischen 16 und 20? 16 hast du gesagt?

48 B5: Ja, TOTAL. Es ist absolut, dann eigentlich eine 90%-Stelle. Also weil halt, auch wenn du ein Kind nur einmal im Monat hast, ist ja trotzdem, du musst an alles denken. Du musst ja irgendwie auch mit den Fachpersonen drumherum im Kontakt sein, Dinge abklären, erreichbar sein für die Eltern. Es sind vielleicht auch nochmal Fragen oder Krisen, da musst du ja vielleicht auch mal spontan doch nochmal davor kommen oder wenigstens das telefonisch abklären. Also (..) ich finde, es ist auf jeden Fall ein Mehraufwand. Und man arbeitet schon überhaupt dann plötzlich mehr als 80 Prozent. Ja. [0:16:38.5]

49 I: Wenn du so an eine typische Arbeitswoche denkst, auf wie viele Stunden, Arbeitsstunden kommst du ungefähr? Also mit Büroarbeit, die du vorher erwähnt hast, einfach das Gesamtpaket. [0:16:56.1]

50 B5: Also ich bin gefühlt über 100 Stunden dran. Also so (..) also auf jeden Fall deutlich mehr als das Pensum. Ich kann es ja gar nicht sagen, wie viele Stunden jetzt in der Woche das sind. Aber mein Partner sagt, du bist ja nur noch dran. Also weil es eben um Berichte geht, um Förderplanung geht (..) um Mails geht. Da ist, wenn es gerade alles/ also ich finde August und September sind immer so gute Monate. Da kann man so, finde ich, das ist immer noch sehr relaxed. Und irgendwie nach den Herbstferien geht es ein Dreivierteljahr nur streng, habe ich so das Gefühl (lacht). Und da arbeite ich deutlich mehr als jetzt nur die die Stunden, die ich machen sollte. Für 80 Prozent. [0:17:47.9]

51 I: Und zum so ein bisschen Kontext stellen, wie viele Ferien kannst denn du machen im Jahr? Oder wie viele Ferien machst du dann? [0:17:58.0]

52 B5: Also wir haben ja/ also ich habe 20 Tage für das Jahr. Und ich kann aber, wenn, je nachdem wie gut ich eben vorgearbeitet habe, vor den Ferien. Von den Schulferien, darf ich dann einfach dementsprechend noch Ferien nehmen. Wichtig ist halt, dass ich das Stundenpaket absolviere, aber dann kann ich dann die Ferien nehmen, so wie ich sie mag. Und das ist eigentlich ganz schön, da kann man das auch sehr frei gestalten. Wie, also ich kann mich auch entscheiden, ich mache einfach unter den/ zwischen den Ferien weniger Pensum, aber dann muss ich halt auch in den Ferien weiterarbeiten. Oder ich mache dieses Pensum dann halt, was da verlangt wird und dann habe ich aber auch die Ferien, freie Zeit. [0:18:42.4]

53 I: Ja also die Schulferien. [0:18:43.8]

-
- 54 B5: Die Schulferien genau. [0:18:45.4]
-
- 55 I: Du hast vorhin gesagt gell, du arbeitest von Montag bis Donnerstag und am Freitag machst du aber manchmal schon auch noch, also weniger Hausbesuche, aber du schaffst auch noch dann Büroarbeit. [0:18:58.8]
-
- 56 B5: Genau, also genau das, weil ich habe oft dann am Tag fünf Kinder oder vier Kinder, damit ich das dann eben auch so passt/ ähm schaffe vom Pensum her und ich merke halt am Abend brauche ich oft dann wieder meine Zeit für mich oder dann für Sport oder für etwas anderes. Und deswegen ist Freitag auch der Bürotag genau, dass ich dann halt in Ruhe Berichte schreiben kann und so. Mein Ziel ist nämlich. Also oft ist es, wenn es jetzt so eine strenge Zeit ist, dass ich noch Samstag und Sonntag Berichtszeit habe. Und mein Ziel ist, dass ich es auf Freitag schaffe und dass Samstag und Sonntag wirklich frei sind. Das ist mein Ziel. [0:19:39.9]
-
- 57 I: Und dann tust du am Freitag vor allem Berichte schreiben. Was machst du am Freitag in dieser Bürozeit? [0:19:47.4]
-
- 58 B5: Ja oder Materialien vorbereiten für unterstützte Kommunikation oder Pläne. Oder die alle mal durchgucken und mal sauber machen wieder. Neues Material erstellen, altes verwerfen. So genau. [0:20:06.4]
-
- 59 I: Telefon und so machst du dann mit Fachpersonen oder so auch? [0:20:10.0]
-
- 60 B5: Aha ja sorry ja genau, das mache ich auch. Oder halt auch Kindergartenbesuche. [0:20:16.6]
-
- 61 I: Das machst du auch? [0:20:17.9]
-
- 62 B5: Das gucke ich dann, dass ich die dann da reinlege. Das geht natürlich nicht immer, aber, dass wenn ich dann was verschieben muss, dass ich dann am Freitag dort auch die Möglichkeit habe, noch ein Kind dann zu nehmen, was ich verschieben musste, rings um den Besuch. Also dass es alles so ein bisschen aufgeht. [0:20:32.6]
-
- 63 I: Ja. Also du hast gesagt, ausserhalb, also am Freitag nutzt du manchmal schon auch noch/ machst du noch Stunden. Entweder du machst dann die, die du verschieben musstest, weil ein Kindergartenbesuche gemacht hast, legst du auf den Freitag oder machst du Kindergartenbesuche? [0:20:45.6]
-
- 64 B5: Genau genau. [0:20:45.7]
-
- 65 I: Gibt es sonst noch Sachen, die du manchmal eigentlich ausserhalb von deinen Arbeitstagen, Montag bis Donnerstag machst am Freitag, oder ja? [0:20:54.8]
-
- 66 B5: Ja, also ich hatte jetzt auch die Elterngruppen. Da war ja dann der Abend auch sehr oft beansprucht. Ist ja auch so ein bisschen außerhalb. Aber es wird jetzt zum Glück auch gut verrechnet oder kann man ja gut auch mit aufschreiben. Es sind Weiterbildungen, die natürlich dann auch da reinspielen. DiFs, die manchmal so gelegt sind, wo viel Zeit ist. Also es war vor allem in der Einarbeitungszeit war es streng. Das sind zwei Jahre, wo man ja ganz viel hier ist, Intervention hat. Testearbeitung und ich weiss, ich weiss und da hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr raus aus der Arbeit. Das ist so voll dicht. Aber nach den zwei Jahren hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr selber steuern und flexibel sein, wie ich das gerne machen möchte. Aber es ist immer noch nicht
-

optimal. Also ich habe so das Gefühl, das Wochenende ist immer noch zu vollgepackt. Weil es einfach dann ja doch auch am Freitag vielleicht doch private Sachen sind. Und dann ist doch der Samstag und Sonntag, wo das dann halt nachgeholt werden muss. Also man muss wirklich wie so dranbleiben. Das ist schon anstrengend. Du kannst nicht sagen: "Oh ja, jetzt lasse ich es mal und ich mache es irgendwann." Dann hast du aber noch einen doppelten Berg. Also das/ unsere Arbeit ist da schon sehr anspruchsvoll. Du musst wirklich wie so dranbleiben. Habe ich so das Gefühl. [0:22:20.1]

67 I: Ja, wie oft würdest du sagen, kommt dann wirklich der Freitag noch dazu, wo du Termine hast, so im Verhältnis? [0:22:31.0]

68 B5: Also nach den Herbstferien eigentlich die ganze Zeit. Also ein Dreivierteljahr ist das auf jeden Fall beansprucht. Das ist kein freier Freitag. [0:22:46.0]

69 I: Also jetzt nicht nur Bürozeiten, sondern auch Termine. [0:22:49.2]

70 B5: Also da arbeite ich deutlich mehr als 80 Prozent. [0:22:54.3]

71 I: Also weil du mehr Kinder nimmst oder weil? [0:22:57.6]

72 B5: Also weil einfach so viel ansteht. Weil dann irgendwie noch zusätzlich Schulpsychologengespräche sind, weil da noch zusätzlich Kindergarten-Spielgruppen-Termine sind. Also ich habe so das Gefühl, da sind einfach immer noch so on Top, wo man einfach alles regeln muss, damit das Kind entweder gut eingeschult ist oder gut in die Spielgruppe kommt oder die Diagnostik läuft, dann muss man mit den Ärzten wieder reden. Das ist alles Angebahntes und eben bei Familien mit KESB-Hintergrund (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) oder auch, wo man selber KESB anmelden muss, das ist so ein Dauerarbeitsfeld, habe ich so das Gefühl. Weil es ja immer wieder mal brennt und man dann schauen muss, wie geht es jetzt weiter. Also da ist eine gute Abgrenzung mega wichtig, also dass man nicht sagt, okay von dem Zeitfenster kommt definitiv da und dass man da nicht sonst/ dass man da dauerbeschäftigt. [0:23:58.9]

73 I: Wie oft würdest du sagen, du hast gesagt, wenn dann der Freitag wie irgendwie noch besetzt ist, kommt es auch vor am Wochenende. Wie oft würdest du sagen, schaffst du noch am Wochenende? [0:24:09.0]

74 B5: Also jetzt so von der letzten Phase jetzt, mit der Bericht/ Also ich habe 16 Abschlüsse gehabt zum Sommer hin. Und da ist halt ab Mai/ natürlich sind Wochenenden miteinbezogen gewesen, um dieses ganze Pensum von Berichten zu schaffen. Ja, und vor allem im Juni, waren alle Wochenenden belegt. Damit ich auch echt das alles schaffe. Ähm (..) also ich bin/ ich habe halt bisher eher das immer so gemacht, dass ich halt unter der Woche wirklich für die Kinder voll da bin. Und am Wochenende dann das ganze Bürozeugs auch vorbereite, weil ich auch Ruhe brauche und Muße brauche dafür. Und das so versuche ich jetzt aber umzustrukturieren, weil ich merke, ich bin hier nur noch am Arbeiten. Und das tut meiner Gesundheit/ ist nicht so förderlich. Also ich muss jetzt wieder so ein bisschen Stopp machen und das mache ich jetzt auch seit einem halben Jahr, achte ich da mehr drauf. Ich hatte auch eine Pause von (Stiftung), damit ich wieder so mehr aus diesem Funktionieren rauskomme und das ist jetzt gut und jetzt kann ich das, glaube ich, ganz gut abgrenzen, wirklich mir die Zeitfenster beibehalten und das Wochenende so weitestgehend raus/ draussen behalten. Also der Samstagmorgen oder so, das ist dann noch so eine Variable, aber dann auch echt keinen Sonntag mehr. [0:25:35.3]

-
- 75 I: Und das gelingt dir ganz gut, hast du gesagt. [0:25:37.8]
-
- 76 B5: Ja ich merke auch den Erholungseffekt jetzt so. [0:25:42.1]
-
- 77 I: Ja, dass es dir auch gelingt, Sachen eher unter der Woche dann zu erledigen durch den Erholungseffekt. [0:25:46.7]
-
- 78 B5: Ja genau, man hat dann mehr Energie wieder genau, das ist so ein Ping-Pong-Effekt. [0:25:51.2]
-
- 79 I: Wir würden, wenn es für dich gut ist, mal ein bisschen weitergehen, wir sind schon voll vom, im Thema drin gell. Dass du etwas weisst zum Hintergrund meiner Arbeit. Ich habe so ein bisschen das Gerüst ist das transaktionale Stressmodell. Ich weiss nicht, du hast es vorher gesagt, Psychologie ist ein Thema, das dich interessiert. Ich weiss nicht, ob du es kennst. [0:26:19.9]
-
- 80 B5: Jain, ich glaube so ein bisschen. [0:26:22.3]
-
- 81 I: Also es ist ja eigentlich ein Modell, auf das sich auch alle anderen Modellen einordnen lassen. Weil es halt einfach die verschiedenen Faktoren, wie Stress entsteht, einbezieht. Einerseits halt, dass ein Reiz, sei es ein innerer oder ein äusserer, auf einen zukommt. Aber dass dann auch die Ressourcen, die man hat oder halt auch die Bewertung sonst eine Rolle spielt, ob dann auch etwas Stress auslöst. Das heisst, wenn du/ wenn eine Anforderung, sage ich jetzt mal, auf dich zukommt, bewertest du, sagt das Modell, zuerst einmal: "Ist das überhaupt wichtig?". Oder ist es einfach auch positiver Stress? Ich finde es spannend, aber es gibt etwas zu tun. Oder ist es stresshaft? Und das unter dem zweiten Aspekt der Bewertung, nämlich was habe ich überhaupt für Ressourcen, dass der Stress schon abgedefert ist im Voraus, dass er gar nicht entsteht. Und Ressourcen können ja bei einem selber sein oder so sozial oder materiell, ganz unterschiedlich. Und wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, oh die Ressourcen könnten knapp sein, dass dann erst eine Stressreaktion entsteht. Das heisst, es bettet so der Kontext und so die eigene Bewertung ins Modell ein, wo alles zusammenspielt. Und wenn Stress entsteht, dann kommen die Coping-Strategien, das ist dir sicher ein Begriff, gell? [0:27:52.2]
-
- 82 B5: Hm (bejahend). [0:27:53.0]
-
- 83 I: Und eine Strategie kann auch sein, sich zu erholen, gerade bei körperlichen oder emotionalen Stressreaktionen. Das man sagt, ja ich tue regenerieren. Und ich meine, wenn ich Erholung sage, meine ich immer eigentlich Regeneration im breitesten Sinne. Das sind einfach Prozesse, die dann helfen, körperliches oder psychisches Wohlbefinden und die Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Und als Einstieg würde ich dir gerne Skalierungsfragen stellen. Also ja, Einstieg ist es ja eigentlich nicht mehr (lacht), wir sind ja schon voll drin, aber nochmals zum Kernthema. (.) Wenn du dir überlegst, so im Moment generell, so in der letzten Zeit, wie ist deine Erholung, wenn du sie bewerten müsstest, von eins ist unzureichend und zehn ist ausreichend, wo würdest du es etwa einordnen? [0:28:45.8]
-
- 84 B5: Also jetzt momentan ist es so bei 6. Glaube ich, also ich meine, am Anfang dieses Jahres war ich deutlich bei drei, da habe ich gemerkt, ich muss wirklich was verändern und jetzt würde ich so sagen, sechs, sieben, und mein Ziel ist, dass ich da wirklich mehr hochgehe. Also ich baue jetzt auch mehr Sport mit ein, Yoga, also dass ich wirklich Auszeiten auch für mich habe, am Tag selber. Da kann ich so Inseln einbauen für mich und deswegen will ich/ ist mein Ziel dahin zu kommen. [0:29:27.4]
-
- 85 I: Also neun, zehn wäre das Ziel? [0:29:30.5]
-

-
- 86 B5: Ja genau.
-
- 87 I: Du hast jetzt gerade vorher gesagt, Anfang des Jahres seist du tendenziell bei drei gewesen, dann würden wir gerade zur zweiten Skalierungsfrage kommen. Das ist eigentlich wieder von eins bis zehn, von unwichtig bis wichtig. Wie wichtig bewertest du denn die Erholung für dein persönliches Wohlbefinden? [0:29:51.5]
-
- 88 B5: Zehn. Sehr wichtig. Weil, ja ich bin jetzt auch gerade in den Wechseljahren auch drin und ich merke auch, ich bin einfach nicht mehr so (.) geduldig oder so tolerant oder ich weiss/ ich bin schneller gereizt, ich komme schneller an meine Grenzen. Und das finde ich sehr gut, weil ich jetzt auch mich selber besser spüre und deswegen ist mir das sehr wichtig, weil ich möchte weiterhin lange Zeit noch gesund sein oder so. Deswegen nimmt das einen sehr großen Stellenwert für mich ein. [0:30:31.3]
-
- 89 I: Und wenn du an die Qualität der Arbeit denkst, also wie viel Einfluss hat Erholung auf deine Arbeit? Würdest du sagen, es ist unwichtig, ob ich erholt bin oder nicht? Oder würdest du sagen, es ist sehr wichtig? [0:30:46.6]
-
- 90 B5: Da kann ich auch wieder sagen, auch wieder eigentlich bei zehn. Ich finde es echt sehr wichtig, weil die Familien, gerade die problematischen Familien, die haben ja sowieso Antennen, wie es einem geht. Und auch die Kinder, die so, so eben unsere/ sehr herausforderndes Verhalten oder halt auch ja, ihre Themen haben, spüren das ja auch sehr schnell. Also ich finde in unserer Arbeit ist es sehr wichtig, (.) dass wir auch auf uns achten. Also das kann ich nicht sagen, dass es unwichtig ist. Wenn ich jetzt so einen Bürotag habe, dann ist vielleicht unwichtiger, aber wenn ich Präsenz bei den Familien habe, ist sehr wichtig. [0:31:27.8]
-
- 91 I: Dann, ich weiss nicht, hast du vorher schon gesagt, da hast du auch gesagt, eine zehn oder was hast du dort gesagt? Auch eine zehn. [0:31:32.9]
-
- 92 B5: Hm (bejahend).
-
- 93 I: Wir kommen zur vierten Skalierungsfrage. Wie bewusst planst du Erholung in deinen Alltag ein? Nicht aktiv oder eher aktiv. Wo würdest du es einordnen? [0:31:56.3]
-
- 94 B5: Also auf jeden Fall eher aktiv. Also das mache ich jetzt auch schon so mehrere Jahre, wo ich halt ich da auch merke, also wo ich innehalte, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade im/ also es hat mir auch die Früherziehung gelernt. Ich bin im ersten Jahr/ war überhaupt nicht richtig aktiv und habe dann von einem zum nächsten gehüpft und habe dann gemerkt, oh da läuft jetzt aber was schief, weil ich war immer ausgebrannt am Abend. Und zwischendurch schaue ich jetzt halt ganz aktiv, dass ich echt eine lange Mittagspause habe. Also auf jeden Fall anderthalb Stunden, weil ich das brauche, mal so ein Cut. Vormittag, Nachmittag. Ich schaue auch, dass die Abendtermine nicht zu spät mehr werden. Dass ich auch früher wieder nach Hause kann, um eben diesen Tagesreport zu machen und zwischen den Familien halt auch mal durchzuschlafen, Atemübungen zu machen oder mal eine Runde zu gehen. Je nachdem, was halt möglich ist. Oder eine schöne Musik zu hören oder mit jenem lieben Menschen zu telefonieren. Einfach irgendwas zu tun, wo ich mal wieder so "pff" zu mir komme. Aber eher suche ich mir dann einen schönen Parkplatz oder gehe heim, wenn ich die Möglichkeit habe, um einfach wieder so ein bisschen aufzutanken. [0:33:14.3]
-
- 95 I: Am Mittag?
-

-
- 96 B5: Ja, am Mittag oder aber auch zwischendurch. Also Mittagspause ist entweder im Restaurant oder zu Hause und aber auch zwischen den Kindern, dass ich dann da halt auf jeden Fall auch so eine halbe Stunde habe, bevor ich beim nächsten bin. Dass ich einfach so (atmet aus und ein) durchatmen kann. Genau. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt auch Zwillinge, dann werde ich bestimmt eben nur am Vormittag die Zwillinge haben und sonst nichts. Also, dass ich da einfach wirklich schaue, wie ich das einteile. [0:33:50.6]
-
- 97 I: Und wenn du dem jetzt noch eine Zahl geben müsstest? [0:33:53.4]
-
- 98 B5: Also ich denke, ich bin da jetzt gut bei Acht. Da ist auch noch Luft nach oben, aber ich denke, ich habe da jetzt eine Acht. [0:34:05.9]
-
- 99 I: Gehen wir mal zur ersten Skala. Ähm wenn es eine besonders stressige Phase gibt, wie gut gelingt es dir dann noch Erholung einzuplanen oder Erholung zu leben? [0:34:18.9]
-
- 100 B5: Das ist weniger gut. Also da versuche ich dann die Arbeit/ Wobei nein, als ich jetzt auch/ Das war echt cool, als ich jetzt im Sommer jetzt die Berichte geschrieben habe, habe ich es geschafft, weiterhin mich mit Freunden zu treffen, spazieren zu gehen und ich bin auch nicht erschöpft in die Ferien gegangen. Also ich habe auch da gesagt: "Wow, ich fühle mich richtig. Ich brauche jetzt gar keine Ferien. Es könnte jetzt weitergehen." Also so, also ich habe es wie so geschafft, mir die schönen Sachen nicht nehmen zu lassen. Klar bis auf die letzte Woche oder ne? So wo es dann wirklich so "pf" (Ausdruck von viel). Dann war es aber/ also hättest du mich jetzt vor fünf Jahren gefragt, wars auf jeden Fall unzureichend. [0:35:05.9]
-
- 101 I: Ja, also bei? [0:35:07.2]
-
- 102 B5: Ja, bei zwei. Und jetzt bin ich glaube ich bei so sechs, sieben. Also eben diese Luft nach oben noch. Also mir ist es auf jeden Fall bewusst. [0:35:21.3]
-
- 103 I: Ja ja jetzt als letzte Frage zu diesem Teil wäre wieder ein bisschen eine offene Frage. Du hast mir schon sehr sehr viel dazu gesagt. Die Frage wäre eigentlich so ein bisschen, warum ist dir Erholung wichtig. Du/ wir haben/ eben wir sind eigentlich schon voll im Thema. Du hast schon einiges gesagt. Aber vielleicht kommt dir noch etwas dazu in den Sinn, was gehört für dich dazu? Warum ist es für dich wichtig oder vielleicht kannst du es wie zusammenfassen? [0:35:40.8]
-
- 104 B5: Also meine/ Genau, für meine Gesundheit, dass ich meine Partnerschaft lebe. Dass ich auch Zeit für Partnerschaft, Freunde habe, Familie habe ja und dass ich auch lang noch diesen Job machen kann und auch mein Leben leben kann. Dass ich Freude haben und Leichtigkeit im Leben. Dafür ist es mir wichtig ja. [0:36:07.7]
-
- 105 I: Und du, habe ich dich richtig verstanden? Gibst du dem im Moment jetzt auch viel Raum? [0:36:11.3]
-
- 106 B5: Ja also, das hat mich echt aber die Wechseljahre gelernt. Weil, wenn unabhängig von den Wechseljahren war ich einfach noch mehr belastbarer, sage ich mal. Mit den Wechseljahren merke ich, ist es nicht mehr so, aber es ist wie so eine Chance, sich nochmal neu zu positionieren, nochmal neu auf sich zu achten, nochmals mehr Achtsamkeit mit sich zu haben. Also sich als erste/ also die Hauptperson im Leben zu stellen und nicht die Familien und der Job oder die Cheffinnen. Und das habe ich halt früher mal gemacht und jetzt sehe ich mich als wichtigste Person in meinem Leben. Genau. [0:36:48.5]
-

107 I: Jetzt hast du gesagt, eben auch "Ich als wichtigste Person, mir zu schauen", gell, und du hast aber auch gesagt, es ist so breit und man kann immer. Also ich sage, jetzt so ein bisschen zusammenfassend, interpretierend. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, man könnte eigentlich immer, weil es ist sehr breit und sehr viel, man muss es bewusst machen. Habe ich das richtig verstanden? [0:37:13.2]

108 B5: Ja total, das hast du richtig verstanden. [0:37:14.3]

109 I: Wir würden jetzt gleich zu dem, was ist da alles in diesem Paket, Heilpädagogische Früherziehung, drin gehen. Und ich würde dir Fragen stellen. Zuerst so ein bisschen zu den Aufgabenfeldern. Ich weiss nicht, hast du das so ein bisschen im Blick oder hast du das schon mal gesehen vom Berufsverband, was alles unsere Aufgabenfelder sind, so per Definition? [0:37:37.5]

110 B5: Nein, also nicht so bewusst, aber es ist nochmal gut, das so zu sehen. [0:37:43.2]

111 I: Soll ich dir kurz etwas dazu sagen, dass einfach so ein bisschen/? [0:37:45.9]

112 B5: Ja, das ist doch gut, sag mir doch etwas dazu. [0:37:49.3]

113 I: Also gell, als Hauptfelder, Tätigkeitsfelder, sagen sie, sind wie so die "Unterstützung und Förderung von Kindern" und "Beratung und Begleitung von der Familie und vom Umfeld". Und dann kommt einfach wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch dazu, die du vorhin schon erwähnt hast, der Austausch, der wichtig ist. Diagnostik und so Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit. Da unterscheidet sich der BVF (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung) von der HfH, die sagt, Prävent/ Früherkennung und Prävention. Es geht so ein bisschen darum, so gell, Prävention kann auf ein Kind bezogen sein kann. Jetzt sind wir da dran und schauen präventiv, dass es möglichst gut kann/ Bis halt, wir schauen schon voraus, für/ in einem grösseren Rahmen über die Familie und das Kind aus. Darum auch die Öffentlichkeitsarbeit. Und dann sagen sie, es gibt wie noch die Querschnittsfelder, wo eigentlich in all diesen Bereichen zu finden sind. Das sind Vor- und Nachbereitung, Dokumentation und Administration, aber auch Qualitätssicherung und Reflexion. Und eines von der Qualitätssicherungen, wo du jetzt vorhin erwähnt hast, ist sicher so Weiterbildung, aber auch so eben, die Reflexion, wo man vielleicht nach der Stunde oder in der Vorbereitung auch macht. So. [0:39:13.4]

114 B5: Ok. [0:39:15.6]

115 I: Und meine Frage an dich, jetzt bezogen auf die Aufgaben oder Schrägstrich Tätigkeitsfelder, wo würdest du jetzt sagen, findest du es besonders herausfordernd? [0:39:24.1]

116 B5: Also ganz ehrlich, oftmals in der interdisziplinären Zusammenarbeit. [0:39:33.8]

117 I: Ja hm (bejahend).

118 B5: Das hängt, steht und fällt auch immer, welche Familien man jetzt hat. Also, wenn es KESB-Familien sind, dann ist es auch nochmal streng. Oder Familien, die nicht so kooperativ sind, die ein bisschen, sag ich mal, auch die Früherziehung auferzungen bekommen haben von Ärzten oder so. Dann wird es, also wenn nicht so eine Offenheit da ist und nicht so eine (.) wo/ Also es ist immer leichter mit Familien zu arbeiten und mit Eltern zu arbeiten, wenn sie wie so offen sind und sich darüber freuen. Aber manche haben auch ein ganz verrücktes Bild davon. Also sie sagen, ja wieso brauchen wir denn Unterstützung in der Erziehung? Und wenn sie dann aber feststellen: Aha so, ach das machst du." Dann sind sie ja echt sehr erleichtert und also, es braucht auch echt so ein Kennenlernen oder so ein

Herantasten. Die haben oft ein ganz schräges Bild, weil der Begriff Heilpädagogische Früherziehung ja schon so was bedeutet. Aber wenn das gelingt, ist es mit Eltern und Kind oft sehr schön. Also mit Kindern so oder so. Also ich finde, das ist das Einfachste. Außer es ist eine Mehrfachbehinderung und man muss dann wie so nochmal aufpassen. Was darf ich denn? Was darf ich nicht? Das ist bei mir so. Da habe ich ein bisschen Respekt. Oder wenn es ein krasses herausforderndes Verhalten ist. Genau. Aber interdisziplinär finde ich oft schwieriger, wenn eben gerade bei KESB-Familien oder, also Familien mit na KESB-Unterstützung oder viele Fachleute drin sind, dieses Miteinander austauschen, schätze ich immer sehr, aber es ist nicht mit allen möglich. Also es ist manchmal so, wie als ob es Konkurrenzdenken ist oder sie meinen es anders oder meinen ja, kei/ also es ist nicht in Frage oder, dass ich immer viel hinterher telefonieren muss und sie rufen aber nicht an. Es ist so, da wo es aber gut läuft, ist es super, also da haben wir in einer Familie, da war es jetzt echt auch schwierig und da haben wir als Fachleute drumherum super zusammengearbeitet, dann ist es wie ein Netz, dann kann es stärkend sein, aber es kann auch eben das Gegenteil bewirken, dass man sich gegenseitig im Weg steht und eben nichts voran geht. Du weißt, wie ich meine. [0:41:56.5]

119 I: Ja ja, ich bin jetzt nur am überlegen, dass/ das habe ich verstanden und dann hast du aber noch etwas gesagt, auch vom Nachtelefonieren. Das heisst, das hat auch noch je nachdem einen organisatorischen Aspekt. Neben dem, dass man vielleicht unterschiedlich in der Konkurrenz/ [0:42:10.2]

120 B5: Genau, das hat einen ganz GROSSEN Aspekt. Und das ist manchmal sehr aufreibend, weil du die Lehrer halt oder die die die Fachleute dementsprechend nicht immer erreichst. Und dann muss man wieder warten und dann kommt man da wieder nicht weiter. Also es braucht eine hohe Flexibilität der Organisation auf jeden Fall, ja. [0:42:28.8]

121 I: Wo würdest dann du sagen, also in welchem Aufgabenfeld oder vielleicht in welchen Aufgabenfeldern macht/ hast du besonders Freude, oder? [0:42:41.2]

122 B5: Mit dem Kind. Also das ist das Schönste. Also da merke ich auch immer, das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt und die Eltern. Also wenn ich die Eltern gewonnen habe, also der mittlere Kreis, das ist einfach für mich das Herzstück tatsächlich. Und das macht mir am meisten Freude. Also so wenn ich dann auch die Entwicklung sehe und die Eltern, so die kleinen Schritte auch mitsehen können, dass es so ein Austausch ist und das Gefühl ist, man ist zusammen im Boot. Was mir auch viel Spaß macht, ist die Öffentlichkeitsarbeit, also so zu Veranstaltungen zu gehen, sich zu vernetzen, auch wenn ich jetzt die interdisziplinäre Arbeit herausfordernd finde, manchmal finde ich sie aber auch/ also ich bin ein Teamplayer und ich brauche das auch. Es ist halt in der Realität oft tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber in der Realität ist es echt nicht immer so einfach. Aber wenn dann mal wirklich ein Netz da ist und man sich versteht, dann ist es/ macht mir das auch mega Spass. Und Diagnostik finde ich halt spannend, um das, was ich dann so sehe oder spüre, ob es vorangekommen ist, ob das auch wirklich auch so standardisiert sich zeigt. Und wenn das dann so bestätigt wird oder auch wenn im Kinderspital, wenn ich Diagnostik mache, denke ich: "Ach, kann das jetzt echt sein. Ich weiß es nicht." Und die Kinder sind einfach im Kinderspital und da kommt etwas ähnliches raus, dann denke ich: "Oh wow, cool." Also das ist so, ja es macht mir eigentlich wirklich alles Spass, das Herzstück ist mit den Kindern, mit den Eltern. Das ist so, wenn ich da merke, da geht was, oder da, also da blühe ich voll auf. Das ist so, da kann es/ mit dem Interdisziplinären nicht erreichen, organisieren, dann ist es halt, dann gehört es wie so dazu. Aber ich kriege darüber sehr viel Kraft und Energie. Genau. [0:44:36.4]

123 I: Schön. Was würdest du als besonders wichtige Ressourcen in deinem Beruf beurteilen? [0:44:43.8]

124 B5: Also ich glaube, meine grosse Ressource ist meine hohe Selbstreflektion, wenn ich das jetzt mal/ Meinst du das auch so? [0:44:56.6]

125 I: Ja.

126 B5: Ja, oder meinst du es jetzt mehr die Organisation betreffend? [0:45:02.8]

127 I: Nein schon auch, also, einerseits sicher, was ist eine Ressource, das frage ich dich dann nachher nochmals, oder von dir oder die du zur Verfügung hast. Aber auch was ist wie eine Ressource, vielleicht mehr auch geben durch den Beruf? Also was gibt dir der Beruf für Ressourcen, wo du wie getragen wirst, oder ja? [0:45:23.1]

128 B5: Also die Freude am, von/ des Kindes, wenn die sich so freuen und (unv.). Die Eltern, wenn es ein richtiger Flow ist im Austausch. Oder wenn man auch gemeinsam durch Konflikte gehen kann und dann wieder so auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Hier im Dienst auch die Supervisionsstunden, die angeboten werden. Die Gespräche mit den Kolleginnen, dass wir alle im gleichen Boot sind und dass sie manchmal auch nicht weiterwissen. Und dass man neue Wege finden kann zusammen. Die Arbeitsgruppen, in denen wir uns treffen. So, und auch der Austausch mit den Chefinnen, dass die einfach so im Hintergrund sind oder den Rücken stärken und hinter einem stehen. Ja das sind so die Ressourcen. Das gibt sehr viel Kraft. [0:46:16.3]

129 I: Ja das passt gerade ein bisschen zum nächsten Bereich von der Früherziehung so. Der Arbeitgeber gestaltet ja auch Rahmenbedingungen aus, unter den Vorgaben vom Kanton. Vorher waren wir ja bei den Arbeitstätigkeit und Arbeitsfelder gewesen, wo ja auch Herausforderungen und Ressourcen und/ sich daraus ergeben. Aber es ergeben sich ja auch Anforderungen einfach aus den Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite ist ja der Arbeitgeber auch mitverantwortlich für Gesundheitspräventionen eine Art, in der Arbeit. Also es hat so ein bisschen wie die zwei Teile. Du bist vorher schon recht bei dem gewesen, oder, was macht der Dienst oder auch wie fühlst du dich im Dienst getragen. Vielleicht um dieser Frage sich anzuschliessen und nochmals konkret nachzufragen, wie fest ist Selbstfürsorge am Dienst ein Thema? [0:47:16.3]

130 B5: Hoch, sehr hoch. Also es wird uns klar auch von der Fachleitung und aber von der Dienstleitung gesagt, dass wir gut auf uns schauen sollen. Und uns Unterstützung holen sollen, wenn wir es brauchen. Gerade auch bei Familien, die vielleicht herausfordernd sind, dass wir dann nochmal Supervision nehmen können oder so. Also sie legen sehr viel Wert drauf, dass wir es tun. Manchmal frage ich mich, ja sie haben selber ein sehr hohes Pensum, wie ihre Selbstfürsorge so ist. Da habe ich so ein bisschen Fragezeichen. Bin aber froh, wenn sie sich dazwischen auch mal Urlaubstage nehmen. Und nicht immer direkt auf E-Mail antworten und so oder nicht direkt die Berichte korrigieren, dann merke ich: "Okay, da achten sie jetzt auch ein bisschen auf sich." Aber bei mir, also ich habe schon so das Gefühl, dass es/ ähm, wird sehr zelebriert. Also es steht im Vordergrund. Nur, ich habe so dieses Gefühl, die Arbeit bei uns hat sich auch total verändert, weil wir immer mehr Kinder haben, die verhaltensauffällig sind und auch immer mehr problematische Familienfelder haben. Das ist dann halt dadurch, dass wir wie vor anderen Herausforderungen gestellt sind. Das ist nicht mehr die normale Früherziehung. Also ist weit mehr und das macht es dann schwierig, immer auf die Selbstfürsorge so zu achten oder man schlittert plötzlich in was rein, weil es einfach wie so, wieder wie ein neues Feld ist, mit drin. Weil weil

die Eltern niemanden haben und wir sind die Ersten, die da reinkommen. Wenn man mitkriegt, mit: "Boah, wir müssen jetzt echt entweder KESB anmelden oder auch andere Sachen reinholen." Also ich finde, die Brennpunktfamilien sind deutlich mehr geworden. Und das ist natürlich, wenn man so, wenn man so normale Früherzieherfamilie hat, das heisst, das Kind hat eine Entwicklungsbeeinträchtigung und das Familiensystem in sich ist aber grundsätzlich stabil. Dann finde ich, ist unsere Selbstfürsorge viel leichter umzusetzen, weil es ist ja dann wirklich dieses Flowing-Arbeiten. Aber wenn es jetzt Familien sind, die in sich überhaupt nicht stabil sind und sehr wackelig sind und die man erstmal, somit die Eltern erstmal stärken muss, damit sie überhaupt fähig sind, für ihr Kind da zu sein. Das kostet viel Kraft. Und da geht die Selbstfürsorge schon erstmal ein bisschen flöten, weil wir ja auch wie so den Auftrag haben, "Wohl des Kindes" und ich finde das geht manchmal schon an die Substanz. Wenn man dann/ ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr zwei oder drei Familien so in diesem Kaliber und da habe ich dann schon gemerkt: "Huiuiui, das ist jetzt aber schon ein bisschen viel." [0:50:20.9]

131 I: Ja, und dann merkst du wie die Haltung ist eigentlich da, dass es wichtig ist. Aber für dich, du merkst so die Umsetzung ist wie trotzdem schwierig. [0:50:29.9]

132 B5: Es ist fast nicht richtig realisierbar, weil du musst ja wie schauen, weil du ja die Fachperson auch bist, dass die Kinder nicht gefährdet sind und dann gibt es halt mal so Phasen, wo du dann darüber hinaus arbeitest, weil du dann halt mit den Fachstellen und dieses, weil du dann wie zu die Triage bist und das alles aufrecht zu halten oder in die Wege zu leiten. Also die Kunst besteht dann halt dann, wenn was installiert ist, sich wieder total rauszunehmen. Und dann wieder wirklich auf die Früherzieherin Rolle zurückzugehen. So. Aber das sind halt nur so spezielle Familien. Sonst ist es ja schon gegeben, dass man das machen kann. [0:51:14.3]

133 I: Jetzt haben wir oder hast du fest so die Haltung erwähnt, oder vom Dienst, wo ganz klar da ist, dass man sich schaut. [0:51:21.9]

134 B5: Mega, also das habe ich noch nicht/ echt in keiner anderen Arbeitsstelle bisher, wo ich ja so mitbekommen wie hier. [0:51:29.4]

135 I: Ja. Ist dann im Dienst wie/ also hast du auch wie konkrete Werkzeuge, wo sie dir zur Verfügung stellen können. Dass du merkst, so kann ich es besser umsetzen, die Selbstfürsorge. Also gibt es wie Sachen, wo sie dir auch ganz konkret Hand oder Hand bieten, in der Umsetzung? [0:51:51.2]

136 B5: Das, was ich halt konkret jetzt sagen kann ist, dass es halt jederzeit die Möglichkeit ist, mit ihnen zu reden. Wenn man nicht mehr weiter weiss, dann irgendwie dann konkret für diesen Fall individuell darauf reagieren. Dass wenn sie merken, man ist noch krank, dass sie dann auch darauf bestehen, man soll sich zuerst erholen, bevor man wieder zurückkommt. Und nicht sagen: "Hey, du bist jetzt aber schon mega lang krank, was ist denn da?" So einen Druck aufbauen. Dass sie die Supervision für wichtig erhalten, dass sie es wichtig finden, dass man in Teams kommt, wo man auch Fallbesprechungen machen kann. Und wo man auch das (unv.), da gibt es immer eine Befindlichkeitsrunde auch, wo man dann auch sagen kann, wie es einem geht. Und da bauen sie dann halt auch so von den DiFs so Elemente mit ein. Oder mit Karten, über Karten zu reden, wie die Gefühlslage gerade ist. Oder, dass man auch Fälle bespricht, anhand von so traumasensiblen Umgehen. Oder genau noch so viel Anderes. Auch das autorisierte Pädagogik, so hieß das. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr richtig, aber dieses, wie wir auch von der inneren Haltung an die Sachen ran gehen können, welche Unterstützung

wir uns holen können, dass wir uns auch andere Fachleute hinzuholen können, wenn wir beim Thema nicht mehr weiter wissen. Dass wir wirklich unsere Früherzieherinnen-Rolle beibehalten und nicht noch Sozialarbeiter werden oder Therapeut oder ich weiß nicht was da, sagen sie, unterstützen sie uns ganz klar dann auch in den Besprechungen der Fälle, was man da noch machen kann. So finde ich das, wenn man auf sie zugeht. Genau. Also so, finde ich, wird schon drauf geschaut, dass wir wirklich Früherzieherinnen bleiben. Also sie versuchen es. Es gelingt natürlich nicht immer und irgendwann ist man in dem Fall einfach auch zu tief drin, aber ich habe wie so das Gefühl, sie sind dann noch da. Wenn man zu tief reingerutscht ist, dass sie einem wieder helfen rauszukommen. Also, ja. [0:54:03.5]

137 I: Und Befindlichkeitsrunde hast du gesagt bei der Teamsitzung? [0:54:09.2]

138 B5: Ja, genau, also das finde ich auch mal wertvoll, von den anderen zu hören. Also in unserem Team ist sehr schön. Wir sind sehr offen und können sehr gut miteinander reden über alles. Und da kann/ das ist schon wie so eine kleine Supervisionsrunde so, wo jeder steht und dass man so einander teilhaben lässt. Genau. (...) Also sagen wir mal so, dass ich glaube, das was es halt auch ausmacht ist, man ist nicht nur als die Mitarbeiterin gesehen, sondern auch als der Mensch, der eben auch noch das private Leben hat. Das finde ich echt, das schätze ich hier sehr. Hm (bejahend). [0:54:50.9]

139 I: Jetzt sind wir ganz fest bei Selbstfürsorge und fest auch bei der Haltung und das Miteinander gell, habe ich so rausgehört, wo du sehr schätzt. Wenn du jetzt so ein bisschen mehr vielleicht an Rahmenbedingungen oder Vorgaben denkst, so auf Ebene von der Dienststelle, also weniger durch Tätigkeiten, sondern mehr wo ihr Vorgaben habt auch. Ähm (...) was erlebst du dort? Welche Rahmenbedingungen erlebst du dort eher als förderlich für die Selbstfürsorge? [0:55:31.4]

140 B5: Also ja ich ich habe jetzt gerade eher gedacht, was ich nicht so förderlich finde. [0:55:34.8]

141 I: Du darfst auch das zuerst, das frage ich mich/ frage dich nachher sowieso auch. [0:55:36.9]

142 B5: (lacht) Also was ich manchmal denke, wenn ich weniger Kinder hätte für das Pensum, was ich habe, dann könnte ich viel mehr für die Kinder da sein, für die Familien da sein und für mich selbst vor allem. Also dieses Pensum mit 80 und dann so viele Kinder, ist es manchmal unmöglich, Selbstfürsorge zu betreiben. Weil einfach von der Zeit her gar keine Zeit bleibt. Du bist einfach/ arbeitest dann fünf Kinder am Tag ab und bist am Abend einfach erschöpft. Weil es einfach auch so viele unterschiedliche Systeme sind, in die du reingehst. Und das würde ich mir anders wünschen. Ich würde mir echt wünschen, dass es weniger Kinder fürs Pensum sind, weil ich glaube auch dann die Qualität sich steigern würde. Man viel mehr, ich würde so viel gerne noch mehr vorbereiten für die Kinder. Es bleibt aber keine Zeit dafür. Also wann soll ich es noch tun? Und das würde ich mir anders wünschen. Also, dass man wirklich vielleicht mit 80 Prozent nicht 16 Kinder hat, sondern wenn es nur 15 sind oder 14, also so, dann hat man einfach dazwischen Luft und kann einfach/ bleibt in seiner Kraft. Also wenn es längere Zeit eben so läuft, dann ist es einfach aufgrund des hohen Pensums der Kinder herausfordernd. [0:57:14.0]

143 I: Weil eine Dichte gibt dann?

144 B5: Es ist eine Megadichte. Es ist eine Megadichte. Und gerade so Stoßzeiten, wenn dann noch die Abklärungen beim SPD sind oder Einschulung, das ist mega dicht. Es ist wirklich dicht. Und jetzt, was ist förderlich für die Selbstfürsorge? Da habe ich auch so das Gefühl, das habe ich jetzt schon so ein

bisschen so gesagt. Weisst so Supervision und mit dem Ganzen, ich glaube, das habe ich schon so ein bisschen gesagt. Von der Haltung her. Das ist so förderlich. [0:57:48.4]

145 I: Dann würden wir, wenn es für dich gut ist, zum nächsten Teil kommen. Es überschneidet sich ja immer ein bisschen. Wir würden das so ein bisschen über Stress und den Umgang damit, würden wir dort ein bisschen eintauchen. Gell, ich habe vorhin gesagt, dass beim transaktionalen Stressmodell sind Reize eigentlich Stressoren. Und die können ja ganz unterschiedlich aussehen. Die können/ seien es arbeitsorganisatorische Sachen wie Zeitmangel oder Aufgabenmenge, Gestaltungsfreiraum sein, aber es kann auch/ können auch physische oder psychische Anforderungen sein, die Stress auslösen. Oder strukturelle Hindernisse, zu wenig Material, zu wenig Informationen und so weiter. Also auf ganz verschiedenen Ebenen. Wie oft würdest du jetzt sagen, erlebst du Stress im Kontext von deiner Arbeitstätigkeit? Eher selten, manchmal oder oft? [0:58:50.1]

146 B5: Oft. [0:58:54.4]

147 I: Oft hm hm (bejahend). Und wenn jetzt ausgehend von dem "Oft" überlegst, was sind so typische Situationen im beruflichen Alltag? Gell viele hast du schon erzählt. Ich habe vielleicht schon ein bisschen eine Vorstellung. Aber was sind so typische Situationen im beruflichen Alltag, wo bei dir Stress auslösen? Gibt es das, oder? [0:59:21.8]

148 B5: (..) Jetzt am Anfang, als ich begonnen habe, war der Stress natürlich auch: "Oh Gott, was mache ich denn jetzt jede Woche neu, was mache ich denn jetzt mit dem Kind. Wie gehe ich jetzt weiter, wie mache ich die Förderplanung?" Jetzt nach fünf Jahren bin ich dann deutlich souveräner geworden, deutlich relaxter, muss weniger überlegen, sondern ich mache dann halt einfach so, habe so Ideen und nimm dann das Material mit und das ist entspannter geworden. Das was jetzt so Stress auslöst, sind einfach wirklich ähm ähm (..) Fachleute, mit denen ich nicht so Hand in Hand arbeiten kann. Oder eben KESB-Fälle, wenn dann wirklich akut was los ist und wenn ich so (.) Also es gibt so Phasen, wo die Kinder alle meinen, es müssen wir irgendwie querschliessen. Jetzt machen wir nicht mit oder so. Irrendwie ich weiss nicht, weisst du, die sprechen sich irgendwie wie ab (lachen beiden). Das finde ich dann auch ein bisschen Stress, wo es dann so Phasen gibt, wo ich denke, okay ich weiss glaube ich doch nicht so viel über Früherziehung. Und das entspannt sich dann wieder so ein bisschen. Und Stresssituationen sind, wenn Eltern wirklich sich querstellen. Also überhaupt nicht greifbar ist sind, weil dann, ja einfach die Arbeit, dann kann ich klar dem Kind was geben, aber ist es ja schöner, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind ja die Entwicklungsschritte nochmal deutlicher zu sehen. Und das sind auch nochmal so Stressmomente. Also es ist sehr individuell von Familie zu Familie, muss ich feststellen. Es gibt nicht so, das ist jetzt der Stress, sondern es steht und fällt einfach wirklich auch mit Kollegen, Fachpersonen, Eltern, Kindern, wie gut können wir, wie gut matched das? Und dann können auch herausfordernde Situationen angenehm sein, wenn es gut matched. Aber wenn es nicht matched, können auch leichte Situationen schräg sich anfühlen und Stress auslösen. Weisst du, was ich meine? [1:01:44.9]

149 I: Ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich das wie nochmals so in Worte zusammenfassen kann. Aber ich weiss, was du meinst. Aber ja ja. Ich bin am überlegen, mir fällt jetzt keine so prägnante Zusammenfassung ein für das. Aber ja. Ich kann es nachvollziehen ja ja. Also ein Wort, wo mir vorher durch den Kopf gegangen ist, wenn es viel ist aber so wie läuft dann gell, dann/ [1:02:17.5]

150 B5: Dann ist es okay. Dann ist es so positiver Stress. Dann ist es so es flowed. Weils dann einfach so/ es wird halt dann nur wenn man sich nicht mehr so verstanden fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man rennt gegen eine Wand oder man wird gar nicht gesehen oder gehört in dem oder in der Rolle, in der man ist. Dann wird es schwierig. [1:02:39.3]

151 I: Weil es auch so wie Leerläufe/ das ist mir durch den Kopf, weil es wie so Leerläufe auch gibt dann eigentlich. Und beim anderen ist es so (.) konkret vielleicht das Wort Sinnhaftigkeit dann wie gegeben, weil es einen Effekt auch/ [1:02:56.5]

152 B5: Ja und so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Weisst du, man ist zusammen im Boot und geht zusammen auf die Reise, im Prozess. Das ist dann immer super. Das erlebe ich als sehr leicht, auch wenn es drumherum sehr problematisch ist. Weisst du. Da habe ich nicht gedacht/ das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja. [1:03:14.7]

153 I: Es gibt dann wie so eine gemeinsame Lösungsorientierung eigentlich. [1:03:17.9]

154 B5: Ja genau. Das ist gar nicht so sehr die problematischen Familien, sondern wie wir es geschafft haben in Kontakt zu sein. Also wie gut ist die Bindungs- oder Vertrauensbasis. Also die gut ist, dann ist weniger Stress, wenn die nicht so gut ist, dann ist mehr Stress. Find ich. [1:03:46.8]

155 I: Hm hm (bejahend) ja. Wir sind vorher auch mal so ein bisschen, gell, bei der Breite gewesen, von den Arbeitstätigkeiten und ähm (...) bei der Offenheit, so wie man es ausgestaltet, sind wir so konkret noch nicht gewesen. Einzig, wo du so ein bisschen einen Input so gegeben hast, mein ich, sei dort, wo du gesagt hast, ja zum Beispiel das Vorbereiten, hast du dir früher mehr Stress gemacht, weil du gedacht hast, was nehme ich jetzt und jetzt hast du dort wie so ein bisschen wie/ so ein bisschen Ideen, ein Ideenpool. Ähm (..) gibt es sonst noch etwas, wo dir in dieser ganzen Offenheit wo wir haben, bei der Arbeit, noch so ein bisschen/ ja Orientierung gibt? Oder wie gehst du mit dieser Offenheit um, anders gefragt? [1:04:43.4]

156 B5: Also ich ähm/ gönne mir mo/ also jetzt ähm (..) Also ich habe mir angewöhnt, mir zu gönnen, mir Zeit zu lassen, die Familie und die Kinder erstmal kennenzulernen, die ersten drei Monate. Also noch gar nichts zu wollen, sondern erstmal kennenzulernen. Unabhängig von den Berichten und was das so ist. Und das gibt mir eine Orientierung. Dass ich sage: "Hey, erst mal die ersten Monate lernen wir uns erst mal kennen." Und es eine Orientierung für die Eltern. Und so habe ich dann erst mal mir Raum geschaffen, Zeit geschaffen so. Und dann gibt es eine Orientierung, dass halt klar ist, dass dann der Erstbericht ja folgt und dass dann irgendwie so die Ziele klar geschrieben werden. Und das dann auch mit den Eltern so auch, die mit ins Boot holen und dann auch mit ihnen zu klären, welche Ziele (..) sind denn jetzt relevant. Wenn es gelingt. Das gelingt ja nicht immer. Und wenn es gelingt, gibt es so eine Orientierung, wo man dann zusammen hinschauen kann. Das ist eigentlich so der Idealfall. Und dann immer wieder nochmal draufschauen, überprüfen, was muss noch verändert werden. Und dann sind ja von der Orientierung her eh die Zeitfenster, was jetzt so abläuft bei der Einschulung mit dem SPD. Kontakt aufnehmen oder wenn es noch Logo braucht, mit den Ärzten und so weiter, Kontakt aufnehmen. Also was braucht die Familie? Das System gibt ja dann auch nochmal so eine Orientierung, wenn man das erfasst hat. Was braucht das Kind vor allem noch an zusätzlicher Förderung. Und mir hilft das eben auch mit den/ also ich rede gerne mit den Logopäden oder Physiotherapeuten oder auch Spielgruppenleiterinnen, wenn die drin sind, wie sie das Kind erleben oder hospitieren da auch gerne mal.

Das gibt mir auch nochmal eine Orientierung. Also ich versuche am Anfang viele Informationen über das Kind, über die Familie und über das Drumum zu bekommen und das gibt mir eine Orientierung, wo meine Position dann ist und was ich dann damit, wie ich fördern will. [1:06:49.8]

157 I: Und inwiefern kann die Offenheit jetzt für dich vielleicht auch eine Herausforderung sein oder kann sie überhaupt eine Herausforderung sein? [1:06:57.1]

158 B5: Total. Also es ist schon jedes Mal ein Sprung ins kalte Wasser bei jeder Familie, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich natürlich auch Mensch bin und ich auch nicht immer so offen sein kann oder halt so, also je nachdem, was mir dann begegnet oder wie sie auf mich zugehen, dann löst das ja auch in mir was aus. Und das dann auch gut zu beobachten. Wo kann ich weiterhin offenbleiben und wo merke ich, dass ich aber auch gerade Mäuerchen aufbaue. Das ist so die Herausforderung. Ist das so die Frage, die du meinst? [1:07:38.0]

159 I: Ja auch, Offenheit ist auch/ ja ja schon auch. Es geht eigentlich ja wirklich auch in das rein. Offenheit ist ja schon auch so, du hast ja sehr viel Freiheit oder auch in der Ausgestaltung. Jetzt hast du gesagt, dass Offenheit, du hast eigentlich ausgehend von der Familie schon geschildert, oder was/ dass es Offenheit braucht und auch die Situation sehr offen ist, wenn du reinkommst. Aber auch von der Ausgestaltung hast du auch sehr viel Offenheit. Auch nochmals ja/ Auch auf das bezogen. [1:08:06.0]

160 B5: Also ich finde die Offenheit auch gut in dem Sinne/ bedeutet für mich auch so Flexibilität, wie oder welches Material, oder wie ich vorgehen will. Manchmal gibt es natürlich auch Situation bei Kindern, wo ich nicht weiß, was mache ich jetzt als erstes. Und da finde ich es wieder gut, auf das Team zurückgreifen zu können. Oder halt mich mit anderen auszutauschen, was würdet ihr denn jetzt da machen. Als Orientierung dann auch. Also so, ich weiß mittlerweile/ genau das habe ich am Anfang noch nicht so. Da wusste ich noch nicht an wen ich mich wenden konnte, wenn ich was habe, wo ich nicht weiterkomme. Mittlerweile weiss ich ein wenig an wen ich mich wenden kann und das beruhigt. Also das macht dann/ gibt eine Orientierung. [1:08:52.6]

161 I: Ja vielleicht zum gerade an diese Aussage anzuschließen. Weil diese Frage käme dann später auch. Eben du hast eigentlich als ganz wichtigen Faktor genannt, sich an jemanden wenden oder. Ja, an wen wendest du dich, jetzt nicht konkret mit Namen und Person, aber vielleicht mit Funktion? [1:09:13.6]

162 B5: Chefs, also Dienstleitung, Chefs, Kolleginnen und aber auch andere Fachpersonen. Also Ärzte, die dann mit im Boot sind. Logopäden, die mit im Boot/ [1:09:23.2]

163 I: Das hast du vorher gesagt, gell. Ja. [1:09:25.2]

164 B5: Also ja, [1:09:27.0]

165 I: Je nach Situation. [1:09:30.3]

166 B5: Je nach Situation. Kindergarten Lehrperson. Und dann halt aber schon das Team auch. [1:09:38.7]

167 I: Ja. [1:09:40.4]

168 B5: Und manchmal habe ich auch eine Supervisorin. Also Ich gehe auch selber in Supervision, wenn Fälle schwierig sind. Dass ich dann in der Supervision dann halt einen Fall besprechen kann. Und auch nochmal, wo meine eigenen Anteile sind, dass ich das raus löse. [1:09:58.0]

169 I: Ja (.). Wir sind in der Früherziehung fest in der Interaktion mit anderen Personen. Das ist so, vorher hast du gesagt, das ist auch fest eine Qualität eigentlich oder, mit den Kindern in Kontakt sein und mit den Eltern. Es sind aber auch Erwartungen und Emotionen von allen beteiligten Personen herum und je nach dem, wie viel Personen auch beteiligt sind, kann es auch sein, dass sie sich sehr unterscheiden. Du hast ja auch so ein bisschen interdisziplinäre Zusammenarbeit angesprochen. Wo das auch schon so ein bisschen herausgekommen ist. Wie gehst du mit so unterschiedlichen Erwartungen und allenfalls auch mit Emotionen von beteiligten Personen um? [1:10:40.8]

170 B5: (...) Also das hängt echt auch wieder damit zusammen, wie gut ich in Kontakt mit den Personen bin. Also so funktioniere ich glaube ich. Ich bin so ein Beziehungstyp. Und wenn ich in gutem Kontakt bin, dann stresst mich das weniger. Dann kann ich fokussiert bleiben und genau nachfragen und habe die Klarheit. Aber wenn ich merke, ich bin nicht gut im Kontakt und ich kann es nicht einschätzen, was jetzt wirklich in denen vorgeht und wie sie mich da auch akzeptieren, das löst in mir Unsicherheit aus. Und dann beginne ich zu schwimmen und werde so ein bisschen orientierungslos. Also dann/ neige ich manchmal dann vielleicht auch so zu hyperventilieren, sage ich mal, so zu hyperaktiv oder in so einen Aktivismus zu kommen. Also es steht und fällt bei mir ganz viel über die Beziehung. Wenn ich selber merke: "Hey ich bin im guten Kontakt," dann fühle ich mich sicher. Aber das finde ich, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt als nächsten Schritt lernen will, mich unabhängig davon zu machen, ob die mich jetzt mögen, respektieren, sondern, dass ich einfach weiss: "Hey ich kenne meinen eigenen Wert und ich weiss, was ich da kann und was ich eben/ wo ich auch noch was dazu lernen darf. Ich mache es aber nicht mehr von dem Kontakt abhängig oder von der Anerkennung abhängig." Das ist so mein nächster Schritt, den ich gehe, gerade. Weil das hat mich früher sehr runtergezogen. Sobald ich irgendwie sowas mit Ablehnung oder, weisst du, so gespürt habe. Also ich sage mal zusammenfassend, ich versuche immer mehr bei mir zu bleiben in jeder Situation, um mich unabhängig zu machen, ob ich da jetzt als Fachperson anerkannt bin oder nicht. Und dadurch nicht mehr so in Stress zu kommen. Verstehst du? [1:12:47.8]

171 I: Ja, ja ja. Ich meine, ich habe/ Ja ich meine, ich kann es einordnen ja. Und gell, du hast jetzt gesagt, dass es eben bei den eigenen Emotionen. Hast du dort auch Strategien, was du dann machst, wenn du merkst, die Emotionen kommen. Du hast gesagt, bei dir bleiben. [1:13:05.9]

172 B5: Hm (bejahend). Also ich habe also jetzt auch vor den Weihnachtsferien, also ich habe letztes Jahr eine Familie begleitet, da war die Mutter Borderlinerin und ich habe das am Anfang nicht gewusst und es war sehr streng. Und ich habe dann aber gemerkt, in mir löst das Emotionen aus und ich hole mir dann Unterstützung in Art von Supervision. Ich bringe es an die Dienstleitung mit ein. Genau es wiederholt sich leider gerade immer wieder. [1:13:33.4]

173 I: Das macht macht nichts aber ich frage trotzdem nochmals nach, weil es kann ja sein, ja. [1:13:39.3]

174 B5: Und ich habe es auch ins Team gebracht. Also ich habe/ Vor den Weihnachten hat sich ein bisschen zugespitzt. Habe ich sie ins Team gebracht, wie auch die anderen damit umgehen oder mit diesen Situationen und ich habe mir dann auch die Fachleitung geholt zu/ für ein gemeinsames Elterngespräch und das hat einiges bewegt, nochmals. Also ich hole mir dann Unterstützung. Also ich nehme meine Gefühle sehr ernst, weil ich keine/ Weils ich vermeiden möchte, Gegenübertragungen zu machen, weisst du, sondern ich versuche wirklich zum Wohle der Familie und des Kindes mein Bestes zu geben, aber halt, aber auch mich dabei nicht zu verlieren oder zu vergessen. Und deswegen halt mir wirklich

diese Unterstützung zu holen, damit so für mich und auch für das Familiensystem das Bestmögliche passiert. [1:14:32.1]

175 I: Und dort hilft dir der Blick von aussen? [1:14:34.7]

176 B5: JA ich brauche den Blick von aussen. Unbedingt. Da hole ich mir wirklich jemanden von aussen dazu. Weil ich bin mich dann zu sehr im Familiensystem mitverquickt. [1:14:47.8]

177 I: Wir würden noch mal ein bisschen einen Sprung machen, wenn das gut ist für dich. Wir waren vorher schon ganz fest bei den Ressourcen gewesen, von der sozialen Unterstützung gell, das habe ich dich wie schon gefragt. Ich habe dich auch schon gefragt, eben von der Gestaltung, ja wo/ was dir Orientierung und Sicherheit gibt. Ich merke, ich habe dort ein bisschen vorgegriffen. Aber vielleicht noch als wichtige Frage zu Ressourcen. Du hast da schon etwas gesagt. Du hast dort gesagt, dass ich so reflektiert bin, glaube ich, gell? [1:15:23.1]

178 B5: Hm (bejahend).

179 I: Das erlebst du als persönliche Ressource. [1:15:27.4]

180 B5: Ich kenne mich sehr gut. Ich weiß meine Musterpunkte oder meine Triggerpunkte. Und ähm, oder spüre, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und ich spüre aber auch, wenn ich eine Blackbox habe und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht, dem muss ich nachgehen. Und das ist eigentlich, also ich finde Früherziehung auch der beste Selbsterfahrungsberuf, wo man sich selber sowas von kennenlernt. Das ist finde ich für mich eine Riesenchance. Und ich nutze die. Ich mache das total gerne. Bis nochmal in die Tiefen zu gehen, was ist denn jetzt da wieder bei mir. Ich möchte so frei wie möglich werden. Selber. Deswegen meine ich halt, dass es so eine riesen Ressource. Ich beobachte sehr gut und ich bin sehr reflektiert. [1:16:16.4]

181 I: Gibt es noch Ressourcen auf anderen Ebenen? Das ist eine, die ganz fest bei dir ist, gell. Es gibt soziale Ressourcen, da hast du ganz viele schon genannt. Gibt es sonst noch Sachen, wo du zusätzlich noch als wichtige Ressource siehst? [1:16:36.3]

182 B5: Meine/ mein Glaube, also den Sinn im Leben ist das ganz fest. Also das hilft mir. Meditation, ich meditiere gerne und Yoga mache ich auch. Einfach auch alles so Sachen oder geh gern in der Natur spazieren. Alles, was mir hilft wieder aufzutanken und bei mir zu sein. Also weil, wenn ich merke, ich bin zu viel im Trubel, gehe ich bewusst, ziehe ich mich zurück. Dann gehe ich auch aus allen Kontakten oft raus. Freundinnen von mir haben schon gesagt, du bist ja gar nicht mehr da. Aber ich brauche dann auch den Rückzug. Ich kann dann, das ist, ich ticke da anders, manche brauchen ja dann noch die Freunde und diesen sozialen Kontakt und dass sie dann wieder so auftanken können. Ich tanke eher auf mit mir selbst und in der Natur. Und dann als zweites mit dem Kontakt. So, ich brauche das schon auch. [1:17:33.7]

183 I: Ja, das hat man auch fest gehört vorher. [1:17:34.2]

184 B5: Ja, aber das ist schon/ das ist schon ein ganz wichtiger Anker. Ich brauche die Zeit mit mir. Ich fühle mich sehr mit mir verbunden. [1:17:46.5]

185 I: Und das nutzt du eigentlich als Ressource, indem du es schon präventiv machst. Das du weisst, ah das da tanke ich [1:17:53.7]

-
- 186 B5: Ich habe im Kalender auch (Name)-Zeiten stehen (lacht). Ich verabrede mich mit mir selbst. [1:17:59.7]
-
- 187 I: Ja, du das vorher glaub ich auch mal gesagt Zeitinseln, gell, ist ein Thema. Und dann machst du es aber auch, wenn du merkst: "Uh, jetzt habe ich wirklich schon Stress." Dann schaust du auch, dass du es so machen kannst, dass wirklich so/ [1:18:12.2]
-
- 188 B5: Schon eher, ja momentan schon eher vorher. Wenn ich merke, jetzt kommt echt eine heftige Zeit auf mich zu, man hat das ja so ein bisschen/ oder wo ich schon merke, da ist es mir schon ein bisschen streng, dann schaue ich schon vorher, was ich jetzt machen kann. Dass ich gut durch diese Zeit komme. [1:18:32.7]
-
- 189 I: Ja, das ist das, wo du schon ein bisschen gesagt hast, gell, dass jetzt sehr aktiv auch schaust. Präventiv für dich sorgst. [1:18:40.8]
-
- 190 B5: Ich bin sehr präventiv unterwegs gerade. Also da kann ich sagen, diese Wechseljahre sind super (lachen beide). [1:18:51.9]
-
- 191 I: Wenn wir jetzt so den letzten Teil vom Thema Stress/ Nachher kommen wir zur Erholung. Wenn du Stress schon hast. Wenn Stress schon ausgelöst ist, gibt es ja verschiedene Strategien. Das problemzentriert sein, also wie kann ich es lösen? Oder eben auf mentaler Ebene, wie deute ich die Situation oder kann ich es wie akzeptieren, dass die Situation jetzt so ist. Oder eben das, was nachher noch mehr Fragen kommen und du aber schon ganz viel gesagt hast: Regenerativ, wie kann ich/ ja, mich eigentlich ein bisschen regulieren, auch emotional. Sich regenerieren hat viel mit auch, sich emotional oder auch für physiologische Stressreaktionen allenfalls zu regulieren. Wenn jetzt du an eine Situation vielleicht auch denkst, wo du Stress gehabt hast, weißt du, was hat dir, vielleicht auch geholfen, zum jetzt eben mit dem Stress umzugehen? [1:20:00.9]
-
- 192 B5: Also, das hast du gerade gesagt, das ist alles, was ich schon gesagt habe, Hilfe zum Aussen zurück, aber was noch ergänzend wäre, in dem Punkt ist, meine Gedanken. Also die habe ich ganz gut jetzt, also ich habe in den fünf Jahren meine Gedankenhygiene gemacht. Also ich habe früher – das meinte ich mit dem Abhängigsein von den Meinungen anderer – auch alles auf mich bezogen, also ich konnte ganz schwer so unterscheiden: "Ah das hat jetzt wirklich was mit dem zu tun und nicht mit mir zu tun." Und dass ich ganz fest aufpasse, was ich jetzt dazu denke. Also so, dass ich einfach nochmal gut schaue: "Was ist jetzt wirklich passiert. Was ist passiert? Also, wie habe ich mich gefühlt? was hat er gesagt? Also was haben wir gesagt? Wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich wahrgenommen, wie sich der andere gefühlt hat? Und hat das jetzt wirklich was mit mir zu tun? Oder ist es jetzt einfach aus der Situation heraus?" Also so wirklich so einen Abstand zu gewinnen und meine Gedanken zu beobachten und meine Gedanken zu verändern. Also ich habe mich dann: "Oh Gott, jetzt hast du da versagt, und so." Wenn ich das merke, dann gehe ich ganz schnell raus und sage mir: "Ne, Moment. Das war jetzt diese Situation. Das hat ja nichts mit Versagen zu tun. Was kann ich da nächstes Mal auch anders machen? Wie kann ich anders reagieren?" Also schon mich auch/ also Verantwortung für mich zu übernehmen und mein Handeln, aber nicht mehr mich abwerten. Und mich nicht mehr für alles entschuldigen. So das hat sich auch verändert. Dass ich da mehr zu mir stehe. Das ist so. Also nicht mehr Everybody's Liebling zu sein. Auch mal sagen: "Ne, hier geht es einfach gerade nicht mehr weiter. Stopp." Ja. Ist das so die Frage? [1:22:04.2]
-

-
- 193 I: Ja, eigentlich schon. Sonst hast du schon viele Strategien genannt. Das wäre die andere/ nächste Frage gewesen. Was hast du noch für andere Strategien? Aber du hast ja ganz viel schon gesagt, und ganz fest, eben das, was du gesagt hast, immer das Soziale auch, auch sich einen Blick von aussen holen. [1:22:19.0]
-
- 194 B5: Und Körperlichkeit kommt jetzt mit dazu, dass ich jetzt auch Sport mache. [1:22:22.5]
-
- 195 I: Ja, stimmt. [1:22:24.0]
-
- 196 B5: Und auch Aktivitäten. Dass ich Joggen gehe, dass ich in Sportvereine gehe. Ja, dass ich das jetzt mache, in Angriff nehme. [1:22:34.7]
-
- 197 I: Und das hilft dir dann auch, wenn du Stress hast?
-
- 198 B5: Mega mega. Also das Joggen ist für mich Therapie pur. Also wenn, weisst du, wenn du so am See, ich wohne ja am See, und wenn ich dann am See, am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht und nur Tiere da sind und der See und ich jogge da entlang, das ist HAMMER. Das ist/ ja das gibt ganz viel. Ja. Das ist wirklich ein Stress runter machen. Und ich trinke keinen Kaffee mehr. Also ich achte auch auf meine Ernährung. Also eigentlich weniger Süßigkeiten. Das habe ich mir so zugestanden (meint Schokolade auf dem Tisch). Also da nicht (lachen beide). Aber auch weniger Zucker normalerweise. Und halt viel Tee und keinen Kaffee mehr und wirklich gesunde Ernährung achte ich sehr jetzt auch drauf. Weil ich auch merke, dass zu viel Kaffee/ ich habe ja Kaffee vorher getrunken wie Wasser. Und/ also Ernährung. Also auch die Körperebene, seelische Ebene, kognitive Ebene. Das ist ein ganzheitliches Projekt (..) (lacht) der Regulierung und der Achtsamkeit. [1:23:42.6]
-
- 199 I: Hast du vielleicht gerade noch einen Arbeitstag so im Blick, wo du weisst, nach dem war ich wirklich voll kaputt. Und habe so viel Erholung gebraucht. Vielleicht hast du gerade ein konkretes Bild. Was hast du nach dem Tag gemacht? Was hat dir geholfen? [1:24:04.7]
-
- 200 B5: Ich bin spazieren gegangen. Ich habe mit einer guten Freundin telefoniert. Ich habe einfach mir Gutes getan. Ich habe/ Ich hätte noch Büroarbeit machen müssen oder so. Ich habe gesagt: "Nein jetzt nicht mehr. jetzt bin ich dran." Habe alles liegen gelassen, stehen gelassen und habe einfach nur noch Schönes gemacht für mich (...) um aufzutanken. [1:24:34.3]
-
- 201 I: Wir sind schon mitten im letzten Teil, dem wichtigsten Teil eigentlich, aber es ist auch schon ganz viel zu diesem Teil gekommen. Versuche jetzt, dass wir möglichst wenig Doppelungen haben. Es gelingt mir vielleicht nicht ganz, aber ich probiere es. Du kannst ja auch einfach sagen, das ist es gewesen. Eben, Erholung und Erholungsprozesse (beide lachen). Wir haben am Anfang diese Skalierungsfragen gehabt. Du hast mir dort schon etwas ein bisschen gesagt, gell. Ich habe dich gefragt, mit dem persönlichen Wohlbefinden wo du unt/ Ich habe gefragt, wie fest ist dir Erholung für das persönliche Wohlbefinden wichtig. Jetzt wäre noch die Frage, wo merkst du einen Unterschied zwischen "ja, ich bin erholt" oder nicht, im persönlichen Wohlbefinden. Du hast schon ein bisschen etwas gesagt. Du hast gesagt vom, was hast du dort gesagt, glaub ich von der Geduld her, kann das sein, du seist etwas leichter? [1:25:41.2]
-
- 202 B5: Hm (bejahend) reizbar. [1:25:42.5]
-

-
- 203 I: Genau, ist das ein Unterschied, den du merkst, oder gibt es noch andere, wo wir noch nicht darüber gesprochen haben? [1:25:49.8]
-
- 204 B5: Müde, weil ich erschöpft bin. Also müde. Auch vielleicht Traurigkeit. Das ist irgendwie so denke "Oh", so das. Also es sind mehr die Gefühle, wo ich wahrnehme. So körperliche Erschöpfung und Gefühle reizbarer, traurig, also es ist alles so schwer, ist nicht mehr leicht. [1:26:11.3]
-
- 205 I: So auf der Gefühlsebene dann. Das so. Du hast vorher/ Leichtigkeit hast du vorher schon einmal erwähnt gell, in einem anderen Kontext. Und bei der Arbeitsleistung, wir haben vorher oder bei den Skalierungsfragen geredet, von der Qualität von der Arbeit, wie wichtig es du findest. Hast dort glaub auch/ glaube dort ist die Leichtigkeit gekommen, kann das sein? [1:26:36.0]
-
- 206 B5: Hm (bejahend), ich weiß es nicht mehr genau. [1:26:39.4]
-
- 207 I: Ja, bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Kommt dir dort noch etwas in den Sinn, wo du Unterschiede merkst, je nach Erholungszustand? [1:26:48.5]
-
- 208 B5: Jetzt musst du nochmals kurz sagen. [1:26:49.1]
-
- 209 I: In der/ Weisst du, von der Qualität von der Arbeitsleistung. Wo merkst du dort ja (..) Unterschiede je nachdem? [1:26:58.6]
-
- 210 B5: Also manchmal staune ich, dass ich einfach so umschalten kann, wenn ich beim Kind bin. Egal wie müde oder erschöpft ich bin. Also dann merke ich, ok, das gibt mir echt viel Power diese Arbeit. [1:27:10.7]
-
- 211 I: Also dort kannst du es wie ausklinken? [1:27:13.1]
-
- 212 B5: Ja, kann ich es voll ausklinken. Es ist mehr dann im Privaten, dass ich dann wieso merke: "Oh, ich kann nicht mehr." Und jetzt muss du nochmal sagen, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten. [1:27:25.9]
-
- 213 I: Ja wo du Unterschiede merkst, weisst du, in der Qualität von der Arbeit, wenn du merkst: "Oh, ich bin heute jetzt nicht so erholt." [1:27:34.1]
-
- 214 B5: Ah, dass ich dann vielleicht jetzt nicht mehr neue Spiele oder eine neue Förderung überlege, sondern wenn ich so erschöpft bin, dass ich dann halt sage: "Hey, das hat ja auch bei dem anderen Kind gerade gut klappt." Dann mache ich das mal mit dem Kind. Also ich mache mir es dann so ein bisschen einfach. [1:27:48.3]
-
- 215 I: Okay. [1:27:49.6]
-
- 216 B5: Das ist so. Oder, dass ich auch manchmal, auch wenn ich jetzt wirklich sehr erschöpft bin, auch einmal eine Förderung absage und dann sagst du: "Den Vormittag brauche ich jetzt erst mal für mich. Und dann sehen wir uns nächste Woche." Und dann ge/ starte ich erst am Nachmittag. Dass ich dann einfach so mir Rückzug wieder gönne. Also, dass ich halt wirklich wieder bei mir erstmal bin. Weil dann bringt es ja auch nichts, wenn ich dann in die Familie/ Grad, es steht und fällt immer, was es für Familien sind. Wenn ich merke, das ist eine Familie, die viel Herausforderndes von mir verlangt und ich kann es gerade nicht geben, weil ich jetzt einfach wirklich erschöpft bin oder noch körperlich Kopfschmerzen
-

-
- habe oder so, dann sage ich einfach tatsächlich auch meine Förderung ab oder oder verschiebe sie auf einen anderen Tag, dass ich dann jetzt da nicht hingeh. [1:28:43.4]
-
- 217 I: Ja okay. Weil du merkst, in dem Moment kannst du wie die Präsenz nicht bieten. [1:28:47.9]
-
- 218 B5: Ja, also wenn es ganz krass ist. Das ist selten, aber wenn es dann so, dann mache ich nicht, gehe ich nicht mehr über die Grenze. Das hat sich jetzt auch verändert. Früher bin ich drüber gegangen. Mache ich nicht mehr. [1:29:01.3]
-
- 219 I: Jetzt gell, wir sind schon lange dran. Ich hätte noch ein paar Fragen. Willst du mal 2-3 Minuten Pause machen? [1:29:07.8]
-
- 220 B5: Nein, das ist gut.
-
- 221 I: Ist das gut für dich? Und von der Zeit her, geht es für dich auch noch? [1:29:13.7]
-
- 222 B5: Ja, das ist gut. [1:29:15.5]
-
- 223 I: Du hast schon einmal so ein bisschen erwähnt, gell, wir kommen jetzt so ein bisschen zu den Zeiträumen, wo du Erholung/ wo für dich Erholung stattfindet. Die Erholungszeiträume sind ja von ganz kurzen Momenten, sei es beim Arbeiten bis irgendwie Ferien kann alles sein. Und in diesen Zeiträumen finden ja dann Aktivitäten statt. Zu denen frage ich dich dann auch noch. Vieles hast du schon gesagt, glaub gell Sport auf körperlicher Ebene. Oder mal laufen gehen. Ich-Zeit. [1:29:50.1]
-
- 224 B5: Tanzen, Ich-Zeit, Malen, Geniessen. [1:29:57.5]
-
- 225 I: Ja. Und dann kann das ja je nach Person sehr unterschiedlich sein. Deshalb sagt man, es gibt Erholungsaktivitäten und dahinter sind eigentlich Erholungserfahrungen, wo unabhängig von den Aktivitäten je nach Person/ Warte, ich muss schnell schauen, dass ich den Faden nicht verliere. Eben, Aktivitäten sind ganz konkrete Aktivitäten und dahinter liegen Erfahrungen. Und dort sagt man eigentlich so, Mastery ist eine der Erholungserfahrungen. Also ich erlebe mich irgendwie im Tun, also ich erlebe Bestätigung so. Es ist eigentlich ähnlich wie Selbstwirksamkeit eigentlich, aber ausserhalb der Arbeit, sondern in der Freizeit. Kontrolle, also ich kann frei entscheiden, was ich mache. Kann auch eine Erfahrung sein. Oder ich bin frei in der Entscheidung. Dann was du vielleicht vorher auch gesagt hast, ist so ein bisschen das Abschalten, das mentale Abschalten. Also nicht nur von der Arbeitstätigkeit weggehen, sondern das auch wirklich auf die Seite legen können. Du hast irgendwie mal gesagt, das gelingt dir besser glaub ich? [1:31:01.4]
-
- 226 B5: Jetzt gelingt es mir besser ja,
-
- 227 I: Und dann natürlich auch einfach die Entspannung auch als Erfahrung. Und die einen sagen auch soziale Verbundenheit oder Vergnügen und die anderen sagen, das ist ja wie schon in den meisten Fällen dabei. Wenn du so durch deinen Arbeitstag gehst, gedanklich, wann hast du/ du hast gesagt, zwischen den Kindern schaut du, gell, dass du eine halbe Stunde Pause möglichst einhalten kannst. Dann am Mittag hast du gesagt. Gibt es sonst noch Punkte am Tag, wo du schaut/ Morgen hast du gesagt, du gehst joggen, gell, da hast du auch schon einen Zeitraum. [1:31:42.0]
-
- 228 B5: Oder ich meditiere. [1:31:43.3]
-
- 229 I: Oder du meditierst am Morgen, also im Wechsel. [1:31:46.5]
-

230 B5: Also ich mache Meditation noch am Abend, also immer morgens nach dem Aufstehen und am Abend, bevor ich schlafen gehe. Wo ich auch echt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Ja, also finde ich sehr Stärkendes, dieses Dankbar sein. Man findet immer irgendwas, wo man dankbar sein kann dafür. Auch wenn der Tag noch so blöd war. Das tut gut. Ja, dann auch so Partnerschaftszeit nährt mich total, mit meinem Partner so zusammen zu sein. Ich bin halt gerne auch in der Natur. Ich tanze gerne. Ich genieße die Zeit halt auch mal einen Tag nichts, also wenn der Tag so frei ist, auch mal nichts zu planen und einfach zu schauen, wie ich mir die Zeit einteilen kann. Putzen ist für mich auch erholend. Also ich mache es nicht immer gern, aber wenn ich echt, dann höre ich mir schöne Musik an und dann lege ich los. Und wenn ich dann hinterher sehe, ob wie schön die Wohnung wieder sauber ist, dann freue ich mich darüber. Ich gehe gerne laufen, eben auch lange Strecken oder mit dem Velo fahren und freue mich über das Ergebnis, was ich dann geschafft habe. Das ist ja mal was ganz anderes. Und auch die Erlebnisse, die Eindrücke, die man dann hat, das gibt mir auch nochmal so Erholung. Aber was mir echt wirklich richtig hilft, wenn ich wirklich richtig Erholung brauche, ist barfuss durch den Wald zu gehen, dann kalt zu duschen. Meditation, Tanzen, Lesen, ja und einfach Stille. Also wirklich Stille. Einfach so, einmal den/ einfach so sich spüren und atmen. Aber das ist, glaube ich, echt meine Meditation und Yoga-Hintergrund, also wo ich dann echt in Tiefenversenkung auch gehe. [1:33:59.7]

231 I: Und wann so durch den einzelnen Tag denkst, wann findet das statt? Also am Morgen hast du gesagt, Joggen oder Meditation, gell, dann hast du gesagt/

232 B5: Also diese Atemübungen und Meditation und so mache ich echt immer zwischen den Kindern auch. Also wo ich dann auch wirklich merke oder während der Autofahrt atme ich dann tief ein und aus. Also das kannst du so nebenher machen. Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch eine Runde spazieren. (...) Aber wenn es dann echt so fünf Kinder sind, schaffe ich es nicht mit dem Spaziergang. Was ich wirklich immer schaffe, ist diese Gedankenhygiene und das Atmen. Das ist wirklich und die Meditation am Morgen und am Abend. Das sind die Sachen, die ich immer schaffe und das kalt Duschen am Abend. Wenn ich nach Hause komme, dusche ich mich kalt ab. Also sowie als ob ich alles loslassen. [1:35:01.4]

233 I: Das wäre dann so, das Loslassen, das mentale Abschalten, dass du wie ein Ritual hast für dich. [1:35:06.0]

234 B5: Es ist ein Ritual. Genau. Und ziehe auch die Heimkleider an. Die Draußenkleider aus und die Heimkleider an. [1:35:15.7]

235 I: Haben wir noch irgendeinen Zeitraum vergessen? Haben wir noch etwas ausgelassen von den Zeiträumen, wo Pausen stattfinden? [1:35:25.8]

236 B5: Ich glaube nicht. Also Ferienzeit. Das ist ja die gestaltungsfreie Zeit. Das ist schön, da gehe ich eigentlich gerne auch mal weg. An einen anderen Ort. Bin aber auch gerne zu Hause. Aber ich merk ich erhol mich mehr, wenn ich mal weggehe und neue Eindrücke habe. Mit neuen Erlebnissen wieder zurückkommen. [1:35:51.0]

237 I: Hm (bejahend). Am Mittag hast du gesagt, du triffst manchmal Leute oder gehst auch heim. [1:35:55.2]

-
- 238 B5: Ja, Kolleginnen. Kolleginnen zum Mittagessen. Oder ich gehe dann, wenn sie keine Kollegin Zeit hat, geh ich nach Hause. [1:36:05.6]
-
- 239 I: Ja, und dann nutzt die eineinhalb Stunden, wenn du nachhause gehst, einfach nur zum Sein. [1:36:09.4]
-
- 240 B5: Nur zum Sein. Zum Lesen, zum schöne Sachen machen. Was ich machen möchte. Es sich hat echt an eine Stunde auf jeden Fall ein und dann, die letzte halbe Stunde schau/ trage ich vielleicht schon alles ein vom Vormittag. Das ist am Abend nicht mehr so viel ist oder so. Aber die eine Stunde wirklich bewusst fürs Essen, für mich Pause. [1:36:34.9]
-
- 241 I: Und Einträge machst hauptsächlich am Abend damit dazwischen wirklich Pause hast? [1:36:40.9]
-
- 242 B5: Ja genau.
-
- 243 I: Okay ja. [1:36:44.3]
-
- 244 B5: Also was ich nie/ was ich schon mache, nach den Kindern schreibe ich das auch auf, was ich da gemacht, weil das weiss ich, mir ist aufgefallen, dass ich dann am/ wenn ich fünf Kinder habe, am Abend nicht mehr weiß, was ich jetzt vom einzelnen Kind gemacht habe. Das ist aber auch schon reinigend. Das war/ kann ich schon besser auf die andere Familie mich ja einlassen. Hm (bejahend). [1:37:03.2]
-
- 245 I: Wenn du so durch eine Woche denkst, gibt es dort wie nochmals Zeiträume, Wochenende oder freie/ also dieser freie Tag, wo du hast, wo du nochmals dich erholen kannst? Weisst du, jetzt sind wir ja beim Tag gewesen und hast auch Ferien schon auch erwähnt. Wenn du noch kurz vielleicht durch die Woche gehst, weisst du, gibt es dort nochmals bestimmte Zeiträume, wo du nicht jeden Tag hast, sondern vereinzelt Tage hast, wo du sagst, dann mache ich Pause und dann mache ich das. Zum Beispiel Yoga, Yoga machst du für dich zuhause? [1:37:37.6]
-
- 246 B5: Nein, ich gehe montags zum Yoga, dienstags zum Pilates jetzt, zwischendurch Joggen. Ja, ich habe halt, einfach, genau, am Samstagmorgen gehe ich mit meinem Partner zum Frühstück und auf den Markt. Das ist so ein Ritual. Samstag und Sonntag treffen wir uns oft mit Freunden oder wir machen auch mal Nichts zusammen. Lesezeit ist das dann auch. Oder wir gehen raus in die Natur. Also es ist schon alles ein bisschen gleich erwähnt. [1:38:14.1]
-
- 247 I: So etwas Strukturiertes. Wenn du sagst strukturiert, dann ist es ja ziemlich bewusst gestaltet. Gell, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Aber das, was du machst, gestaltest du eigentlich ziemlich bewusst. [1:38:29.5]
-
- 248 B5: Ja, mein Freund sagt auch immer, mein Partner sagt auch immer, sei nicht immer so verplant, aber ich muss es irgendwie. Weil einfach dann doch schon viel zu tun ist. Es ist ja dann auch mal den Haushalt zu schmeissen. Und dass ich aber/ und mir ist es eben wichtig, die Zeit auch für mich zu haben. Und deswegen muss ich es ein bisschen strukturieren. [1:38:48.2]
-
- 249 I: Wenn du jetzt wählen müsstest von all diesen Erholungszeiträumen, was ist dir der wichtigste Moment am Tag oder unter der Woche oder im Jahr? Was ist dir am allerwichtigste, dass du sagen kannst, dann kann ich mich erholen? [1:39:04.5]
-

250 B5: Also eigentlich der wichtigste Zeitpunkt ist der Morgen und der Abend, jeden Tag, weil jeder Tag ist für mich ganz neu und mein Ziel ist auch, dass ich lerne, mich nicht nur auf die Ferien mich zu freuen und zu erholen, sondern, dass ich mich während der Arbeitszeit erhole. Also, dass die Arbeit Erholung ist. Das ist mein Ziel. Also weißt du, deswegen halt so bewusst auch am Morgen mich einstimmen für den Tag und am Abend zu reflektieren, was war denn da und wofür kann ich dankbar sein. Also gar nicht zum Aburteilen, was mir jetzt nicht gelungen ist, ich hebe nur hervor was jetzt wirklich gut war und was ich vielleicht morgen dann am anderen Tag vielleicht verändern könnte (..) und das gibt mir eine ganz tiefe Freude am Leben. Also weisst du, diese Lust am Leben, diese Leichtigkeit am Leben, so diese wirklich Spass und wow. So, nicht immer, um Gottes Willen, nicht immer. Es gibt schon auch viele, es gibt auch Zeiten wo echt Tiefs habe, aber ich glaube so grundlegend bin ich ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch. Sehr positiv allem gegenüber. [1:40:24.3]

251 I: Ja. Und das hilft dir, wenn du so das Umdenken/ [1:40:26.8]

252 B5: Und das hilft mir, weil ich mich einfach immer reinige, sag ich jetzt mal dadurch. Ja und bei mir bin. [1:40:35.2]

253 I: Wir kommen langsam so in die Endstrecke. Wir haben vom Abschalten schon gesprochen und du hast gesagt, du gehst dort duschen, einfach, dass kannst/ Was hast du gesagt, es hilft dir zum Beispiel schon abschalten von Familie zu Familie, wenn du aufschreibst schon, oder das Atmen. Ich frage jetzt nicht mehr gross nach. Glaub das haben wir wie so ein bisschen gedeckt. Aber vielleicht gleich noch, weisst du, wie oft beschäftigst du dich in der Freizeit mit der Arbeit? Sei es gedanklich oder mit Tätigkeiten. Tätigkeiten haben wir schon erwähnt, oder? Du hast gesagt, Berichte schreiben kann doch mal am Wochenende sein. Aber vielleicht so ein bisschen gedanklich, was würdest du sagen? Nie, selten, manchmal, oft? [1:41:23.2]

254 B5: Also pf (bläst durch die Lippen). Manchmal, wenn es echt so schwierige Fälle sind oder vielleicht auch in der Arbeit mit den Cheffinnen, die sind ja super, aber wenn es dann vielleicht doch mal so Sachen gibt, wo ich denke: "Hä, jetzt verstehe ich es nicht. Jetzt habe ich ein Fragezeichen." Also, es geht/ sie sind ja auch nicht immer gleich gut drauf. Und hauen dann vielleicht auch mal Sachen raus, wo ich denke: "Hä, was?" Und das beschäftigt mich dann sehr. [1:41:55.4]

255 I: Und da würdest du sagen, es kommt selten, manchmal, oft? [1:41:59.7]

256 B5: Also früher kam es oft vor, weil ich alles auf mich bezogen habe. Es wird jetzt seltener. Weil ich an mir arbeite und nicht alles auf mich beziehe oder mich unabhängig auch mache von der Meinung meiner Cheffinnen oder Kollegen oder so, weil ich einfach weiss, ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann ja nur mein best/ ich mein/ mein Ziel ist immer mein Bestes zu geben und so aus reinstem Herzen heraus, was aber die Menschen mit denen ich im Kontakt bin dann draus machen oder wie sie es beurteilen, kann ich ja nicht mehr beeinflussen und da befreie ich mich gerade so ein bisschen, weiß du, dass ich/ das habe ich noch viel auf mich/ habe ich ja: "Wieso ich habe es doch gut gemeint, wieso reagieren die denn jetzt so oder wieso?" Ich habe auch viel so Neid oder Eifersucht oder Ablehnung gespürt oder (..) ich weiß nicht was alles. Halt die ganze Palette, die man ja so erleben kann und dass ich das einfach jetzt einfach bei den Menschen lasse und mich nicht mehr von meinem Weg abbringen lasse. Also das ist halt ja, gut. Und wenn ich dann halt damit in Kauf nehmen muss, dass dann weniger Menschen in meinem näheren Umfeld sind. Aber weißt du, ich weiss ja meine Grundhaltung ist ja nicht aus, weil ich

jetzt weiss ich nicht, wie toll sein will oder so, sondern weil ich ja echt, meine Grundhaltung ist, zu unterstützen fürs Team und zusammen zu sein, zu wirken, weißt du? Und was das aber dann auslöst bei Menschen. [1:43:35.0]

257 I: Das lässt du wie bei ihnen jetzt? [1:43:35.5]

258 B5: Jetzt lasse ich es bei ihnen, früher nicht. Das war jetzt aber auch in der Früherziehung, da habe ich den Prozess gelernt. Da habe ich echt viel gelernt, ja. [1:43:45.5]

259 I: Das beantwortet eigentlich schon fast ein bisschen die zweitletzte Frage. Das ist ja etwas, was eigentlich indirekt zur Erholung beiträgt, gell, die Strategie. Und ich würde jetzt sagen, es ist umdeuten oder einfach auch bewusst nochmal durchgehen und es an einem anderen Ort platzieren. [1:44:00.6]

260 B5: Genau. [1:44:02.0]

261 I: Vielleicht kommt dir sonst noch etwas spontan in den Sinn, worüber wir noch nicht gesprochen haben, das dir indirekt auch hilft, in die Erholung zu kommen. Also nicht, ich mache jetzt eine Pause, weisst du, es gibt Sachen, die du sonst noch machst, wo du sagst, das hilft mir indirekt für die Erholung, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ganz viel wurde schon gesagt. Wenn nichts mehr kommt, ist es auch völlig. [1:44:29.7]

262 B5: Dass, wenn ich Zeit habe, gehe ich einfach ins Tibits gehe und hole mir eine Matcha Latte. Nein, echt, das ist so eine Oase. Dass ich dann an Orte gehe, wo ich denke, ah, das tut mir gut, mir ein Buch hole für Inspiration. Oder ein Telefonat. Ja, ich glaube, das war so das, oder mir einen Podcast anhöre. Ich glaube, ich habe schon alles gesagt. [1:45:03.2]

263 I: Wir haben vieles, ja ja. Gibt es noch etwas, wo ich dich nicht gefragt habe, aber das wäre für das Thema noch wichtig? [1:45:13.2]

264 B5: Ich glaube, du hast mich ziemlich gut alles gefragt. Ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, ich bin echt ein Typ, der sehr viel selbst reflektiert und mir eben auch auf therapeutische und supervisorische Unterstützung geholt hat. Weil ich gemerkt habe, das sind jetzt Themen, die sind knackig. Weisst du so, damit ich nicht die gleichen Kreisläufe mache. Ich finde, man muss sich ja dann auch gut kennenlernen, damit man dann auch in die Erholung kommt. Oder in dieses, nicht so und das habe ich schon sehr in Anspruch genommen und nimm/ werde ich auch weiterhin. Weil das persönliche Wachstum steht für mich echt an oberster Stelle. Also so die Persönlichkeit/ nei nicht mal die Persönlichkeitsentwicklung, sondern frei zu werden von den ganzen Rollen, die man so hat. Also mehr in die Authentizität zu kommen, jetzt habe ich es. Ich möchte mehr in die Authentizität kommen und wenn ich authentisch bin in jedem Moment, das ist der Unbewusste, wo ich Kraft kriege, wenn ich merke, wenn das Umfeld so ist, dass ich voll authentisch sein kann, das gibt mir unglaublich viel Kraft. [1:46:36.4]

265 I: Schön. [1:46:37.5]

266 B5: Und dahin will ich mehr. Ich will mehr in die Authentizität, genau (..) die Rollen loslassen. Weniger Rollen erfüllen, sondern ich selbst sein in jedem Moment. Genau. [1:46:50.2]

267 I: Ja, dann würden wir schliessen. Danke dir vielmals für deine Zeit gell. [1:46:54.3]

268 B5: Ja ist gut. Ja gerne.

9.15 Fallzusammenfassung Interview 5

Durchführung

Name FE	B5	Interview Nr.	5
Ort	Dienststelle	Datum	16.08.2025
Zeit	07.15	Zeitdauer	1:46:57

Stichprobe

Dienststelle		Arbeitspensum	80%
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	5 Jahre September 2020	Beruflicher Werdegang	Kinderkrankenschwester Studium Heilpädagogik Schwerpunkt emotionale und soziale Förderung, EDK-Anerkennung, syste- mische Familientherapeu- tin
Alter	49	zusätzliche Verpflichtun- gen privat am Dienst	Arbeitet 10% bei einer Stiftung, Begleitung Spiel- gruppe Elterngruppen

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Homeoffice, Materialien zuhause • Abrechnen von Fahrtkosten, Spesen für Mittagessen • Testmaterialien • Bücher • Vermisst die Möglichkeit von Tür-und-Angelgesprächen dadurch, dass sie aus dem Homeoffice arbeitet. Würden als Psychohygiene dienen. • Schätzt dafür die Möglichkeiten zum flexiblen Arbeiten von zuhause aus. • Teamsitzung im kleinen Team 1x/Monat, Dienstinterne Fortbildungen im ganzen Team 3x/Jahr • Unterstützende Haltung am Dienst durch Chefinnen und Kolleginnen
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Während den definierten Arbeitstagen von Montag bis Donnerstag für Familien erreichbar. • War früher anders – rund um die Uhr • Für Kolleginnen und Vorgesetzte auch sonst. Auch Mails dann, wenn sie an der Büroarbeit ist, unabhängig vom Tag. Lieber direkt sofort. • Möchte ein Zweithandy einführen. • Positive Erfahrungen, dass Eltern sich daranhalten. Bis auf Ausnahmen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben: Erreichbarkeit an den Arbeitstagen. • Erreichbarkeit als Herausforderung, in besonders dichten Zeiten und akuten Krisenfällen von Familien.
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Familien • Vor den Sommerferien 20, da nicht bei allen Familien im Wochenrhythmus. Sonst hätte es Minusstunden gegeben. • Ist ein totaler Mehraufwand zusätzliche Kinder aufzunehmen, weil man bei einigen nicht im Wochenrhythmus geht.
Ungefähre Arbeitsstunden/Woche Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Deutlich mehr, als bei 80% eigentlich wären • Ferien eigentlich 20 Tage/Jahr. Aber je nach vorgearbeiteten Stunden zusätzlich noch Wochen während den Schulferien. • Ist steuerbar dadurch, wieviel Stunden man zwischen den Schulferien macht. Findet diesen Gestaltungsfreiraum schön.
Arbeitstage/Woche Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet vier Tage/Woche in den Familien. Freitag ist der Bürotag, da sie die Administrative Arbeit nicht an den Abenden nach den Hausbesuchen erledigen mag. • Macht am Abend Sport oder braucht Ruhe für sich. • Ziel ist es am Freitag alle Berichte zu schaffen, damit sie am Wochenende frei hat. • Schreibt aber in strengen Zeiten auch am Wochenende noch Berichte. • Bürotag: Berichte, Material vorbereiten (UK), Pläne, Telefone, Kindergartenbesuche • Elterngruppen zusätzlich an Abenden • Weiterbildungen, DiF (Dienstinterne Fortbildungen) • Während den ersten beiden Jahren Einarbeitungszeit viele Interventionen, war zusätzlich streng. • Wenn am Freitag mal etwas Privates ist, holt sie die Arbeit von Freitag am Wochenende nach. Hat das Gefühl man muss immer dranbleiben, weil sonst der Berg immer grösser wird. • Anspruchsvoll • Ab den Herbstferien werden auch die Freitage wieder für Termine hergegeben. Für das nächste Dreivierteljahr. • Musste vor den Sommerferien 16 Berichte schreiben und hat ab Mai praktisch jedes Wochenende gearbeitet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ist so nicht förderlich für die Gesundheit, versucht sich anders zu organisieren. Versucht maximal noch am Samstagmorgen zu arbeiten. • Hatte eine Pause bei der Stiftung, bei der sie zusätzlich arbeitet gemacht, damit sie aus dem Funktionieren raus kam. • Ping-Pong-Effekt – schafft jetzt auch wieder mehr unter der Woche zu erledigen, durch den Erholungseffekt.
--	--

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	6 Anfang des Jahres ca. bei 3 Baut jetzt aktiv mehr Sport ein, Yoga, allgemein Auszeiten für sich – durch den Tag. Baut Inseln für sich ein. Ziel 9-10 erreichen
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	10 Wechseljahre – weniger geduldig, schneller gereizt Findet Gutes darin, da sie sich besser spüren lernt
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	10 Problematische Familien oder Kinder, die ein herausforderndes Verhalten zeigen, weisen ohnehin ein grosses Gespür auf. Hat Auswirkungen auf die Präsenz. An Bürotagen weniger wichtig.
Frage 4 Bewusstes Planen	8 Plant Pausen aktiv ein Früherziehung hat sie gelernt innezuhalten, war im ersten Jahr abends immer ausgebrannt Macht 1.5 Stunden Mittagspause, zuhause oder im Restaurant. Schaut, dass sie am Abend früher fertig ist und noch Rapporte schreiben kann. Zwischen den Familien: durchschnaufen/ Atemübungen, eine Runde gehen, Musik hören, mit einem lieben Menschen telefonieren, manchmal nach Hause (plant eine halbe Stunde ein).
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	6-7 Hat sich dieses Mal in dieser Strengen Phase vor den Sommerferien die schönen Dinge nicht nehmen lassen und konnte ohne das Gefühl des Ausgebranttseins die Ferien antreten.
Persönliche Bedeutung des Themas	<ul style="list-style-type: none"> • Gesund bleiben • Partnerschaft, Familie und Freundschaften pflegen • Den Job noch lang machen können • Das eigene Leben mit Freude und Leichtigkeit leben zu können • Belastbarkeit hat durch die Wechseljahr abgenommen. Sieht dies als Chance, mehr auf sich selbst zu achten und sich in seinem Leben als Hauptperson zu positionieren.

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
--------------------------------	---------------

Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Oft die interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere bei Familien mit KESB oder wenn viele weitere Fachpersonen drin sind und das Austauschen erschwert ist (Bereitschaft, Konkurrenzdenken, Erreichbarkeit der anderen Fachpersonen). • Interdisziplinäre Zusammenarbeit kann aber, wenn sie gut funktioniert, auch wie ein Netz wirken. • Zusammenarbeit mit Eltern, wenn diese die HFE aufgezwungen bekommen, die Offenheit fehlt und/oder sie eine falsche Vorstellung von der HFE haben. • Oft legt sich die Skepsis, wenn ein Kennenlernen stattgefunden hat. • Arbeit mit Kindern mit Mehrfachbehinderung – löst Unsicherheit aus, was sie darf. Arbeit mit Kindern mit stark herausforderndem Verhalten.
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit den Kindern • Arbeit mit Familien, wenn der Beziehungsaufbau gut gelingt. • Wenn da etwas geht, gibt das viel Kraft und Energie. • Wenn Eltern und HFE zusammen die Fortschritte sehen können und das Gefühl entsteht, gemeinsam in einem Boot zu sein. • Öffentlichkeitsarbeit, sich vernetzen. • Interdisziplinäre Zusammenarbeit, wenn sie gut funktioniert • Diagnostik ist spannend, zu vergleichen, was sich in der Förderung und in standardisierten Verfahren zeigt oder auch Bestätigung durch Resultate im Kinderspital.
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene hohe Selbstreflektion • Freude des Kindes • Gemeinsam im Flow sein mit den Eltern, oder gemeinsam durch Konflikte gehen und dann wieder auf einen Nenner kommen • Supervision • Austausch mit Kolleginnen, im gleichen Boot sein, manchmal gemeinsam nicht weiterwissen und gemeinsam nach Lösungen suchen. • Arbeitsgruppen • Chefinnen, die einem den Rücken stärken.
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Hoch bewertet am Dienst, es wird vermittelt, dass man auf sich schauen soll oder Hilfe in Form von Supervision haben darf, wenn es nötig ist.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fragt sich, wie gut der Leitung die Selbstfürsorge mit dem hohen Pensum gelingt. • Findet aber in der Praxis ist die Umsetzung fast nicht realisierbar, wenn man viele komplexe Familiensituationen hat, und als erste Fachperson hineinkommt und für das Wohl des Kindes verantwortlich ist. Wenn dann alles aufgegleist ist, muss man schauen, dass einem auch der Schritt zurück in die Rolle der HFE gelingt. Hat aus ihrer Sicht zugenommen, dass man nicht mehr nur typische Früherzieherfamilien hat, sondern vermehrt solche Brennpunktfamilien. • Individuelle, fallbezogenen Unterstützung durch die Leitung • Lassen einem genesen nach Krankheit, kein Druck, dass man sofort zurückkommen soll. • Befindlichkeitsrunde im Team, z.B. mit Karten • Fallbesprechungen in Supervision, Team etc. • Eingrenzung der Früherzieherinnenrolle wird thematisiert • Neue Autorität: Haltung, Helfer hinzuholen etc. • Offenheit im Team, wird auch durch diese Befindlichkeitsrunde gefördert. Man wird als Mensch gesehen, nicht nur als Mitarbeiterin.
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Haltung • Supervision
Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Kinder – man hat zu wenig Zeit für die einzelnen Kinder, die Familien und vor allem für sich selbst. • Abarbeiten von manchmal fünf Kindern am Tag. Am Abend erschöpft sein – man geht in so viele verschiedene Systeme hinein. • Würde gerne mehr für die Kinder vorbereiten. Bleibt aber gar keine Zeit mehr. Qualität leidet.
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	Oft
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Berufseinstieg: Gestaltung der Förderung • Schwierige Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen • Akute Familiensituationen, also KESB-Fälle • Wenn Kinder phasenweise alle fordernder sind • Wenn Eltern nicht kooperativ sind • Es kommt sehr auf die Konstellation an, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Fachpersonen stimmen, dann

	<p>können auch herausfordernde Situationen angenehm sein oder umgekehrt, leichte Situationen unangenehm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Beziehung, die Vertrauensbasis gut ist, dann sind problematische Situationen trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit zu bewältigen.
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Sich Zeit lassen, dass Kind und die Familie kennenzulernen in den ersten drei Monaten, gibt auch den Eltern Orientierung • Vorgabe, dass er Erstbericht nach diesen drei Monaten erstellt werden muss. Das damit verbundene Setzen von Zielen und im Idealfall das gemeinsame Besprechen mit den Eltern, welche Ziele bedeutsam sind und dann anschliessend daran gemeinsam zu arbeiten. • Das stetige überprüfen jener Ziele. • Die vorgegebenen Prozesse im Jahresverlauf (z.B. SPD) • Der Austausch mit anderen Fachpersonen und Hospitationen z. B. in der Spielgruppe des Kindes – möglichst viel in Erfahrung bringen, um herauszufinden, wie sie sich als HFE einbringen soll. • Herausfinden, welche anderen Therapien ein Kind noch braucht und diese aufgleisen. • Die Ungewissheit, mit der man in eine neue Familie kommt, kann eine Herausforderung sein. Man kann nicht immer gleich offen in eine Situation gehen und es ist wichtig zu betrachten, was dies mit einem selbst macht. • Schätzt die Flexibilität, dass sie Material und Vorgehen wählen kann. • In Situationen, in denen sie nicht weiss, wie sie mit einem Kind einsteigen soll, wendet sie sich ans Team und sucht den Austausch. • Am Anfang hat sie noch nicht genau gewusst, an wen sie sich wenden kann. Je nach Situation sind dies die Dienstleitung, Arbeitskolleginnen oder andere Fachpersonen wie z.B. Ärzte. • Geht selbst in die Supervision und schaut dort, wo eigene Anteile sind.
Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • --
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • --
Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ist ein Beziehungstyp. Wenn die Beziehung gut ist, lösen Emotionen und Erwartungen des Gegenübers weniger Stress aus. Ist das nicht so und sie kann nicht einschätzen, was im Gegenüber

	<p>vorgeht oder wie es zu ihr steht, löst dies Unsicherheit aus. Dies macht sie orientierungslos und sie neigt in Aktivismus zu verfallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist in einem Lernprozess. Möchte sich unabhängiger davon machen, was andere Personen von ihr denken. Besser ihren eigenen Wert zu sehen. So dass Ablehnung des Gegenübers weniger Stress auslöst. • Holt Supervision, geht zur Dienstleitung, bringt es ins Team – holt Unterstützung • Konkrete Situation mit Mutter, die Borderliner war: Hat auch Fachleitung mit zu Elterngespräch genommen. • Nimmt eigene Gefühle sehr ernst. Einerseits weil sie Gegenübertragungen vermeiden möchte, für das Beste der Familie. Andererseits aber auch um sich selbst nicht zu verlieren oder zu vergessen.
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Kennt sich selbst sehr gut, eigene Triggerpunkte. Spürt wenn etwas nicht in Ordnung hat oder sie irgendwo eine «Blackbox» hat. • Sieht die HFE als beste Selbsterfahrung, sieht den Beruf als Riesenchance, mehr über sich selbst zu lernen. Macht das gerne, so bei sich selbst in die Tiefe zu gehen. Möchte so frei wie möglich werden. • Glaube, Sinn im Leben • Meditation, Yoga, Natur – auftanken und bei sich sein • Sucht Ruhe, wenn viel läuft, sucht den Rückzug, um aufzutanken. Braucht die Zeit mit sich selbst. Braucht schon auch den Kontakt. Aber als zweites. • Trägt Verabredungen mit sich selbst im Kalender ein. • Schaut, dass sie diese Zeit für sich selbst besonders in stressigen Zeiten bereits im Vorfeld einplant. • Handelt sehr präventiv aktuell – dank den Wechseljahren.
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe weiter oben
Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe weiter oben
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • Oben bereits erwähnt: Hilfe von aussen holen

Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • Aber auch Auseinandersetzung mit eigenen Gedanken – hat gelernt weniger auf sich zu beziehen. Beobachtet eigene Gedanken, ordnet ein und verändert Gedanken. • Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen, ohne sich abzuwerten. • Sich nicht mehr für alles entschuldigen, mehr zu sich selbst stehen. Nicht mehr das Gefühl haben, Everybody's-Liebling sein zu müssen. • Körperlichkeit – Sport, gesunde Ernährung (kein Kaffee, weniger Süssigkeiten) • Joggen am See frühmorgens
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Spazieren gegangen • Mit guter Freundin telefoniert • Sich selbst Gutes und an diesem Abend die Büroarbeit liegen lassen
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Leichter reizbar, müde, evtl. Traurigkeit. Mehr auf Gefühlsebene. • Körperlich Erschöpfung • Schwere statt Leichtigkeit
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Kann bei den Kindern gut umschalten, auch wenn sie müde ist. • Merkt es mehr im Privaten. • Macht sich dann die Förderung etwas einfacher, greift auf Bewährtes zurück. • Wenn die Erschöpfung hoch ist, kann es sein, dass sie mal die Termine am Vormittag absagt. Gönnst sich Rückzug, um zu sich zu kommen. Früher ging sie trotzdem.
Erholung	Erholungszeiträume
Arbeitstag	<ul style="list-style-type: none"> • Halbe Stunde Pause zwischen den Kindern, Atemübung (immer) und Meditation, manchmal spazieren. Gedankenhygiene (immer). • Einträge zu den Kindern macht sie immer auch zwischen den Kindern. Ist reinigend, kann sich dann besser auf die nächste Familie einlassen. • Atemübungen während der Autofahrt • Meditation und Joggen am Morgen • Mittag: Kolleginnen treffen und sonst nach Hause gehen. Zuhause macht sie mindestens eine Stunde Pause (essen, lesen, etwas für sich tun), dann die letzte halbe Stunde evtl. Einträge vom Vormittag (entlastet am Abend).

	<ul style="list-style-type: none"> • Duscht am Abend nach der Arbeit kalt, um loszulassen • Abends vor dem Schlafen Meditation, Dankbarkeit • In den Ferien weggehen, neue Eindrücke. Ist auch gerne zuhause, aber neue Eindrücke sind erholsamer.
Arbeitswoche	<ul style="list-style-type: none"> • Montags Yoga, dienstags Pilates • Samstags mit dem Partner frühstücken und auf den Markt • Samstag und Sonntag: Freunde treffen oder nichts tun (lesen), in die Natur gehen. • Etwas ritualisiert, plant Erholung, weil immer viel ist, sonst.
Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • Mittag und Abend: am Morgen zum Einstimmen und am Abend, um zu reflektieren. Mit dem Ziel, sich nicht nur auf die Ferienzeit zu freuen und sich zu erholen, sondern auch im Alltag.
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Macht gerne Ausbildungen und Weiterbildungen – lernt gerne • Macht Yogakurs • Sportgymnastik in einer Gruppe • Tanzen, malen • In der Natur sein • Partnerschaftszeit • Einen Tag mal nicht verplant sein • Putzen mit Musik (nicht immer) und sich anschliessend über die saubere Wohnung freuen. • Längere Strecken laufen oder Velo fahren und sich freuen, was sie geschafft hat. Und die Eindrücke dabei • Barfuss durch den Wald gehen, kalt duschen • Lesen • Stille • Sich spüren und atmen, Tiefenversenkung
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • --
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	manchmal
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> • Hat früher alles auf sich bezogen. Beginnt sich jetzt davon zu lösen und es wird weniger.
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Kalt duschen, Heimkleider anziehen
Erholung	Indirekte Massnahmen

	<ul style="list-style-type: none"> • Sich Dinge gönnen, von denen man weiss, es tut einem gut. In ihrem Fall beispielsweise einen Matcha Latte im Tibits holen.
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> • Man muss sich gut kennenlernen, um in die Erholung zu kommen. Dazu hat sie sich auch therapeutische oder supervisorische Unterstützung geholt. • Holt Kraft, wenn sie authentisch und frei von Rollen sein kann.
Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Dauer des Interviews sehr lange. • Sehr warm im Raum.
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensvolle Atmosphäre
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> • Müde durch die frühe Durchführungszeit am Morgen. • Teilweise den Faden verloren beim Fragen.

Schwerpunkte
<ul style="list-style-type: none"> • Ist eine Teamplayerin. Vermisst manchmal die Möglichkeit im Arbeitsalltag direkt mit den Kolleginnen austauschen zu können. Sucht die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen und empfindet es als Stress, wenn diese erschwert ist. Es ist ihr auch wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern stimmt. • Wenn ein Hand-in-Hand-Arbeiten stattfindet, können auch komplexe Situationen ohne grosse Belastung bewältigt werden.
Wichtige Begriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammen im Boot sein

9.16 Transkription Interview 6

- 1 I: Gut, dann würden wir loslegen, gell, mit Fragen zur Person, gell. Als erstes würde mich interessieren, wie lange du schon als Heilpädagogische Früherzieherin arbeitest und wann du angefangen hast. [0:00:57.0]
-
- 2 B6: Ja, also ich habe vor zehn Jahren im Früherziehungsdienst (Stadt) angefangen zu arbeiten, als Ergotherapeutin und bin immer noch dort, in der Heilpädagogischen Früherziehung als Ergotherapeutin. [0:01:08.9]
-
- 3 I: Ja hm (bejahend). Und seit wann bist du/ seit welchem Jahr hast du/ 2015? [0:01:20.3]
-
- 4 B6: 2015 genau. [0:01:22.2]
-
- 5 I: Und dann arbeitest du als Ergotherapeutin oder als Früherzieherin? [0:01:25.5]
-
- 6 B6: Als Früherzieherin. [0:01:29.3]
-
- 7 I: Als Früherzieherin aber/
-
- 8 B6: Als Früherzieherin und ich habe, einfach das Papier in diesem Sinn nicht, aber im Kanton (Name) ist das ok gewesen eine Zeit lang, dass man als Ergotherapeutin angestellt wird genau. [0:01:40.7]
-
- 9 I: Und als Früherzieherin unterwegs ist? [0:01:41.1]
-
- 10 B6: Genau ja. Und das Ergo-Wissen ist einfach noch da, aber das ist nicht mein Kerngeschäft, also ich bin Heilpädagogische Früherzieherin (..) als das tätig. [0:01:53.2]
-
- 11 I: Genau. Jetzt hätte ich dich als Nächstes gerade nach deinem beruflichen Werdegang gefragt. Dann bist du in diesem Fall ursprünglich Ergotherapeutin gewesen, arbeitest jetzt als Heilpädagogische Früherzieherin? [0:02:02.7]
-
- 12 B6: Ja genau. Also ursprünglich habe ich einmal die Handelsschule gemacht und nachher auf dem Sekretariat gearbeitet und nachher bin ich gewechselt in die Ergotherapieausbildung. Habe zwanzig Jahre als Ergotherapeutin mit körperbehinderten Kindern gearbeitet, in einem Schulheim und habe dann nachher gewechselt in die Früherziehung zu den Kleineren und eben aufsuchend. [0:02:28.4]
-
- 13 I: Und wie viel Prozent arbeitest du aktuell? [0:02:31.3]
-
- 14 B6: 60 Prozent, ja. [0:02:33.5]
-
- 15 I: Hast du neben der Früherziehung noch weitere Verpflichtungen? Also sei es Privat oder beruflich, wo du auch noch also, nicht nur Freizeit sind, sondern wie halt, ja? [0:02:49.5]
-
- 16 B6: Also gut, bin Familienfrau lang gewesen. [0:02:54.7]
-
- 17 I: Genau, das gehört auch da rein. [0:02:56.0]
-
- 18 B6: Genau, finde das gehört auch rein, aber sonst irgendwie Nebenjobs oder so das habe ich nicht. [0:03:00.2]
-
- 19 I: Ja, dienstintern auch nicht? [0:03:03.3]
-

-
- 20 B6: Nein. [0:03:04.3]
-
- 21 I: Gut. Ich würde mal übergehen so ein bisschen zu eurem Dienst. Mich würde es wundernehmen, was ihr so für eine Infrastruktur habt. Also wie arbeitet ihr? Sei es im Homeoffice, was haben sie vor Ort. Was habt ihr zu Verfügung? [0:03:21.4]
-
- 22 B6: Genau. Also wir haben jetzt in (Stadt) ein Büro im dritten Stock mit zwei (..) Büro für die Angestellten, wo wir aber keine fixen Plätze haben. Wir haben dort noch Sitzungszimmer als Ausweichmöglichkeit, als Teamsitzungszimmer, als Besprechungszimmer und noch ein kleines Besprechungszimmer, wo man auch für verschiedene Sachen nutzen kann. Und auch noch genau, das Material haben wir an der Stelle, Spielmaterial. Infrastruktur – Computer haben wir alle persönlich, das ist jetzt gerade neu, dass wir alle ein neues Gerät bekommen haben. Alle haben ein Diensthandy bekommen und so sind wir ein bisschen dort oder zuhause, sind wir frei zum Arbeiten. Genau, wir haben/ wenn wir über 50 Prozent arbeiten, also 60 Prozent, kann man wählen Dienstauto oder privat und ich habe jetzt privat/ also ja eben/ und dann kann man sich aber eben ein Dienstauto geben lassen. Ja genau. [0:04:40.5]
-
- 23 I: Ah ok. [0:04:41.9]
-
- 24 B6: Genau. Ja, wir haben, wenn wir grosse Sitzungen machen, wo ganz viel oder auch die ganzen Leute von (Kanton) da sind, versuchen wir auszuweichen in ein Kirchgemeindezentrum, wo neben unserer Stelle ist, weil wir für das zu wenig Platz haben. Ja Laminiergeräte, Drucker, alles an der Stelle. [0:05:11.7]
-
- 25 I: Ist alles vorhanden. [0:05:13.7]
-
- 26 B6: Ist alles vorhanden. Ja, es hat eine Küche, wo man Pause machen kann. Genau, und es hat zwei/ drei Spielgruppenräume. [0:05:26.1]
-
- 27 I: Ah, auch noch. Ah, das ist noch ein wesentlicher Punkt. [0:05:29.6]
-
- 28 B6: Genau. Und wir können die dort nutzen als Spielgruppenraum und wenn er frei ist, kann man ihn als Einzelförderraum nutzen oder wenn gar niemand drin ist, kann man ihn auch nutzen, um mal eben eine Besprechung zu machen oder selbst etwas vorzubereiten oder in Ruhe mal zu telefonieren. Weil das ist in diesen zwei Hauptbüro ist das etwas schwierig, weil es immer ein Kommen und Gehen ist. Wir haben noch nicht lange, muss ich überlegen, zwei oder drei Jahre, haben wir einen Ableger gemietet in (Ort). Das ist ein Aussenquartier von (Ort). Und dort hat man auch einen Spielgruppenraum aufgebaut mit zwei Zimmer. Das man ein bisschen abwechseln kann, etwas Freispiel oder Bewegungsspiel oder genau oder geführte Sachen. Und das wird unterschiedlich genutzt. Und je nachdem, wo man die Kinder hat, weil die mehr aus dieser Region kommen, versuchen wir eher dort nachher Einzelförderung oder Gruppenförderung anzubieten. [0:06:34.9]
-
- 29 I: Hm (bejahend). Jetzt hast du vorher gesagt gell, ihr habt ein Diensthandy bekommen. Jetzt relativ neu, wenn ich das richtig verstanden/ Also zu/ Hast du wie Vorgaben auch, wann du erreichbar bist oder ist dir das offengestellt? [0:06:48.4]
-
- 30 B6: Da habe ich keine Vorgaben, also ich gebe wie meine Arbeitszeiten an. Also Wochentage gebe ich an, per E-Mail oder einfach auf meiner Visitenkarte. So ist es wie klar, dann bin ich erreichbar,
-

aber für die Familien, das muss ich selbst organisieren. Dann kann ich ihnen sagen, dann bin ich erreichbar oder nicht erreichbar. [0:07:11.7]

31 I: Wie handhabst du das von/ hast du dort? [0:07:16.5]

32 B6: Eigentlich schaue ich immer, wer ist oder hat jemand/ Also, viele schreiben mir. Ich habe wenig Anrufe von Eltern. Ich glaube das ist etwas, wo ich so ein bisschen mit ihnen kultiviert habe. Dass sie mir nicht gerade jederzeit anrufen, sondern einmal schreiben und dann kann ich wie entscheiden, reagiere ich jetzt oder warte ich einfach, weil jetzt ist es vielleicht halt abends um acht oder so. Dann reagiere ich nicht mehr. [0:07:47.2]

33 I: Und das fällt dir aber dann leicht oder hast du das Gefühl, weil/ es gibt dann dadurch Situationen, wo du findest: "Ah, das fordert mich jetzt"? [0:07:54.4]

34 B6: Das hat mich am Anfang sehr gefordert, da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss ja fast erreichbar sein und ich muss ihnen, auch irgendwie die Unterstützung geben, die sie brauchen und das habe ich mit den Jahren gelernt, dass ich dort einfach mich mehr abgrenzen kann und dass es ja dann für die auch meistens ok ist und sie würden sich auch anderweitig nochmals melden, wenn es wirklich dringend wäre. [0:08:16.9]

35 I: Aber dann entscheidest du eigentlich situativ. Du siehst es und dann entscheidest situativ und abhängig von der Zeit oder/ ob du reagierst, je nachdem wie es für dich auch jetzt gerade ist, zum/ [0:08:27.3]

36 B6: Genau oder habe ich gerade Kapazität oder nicht Kapazität (.) ja. Aber ich handhabe das wirklich so, dass ich meistens zurückrufe oder zurückschreibe. [0:08:41.0]

37 I: Hm (bejahend). (.) Du hast gesagt, 60 Prozent arbeitest du gell. Wie viele Kind und Familien betreust du im Rahmen von diesen 60 Prozent? [0:08:51.4]

38 B6: Hm (bejahend). Ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, was gerade so läuft und ob die Familiensysteme, die ich übernehme, eher belastet sind und viel viel Unterstützung brauchen. Aber es sind so zwischen acht bis zwölf Familien. Zwölf ist viel. Also ich schaue schon, dass ich eher weniger habe und dafür auch mal produktiv aufschreiben kann auf Rundumarbeit, wo ich nicht direkt am Kind gearbeitet habe. [0:09:20.2]

39 I: Und das ist euch wie ein bisschen frei, je nachdem welche Fälle ihr habt? Eben, wie du gesagt hast vorher/ [0:09:26.7]

40 B6: Wir haben das nicht ausgesprochen, dass es jetzt ganz klar so geregelt ist. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Leiterin schaue, (..) wenn sie mich fragt: "Hast du noch Platz für ein Kind?" Dann kann ich ihr wie formulieren: "Hey, im Moment ist es gerade ein bisschen dicht und ich brauche sehr viel Zeit jetzt für die und die Familie." Und nachher ist das ok. Aber das ist nicht definiert oder. Wir haben klar eine Vorgabe vom Kanton, dass wir produktiv arbeiten müssen und das gibt nachher einfach so, wie viel Zeit beim Kind, am Kind und wie viel rundherum. Das gibt so Richtwerte. [0:10:06.0]

41 I: Ah ok, so dass es wie so/ hm (bejahend). [0:10:09.7]

-
- 42 B6: Aber es ist so ein bisschen (.) unausgesprochen, ehrlich gesagt und manchmal gibt das auch nicht nur ein gutes Gefühl, weil man dann das Gefühl hat: "Oh sollte ich eigentlich mehr nehmen. Nehmen andere mehr? Oder reicht es?" So genau. [0:10:24.3]
-
- 43 I: Hm (bejahend). Ist auch dort so ein bisschen in der Eigenverantwortung, in dem Sinne. [0:10:28.2]
-
- 44 B6: Genau. Und du musst schon auf deine Arbeitszeit kommen natürlich, oder? Dort haben wir Jahresarbeitszeit, wo man nachher einfach erfüllt haben muss. Ja. Und das gibt nachher schon ein bisschen vor, wie viel, dass man etwa braucht, dass man auf diese kommt. [0:10:47.8]
-
- 45 I: Wenn du jetzt an eine gewöhnliche Arbeitswoche denkst. So typische. Was würdest du sagen? Jetzt haben wir es ja gerade vorhin, gell, von Arbeitsstunden gehabt. Wie viel Stunden/ wie viel Stunden du so in einer typischen Woche arbeitest? Jetzt nicht nur am Kind, sondern einfach als Paket? [0:11:10.0]
-
- 46 B6: Also einfach sagen kann ich, dass ich 25.4 Stunden arbeiten muss in meiner 60 Prozent Arbeitswoche. (...) Ja, das probiere ich schon eigentlich so ein bisschen so zu behalten, dass ich schon etwa so viel arbeite, aber das wechselt wirklich mit/ je nach Themen, dass ich manchmal mehr arbeite oder manchmal weniger arbeite. Und das kommt nachher darauf an, ist es gerade so eine Phase von Einschulung oder gibt es gerade viel Berichte zu schreiben für eine Erziehungsberatungsstelle, wo nachher die Einschulung abklären muss. Dann arbeite ich mehr und kompensiere dann nachher eigentlich das, wo ich dann auch zwischendurch weniger arbeite, weil mir Familien ausfallen. Ja. [0:12:02.5]
-
- 47 I: Ok, wie viel Wochen habt ihr dann Ferien pro Jahr? [0:12:04.4]
-
- 48 B6: Also, ich bin über 50 Jahre. Ich habe sechs Wochen Ferien, aber regulär hätten wir fünf Wochen Ferien. Vielleicht zu den Ferien. Das finde ich noch ein gutes Angebot vom Dienst, dass wir frei sind. Dass wir auch jedes Jahr können wieder unbezahlten Urlaub nehmen, wo so ein bisschen die Ferienlöcher kompensiert. [0:12:29.4]
-
- 49 I: Also Ferienlöcher, meinst du dort wo/ [0:12:33.6]
-
- 50 B6: Wo Schulferien stattfinden, haben wir häufig ein bisschen weniger zu tun, weil die Familien nicht da sind. Und das geht auf unsere Kosten, arbeitszeitmässig. Und das gibt nachher so ein bisschen wie/ Ich habe dann zum Beispiel/ In den Sommerferien arbeite ich meistens zu wenig Stunden, arbeite dafür zu anderen Zeiten wieder mehr Stunden. Ich kann das, weil ich ziemlich flexibel bin, habe nicht mehr kleine Kinder. Und, jetzt/ [0:13:02.0]
-
- 51 I: Andere/ [0:13:03.3]
-
- 52 B6: Andere können das nicht, weil sie einfach ihren fixen Stundenplan auch zuhause haben und diese lösen es dann eben mit zwei, drei Wochen unbezahltem Urlaub und nachher muss man nicht schauen, dass du unbedingt arbeiten kann in den Ferien, auch wenn gar niemand da ist. Also ist jetzt etwas übertrieben, niemand da, aber/ [0:13:18.9]
-
- 53 I: Aber es gibt dann wie so Löcher und je nachdem, wenn man Familien hat, bist du vielleicht auch froh, dass du einfach sagen kannst, da nehme ich/ Ich weiss es nicht, gell, mehr/ [0:13:31.8]
-

-
- 54 B6: Mehr frei oder wie meinst du das? [0:13:32.6]
-
- 55 I: Ja, mehr frei, dass für deine eigene Familie auch die Möglichkeit hast, um da zu sein. Dass dann so/ [0:13:39.0]
-
- 56 B6: Genau ja. [0:13:40.2]
-
- 57 I: An wie vielen Tagen pro Woche arbeitest du in der Regel? Du hast gesagt, was 24.7 oder was hast du gesagt? [0:13:47.7]
-
- 58 B6: 25.2 sind es. Ich arbeite wirklich so mit Familien und wirklich Büro arbeite ich an drei Tagen voll und lasse mir den Donnerstag offen, für wenn zusätzlich Büro noch ist oder zusätzliche Termine, Kindergartenbesuche, KiTa Besuche oder so. Einfach, dass ich dort spatzig habe. Aber das mache ich individuell so, weil das mir Entlastung gibt. [0:14:14.6]
-
- 59 I: Ja und der Freitag hast du dann wie fix? [0:14:18.7]
-
- 60 B6: Der ist dann einfach frei, den tue ich mir/ Also nein, stimmt nicht, den habe ich auch schon verplant für den Früherziehungsdienst, aber in der Regel nicht. [0:14:23.5]
-
- 61 I: Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Also du arbeitest eigentlich von Montag bis Mittwoch und der Donnerstag hast du wie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so als Jokertag auch so für das Arbeiten. Und wie oft, dann frage ich jetzt gezielt mit dem Freitag. Du hast gesagt, es kommt manchmal auch vor. Kommt das oft vor? [0:14:43.1]
-
- 62 B6: Nein, das kommt zwei dreimal im Jahr vor.
-
- 63 I: Ja. Gibt es dort so ein bisschen Gründe wieso? [0:14:48.3]
-
- 64 B6: Ja, das ist nachher, wenn ich zum Beispiel einen Kindergartenbesuch organisiere und es ist einfach von den Arbeitstagen von beiden, wie nicht anderst organisierbar oder ich müsste es mega rein-drücken und das stresst mich mehr als, dass ich nachher weiss, dieser Freitag mache ich mal, dafür habe ich dann wieder etwas lockerer am Montag oder so. Also ich tue das für mich immer gerade so ein bisschen wie regulieren. [0:15:10.0]
-
- 65 I: Du hast mich vorher gefragt, wir würden jetzt in das Thema einsteigen. Du hast mich vorher gefragt wegen dem Stress. Ich habe im Hintergrund das transaktionale Stressmodell, wo ich vorstelle in der Arbeit. Kennst du das? [0:15:31.8]
-
- 66 B6: Nein. [0:15:32.4]
-
- 67 I: Dann gebe ich dir ganz kurz einfach so ein bisschen einen Einblick. Dort geht es nicht darum, weisst du, jetzt was/ wie hoch ist der Stress, aber es geht darum, dass man es so ein bisschen in den Kontext gesetzt wird, was ist Stress eigentlich. Weil das transaktionale Stressmodell sagt, es kommt ja eigentlich wie etwas auf einem zu, sei es jetzt innerlich oder äusserlich. Das wird mal als Stressor benannt und dann kommt es aber fest auf die Bewertung drauf an, persönlich oder/ gibt es Stress für mich oder nicht unter Berücksichtigung von: Erstens mal ist es für mich überhaupt wichtig oder ist es für mich zwar stressig, aber eher positiver Stress oder ist es wirklich stresshaft im Sinn von, ja das löst bei mir effektiv Negativstress aus. Und dort fließt eben auch mit rein, eben deshalb habe ich vorhin gesagt, wegen den Ressourcen gell, dass du wie im Hinterkopf hast, ja diese Ressource habe ich zu
-

Verfügung und dass die dann vielleicht eben schon auch abfedert, dass du etwas gar nicht erst als stresshaft bewertest. Und eigentlich Stressreaktionen sind ja dann erst dann, wenn auch die Ressourcen letztendlich bezweifelt werden und dass man dann für sich persönlich findet: "Ja jetzt unter diesen Umständen habe ich eigentlich Stress." Und dann kommen eigentlich so diese Copingstrategien. Ich nenne es jetzt Stressbewältigungsstrategien, wo man dann schaut, wie kann ich das bewältigen. Und eines davon ist eben die Erholung, oder, wenn du schon eine Art vor allem körperliche oder emotionale Stressreaktionen vorhanden sind, dass man wieder gewissermassen sich aus dem herausholen kann. Deshalb, wenn ich Regeneration sage oder Erholung, ich meine dann eigentlich das Gleiche. Das ist so relativ offen. Es ist nicht nur Entspannung gemeint mit hinlegen und/ Und eben es geht darum, zum Wohlbefinden wiederherzustellen oder zu erhalten. Es kann beides sein so. Deshalb eben, ja präventiv oder eben in der Situation. Ich würde dir gerne ein paar Einstiegsfragen stellen. Die ersten sind in Form von Skalierungsfragen, wo es mich so ein bisschen wundert, so generell so zum Thema Erholung, wo du das einordnen würdest. (.) Die erste Frage wäre so, wenn du bewerten müsstest, zwischen ja doch unzureichend oder ausreichend. Wie schätzt du deine Erholung generell ein? [0:18:09.2]

68 B6: Über ein Jahr, über einen Tag, über einen? [0:18:11.4]

69 I: Über eine längere/ ich würde jetzt mal so sagen so über ein Jahr. Jetzt vielleicht nicht gerade situativ, sondern einfach so generell, so über, wenn du über ein Jahr zurückschaust. [0:18:24.4]

70 B6: Hm (bejahend). So acht würde ich etwa sagen. [0:18:31.7]

71 I: Ja. (.) Und wenn du jetzt für dich selbst auch überlegst, wie wichtig ist dir die Erholung? Für dein persönliches Wohlbefinden jetzt einmal zuerst. Was würdest du sagen? Unwichtig oder sehr wichtig? Wo würdest du es einstufen? [0:18:49.5]

72 B6: Sehr wichtig.

73 I: Sehr wichtig. (.) Und wenn das gleiche bewerten müsstest, wie wichtig ist Erholung, jetzt aber bezogen auf die Qualität der Arbeit oder/ Sage jetzt doch einmal Leistungsvermögen? Wie würdest du es dort einordnen? Auch zwischen unwichtig und sehr wichtig? [0:19:08.0]

74 B6: Du musst mir nochmals erklären, was du meinst? Das habe ich nicht ganz verstanden.

75 I: Weisst du, wenn du denkst: "Was macht es mit mir, wenn ich erholt bin oder nicht erholt?" Weisst du, wie viel Effekt macht Erholung aus für dich, ob du quasi dich/ dass du das Gefühl hast, du seist leistungsfähig oder nicht. Ist ein bisschen ein blödes Wort gell, aber/ [0:19:23.8]

76 B6: Nein, aber/ jetzt verstehe ich es. Also es ist sehr wichtig für mich. Oder ich bin sehr/ Ich bin viel besser am Arbeiten, wenn ich mich erholt fühle. Sehr wichtig. Zehn. [0:19:39.5]

77 I: Gell, vorher hast du auch zehn angezeigt, aber/ Ich schreibe das schnell auf da. (...) Wenn du so für dich überlegst, wie aktiv du die Erholungsprozesse einplanst. Oder wie bewusst und mit/ Also im Alltag im gesamten, nicht nur bei der Arbeit. Wie würdest du sagen, wie aktiv ist es? [0:20:11.3]

78 B6: Hm (bejahend). [0:20:13.2]

79 I: Wenn du eine Zahl geben müsstest? [0:20:17.1]

-
- 80 B6: Also, das bewusst sein ist sehr hoch. Das Durchziehen ist vielleicht so zwischen sieben und acht. [0:20:27.3]
-
- 81 I: Durchziehen. [0:20:28.9]
-
- 82 B6: Das Umsetzen. Ja, sagen wir mal acht. [0:20:33.7]
-
- 83 I: Ja, aber das Bewusstsein, das wäre zehn? [0:20:37.6]
-
- 84 B6: Ja sehr hoch, ja. [0:20:39.8]
-
- 85 I: Und vielleicht geht das jetzt gerade in das rein. Die letzte Skalierungsfrage wäre nämlich. Ich komme nochmals zurück zu/ Wie gelingt dir denn die Erholung, wenn es besonders stressig ist? Wenn du bewerten müsstest? [0:20:59.5]
-
- 86 B6: Wenn es besonders stressig ist, mol auch. Ich schaffe es mittlerweile nicht schlecht, eine Acht. [0:21:10.9]
-
- 87 I: Jetzt vielleicht so, eben als übergreifende Frage zum Kernthema Erholung. Warum ist dir Erholung wichtig? Was für/ Was gehört für dich dort dazu? [0:21:21.8]
-
- 88 B6: Hm (bejahend). Also ich bin ein Mensch, wo sehr schnell Stress hat. Das, soll ich das schnell weg tun (Fliege surrt im Hintergrund)? [0:21:35.6]
-
- 89 I: Wenn du magst, ja sicher. [0:21:39.2]
-
- 90 B6: Willst du Pause machen, oder?
-
- 91 I: (Umstellung im Raum, nicht transkribiert). [0:22:05.5]
-
- 92 B6: Also ich weiss gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich/ [0:22:09.0]
-
- 93 I: Soweit es für dich stimmig ist. [0:22:13.5]
-
- 94 B6: Ich habe das Thema schon immer gehabt mit Stress, mit Bergen sehen, mit (..) auch das Gefühl zu haben: "Reicht das, was ich mache?" Und vor lauter das Gefühl haben, reicht das, was ich mache, gar nicht erst anfangen. Genau. Und das ist ein Thema, wo mich seit immer schon beschäftigt und ich habe vor drei Jahren Unterstützung gesucht. Hilfe. Weil ich das Gefühl gehabt hatte: "Bin ich jetzt depressiv? Bin ich einfach nicht erholt? Warum bin ich nicht erholt?" Also ich habe wirklich Mühe gehabt, mich zu erholen. Und aus dem heraus ist dann eine Abklärung entstanden und ich bin jetzt von ADHS oder ADS betroffen und weiss: "Aha!" Ich weiss jetzt mittlerweile, ich brauche ganz viel Erholung und muss auch lernen, das wirklich zu machen und mir das nehmen, damit es mir gut geht. Genau, dass ich so durch das Leben komme, dass es mir irgendwie auch fegt. [0:23:10.7]
-
- 95 I: Hm (bejahend). Und dann gibst du dem in dem Falle auch relativ viel Raum, dass du sagst, ich muss mich erholen und/ [0:23:15.8]
-
- 96 B6: Genau. Und gebe mir viel Raum, und ich bin auch ein bisschen lieber zu mir. So im Sinn von, es muss nicht alles perfekt sein und es darf auch einfach mal nicht sein und es kann auch mal ein bisschen später sein. Einfach so ein bisschen das/ Ein bisschen netter sein zu sich selbst. Mehr Verständnis haben für das und nicht so einen hohen Anspruch mehr haben. Geht nicht immer. Finde ich
-

-
- noch schwierig, dass man nachher so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, manchmal, aber da bin ich dran. [0:23:45.0]
-
- 97 I: Ja. Also hast du sehr einen persönlichen Bezug auch zum Thema. [0:23:51.5]
-
- 98 B6: Ja genau. Und habe auch gemerkt, dass ich selbst ganz fest an dem will und muss arbeiten. Ich glaube, die äussere Umstände haben jetzt weniger gebracht, als dass wenn ich mit dem umzugehen lerne und meine Einstellung dazu (..) auch ein bisschen verändern konnte. Ich glaube, das hat viel ausgemacht. Ja. [0:24:17.0]
-
- 99 I: Ja hm (bejahend). Jetzt wären wir vom Thema her, würden wir einen Sprung machen, wenn das für dich stimmt. Jetzt sind wir zwar schon sehr persönlich beim Thema Erholung. Wäre es für dich trotzdem gut, machen wir den Sprung zur Früherziehung? [0:24:34.5]
-
- 100 B6: Ja, auf jeden Fall. [0:24:34.7]
-
- 101 I: Du hast ja jetzt gesagt, eben gell, eben für dich, du brauchst wie den persönlichen Zugang zur Erholung und doch ist natürlich/ Wir haben ein relativ breiten Beruf, gell wo/ [0:24:49.0]
-
- 102 B6: Ja, das hilft nicht unbedingt. Genau. [0:24:49.5]
-
- 103 I: Darum stelle ich jetzt gerne gerade/ Passt ja vielleicht trotzdem gerade ein bisschen um anzuschliessen, auch wenn/ Ich weiss nicht, wie fest bekannt dir da das/ diese Grafik ist mit den Aufgaben/ in der HfH sagen sie Aufgabenfelder, beim BVF-Tätigkeitsfelder. Hast du diese so ein bisschen präsent? [0:25:13.5]
-
- 104 B6: Nein eigentlich, also nicht so. [0:25:15.0]
-
- 105 I: Es ist eigentlich relativ, gell. Also der BVF sagt einfach, die Hauptaufgabenfelder sind Unterstützung und Förderung vom Kind und Beratung und Begleitung vom Umfeld. Und dann weitere Tätigkeitsfelder sind dann Diagnostik, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Und dann sagen sie, es gibt ja dann wie dann so Querschnittsfelder, wo über all diese Bereiche darüber gehen, wo immer irgendwo dazugehören. Sei es Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, Administration, aber auch die Reflexion der Arbeit, Qualitätssicherung. Brauchst du noch weitere? [0:26:00.5]
-
- 106 B6: Nein es ist gut. [0:26:02.2]
-
- 107 I: Mich nimmt es jetzt im Weiteren so ein bisschen wunder. Weissst du, wenn du überlegst, jetzt in der Breite von den Aufgabenfeldern. Was die sind, wo für dich vielleicht besonders herausfordernd sein können (..) und wenn, warum? [0:26:14.6]
-
- 108 B6: Genau. (..) Am meisten herausfordernd sind eigentlich Dokumentation und Administration für mich (..) vor allem eben auch Berichte schreiben, die nach draussen gehen. (...) Und dann vielleicht als zweites Feld, wo ich/ also (..) wo ich es schwierig, dass man alles wie zusammenhalten kann, das ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Habe ich alles berücksichtigt? Sollte man jetzt das noch oder nicht. Das ist das. Das Machen selbst nicht, es ist mehr so/ [0:27:04.0]
-
- 109 I: Das Dranbleiben. [0:27:06.7]
-

-
- 110 B6: Das Dranbleiben, die Übersicht zu behalten. Genau. Diagnostik weiss ich nicht genau. Wir stellen keine Diagnosen und wir machen keine Abklärungen. [0:27:15.2]
-
- 111 I: Stimmt. [0:27:16.1]
-
- 112 B6: Das wäre mehr. Wir machen mehr Förderdiagnostik. Also dass ich wie mit dem Kind oder mit den Eltern zusammen schaue, also mit den Eltern, wo steht es etwa. [0:27:27.7]
-
- 113 I: Ja, macht ihr bei euch keine Entwicklungsdiagnostik so? [0:27:28.2]
-
- 114 B6: Nein soweit noch nicht. [0:27:31.6]
-
- 115 I: Ja, dann ist dann wie dann, wenn dann im anderen Paket, dass ihr sagt, so. [0:27:39.2]
-
- 116 B6: Hm (bejahend). [0:27:39.5]
-
- 117 I: Und wenn du jetzt im Gegenzug überlegst, welche Aufgabenfelder dir besonders Freude machen. Welche wären das? Also es kann sich ja auch überschneiden, das widerspricht sich nicht. [0:27:50.0]
-
- 118 B6: Also am liebsten habe ich wirklich Beratung und Begleitung von den Familien, wenn die Auftragsklärung gut gemacht ist und die Familie kooperativ ist und etwas von mir will. Das ist ein gutes Gefühl und das macht Spass für mich. Schwierig wird es dort, wo die Auftragsklärung diffus ist, also ich weiss nicht, ob das ein nächster Punkt ist? [0:28:17.6]
-
- 119 I: Nein. [0:28:18.4]
-
- 120 B6: Oder auch, wenn ich merke diese Eltern sind wie ein bisschen dazu gedrängt worden, vielleicht von einem Arzt oder von einer Ärztin und die wollen eigentlich gar nicht so richtig. Genau, dann komme ich in ein System und probiere etwas zu bieten und merke, ich arbeite ein bisschen neben dem Klientel nebendurch. Das ist für mich nicht so ein gutes Gefühl. Das gibt Stress. [0:28:46.7]
-
- 121 I: Wenn ich dich jetzt nach der/ Wenn du sagst, das macht dir am meisten Freude, gibt dir ein gutes Gefühl. Kannst du auch sagen warum? [0:28:54.1]
-
- 122 B6: Hm (bejahend). Ich merke dort, also einerseits persönlich, dass das eine Stärke ist von mir. Ich kann gut mit den Eltern und im Moment und zack, zack und gerade darauf reagieren und ich glaube ich habe auch eine Art, wo sehr wertschätzend ist. Das höre ich auf jeden Fall häufig und ich glaub für die Eltern angenehm ist. Zugang zu den Kindern, das funktioniert eigentlich auch immer und die Kinder helfen meistens freudig mit. Und das lebt. Das gibt/ Das finde ich wertvoll, weil es sinnstiftend ist. Es ist im Moment. Ich muss nicht wahnsinnig viel darum herum überlegen, sondern im Moment innen kann ich reagieren, agieren. Das liegt mir. Und ja, wenn man dieses Vertrauen einmal aufgebaut hat, sind die Kontakte mit den Eltern sehr schön, auch intensiv, und auch traurig, gibt alles. Aber wie ich vielleicht schon gesagt habe, ich finde es eben es macht auch Sinn, weil man dort ihnen etwas mitgeben kann oder nur einfach begleiten, wo ich nachher draus herauskommen kann und denken: "Ok, ich glaube, das hat jetzt etwas gebracht." Genau. [0:30:12.8]
-
- 123 I: Ist das das, wo dich auch motiviert oder gibt es dann noch etwas, wo du sagen würdest, wo dich zusätzlich motiviert an deiner Arbeit? [0:30:20.5]
-

124 B6: Also rein vom Kerngeschäft ist das (..) das Arbeiten mit den Kindern und vor allem mit den Eltern. Also das mit den Eltern finde ich noch fast spannender oder motivierender. Und das Andere von der Früherziehung ist, dass es eben so viele Felder hat, dass es recht breit ist. Das finde interessant, es wird nicht langweilig. Und das Dritte ist, ich weiss aber nicht, ob das hier drin ist. Das hat nichts mit dem Kerngeschäft zu tun. Das ist so die Flexibilität, wo man hat. Dass man so keine klaren Strukturen eigentlich hat. Dass man sehr selbständig eigentlich ist im Bestimmen: "Wie will ich meine Woche planen? Wie will ich/ Wie viel will ich investieren in die einte Familie? Wie viel will ich investieren für all die verschiedenen Punkte?" Da bin ich recht frei und das genieße ich auch. [0:31:18.4]

125 I: Hm (bejahend). Also dass du viel Freiraum auch hast in der Ausgestaltung? [0:31:22.3]

126 B6: Genau (.) ja. [0:31:24.0]

127 I: Wir sind immer wieder schon ein bisschen auf die Rahmenbedingungen gekommen, gell? Eines war, als du gesagt hast (..) ah, wegen den Ferien glaube ich und so weiter. Du bist ja angestellt bei einem Dienst, gell, und der Dienst gestaltet ja, unter den Vorgaben vom Kanton, auch eure Arbeitsbedingungen. Das ist ein Teil und auf der anderen Seite ist der Dienst oder die Leitung ja auch für die Gesundheitsprävention, sage ich mal, ein Stück weit verantwortlich. Eben, es hat ja auch jeder eine persönliche Verantwortung, wie gehe ich mit mir um, aber der Dienst ja schon auch, im Sinn von Mitarbeiterführung, oder? Ist Selbstfürsorge bei euch an der Dienststelle ein Thema? Redet ihr da drüber? Gibt es Massnahmen? [0:32:14.9]

128 B6: Es ist eher jung als Thema. Es ist ein kleines Thema, aber es ist ein Thema. Wir haben auch schon Leute gehabt, wo wieder aufgehört haben, wegen persönlichem Stress oder so Situationen und das hat doch etwas ausgelöst. Oder Leute, die ausgebrannt sind. Aber mehr auf Leitungsebene. Und wir haben jetzt im vergangenen Jahr, haben wir einmal einfach so wie einen halben Tag zu diesem Thema, so wie einen Input bekommen von einem Externen. [0:32:52.9]

129 I: Ok. Gibt es Haltungen, die gepflegt werden diesbezüglich, also im Bezug zur Selbstfürsorge? [0:33:01.4]

130 B6: Hm (nachdenkend). Also wir haben halt regelmässig diese Gespräche, die Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitergespräche mit jener, die zuständig ist, personell. Die Haltung ist schon, dass man ansprechen darf und dass man ja auch Vorschläge bringen darf, was einem gut tun könnte. Die Haltung ist auch, man kann immer kommen und wieder sagen, man will das Pensum verändern. (..) Bin gerade am überlegen, was dort noch so ein bisschen reingehört. Es hat auch schon Leute gegeben, wo selbst persönlich Weiterbildungen gemacht haben. Mindfull-selfcompassion-Kurse oder so und haben dann versucht, dass wie als Weiterbildung abrechnen zu können und das hat es glaube ich auch schon gegeben, dass das bewilligt worden ist. Ich glaube das entsteht immer mehr. [0:33:54.9]

131 I: Also, es ist so ein bisschen am Aufkommen? [0:33:59.2]

132 B6: Ja ich finde. Ich glaub wir hätten auch die Möglichkeit, das habe ich aber nie genutzt, dass man auch mal jemanden wie extern aufsuchen könnte, weil man irgendwie schwierige Situationen hat oder so. So ein bisschen wie eine Supervision oder psychologische Beratung für einem selbst. Oder glaub das würde der Dienst auch anbieten, aber ich weiss jetzt gerade von niemandem, der das genutzt hat. Es ist sehr weit weg. [0:34:24.2]

-
- 133 I: Das ist wie so. Das wäre dann die eigene Holschuld, zu sagen, ich möchte das gerne. [0:34:27.8]
-
- 134 B6: Ja genau. Und was aber/ Jetzt zum Beispiel in meinem Kernteam, wir sind zehn Personen, in meinem Kleinteam, wir haben sehr eine wertschätzende und unterstützende und offene Kommunikationsart und Sitzungsmöglichkeit. Und das gibt mega viel Ressource. Da kann man auch einfach mal abladen oder fragen und das ist so/ Ich finde dort ist die Haltung sehr, (...) also man darf Fehler machen, man darf auch mal rauslassen, es ist wirklich so, man wird dort aufgefangen und nicht irgendwie, man muss überlegen, wie man es sagt, oder man darf nichts sagen oder so. [0:35:10.4]
-
- 135 I: Man ist offen in der Kommunikation untereinander? [0:35:14.6]
-
- 136 B6: Ja genau, auch die Fehlerkultur. Man darf auch viel zugeben. Das ist jetzt mir überhaupt nicht gelungen und alle/ finden alle: "Ah sagst du/ ist gut sagst du das, das kenne ich auch." Und das ist mega wichtig. Aber das ist hm (nachdenkend) so ein bisschen teamspezifisch und menschspezifisch, nicht vom Dienst selbst ein Angebot. [0:35:34.5]
-
- 137 I: Ja. Du hast gesagt, das Gefäss oder die Möglichkeit/ Oder ihr seht euch vor allem in Sitzungen und dann hat das dort Raum? [0:35:42.8]
-
- 138 B6: Ja genau. [0:35:43.4]
-
- 139 I: Dass ihr so im Austausch untereinander so seid? [0:35:45.6]
-
- 140 B6: Ja genau. Wir haben etwa alle drei Wochen ein Gefäss, wo wir in diesem Team sind und dort haben wir nachher eineinhalb Stunden Zeit und dort ist der Raum, um solche Themen vom Kerngeschäft anzubringen, aber es können auch mal persönliche Sachen sein. Ja. Aber wir haben noch weitere Sitzungen für den Gesamtdienst. Dort könnte man auch rein theoretisch Sachen bringen, aber das ist so rein für mich ein weniger wichtiges Gefäss, als mein Kernteam. [0:36:16.5]
-
- 141 I: Aber dann habt ihr in den Sitzungen relativ viel offene Zeit, wo man wirklich einfach darüber spricht, wie ist/ Stand oder ist das mehr im Nebenbei? [0:36:26.1]
-
- 142 B6: Das ist mehr im Nebenbei, ja. [0:36:26.8]
-
- 143 I: Aber es ergibt sich dann?
-
- 144 B6: Es ist meistens, wenn man Fallsupervisionen macht oder so, dann ergibt sich ja meistens, dass Vieles eben irgendwie stresst und dann merkt man, aha warum und so kann man nachher Stressbewältigung eigentlich machen, indem man intervisiert oder supervisiert wird. [0:36:45.3]
-
- 145 I: Dann habt ihr in jeder Sitzung eigentlich dann so Fallsupervision? [0:36:50.0]
-
- 146 B6: Ja das tun wir selbst entscheiden. Wir können, je nach Themen, wo da sind, wir sammeln, können wir sagen: "Ok es belastet jemanden etwas, wir bringen das in das Team." Und wenn niemand etwas hat, dann besprechen wir andere Sachen. [0:37:07.7]
-
- 147 I: Hm (bejahend). Du hast vorher, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen reagiert, als ich gesagt habe, gell, die Rahmenbedingungen werden gegeben vom Kanton und die Leitung muss dann ausgestalten. Ja oder einfach die/ Ja, wir als Angestellte haben dann Rahmenbedingungen. Gibt es Sachen, wo du förderlich erlebst, von den Rahmenbedingungen, die gegeben sind? [0:37:33.8]
-

148 B6: Also was sicher förderlich ist, ist, dass wir Kostengutsprachen haben für Kinder, wo dann einfach, kann dir die Zahl nicht genau nennen, aber das ist dann einfach klar, du kannst zu diesen Kindern gehen und du musst nicht irgendwie nach zehnmal wie bei einer IV (Invalidenversicherung) oder so, bei der Krankenkasse, ich muss Rechenschaft ablegen, sondern das ist einfach nachher gegeben. Das finde ich entspannend. Das ist gut. (...) Förderlich finde ich auch, dass wir recht/ Also, wir haben schon einen Ablauf, einen internen im Früherziehungsdienst, aber dass wir innerhalb von diesem Ablauf, ich übernehme jetzt ein Kind, ich habe nachher wie so eine Abklärungsphase, ich habe eine Phase, wo ich Ziel vereinbaren tue mit den Eltern, nachher habe ich eine Phase, wo wir zusammenarbeiten, danach reflektiert man das wieder und nachher überlegt man, weiter oder abschliessen. Das darf ich insofern selbst bestimmen mit den Familien zusammen und das finde ich positiv. [0:38:44.3]

149 I: Also auch das Tempo von diesem Ablauf. Oder du meinst, oder über die Fortsetzung? [0:38:48.4]

150 B6: Also erstens einmal, dass ich das wie ich die Kompetenz habe, dass ich das entscheiden darf, wenn das Kind einmal in die Früherziehung aufgenommen ist. (..) Und das andere, dass man viel viel Zeit hat, eigentlich für die Familien und nicht einfach ich habe nur zehnmal und dann muss es gerichtet sein. Dass man die über Jahre begleiten darf. [0:39:16.0]

151 I: Gibt es Sachen wo du dafür eher als Herausforderung erlebst, wo gegeben sind durch die Rahmenbedingungen? [0:39:25.3]

152 B6: Ja. [0:39:25.9]

153 I: Weniger durch die Tätigkeit aber durch die Rahmenbedingungen, wo sich auswirken? [0:39:32.1]

154 B6: Genau. Also wir haben ja mit dem Kanton eine Vereinbarung und der gibt vor, wie viel Stunden wir als Gesamtdienst produktiv arbeiten müssen. Und der Produktivitätsstreifen, wo man drin sein muss/ stattfinden muss, den finde ich ziemlich so im Hintergrund hier, den finde ich ziemlich stressig und was ist dann produktiv und was nicht? Es ist zwar klar. Aber ja, wenn ich dann Ausfälle habe, komme ich in Minusstunden, wo das nachher persönlich auf mich geht. Das finde ich stressig. Oder eben auch die Ferienzeiten, wo nachher einfach wenig läuft. Das muss ich selbst kompensieren. Das tut nicht der Dienst übernehmen oder der Kanton finanziell übernehmen. Das sind nachher einfach, weiss ich, guet jetzt läuft weniger, ich kann nichts dafür. Das müssen wir selbst regulieren und DAS finde ich, ist ein schwieriges Thema. [0:40:36.1]

155 I: Hm (bejahend) ja. Gibt es sonst noch Sachen, die dir in den Sinn kommen? [0:40:45.0]

156 B6: (...) mal vom Kanton weiss ich gerade nicht. Vom Dienst, ist etwas hausgemacht. Ich finde, wir haben Aufnahmepflicht. Das kommt vom Kanton und wir müssen nachher in die Systeme rein und haben zum Teil nachher Sachen, wo ich finde, gehört gar nicht so zu uns. Und das geht wieder in die Auftragsklärung rein, wo ich nachher finde, also da haben wir mega viel Aufwand betrieben und merken aber nachher, gehört das jetzt in unser Aufgabenfeld oder nicht und das ist auch nicht so geklärt. Das ist sehr schwammig. Teils machen es, teil machen es weniger. Also das Portfolio, das Aufgabenheft, das ist mir etwas zu wenig klar in der Früherziehung. [0:41:31.7]

157 I: Also für welche Fälle quasi, oder? [0:41:36.2]

158 B6: Ja oder auch Aufgabenbereich. [0:41:39.0]

-
- 159 I: Ok. [0:41:40.8]
-
- 160 B6: Genau. Sind wir jetzt wirklich zuständig für Essstörungen? Sind wir jetzt zuständig oder sind alle zuständig für das oder gibt es Spezialistinnen? Das ist nicht geklärt. [0:41:53.4]
-
- 161 I: Hm (bejahend). Dann ist/ kommst du rein und weisst ja/ Ist dann nicht Klarheit da, ist das jetzt mein Feld oder nicht? [0:42:02.8]
-
- 162 B6: Genau. Oder muss ich mir das jetzt erarbeiten, oder? [0:42:05.6]
-
- 163 I: Ja. [0:42:06.8]
-
- 164 B6: Genau es gibt manchmal so Themen, wo ich merke, uh, das geht jetzt etwas weiter oder das geht jetzt sehr fest in das Sozialarbeiterische. Ist das jetzt noch unser Feld oder nicht. Weil es so ein bisschen unklare Abgrenzungen sind. Das finde ich recht herausfordernd und das verursacht manchmal auch Stress. [0:42:30.0]
-
- 165 I: Stress im Sinn, dass es dann durch das ausufern kann oder Stress, weil es einfach unklar ist? [0:42:36.3]
-
- 166 B6: Stress, dass es ausufern kann, ist das einte und das andere, dass (...), ah nein, auch dass es unklar ist. Du musst dann immer zuerst untereinander schauen: "Hey, macht ihr das, machen wir das? Wer macht das eigentlich?" Es ist wie nicht ganz klar. Das finde ich, braucht auch mehr Zeit, um das abzuklären. Und das andere ist, wenn man sich dann nicht wirklich kompetent fühlt und doch das Gefühl ist, wir sollten eigentlich, das finde ich ganz so ein ungutes Gefühl. Das sich nicht kompetent fühlen und dann das Gefühl haben: "Oh, ich muss mir das jetzt ganz schnell schnell erarbeiten." Mit/ ja, wo man aber nachher wiederum nicht produktive Stunden generiert. Das sind nachher so die Sachen. [0:43:18.4]
-
- 167 I: Wo dann auch organisatorisch sich dann auswirkt. Ok ja. Jetzt sind wir eigentlich grad so, gell, bei so Stressoren. Gell, und wir sind eigentlich auch vorher schon dort gewesen, dass es durch organisatorische Vorgaben sein kann – wie Zeit, Aufgabenmenge. Gestaltungsfreiraum hast du vorher gesagt als Ressource, gell? Es kann aber auch durch die physischen oder psychischen Anforderungen Stress geben oder ja eben aus der Arbeitstätigkeiten, kann ja ganz verschieden aussehen. Ich würde dich gerne mal so zum Einstieg in die Stressoren fragen, wie oft du auch sagen würdest, dass du im Kontext von deiner Arbeitstätigkeit Stress erlebst. Würdest du sagen, selten, manchmal, oft? [0:44:08.3]
-
- 168 B6: Hm (bejahend). (...) Aktuell manchmal. Früher oft. [0:44:16.1]
-
- 169 I: Hm (bejahend). Und wenn du so an typische Situationen denkst, wo bei dir Stress auslösen? Wir sind schon mal am Anfang ein bisschen dort gewesen, gell, aber vielleicht kannst du doch nochmal so ein bisschen beschreiben, was sind typische Situationen im Berufsalltag, wo bei dir jetzt, am meisten Stress auslösen? [0:44:35.7]
-
- 170 B6: Das ist sicher, wenn ich am Morgen plane und das Zeug zusammenstelle, das Material zusammenstelle, wo ich dann merke, oh jetzt habe ich viel weniger Zeit, als ich gedacht habe, weil mir die Zeit zerrinnt oder dann kommt mir gerade noch eine Idee und dann mache ich das noch schnell. Das sind so die, genau. Nachher finde ich, das Autofahren je nachdem recht stressig. Immer mehr. Gerade
-

in der Stadt hast du viel Faktoren, wo nachher einfach so/ Viel Stau oder viel Verkehr oder auch gefährliche Situationen hast. Finde ich stressverursachend. In den Familien drin habe ich häufig weniger Thema Stress. Manchmal so belastende Situationen, so dass es schwer ist aber nicht stressig. Nein, das erlebe ich eigentlich weniger. Da sind mehr die Rahmenbedingungen. Oder wenn ich denke, ah ich möchte dann noch den und den Stuhl mitnehmen oder das Spiel und dann ist es nicht im Keller, weil es gerade jemand anders ausgelehnt hat, so schnell umorganisieren, so das so die stressigeren Momente. [0:45:55.6]

171 I: So Zeitaspekt. [0:45:57.2]

172 B6: Zeitaspekt. Zeitmanagement, ja genau. Und nachher vielleicht ein bisschen auf dem letzten Zacken sein. Bei einer Familie etwas länger bleiben und dann zur nächsten müssen. Das gibt auch Stress. [0:46:11.1]

173 I: Ja. Wenn es dann zeitlich nicht mehr aufgeht. [0:46:14.1]

174 B6: Ja genau. Oder was mich auch persönlich stresst, ist am Morgen eine Ausfallsstunde. Also es ist irgendwie, es melden sich zwei Kinder krank. Ok, wie fülle ich jetzt das sinnvoll? Und merke, das kannst du gar nicht, dass auf die gleiche Zeit kommst. Das gibt bei mir auch Stress. [0:46:37.7]

175 I: Du hast vorher gesagt gell, so die Offenheit in der Arb/ und die Breite der Arbeitstätigkeiten findest du eigentlich einen Teil, wo sehr spannend ist. Es kann ja aber auch fordernd sein, weil man muss koordinieren und machen und wie gehst du damit um? Ist das/ Erlebst du es persönlich als Herausforderung oder nicht und wenn ja, wie gehst du damit um? [0:47:05.1]

176 B6: Hm (bejahend). Das geht vielleicht auch ein bisschen wieder zusammen, was ist genau unser Auftrag, oder? Ich glaube, ich finde es ist eine Herausforderung, dass man alles wie in Übersicht behält und auch manchmal so die Hürde nimmt: und jetzt nehme ich wieder Kontakt auf. Also im Austausch bleiben mit unterschiedlichsten Fachleuten. Ich habe aber auch so ein bisschen gelernt einfach auch mal ein bisschen innehalten, durchzuatmen und es geht auch, wenn ich es noch übermorgen mache. Das ist eine Strategie von mir. Und meistens eilt es gar nicht so dermassen, wie man das Gefühl hat. Aber ich weiss gar nicht mehr, was die Frage genau ist? [0:47:54.0]

177 I: Ja schon eben, weisst du, schon eben der Umgang mit dieser Offenheit, oder. Und das, wo ich noch nicht so konkret gefragt habe, ist, ja auch die Ausgestaltung ist ja relativ offen und bei einem selbst. Ja wie der Umgang mit dem ist, oder? [0:48:09.2]

178 B6: Genau. Ich merke jetzt zum Beispiel auch, ich kann nicht zwischen Stuhl und Bank, also zwischen den Familien oder während/ gerade nach der Sitzung noch so Sachen erledigen. ICH habe mir angewöhnt, ich gehe nach Hause, ich mache alles Büro zu Hause in Ruhe, das kann ich hier. Dann kann ich mich gedanklich vorbereiten auf ein Gespräch, auf ein Telefonat oder so. Ich brauche wie diesen Vorlauf, die Zeit, die nehme ich mir, aber ich brauche einen ruhigen Kontext. Den habe ich nicht am Dienst. Und den kann ich mir aber nehmen, indem ich dort wegfare und hierher komme, weil es eben nah ist. [0:48:49.2]

179 I: Und dann, wenn du nach Hause kommst und es da erledigt, hast du wie so ein bisschen/ Kannst du dich auch darauf fokussieren, was ist jetzt wichtig, oder? [0:48:57.7]

180 B6: Genau. Oder dann kann ich schon nur mir überlegen, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, in Ruhe überlegen. Nachher kann ich so wie, was sind genau die Fragenstellungen? Was will ich genau wissen? Das tue ich mir alles vorgängig mir recht überlegen, dass ich nachher auch stressfrei kann Kontakt aufnehmen und agieren. Mir überlegen, wer ist jetzt involviert? Wo macht es Sinn? Und nicht so einschliessen, so. Aber das kann ich nur, weil ich glaube diesen Raum hier privat nutze. [0:49:34.1]

181 I: Ja ja. Gibt es Bereiche, wo du/ oder Tätigkeiten oder wie auch immer, wo du sagst, da gehe ich jetzt eher Kompromiss ein, damit/ das andere ist mir wichtiger? Oder es kann auch sein, Kompromiss gegenüber dir selbst? Weisst du, das kann ja so/ [0:49:52.1]

182 B6: Also am Dienst haben wir viel so Ämtli. Und ich für mich setze das Kerngeschäft in Vordergrund und wenn dann noch Zeit ist, kommt dann noch das Ämtli. Und ich finde, das darf sein und das ist ok. Ich habe auch schon gemerkt, wie es mir zu viel gewesen ist, wie es mir über den Kopf wächst. Dann finde ich, dann darf man auch mal sagen, so jetzt, jetzt sage ich einer Familie ab. Also, es ist nicht die Idee vom Dienst grundsätzlich, aber ich mache das, weil ich finde, hey (...) das dient allen eigentlich. [0:50:27.6]

183 I: Ja. [0:50:29.2]

184 B6: Also ich verrechne das nicht als Arbeitszeit, sondern ich nehme das nachher einfach als Lücke für mich um durchzuatmen und mache nachher etwas anderes und gehe schwimmen oder sonst noch spazieren oder so. Ja. [0:50:41.4]

185 I: Du hast vorher so geschildert, so im Kontakt sein mit der Familie und mit den Kindern erlebst du sehr als positiv und als sinnhaft. Und du hast aber auch geschildert, vorher so, wenn die Auftragsklärung nicht klar ist und so ein bisschen diffus ist, kann es auch schwierig sein. Und ich interpretier das jetzt mal, nicht so zufriedenstellend, gell? [0:51:06.9]

186 B6: Ja. [0:51:07.3]

187 I: Ich denke, das geht so ein bisschen in die nächste Frage rein. Wenn Erwartungen/ Also wir sind ja fest in der Interaktionsarbeit drin und dann begegnest du ja fest Erwartungen und Emotionen von anderen Leuten und die können unter Umständen sogar noch sehr unterschiedlich sein. Wie gehst du mit dem um? (...) [0:51:33.8]

188 B6: Also was ich sicher mache, weiss nicht, ob das eine Strategie ist, aber ich mache es sicher, dass ich immer im Gespräch bleibe, irgendwie. Also nicht/ Ich komme und nachher wird zuerst einmal die Befindlichkeit von der Familie erfragt: "Hey, was wollen wir heute? Habt ihr Bedürfnisse, Anliegen an mich?" Ich versuche immer so ein bisschen zu klären, nicht dass ich einfach hin gehe, mit dem Kind hinsetze und arbeite und eigentlich hätten die Eltern gerade ein anderes Bedürfnis. [0:52:00.2]

189 I: Ein anderes Bedürfnis. Ja. [0:52:01.0]

190 B6: Aber das ist rollend. [0:52:03.1]

191 I: Hm (bejahend). [0:52:03.9]

192 B6: Ja und nachher versuche ich wirklich auch, aber das müssen wir auch, einfach einmal pro Jahr sicher einmal darüber schauen, also mache ich eben auch rollend, Zielsetzung schauen. Was ist

genau? Was wollen wir noch? Und auch mit den Leuten zusammen schauen, wo rundherum arbeiten, was ist eigentlich? Was könnte man noch wollen? Ja, das ist so der Versuch. Aber das geht auch nur, wenn die Eltern wirklich wollen. Wenn es nicht geht, nehme ich es in das Team und schildere meine diffusen Gefühle. Was mache ich hier eigentlich? Und ich fühle mich so ein bisschen neben den Schuhen in dieser Familie und was läuft da genau? Und dann können wir es anschauen. Oder wir machen sogar, wir haben all/ dreimal im Jahr haben wir eine Supervision, wo jemand externes kommt und dann sammeln wir so Themen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema. Was mache ich mit so/ wenn ich so nicht in die Schwingung komme mit den Eltern und weiss gar nicht recht, was ist der Kern vom Ganzen und was soll ich hier eigentlich genau? Dann würde ich das zum Beispiel an eine Supervision bringen. Wie kann man nachher damit umgehen. Aber das ist nachher wieder, als Beispiel haben wir jetzt eben gerade die Fallklärung in der Supervision, die wir etwas behandeln. Damit man wirklich sieht, was ist wirklich meine Aufgabe und sind die Eltern wirklich die Auftraggeber oder das Kind. Oder bin ich quasi ausführend für einen Arzt oder Ärztin, aber eigentlich nicht für die Familie. Und das zu klären, da sind wir dran, dass wir das ein bisschen lernen besser. Und das finde ich recht wichtig. [0:54:03.7]

193 I: Und das gibt dann schon mal Luft im Sinn von, dass unterschiedliche Erwartungen und Emotionen auch abgefedert werden können oder abgebaut werden können. [0:54:13.3]

194 B6: Ich kann vor allem nachher für mich einstehen und sagen: "ICH möchte hier mit der Familie an dem und dem arbeiten." Und kann nachher auch der Ärztin gegenüber argumentieren, warum ich jetzt vielleicht das, was sie sich vorstellt im Moment gerade nicht mache und ja, es geht mehr darum, dass man sich wirklich auch abgrenzen kann, auf eine gute Art, nicht einfach, weil es mir zu viel ist, sondern weil ich merke, das kann ich, das mache ich. Das andere müssen wir schauen, ob es vielleicht jemand anders machen kann oder dass man es in einem anderen Kontext anschauen würden oder zu einem späteren Zeitpunkt. [0:54:49.3]

195 I: Wenn jetzt du doch mal in der Situation bist, wo du merkst, oh jetzt komme ich selbst auch fest in Emotionen. Jetzt hast du gesagt so, gell, längerfristig kannst du es in die Supervision einbringen. Gibt es noch andere Sachen, wo du vielleicht ja, kurzfristiger machen kannst? Sei es gerade in der Situation oder wo du vorher schon weisst, das löst in mir etwas aus auch vorher oder sicher auch nachher. Wo du merkst, das hilft dir? [0:55:19.5]

196 B6: Also was ich selbst mache, wenn ich merke, es ist mega belastend oder so, dann gehe ich aus der Familie zum Beispiel sage "huh" (ausatmen). Also ich mache so wie eine Atemübung kurz und denke: "Hey, es ist gut. Wir sind da gewesen, aber ich kann es jetzt wieder von mir weggeben." Oder auch, dass ich, wenn ich vorher in einer schwierigen Familie reingehe, denke ich: "Hey, ich schaue einfach mal." So ein bisschen wie eine Demut. Ich kann nicht alles richten. Versuche mir das aber auch aktiv zu sagen. Ich schaue, gibt es etwas, wo ich helfen kann, bewirken kann oder so oder kann ich die Eltern dazu anleiten, dass sie es selbst schaffen. Weil das ist sehr wichtig, finde ich. Ja, aber das geht wieder ein bisschen in das hinein, wo ich ganz am Anfang gesagt habe. So ein bisschen mit sich selbst lieb sein und finden: "Hey, ein bisschen durchatmen, mal einen Schritt zurückstehen." Ja und dann, mir hilft zum Beispiel, wenn ich vorher hinfahren, dass ich Musik höre im Auto, wo ich gerne habe und auch nachher, wenn ich wieder weiterfahre, wieder Musik höre, dass ich nicht zu fest an den Familien rum studiere. Ja.

-
- 197 I: Du hast gesagt Musik hören, gell, wenn von? [0:56:31.1]
-
- 198 [0:56:37.3] B6: Im Auto von Familie zu Familie, genau. Ah, und wir hätten auch noch die Möglichkeit, wir haben wie einen Team-Chat gemacht. Und dort kann man wirklich so ein bisschen auch schnell schreiben: "Hey, hat jemand schnell ein Ohr." Und dann kann man mit jemandem telefonieren, wo sich nachher meldet, wo gerade Zeit hat. Und sonst haben wir auch noch, an der Stelle die Leiterin selbst. Die ist viel im Büro. Da können wir in das Büro gehen und sagen: "Hey, hast du schnell Zeit und kann ich etwas loswerden oder wie soll man da?" (...) [0:57:13.4]
-
- 199 I: Wir würden zu den Ressourcen wechseln und eigentlich sind wir schon bei den Ressourcen, gell? Die letzte Frage war wie so ein bisschen. Ressourcen helfen ja, um vorzubeugen und Ressourcen können soziale Aspekte sein, wo du jetzt schon einige erzählt hast, mit dem Chat oder mit dieser Offenheit im Team, es kann aber auch eine physische oder psychische oder rein auf organisatorischer Ebene sein. Es kann sich/ es können Ressourcen sein, die du im Privaten hast, die du mitnimmst dann für die Arbeit oder auch im beruflichen. Mich nimmt es mal so noch wunder, was für dich eine wichtige Ressource ist. Eben im Leben, ganz offen, sei es Beruf oder Privat, wo dir helfen, schon im Voraus Stress vorzubeugen bei der Arbeit. [0:58:06.1]
-
- 200 B6: Hm (bejahend) (...) vorbeugen, ja? [0:58:15.7]
-
- 201 I: Hm (bejahend). [0:58:16.5]
-
- 202 B6: Genau, genügend Zeit haben, Zeitmanagement. Nicht im letzten Moment müssen, schnell, schnell. UND die Ruhe haben. Ich habe es wirklich so organisiert, dass ich eben hier, daheim viel arbeite und ich habe auch eine Mansarde mit ganz viel Spielmaterial, wo ich von früher auch noch von Kinder und so habe, wo ich einfach so meins, so mein Repetoir habe, wo ich weiss, von dem, bei dem fühle ich mich wohl, das kann ich einfach so zücken. Und ich versuche zu organisieren, dass ich am Mittag nach Hause gehen kann und dann lege ich mich schnell 20 Minuten hin und schlafe schnell und das gibt mir die Energie für den Nachmittag. Sonst wenn ich mir einen ganzen Tag vorstelle zu arbeiten, denke ich: "Nein, das mag ich glaube nicht." Wenn ich aber weiss, ich kann den Cut machen in der Mitte, dann ist das kein Problem. Dann bin ich wieder neu aufgeladen. [0:59:25.6]
-
- 203 I: Ja, komme dann gerne nochmals darauf zurück beim Kernthema Erholung, wo dann ganz am Ende kommt. Aber das passt, also weisst du, es spielt keine Rolle. [0:59:32.4]
-
- 204 B6: Spielt es keine Rolle? Ich verliere manchmal den Faden, was die Frage ist. [0:59:32.6]
-
- 205 I: Nein nein, gar nicht. Sehr/ überhaupt nicht. Es ist ja auch sehr offen im Gespräch. [0:59:40.8]
-
- 206 B6: Genau, ja. Und nachher bin ich auch ein Mensch, der viel in die Natur geht und ich brauche einfach ein bisschen Bewegung zum Ausgleich. [0:59:50.2]
-
- 207 I: Und wenn, dass wie schaut voraus, dann federt das schon ganz viel ab im Voraus, dann ist das wie eine Ressource, wo du tanken kannst für dich in dem Falle?
-
- 208 B6: Oder ich weiss zum Beispiel/ Ah, 60 Prozent arbeiten ist genau einen Punkt, oder? Das mache ich nicht einfach, damit ich ganz viel nebenher machen kann. Das geht auch darum, dass ich mich regenerieren kann und schon Sachen nebenzu machen, aber die dienen mir eigentlich für die psychischen, physische Wohlbefinden die Zeit. Das ist eigentlich etwas, wo ich schon immer ein bisschen
-

gebraucht habe. Ich hätte es nicht geschafft, Vollzeit zu arbeiten, einfach rein in diesem Job und von meiner Art und Weise wie ich funktioniere. [1:00:36.1]

209 I: Aber dann würdest du/ Wenn man es betiteln müsste, über übergeordnet über das, was du jetzt alles aufgezählt hast, wäre eine Ressource, das bewusst für sich selbst oder/ bewusst hinzuschauen/ ich versuche es jetzt ein bisschen zu bündeln. Bewusst hinzuschauen, was brauche ich und dann das umzusetzen. Schauen, wo kann ich und wie kann ich das umsetzen und das bewusste Hinschauen ist eigentlich dann. [1:01:01.1]

210 B6: Ja genau, genau. [1:01:02.8]

211 I: Von der sozialen Unterstützung also Ressource hast du mir schon viel erzählt. Gibt es dort noch etwas, was dir sonst noch in den Sinn kommt? Im Sozialen, also jetzt auf das Team bezogen? [1:01:17.8]

212 B6: Auf das Team bezogen? [1:01:18.8]

213 I: Also oder einfach auf die Arbeitsstelle bezogen, jetzt nicht weiter und so/ Wo dir noch einfällt. [1:01:28.1]

214 B6: Wir haben auch immer wieder so wie Anlässe, wo ausserhalb von der Arbeit stattfinden, wo man sich trifft und wo wir zusammen bräteln oder so und das ist manchmal im vornherein so: "Oh, gehe ich jetzt noch?" Aber wenn man geht und im Austausch ist mit den Leuten, find ich das tut wahnsinnig gut. Also, im Austausch sein und auch immer wieder so, nicht häufig aber regelmässige Anlässe, wo informell sind. Finde ich, das hilft mir auch. [1:02:02.8]

215 I: Auch dann um sich getragen zu fühlen im beruflichen Kontext in diesem Fall? [1:02:11.2]

216 B6: Genau. [1:02:12.0]

217 I: Was gibt dir so Orientierung, wenn du so an die Gestaltung von der Förderung und Begleitung von Familie und Kind denkst. Was gibt dir dort Orientierung, wo du sagst, das trägt mich dann so ein bisschen in der Arbeit oder gibt mir Halt? [1:02:29.3]

218 B6: Also die Orientierung im Sinn von, wissen was zu machen? [1:02:36.4]

219 I: Ja genau. Klarheit, was zu machen oder du hast vorher auch gesagt, es gibt Situationen, wo es nicht klar ist, bin ich jetzt verantwortlich oder nicht. Was ist wie der Raum? Was hilft dir dann Klarheit zu haben, was zu machen oder bin ich verantwortlich. [1:02:54.2]

220 B6: Genau, also die Gespräche suchen, oder etwas das Gespräch mit der Familie oder das Gespräch mit anderen Fachleuten. Ja, Klärung eigentlich. Klärung über das Gespräch. Das hilft mir glaub ich am meisten. [1:03:13.6]

221 I: Ja, zum wieder so auf eine Spur zu kommen in der Zusammenarbeit? [1:03:20.5]

222 B6: Ja genau. [1:03:22.2]

223 I: Wenn dann doch mal Stress entsteht, dann reden wir/ oder ich rede jetzt da von Stressbewältigungsstrategie und die können ja unterschiedlich sein, gell, die können ja eigentlich sein, ich schaue

gerade, wie ich das Problem lösen kann oder es kann sein, ich deute es zum Beispiel auf mentaler Ebene um oder ich schaue hin und akzeptiere es für den Moment oder es kann eben regenerativ sein über die Erholung, wo fest auch so ein regulativen Teil hat. Wir haben vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was für Situationen bei dir typischerweise Stress auslösen. Wenn du so an eine Situation denkst, in letzter Zeit, wo du gehabt hast, wo du Stress empfunden hast, was hat dir dort geholfen? [1:04:13.3]

224 B6: Sicher das Innehalten, ein bisschen Abstand zu nehmen, nicht physisch, mehr gedanklich. Was passiert jetzt gerade hier und warum ist das Gefühl da im Bauch. Ist es wirklich Stress oder hast du jetzt einfach das Gefühl? Ich glaube, es geht um eine Perspektive einzunehmen und schauen, ist es so gross oder fühlt es sich einfach gross an. [1:04:48.2]

225 I: Ja. [1:04:48.9]

226 B6: Und nachher, also, das habe ich auch von so Kursen, die ich gemacht habe, manchmal ist einfach das bewusste Durchatmen und "fff" (Ausdruck Ausatmen) und es geht jetzt wieder weg und es kommt jetzt/ Einfach so die, es gibt so Techniken, wo man sich beruhigen kann. Ja. Oder manchmal auch mit Humor. Wenn ich am Umherspringen bin und da, mal da, mal da und siebenmal durch die Wohnung, weil ich etwas vergessen habe und sage: "Hey (Name), kommt schon gut. Bist du wieder am Umherspringen." Oder so ein bisschen wie mit mir selbst reden. Und auch so ein bisschen finden: "Hey ja, typisch, nicht wahr." Einen gewissen Humor, dass ich es nicht so ernst nehmen muss. Und dann auch sagen: "Hey, ich kann ja den Familien auch schreiben, ich komme dann zwei Minuten zu spät. Mache keinen Seich, fahre nicht irgendwie gefährlich durch die Welt." [1:05:43.9]

227 I: Also auch wieder entlasten im Sinn/ [1:05:47.2]

228 B6: Das wäre dann reagieren, oder? Hey, jetzt bin ich wirklich gerade etwas im Seich, ich reagiere schnell, es entlastet danach. [1:05:55.3]

229 I: Ich frage jetzt noch kurz nach. Ich nehme an, du beziehst dich jetzt auf eine Stresssituation eher so mit, gell, wo du vorhin beschrieben hast, so jetzt will ich noch das und das müsste ich noch und eigentlich müsste ich schon los. Ist das richtig, um das so ein bisschen einzuordnen? [1:06:07.2]

230 B6: Genau, das ist häufig eine Stresssituation. [1:06:11.3]

231 I: Wenn du dir überlegst, ein Arbeitstag, wo du nach Hause kommst und denkst: "Ah, jetzt brauche ich wirklich Erholung". Wie hat so ein Tag ausgesehen? So typisch? [1:06:27.4]

232 B6: Ja, das ist der Montag, wo ich einfach am Morgen eine Spielgruppe habe. Wo mit so/ schwer beeinträchtigten Kindern. Das ist sehr körperlich. Also das braucht mich physisch und nachher am Nachmittag habe ich drei Familien und der Montag habe ich einfach, weil es nicht anderst gegangen ist, habe ich diese drei Familien. Nachher die letzte von viertel nach fünf bis viertel nach sechs finde ich einfach zu viel. Das mag ich nachher eigentlich jeweils nicht mehr. Da bin ich froh, ist der Tag vorbei. [1:07:08.7]

233 I: Und was machst du, wenn der Arbeitstag vorbei ist, um wieder quasi zu regenerieren? Gerade am Montag wo so ist? [1:07:17.2]

234 B6: Dann gehe ich mal auf den Balkon und rauche eine Zigarette. [1:07:20.2]

-
- 235 I: Ja darf auch sein, oder? [1:07:22.4]
-
- 236 B6: Genau und dann freue ich mich nachher irgendwie auf das Zusammensitzen mit meinem Mann und dann plaudern wir ein wenig. Und ja manchmal auch erzählen oder manchmal auch gerade bewusst nicht erzählen, sondern etwas anderes. Das Gespräch, also soziale Kontakte, aber zuhause sein und es gemütlich haben und nicht wieder gehen und nicht noch wieder irgendwie wohin stressen. [1:07:46.9]
-
- 237 I: Ich habe jetzt gerade fragen wollen, das wäre dann ein Tag, wo du sagst, jetzt bleibe ich eher für mich zuhause. Im sozialen Umfeld, wo zuhause ist aber nicht noch irgendwie eine Aktivität oder/ Ja. [1:07:57.4]
-
- 238 B6: Ja, das mag ich nachher nicht mehr. Ja. [1:08:01.4]
-
- 239 I: Dann kommen wir doch zum letzten eigentlich wichtigsten Teil. Ich habe erst im Verlauf der Interviews gemerkt, dass der am Ende ist, dass ich schauen muss, dass wir jeweils noch Zeit haben. Bei der Erholung und bei dem Prozess von der Erholung. Man weiss von der Forschung, dass es fest einen Einfluss hat auf das persönliche Wohlbefinden, auf die Gesundheit und Arbeitsleistung. Deshalb habe ich vorhin schon gefragt, wie wichtig bewertest du es. Jetzt würde ich gerne nochmals so als Einstieg in den Kernteil Erholung fragen, wo merkst denn du Unterschiede in deinem persönlichen Wohlbefinden, wenn jetzt du nicht erholt bist im Vergleich zu dann, wenn du erholt bist?
-
- 240 B6: Hm (bejahend). Wenn ich nicht erholt bin, bin ich müde. Also wirklich müde müde. Ich bin unaufmerksamer. Ich bin auch so lustloser und denke: "Ah, nein jetzt schon wieder die. Muss ich jetzt das auch noch machen?" So lustloser. Habe das Gefühl, es sind viel mehr Hürden überall. Also weniger Energie, um etwas anzupacken. Eher so ein bisschen vermeidender. Und ist mir auch viel passiert, dass wenn ich nicht erholt habe, bin ich krank geworden. Also schneller irgendwie einen Infekt oder schon wieder irgendwie eine Migräne. So Sachen. Also der Körper hat dann auch gezeigt, jetzt ist glaub ich genug. [1:09:42.9]
-
- 241 I: Und wo merkst du die Unterschiede jetzt bei der Arbeitsleistung, ob du erholt bist oder nicht? [1:09:46.6]
-
- 242 B6: Hm (bejahend). (...) Also ich denke, ich bin sicher produktiver oder schneller, wenn ich erholt bin. Ich habe schneller Berichte geschrieben, ich habe schneller mir überlegt, was tue ich jetzt in diesem Gespräch. Also ja, es wird schneller. Ich bin sicher, auch ausgeglichener in den Familien und mag viel mehr ertragen auch von den Kindern. Ja. Es sind so diese Fragen vielleicht oder diese Themen. [1:10:30.2]
-
- 243 I: Du hast mir vorher schon gesagt, Mittag ist ein wichtiger Erholungszeitraum für dich. Dann liegst du eine halbe Stunde oder zwanzig Minuten, hast du gesagt, hin. [1:10:45.3]
-
- 244 B6: Also ich lege mich hin und stelle mir den Wecker, so dass ich etw/ also, dass ich zwanzig Minuten zum Schlafen, aber ich habe sicher so zehn Minuten zum Herunterzufahren und nachher bin ich weg. [1:10:55.4]
-
- 245 I: Ja. Das jetzt weisst, was so ein bisschen auf dich zukommt, bei der nächsten Frage. Ich werde dich einfach jetzt so ein bisschen nach den weiteren Erhol/ Mich nimmt es wunder, was sind die weiteren
-

Erholungszeiträume von dir. Sei es, weisst du, im Verlauf von einem Morgen oder Nachmittag auch während dem Arbeiten, oder auch vorher, nachher, mittig, ja eben, Mittag hast du schon erwähnt. Und gell, Erholungszeiträume können ja wirklich von kurzen Mikropausen sein, mal kurz weg vom Computer, bis irgendwie Ferien, also da. So in die Breite. Ich werde dich dann auch noch fragen oder vielleicht erzählst du mir auch gerade/ Ich habe jetzt auch gemerkt im Verlauf der Interviews, es ist einfacher für die Leute zu sagen, ich habe/ mache dann das, dann habe ich einen Zeitraum und der ist mit dem ausgefüllt. Darf auch gerne gerade miteinander kommen. Die Aktivitäten nehmen mich wunder im Folgenden, weil in der Forschung sagen sie eigentlich so, die Aktivitäten können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, aber sie sagen, man nimmt so Erholungserfahrungen daraus. Eine Erfahrung, die genannt wird, ist so die Mastery. Das geht so ein bisschen in das selbstwirksame Erleben aber ausserhalb von der Arbeit. Und Kontrolle, also selbst entscheiden zu können, sei auch ein wichtiger Teil von der Erholung. Psychisch/ also "Psychological Detachment", also mentales Abschalten, also du hast vorher schon einmal irgendeine Situation geschildert, wo du gesagt hast, dann nehme ich Abstand, nicht räumlich oder so aber gedanklich. Das ist sicher ein Teil. Und dann so das, wo man so klassischerweise sagen würde, das ist Erholung, ist Entspannung. Also es gibt ganz viel. Das heisst, es kann etwas Aktivierendes sein, aber auch etwas eher Beruhigendes. Es geht wirklich einfach darum zum ja, auf die eine oder andere Art zu regenerieren. Weitere sagen dann auch, soziale Verbundenheit oder Vergnügen und andere sagen, das ist ja sowieso schon in diesen vier. [1:13:01.1]

246 B6: Also ist sowieso schon? [1:13:03.8]

247 I: Die einten sagen, das kommt wie noch dazu, soziale Verbundenheit als Erholungserfahrung oder Vergnügen und die anderen sagen, das ist sowieso schon in den anderen vier, wo ich vorhin erwähnt habe, enthalten. [1:13:12.1]

248 B6: Aha. [1:13:12.8]

249 I: Ja. Ich/ Mich nimmt es jetzt so ein bisschen wunder, wenn du so einen typischen Arbeitstag durchdenkst, wann hast du dann Pausen und Erholung? Und dort meine eben wie vorhin gesagt, nicht nur jetzt im Verlauf vom Arbeitstag, sondern es kann auch der Morgen oder der Abend oder einfach Freizeit rundherum sein. Aber bezogen auf einen Tag. [1:13:36.8]

250 B6: Genau. Am Morgen versuche ich genügend früh aufzustehen, dass ich noch Zeit habe, so ein bisschen in der Küche ein bisschen zu "nuschen", mein Kaffee zu machen. In aller Ruhe, ohne schon etwas denken zu müssen und ich tue gerne auch so ein bisschen Blumen giessen auf dem Balkon. Das ist/ sind Abläufe, die immer etwas gleich sind, wo man noch nicht studieren muss. Rituale so ein bisschen. Genau. Dann hilft mir eben, wenn ich schon die Taschen gepackt habe und vorher schon überlegt habe, was ich mitnehmen will. Und dann im Auto probiere ich wirklich auch so ein bisschen Musik, die mir gefällt, drauf zu tun. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl, gute Grundstimmung und dann bin ich schon einmal so wie entspannter. Dann tue ich, also dann gehe ich zu den Familien oder und nachher, nach den Familien tue ich auch einfach gerne mal schnell im Auto oder vor dem Auto schnell innehalten und etwas trinken. Nehme meine Flasche mit. Und das ist für mich schon so wie die erste, schnell durchzuatmen, Pause zu machen. Genau. Wenn es möglich ist und ich auswählen kann zwischen Autobahn fahren oder schönes Landstück, dann mache ich das, weil ich das schön finde, weil ich dann schon Freude habe, weil ich etwas erlebt habe in der Fahrt. Das ist eine Art, ein

Füllen, ein bisschen etwas neues zu sehen oder so. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Dann fahre ich nachher irgendwie zu der Familie und denke ich so eine schöne Reise dorthin. Das Positive auch zu sehen, zu probieren. Genau. Nachher eben, am Mittag nach Hause und dann etwas, nicht allzu großes essen und nachher wirklich einfach schauen, dass ich schnell Zeit habe, mich hinzulegen. Das ist fast das Wichtigste für mich. Und wenn ich das nicht habe, das fehlt mir. Dann fühle ich nachher am Nachmittag müder. Und dann ja, die Familien wieder am Nachmittag bewältigen und nachher zuhause, sitze ich auch gerne einfach einmal auf das Sofa, ein Buch lesen oder auch einmal Netflix schauen. Einfach Sachen, wo ich konsumieren kann und nicht liefern muss. Also überhaupt nicht das, was sinngesamt ist, eher das Gegenteil. Ja. Sonst im Allgemeinen probiere ich mir einzurichten, dass ich eben regelmässig in die Natur kann. Aber das ist jetzt während dem Arbeitstag eigentlich nicht. Es ist mehr einfach dann nachher am Abend. Manchmal noch einen Spaziergang machen durch den Wald, aber auch einfach noch so zehn Minuten. Oder manchmal ein Aperitif mit jemandem, einfach ein bisschen so soziale Kontakt einfach so aus dem heraus. [1:16:59.5]

251 I: Und du hast aber gesagt, du machst zuerst meistens noch Büro, wenn du nach Hause kommst. Habe ich das richtig verstanden? Und du hast eben noch gesagt, lesen oder so oder was hast du noch gesagt, Netflix schauen, gell, hast du auch gesagt? [1:17:12.1]

252 B6: Also, ich versuche sicher nicht einfach nur die Taschen in die Ecke zu werfen, sondern auch so ein bisschen nochmals zu notieren, was ist so gerade gewesen. Was wäre dann was ein bisschen/ was würden denn das nächste Mal so ein bisschen anstehen. Damit ich eben nicht wieder, wieder wie neu anfangen muss nächste Woche, weil ich alles vergessen habe. [1:17:28.6]

253 I: Ja, hilft dir das dann auch beim Abschalten, also um es dann wie auf die Seite zu tun? [1:17:32.2]

254 B6: Ja genau. Also das ist sowieso etwas, also ich tue alles so, ich mache eine Liste und kann das abhacken und wenn ich die Liste wie aufgeschrieben habe, dann weiss ich, ah ja, ist gut. Dann muss ich nicht immer daran denken. [1:17:45.3]

255 I: Dann kannst du es auf die Seite tun, ja. Was von diesen Erholungszeiträumen, der Mittag hast du gesagt, planst du ganz bewusst. Welche würdest du sagen, planst du wirklich bewusst und was läuft eher so zufällig oder ergeben sich einfach durch die Strukturen der Früherziehung? [1:18:07.6]

256 B6: Also ganz bewusst ist wirklich diese Mittagspause. Ich versuche auch die Familien so zu planen, dass das möglich ist. Also ich tue dann lieber am Abend noch ein bisschen/ [1:18:14.7]

257 I: Länger. [1:18:16.2]

258 B6: Länger. Ich geh lieber/ Genau, ich fange erst um neun Uhr bei den Familien an. Also ich versuche nicht allzu früh. Schaut aber, dass ich nachher Mittagspause machen kann und dann genügend Zeit habe, für die Rege/ Erholungsphase und dann genau, plane ich es wirklich bewusst zeitlich ein, dass das möglich ist. Und nachher, am Abend ist mehr so ein bisschen reaktiv, also was brauche ich jetzt gerade. [1:18:45.8]

259 I: Ja, und nicht allzu früh zu den Eltern zu gehen, machst du, weil du gesagt hast, du tust gerne am Morgen das Zeug noch organisieren oder wegen den Familien? [1:18:55.4]

260 B6: Wegen mir und den Familien kommt es häufig auch entgegen. [1:18:58.4]

-
- 261 I: Ja, aber es ist wirklich für dich einen Punkt, wo du? [1:19:03.5]
-
- 262 B6: Also ich habe wirklich geschaut, dass ich nirgends vor neun Uhr bei den Familien sein muss. [1:19:09.2]
-
- 263 I: Ok. [1:19:10.5]
-
- 264 B6: Aber es gibt auch Sitzungen. Dann hat man halt um halbneun. Das ist alles möglich. Es ist einfach, wenn ich es selbst gestalten kann, dann lieber auf neun Uhr. [1:19:20.7]
-
- 265 I: Wenn du jetzt noch durch eine Arbeitswoche gehst und wieder das gleiche machst, also nicht wiederholend jetzt von den Tagen, aber was für Erholungszeiten ergeben sich dann noch? Gell und dort meine ich, von unter der Woche aber auch das Wochenende, gell, das ist ja auch so einen Cut. Welche Erholungszeiträume ergeben sich dort nochmals. Und vielleicht auch gerade, wie füllst du sie, weil dann haben wir das gerade einfach beieinander. [1:19:51.3]
-
- 266 B6: Eben, Montag, Dienstag, Mittwoch heisst für mich einfach arbeiten. Wenn es aber eben mal nicht geht und auch nicht Stress, das kann ja eben Stress geben, weil wenn ich nicht gehen kann, weil ein Ausfall ist, aber dann bin ich ja, dann nutze ich es halt anderst. Das finde ich, das muss man auch etwas können. Und das andere ist nachher, habe ich eben diesen Donnerstag, wo ich so spatzig habe von der Zeit. Das hilft mir mega, dass ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss alles in diesen drei Tagen reindrücken. Und tue aber nachher, auch bewusst einplanen, am Donnerstag gibt es irgendetwas Sportliches. Sei es Yoga oder sei es Schwimmen gehen oder sei es Laufen gehen, also sportlich ja, das tut mich wahnsinnig regenerieren. Genau. Solche Aktivitäten oder etwas (unv.) (es kann auch haushalten sein?). Einfach etwas, wo ich nicht zu fest denken muss, aber einfach so machen kann. Oder dann treffe ich mich noch mit jemandem durch den Tag hindurch, weil ja den Tag habe ich ja frei oder so. Oder dann überlege ich mir ein schönes Menu, das ich mal kochen möchte und dann mache ich das. Und ich habe einfach viel Zeit dafür, ich habe viel Zeit. Genau. Genau gegen Abend ist es eben wirklich immer eher ein Buch oder mit jemandem in Kontakt zu kommen draussen. Und am Freitag und Samstag und Sonntag, ja da probiere ich mir etwas zu organisieren, wo ich nach draussen kann. Sei es wandern, sei es einen Ausflug – etwas neues zu sehen, sei es jemanden/ mit jemandem/ bei jemandem zu Besuch gehen oder jemanden einladen. Ich habe keine so gleichen Hobbies oder ich habe nicht irgendeinen Verein, wo ich gehe, sondern ich tue immer so ein bisschen das so mich schon/ was ich einfach gerne mache, organisiere ich selbst, so. Genau, (...) was mache ich noch? Ja, es sind vor allem die sozialen Kontakte, wo mich nachher wieder regenerieren, wo mich wieder ablenken vom Arbeiten und mir wieder Energie geben, wo ich mich auch darauf freuen kann. Ich finde, sich so auf etwas freuen zu können, ist auch ziemlich wichtig. Das man das so ein bisschen einplant, dass das dann wieder hat. So. [1:22:41.4]
-
- 267 I: Du hast vorher, gell, gesagt, die sozialen Kontakte lenken dich auch ab. Das ist ein Teil. Wo würdest du sagen, was hilft dir beim Entspannen? [1:22:55.4]
-
- 268 B6: Hm (bejahend). [1:22:58.5]
-
- 269 I: Du hast ja jetzt ganz viel schon aufgezählt, von Lesen bis Kochen, weisst du, wo würdest du jetzt sagen, das entspannt mich? [1:23:05.4]
-

-
- 270 B6: Am meistens ist es das Schwimmen. Dort kann ich mega runterfahren, entspannen oder wirklich ein Yoga. Das entspannt mich. Und im Garten sein. Gärtnern, so ein bisschen so. Oder spazieren in der Natur. Einfach die Natur. [1:23:32.3]
-
- 271 I: Und wo würdest du jetzt sagen, ja da, erlebe ich mich zwar aktiviert, aber es gibt mir so die Freude, die du vorhin gesagt hast, so eher, dieser Aspekt von der Erholung? [1:23:43.9]
-
- 272 B6: Es sind vor allem die sozialen Kontakte, Konzerte hören, Musik, Tanzen, so.[1:23:59.2]
-
- 273 I: Du hast gesagt gell, auch so unter der Woche/ Also, wenn über die gesamte Woche schaut, du hast nicht so Hobbies, wo du regelmässig machst, aber du planst bewusst ein, zum Beispiel, dass du sicher am Donnerstag entweder Schwimmen gehst oder Yoga oder so machst. Gibt es auch noch Sachen, wo du wirklich ganz bewusst einplanst, neben dem? Oder wie viel planst du bewusst, du hast ja ganz viel erwähnt, was du machst, kochen so, planst du das fest voraus ein oder eher? [1:24:26.7]
-
- 274 B6: Was ich noch fix geplant habe, ist am Sonntag mit einer Freundin Fitness zu machen. Also Fitness, Muskel/ das heisst, einfach etwas ein bisschen zu machen und nachher Kaffee trinken zu gehen. Das haben wir einfach abgemacht. Das ist fix eingeplant. Aber sonst bin ich überhaupt nicht der Typ, der sich gerne, also ich habe das eben beim Dienst schon, dass ich muss nach diesen Strukturen funktionieren und in meiner Freizeit will ich im Flow sein können und nicht, dass ich dann und dann wieder antraben muss. [1:25:00.7]
-
- 275 I: Dass du fest schaut, was brauche ich jetzt. [1:25:02.0]
-
- 276 B6: Ja, und keine, die engen Strukturen, will ich nachher nicht. Das/ Die Freiheit haben. [1:25:10.5]
-
- 277 I: Und jetzt, wenn jetzt noch überlegst, welche Erholungszeiträume dir besonders wichtig sind? Könnte mir vorstellen/ Also habe jetzt eine Vorstellung, wohin es geht, aber ich frage jetzt trotzdem noch. Was/ Welcher Zeitraum ist dir am wichtigsten oder welche? Weisst du jetzt, wo du hast, jetzt aufgezählt, von Morgen bis Abend. [1:25:32.4]
-
- 278 B6: Hm (bejahend). Aha, der Mittag zum Beispiel ja. Und die Randzeiten halt. Während dem brauche ich es weniger, wenn ich da in den Familien bin, aber vorher, Mitte und nachher. [1:25:50.3]
-
- 279 I: Ja, dass wirklich diese drei Inseln hast während dem Tag? Ok.(...). Also mol, es ist praktisch, fast der letzte Teil. Das mentale Abschalten, das würde ich gerne nochmals so hervorheben. Weil man einfach sagt, das ist ja auch oft Voraussetzung für andere Erholungserfahrungen. Und eben gell, du hast dort schon mal gesagt, sich gedanklich lösen, dort geht es ja fest um das, eben nicht nur weggehen von der Arbeit, sondern sich fest gedanklich zu lösen. Und das kommt ja auch so drauf an, manchmal ist das wichtig in bestimmten Situationen und manchmal nicht. Zum Beispiel in der Forschung, sagt man so im Verlauf vom Feierabend ist es wichtig, am Anfang vielleicht noch weniger aber gegen den Schluss. Ich würde jetzt wieder so eine Einordnungsfrage stellen, was du sagen würdest: Wie oft ist es doch so, dass du dich in der Freizeit mit Arbeitstätigkeiten oder gedanklich mit der Arbeit beschäftigst. Wenn jetzt einordnen müsstest, zwischen nie, selten, manchmal oder oft? [1:27:05.2]
-

280 B6: Glaub mittlerweile und je nach Familiensystem kann man sagen: manchmal. Wenn ich schwierigere Situationen habe, wo ich noch nicht genau weiss, dann oft. Hm (bejahend). [1:27:18.0]

281 I: Hm (bejahend), dann ist es aber mehr so das gedankliche Beschäftigen? [1:27:20.6]

282 B6: Ja. [1:27:21.1]

283 I: Die Arbeitstätigkeiten eigentlich nicht während der/ [1:27:25.7]

284 B6: Also was mir viel in den Sinn kommt oder auch die Emotionen, die in der Familie sind, so ein bisschen hervorkommen. So. [1:27:33.4]

285 I: Empfindest du das als belastend? [1:27:37.9]

286 B6: Dass das kommt, finde ich mittlerweile nicht mehr so belastend, weil ich eben mittlerweile auch Strategien habe, dass ich sagen kann: "Hey, ist gut, jetzt habe ich daran gedacht, aber jetzt ist wieder gut." Ich kann nachher abschalten. [1:27:52.3]

287 I: Ja, das gelingt dir? [1:27:54.7]

288 B6: Ja das gelingt nachher. [1:27:57.1]

289 I: Und dadurch sagst du, empfindest du es auch nicht mehr so belastend, wenn es kommt, weil es einfach wieder kannst (unv.) (bündeln?). Du hast vorher schon so ein bisschen erwähnt, gerade gell Schwimmen hast du gesagt, kannst du besonders gut abschalten. Gibt es noch andere Sachen? Du hast schon einiges aufgezählt, aber vielleicht kommt dir wie nochmals etwas ganz prägnant in den Sinn. Oder auch jemand, der dir hilft? Kann es ja auch sein. [1:28:22.3]

290 B6: (...) Also ich habe eine Freundin, wo auch Ergotherapeutin ist und jetzt, sie hat noch in den Heilpädagog/ also schulische Heilpädagogin gewechselt hat und die ist so in einem Arbeitsfeld und dieser Austausch mit ihr, wo mit niemandem vom Dienst ist, aber trotzdem jemanden vom Fach, das ist extrem wertvoll. Dort kann ich wirklich. Ist eben sie, wo ich einmal pro Woche treffe oder noch mehr. Und nachher hat man einmal so das Sportliche und oder wir gehen Schwimmen oder Kaffee trinken und gleichzeitig hat es immer ein bisschen Platz, auch noch so die Themen, wo einem wirklich ein bisschen belasten oder wo schnell können, irgendwie einzubringen und dort habe ich/ kann ich ganz ganz viel mitnehmen und auch viel Abstand bekommen. Einfach schon nur durch das Erzählen und das Verständnis von jemandem, wo ein bisschen weiss, um was es geht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und mein Partner auch. Ich kann schon zwischendurch erzählen, aber ich will auch nicht zu viel, dass wir nicht so in ein Schwere geraten, wenn es jetzt wirklich belastend ist. Aber das, ja man erzählt einander so am Abend schnell, was so ein bisschen gelaufen ist oder was einem so gefreut oder aufgeregt hat oder so und dann ist es wieder gut. Aber das Gespräch ist für mich wichtig, ja. [1:29:50.3]

291 I: Wir kommen eigentlich schon fast zum Schluss. Du hast vorher einmal noch gesagt gehabt, was hast du gesagt, ich glaube, sich zu organisieren, ist für dich wichtig, um wie schon vorzugreifen, dass du nicht so/ also dass du zu genug Erholung/ also Erholung auch kommst oder nicht zu Stress glaub ich, so wars. [1:30:09.5]

292 B6: Nicht so viel Stress. [1:30:11.8]

-
- 293 I: Genau, gibt es noch andere Sachen wo/ Oder gibt es noch Sachen, wo du auch machst, wo du eigentlich nicht bewusst machst für die Erholung, aber wo du denkst: "Das hilft mir, wenn ich so überlege, auch recht, um in die Erholung zu kommen." So indirekt, wo nicht darauf abzielen, aber wo du sagst: "Ja, wenn ich mir so überlege/" Und sonst ist im Fall auch gut. Ist eine komplexe Frage. [1:30:40.0]
-
- 294 B6: Also die Frage ist einfach, ob ich/ hast du ein Beispiel oder so? [1:30:46.3]
-
- 295 I: Ja, weisst du, es kann ja zum Beispiel sein: "Ich organisiere mich gut im Büro, dadurch habe ich wirklich auch die Zeit, um in die Erholung zu kommen." Das muss nicht diese Antwort sein, gell, aber einfach so als Beispiel. [1:30:57.6]
-
- 296 B6: Ja, also ganz persönlich, ich habe jetzt für die Zeit, die ich arbeite, nehme ich Ritalin. Aufgrund dieser ADHS-Diagnose. Und in der Freizeit nicht. Und so kann ich mega gut regulieren. Und wo ich das/ habe ich noch nicht lange, wo ich das nicht gehabt habe, habe ich extrem viel müssen (...) mich strukturieren, Listen machen, Zettelchen, eben wirklich vorgängig viel bereit machen eben so. Und das/ Ist das eine Antwort? [1:31:35.8]
-
- 297 I: Ja mol. [1:31:37.2]
-
- 298 B6: Es ist keine Strategie, wo allen hilft, aber mir hat das halt einfach geholfen. [1:31:39.3]
-
- 299 I: Für dich jetzt einfach, dass es dir hilft dich zu bündeln, dass du nachher wieder den Raum hast für die Erholung eigentlich. [1:31:42.7]
-
- 300 B6: Genau. Und deshalb habe ich auch die Tage zusammengeschoben. Dass ich weiss, mit der Unterstützung vom Medikament bin ich gut unterwegs und nachher kann ich gehen lassen. So. Ja. Und früher habe ich alles viel mehr verteilt gehabt auf die Tage, auf die Wochentage, bin aber wie nie, das ist so diffus geworden, Freizeit, Arbeit, das hat sich so mega vermischt und das habe ich jetzt viel klarer getrennt. Ich finde, das klare Trennen ist schon ein Aspekt.
-
- 301 I: Das wäre auch etwas. Definitiv. [1:32:14.7]
-
- 302 B6: Anfangs Woche arbeiten und nachher frei. So. [1:32:19.7]
-
- 303 I: Und das auch versuchen einzuhalten. [1:32:23.0]
-
- 304 B6: Ja das probiere ich wirklich einzuhalten. Ausser eben Mittwoch/ Donnerstag, der Tag wo ich wirklich das spatzig habe. Dann ist es, ich entscheide, ist es ok oder nicht. So. [1:32:32.5]
-
- 305 I: Kommen wir zur Abschlussfrage. Gibt es noch etwas, wo ich nicht gefragt habe, wo du aber noch wichtig findest? [1:32:40.5]
-
- 306 B6: Bin gerade am überlegen. (...) Ja, vielleicht noch so ein bisschen die Lebensumstände, oder? Ich finde, Alter ist ein Thema. Man wird älter, man wird langsamer. Mit dem ein bisschen lernen umzugehen muss man. Oder Menopause, ich finde, das macht auch mehr Stress oder die Kinder, die ausziehen. Zuerst Familie und alles unter einen Hut bringen und plötzlich nicht mehr. Es sind so, es ist nicht nur der Dienst selbst, sondern die persönlichen Lebensphasen, dass man auch bewusst hinschaut und sagt: "Hey, das ist jetzt vielleicht diese Phase. Wie kann man es neu organisieren?" So. [1:33:28.4]
-

307 I: Du bist übrigens nicht die erste, wo das mit der Menopause erwähnt, als ja als doch wichtigen Punkt auch. [1:33:35.1]

308 B6: Ja oder ja. So wie es/ [1:33:37.9]

309 I: Neben allem anderen. [1:33:39.6]

310 B6: So wie es aber wie auch vorher ist, so wie Zyklusstörungen oder so. Das sind ja auch Aspekte und das Hormoneplunder, auf und ab. Auch dass man dort hinschaut und sagt: "Ja ok, vielleicht bist du jetzt einfach auch gerade etwas dünnhäutiger oder so, ja." [1:33:54.5]

311 I: Ja, dass man das auch so ein bisschen einordnet oder auch bewusst mit dem umgeht. Ja. [1:34:00.7]

312 B6: Genau. [1:34:01.5]

313 I: Ja, wenn es von dir her nichts mehr gibt oder wo dir noch wichtig ist, um zu erwähnen. Möchte ich mich bedanken. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ja. Habe es auch geschätzt, dass du dir so Zeit nimmst, um zu überlegen und so Antworten gegeben. Bin gespannt dann, was/ Danke vielmals. [1:34:21.0]

314 B6: Gerne geschehen. [1:34:22.7]

9.17 Fallzusammenfassung Interview 6

Durchführung

Name FE	B6	Interview Nr.	6
Ort	Privat bei der befragten Person	Datum	21.08.2025
Zeit	15.00	Zeitdauer	1:34:26

Stichprobe

Dienststelle		Arbeitspensum	60 %
Einstieg HFE Anzahl Berufsjahre	2015 10 Jahre	Beruflicher Werdegang	Handelsschule Ergotherapeutin
Alter	54	zusätzliche Verpflichtungen privat am Dienst	--

Anstellungsbedingungen

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Büroräume, keine eigenen Arbeitsplätze • Als Ausweichmöglichkeiten Sitzungszimmer • Frei wo man arbeiten möchte • Diensthandy und Laptop • Material am Dienst • Ab 50%-Pensum die Möglichkeit ein Dienstauto zu haben • Spielgruppenräume am Dienst, die können, wenn sie frei sind auch für Einzelförderung genutzt werden.
Erreichbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt in Mail und auf Visitenkarte Arbeitstage an. • Hat keine Vorgaben bezüglich Erreichbarkeit • Organisiert selbst mit den Familien. • Schaut, dass ihr die Eltern eher schreiben. Kann dann schauen, was ist ohne immer unmittelbar darauf zu reagieren. • Umgang damit fällt über die Zeit leichter als am Anfang.
Anzahl Familien mit Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • 8-12 Familien, je nach Familiensystemen
Ungefähre Arbeitsstunden/ Woche Ungefähre Anzahl Ferienwochen/Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • Müsste 25.2 Stunden pro Woche arbeiten. • Hält sich ungefähr daran, je nachdem, was gerade anfällt kann es mal mehr oder weniger sein. • Besonders in der Einschulungsphase sind es mehr Stunden, mit denen kompensiert sie beispielsweise Ausfälle in Familien. • 6 Wochen Ferien, da über 50 Jahre alt. Sonst wären es 5 Wochen. • Dürfen jedes Jahr unbezahlten Urlaub nehmen, um Ferienlöcher zu kompensieren.

Arbeitstage/Woche Termine ausserhalb der regulären Arbeitstage	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ganze Tage, Donnerstag für allfällige Termine oder Büroarbeiten. Dies entlastet. • Freitag ist der freie Tag. Es kommt 2-3 Mal im Jahr vor, dass dieser mit Arbeit besetzt wird. • Meist sind es Kindergartenbesuche oder ähnliches, die sich nicht anders organisieren lassen. • Kann dann entlastend sein, wenn dann andere Arbeitstage dafür etwas weniger dicht sind.
---	--

Einstiegsfragen

Frage 1 Erholung generell	8
Frage 2 Wichtigkeit von Erholung für persönliches Wohlbefinden	10
Frage 3 Wichtigkeit von Erholung für Arbeitsqualität	10
Frage 4 Bewusstes Planen	8
Frage 5 Erholung in stressigen Phasen	8
Persönliche Bedeutung des Themas	<ul style="list-style-type: none"> • Hat vor drei Jahren erfahren, dass sie ADHS hat. Weiss um die Bedeutung von Erholung für sich persönlich. • Stress war immer ein Thema für sie. • Gibt dem Thema viel Raum und ist etwas netter zu sich selbst. Gelingt nicht immer, aber arbeitet daran. Nicht immer alles perfekt zu machen. • Es war für sie vor allem bedeutsam, an der eigenen Einstellung zu arbeiten.

Hauptteil – zentrale Erkenntnisse

Heilpädagogische Früherziehung	Arbeitsfelder
Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative Arbeiten, besonders Berichte schreiben, die nach aussen gehen. • Interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Nicht das Machen, sondern den Überblick zu behalten und niemand zu vergessen. • Machen keine Diagnostik in dem Sinne.
Freude	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Begleitung der Familien, wenn die Auftragsklärung gut gemacht ist und die Eltern kooperativ sind.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Auftragsklärung unklar ist oder die Familien zu HFE gedrängt wurde, beispielsweise von einem Arzt oder einer Ärztin, dann ist dies ein ungutes Gefühl und löst Stress aus.
Ressourcen, Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist eine Stärke von ihr, dass sie gut im Moment reagieren kann und genau dies in dieser Arbeit gefragt ist. • Hat einen guten Zugang zu den Eltern, wird wertschätzend wahrgenommen. Und auch einen guten Zugang zu den Kindern. • Sinnstiftende Arbeit • Vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern positiv. • Arbeit mit den Kindern und insbesondere mit den Eltern. • Breite – wird nicht langweilig • Die Flexibilität und der Freiraum bei der Gestaltung der Arbeit.
Heilpädagogische Früherziehung	Rahmenbedingungen
Selbstfürsorge als Thema am Dienst	<ul style="list-style-type: none"> • Junges, noch kleines Thema. • Hatten Personen, die aufgrund des Stresses wieder aufgehört haben in der Früherziehung zu arbeiten. • Hatten Personen, auf Leitungsebene, die ausgebrannt sind. • Hat etwas in Bewegung gesetzt. • Hatten letztes Jahr einen halbtägigen Input durch Externe. • Regelmässige Mitarbeiter:innen-Gespräche, man darf immer Ideen bringen, was einem gut tut. • Man darf jederzeit das Pensum anpassen. • Es haben Mitarbeitende persönliche Weiterbildungen zu dem Thema gemacht und konnte es teilweise als Weiterbildung abrechnen. • Möglichkeit für persönliche Supervision/psychologische Beratung extern in schwierigen Situationen. • Wertschätzende, offene Kommunikation im Kernteam. Grosse Ressource. Man kann mal abladen oder fragen. Offene Fehlerkultur. • Austausch dieser Art findet vor allem bei Sitzungen statt. Gefäss alle drei Wochen. Durch Fallbesprechungen.
Förderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kostengutsprachen für längere Zeit • Innerhalb der Phasen der Früherziehung ist viel Gestaltungsfreiraum gegeben. Das gibt in der Zusammenarbeit mit den Familien viel Spielraum.

Hinderliche Aspekte der Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kanton gibt Produktive Zeit vor. Ausfälle geben Minusstunde auf persönliche Kosten der Mitarbeitenden, so beispielweise, wenn während der Schulferienzeit weniger Termine stattfinden können. Dies ist stressig. • Es ist schwammig, welche Fälle und Aufgaben in unser Aufgabenfeld gehören. Beispielsweise Essstörungen oder Aufträge, die sehr nah am Sozialarbeiterischen sind. Das kann manchmal auch Stress auslösen. Einerseits abzuklären, ob das in das Zuständigkeitsfeld gehört und andererseits das Gefühl von Unsicherheit, wenn man sich dem Thema annimmt und sich nicht ausreichend kompetent dazu fühlt. Auch der Zeitaufwand, den es dann benötigt, um sich in dieses Thema dann einzuarbeiten ohne produktive Stunden zu generieren.
Umgang mit Herausforderungen	Stressoren
Quantitative Filterfrage – Häufigkeit von Stress	Manchmal Früher oft
Auslöser von Stress	<ul style="list-style-type: none"> • Am Morgen beim Packen – sich in der Zeit verschätzen und dann wird die Zeit knapp. • Autofahren in der Stadt • Wenn Material, welches man brauchen möchte, nicht da ist und man schnell umorganisieren muss. • Mehr die Rahmenbedingungen. • In den Familien gibt es zwar schwere Situationen, aber nicht Negativstress • Zeitmanagement • Wenn die Zeit knapp wird, um von einer Familie zur Nächsten zu wechseln. • Ausfallstunden am Morgen, die man umorganisieren muss, um auf die Zeit zu kommen.
Umgang mit der Breite der Arbeitstätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Strategie: innehalten, durchatmen – es muss nicht alles sofort sein. • In einem ruhigen Kontext machen – macht Büroarbeiten zuhause. Sich in Ruhe gedanklich auf ein Gespräch oder ein Telefon vorbereiten. Sich in Ruhe überlegen, was wichtig ist. Nicht reinschiessen. • Ämtli hinter das Kerngeschäft anstellen. Priorität beim Kerngeschäft.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn es über den Kopf wächst, auch vereinzelt mal eine Stunde absagen.
Umgang mit Erwartungshaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vor jeder Stunde das Bedürfnis der Familie klären. • Zielsetzungen laufend überprüfen, auch mit anderen involvierten Personen. • Geht nur, wenn Eltern wollen. Sonst mit ins Team nehmen zum Besprechen oder in die Supervision. • Haben aktuell das Thema Fallklärung in der Supervision. Also genau hinzuschauen, ob die Eltern und das Kind wirklich die Auftraggeber sind oder eigentlich viel mehr ein Arzt oder eine Ärztin.
Umgang mit Emotionen des Gegenübers	<ul style="list-style-type: none"> • --
Umgang mit eigenen Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Aus der Familie rausgehen und eine Atemübung machen. Bewusst wieder abgeben. • Mit sich selbst nett sein. Mit Demut in die Familie hineingehen, ohne den Anspruch alles richten zu müssen. Schauen, ob es etwas Kleines gibt, dass unterstützend wirken kann. • Vorher oder beim Wechseln nach der Familie eine Musik hören, die man mag. • Team-Chat: man kann anfragen, ob jemand Zeit hat für einen Austausch. • Leitung ist oft im Büro, man kann ins Büro gehen und mit ihr den Austausch suchen.
Umgang mit Herausforderungen	Ressourcen
Wichtige Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitmanagement: genügend Zeit haben und nicht im letzten Moment etwas müssen • Ruhe haben: von zuhause aus arbeiten • Eigenes Spielmaterial zuhause haben, das sich bewährt, ein Repertoire • Schlafen am Mittag • Natur und Bewegung als Ausgleich • Pensum 60% entsprechend dem Bedürfnis für Ausgleich bzw. Erholung. Gegeben durch Anforderungen der Arbeit, aber auch dem eigenen Wesen entsprechend. • Bewusst auf Bedürfnisse schauen
Soziales Umfeld beruflich	<ul style="list-style-type: none"> • Informelle Anlässe, wie beispielweise gemeinsam grillieren

Sicherheit in der Gestaltung der Hauptaufgabenfelder	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch mit Familie und Fachpersonen
Umgang mit Herausforderungen	Stressbewältigungsstrategien
Umgang mit einer konkreten Stresssituation	<ul style="list-style-type: none"> • Innehalten, gedanklich Abstand nehmen • Perspektive einnehmen und relativieren im Kontext • Gefühle einordnen • Beruhigungstechniken wie Durchatmen • Selbstbeobachtung mit Humor • Den Familien kommunizieren, dass man zu spät kommt. • Stresssituation am Morgen beim Packen und Vorbereiten der Materialien.
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> • --
Hilfreiche Aktivitäten nach einem Tag, nach dem das Bedürfnis nach Erholung besonders gross ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Dichter Tag: Am Morgen Spielgruppe mit schwer beeinträchtigten Kindern, eine körperlich anspruchsvolle Arbeit. Am Nachmittag drei Termine, der letzte um 17.15 Uhr. Weil es mit dem Planen der Termine nicht anders ging. • Zigarette rauchen • Zusammensein mit Mann, also sozialer Kontakt, aber nicht noch weg gehen und organisieren, sondern zuhause sein
Erholung	Bedeutung von Erholung
Persönliches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> • Müde, unaufmerksam, lustloser • Sieht mehr Hürden, weniger Energie etwas anzupacken, vermeidender • Schneller krank – Infekt, Migräne
Leistungsfähigkeit im Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller, z.B. beim Schreiben von Berichten oder bei der Gesprächsvorbereitung • Ausgeglicher in den Familien, mag von den Kindern mehr ertragen
Erholung	Erholungszeiträume
Arbeitstag	<ul style="list-style-type: none"> • Mittag 20 min schlafen, etwas Kleines essen • Zeit am Morgen: «nuschen» in der Küche, Kaffee machen, Aktivitäten, die immer gleich sind und man noch nicht viel studieren muss, wie Blumen giessen. Also Rituale. • Hilfreich, wenn Taschen schon gepackt sind und überlegt ist, was sie mitnimmt. • Musik auf dem Hinweg, entspannt

	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischen den Familien: im oder vor dem Auto innehalten und trinken • Fahrtweg wenn möglich bewusst wählen – Überlandfahrt statt Autobahn: etwas erleben, Neues sehen • Am Abend: nachbereiten – notieren was war und was als nächstes ansteht, damit sie in der Folgewoche nicht wieder von vorne beginnen muss. • Macht Listen, damit sie nicht immer an Sachen denken muss. • Am Abend nach der Arbeit: auf dem Sofa sitzen, ein Buch lesen oder Netflix schauen – konsumieren, evtl. ein kurzer Waldspaziergang oder ein Apero mit jemandem «aus dem heraus» • Plant bewusst den Mittag und die Termine so, dass dies möglich ist. Arbeitet lieber am Abend länger. • Beginnt erst um 9.00 Uhr in den Familien. • Abends reaktiv, was braucht sie gerade.
Arbeitswoche	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet Montag, Dienstag und Mittwoch • Sich aber nicht stressen lassen, wenn es an diesen Tagen einen Ausfall gibt, sondern die Zeit anders nutzen. • Donnerstag spatzig, damit sie nicht alles in die drei Tage reindrücken muss. • Donnerstag: bewusst Sport einplanen – schwimmen, Yoga, laufen – regenerieren, Dinge, bei denen man nicht zu fest nachdenken muss. Kann auch haushalten sein. Jemanden treffen. Ein Menü planen und kochen, sich Zeit dafür nehmen. • Freitag, Samstag und Sonntag: Aktivitäten draussen – wandern, Ausflug (neues sehen), jemanden besuchen oder einladen. • Hat keine fixen Hobbies oder Vereine. • Sonntag fix Fitness mit Freundin und anschliessend Kaffee trinken • Wichtig sind soziale Kontakte, um zu regenerieren und sich abzulenken. • Sich auf etwas freuen, Aussicht haben auf etwas, auf das man sich freut. • Entspannen: schwimmen, Yoga, gärtnern, spazieren/Natur • Aktiviert sein, Freude haben: soziale Kontakte, Konzerte, Musik, tanzen • Will sonst in der Freizeit im Flow sein, ohne vorgegebenen Strukturen

Als besonders wichtig bewertete Erholungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> Morgen, Mittag und Abend
Erholung	Erholungsförderliche Aktivitäten und Erfahrungen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeiträume
Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeiträume
Erholung	Mentales Abschalten
Quantitative Filterfrage – Beschäftigung mit der Arbeit	Manchmal Aber abhängig von den Familiensystemen, in denen sie arbeitet. Bei schwierigeren Situationen: oft Kommt dann viel in den Sinn oder Emotionen kommen hervor
Belastung	<ul style="list-style-type: none"> Mittlerweile nicht mehr, weil sie Strategien hat, um die Gedanken wieder zur Seite zu legen und abzuschalten.
Unterstützend fürs Abschalten	<ul style="list-style-type: none"> Hat eine Freundin, die als schulische Heilpädagogin arbeitet. Jemand die nicht vom Dienst ist, aber vom Fach. Wertvoller Austausch. Auch der Partner, aber möchte nicht zu viel Schwere in die Beziehung bringen. Kurz erzählen was gelaufen ist oder belastet, aber nachher auch wieder zur Seite legen. Austausch ist wichtig
Erholung	Indirekte Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> Ritalin wegen ADHS-Diagnose, muss weniger aktiv strukturieren. Arbeitstage sind bewusst zusammengeschoben, Freizeit und Arbeit so klarer und bewusster getrennt.
Abschlussfrage	
Was ist sonst noch wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Alter und den Veränderungen und Themen, die eine Lebensphase mitbringt.
Zusätzliche Informationen	<ul style="list-style-type: none"> ADHS, späte Diagnose
Weitere Eindrücke (non-verbale Aspekte, Gesprächsverlauf)	<ul style="list-style-type: none"> Antwortet ruhig und sehr überlegt
Eigenwahrnehmung Interviewerin	<ul style="list-style-type: none"> ruhig

Schwerpunkte

- Downshifting für Ressourcenpflege
- Wenig fixe Hobbies: Freizeit nach Bedürfnissen planen
- V.a. Organisatorisches als Negativstress

Wichtige Begriffe

--

9.18 Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Ressourcen und Anforderungen	
Subkategorien	Begründung
Rahmenbedingungen	<p>Das Transaktionale Stressmodell besagt, dass Anforderungen je nach Bewertung durch das Individuum Stressreaktionen auslösen können. Ausreichende Ressourcen können helfen, die Entstehung von Negativstress bei auftretenden Anforderungen zu vermeiden oder zu mindern (Lazarus & Folkman, 1987).</p> <p>Ressourcen und Anforderungen für die Ausübung des Berufes Heilpädagogische Früherziehung ergeben sich aus verschiedenen Aspekten des Berufes, des Privatlebens und Eigenschaften der Person selbst (Klingenberg, 2021).</p> <p>Einerseits entstehen sie durch Anforderungen aus den Tätigkeiten der fünf Aufgabenfelder und deren Querschnittsfelder (vgl. Kapitel 2.1.2). Schaut man hier vertiefter auf einzelne Aufgabenfelder und deren Charakteristiken, wird das Gewicht der Interaktionsarbeit, wie auch die Offenheit der Ausgestaltung der Arbeitstätigkeit als eines der Merkmale von Pädagogischen Berufen in der Heilpädagogischen Früherziehung deutlich (vgl. Kapitel 2.2.3 und 2.2.4).</p> <p>Andererseits gestalten die Arbeitgeber von Heilpädagogischen Früherzieherinnen seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs im Jahr 2004 die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Berufes unter den Vorgaben und Gesetzen des Kantons. Dementsprechend können sich Rahmenbedingungen je nach Kanton und Arbeitgeber deutlich unterscheiden (BVF, 2018). Dabei tragen Arbeitgeber unter dem Stichwort Verhältnisprävention die Verantwortung die Rahmenbedingungen, unter den jeweils gegebenen Voraussetzungen, für eine qualitativ hochstehende Ausführung des Berufes möglichst förderlich zu gestalten, aber auch die Gesundheitsvorsorge zu betreiben (Gruntz-Stoll & Horber-Dörig, 2012; Michel & Hoppe, 2022a).</p> <p>Sucht man im Allgemeinen Arbeitskontext weiter, werden von Klingenberg (2021) sowohl die soziale Unterstützung wie auch ausreichender Handlungsspielraum als bedeutsame Ressourcen benannt. Dass ein Aspekt je nach Ausprägung von einer Ressource zur Anforderung werden kann, wird gerade unter Betrachtung von sozialer Unterstützung und Handlungsspielraum deutlich (ebd.).</p> <p>Unter folgender Hauptkategorie und entsprechenden Subkategorien soll untersucht werden, welche oben erwähnten Aspekte und deren</p>
Aufgabenfelder	
Selbstfürsorge am Dienst	
Soziale Unterstützung	
Persönliche Ressourcen	

	<p>Ausprägungen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung im Arbeitskontext als anforderungsreich beurteilen und welche sie als Ressourcen in der Ausübung der eigenen Tätigkeit bewerten. Ausserdem soll in diesem Kontext auch betrachtet werden, welches Augenmerk in den einzelnen Diensten auf die Selbstfürsorge gelegt wird.</p>
--	--

Hauptkategorie 2: Stresserleben und Umgang mit Stress

Subkategorien	Begründung
Auslöser von Stress	<p>Gemäss dem Transaktionalen Stressmodell wird eine Anforderung je nach Bewertung vorhandener Ressourcen für deren Bewältigung und der persönlichen Bedeutung für das Individuum, zum Auslöser von Negativstress (Stressor) (Lazarus & Folkman 1987). Während Ressourcen Voraussetzungen darstellen, die dazu dienen Negativstress abzufedern und beeinflussen, auf welche Stressbewältigungsstrategie zurückgegriffen werden kann, beschreiben Strategien zur Stressbewältigung alle reaktiven Bemühungen, eine Stressreaktion zu bewältigen, wie auch proaktiven Bemühungen das Eintreffen einer Negativstress überhaupt erst zu vermeiden (Faltermaier, 2022; Kaluza, 2023b; Lazarus & Folkman, 1987). Besser bekannt auch unter dem englischen Begriff Coping findet sich kein einheitliches Klassifikationsschema unter dem Konstrukt (Kaluza, 2023b). Kaluza (2023a) beschreibt drei Möglichkeiten der individuellen Stressbewältigung, die auf jeweils unterschiedlichen Ebenen des Stressgeschehens ansetzen. Während die instrumentelle Stressbewältigung konkrete Handlungen im Umgang mit Stressoren anstrebt, beschäftigt sich die mentale Stressbewältigung mit der Bewertung der Situation, indem sie beispielsweise versucht Abstand zu stressverschärfenden Gedanken zu gewinnen. Die dritte Strategie regenerative Stressbewältigung setzt bei den ausgelösten physischen und psychischen Reaktionen auf den Stress an (ebd.). Als wichtige Kompetenzen für die instrumentelle Stressbewältigung nennt er sowohl ausreichende Sachkompetenz wie auch sozial-kommunikative Kompetenzen (Kaluza, 2023b).</p> <p>Während in der <i>Hauptkategorie 1</i> grundsätzlich mögliche Stressoren und deren Ausprägungen betrachtet werden, soll in der <i>Hauptkategorie 2</i> untersucht werden, welche Anforderungen und deren Kombinationen in der Praxis bei Fachpersonen der</p>
Stressbewältigungsstrategien	

	<p>Heilpädagogischen Früherziehung tatsächlich zu Negativstress führen und mit welchen Strategien sie diesen bewältigen. Dadurch soll ein Einblick gewonnen werden, welche Stressbewältigungsstrategien für die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin im Hinblick auf die besonderen Belastungen von besonderer Relevanz sein könnten. Hier interessiert auch, in welchen Situationen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf die regenerative Stressbewältigung zurückgreifen.</p>
--	---

Hauptkategorie 3: Erholung und Erholungsprozesse	
Subkategorien	Begründung
Bedeutung von Erholung	<p>Erholung wird in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet mit regenerativer Stressbewältigung und dient dazu akute körperliche und emotionale Anspannung, die entstanden sind durch Negativstress, abzubauen (Kaluza, 2023b). Bei emotionalen Stressreaktionen geht es dabei einerseits um die Reduktion negativer, wie auch um den Aufbau positiver Emotionen (ebd.). Neben dieser regulatorischen Funktion dient Erholung weiter dem Wiederaufbau von psychischen und physischen Ressourcen, die zuvor in Form von Anpassungsleistungen durch das Individuum für die Bewältigung von Anforderungen beansprucht wurden (Dorsch, 2016; Vieten, 2023; Zijlstra, Cropley & Rydstedt, 2014). Der regenerative Ausgleich von Beanspruchungen durch ausreichende Wechsel von Beanspruchungs- und Erholungsphasen dient längerfristig dem Erhalt von Gesundheit, psychischem Wohlbefinden und arbeitsbezogener Leistungsfähigkeit (BAuA, 2020; Sonnentag & Fritz 2015). Ausserdem wirkt sich Erholung präventiv auf das Stresserleben aus (Bamberg & Tanner, 2022).</p> <p>Die Forschung geht davon aus, dass oben erwähnte Erholungsprozesse je nach Bedürfnis der jeweiligen Person während unterschiedlichen Aktivitäten stattfinden können, den unterschiedlichen erholförderlichen Aktivitäten jedoch ähnliche Erholungserfahrungen innewohnen (Sonnentag & Fritz 2007). Als gängige Erholungserfahrungen erwähnt die Forschung Mastery (Kompetenzerleben), Control (Kontrolle), Relaxation (Entspannung) sowie Psychological Detachment (mentales Abschalten). Einzelne Arbeiten erwähnen ausserdem Enjoyment (Vergnügen) und Relatedness (soziale</p>
Erholungsförderliche Aktivitäten und damit verbundene Erholungserfahrungen und -zeiträume	
Mentales Abschalten	
Wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume	
Indirekte Massnahmen	

Verbundenheit) als weitere Erholungserfahrungen (Bennet, Gabriel & Calderwood, 2020; Bosch, Sonntag & Pinck, 2017,). Je nach Erholungszeitraum sind laut Forschung bestimmte Erholungserfahrungen besonders bedeutsam (vgl. 2.4.5). Es gibt Hinweise in der Forschung, dass das mentale Abschalten den grössten Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden hat und dadurch die wichtigste Erholungserfahrung darstellen könnte (Sonntag & Fritz 2007). Massnahmen, die eine Person aus anderem Zweck trifft, die aber indirekt einen Einfluss auf deren Erholung haben, werden als indirekte Massnahmen bezeichnet, so beispielsweise arbeitsorganisatorische Aspekte oder Achtsamkeit (Haun & Nübold, 2022).

In dieser Hauptkategorie und zugehörigen Subkategorien soll untersucht werden, welche Bedeutung die Erholung für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf ihr persönliches Wohlbefinden, sowie für die Ausübung ihres Berufes hat. Ausserdem soll herausgefunden werden, welche Zeiträume sich durch die Besonderheiten des Berufes ergeben, welche Zeiträume sie zur Erholung nutzen und welche sie für die Erholung als besonders relevant betrachten. Auch interessieren Aussagen, die Informationen dazu liefern, welche erholförderlichen Aktivitäten und deren zugrundeliegenden Erfahrungen für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung unterstützend wirken. Auch interessiert, ob Aussagen dazu zu treffen sind, ob bestimmte Aktivitäten und zugrundeliegende Erfahrungen für bestimmte Zeiträume besonders bedeutsam sind. Ausgehend von der Theorie, dass mentales Abschalten eine Kernerholungserfahrung darstellt und mit der Annahme, dass dies insbesondere auch für den Beruf der Heilpädagogischen Früherziehung gilt, interessiert weiter, welche Relevanz mentales Abschalten für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Praxis tatsächlich hat, wie ihnen mentales Abschalten gelingt und welche Strategien sie dazu nutzen.

Ausgehend davon, dass für ausreichende Erholung auch indirekte Massnahmen eine Rolle spielen, wird auch nach Aussagen diesbezüglich gesucht.

9.19 Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie. 1: Ressourcen und Anforderungen		
<p>Umfasst Aussagen der Befragten zu Aufgabenfeldern und Bedingungen des Berufes, die von den Befragten als Ressourcen (förderlich, unterstützend) oder Anforderungen (anspruchsvoll, hinderlich) bewertet werden. Anforderungen werden unabhängig davon erfasst, ob sie subjektiv als Negativstress empfunden werden oder nicht.</p>		
Subkategorien	Definitionen	Ankerbeispiele
Rahmenbedingungen	Umfasst Aussagen zu Ressourcen und Anforderungen die durch Rahmenbedingungen, die von Arbeitsgeber unter den Vorgaben des jeweiligen Kantons ausgestaltet werden, entstehen.	<p>B5, Abs. 102: <i>Und was ich auch, wir haben Supervisionen, wo wir fix drin haben, wo jemand Externes kommt. Wo auch nicht jeder Dienst einfach so hat, dass das einfach so geht. Und Arbeitsgruppen, wo wir eben auch von anderen Diensten die Leute sehen und zusammen besprechen kann und die Möglichkeit, so Sachen auch zu besprechen und Sachen/ Themen anzuschauen, wo in unserer Arbeitszeit ist und wo wir/ Und das finde ich, finde ich schon so alles Bedingungen, (unv.) super sind toll sind.</i></p> <p>B1, Abs. 103: <i>Ja, also ich finde schon das Einzelkämpfertum immer wieder eine Herausforderung, oder? So gut wie es eine Chance ist, gibt es auch immer wieder Momente, wo ich so ein bisschen finde: "Uh, man ist so ein bisschen alleine am (.) am (.) am Arbeiten und am Schauen ah und jetzt ist das so streng und so." Wo dann der Austausch halt mit anderen Berufsfrauen schon/ Habe ich in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, dass das enger ist und dass diese Ressource mir manchmal schon fehlt. So ein bisschen im st/ im Täglichen oder so.</i></p>
Aufgabenfelder	Umfasst Aussagen zu Ressourcen und Anforderungen der Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung.	<p>B3, Abs. 76: <i>Es ist halt schon, wenn man wie sieht, es fruchtet, es geht, die Eltern können aufnehmen, können umsetzen, es passiert so vieles bei der Familie. Das finde ich ist etwas wo sehr (..) Energie dann auch gibt.</i></p> <p>B5, Abs. 72: <i>Das ist alles Angebahntes und eben bei Familien mit KESB-Hintergrund (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) oder auch wo man selber KESB anmelden muss, das ist so ein Dauerarbeitsfeld, habe ich so das Gefühl. Weil es ja immer wieder mal brennt und man dann schauen muss, wie geht es jetzt weiter.</i></p>

Selbstfürsorge am Dienst	Umfasst Aussagen dazu, ob und inwiefern Selbstfürsorge bei der Arbeit Thema sind.	B1, Abs. 110: <i>Und es wird immer wieder schon versucht, oder? (..) Auch eben den Belastungen Raum zu geben im Team. Ich finde, man kann sehr offen über Belastungen reden. Sowohl in der Supervision als auch im Team oder auch im direkten Kontakt. (..) Und genau/ Und diese Haltung wird irgendwie auch (..) so ausgesprochen.</i>
Soziale Unterstützung	Umfasst Aussagen dazu, wie und in welcher Form die soziale Unterstützung am Dienst erlebt wird.	B5, Abs. 128: <i>So, und auch der Austausch mit den Cheffinnen, dass die einfach so im Hintergrund sind oder den Rücken stärken und hinter einem stehen.</i>
Handlungsspielraum	Umfasst Aussagen dazu, wie die Befragten den Handlungsspielraum in ihrem Beruf erleben.	<p>B5, Abs. 160: <i>Also ich finde die Offenheit auch gut in dem Sinne/ bedeutet für mich auch so Flexibilität, wie oder welches Material, oder wie ich vorgehen will.</i></p> <p>B2, Abs. 143: <i>Also für För/ für das Förderliche finde ich, förderlich ist für mich, dass wir TOTAL autonom sind in der Gestaltung von unserem Stundenplan, also wir haben (..), wir haben unsere Stunden, die wir so können planen, wie es bei uns in den Ablauf reinpasst. Da, da redet niemand von aussen drein. Klar, wenn wir die Kinder haben, dann bekommen sie Früherziehung. Das finde ich eine grosse/ einen grossen Gewinn, und dann liegt es wirklich an mir auch, mir Pausen einzuplanen oder halt, dort findet dann wirklich die Gestaltung an von Freiräumen. Würde/ kann anfangen.</i></p>

Hauptkategorie 2: Stresserleben und Umgang mit Stress

Umfasst Aussagen der Befragten zum subjektiven Stresserleben in Bezug auf Anforderungen bei der Ausübung des Berufes, sowie Strategien, um Auslöser von Negativstress zu bewältigen, beziehungsweise zu vermeiden.

Subkategorien	Definitionen	Ankerbeispiele
Auslöser von Stress	Umfasst Aussagen von Befragten, die ihr subjektives Empfinden von Negativstress in Bezug auf Anforderungen bei der Ausübung des Berufes beschreiben.	B2, Abs. 195: <i>Ja, das führt jetzt zur Situation vor den Sommerferien, wo alles noch auf den letzten Zack hat müssen, also wirklich müssen abgegeben werden. Es hat sich so ein bisschen kumuliert.</i>
Stressbewältigung	Umfasst Strategien im Umgang mit Anforderungen, die bei der befragten Person Negativstress auslösen. Aber auch Strategien, die sie bereits präventiv einsetzt, um diesen zu vermeiden. Auch Strategien zur regenerativen Stressbewältigung, wenn sie im Kontext von stresshaften Situationen erwähnt werden, werden hier erfasst.	B6, Abs. 224: <i>Sicher das Innehalten, ein bisschen Abstand zu nehmen, nicht physisch, mehr gedanklich: "Was passiert jetzt gerade hier und warum ist das Gefühl da im Bauch. Ist es wirklich Stress oder hast du jetzt einfach das Gefühl?" Ich glaube, es geht um eine Perspektive einzunehmen und schauen, ist es so gross oder fühlt es sich einfach gross an.</i>

Hauptkategorie 3: Erholung und Erholungsprozesse

Subkategorien	Definitionen	Ankerbeispiele
Bedeutung von Erholung	Umfasst Aussagen, weshalb Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Erholung für ihr persönliches Wohlbefinden, für die Qualität ihrer Arbeit und für den Beruf insgesamt als bedeutsam bewerten und erleben.	B6, Abs. 240: <i>Ich bin auch so lustloser und denke: "Ah, nein jetzt schon wieder die. Muss ich jetzt das auch noch machen?" So lustloser. Habe das Gefühl, es sind viel mehr Hürden überall. Also weniger Energie, um etwas anzupacken. Eher so ein bisschen vermeidender.</i>
Erholungszeiträume	Umfasst Aussagen dazu, in welchen Zeiträumen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sich erholen und welche Aktivitäten sie allenfalls in diesen Zeiträumen durchführen.	B2, Abs. 221: <i>Aber ich würde sagen, das meistgepflegte ist wirklich der Morgenstart, das Morgenritual. Ohne das geht es eigentlich nicht, ja.</i>
Erholungsförderliche Aktivitäten	Umfasst von den Befragten genannte Aktivitäten zur Erholung und Aussagen zu Effekten, die erholungsförderliche Tätigkeiten bei den Befragten erzeugen.	B4, Abs. 60: <i>Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mache jeden Tag, ist mir wie wichtig, auch wenn es nur zehn Minuten sind, Yoga. Das ist etwas wo mir mega mega gut tut.</i>
Mentales Abschalten	Umfasst Aussagen von Heilpädagogischen Früherzieherinnen, inwiefern ihnen mentales Abschalten in der Freizeit gelingt und was für sie hilfreich ist Berufliches ausserhalb der Arbeitszeit gedanklich zur Seite zu legen.	B1, Abs. 313: <i>Und ich mache schon auch eine klare Trennung. Also ich tue normalerweise auch die Kleider abziehe, relativ bald nach dem ich zuhause bin, so. Das hat auch, je nachdem, das mache ich nicht mehr so, aber habe ich auch schon gemacht, also sicher die Hände waschen, aber auch unter Umständen duschen, wenn ich jetzt das Bedürfnis würde empfinden so.</i>
Indirekte Massnahmen	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu anderen Stressbewältigungsstrategien, beispielsweise arbeitsorganisatorische Aspekte, die indirekte Auswirkungen auf den Erholungsgrad haben.	B3, Abs. 28: <i>Ich arbeite in der Regel Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist eigentlich mein freier Tag. Und da schaue ich eigentlich auch recht darauf, dass ich das/ dass ich den wirklich frei habe.</i>

9.20 Zweites überarbeitetes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie. 1: Ressourcen und Anforderungen			
<p>Umfasst Aussagen der Befragten zu Anforderungen und Ressourcen des Berufes HFE allgemein, wie auch zu förderlichen und hinderlichen Aspekten bezüglich der spezifischen Umsetzung am jeweiligen Arbeitsort. Hier werden Anforderungen des Berufes erfasst, die von den Fachpersonen der Heilpädagogische Früherziehung als anforderungsreich erlebt werden, jedoch noch unabhängig davon ob und unter welchen Umständen sie zu Stresserleben führen.</p>			
Subkategorien	Definitionen	Ankerbeispiele	
Rahmenbedingungen	Freiheiten in der Planung der Termine und der Zusammenarbeit	Umfasst Aussagen der Fachpersonen wie sie die Freiheiten in der Gestaltung der Termine und der Zusammenarbeit mit den Familien und anderen involvierten Personen erleben.	B6, Abs. 124: <i>Das ist so die Flexibilität, wo man hat. Dass man so keine klaren Strukturen eigentlich hat. Dass man sehr selbständig eigentlich ist im Bestimmen: «Wie will ich meine Woche planen?»</i>
	Arbeitszeiterfassung	Umfasst Aussagen der Fachpersonen wie sie die Form der Arbeitszeiterfassung an ihrer Dienststelle erleben und welche Konsequenzen sie für ihren Berufsalltag hat.	B6, Abs. 50: <i>Wo Schulferien stattfinden, haben wir häufig ein bisschen weniger zu tun, weil die Familien nicht da sind. Und das geht auf unsere Kosten, arbeitszeitmässig. Und das gibt nachher so ein bisschen wie/ Ich habe dann zum Beispiel/ In den Sommerferien arbeite ich meistens zu wenig Stunden, arbeite dafür zu anderen Zeiten wieder mehr Stunden. Ich kann das, weil ich ziemlich flexibel bin, habe nicht mehr kleine Kinder.</i>
	Phasen hoher Arbeitsdichte	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zu Phasen hoher Arbeitsdichte im Jahresverlauf.	B3, Abs. 102: <i>Ich finde es ist fest phasenweise. Es gibt so Phasen, wo einfach Vieles sein muss. Ähm irgend gerade eben wieder vor der Schule müssen ein Haufen Berichte, also vor/ vor dem Sommer müssen ein Haufen Berichte sein, wo einfach auf dann sein müssen.</i>

Aufgabenfelder	Infrastruktur	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zur Infrastruktur an ihrer Dienststelle und wie sie diese in ihrem Arbeitsalltag erleben.	B5, Abs. 28: <i>Und aber die räumlichen/ also wir haben alles zu Hause. Wir arbeiten von zu Hause aus. Die ganzen Materialien sind zu Hause. Das Büro ist zu Hause. Das ist halt so sein Für und Wider. Genau, dass man/ also ich vermisse so ein bisschen Büroräumlichkeiten, wo man die anderen Kolleginnen sieht, auch außerhalb des Teams, dass man so Tür-und-Angel-Gespräche führen kann. Weil ich finde, das ist ja auch schon so ein bisschen Psychohygiene. Das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite ist man da/ kann man sehr selbstständig arbeiten.</i>
	Beratung und Begleitung der Familien und des Umfeldes	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zum persönlichen Erleben und Befinden in Bezug auf das Aufgabenfeld «Beratung und Begleitung der Familien und des Umfeldes».	B3, Abs. 76: <i>Es ist halt schon, wenn man wie sieht, es fruchtet, es geht, die Eltern können aufnehmen, können umsetzen, es passiert so vieles bei der Familie. Das finde ich ist etwas wo sehr (..) Energie dann auch gibt.</i>
	Unterstützung und Förderung des Kindes	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zum persönlichen Erleben und Befinden in Bezug auf das Aufgabenfeld «Unterstützung und Förderung des Kindes».	B4, Ab. 118: <i>Also mit Kindern so oder so. Also ich finde, das ist das Einfachste.</i>
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zum persönlichen Erleben und Befinden in Bezug auf das Aufgabenfeld «Interdisziplinäre Zusammenarbeit».	B1, Abs. 98: <i>Ja. (.) Kann aber auch umgekehrt eine Ressource sein, dort eben wo man merkt, man ist zusammen in einem gleichen Feld, oder? Das ist eigentlich überwiegend, finde ich, der Fall. Also ich find eigentlich, überwiegend erlebe ich interdisziplinäre Zusammenarbeit auch wirklich als Ressource und eine Entlastung.</i>
	Weitere Ressourcen und Anforderungen der Aufgabenfelder	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zum persönlichen Erleben und Befinden in Bezug die Aufgabenfelder und Tätigkeiten.	B6, Abs. 124: <i>Und das Andere von der Früherziehung ist, dass es eben so viele Felder hat, dass es recht breit ist. Das finde interessant, es wird nicht langweilig.</i>

Selbstfürsorge am Dienst	Umfasst Aussagen dazu, ob und in welcher Form Selbstfürsorge bei der Arbeit Thema sind.	<i>B1, Abs. 110: Und es wird immer wieder schon versucht, oder? (..) Auch eben den Belastungen Raum zu geben im Team. Ich finde, man kann sehr offen über Belastungen reden. Sowohl in der Supervision als auch im Team oder auch im direkten Kontakt. (..) Und genau/ Und diese Haltung wird irgendwie auch (..) so ausgesprochen.</i>
Soziale Unterstützung	Umfasst Aussagen dazu, wie und in welcher Form die soziale Unterstützung am Dienst erlebt wird.	<i>B5, Abs. 128: So, und auch der Austausch mit den Cheffinnen, dass die einfach so im Hintergrund sind oder den Rücken stärken und hinter einem stehen.</i>
Persönliche Ressourcen	Umfasst Aussagen dazu welche persönlichen Merkmale, Eigenschaften und Einstellungen sie für die Ausübung ihres Berufes als förderlich erleben.	<i>B4, Abs. 134: Weil ich finde es auch immer wieder so ein bisschen, es fordert mich auch ein bisschen heraus, aber auf eine gute Art und Weise. Habe noch gerne, wenn ich herausgefordert bin. Aber ich würde sagen, ich kann es grundsätzlich relativ gut nehmen.</i>

Hauptkategorie 2: Stresserleben und Umgang mit Stress

Umfasst Aussagen der Befragten zum subjektiven Stresserleben in Bezug auf die Ausübung des Berufes. Umfasst weiter Strategien, die sich bemühen Negativstress zu bewältigen oder vorzubeugen.

Subkategorien		Definitionen	Ankerbeispiele	
Auslöser von Stress	Aufgabenmenge, Zeitdruck und eingeschränkter Handlungsspielraum	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zum subjektiven Empfinden von Negativstress im Kontext von Aufgabenmenge, Zeitdruck und eingeschränkten Handlungsspielraum.	B2, Abs. 195: <i>Ja, das führt jetzt zur Situation vor den Sommerferien, wo alles noch auf den letzten Zack hat müssen, also wirklich müssen, abgegeben werden. Es hat sich so ein bisschen kumuliert.</i>	
	Beratung und Begleitung der Familien und des Umfeldes und interdisziplinäre Zusammenarbeit	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zum subjektiven Empfinden von Negativstress im Kontext der Zusammenarbeit mit Familien und anderen involvierten Personen.	B5, Abs. 154: <i>Ja genau. Das ist gar nicht so sehr die problematischen Familien, sondern wie wir es geschafft haben, in Kontakt zu sein. Also wie gut ist die Bindungs- oder Vertrauensbasis. Also die gut ist, dann ist weniger Stress, wenn die nicht so gut ist, dann ist mehr Stress.</i>	
Stressbewältigungsstrategien	Achtsam sein und wahrnehmen	Umfasst Aussagen der Fachpersonen zum Wahrnehmen und achtsam sein gegenüber dem eigenen Stresserleben.	B2, Abs. 175: <i>Wenn es mir gelingt, mich zu beobachten. Also schon nicht mehr in der Emotion drin zu sein und können zu reflektieren, dann ist schon ganz viel gemacht.</i>	
	Instrumentelle Stressbewältigung	Soziale Unterstützung	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Stressbewältigungsstrategien, die in einem ersten Schritt auf instrumentelle Strategien in Form von sozialer Unterstützung zurückgreifen.	B6, Abs. 198: <i>Und sonst haben wir auch noch, an der Stelle die Leiterin selbst. Die ist viel im Büro. Da können wir in das Büro gehen und sagen: "Hey, hast du schnell Zeit und kann ich etwas loswerden oder wie soll man da?"</i>
		Kommunikation und Klarheit	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Stressbewältigungsstrategien, die in einem ersten Schritt auf instrumentelle Strategien in Form von offener Kommunikation zurückgreifen.	B4, Abs. 144: <i>Aber was ich auch merke, eben so mit der Beziehungsgestaltung, dann, mit der Zeit, das ist einfach ganz/ das ist einfach mega, mega wichtig. Dass man dann eben auch offen und so kommunizieren kann.</i>

	Selbstmanagement	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Stressbewältigungsstrategien, die in einem ersten Schritt auf instrumentelle Selbstmanagementstrategien zurückgreifen.	B5, Abs. 214: <i>Ah, dass ich dann vielleicht jetzt nicht mehr neue Spiele oder eine neue Förderung überlege, sondern wenn ich so erschöpft bin, dass ich dann halt sagt: "Hey, das hat ja auch bei dem anderen Kind gerade gut klappt." Dann mache ich das mal mit dem Kind. Also ich mache mir es dann so ein bisschen einfach.</i>
	Mentale Stressbewältigung	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Stressbewältigungsstrategien, bei denen die mentale Stressbewältigung im Vordergrund stehen.	B6, Abs. 224: <i>Sicher das Innehalten, ein bisschen Abstand zu nehmen, nicht physisch, mehr gedanklich: "Was passiert jetzt gerade hier und warum ist das Gefühl da im Bauch. Ist es wirklich Stress oder hast du jetzt einfach das Gefühl?" Ich glaube, es geht um eine Perspektive einzunehmen und schauen, ist es so gross oder fühlt es sich einfach gross an.</i>
	Regenerative Stressbewältigung	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Stressbewältigungsstrategien, bei denen die mentale Stressbewältigung im Vordergrund stehen.	B4, Abs. 154: <i>Da habe ich probiert, in dem/ in der Situation selbst halt gerade zu stabilisieren und nachher, bin ich raus. Habe schnell, so ganz kurz, schnell durchatmen müssen.</i>
	Pensenreduktion und phasenweise Reduktion der Freizeit	Umfasst Aussagen von Fachpersonen, die zur Bewältigung von Stresserleben das Pensum reduzieren oder phasenweise die Freizeit reduzieren.	B3, Abs. 254: <i>Und ich denke durch das, dass ich zuhause nicht so gebunden bin, kann ich dann dort auch recht gut händeln und nehme mir dann eben auch wieder viel mehr Ferien raus.</i>

Hauptkategorie 3: Erholung und Erholungsprozesse

Umfasst Aussagen der Befragten zur subjektiven Bedeutung von Erholung, zu Erholungszeiträumen, zu erholungsförderlichen Aktivitäten und damit verbundenen Erholungserfahrungen. Umfasst weiter Aussagen zum mentalen Abschalten von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sowie Selbstmanagementstrategien, die indirekt zur Erholung beitragen.

Subkategorien		Definitionen	Ankerbeispiele
Bedeutung von Erholung		Umfasst Aussagen, weshalb Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Erholung für ihr persönliches Wohlbefinden, für die Qualität ihrer Arbeit und für den Beruf insgesamt als bedeutsam bewerten und erleben.	B6, Abs. 240: <i>Ich bin auch so lustloser und denke: "Ah, nein jetzt schon wieder die. Muss ich jetzt das auch noch machen?" So lustloser. Habe das Gefühl, es sind viel mehr Hürden überall. Also weniger Energie, um etwas anzupacken. Eher so ein bisschen vermeidender.</i>
Erholungsförderliche Aktivitäten und damit verbundene Erholungserfahrungen und -zeiträume	Frei und spontan sein und Zeit für sich haben	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Situationen, in denen sie frei und spontan sein können oder Zeit für sich selbst haben und Aussagen zu Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B5, Abs. 230: <i>Ich genieße die Zeit halt auch mal einen Tag nichts, also wenn der Tag so frei ist, auch mal nichts zu planen und einfach zu schauen, wie ich mir die Zeit einteilen kann.</i>
	Natur, Körper und Bewegung	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Aktivitäten, die in der Natur stattfinden, bei denen Sinneserfahrungen oder Bewegung im Vordergrund stehen und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B5, Abs. 232: <i>Das sind die Sachen, die ich immer schaffe und das kalt Duschen am Abend. Wenn ich nach Hause komme, dusche ich mich kalt ab. Also sowie als ob ich alles loslassen.</i>
	Meditieren, durchatmen und innehalten	Umfasst Aussagen von Fachpersonen, in denen sie Situationen schildern, in denen sie meditieren, durchatmen oder innehalten und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B6, Abs. 250: <i>Dann tue ich, also dann gehe ich zu den Familien oder und nachher, nach den Familien tue ich auch einfach gerne mal schnell im Auto oder vor dem Auto schnell innehalten und etwas trinken.</i>

Mentales Abschalten	Soziale Kontakte innerhalb und ausserhalb der Arbeit	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu sozialen Kontakten innerhalb und ausserhalb der Arbeit und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B5, Abs. 238: <i>Kolleginnen zum Mittagessen. Oder ich gehe dann, wenn sie, keine Kollegin Zeit hat, geh ich nach Hause.</i> B3, Abs. 240: <i>Ich glaube schon das, wenn ich so ganz kann irgendwo abtauchen oder auch gute Gespräche mit Freundinnen oder so und wie so in ein einfach so in ein anderes (..) kann abtauchen</i>
	Lesen, Filme schauen, lernen	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Aktivitäten wie lesen, Filme schauen und lernen und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B3, Abs. 240: <i>Auch beim Lesen, dort tauche ich sehr ein. Dort muss ich dann manchmal ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme. Weil ich einfach sehr dann abtauche.</i>
	Bewirken und schöpferisch tätig sein	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zu Aktivitäten, bei denen sie schöpferisch tätig sind und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B2, Abs. 237: <i>Es hat schon Phasen gegeben, wo ich noch irgendeine Tätigkeit mit den Händen, Stricken, Filzen, Zeichnen, Schreiben, ganz bewusst gestaltet habe. Es gibt immer wieder so Anfänge zum mal etwas regelmässig zu machen, genau. (.) Aber eigentlich auch so ein bisschen Thema herunterzufahren.</i>
	Weg sein und eintauchen	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zum Reisen und Eintauchen in andere Lebenswelten und Aussagen zu Erholungserfahrungen und Zeiträumen, die damit in Verbindung gebracht werden.	B5, Abs. 236: <i>Also Ferienzeit. Das ist ja die gestaltungsfreie Zeit. Das ist schön, da gehe ich eigentlich gerne auch mal weg. An einen anderen Ort. Bin aber auch gerne zu Hause. Aber ich merk ich erhol mich mehr, wenn ich mal weggehe und neue Eindrücke habe. Mit neuen Erlebnissen wieder zurückkommen.</i>
Mentales Abschalten	Umfasst Aussagen von Fachpersonen inwiefern ihnen mentales Abschalten in der Freizeit gelingt und welche Strategien sie für das mentale Abschalten als hilfreich erleben.	B1, Abs. 313: <i>Und ich mache schon auch eine klare Trennung. Also ich tue normalerweise auch die Kleider abziehen, relativ bald nach dem ich zuhause bin, so. Das hat auch, je nachdem, das mache ich nicht mehr so, aber habe ich auch schon gemacht, also sicher die Hände waschen, aber auch unter Umständen duschen, wenn ich jetzt das Bedürfnis würde empfinden so.</i>	

Wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume		Umfasst Aussagen von Fachpersonen, welche Erholungszeiträume sie als besonders bedeutsam bewerten und bewusst in ihren Alltag einplanen. Dabei stehen die Bedeutung und Planung des jeweiligen Erholungszeitraums im Vordergrund und nicht die Aktivität	B2, Abs. 221: <i>Aber ich würde sagen, das meist gepflegte ist wirklich der Morgenstart, das Morgenritual. Ohne das geht es eigentlich nicht, ja.</i>
	Indirekte Massnahmen	Einteilung der Woche	Umfasst Aussagen von Fachpersonen zur instrumentellen Stressbewältigungsstrategie Selbstmanagement, welche die Einteilung der Woche thematisieren und dadurch indirekte Auswirkung auf den Erholungsgrad haben.
Umgang mit Erreichbarkeit		Umfasst Aussagen von Fachpersonen zur instrumentellen Stressbewältigungsstrategie Selbstmanagement, die den Umgang mit Erreichbarkeit thematisieren und dadurch indirekte Auswirkung auf den Erholungsgrad haben.	B6, Abs. 32: <i>Eigentlich schaue ich immer, wer ist oder hat jemand/ Also, viele schreiben mir. Ich habe wenig Anrufe von Eltern. Ich glaube das ist etwas, wo ich so ein bisschen mit ihnen kultiviert habe. Das sie mir nicht gerade jederzeit anrufen, sondern einmal schreiben und dann kann ich wie entscheiden, reagiere ich jetzt oder warte ich einfach, weil jetzt ist es vielleicht halt abends um acht oder so. Dann reagiere ich nicht mehr.</i>

9.21 Codierte Interviewabschnitte

Hauptkategorie 1: Ressourcen und Anforderungen

Codierte Abschnitte zu «Rahmenbedingungen»		
Interview	Abschnitt	Code: Freiheiten in der Planung der Termine und Zusammenarbeit
1	44	Es kommt halt noch aus dieser Familienzeit, in der ich sehr froh gewesen bin mit meinen eigenen Kindern, dass ich dann wirklich in den Ferien auch für sie Zeit gehabt habe.
1	122	Also ich finde es sehr förderlich, dass wir wirklich sehr frei sind, oder? Sowohl, also auch mit eben eigenen Terminen, oder jetzt eben mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da schaut niemand, wenn ich auch mal an einem Arbeitstag, den ich eigentlich habe, nicht komme. Also einfach, ich, man ist sehr frei in der Gestaltung, oder?
1	122	Die Ferien, wo ich finde, helfen fest zum auch ausgleichen. Zum wirklich mal wieder Pause machen.
2	143	förderlich ist für mich, dass wir TOTAL autonom sind in der Gestaltung von unserem Stundenplan, also wir haben (..) wir haben unsere Stunden, die wir so können planen, wie es bei uns in den Ablauf reinpasst. Da, da redet niemand von aussen drein. Klar, wenn wir die Kinder haben, dann bekommen sie Früherziehung. Das finde ich, eine grosse/ einen grossen Gewinn, und dann liegt es wirklich an mir auch, mir Pausen einzuplanen oder halt, dort findet dann wirklich die Gestaltung an von Freiräumen. Würde/ kann anfangen.
4	56	Also finde das sehr sehr wichtig auch die Erholungsphasen, wo eben auch so Sachen wie lange Ferien machen zu können oder so. Ja.
4	68	Und mit Freunden unterwegs sein und und, also mit den engsten Leuten unterwegs sein, das ist ganz ganz wichtig und ich bin jemand, wo/ Ich kann gut lange Tage haben. Das stört mich überhaupt nicht. Aber wenn ich/ Ich muss danach einfach können/ Wenn ich dann wieder länger kompensieren kann, weil ich reise sehr gerne.
4	102	Aber wir haben auch viel Freiheiten und das finde ich auch mega mega etwas Tolles. Also weisst du, eben, zum Beispiel auch, dass wir wie selber so ein bisschen kompensieren können, das selbst schauen können.
4	102	Aber ich schätze es eben auch, die Freiheiten, dass ich dann mal sagen kann: "Hey, dann möchte ich/ wenn ich das an diesen Tagen habe, alle meine Kinder/ oder die Kinder an diesen Tagen wie habe, dann kann ich am Freitag einmal frei machen. Dann kann ich das/" Das schätze ich auch sehr. Oder auch gell, zu sagen: "Hey, wir können auch (.)". Wenn wir starten am Morgen oder wann wir Feierabend machen, ist so ein bisschen bei uns und ich bin/ finde das braucht so ein bisschen Voraussetzungen. Du musst so ein bisschen eine Person sein, wo ich finde, kann planen, man kann das wie selbst so ein bisschen. Weil es gibt ja/ Kann vielleicht auch sein, dass man dann bis in alle Nacht hineinarbeitet oder so, wenn man diese Freiheit hat. Aber ich finde das gelingt mir recht gut, wo ich wirklich auch sagen kann: "Hey, es gelingt mir. Ich will so und so viel Stunden pro Tag arbeiten und machmal gibt es längere Tage und machmal weniger." Dafür kann ich dann eben kompensieren. Diese Freiheiten schätze ich. Und das finde ich, ist sehr wichtig für die Selbstfürsorge.
4	126	Ich finde es eben sehr wertvoll. Also so auch selbst wie schauen zu können: "Hey, wie/ Was passt für mich? Wie kann ich das organisieren?" Ich finde das etwas mega mega Tolles. Also etwas sehr Wertvolles, haben wir diese Möglichkeit. Ich würde so, ja ich bewerte das sehr positiv.
5	52	Und ich kann aber, wenn je nachdem wie gut ich eben vorgearbeitet habe, vor den Ferien, von den Schulferien, darf ich dann einfach dementsprechend noch Ferien nehmen. Wichtig ist halt, dass ich das Stundenpaket absolviere, aber dann kann ich dann die Ferien nehmen, so wie ich sie mag. Und das ist eigentlich ganz schön, da kann man das auch sehr frei gestalten. Wie, also ich kann mich auch entscheiden, ich mache einfach unter den/ zwischen den Ferien weniger Pensum, aber dann muss ich halt auch in den Ferien weiterarbeiten. Oder ich mache dieses Pensum dann halt, was da verlangt wird und dann habe ich aber auch die Ferien, freie Zeit.
5	160	Also ich finde die Offenheit auch gut in dem Sinne/ bedeutet für mich auch so Flexibilität, wie oder welches Material, oder wie ich vorgehen will.

6	124	Das ist so die Flexibilität, wo man hat. Dass man so keine klaren Strukturen eigentlich hat. Dass man sehr selbständig eigentlich ist im Bestimmen: "Wie will ich meine Woche planen?"
6	124	Wie will ich/ Wie viel will ich investieren in die einte Familie? Wie viel will ich investieren für all die verschiedenen Punkte? Da bin ich recht frei und das genieße ich auch.
6	148	Also was sicher förderlich ist, ist, dass wir Kostengutsprachen haben für Kinder, wo dann einfach, kann dir die Zahl nicht genau nennen, aber das ist dann einfach klar, du kannst zu diesen Kindern gehen und du musst nicht irgendwie nach zehnmal, wie bei einer IV (Invalidenversicherung) oder so, bei der Krankenkasse, ich muss Rechenschaft ablegen, sondern das ist einfach nachher gegeben. Das finde ich entspannend. Das ist gut.
6	148	Also, wir haben schon einen Ablauf, einen internen im Früherziehungsdienst, aber dass wir innerhalb von diesem Ablauf, ich übernehme jetzt ein Kind, ich habe nachher wie so eine Abklärungsphase, ich habe eine Phase, wo ich Ziel vereinbaren tue mit den Eltern, nachher habe ich eine Phase, wo wir zusammenarbeiten, danach reflektiert man das wieder und nachher überlegt man, weiter oder abschliessen. Das darf ich insofern selbst bestimmen mit den Familien zusammen und das finde ich positiv.

Interview	Abschnitt	Code: Arbeitszeiterfassung
1	44	Und jetzt wechselt das grad gell. Jetzt habe ich mich auch gefragt, jetzt dann diesen Sommer, aber meine Erfahrung ist einfach auch, dass es zum Teil schwierig ist auf die Stunden zu kommen bei den Familien. Und dann ist man so halb am Arbeiten, aber kann trotzdem nicht und dann habe ich persönlich lieber einen klaren Schnitt, wo ich weiss, jetzt mache ich wirklich Ferien und ich habe/ Ja genau.
1	48	Also ich schaue einfach wirklich schon, auch wenn ich jetzt nicht eine volle Arbeitszeiterfassung mache, aber ich schaue schon, dass ich nicht zu viel unbezahlte Stunden leiste, oder? Und deshalb, wenn ich arbeite, möchte ich wie auch verrechenbare Stunden schreiben. Oder? Und wenn ich dann irgendwie in den Ferien arbeite, dann kann ich vielleicht zu zwei Kindern anstelle von vier Kindern und dann ist das aber dann gefühlt einfach nicht das gleiche Gefühl.
1	104	Also die ganze Aktenführung, Berichtführung ist eigentlich für mich nicht eine Belastung. So. Wenn man sie abrechnen kann (lachen beide). Und das ist ja jetzt so, von dem her, ja.
1	106	Wenn es für mich ungut wird, ist wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite gratis. Also jetzt so ein bisschen blöde ausgedrückt, oder? Und das hat ein Teil mit Vorgaben vom Dienst zu tun und das hat sich positiv verändert, eben mit dem, dass wir Berichte ab/ ab/ ähm rechnen können und so.
1	319	Also einfach ich tue wirklich schauen, ich glaub das ist auch ein bisschen die Gefahr, in der Art und Weise, wie wir jetzt abrechnen, bei uns (Name des Dienstes), dass wir keine (..) Vollarbeitszeiterfassung machen, ist es eben etwas gefährlich, dass man dann noch alles Mögliche macht, oder?
2	93	Und, es sind sicher gute acht, zehn Wochen und dann je nachdem arbeite ich dann auch in den Ferien, wenn es dann noch Sachen gibt. Dann mache ich dann oft Abklärungen. Aber dort hat es sich es jetzt auch wie gezeigt, dass es, ich kann zwar Ferien anbieten, aber wenn ich dann nur ein paar Kinder auf die Woche verteilt habe, dann bin ich zwar aktiv aber mit einem oder zwei Kinder pro Tag und das ist nicht so (..) ja, lohnt sich wie so nicht ganz. Also dort schau ich dann, dass ich (unv.) drei Kinder wo an unterschiedlichen Tagen sind, würde zusammennehmen. Aber vielfach wollen die Eltern dort eine Pause, (..) und es gibt auch Eltern, die finden ja nein, am liebsten die ganze Zeit und dort auch ein gutes Mittelmass finden. Das ist jetzt auch für mich jetzt recht ein guter Ansatz. Zum Beispiel habe ich jetzt im Juli die ersten zwei Wochen habe ich, (..) je zwei Tage war ich hier, Abklärungen oder noch Gespräche gehabt Therapiestunden. Genau, dann aber fertig, bis jetzt nicht mehr gemacht.
4	38	Genau genau. Das habe ich vorher anders gehabt, habe ich wie verrechenbare Stunden gehabt im Kanton (Ort) und ich finde es jetzt mit den Plätzen sehr entlastend. Weil gell, wenn ich Ferien habe, also ich arbeite eigentlich (..) wir haben Überstunden, ich arbeite auf Überstunden, aber wenn ich Ferien habe, spielt das wie keine Rolle, weil es sind dann/ ich habe trotzdem die Plätze besetzt und wenn man ja verrechenbare Stunden hast oder nicht verrechenbare Stunden, musst du Ende Jahr einfach irgendwie die Kinder haben und das finde ich genau, das finde ich recht/ sehr entlastend jetzt.

4	152	Und eben, dass wir auch sagen können, wir können auch für einen Bericht mal irgendwie dann/ Wir haben, ein ganzer Platz sind eigentlich drei Termine im Monat und ein Platz ist dann für das Interdiszipli/ oder ein Termin ist für Interdisziplinäres oder für Bericht oder irgend/ solche Sachen und/ oder eben Besprechungen.
5	52	Und ich kann aber, wenn je nachdem wie gut ich eben vorgearbeitet habe, vor den Ferien. Von den Schulferien darf ich dann einfach dementsprechend noch Ferien nehmen. Wichtig ist halt, dass ich das Stundenpaket absolviere, aber dann kann ich dann die Ferien nehmen, so wie ich sie mag. Und das ist eigentlich ganz schön, da kann man das auch sehr frei gestalten. Wie, also ich kann mich auch entscheiden, ich mache einfach unter den/ zwischen den Ferien weniger Pensum, aber dann muss ich halt auch in den Ferien weiterarbeiten. Oder ich mache dieses Pensum dann halt, was da verlangt wird und dann habe ich aber auch die Ferien, freie Zeit.
6	48	Vielleicht zu den Ferien. Das finde ich noch ein gutes Angebot vom Dienst, dass wir frei sind. Dass wir auch jedes Jahr können wieder unbezahlten Urlaub nehmen, wo so ein bisschen die Ferienlöcher kompensiert.
6	50	Wo Schulferien stattfinden, haben wir häufig ein bisschen weniger zu tun, weil die Familien nicht da sind. Und das geht auf unsere Kosten, arbeitszeitmässig. Und das gibt nachher so ein bisschen wie/ Ich habe dann zum Beispiel/ In den Sommerferien arbeite ich meistens zu wenig Stunden, arbeite dafür zu anderen Zeiten wieder mehr Stunden. Ich kann das, weil ich ziemlich flexibel bin, habe nicht mehr kleine Kinder.
6	52	Andere können das nicht, weil sie einfach ihren fixen Stundenplan auch zuhause haben und diese lösen es dann eben mit zwei, drei Wochen unbezahltem Urlaub und nachher muss man nicht schauen, dass du unbedingt arbeiten kann in den Ferien, auch wenn gar niemand da ist. Also ist jetzt etwas übertrieben, niemand da, aber/
6	154	Aber ja, wenn ich dann Ausfälle habe, komme ich in Minusstunden, wo das nachher persönlich auf mich geht.
6	154	Oder eben auch die Ferienzeiten, wo nachher einfach wenig läuft. Das muss ich selbst kompensieren. Das tut nicht der Dienst übernehmen oder der Kanton finanziell übernehmen. Das sind nachher einfach weiss ich, guet jetzt läuft weniger, ich kann nichts dafür. Das müssen wir selbst regulieren und DAS finde ich, ist ein schwieriges Thema.
6	266	Wenn es aber eben mal nicht geht und auch nicht Stress, das kann ja eben Stress geben, weil wenn ich nicht gehen kann, weil ein Ausfall ist, aber dann bin ich ja, dann nutze ich es halt anders. Das finde ich, das muss man auch etwas können.

Interview	Abschnitt	Code: Phasen hoher Arbeitsdichte
2	97	Und, je/ also nach/ ab Mai hat es deutlich zugenommen, dass ich den Freitag eingesetzt habe. Da habe ich bis zu fünf Kinder noch neben dem Früherziehungsprogramm, oder Stundenplan noch abgeklärt, und zum Teil war ich zweimal in den Familien zum Abklären, weil ich dort einfach vorwärts machen musste. Und dann waren es wieder mehr Freitage gewesen.
2	153	Und es ist auch so phasenweise. Es gibt eben so diese Phasen, vielleicht anfangs Schuljahr, wo alles noch etwas neu ist, man ähm, es möchte noch niemand, weiss nicht was von einem und dann eher stressige Phase ist so die Zeit nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien, bis zur Weihnachten. Weil dort müssen eigentlich alle Gespräche stattgefunden haben für die Einschulung oder für auch eine Integration muss dort schon, also aufgegleist sein, dass wir können kommunizieren mit den Institutionen, das ist dann wirklich/ dort finden alle Gespräche statt, verschiedene Gespräche.
3	102	Ich finde es ist fest phasenweise. Es gibt so Phasen, wo einfach Vieles sein muss. Irgend gerade eben wieder vor der Schule müssen ein Haufen Berichte, also vor/ vor dem Sommer müssen ein Haufen Berichte sein, wo einfach auf dann sein müssen.
4	46	Aber sonst probiere ich das eigentlich zu vermeiden, wirklich so der Freitagnachmittag, wo ich vor den Sommerferien merke ich jeweils, da sind dort noch Übergabegespräche und dann kann es vorkommen, so.
4	48	Ja. Also wo Kindertermine oder so, sonst einfach so, das nicht, aber wirklich so Gesprächstermine oder auch einmal vor Weihnachten, wenn die Einschulungen und so gemacht werden müssen oder gemacht sind, dann ja.

4	58	Und dann gibt es immer wieder Phasen gell eben, so vor November oder so, wo man merkt: "Hey, jetzt läuft sonst viel". Dann merkt man auch so: "Oh, ja, jetzt wird es strenger."
4	60	Also ich weiss es halt auch so, welche Phasen vielleicht dann jeweils anspruchsvoll/ oder ja wo es so gehäufert ist, wo dann ein bisschen mehr los/ oder wo viel läuft. Nicht etwas mehr, es läuft immer viel, aber wo wirklich viel läuft,
5	40	Ja, also wenn zurzeit wirklich so Problemfälle sind oder es gibt ja immer so Stosszeiten bei uns in der Arbeit, wenn es um Einschulung geht oder gerade mit dem schulpsychologen/ schulpsychologischen Dienst oder mit/ wenn es Krisenfälle sind oder sowas dann merke ich: "Ui, jetzt kommt echt so eine/ es muss man echt gut aufpassen, ich muss gut auf mich aufpassen, dass es jetzt nicht zu viel wird." Weil da merke ich da galoppiert man dann schnell im Funktionsmodus. Wenn man nicht achtsam ist, dann geht man echt über so Grenzen und ist unendlich erreichbar.
5	50	Also weil es eben um Berichte geht, um Förderplanung geht (..) um Mails geht. Da ist, wenn es gerade alles/ also ich finde August und September sind immer so gute Monate. Da kann man so, finde ich, das ist immer noch sehr relaxed. Und irgendwie nach den Herbstferien geht es ein Dreivierteljahr nur streng, habe ich so das Gefühl (lacht). Und da arbeite ich deutlich mehr, als jetzt nur die die Stunden, die ich machen sollte. Für 80 Prozent.
5	72	Also weil einfach so viel ansteht. Weil dann irgendwie noch zusätzlich Schulpsychologengespräche sind, weil da noch zusätzlich Kindergarten-, Spielgruppen-Termine sind. Also ich habe so das Gefühl, da sind einfach immer noch so on top, wo man einfach alles regeln muss, damit das Kind entweder gut eingeschult ist oder gut in die Spielgruppe kommt oder die Diagnostik läuft, dann muss man mit den Ärzten wieder reden. Das ist alles Angebahntes und eben bei Familien mit KESB-Hintergrund (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) oder auch, wo man selber KESB anmelden muss, das ist so ein Dauerarbeitsfeld, habe ich so das Gefühl.
5	144	Es ist eine Megadichte. Es ist eine Megadichte. Und gerade so Stoßzeiten, wenn dann noch die Abklärungen beim SPD sind oder Einschulung, das ist mega dicht. Es ist wirklich dicht. Und jetzt, was ist förderlich für die Selbstfürsorge?

Interview	Abschnitt	Code: Infrastruktur
1	124	Ja genau. Dass man von zu Hause arbeiten kann, ist auch eine Ressource. Kann auch eine Herausforderung sein oder von der Abgrenzung.
1	128	Für mich erlebe ich es als Ressource eigentlich, dass ich sehr flexibel arbeiten kann. Ja genau
1	130	Ja, also ich finde schon das Einzelkämpfertum immer wieder eine Herausforderung, oder? So gut wie es eine Chance ist, gibt es auch immer wieder Momente, wo ich so ein bisschen finde: "Uh, man ist so ein bisschen alleine am (.) am ähm (.) am Arbeiten und am Schauen ah und jetzt ist das so streng und so." Wo dann der Austausch halt mit anderen Berufsfrauen schon/ Habe ich in der Vergangenheit ja auch schon erlebt, dass das enger ist und dass diese Ressource mir manchmal schon fehlt. So ein bisschen im st/ im Täglichen oder so.
1	198	Dort ist einfach halt die Kontaktpunkte sind relativ (..) sporadisch oder. Aber ich merke, wenn ich sie suche, erlebe ich dort auch eine totale Unterstützung.
2	45	Und ich bin ja lange alleine gewesen. Und ich habe jetzt seit fünf Jahren eine Kollegin und das ist schon noch wirklich auch ein Wechsel gewesen für mich, habe ich gemerkt, von der Organisation (...). Lenkt auch ein bisschen von der Arbeit ab (.) eigentlich.
2	47	Dann haben wir ein Büro in Anführungs- und Schlusszeichen. Unser Büro ist in der Küche. (..) Das heisst, wir müssen auch die Sachen immer wieder wegräumen.
2	49	Seit (..) doch jetzt einigen Jahren haben wir einen Laptop. (...) das ist doch schon eine Erleichterung.
2	63	Genau, auf den Raum, also auf auf die Benutzung des Raums. Wir haben doch immer wieder, manchmal mehr manchmal weniger Kinder, an der an der Stelle. Das ist jeweils wirklich in Absprache mit den Eltern. Themen bei den Kinder spielen da eine Rolle, wenn es darum geht abzulösen. Ablöseprozess, dann ist das natürlich optimal, wenn wir sie hierhin nehmen können.
2	63	Material (..) da haben wir genug Mat/ aber es ist wirklich die Raumbesetzung. Genau genau, und natürlich die verschiedenen Ansprüche oder Möglichkeiten, die wir beide haben, von von der Arbeitsteilung.
2	63	Genau, und weil wir halt(..) das Hauptmaterial wirklich im Raum drin haben. Genau.
2	65	(unv.) dass der Zugang schwieriger wird. Oder auch an Dokumente heranzukommen, die man noch im Kasten hat. Oder so.

2	67	Und das wird auch Thema sein für die Zukunft, dass wir einen Raum mehr brauchen werden. (...)
2	143	Es wird immer mehr an, an Anforderungen. Auch die ganze Digitalisierung. Es wird nicht weniger, wie das immer wieder gesagt wird. Ich beobachte, jetzt natürlich auch über Jahre, eine Verschiebung von Aufgaben, wo zum Beispiel ein Sekretariat übernommen hat. Das sind jetzt/ (.) ist an uns herunter delegiert worden. Die ganze Erfassung, alles (unv.) digitalisiert, hochladen, also die Digitalisierung hochladen, scannen und so weiter, das ist unserer Bereich ZUSÄTZLICH. Und es wird/ (.) ich beobachte jetzt, das ist aber natürlich sehr individuell, dass es wirklich immer mehr wird und von nichts aber weniger.
2	145	So, das finde ich auch ein bisschen ein Trugschluss, in der ganzen Gesellschaft aber auch (..) und es kommen neue Hürden, wo eben auch der Computer, der nicht funktioniert. Es wird wichtiges Arbeitswerkzeug für uns, oder Programme, die gerade nicht gehen, oder unsere Cloud, die gerade Probleme hat. Das sind dann wieder die neuen Herausforderungen.
2	149	Und wir an der Basis, wir können es nicht noch weiter delegieren, weil den Kindern und den Familien können wir es nicht delegieren. Also denke, das ist auch ein riesiges Thema natürlich in der Hierarchie, was wird von oben nach unten delegiert und irgendwann einmal ist dann mal fertig mit delegieren
3	264	bin auch froh, haben wir, einen solchen Ort, wo wir auch können, und dürfen, und machen. Wo (.) ja ich glaube, wenn ich jetzt immer alleine unterwegs wäre, würde ich glaube ich auch viel mehr nach Hause nehmen, oder? Und das ist etwas, was ich sehr schätze hier am Dienst, dass wir halt das auch/ Ich glaube auch, wenn auch alle im Homeoffice wären, hätten wir das auch nicht. Aber glaube, gerade so, dass eben auch viele auch gerade hier sind. Das hilft sehr, eigentlich so, eben für den Austausch und für so halt die Gespräche, Tür-und-Angel-Gespräche, oder schnell können/ Wo ich finde, das ist eigentlich etwas Wertvolles, dann, gerade in unserer Arbeit, dass jemand, weil ich meine, wenn man mit irgendjemandem anderen darüber redet, die verstehen gar nicht so recht was wir genau machen und was das überhaupt bedeutet.
4	18	Und bin dann, vor/ im 2018 nach (Kanton) gekommen, also nach (Ort), aber an (Name und Kanton des Arbeitgebers) (.) und bin dann von den Räumlichkeiten und der Infrastruktur sehr überrascht/ positiv sehr überrascht gewesen. Also wir haben lange einfach fix unsere Büroplätze auch gehabt. Jeder einen Laptop, jeder eine Kamera, (..) wir haben sehr sehr viel Materialien, wir sind aber auch/ wir sind ein grosses Team, also wir sind mittlerweile etwa mit (Ort der Zweigstelle) so zusammen ein Team von etwa/ fast 30 Früherzieherinnen, so zwischen 25 und 30.
4	18	Ähm aber da ja haben wir sehr gute räumliche Bedingungen, sehr schöne Zimmer, auch für/ mit der Kin/ also für die Kinder Therapiezimmer. Wir haben jetzt gerade neue, recht viele bekommen, wo es ja eher dann so ein bisschen in die Richtung geht/ oder viel so ein bisschen in die Richtung reduzieren geht, wo wir jetzt gerade noch ein bisschen neu Räume bekommen haben und das finde ich/ Ja also finde ich sehr sehr toll.
5	26	Wir haben die Testmaterialien stehen uns zur Verfügung. Bücher stehen uns zur Verfügung. Das finde ich sehr toll, also dass das alles so parat ist.
5	28	Und aber die räumlichen/ also wir haben alles zu Hause. Wir arbeiten von zu Hause aus. Die ganzen Materialien sind zu Hause. Das Büro ist zu Hause. Das ist halt so sein Für und Wider. Genau, dass man/ also ich vermisse so ein bisschen Büro-räumlichkeiten, wo man die anderen Kolleginnen sieht, auch außerhalb des Teams, dass man so Tür-und-Angel-Gespräche führen kann. Weil ich finde, das ist ja auch schon so ein bisschen Psychohygiene. Das fehlt mir ein bisschen. Auf der anderen Seite ist man da/ kann man sehr selbstständig arbeiten.
6	170	Oder wenn ich denke, "Ah ich möchte dann noch den und den Stuhl mitnehmen oder das Spiel" und dann ist es nicht im Keller, weil es gerade jemand anderst ausgelehnt hat, so schnell umorganisieren, so das so die stressigeren Momente.
6	178	ich mache alles Büro zu Hause in Ruhe

Codierte Abschnitte zu «Aufgabenfelder»

Interview	Abschnitt	Code: Beratung und Begleitung der Familie und des Umfeldes
1	92	aber ich merke so, was ist dann dort, wo ich Belastung wirklich auch fühle (.) und ich glaube, das ist wirklich so der Teil von der emo/ also von der Trauerbegleitung, (..) Gefährdung vom Kindeswohl und so weiter. Also so die emotionalen (.) Herausforderungen in diesen anspruchsvollen Beratungsprozessen oder Begleitungsprozessen.

1	100	Also ich merke einfach so diese, die Sinnhaftigkeit, oder? Also das, (..) jetzt gerade auch im Umgang mit Stress, also, wie so zu merken: "Ja das stresst mich, aber ich merke auch/" Oder es ist jetzt streng oder schwierig, ich merke aber im Gegenzug auch (..)hier passiert ein Prozess oder hier entwickelt sich etwas, oder es wird sehr geschätzt von den Eltern. (..) Ich merke das auch, ich kann das wie auch allmählich, glaub ich besser auch (unv.) (annehmen?) als vielleicht am Anfang, ähm was es überhaupt bringt. Was überhaupt auch unsere Arbeit wirklich reinbringt. Das, die Sinnhaftigkeit, das motiviert mich auch immer wieder und das finde ich auch eine Ressource. Also, das wie abzuholen, für mich zu merken, das was ich mache, das das nützt etwas. Das macht für irgendwie eine kleine Welt etwas ein bisschen besser, oder?
1	104	Also sind eben lustigerweise auch die natürlich, die am herausforderndsten sind, oder? Also, also ich hab/ Sicher, das ist das Hauptfeld, oder? Ich denke, wenn man nicht wegen dem arbeiten wollen würde, dann wäre es schwierig, oder? Also und/ Also wirklich der Bereich, (.) der Hauptbereich "Unterstützung, Förderung vom Kind" und "Beratung, Begleitung von der Familie". Das ist wirklich das, was mir besonders Freude macht.
2	131	Es ist wirklich die Begleitung vom Kind, der Familie, der direkte Kontakt, also wirklich von Mensch zu Mensch, vom ich zum du, oder vom Ich zum Ich, zum Du zum Wir.
2	133	Einerseits die Offenheit und das Interesse am menschlichen Wesen, am Gegenüber und so das, (.) auch das staunen können, immer wieder staunen können, gibt es eine Anmeldung, dann kommt man in den Kontakt und einfach (.) dann wirklich staunen, was es wieder für ein Kind ist, was das für eine Geschichte hat, was das für Eltern sind und, ja, auch oft dann zu merken, das ist ja nicht einfach nochmal so, eine Anmeldung, sondern das hat einfach miteinander etwas zu tun.
2	155	Und ich habe so ein bisschen gemerkt, beim Durchlesen, es ist mir eigentlich nichts so total hängen geblieben, was nur auf das Kind oder die Familie bezogen wäre. Das habe ich noch spannend gefunden.
3	74	Ähm (..) und sonst denke ich, was so besonders herausfordernd ist, finde ich halt so die Situationen, Belastungen, wenn die Familien so belastet sind. Und je nachdem (..) schwieriges Umfeld oder halt irgendwie auch so sehr komplex (.) ja das finde ich (..) ist so ein Teil.
3	74	Und etwas, was mich jeweils auch noch/ Wo ich so merke, wo ich jeweils so mitnehme, wo ich merke so ein bisschen, Eltern sehen so nicht wo das Thema vom Kind ist und sind so fest/ Und ich merke so ein bisschen, die Kinder leiden. Und man dort wie nicht, irgendwie den Weg noch nicht gefunden hat und mit den Eltern nicht kann/ Also wenn es dann so in Richtung Gefährdung der Kinder geht, dann finde ich es jeweils auch (..) streng.
3	76	Es ist halt schon, wenn man wie sieht, es fruchtet, es geht, die Eltern können aufnehmen, können umsetzen, es passiert so vieles bei der Familie. Das finde ich ist etwas wo sehr (..) Energie dann auch gibt.
3	114	Oder von (..) ja, man kommt irgendwie von vom Säugling bis zu einem Fünfjährigen, vielleicht an einem Tag. Einmal da, einmal da (.) Von einer top Familie, bis irgendwo zum (.) Sans-Papier irgendwo dazwischen.
4	86	Ich finde halt wirklich (...) auch nicht die Förderung am K/ Also ich glaube so, Kind Familie, ist halt einfach anspruchsvoll. Man hat halt ein Gegenüber und das Gegenüber hat hat auch ja, (...) die Emotionen und alles.
4	86	Das Ganze, das Ganze so ein bisschen das Umfeld/ aber ich finde es macht es auch/ es ist auch etwas Anspruchsvolles, weil ich glaube jetzt gerade auch so die Themen, so ein bisschen Umfeldthemen, relativ komplexe Familiensysteme und wo ich finde hat/ Nein, ich weiss nicht ob es zugenommen hat, aber die haben wir halt in der Früherziehung und ich finde das spannend, aber ich finde das auch anspruchsvoll. Ja, also es können auch anspruchsvolle Momente so geben. Ich meine, ich habe ab und zu so mal so auch Stunden gehabt, wo ich gedacht habe "Uh", jetzt habe ich einfach nur schnell irgendwie bödelen müssen, die Eltern bödelen. Bin dann an den Dienst zurückgekommen und habe schnell ablassen können. Aber ja, ich glaube das sind wirklich so ein bisschen diese Themen, die anspruchsvoll sind.
4	92	Ist halt auch die Unterstützung und Förderung beim Kind und von der Familie. Also ich finde, das wo es/ es kann herausfordernd sein, aber es kommt ja auch so viel zurück. Und sind ja auch SO (..) schöne Moment, also so JA es sind so manchmal, wenn so kleine Mikroschritte gehen und eben die Eltern so "Wow". Und ich glaube schon nur das, hier ist jemand und die hat das Kind, also, die kommt gerne zu uns und die ist gerne bei dem Kind. Und ja hier kommt einfach so extrem viel zurück, deshalb sind es anspruchsvolle/ also sowohl die anspruchsvolle/ das anspruchsvolle Arbeitsfeld, aber auch das Schöne. Also das sehr sehr Schöne.

4	92	Interdisziplinäre Arbeit alles, aber es ist eigentlich wirklich so ein bisschen das, wo dann (.) von den Kindern und von der Familie zurückkommt, finde ich etwas/ oder wo/ ja, finde ich auch, wo mir mega viel gibt.
4	96	Ich habe gerade eine Familie im Hinterkopf, wo ich gemerkt habe: "Oh, die sind so ein bisschen skeptisch, weil ich jünger/ jung/" Also haben glaube ich etwas völlig anderes erwartet. Und dann sind sie aber irgendeinmal, haben wir angefangen und dann haben sie gemerkt, der Junge reagiert, mein Kind reagiert (.) und wie sie dann Freude gehabt haben und wie viel Vertrauen dann auch zurückkommt. Dann kommen dann vielleicht auch Eltern, wo also (unv.) schöner Moment, aber Eltern wo dann vor dir/ wo dann weinen, oder Väter, wo man nicht denken würde und wo aber auch irgendwo ein Vertrauen da ist.
4	96	Und dann finde ich, merkt man "hey", ja irgendwie auch wenn es vielleicht etwas Kleines ist, wo man sie unterstützen kann, aber man kann sie unterstützen und das, also, es geht etwas. Ja und das kommt dann auch zurück und das finde ich, also ja, es kommt viel zurück. Das sind mega die schönen Momente, von den ganz ganz viele (..) zurückkommen, von den Kindern und von den Eltern auch.
5	118	Oder Familien, die nicht so kooperativ sind, die ein bisschen, sag ich mal, auch die Früherziehung auferzwungen bekommen haben von Ärzten oder so. Dann wird es, also wenn nicht so eine Offenheit da ist und nicht so eine (.) wo/ Also es ist immer leichter mit Familien zu arbeiten und mit Eltern zu arbeiten, wenn sie wie so offen sind und sich darüber freuen.
5	118	Aber manche haben auch ein ganz verrücktes Bild davon. Also sie sagen: "Ja wieso brauchen wir denn Unterstützung in der Erziehung?" Und wenn sie dann aber feststellen: "Aha so, ach das machst du." Dann sind sie ja echt sehr erleichtert und also, es braucht auch echt so ein Kennenlernen oder so ein Herantasten. Die haben oft ein ganz schräges Bild, weil der Begriff Heilpädagogische Früherziehung ja schon so was bedeutet. Aber wenn das gelingt, ist es mit Eltern und Kind oft sehr schön.
5	122	Mit dem Kind. Also das ist das Schönste. Also da merke ich auch immer, das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt und die Eltern. Also wenn ich die Eltern gewonnen habe, also der mittlere Kreis, das ist einfach für mich das Herzstück tatsächlich. Und das macht mir am meisten Freude. Also so wenn ich dann auch die Entwicklung sehe und die Eltern, so die kleinen Schritte auch mitsehen können, dass es so ein Austausch ist und das Gefühl ist, man ist zusammen im Boot.
5	122	Also das ist so, ja es macht mir eigentlich wirklich alles Spass, das Herzstück ist mit den Kindern, mit den Eltern. Das ist so, wenn ich da merke, da geht was, oder da, also da blühe ich voll auf. Das ist so, da kann es/ mit dem Interdisziplinären nicht erreichen, organisieren, dann ist es halt, dann gehört es wie so dazu. Aber ich kriege darüber sehr viel Kraft und Energie.
5	128	Die Eltern, wenn es ein richtiger Flow ist im Austausch. Oder wenn man auch gemeinsam durch Konflikte gehen kann und dann wieder so auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
5	130	Nur, ich habe so dieses Gefühl, die Arbeit bei uns hat sich auch total verändert, weil wir immer mehr Kinder haben, die verhaltensauffällig sind und auch immer mehr problematische Familienfelder haben. Das ist dann halt dadurch, dass wir wie vor anderen Herausforderungen gestellt sind. Das ist nicht mehr die normale Früherziehung. Also ist weit mehr und das macht es dann schwierig, immer auf die Selbstfürsorge so zu achten oder man schlittert plötzlich in was rein, weil es einfach wie so, wieder wie ein neues Feld ist, mit drin. Weil weil die Eltern niemanden haben und wir sind die Ersten, die da reinkommen. Wenn man mitkriegt, mit: "Boah, wir müssen jetzt echt entweder KESB anmelden oder auch andere Sachen reinholen." Also ich finde, die Brennpunktfamilien sind deutlich mehr geworden. Und das ist natürlich, wenn man so, wenn man so normale Früherzieherfamilie hat, das heisst, das Kind hat eine Entwicklungsbeeinträchtigung und das Familiensystem in sich ist aber grundsätzlich stabil. Dann finde ich, ist unsere Selbstfürsorge viel leichter umzusetzen, weil es ist ja dann wirklich dieses Flowing-Arbeiten. Aber wenn es jetzt Familien sind, die in sich überhaupt nicht stabil sind und sehr wackelig sind und die man erstmal, somit die Eltern erstmal stärken muss, damit sie überhaupt fähig sind, für ihr Kind da zu sein. Das kostet viel Kraft. Und da geht die Selbstfürsorge schon erstmal ein bisschen flöten, weil wir ja auch wie so den Auftrag haben, "Wohl des Kindes" und ich finde das geht manchmal schon an die Substanz. Wenn man dann/ Ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr zwei oder drei Familien so in diesem Kaliber und da habe ich dann schon gemerkt: "Huiuiui, das ist jetzt aber schon ein bisschen viel."
5	132	Es ist fast nicht richtig realisierbar, weil du musst ja wie schauen, weil du ja die Fachperson auch bist, dass die Kinder nicht gefährdet sind und dann gibt es halt mal so Phasen, wo du dann darüber hinaus arbeitest, weil du dann halt mit den Fachstellen und dieses, weil du dann wie zu die Triage bist und das alles aufrecht zu halten oder

		in die Wege zu leiten. Also die Kunst besteht dann halt, dann, wenn was installiert ist, sich wieder total rauszunehmen. Und dann wieder wirklich auf die Früherzieherin Rolle zurückzugehen. So. Aber das sind halt nur so spezielle Familien. Sonst ist es ja schon gegeben, dass man das machen kann.
5	152	Ja und so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Weisst du, man ist zusammen im Boot und geht zusammen auf die Reise, im Prozess. Das ist dann immer super. Das erlebe ich als sehr leicht, auch wenn es drumherum sehr problematisch ist. Weisst du. Da habe ich nicht gedacht/ das ist mir gar nicht so bewusst gewesen.
5	154	Das ist gar nicht so sehr die problematischen Familien, sondern wie wir es geschafft haben in Kontakt zu sein. Also wie gut ist die Bindungs- oder Vertrauensbasis.
5	158	Total. Also es ist schon jedes Mal ein Sprung ins kalte Wasser bei jeder Familie, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich natürlich auch Mensch bin und ich auch nicht immer so offen sein kann oder halt so, also je nachdem, was mir dann begegnet oder wie sie auf mich zugehen, dann löst das ja auch in mir was aus. Und das dann auch gut zu beobachten. Wo kann ich weiterhin offen bleiben und wo merke ich, dass ich aber auch gerade Mäuerchen aufbaue.
5	170	Also das hängt echt auch wieder damit zusammen, wie gut ich in Kontakt mit den Personen bin. Also so funktioniere ich glaube ich. Ich bin so ein Beziehungstyp. Und wenn ich in gutem Kontakt bin, dann stresst mich das weniger. Dann kann ich fokussiert bleiben und genau nachfragen und habe die Klarheit. Aber wenn ich merke, ich bin nicht gut im Kontakt und ich kann es nicht einschätzen, was jetzt wirklich in denen vorgeht und wie sie mich da auch akzeptieren, das löst in mir Unsicherheit aus.
6	118	Also am liebsten habe ich wirklich Beratung und Begleitung von den Familien, wenn die Auftragsklärung gut gemacht ist und die Familie kooperativ ist und etwas von mir will. Das ist ein gutes Gefühl und das macht Spass für mich.
6	122	Das gibt/ Das finde ich wertvoll, weil es sinnstiftend ist. Es ist im Moment. Ich muss nicht wahnsinnig viel darum herum überlegen, sondern im Moment innen kann ich reagieren, agieren.
6	122	Und ja, wenn man dieses Vertrauen einmal aufgebaut hat, sind die Kontakte mit den Eltern sehr schön, auch intensiv und auch traurig, gibt alles. Aber wie ich vielleicht schon gesagt habe, ich finde es eben, es macht auch Sinn, weil man dort ihnen etwas mitgeben kann oder nur einfach begleiten, wo ich nachher draus heraus kommen kann und denken: "Ok, ich glaube, das hat jetzt etwas gebracht."
6	170	In den Familien drin habe ich häufig weniger Thema Stress. Manchmal so belastende Situationen, so dass es schwer ist aber nicht stressig. Nein, das erlebe ich eigentlich weniger.

Interview	Abschnitt	Code: Unterstützung und Förderung des Kindes
1	104	Also sind eben lustigerweise auch die natürlich, die am herausforderndsten sind, oder? Also, also ich hab/ Sicher, das ist das Hauptfeld, oder? Ich denke, wenn man nicht wegen dem arbeiten wollen würde, dann wäre es schwierig, oder? Also und/ Also wirklich der Bereich, (.) der Hauptbereich "Unterstützung, Förderung vom Kind" und "Beratung, Begleitung von der Familie". Das ist wirklich das, was mir besonders Freude macht. Ich persönlich habe aber eigentlich auch sehr gerne Diagnostik, wo dann zusammen ist mit Dokumentation, Administration
2	131	Es ist wirklich die Begleitung vom Kind, der Familie, der direkte Kontakt, also wirklich von Mensch zu Mensch, vom ich zum du, oder vom Ich zum Ich, zum Du zum Wir.
2	133	Einerseits die Offenheit und das Interesse am menschlichen Wesen, am Gegenüber und so das, (.) auch das staunen können, immer wieder staunen können, gibt es eine Anmeldung, dann kommt man in den Kontakt und einfach (.) dann wirklich staunen, was es wieder für ein Kind ist, was das für eine Geschichte hat, was das für Eltern sind und, ja, auch oft dann zu merken, das ist ja nicht einfach nochmal so, eine Anmeldung, sondern das hat einfach miteinander etwas zu tun.
2	155	Und ich habe so ein bisschen gemerkt, beim Durchlesen, es ist mir eigentlich nichts so total hängen geblieben, was nur auf das Kind oder die Familie bezogen wäre. Das habe ich noch spannend gefunden.
4	92	Ist halt auch die Unterstützung und Förderung beim Kind und von der Familie. Also ich finde, das wo es/ es kann herausfordernd sein, aber es kommt ja auch so viel zurück. Und sind ja auch SO (..) schöne Moment, also so JA es sind so manchmal, wenn so kleine Mikroschritte gehen und eben die Eltern so "Wow". Und ich glaube schon nur das, hier ist jemand und die hat das Kind, also, die kommt gerne zu uns und die ist gerne bei dem Kind. Und ja hier kommt einfach so extrem viel zurück, deshalb sind es anspruchsvolle/ also sowohl die anspruchsvolle/ das anspruchsvolle Arbeitsfeld, aber auch das Schöne. Also das sehr sehr Schöne.

4	92	Interdisziplinäre Arbeit alles, aber es ist eigentlich wirklich so ein bisschen das, wo dann (.) von den Kindern und von der Familie zurückkommt, finde ich etwas/ oder wo/ ja, finde ich auch, wo mir mega viel gibt.
5	118	Also mit Kindern so oder so. Also ich finde, das ist das Einfachste.
5	118	Außer es ist eine Mehrfachbehinderung und man muss dann wie so nochmal aufpassen. Was darf ich denn? Was darf ich nicht? Das ist bei mir so. Da habe ich ein bisschen Respekt. Oder wenn es ein krasses, herausforderndes Verhalten ist.
5	122	Mit dem Kind. Also das ist das Schönste. Also da merke ich auch immer, das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt und die Eltern. Also wenn ich die Eltern gewonnen habe, also der mittlere Kreis, das ist einfach für mich das Herzstück tatsächlich. Und das macht mir am meisten Freude. Also so wenn ich dann auch die Entwicklung sehe und die Eltern, so die kleinen Schritte auch mitsehen können, dass es so ein Austausch ist und das Gefühl ist, man ist zusammen im Boot.
5	122	Also das ist so, ja es macht mir eigentlich wirklich alles Spass, das Herzstück ist mit den Kindern, mit den Eltern. Das ist so, wenn ich da merke, da geht was, oder da, also da blühe ich voll auf. Das ist so, da kann es/ mit dem Interdisziplinären nicht erreichen, organisieren, dann ist es halt, dann gehört es wie so dazu. Aber ich kriege darüber sehr viel Kraft und Energie.
5	128	Also die Freude am, von/ des Kindes, wenn die sich so freuen und (unv.).
5	130	Nur, ich habe so dieses Gefühl, die Arbeit bei uns hat sich auch total verändert, weil wir immer mehr Kinder haben, die verhaltensauffällig sind
6	122	Zugang zu den Kindern, das funktioniert eigentlich auch immer und die Kinder helfen meistens freudig mit. Und das lebt. Das gibt/ Das finde ich wertvoll, weil es sinnstiftend ist. Es ist im Moment. Ich muss nicht wahnsinnig viel darum herum überlegen, sondern im Moment innen kann ich reagieren, agieren.

Interview	Abschnitt	Code: Interdisziplinäre Zusammenarbeit
1	94	Dann kann zwar das auch eine Ressource sein. Also ich erlebe das auch oft in komplexen Fällen als Ressource, dass man eben so auch interdisziplinär kann zusammentragen.
1	96	Genau. Oder auch unterschiedliche, (.) wie soll jetzt ich sagen, Zugangsarten. Also wenn halt irgendwie vielleicht andere Fachpersonen sehr direktiv (.) beraten oder irgendwie so.
1	98	Also auch wenn mir vielleicht dann Eltern sagen: "Oh, jetzt ist das und das gewesen." Also wenn eben auch Eltern vielleicht dann kommen und sagen: "Das läuft dort nicht gut oder so." Also einfach (.) ja so unterschiedliche Zugänge, oder?
1	98	Ja. (.) Kann aber auch umgekehrt eine Ressource sein, dort eben wo man merkt, man ist zusammen in einem gleichen Feld, oder? Das ist eigentlich überwiegend, finde ich, der Fall. Also ich finde eigentlich, überwiegend erlebe ich interdisziplinäre Zusammenarbeit auch wirklich als Ressource und eine Entlastung.
2	131	Ich finde/ oder, für mich sind auch Kontakte mit sonst Involvierten, also das ganze Interdisziplinäre System oder Netzwerk finde ich auch sehr wichtig. Und wirklich dort auf dieser Ebene im Gespräch bleiben, sein, für das Kind, also dass wirklich, dass wirklich das Kind im Zentrum ist und rings herum das Kind kann getragen werden. Also es ist/ ja es ist wirklich der Mensch.
3	80	Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Also wenn ich weiss, ich bin nicht alleine in dieser Familie, sei das irgend die Mütter- und Vaterberatung drin ist, ein Physio, ein Logo, irgendjemand, ein Arzt, wo ich zusammenarbeiten kann, oder irgendjemand, wo ich merke, ich bin nicht alleine in der Familie. So die Vernetzung.
4	86	Und beim Interdisziplinären finde ich Gespräche oder so, gerne mit Logo als andere Therapeuten finde ich das eigentlich/ oder Leute wo/ ja mit den Logos, Ergos, das finde ich super spannend.
4	86	Ich finde es manchmal so/ Beistandschaften oder so Sachen oder wo/ jetzt bin ich mit Gefährdungsmeldungen, gerade ein paar Gefährdungsmeldungen, wo ich machen muss. Wo irgendwie das Gericht aber auch noch drin ist und so ein bisschen/ das kann es manchmal auch noch komplex machen aber einfach, weil ich dann denke, wo ist jetzt/ weil ich dann immer wieder merke so, eigentlich weiss ich viel von dem und doch gibt es da irgendwie wieder Lücken, wo man immer wieder ein bisschen herausfinden muss und so, wie es dann funktioniert.
5	116	Also ganz ehrlich, oftmals in der interdisziplinären Zusammenarbeit.
5	118	Das hängt, steht und fällt auch immer, welche Familien man jetzt hat. Also, wenn es KESB-Familien sind, dann ist es auch nochmal streng.
5	118	Genau aber interdisziplinär finde ich oft schwieriger, wenn eben gerade bei KESB-Familien oder, also Familien mit na KESB-Unterstützung oder viele Fachleute drin sind, dieses Miteinander austauschen, schätze ich immer sehr, aber es ist nicht mit

		allen möglich. Also es ist manchmal so, wie als ob es Konkurrenzdenken ist oder sie meinen es anders oder meinen ja, kei/
5	118	also es ist nicht in Frage oder, dass ich immer viel hinterher telefonieren muss und sie rufen aber nicht an.
5	118	Es ist so, da wo es aber gut läuft, ist es super, also da haben wir in einer Familie, da war es jetzt echt auch schwierig und da haben wir als Fachleute drumherum super zusammengearbeitet, dann ist es wie ein Netz, dann kann es stärkend sein, aber es kann auch eben das Gegenteil bewirken, dass man sich gegenseitig im Weg steht und eben nichts voran geht. Du weißt, wie ich meine.
5	120	Genau, das hat einen ganz GROSSEN Aspekt. Und das ist manchmal sehr aufreibend, weil du die Lehrer halt oder die die die Fachleute dementsprechend nicht immer erreichst. Und dann muss man wieder warten und dann kommt man da wieder nicht weiter. Also es braucht eine hohe Flexibilität der Organisation auf jeden Fall, ja.
5	156	Und mir hilft das eben auch, mit den/ also ich rede gerne mit den Logopäden oder Physiotherapeuten oder auch Spielgruppenleiterinnen, wenn die drin sind, wie sie das Kind erleben oder hospitiere da auch gerne mal. Das gibt mir auch nochmal eine Orientierung. Also ich versuche am Anfang viele Informationen über das Kind, über die Familie und über das Drumum zu bekommen und das gibt mir eine Orientierung, wo meine Position dann ist und was ich dann damit, wie ich fördern will.
6	108	Und dann vielleicht als zweites Feld, wo ich/ also (..) wo ich es schwierig, dass man alles wie zusammenhalten kann, das ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Habe ich alles berücksichtigt? Sollte man jetzt das noch oder nicht. Das ist das. Das Machen selbst nicht, es ist mehr so/
6	176	Ich glaube, ich finde es ist eine Herausforderung, dass man alles wie in Übersicht behält und auch manchmal so die Hürde nimmt und jetzt nehme ich wieder Kontakt auf. Also im Austausch bleiben mit unterschiedlichsten Fachleuten.

Interview	Abschnitt	Code: Weitere Ressourcen und Anforderungen der Aufgabenfelder
1	92	Die Fülle ist natürlich immer eine Herausforderung
1	104	Ich persönlich habe aber eigentlich auch sehr gerne Diagnostik, wo dann zusammen ist mit Dokumentation, Administration.
1	104	Das ist jetzt für mich nicht so eine Belastung, wo ich weiss es gibt Kolleginnen, wo das auch eher belastend erleben. Also die ganze Aktenführung, Berichtführung ist eigentlich für mich nicht eine Belastung.
2	129	Also, je länger je mehr die administrativen Sachen, das Dokumentieren, nicht einmal Vor- und Nachbereitung, das gehört (..) zur Kernaufgabe, aber wirklich, es wird immer mehr Administration, es wird immer mehr Dokumentation. Und das ist ähm/ (..) ja das finde ich ist ein grosses The/, ist wirklich ein grosses Thema, das nimmt immer immer mehr Platz weg.
3	110	Das finde ich super (lacht). Nein und ich merke auch, das finde ich auch so spannend. Wir haben, (..) wir machen bei uns ja auch noch die Frühen Interventionen. Das ist eigentlich so ein Präventiv-Angebot, wo die Kinder wie noch nichts haben, aber das Umfeld belastet ist. (..) Und, dort sind wir sehr schnell. Also das kann dann eben auch/ Dort schauen wir, dass wir innerhalb einer Woche eigentlich einen Termin mit den Eltern vereinbaren können. Und in der Regel sind das ja dann ein bisschen komplexe Familien, sonst kommen die gar nicht zu uns. Finde ich aber spannend, dann auch, und dann wieder so Familien, wo wir über lange Zeit begleiten, und so ein bisschen regelmässig oder eben dann auch wieder in den Familien, wo man mehr dann nur das Coaching macht. Nein, das finde ich, genau das finde ich spannend. Ja.
3	112	Die Offenheit haben und so die Vielfalt. Das macht den Beruf so spannend.
3	114	Und dann ist es von von sehr Strukturierten, bis ganz nur Beratung, sehr Kind bezogen, bis nur Eltern ohne Kinder. Das finde ich sehr spannend.
3	118	Was haben Eltern für ein Anliegen, das denke ist ganz ein Wichtiges. Aber auch dann halt so Diagnostik. Wo steht das Kind? Was sehe ich beim Kind? Und was könnte dann das, (..) was braucht es dann dort? Ja, aber schon halt auch fest, was ist bei den Eltern? Was haben sie für ein Anliegen? Wo stehen sie? Was haben sie für Kapazitäten?
4	92	Finde alle spannend, eben ich habe auch gerne Diagnostik. Finde das eigentlich/ bin froh, kann ich Abklärungen machen und finde Diagnostik etwas Spannendes.
4	92	Auch Öffentlichkeitsarbeit finde ich mega wichtig, mache ich gerne.
4	102	Ähm und das finde ich sehr etwas Entlastendes und ich finde es aber auch sehr/ Wir haben viel, wir haben sehr viel Strukturen, wo vorgegeben sind. Das finde ich super, also zum Beispiel auch so ein bisschen: "Wie geht diese Abklärung? Wie machen wir das?".

4	102	Wir haben ein Vieraugensystem, dass wir immer mit der Leitung und so besprechen. Wo ich auch finde, ist sehr entlastend.
5	122	Was mir auch viel Spaß macht, ist die Öffentlichkeitsarbeit, also so zu Veranstaltungen zu gehen, sich zu vernetzen, auch wenn ich jetzt die interdisziplinäre Arbeit herausfordernd finde manchmal, finde ich sie aber auch/ also ich bin ein Teamplayer und ich brauche das auch. Es ist halt in der Realität oft tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber in der Realität ist es echt nicht immer so einfach. Aber wenn dann mal wirklich ein Netz da ist und man sich versteht, dann ist es/ macht mir das auch mega Spass.
5	122	Und Diagnostik finde ich halt spannend, um das, was ich dann so sehe oder spüre, ob es vorangekommen ist, ob das auch wirklich auch so standardisiert sich zeigt. Und wenn das dann so bestätigt wird oder auch wenn im Kinderspital, wenn ich Diagnostik mache, denke ich: "Ach, kann das jetzt echt sein. Ich weiß es nicht." Und die Kinder sind einfach im Kinderspital und da kommt etwas ähnliches raus, dann denke ich: "Oh wow, cool."
5	156	Und dann gibt es eine Orientierung, dass halt klar ist, dass dann der Erstbericht ja folgt und dass dann irgendwie so die Ziele klar geschrieben werden. Und das dann auch mit den Eltern so auch, die mit ins Boot holen und dann auch mit ihnen zu klären, welche Ziele (..) sind denn jetzt relevant.
5	156	Und dann sind ja von der Orientierung her eh die Zeitfenster, was jetzt so abläuft bei der Einschulung mit dem SPD.
5	156	Kontakt aufnehmen, oder wenn es noch Logo braucht mit den Ärzten und so weiter, Kontakt aufnehmen. Also was braucht die Familie? Das System gibt ja dann auch nochmal so eine Orientierung, wenn man das erfasst hat. Was braucht das Kind vor allem noch an zusätzlicher Förderung.
6	108	Genau. (..) Am meisten herausfordernd sind eigentlich Dokumentation und Administration für mich (..) vor allem eben auch Berichte schreiben, die nach draussen gehen.
6	124	Und das Andere von der Früherziehung ist, dass es eben so viele Felder hat, dass es recht breit ist. Das finde interessant, es wird nicht langweilig.

Codierte Abschnitte zu «Selbstfürsorge am Dienst»

Interview	Abschnitt	Code: Selbstfürsorge am Dienst
1	110	Ja ich finde es ist ein Thema. Es hat ja auch eine DiF (Dienstinterne Fortbildung) gegeben. Ich glaube ich war dort nicht vor Ort (lacht). Vor ein paar Jahren wieder.
1	110	Und es wird immer wieder schon versucht, oder? (..) Auch eben den Belastungen Raum zu geben im Team. Ich finde, man kann sehr offen über Belastungen reden. Sowohl in der Supervision als auch im Team oder auch im direkten Kontakt. (..) Und genau/ Und diese Haltung wird irgendwie auch (..) so ausgesprochen.
1	110	Genau. (..) Und wenn man fragt, dann habe ich au/ dann mache ich auch die Erfahrung, dass dort wirklich immer die Bereitschaft vorhanden ist, dort auch individuelle Lösungen zu finden. So.
1	112	Aber, was ich finde, ist dass in bestimmten Situationen, in der Art und Weise, wenn man sich organisiert, das nicht ganz stringent ist. Also ich persönlich störe mich daran, dass wir sehr vollgestopfte Teamtage haben und zum Teil auch Sitzungen am Abend noch angesetzt werden, dann irgendwie interdisziplinäre Termine und so. Wo ich jetzt persönlich finde, das ist eigentlich einfach keine gute Haltung, oder? Also irgendwie müsste man dort wie sagen, wir als Dienst, das machen wir nicht. Wir machen nicht einen Teamtag mit am Mittag Mittagessen und am Abend um fünf machen wir noch ein interdisziplinäres Austauschtreffen ansetzen. Finde ICH einfach, weil ich finde es extrem streng und ich find es ein bisschen ein falsches Signal, oder? So von der Belastung. Weil ich finde das ist sehr intensiv dann, dass man wie sagt, das müsste man schaffen und ich finde eigentlich müsste man sagen: "Nein, das machen wir nicht. Wir organisieren uns schlau." Also, weil wir einfach wenig, eigentlich ja Sachen haben, wo wir vom Dienst Vorgaben haben oder eben auch wie so eine Kultur gelebt wird, das ist ja eigentlich nur in diesen Rahmen möglich, finde ICH eigentlich, müsste man das gut reflektieren. Es ist aber natürlich immer ein organisatorischer Punkt, wo man sagen muss, es ist natürlich: "Ah, da sind alle da, dann machen wir das noch." Oder? Aber das ist etwas, wo ich wirklich hinterfrage oder wo ich finde, es ist nicht ein gutes Modell, wo hier gelebt wird.
1	118	Und das merke ich, die Dienstleitung funktioniert dort anders. Also die können unendlich, oder? Und man bekommt E-Mails zu allen möglichen Zeiten und allen möglichen Tagen. Und das finde ich, also das kann/ das ist ja ihre persönliche Entscheidung. Aber ich finde, das ist eigentlich kein so gutes Modell. Weil wir haben wenig

		Vorgaben oder und es lebt ja dann eigentlich so das vor, dass man irgendwie eben auch am Abend arbeitet und auch am Wochenende arbeitet.
1	122	Auch dass wir sehr offen mit Belastungen können/ über Belastungen reden.
2	39	Gesundheit im/ bei der Arbeit, haben wir, genau, offiziell Gesundheit im Arbeitsalltag. Das sind wir seit etwa zwei zwei Jahren, aber es ist jetzt gerade ein bisschen liegen geblieben.
2	41	Nein, es es ist aus einem speziellen Grund, also entstanden, es geht in die Richtung jetzt deiner Arbeit auch und wenn mich das sehr interessiert hat und ich dort immer ein bisschen ein Auge darauf habe als Mitarbeiterin (...) und man gesehen hat, doch das ist ein Bedarf, haben wir uns natürlich am Anfang (...) ähm, öfters getroffen/ geschaut was wollen wir, aber jetzt (...) meinte ich sind wir wirklich in diesem Jahr gar noch/ haben wir gar nichts gemacht und vielleicht haben sie noch etwas gemacht als ich weg gewesen bin. Aber es ist wirklich in einem grossen Bogen und es wäre jetzt wieder Zeit, darauf zu schauen. Aber es ist nicht, es ist nicht regelmässig. Es ist einfach, man ist dran. Da sind wir etwa vier Leute inklusive Geschäftsleiterin
2	137	Ich glaube, also/ oder ich sehe, beobachte, dass das jetzt seit sicher zwei/ guten zwei Jahren ein Thema ist. Also jetzt wirklich auch in dem/ also jetzt mit dem Namen Selbstfürsorge. Und es ist ja auch in der Gesellschaft ein grosses Thema. Würde sagen, es läuft etwa so bei uns parallel. Und dort einerseits, dass sich ja jetzt dort die Arbeitsgruppe gebildet hat, wo man/ wo ich mit dabei bin. Es sind vier bis fünf Personen, wo dann auch wieder Sachen hinaustragen.
2	137	Wir haben gerade letztes (...), haben wir/ also im letzten halben Jahr haben wir eine tägige Weiterbildung gehabt, genau, zu diesem Thema. Was können wir uns im Kontext von unserer Arbeit bei schwierigeren Situationen. Was können wir/ ja, wie gehen wir damit um, was gibt es für Tools.
2	139	Ja, das i/ für mich müsste das oder ich habe dann gefunden, ja das ist gut, das müsste einfach jedes Jahr auf der Liste sein von Weiterbildungen oder Kurse, wie auch immer. (...) Das man dort einfach, dass sich das auch wie (unv.), wie soll ich das sagen, ja dass es da innere Strukturen gibt von einem selbst, wo man dann wirklich Zugang hat, Zugriff: Ah ja, das wäre doch eine Möglichkeit und so.
2	139	Also ich sehe sowohl natürlich den individuellen Anteil, den ich zu leisten habe. Kann das nicht einfach abgeben. Und auch zusätzlich den vom Betrieb, vom Dienst. Und dass man dort wirklich in einem guten Austausch ist.
2	141	Ja doch, ja, das das ähm, das finde ich schon. Ja, und es wird auch nachgefragt, oder es wird auch darauf reagiert, wenn man es sagt, jetzt ist gerade ein bisschen von allem zu viel, wenn man sagt, jetzt kann ich das nicht mehr bewerkstelligen zeitlich. Weil ich hab den Fokus wirklich bei den Kinder, oder bei den Abklärung noch gemacht werden müssen. Da ist Verständnis da. Ja ja, das erlebe ich als wirklich sehr offen und wohlwollend.
2	187	Es wird hingeschaut. Und diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und ich habe gefunden: "So, jetzt muss ich einen Stopp machen, jetzt alles Administrative wird bei mir gestoppt. Bin nur noch für die Kinder da." (.) Ja, das ist entgegengenommen worden.
3	92	Ja es ist ein Thema. Es ist/ Wir haben vor zwei Jahren ist es ganz, ist es Jahresthema gewesen, also wo wir wirklich auch dann so verschiedene so Austausch untereinander gehabt haben an den Teamsitzungen, oder auch mal einen einen Vormittag wirklich zu dem Thema gehabt haben.
3	92	Ähm (..) was immer wieder ist, dass wir zum Beispiel mit/ wir sind viel am Mittag auch hier, dass wir wie auch die Abmachung haben, am Mittag wird nicht über das Geschäft gscha/ also geredet
3	92	und halt auch, dass eigentlich, so von der Leitung her, dass wir da recht frei sind, auch wenn wir, also frei sind, und wie, dass wirklich die Anfrage kommt: "Hey, hast du wirk/ hast du Platz?" Oder wir ja auch eigentlich dann zu der Leitung gehen, wir haben wieder Platz für ein Kind, und dass da, sich eigentlich wenig Druck/ schon, eben ich höre wieder, es sind ein Haufen Anmeldungen aber nicht: "Und jetzt musst du, und jetzt musst du, und jetzt musst du."
3	92	Oder auch mal: "Hey du bist du immer noch da. Du solltest mal daran denken, Feierabend/" oder "Hast du noch lange?" oder auch so. Ich glaube, da finde ich schon, haben wir/ Ja.
3	96	Es gibt auch Moment, wo, wo man merkt so, ok, die Leitung ist gerade selbst gerade unter Druck. Dann können sie es manchmal nicht mehr so gut (lacht).
3	96	Aber eigentlich schon, dass wie, also, ich habe das Gefühl, wir sind sehr, also so, das Gefühl von, (..) dass uns Sorge getragen wird.
3	96	Und auch so die Eigenverantwortung und und uns das aber auch zutrauen und uns auch hier recht, also nicht so das Kontroll hinten nach. Sondern, wie so Verantwortung auch übergeben und das Zutrauen und im Wissen darum, die schauen und

		kommen. Und auch so die Offenheit halt, wenn etwas ist, dass man kommt. Ich glaube das ist so der/ mol.
3	98	Aber weisst du ja ich habe gerade nochmals überlegt, was ist jetzt die Haltung, weisst du. Es gibt/ Ich bin nicht gut mit Fachwörter, aber so so das Wertschätzende.
4	74	Ähm und ich glaube schon in unserem Berufsall/-feld aber auch grundsätzlich, weisst du, so ein bisschen der Sonderpädagogik/ ich kenne noch mega viel wo irgendwie dann, also auch unsere Leitungen früher, wo dann 24/7 erreichbar gewesen sind. Und ich finde, es muss auch/ Ich merke jetzt unsere Leitungen, es ist anderst. Sie haben so klar ihre Arbeitstage und sie haben auch kleine Kinder zuhause und das muss sein und das finde ich wichtig.
4	106	Ähm "puh" (atmet nachdenkend durch die Lippen) (..) immer ein wenig, aber so ein bisschen untereinander (..) fest.
4	106	Wir haben auch schon imfall Weiterbildungen und so, so ein bisschen zu diesem Thema gehabt. Es ist auch ja mal ein Jahresziel so ein bisschen gewesen, wirklich mehr auf solche Themen, Selbstfürsorge, was können wir hier machen.
4	106	Ähm ja immer wieder. Oder eben auch in den Supis, dass es nicht irgendwie Fallbesprechungen nur sind, sondern dass wir auch mal so bewusst so die Themen haben: "Wie gehts denn dir".
4	106	Oder am Dienst selbst, dass wir einfach auch, ich finde auch, ich fühle mich sehr getragen von unseren Leitungen. Wenn ich dann spüre, wie sie gut/ oder merken dann sehr gut dann: "Hey, jetzt muss man da vielleicht mal ein bisschen hinschauen." Oder so hm hm (bejahend).
4	106	Aber es ist jetzt nicht das Riesenthema, aber es ist immer mal wieder so ein bisschen, dass es doch aufgenommen wird oder so eben untereinander dann schon, also nicht jetzt im gesamten Team aber so ein bisschen.
4	108-110	Oder eben auch, finde unsere Leitungen (.) leben es auch gut vor. I: Ja. B4: (.) Das ist wirklich UND wir haben jetzt auch, ich habe ein paar Leitungen schon gehabt. Und die vorherige Leitung ist super gewesen. Sehr sehr gut. Aber sie ist halt dann wirklich auch selbst sehr sehr präsent und sehr viel herum gewesen. Ich finde es aber auch wichtig, wenn man als Leitung eben auch findet "Hey/" Oder das auch vorlebt und auch anderst vorlebt. Und das wollen sie auch, dass dort ein bisschen ein Umdenken kommt. Oder dann/ Ein paar haben dann gesagt: "Ja eben, dann und dann seid ihr nicht da oder dann habt ihr Sitzungen." Und ja, das ist so, aber trotzdem sind sie erreichbar und trotzdem, sie haben Kinder zuhause und dann müssen sie/ haben sie ihre Freitage und müssen nicht erreichbar sein und das vorleben. Und das finde ich schon, das ist am Dienst gerade sehr/ ist ein grosses Thema und sehr wichtig.
5	130	Hoch, sehr hoch. Also es wird uns klar auch von der Fachleitung und aber von der Dienstleitung gesagt, dass wir gut auf uns schauen sollen. Und uns Unterstützung holen sollen, wenn wir es brauchen. Gerade auch bei Familien, die vielleicht herausfordernd sind, dass wir dann nochmal Supervision nehmen können oder so. Also sie legen sehr viel Wert drauf, dass wir es tun.
5	130	Manchmal frage ich mich, ja sie haben selber ein sehr hohes Pensum, wie ihre Selbstfürsorge so ist. Ähm da habe ich so ein bisschen Fragezeichen. Bin aber froh, wenn sie sich dazwischen auch mal Urlaubstage nehmen und nicht immer direkt auf E-Mail antworten und so oder nicht direkt die Berichte korrigieren, dann merke ich: "Okay, da achten sie jetzt auch ein bisschen auf sich."
5	134	Mega, also das habe ich noch nicht/ echt in keiner anderen Arbeitsstelle bisher wo ich ja so mitbekommen wie hier.
5	136	Dass wenn sie merken, man ist noch krank, dass sie dann auch darauf bestehen, man soll sich zuerst erholen, bevor man wieder zurückkommt. Und nicht sagen: "Hey, du bist jetzt aber schon mega lang krank, was ist denn da?" So einen Druck aufbauen.
5	136	Und wo man auch das (unv.), da gibt es immer eine Befindlichkeitsrunde auch, wo man dann auch sagen kann, wie es einem geht. Und da bauen sie dann halt auch so von den DiFs (Dienstinterne Fortbildung) so Elemente mit ein. Oder mit Karten, über Karten zu reden, wie die Gefühlslage gerade ist.
5	136	Oder, dass man auch Fälle bespricht, anhand von so traumasensiblen Umgehen. Oder genau noch so viel Anderes. Auch das autorisierte Pädagogik, so hieß das. Ähm ich weiß es jetzt gerade nicht mehr richtig, aber dieses, wie wir auch von der inneren Haltung an die Sachen ran gehen können, welche Unterstützung wir uns holen können, dass wir uns auch andere Fachleute hinzuholen können, wenn wir beim Thema nicht mehr weiterwissen.
5	136	Dass wir wirklich unsere Früherzieherinnen-Rolle beibehalten und nicht noch Sozialarbeiter werden oder Therapeut oder ich weiß nicht was da, sagen sie, unterstützen

		sie uns ganz klar dann auch in den Besprechungen der Fälle, was man da noch machen kann. So finde ich das, wenn man auf sie zugeht. Genau. Also so, finde ich, wird schon drauf geschaut, dass wir wirklich Früherzieherinnen bleiben. Also sie versuchen es. Es gelingt natürlich nicht immer und irgendwann ist man in dem Fall einfach auch zu tief drin, aber ich habe wie so das Gefühl, sie sind dann noch da. Wenn man zu tief reingerutscht ist, dass sie einem wieder helfen rauszukommen.
5	138	Genau. (..) Also sagen wir mal so, dass ich glaube, das was es halt auch ausmacht ist, man ist nicht nur als die Mitarbeiterin gesehen, sondern auch als der Mensch, der eben auch noch das private Leben hat. Das finde ich echt, das schätze ich hier sehr. Hm (bejahend).
6	128	Es ist eher jung als Thema. Es ist ein kleines Thema, aber es ist ein Thema. Wir haben auch schon Leute gehabt, wo wieder aufgehört haben, wegen persönlichem Stress oder so Situationen und das hat doch etwas ausgelöst. Oder Leute, die ausgebrannt sind. Aber mehr auf Leitungsebene.
6	128	Und wir haben jetzt im vergangenen Jahr, haben wir einmal einfach so wie einen halben Tag zu diesem Thema, so wie einen Input bekommen von einem Externen.
6	130	Die Haltung ist schon, dass man ansprechen darf und dass man ja auch Vorschläge bringen darf, was einem gut tun könnte.
6	130	Die Haltung ist auch, man kann immer kommen und wieder sagen, man will das Pensum verändern.
6	130	Es hat auch schon Leute gegeben, wo selbst persönlich Weiterbildungen gemacht haben. Mindful-selfcompassion-Kurse oder so und haben dann versucht, dass wie als Weiterbildung abrechnen zu können und das hat es glaube ich auch schon gegeben, dass das bewilligt worden ist.
6	132	Ja ich finde. Ich glaub wir hätten auch die Möglichkeit, das habe ich aber nie genutzt, dass man auch mal jemanden wie extern aufsuchen könnte, weil man irgendwie schwierige Situationen hat oder so. So ein bisschen wie eine Supervision oder psychologische Beratung für einem selbst. Oder glaub das würde der Dienst auch anbieten, aber ich weiss jetzt gerade von niemandem, der das genutzt hat. Es ist sehr weit weg.
6	140	Ja genau. Wir haben etwa alle drei Wochen ein Gefäss, wo wir in diesem Team sind und dort haben wir nachher eineinhalb Stunden Zeit und dort ist der Raum, um solche Themen vom Kerngeschäft anzubringen, aber es können auch mal persönliche Sachen sein. Ja. Aber wir haben noch weitere Sitzungen für den Gesamtdienst. Dort könnte man auch rein theoretisch Sachen bringen, aber das ist so rein für mich ein weniger wichtiges Gefäss, als mein Kernteam.

Codierte Abschnitte zu «Soziale Unterstützung»

Interview	Abschnitt	Code: Soziale Unterstützung
1	196	Und schon auch so im sozialen Umfeld, dass ich eine sehr stabile familiäre Situation habe. Viele Freunde, ein gutes/ Also einfach auch sonst. Es ist jetzt niemand krank im Umfeld. Einfach so eine gute/ Ja sehr ein gutes Umfeld habe. Genau ja.
1	198	Also ich finde die soziale Unterstützung im Dienst, die ist wirklich super. Also im Sinn von dem Klima, wo wir im Team haben, jetzt bei unserem kleineren Team. Wir sind ja vier Teams im ganzen Dienst. Und in unserem Team sind wir jetzt acht im Moment, meine ich. Ähm und ich finde dort ist die Unterstützung total gegeben. Also, dass wenn man sich irgendwie austauschen will, oder auch in der Supervision oder im Team, einfach wirklich so zu spüren, man ist getragen und andere erlebe das gleiche und ja genau. Das finde ich ist total gegeben.
1	198	Mit den Kolleginnen sehr und auch mit der Stellenleitung. Dort ist einfach halt die Kontaktpunkte sind relativ (..) sporadisch, oder? Aber ich merke, wenn ich sie suche, erlebe ich dort auch eine totale Unterstützung. Also auf organisatorischer Ebene, auf konkreter Ebene, auf fachlicher Ebene so und auch eben/ Ja ich finde/ Ja. Ja.
2	185	Genau, also wenn ich/ wenn etwas ist, weiss ich, kann ich immer bei der Geschäftsleitung, ein Gespräch suchen, finden. Dort ist immer ein offenes Ohr. Auch von der Assistenz von der Geschäftsleitung, also Fachbereichsleitung Früherziehung.
2	185	Und dann natürlich auch bei den Kolleginnen, also mir haben das Glück jetzt da, mit mit, ja, wo wir zu neunt sind, dass wir auch da schnell und direkt mal können. Oder dass ich jemandem mal, der mir sehr nahe steht, im grösseren Mitarbeiterkreis, dass man, dass ich dort die Möglichkeit habe ja zum Kontakt suchen oder Tatsachen anzusprechen.
2	185	Also da fühle ich mich nicht alleine gelassen, und doch gibt es Situationen, wo man wirklich alleine ist. Weil, man hat es vielleicht noch nicht so formulierbar und doch

		stresst es einem etwas oder tut einem etwas nicht gut. Aber, so dass, halt mal noch selbst müssen damit klarzukommen.
2	187	Also fachlich wie aber auch persönlich. (...) Dort ja, dort habe ich ganz ein gutes Gefühl, dass ich dort wirklich mit allem könnte gehen. Ob ich es dann machen würde, weil ich denke, nein jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich möchte ja so, das ist dann nochmals eine andere Geschichte. Aber zu wissen, zu spüren, die Gewissheit zu haben, ich kann das.
2	189	Ähm, kommt dann auf die Theme/ es kommt auf die Themen drauf an. Ähm, doch dort, dort haben wir, also, über den Fachbereich hinaus, sind wir doch/ Ich würde auch sagen, das ist das Glück, wir sind wirklich ein gutes, ein tolles Team, (...) das finde nicht nur ich. Das sind wir uns auch bewusst, wir sind uns auch bewusst, dass wir hier in einer Region sind, wo sehr viel, wo man in einem guten Austausch ist und das gibt so ein Grundgefühl.
3	68	Wenn es nur stressig im Geschäft ist, dann gelingt es mir gut, wenn aber zuhause auch noch gerade viel ist, dann (...) dann gelingt es mir weniger.
3	76	Ja oder wenn man wieder irgend auch im Team wieder wie so etwas gefunden haben und wieder weiter, manchmal so ein bisschen durch einen Knoten durch sind und jetzt wieder etwas/ Das finde ich, das ist jeweils auch so etwas Lässiges, ja.
3	80	Also ich glaube was schon wichtig ist, dass wie, wenn ich in einer Familie etwas habe, dass ich wie im Hintergrund noch die Leute, also meine Teamgespanen, meine Leitung habe, wo ich weiss, dort werde ich getragen, so. Ich kann zurückfragen, ich kann austauschen, sei es mit Supervision, sei es, wenn ich jetzt von einer ganz schwierigen Familie zurück komme und dann hier jemand zuhören kann, oder mitdenken kann. Ich denke, das finde ich etwas ganz Wichtiges.
3	86	Also ich meine, was ich extrem wichtig finde und förderlich ist so Supervision und Intervention. Das wir können, eben hier austauschen.
3	86	Ähm was für MICH auch wichtig ist, so dass ich wie der Rückhalt habe von der Leitung. Und wenn irgendetwas ist, dass ich zu der Leitung gehen kann, dass wir das austauschen können. Dass ich dort wie auch mich getragen fühle (...) ja. (.) Also so wie so ein bisschen ein Case Management von der Leitung, eigentlich dann, wenn es uh, schwierig wird, dann, oder ich wie merke, ah jetzt bin ich unsicher, oder jetzt ist irgendetwas, dass ich dann wie das auch mit der Leitung kann besprechen, ja.
3	140	Also sicher halt so/ Also eben, wenn es in meinem privaten Umfeld gut ist. Oder wenn ich dort/ Wenn es dort stimmig ist. Sei es mit dem Partner, sei es mit den Freunden. In meiner Familie, also mit meiner Mutter, Geschwister, so. Wenn dort einfach so das Umfeld, wenn es dort gut ist.
3	264	Ja ich glaube, doch etwas ist noch, wo ich merke, also, du hast es schon gefragt, aber ich merke so ein bisschen die Offenheit im Team, das finde ich ist enorm wichtig. Oder wenn ich den Austausch hier nicht so hätte und bin auch froh um das grosse Team. Ähm (...) und wie dann auch die offenen Ohren, halt auch gegenseitig, aber das finde ich ist schon etwas enorm Wichtiges
3	268	Ja, so das Team im Rücken zu haben.
4	96	Und das finde ich extrem motivierend UND natürlich finde ich auch, also so, unser Team, also jetzt im Falle, unser Team und unsere Leitung und alles, wo ich auch finde, hey, das ist etwas mega, mega Schöns, weil das finde ich macht sehr viel aus. Also, ja, wie man auch so, wie die Arbeitsbedingungen und so sind, wie das Team/ wie Teamkonstellation sind und wir sind glaub ich, alle sehr motivierende Leute und wir arbeiten gerne zusammen und man weiss auch, wenn man irgendetwas hat, kann man/ irgendjemand hat sicher, hört schnell zu und dann kann man schnell auch abladen.
4	102	Und wir haben auch ein Team, was ich auch schön finde oder wir haben immer wieder Anlässe auch, mit/ dass wir mal ein Aperö oder so machen. Und das eigentlich recht viel/ Dass man (unv.) ein bisschen beim Team.
4	102	Und was ich auch, wir haben Supervisionen, wo wir fix drin haben, wo jemand Externes kommt. Wo auch nicht jeder Dienst einfach so hat, dass das einfach so geht. Und Arbeitsgruppen, wo wir eben auch von anderen Diensten die Leute sehen und zusammen besprechen kann und die Möglichkeit, so Sachen auch zu besprechen und Sachen/ Themen anzuschauen, wo in unserer Arbeitszeit ist und wo wir/ Und das finde ich, finde ich schon so alles Bedingungen, (unv.) super sind toll sind.
4	146	Also eben das Team ist ganz, ganz wichtig aber privat natürlich auch, ein gutes Umfeld, also wo/ Meine engsten Leute, meine Leute. Ich finde aber auch, so ein bisschen, ja, meine Wohnsituat/ oder/ doch finde ich auch so wichtig, so wie ich auch/ mein Zuhause, wo wirklich ein Zuhause ist. Und aber das ist/ das hängt sehr viel mit den Leuten zusammen. So Leute, wo einem tragen und ja, wo man dann

		auch sehr/ sich sein kann. Hm (bejahend) und das finde ich, das nimmt sehr viel oder ist eine riesige Ressource gerade in stressigen Situationen.
4	150	Alle so Austauschgefässe oder so, also gell, das fin/ und das finde ich haben wir auch sehr unkompliziert. Also manchmal, wenn es dann, wenn ich finde: "Uh, hier bräuchte ich jetzt vielleicht eine Meinung einmal von jemand anderem". Wir filmen die Kinder häufig. Lassen es auch gleich unterschreiben für die Abklärung. Wenn ich auch irgendwie denke so: "Ah, was ist hier. Hier brauche ich irgendwie wie ein bisschen (./) das kann ich gerade nicht so/ komme jetzt nicht so zusammen oder so, dass ich dann irgendjemand vom Team auch dazuholen kann und jeder hat so ein bisschen sein Kerngeschäft oder so dort, wo er so ein bisschen vertiefter drin ist. Das finde ich ist sehr und auch/ sei es die Leitung oder sei es eben jemand aus dem Team, wo ich finde, die sind eine grosse Ressource.
4	150	Und eben so Supervision oder so, oder Intervision und die Gefäss auch nutzen und Fallbesprechungen machen und auch/ Aber das können wir/ finde ich ist sehr niederschwellig bei uns und dort kann man halt auch mal sagen: "Hey, heute haben wir halt kein/ dort fällt die Stunde mit dem Kind aus, dafür machen wir eine Besprechung mit der Logopädin oder so."
5	28	Also das, was ich echt schön finde, ist die Haltung im Dienst, dass die Chefinnen einen immer unterstützen, dass sie jederzeit erreichbar sind, wenn IRGENDWAS ist und dass man auch, finde ich, mit den Kolleginnen ,eigentlich mit allen, gut klar- kommt und auch füreinander da ist. Also das ist echt erstaunlich, wie man sich so unterstützt, trotzdem, dass man ja doch so eigenständig arbeitet.
5	128	Hier im Dienst auch die Supervisionsstunden, die angeboten werden.
5	128	Die Gespräche mit den Kolleginnen, dass wir alle im gleichen Boot sind und dass sie manchmal auch nicht weiterwissen. Und dass man neue Wege finden kann zusammen.
5	128	Ähm die Arbeitsgruppen, in denen wir uns treffen.
5	128	So, und auch der Austausch mit den Chefinnen, dass die einfach so im Hintergrund sind oder den Rücken stärken und hinter einem stehen.
5	136	Das, was ich halt konkret jetzt sagen kann, ist dass es halt jederzeit die Möglichkeit ist, mit ihnen zu reden. Wenn man nicht mehr weiter weiss, dann irgendwie dann konkret für diesen Fall individuell darauf reagieren.
5	136	Dass sie die Supervision für wichtig erhalten, dass sie es wichtig finden, dass man in Teams kommt, wo man auch Fallbesprechungen machen kann.
5	138	Ja, genau, also das finde ich auch mal wertvoll, von den anderen zu hören. Also in unserem Team ist sehr schön, wir sind sehr offen und können sehr gut miteinander reden über alles. Und da kann/ das ist schon wie so eine kleine Supervisionsrunde so, wo jeder steht und dass man so einander teilhaben lässt.
5	144	Weisst so Supervision und mit dem Ganzen, ich glaube, das habe ich schon so ein bisschen gesagt.
5	160	Manchmal gibt es natürlich auch Situation bei Kindern, wo ich nicht weiß, was mache ich jetzt als Erstes. Und da finde ich es wieder gut, auf das Team zurückgreifen zu können. Oder halt, mich mit anderen auszutauschen: "Was würdet ihr denn jetzt da machen?"
5	162	Chefs, also Dienstleitung, Chefs, Kolleginnen und aber auch andere Fachpersonen. Also Ärzte, die dann mit im Boot sind. Logopäden, die mit im Boot/
5	166	Und dann halt aber schon das Team auch.
5	168	Und manchmal habe ich auch eine Supervisorin. Also Ich gehe auch selber in Supervision, wenn Fälle schwierig sind. Dass ich dann in der Supervision dann halt einen Fall besprechen kann. Und auch nochmal, wo meine eigenen Anteile sind, dass ich das rauslöse.
6	134	Jetzt zum Beispiel in meinem Kernteam, wir sind zehn Personen, in meinem Kleinteam, wir haben sehr eine wertschätzende und unterstützende und offene Kommunikationsart und Sitzungsmöglichkeit. Und das gibt mega viel Ressource. Da kann man auch einfach mal abladen oder fragen und das ist so/ Ich finde dort ist die Haltung sehr, (...) also man darf Fehler machen, man darf auch mal rauslassen, es ist wirklich so, man wird dort aufgefangen und nicht irgendwie, man muss überlegen, wie man es sagt, oder man darf nichts sagen oder so.
6	136	Ja genau, auch die Fehlerkultur. Man darf auch viel zugeben: "Das ist jetzt mir überhaupt nicht gelungen" Und alle/ finden alle: "Ah sagst du/ ist gut sagst du das, das kenne ich auch." Und das ist mega wichtig.
6	214	Wir haben auch immer wieder so wie Anlässe, wo ausserhalb von der Arbeit stattfinden, wo man sich trifft und wo wir zusammen bräteln oder so und das ist manchmal im vornherein so: "Oh, gehe ich jetzt noch?" Aber wenn man geht und im Austausch ist mit den Leuten, find ich das tut wahnsinnig gut. Also, im Austausch sein

und auch immer wieder so, nicht häufig, aber regelmässige Anlässe, wo informell sind. Finde ich, das hilft mir auch.

Codierte Abschnitte zu «Persönliche Ressourcen»

Interview	Abschnitt	Code: Persönliche Ressourcen
1	100	Und für mich persönlich einfach, ist es die Ressource auch, dass die Art der Arbeit, meiner Persönlichkeit sehr entspricht. Also die Vielseitigkeit, das immer wieder neu herausgefordert werden. Ich weiss nicht, ob ich es richtig verstehe, ob es in die Richtung geht, oder? Dass ich dort wirklich so in die engen Beziehung gehen kann mit Kindern und den Eltern. Kreativ, spontan sein muss. Das entspricht meiner Persönlichkeit sehr gut und das ist für mich eigentlich dann eine Ressource.
1	196	Also ich glaube, eben ein Teil ist so ein bisschen, meine Art und Weise, wie ich überhaupt so (.) bin. Also dass ich sehr (...) offen bin und schnell lernen. So, oder? Also irgendwie mich schnell dann gleich auch (..) anpasse, reflektiere. Dass ich relativ gut strukturiert bin, also gut planen kann eigentlich. Sehr motiviert bin für diese Arbeit und Freude an dieser habe. Also ich glaube das ist eine Ressource.
1	202	Also ja ich merke halt schon, dass die Erfahrung, ist halt schon ja, ein riesen Pluspunkt, wo ich einfach merke, diese langjährige Erfahrung gibt so eine Grundsicherheit im Sinn von: "Ja, werden wir auch einen Weg finden". Ja irgendwie so reingehen zu können mit einem guten Urvertrauen eigentlich so, oder?
2	133	Und, ja auch/ doch, Interesse und Offenheit habe ich genannt. Wirklich, ja auch ein Teil Neugierde und so an verschiedenen Lebensentwürfen, sage ich jetzt einmal, das sind es ja mehr von den Eltern, aber wie das dann eingebun/, wie das Kind dann eingebunden ist. Die Vielfalt, die es auch gibt und dass es ja nicht nur das Richtige gibt, sondern was verhebt in dem ganzen System, wo man eigentlich antrifft.
2	179	Ja, ich glaube, wenn ich kann gelassen sein, also, und (...) und so, gelassen und entspannt oder auch wieder offen. Also wenn ich in eine Offenheit komme. (...) Das kann jetzt alles Mögliche sein. Also es ist so eine Grundhaltung auch. Und die gelingt manchmal besser und manchmal weniger, wenn es dann schon relativ viel Anspannung ist oder wie, ja, so, in eine Entspannung kommen. Ja ich würde dem sagen eine Offenheit.
2	193	Ja, also ich denke so (..), wie soll ich dem sagen, mein mein hu/ (...), sagen wir das humanitäre Grundgefühl. Oder, (...) ja, jedes Lebewesen so nehmen, wie es ist. Das ist schon, es gibt ein gutes Grundgefühl.
2	193	Was ich auch merke, ist natürlich auch die Erfahrung. Also die Lebenserfahrung, die Berufserfahrung. Ich kann jetzt doch auf fast 40 Jahre zurückblicken. (.) Und jetzt in der Früherziehung auch, dass gewisse Situationen, dass ich weiss, aha ja, kenne ich und da kann ich mich darauf beziehen. Ja, (..) würde ich jetzt mal so als Hauptsach nennen.
3	140	Was ich merke, was für mich auch eine gute Ressource ist. Ich kann eigentlich gut abschalten.
4	118	Also, so mir persönlich, fühle ich mich habe glaub auch relativ hohe/ also ich mag viel aushalten so.
4	134	Weil ich finde es auch immer wieder so ein bisschen, es fordert mich auch ein bisschen heraus, aber auf eine gute Art und Weise. Habe noch gerne, wenn ich herausgefordert bin. Aber ich würde sagen, ich kann es grundsätzlich relativ gut nehmen.
5	124	Also ich glaube, meine grosse Ressource ist meine hohe Selbstreflektion, wenn ich das jetzt mal/
5	180	Ich kenne mich sehr gut. Ich weiß meine Musterpunkte oder meine Triggerpunkte. Und/ Oder spüre, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und ich spüre aber auch, wenn ich eine Blackbox habe und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht, dem muss ich nachgehen.
5	180	Und das ist eigentlich, also ich finde Früherziehung auch der beste Selbsterfahrungsberuf, wo man sich selber sowas von kennenlernt. Das ist finde ich für mich eine Riesenchance. Und ich nutze die. Ich mache das total gerne. Bis nochmal in die Tiefen zu gehen, was ist denn jetzt da wieder bei mir. Ich möchte so frei wie möglich werden.
5	182	Meine/ mein Glaube, also den Sinn im Leben ist das ganz fest. Also das hilft mir.
5	250	Es gibt schon auch viele, es gibt auch Zeiten wo echt Tiefs habe, aber ich glaube so grundlegend bin ich ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch. Sehr positiv allem gegenüber.
6	122	Ich merke dort, also einerseits persönlich, dass das eine Stärke ist von mir. Ich kann gut mit den Eltern und im Moment und zack, zack und gerade darauf reagieren

6	122	ich glaube ich habe auch eine Art, wo sehr wertschätzend ist. Das höre ich auf jeden Fall häufig und ich glaub für die Eltern angenehm ist.
6	122	Es ist im Moment. Ich muss nicht wahnsinnig viel darum herum überlegen, sondern im Moment innen kann ich reagieren, agieren. Das liegt mir.

Hauptkategorie 2: Stresserleben und Umgang mit Stress

Codierte Abschnitte zu «Auslöser von Stress»		
Interview	Abschnitt	Code: Aufgabenmenge, Zeitdruck und eingeschränkter Handlungsspielraum
2	121	Eben wenn noch/ also jetzt so im Arbeitsalltag noch dies und jenes eben auch noch dazu kommt und man weiss, man hat eine Deadline, oder man muss vielleicht doch einfach noch erledigt haben. So, das gibt dann so Kumulationen und Sachen wo dann (...) nicht mehr planbar sind und wo doch gemacht werden müssen. Und dort gelingt es manchmal gut damit umzugehen und manchmal ist es dann wirklich eben dann dieser Negativstress.
2	129	Also je länger, je mehr die administrativen Sachen, das Dokumentieren, nicht einmal Vor- und Nachbereitung, das gehört (.) zur Kernaufgabe, aber wirklich, es wird immer mehr Administration, es wird immer mehr Dokumentation. Und das ist/ (.) ja das finde ich ist ein grosses The/ ist wirklich ein grosses Thema, das nimmt immer immer mehr Platz weg. Ich erlebe es als kräftezehrend und auch, dass es extrem ablenkt von der Hauptaufgabe Unterstützung und Förderung, Begleitung vom Kind und der Familie. Und habe das in den letzten 20, 21 Jahren wirklich auch so erlebt, dass das prozentual extrem zugenommen hat und das ist etwas, was mir Sorgen macht, wirklich Sorgen macht im Zusammenhang mit der Gesundheit/ mit der Gesundheit aber auch mit unserer Fähigkeit zur wirklich zur Präsenz, Ich bin eine totale Verfechterin von der absoluten Präsenz, wenn wir beim Kind sind und das Kind begleiten.
2	153	Und es ist auch so phasenweise. Es gibt eben so diese Phasen, vielleicht anfangs Schuljahr, wo alles noch etwas neu ist, man ähm, es möchte noch niemand, weiss nicht was von einem und dann eher stressige Phase ist so die Zeit nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien, bis zur Weihnachten. Weil dort müssen eigentlich alle Gespräche stattgefunden haben für die Einschulung oder für auch eine Integration muss dort schon, also aufgegleist sein, dass wir können kommunizieren mit den Institutionen, das ist dann wirklich/ dort finden alle Gespräche statt, verschiedene Gespräche.
2	155	Nein, ich glaube es sind so Kumu/ Kumu/ Kumulationen.
2	175	Aber es gibt ganz viel Situationen, die sind wirklich auch hauptsächlich in dem Bereich, wirklich so (...) im administrativen Bereich. Also wenn etwas wieder nicht funktioniert oder da wird jetzt wieder, zum fünften Mal muss man den Nachweis noch erbringen und so, oder ich möchte Berichte hochladen und es funktioniert einfach nicht.
2	195	Ja, das führt jetzt zur Situation vor den Sommerferien, wo alles noch auf den letzten Zack hat müssen, also wirklich müssen, abgegeben werden. Es hat sich so ein bisschen kumuliert.
2	201	Das sind so die Nonstop-Tage. Einerseits Nonstop-Tage. Oder Tage wo, wo eigentlich sehr gut durchgeplant sind, wo dann aber/ wo es sich häuft, wo noch so quere Sachen darin hineinkommen oder das nicht können vorwärts machen, weil irgendetwas jetzt (.) mit dem Computer nicht funktioniert oder man nicht in das Programm kommt oder vielleicht etwas falsch eingegeben hat, so dort, so das Anstehen. Da ist aber/ das sind eigentlich so, auch da wieder, das Kumulieren. Es wirft mich nicht total aus der Bahn, wenn mal/ Wenn es etwas ist, aber wenn es dann viele kleine Sachen sind, und so ein Never-Ending-Tag. Dann (.)
3	74	Was mich besonders stresst ist, wenn die Technik nicht funktioniert. Sei es der Computer nicht tut, sei es irgendwie, ja, einfach EDV-mässig (Elektronische Datenverarbeitung), wenn das nicht tut, oder Kamera-mässig, oder irgend das nervt. Weil ich finde, das muss einfach funktionieren, damit ich meinen Job machen kann. Genau, das ist so ein Teil.
3	102 -104	Ich finde es ist fest Phasenweise. Es gibt so Phasen wo einfach Vieles sein muss. Irgend gerade eben wieder vor der Schule müssen ein Haufen Berichte, also vor/ vor dem Sommer müssen ein Haufen Berichte sein, wo einfach auf dann sein müssen. Und wenn dann noch irgendwie noch Familien, wo man jetzt eigentlich gedacht hat, ja, die habe jetzt ich so ein bisschen Pause. Wenn die dann auch gerade wieder kommen, dann, buh, wird es manchmal etwas viel.
3	104	Ähm so vor Wei/ nein so im November ist wieder so ein bisschen eine Phase, wo es um die ganzen Anmeldungen, SPD, alles, das ist bei uns so, bis Ende November muss das sein. Dann ist es häufig auch so ein bisschen (.)
3	104	Und dann gibt es immer wieder, was ich so merke, wenn Sachen kurzfristig sein müssen, von irgend, wo von aussen sei es irgendwelche, eben, EDV-Sachen, wo man dann plötzlich wieder, jetzt habe wir gerade auch wieder, dass wir Kalender neu einbinden müssen, neue Ding und das muss dann sehr schnell sein, weil es dann sonst nicht mehr funktioniert und wenn es dann so kurzfristig kommt, wenn man

		eigentlich gerade anderes geplant hat und dann das machen muss, das gibt dann auch wieder Stress.
3	108	Und wenn es aber dann noch eigentlich schon sehr dicht ist und dann noch so Schwieriges dazu kommt oder noch, man sollte dann noch einen Haufen Telefon machen, weil gerade ein akuter Fall ist, dann wird es stressig.
3	154	Ähm (...) was so ist, wenn (unv.) (viel?) dann werde ich ein bisschen chaotisch.
3	166	Ja, dann sind tausend Sachen gewesen (lacht). Dann ist wirklich so irgendwie/ Ähm kommt mir gerade so ein Tag in den Sinn, wo ich wirklich, ich glaub, ich bin keine zwei Minuten am Pult gesessen, ohne dass ein Telefon gewesen ist oder ohne, dass irgendjemand gekommen ist und irgendetwas gewollt hat. Oder ich schon wieder auf dem Sprung gewesen bin, für das Nächste. (...) Wenn einfach, wenn es von allen Seiten kommt. So. (Ausdruck von Überhäufung, pff)
4	120	Ähm (...) also es ist. Was ich am meisten merke, wenn ich irgendwie so denke: "Oh, jetzt habe ich/ Heute habe ich ein bisschen sec geplant alles." Also so (schnalzt mit der Zunge) tack, tack, tack, tack, tack und meistens ist es ja dann so ein bisschen, hier kommt noch ein Telefon und dann muss man dies und das machen oder dann ist bei dieser Familie irgendwie, eben, wirklich etwas Grösseres. Dann merke ich schon, dass/ das ist eher so ein bisschen, das löst dann (.) bei mir Stress aus. Und dann geht irgendwie der Lapt/ der PC oder so nicht oder irgendwie nicht so, wie es funktionieren sollte – macht irgendein Update oder so. Ähm ja, so Situationen.
5	74	Und da ist halt ab Mai/ natürlich sind Wochenenden miteinbezogen gewesen, um dieses ganze Pensum von Berichten zu schaffen. Ja, und vor allem im Juni, waren alle Wochenenden belegt. Damit ich auch echt das alles schaffe. Ähm (...) also ich bin/ ich habe halt bisher eher das immer so gemacht, dass ich halt unter der Woche wirklich für die Kinder voll da bin. Und am Wochenende dann das ganze Bürozeugs auch vorbereite, weil ich auch Ruhe brauche und Muße brauche dafür. Und das so versuche ich jetzt aber umzustrukturieren, weil ich merke, ich bin hier nur noch am Arbeiten. Und das tut meiner Gesundheit/ ist nicht so förderlich.
6	170	Das ist sicher, wenn ich am Morgen plane und das Zeug zusammenstelle, das Material zusammenstelle, wo ich dann merke, oh jetzt habe ich viel weniger Zeit, als ich gedacht habe, weil mir die Zeit zerrinnt oder dann kommt mir gerade noch eine Idee und dann mache ich das noch schnell. Das sind so die, genau.
6	172	Und nachher vielleicht ein bisschen auf dem letzten Zacken sein. Bei einer Familie etwas länger bleiben und dann zur nächsten müssen. Das gibt auch Stress.
6	232	Ja, das ist der Montag, wo ich einfach am Morgen eine Spielgruppe habe. Wo mit so/ schwer beeinträchtigten Kindern. Das ist sehr körperlich. Also das braucht mich physisch und nachher am Nachmittag habe ich drei Familien und der Montag habe ich einfach, weil es nicht anderst gegangen ist, habe ich diese drei Familien. Nachher die letzte von viertel nach fünf bis viertel nach sechs finde ich einfach zu viel. Das mag ich nachher eigentlich jeweils nicht mehr.
Interview	Abschnitt	Code: Beratung und Begleitung der Familien und des Umfeldes und interdisziplinäre Zusammenarbeit
1	92	Hm (nachdenkend) (...) also (...) ich erlebe es so MITTLERWEILE, also mit der/ mit der/ Jetzt oder in meiner berufs/ ich es ge/ Erlebe ich wirklich so die grössten Belastungen eigentlich im Bereich "Beratung und Begleitung von der Familie und dem Umfeld". Im Bereich auch von der emotionalen Belastung. Also ich merke, das ist wie das wo ich dann, an diesen Tagen, wo ich wirklich abends nach Hause komme und finde "puh" (pustet durch die geschlossenen Lippen), merke ich, da ist etwas in dem Bereich/ Und dann manchmal auch verbunden mit der Interdisziplinären Zusammenarbeit vielleicht auch in komplexen Fel/ Fälle oder so dort, wo also/ Die Fülle ist natürlich immer eine Herausforderung, aber ich merke so, was ist dann dort, wo ich Belastung wirklich auch fühle (.)und ich glaube, das ist wirklich so der Teil von der emo/ also von der Trauerbegleitung, (.) Gefährdung vom Kindeswohl und so weiter. Also so die emotionalen (.) Herausforderungen in diesen anspruchsvollen Beratungsprozessen oder Begleitungsprozessen. Ja.
1	94	Ja genau oder auch zum Teil halt, wenn es dann so ist, dasses/ also dass vielleicht auch noch Anforderungen vom interdisziplinären Umfeld kommen: "Jetzt müsste doch hier etwas gehen!" Oder irgendwie: "Hier ist es doch so schwierig." Dann kann zwar das auch eine Ressource sein. Also ich erlebe das auch oft in komplexen Fällen als Ressource, dass man eben so auch interdisziplinär kann zusammen tragen. Wenn es aber nicht so ist, dann erlebe ich es auch oft als: "Jetzt muss man hier auch noch erklären, warum im Moment jetzt nichts läuft." Oder: "Jetzt brauchen die einfach Zeit." Oder: "Jetzt ist es irgendwie schwierig." Dann erlebe ich es manchmal auch noch als Druck, wo ich dann wie merke, (.) ich komme unter Druck und muss das

		wie büscheln oder so. Da finde ich ja, ist manchmal manchmal ist dann dort etwas verquickt.
1	146	Also i/ ich glaube, so das Thema "Hohe Anforderungen" oder? Also sei es von (..) ja typisch oder – Kindergärtnerinnen, die finden: "Und jetzt muss da etwas gehen. Und sie müssen kommen." Also einfach so (..) ja eben Anforderung, wo wirklich auch formuliert werden, oder?
1	146	Oder auch Eltern, wo sehr fordernd sind. Gibt es ja manchmal auch, also im Sinn von, dass sie irgendwie finden, es läuft nicht gut, oder man müsste so, oder oder, zu wenig Termine, das gibt es selten, aber das gibt es ja auch. Es gibt so fordernde Eltern, oder? Das merke ich, das stresst mich. Das löst bei mir dann etwas aus, oder?
1	206	Hm (bejahend) genau ich habe, eine Situation, ist mir in den Sinn gekommen, eben wo es darum gegangen ist, um Konflikte eigentlich mit der Mutter in Bezug auf Erziehungsmethoden. Also es geht darum, dass sie ähm (..) ja körperlich auch das Kind straft. (..) Genau, und dass dann auch mit der Mutter ausgesprochen habe, wo ich gemerkt habe, das hat mich dann schon auch in einen Stress gebracht. Auf verschiedenen Ebenen.
2	153	Das ist eine intensive Zeit auch, eine sehr sensible Zeit auch für die Familien, wenn es so Entscheidungen/ Und dann oft noch vor den Sommerferien, wenn es dann wirklich zum Abschluss, dort gibt es dann auch so einen Verdichtungsprozess. Und dann je nachdem, so Tagesformen, die dann auch noch können stressig stressig werden.
2	175	Im Gespräch merke ich, dass ich emotional werde, wenn wenn ich das Gefühl habe, das Wohl vom Kind oder das Bedürfnis von einer Familie werden nicht erkannt von den anderen Fachpersonen. Und dort erlaube ich mir sehr, dass ich so die bin, find ich aber auch ein Thema von der Früherziehung, mir sind den Eltern der Familie sehr noch, dass wir natürlich oftmals auf der Seite der Eltern sind und diese auch etwas in den Schutz nehmen.
3	106	Also inhaltlich, dass dann/ Nein, ich find, wenn ich genug Ressourcen sonst habe und es dann einfach schwierige Familien, (..) dann ist es wie händelbar, oder?
3	162	Und sonst, wenn so wie von/ Stress von den Situationen, wo weil jetzt irgendeine Familie so, oder irgend etwas, dann hilft mir der Austausch.
4	86	Ich meine, ich habe ab und zu so mal so auch Stunden gehabt, wo ich gedacht habe "Uh", jetzt habe ich einfach nur schnell irgendwie bödelen müssen, die Eltern bödelen.
4	86	Genau, aber das ist grundsätzlich finde ich das nichts mega stressiges, aber ich merke, also finde es auch spannend, aber ich glaube wirklich so ein bisschen, eben nicht die Förderung am Kind, sondern so ein bisschen die Umfeld- und Familienthemmen, wo ich finde, ist es/ hat bei mir jetzt das grösste Potential, dass sie so ein bisschen Stress auslösen so.
4	154	Ja ich habe eine Situation gerade vor den Sommerferien, wo es wirklich bei der einen Familie extrem anspruchsvoll gewesen ist. Wo dann die Mutter auch so völlig irgendwie in ein Trauma rein/ also ja wirklich gerade sehr schwierig gewesen.
5	72	Das ist alles Angebahntes und eben bei Familien mit KESB-Hintergrund (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) oder auch, wo man selber KESB anmelden muss, das ist so ein Dauerarbeitsfeld, habe ich so das Gefühl. Weil es ja immer wieder mal brennt und man dann schauen muss, wie geht es jetzt weiter.
5	148	Das was jetzt so Stress auslöst, sind einfach wirklich (..) Fachleute, mit denen ich nicht so Hand in Hand arbeiten kann.
5	148	Oder eben KESB-Fälle, wenn dann wirklich akut was los ist und wenn ich so (..)
5	148	Und Stresssituationen sind, wenn Eltern wirklich sich quer stellen. Also überhaupt nicht greifbar ist sind, weil dann, ja einfach die Arbeit, dann kann ich klar dem Kind was geben, aber ist es ja schöner, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind ja die Entwicklungsschritte nochmal deutlicher zu sehen. Und das sind auch nochmal so Stressmomente.
5	148	Also es ist sehr individuell von Familie zu Familie, muss ich feststellen. Es gibt nicht so, das ist jetzt der Stress, sondern es steht und fällt einfach wirklich auch mit Kollegen, Fachpersonen, Eltern, Kindern, wie gut können wir, wie gut matched das? Und dann können auch herausfordernde Situationen angenehm sein, wenn es gut matched. Aber wenn es nicht matched, können auch leichte Situationen schräg sich anfühlen und Stress auslösen.
5	150	Weils dann einfach so/ es wird halt dann nur wenn man sich nicht mehr so verstanden fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man rennt gegen eine Wand oder man wird gar nicht gesehen oder gehört in dem oder in der Rolle, in der man ist. Dann wird es schwierig.

5	154	Ja genau. Das ist gar nicht so sehr die problematischen Familien, sondern wie wir es geschafft haben, in Kontakt zu sein. Also wie gut ist die Bindungs- oder Vertrauensbasis. Also die gut ist, dann ist weniger Stress, wenn die nicht so gut ist, dann ist mehr Stress.
5	170	Aber wenn ich merke, ich bin nicht gut im Kontakt und ich kann es nicht einschätzen, was jetzt wirklich in denen vorgeht und wie sie mich da auch akzeptieren, das löst in mir Unsicherheit aus. Und dann beginne ich zu schwimmen und werde so ein bisschen orientierungslos. Also dann/ neige ich manchmal dann vielleicht auch so zu hyperventilieren, sage ich mal, so zu hyperaktiv oder in so einen Aktivismus zu kommen. Also es steht und fällt bei mir ganz viel über die Beziehung.
5	172	Also ich habe also jetzt auch vor den Weihnachtsferien, also ich habe letztes Jahr eine Familie begleitet, da war die Mutter Borderlinerin und ich habe das am Anfang nicht gewusst und es war sehr streng. Und ich habe dann aber gemerkt, in mir löst das Emotionen aus und ich hole mir dann Unterstützung in Art von Supervision.
6	118	Schwierig wird es dort, wo die Auftragsklärung diffus ist, also ich weiss nicht, ob das ein nächster Punkt ist?
6	120	Oder auch, wenn ich merke diese Eltern sind wie ein bisschen dazu gedrängt worden, vielleicht von einem Arzt oder von einer Ärztin und die wollen eigentlich gar nicht so richtig. Genau, dann komme ich in ein System und probiere etwas zu bieten und merke, ich arbeite ein bisschen neben dem Klientel nebensächlich. Das ist für mich nicht so ein gutes Gefühl. Das gibt Stress.

Codierte Abschnitte zu «Stressbewältigungsstrategien»

Interview	Abschnitt	Code: Achtsam sein und wahrnehmen
1	150	Und dann wie so zu merken/ und dann dort wie zu merken, das stresst mich.
1	152	Also eben auch die Reflexion, wo dann nötig ist, oder? Überhaupt zu merken: "Ah, das stresst mich jetzt" oder "da ist jetzt irgendwie etwas nicht im Gleichgewicht".
1	156	Genau, also das ist wirklich so (...) das überhaupt wahrzunehmen, (.) oder? Also überhaupt wahrzunehmen, da ist jetzt gerade/ das ist streng gewesen. Oder jetzt: "Bäh, das ist wirklich gerade ein strenger Tag gewesen. Was habe ich dann streng gefunden? Aha!" Und dann das wirklich in die Reflexion zu gehen und mir die Zeit dann aber auch zu nehmen. So. Das hat wirklich/ Ja. Das findet dann auch manchmal in der Meditation statt, oder? Dass das dann wie, das so hochkommt. Und dann das/ Und dann das, dann versuche ich wirklich schon viel Raum zu nehmen/ geben, wirklich wahrzunehmen: "Was ist wirklich? Und kann ich dem begegnen? Kann ich es eben selbst auflösen mit meiner Einstellung? Ah muss ich irgendwie zu der Stellenleitung? Will ich mit dem Team reden? Bringe ich es in die Supi?" Also einfach (.) was mache ich mit dem oder so.
1	160	Also wahrnehmen wirklich halt auch über/ nur schon über den Körper, oder? Zu merken: "Uh, jetzt bin ich in einer Anspannung drin." Oder irgendwie, jetzt/ Also einfach überhaupt, wie nehme ich wahr, was wirklich gewesen ist und wa/ Also so. Das finde ich ist nicht ganz unerheblich. Das ist eigentlich ganz ein wichtiger Teil, oder?
1	162	Sondern eine Art also, du tust es ja auch irgendwo beschreiben oder das Thema Selbstregulation, Selbstwahrnehmung. Also wir haben, vom Berufsverband aus, vor einigen Jahren mal Training emotionaler Kompetenzen angeboten. Wo es/ Wo ich damals wie verstanden habe, auch in diesem Kurs: "Aha genau also erster Schritt ist überhaupt wahrzunehmen, da ist etwas." Oder? Im Gespräch mit den Eltern, was ist bei mir und so. Und ich merke, dass das etwas ist, wo ich wie auch bewusst gestalten muss. Es fällt mir nicht so einfach, jetzt von meiner Biografie her, isch mir/ Oder es ist mir nicht immer so einfach gefallen, überhaupt wahrzunehmen, wo fängt der Stress überhaupt an, oder wo ist überhaupt etwas, oder? Und wo, eben, wo bin ich jetzt wirklich belastet? (...) Das ist wahrscheinlich wieder individuell sehr unterschiedlich. Wie fest, dass man einen Zugang zu dem hat oder nicht.
1	164	Also sicher, wenn der Stress eine bestimmte Ausprägung hat, dann habe ich best/ bekomme ich bestimmte körperliche (...), also ich bekomme Kopfweh oder bin sehr angetrieben oder so. Und spätestens dann, also es ist so ein bisschen das allgemeines Wohlbefinden und muss ganz fest hinschauen, oder?
1	206	Und das jetzt in dieser konkreten Situation, habe ich das wirklich auch reflektiert bei mir und so weiter (...) Dem/ Ja, das wahrgenommen und für mich gebüschelt und es dann auch in die Supervision gebracht. Genau. Das finde ich ja/
2	175	Wenn es mir gelingt, mich zu beobachten. Also schon nicht mehr in der Emotion drin zu sein und können zu reflektieren, dann ist schon ganz viel gemacht.
2	181	Ich glaub es ist einmal das Wahrnehmen, dass ich grad nicht so gelassen bin oder das es grad jetzt, vielleicht auch mal beim Autofahren mal eine bessere Position,

		also so dass (...), Selfscanning oder oder Selbstwahrnehmung. Auch bei Gesprächen: Wie sitze ich da? Also so wie ein Moment vom Durchchecken.
2	181	Aber es ist/ es hat sehr viel mit Selbstbeobachtung auch zu tun oder Selbstwahrnehmung. Zum dann etwas können verändern.
5	174	Also ich nehme meine Gefühle sehr ernst, weil ich keine/ Weils ich vermeiden möchte, Gegenübertragungen zu machen, weisst du, sondern ich versuche wirklich zum Wohle der Familie und des Kindes mein Bestes zu geben, aber halt, aber auch mich dabei nicht zu verlieren oder zu vergessen.
5	180	Und ähm, oder spüre, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und ich spüre aber auch, wenn ich eine Blackbox habe und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht, dem muss ich nachgehen.

Instrumentelle Stressbewältigung		
Interview	Abschnitt	Code: Soziale Unterstützung
2	187	Ich, also ich würde jetzt wirklich, sagen bei der Geschäftsleitung in allen Situationen. Also, wenn jetzt ganz eine schwierige Thematik wäre mit einer Familie oder Gefährdungsmeldungen, wo ja dann auch können Stress auslösen. Muss ich jetzt eine machen, muss ich nicht. Also fachlich wie aber auch persönlich. (...) Dort, ja, dort habe ich ganz ein gutes Gefühl, dass ich dort wirklich mit allem könnte gehen.
2	189	Und jetzt, zurück, ja, es gibt auch Sachen, wo ich, wenn es mich gestresst hat, dass ich das/ das ich so ein bisschen kann die Luft rauslassen, dass hingehört wird. Genau. Das sind dann meistens Situationen über den Mittag. Wo dort dann auch noch Fragen kommen, wie tuet man sich (unv.)
3	130	Dann kommt es vielleicht in die Supervision, wenn ich dann solche Themen anspreche oder auch schaue
3	130	Ja im Moment versuche ich halt wirklich dann so sachlich zu bleiben. Und im Nachhinein, dann suche ich den Austausch eigentlich mit, eben mit den Teamkolleginnen, mit der Leitung, das wieder in der Supervision anzuschauen. Wenn so Sachen immer wieder so "äh". Oder auch so zu schauen, was ist es dann, was mich dort, warum?
3	136	Es kommt glaub ein bisschen drauf an, was es ist. Eben das einte ist wirklich in der Supervision, dass man eine Fallbesprechung machen kann und dass dann, dass man dann, das allenfalls auch noch halt, was kommt bei den anderen an, so, dass man dort halt wie schaut.
3	136	Ähm (...) häufig sind es einfach ein Austausch, oder irgendwie zurückzukommen, auch im Büro, mit den Bürokameraden, so, wo sagen: "Ah, jetzt ist mir irgendwie." Oder manchmal auch, wenn ich dann so nachbereite und merke: "Oh da ist jetzt etwas!" Dass ich dann das wie/ Einfach schnell einen Austausch: "Hey, heute ist irgendwie, ah, gerade bö, schwierig gsi." Oder heute: "Hey, das ist so gut gewesen." Und dass man auch dann manchmal so ein bisschen von anderen hört, wie machen sie das.
3	162-164	Und sonst, wenn so wie von/ Stress von den Situationen, wo weil jetzt irgendeine Familie so, oder irgend etwas, dann hilft mir der Austausch.
3	164	Einfach zum das wieder püsch/ "Moment! Was muss ich jetzt? Wo muss ich den Anfang haben?" Und häufig nur schon in dem, dass ich erzähle, merke ich dann selbst, wo oder es kommt dann eine Gegenfrage und man: "Ah, ja, stimmt. Ah, ja genau. Ah, nein. Ich muss gar nicht. Die könnten das (...). Jetzt warten wir einmal". Also das ist, ja.
4	86	Ich meine, ich habe ab und zu so mal so auch Stunden gehabt, wo ich gedacht habe "Uh", jetzt habe ich einfach nur schnell irgendwie bödelen müssen, die Eltern bödelen. Bin dann an den Dienst zurückgekommen und habe schnell ablassen können.
4	98	Weil ich merke manchmal, wenn es irgendetwas ist, dann komme ich zurück am Mittag und dann kann es im Büro gerade jemand sein, wo ich sage: "Hey, darf ich schnell. Muss schnell raus". Finde ich mega mega toll und bei den Leitungen aber auch.
4	98	Gerade gell, wenn es so komplexe Sachen sind, schauen wir immer, dass wir, geht ja viel auch über die Leitungen und dann gehe ich und kann dann/ kann mir/ haben die immer auch ein offenes Ohr oder sagen: "Hey weiss du was, können wir heute Mittag schnell oder können wir es dann besprechen?"
4	98	Aber das sind schon (...) so Sachen, wo ich dort kann. Aber natürlich auch mit allen Datenschutzsachen oder so, aber auch mal wenn man bei Freunden oder so/ So: "Heute ist ein strenger Tag gewesen." Und da darf man ja auch mal so ein bisschen abladen so
4	138	Es kann mir sehr/ ja doch, es hilft mir eigentlich immer sehr. Und eben, dazwischen einfach, wenn es manchmal/ Wenn ich wirklich merke so: "Ah jetzt, muss ich das schnell aus/ Jetzt muss ich das irgendwo abladen", dann auch im Team zu erzählen.

		Für mich ist es ganz wichtig, ich gehe immer am Mittag/ bin mega gerne einfach zurück am Mittag, also ich gehe immer zurück an den Dienst. Ich habe es meistens so geplant oder dann/ Wir haben eine Aussenstelle in (Ort). Manchmal bin ich auch dort, aber es sind auch andere Leute dort. Das ist mir mega wichtig, jemand vom Team oder so am Mittag zu sehen. Am Abend muss es nicht sein. Am Abend gehe ich jeweils auch direkt nach Hause, das finde ich auch cool/ toll, gibt mir auch/ finde ich auch Lebensqualität, aber am Mittag finde ich es etwas mega mega wichtiges.
4	154	Und in der Regel gehe ich dann gerade zu der Leitung. Dann muss ich wirklich schnell so "hey" oder habe auch schon mit/ habe dann mit ihnen telefoniert. Das hat mir auch geholfen.
4	236	Ja, und wenn ich wirklich mal so meinen Moment habe, wo ich wirklich so sage: "Ups!" Sind die Personen schon beim Arbeiten unsere Leitungen, wo ich dann wirklich schnell so: "Hey, können wir schnell, darf ich schnell einfach telefonieren mit dir." Wo man manchmal eine Aussensicht braucht. Wo jemand von aussen schnell sagt: "Schau, das und das und das." Oder wo einem von aussen schnell einem braucht, wo einem strukturieren hilft. Das merkt man schon, das ist dann bei der Leitung. Also wenn/ bei der Leitung oder so. Oder hole ich mir häufig die Unterstützung bei ihnen oder so.
5	156	Und mir hilft das eben auch mit den/ also ich rede gerne mit den Logopäden oder Physiotherapeuten oder auch Spielgruppenleiterinnen, wenn die drin sind, wie sie das Kind erleben oder hospitieren da auch gerne mal. Das gibt mir auch nochmal eine Orientierung. Also ich versuche am Anfang viele Informationen über das Kind, über die Familie und über das Drumum zu bekommen und das gibt mir eine Orientierung, wo meine Position dann ist und was ich dann damit, wie ich fördern will.
5	172	Und ich habe dann aber gemerkt, in mir löst das Emotionen aus und ich hole mir dann Unterstützung in Art von Supervision. Ich bringe es an die Dienstleitung mit ein.
5	174	Und ich habe es auch ins Team gebracht. Also ich habe/ Vor den Weihnachten hat sich ein bisschen zugespitzt. Habe ich sie ins Team gebracht, wie auch die anderen damit umgehen oder mit diesen Situationen und ich habe mir dann auch die Fachleitung geholt zu/ für ein gemeinsames Elterngespräch und das hat einiges bewegt, nochmals. Also ich hole mir dann Unterstützung.
5	176	JA ich brauche den Blick von aussen. Unbedingt. Da hole ich mir wirklich jemanden von aussen dazu. Weil ich bin mich dann zu sehr im Familiensystem mitverquickt.
6	144	Es ist meistens, wenn man Fallsupervisionen macht oder so, dann ergibt sich ja meistens, dass Vieles eben irgendwie stresst und dann merkt man, "aha" warum. Und so kann man nachher Stressbewältigung eigentlich machen indem man interviewt oder supervisiert wird.
6	192	Aber das geht auch nur, wenn die Eltern wirklich wollen. Wenn es nicht geht, nehme ich es in das Team und schildere meine diffusen Gefühle. Was mache ich hier eigentlich? Und ich fühle mich so ein bisschen neben den Schuhen in dieser Familie und was läuft da genau? Und dann können wir es anschauen.
6	192	Oder wir machen sogar, wir haben all/ dreimal im Jahr haben wir eine Supervision, wo jemand Externes kommt und dann sammeln wir so Themen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema. Was mache ich mit so/ wenn ich so nicht in die Schwingung komme mit den Eltern und weiss gar nicht recht, was ist der Kern vom Ganzen und was soll ich hier eigentlich genau? Dann würde ich das zum Beispiel an eine Supervision bringen. Wie kann man nachher damit umgehen.
6	198	Ah, und wir hätten auch noch die Möglichkeit, wir haben wie einen Team Chat gemacht. Und dort kann man wirklich so ein bisschen auch schnell schreiben: "Hey, hat jemand schnell ein Ohr." Und dann kann man mit jemandem telefonieren, wo sich nachher meldet, wo gerade Zeit hat.
6	198	Und sonst haben wir auch noch, an der Stelle die Leiterin selbst. Die ist viel im Büro. Da können wir in das Büro gehen und sagen: "Hey, hast du schnell Zeit und kann ich etwas loswerden oder wie soll man da?"

Interview	Abschnitt	Code: Kommunikation und Klarheit
1	184	Also ich versuche, ein sehr ein offenes (.) Klima zu schaffen. Und auch (..) Erwartungen wirklich zu erfragen und auch recht offen und klar (...) wie soll ich jetzt sagen, wenn ich wie merke, da sind falsche Erwartungen oder zu hohe Erwartungen da, auch oder einfach von Anfang an zu klären, oder? Was kann ich und was kann ich nicht. Oder eben auch, ich finde dort wirklich so das Thema Setting. Also Setting: Wie schaffen wir und welche Ziele haben wir zusammen? Dort, dem gebe ich viel Raum am Anfang, oder?
1	184	Und Emotionen, das kommt ja immer wieder. Also hm (nachdenkend) (..) weiss nicht genau, was jetzt du, ob du auf etwas Spezielles (..) anspielst, aber dort merke ich ist

		oft ja ein Zusammenhang halt auch mit dem Trauerprozess von den Eltern in verschiedenen Phasen oder gerade jetzt auch mit dem Zusammenhang, wieder mit Standortbestimmungen, Einschulungsfragen, ist das oft sehr eine intensive Zeit, wo man auch muss wie Stellung beziehen, wie man das Kind sieht oder so. Dort versuche ich wirklich halt schon auch sehr klar zu sein und das dann auch auszuhalten. Die Emotionen, wo bei den Eltern sind.
1	190	und aber auch unter Umständen ansprechen. Also (...) hm (nachdenkend), dann vielleicht nicht gerade in Situationen aber auch später. Also ich versuche schon auch Emotionen von mir, dort wo es auch wichtig ist, also natürlich wo es überhaupt etwas zu suchen hat in der Beziehung zu Eltern. Aber, diese irgendwie versuchen, auch auszusprechen.
2	149	Also denke, das ist auch ein riesiges Thema natürlich in der Hierarchie, was wird von oben nach unten delegiert und irgendwann einmal ist dann mal fertig mit delegieren und dann muss man wie aktiv werden und sagen: "Stopp, seid ihr euch bewusst, was da alles an noch Aufgaben kommt und seid ihr euch bewusst, dass es nicht in einer Viertelstunde gemacht ist, wie ihr uns ein Zeitfenster gebt." So Sachen braucht dann/ braucht dann wieder ein Gespräch, braucht gegenseitige Offenheit und das Hinschauen.
2	199	Und halt, stressige Situationen, wo jetzt entstehen aus einer Situation mit meinem Gegenüber, oder ich/ Auch das Ansprechen. Das finde ich, ja, das nutze ich dann auch. Oder Rückmeldungen an die Geschäftsleitung oder an an Fachbereichsleitung. Am letzten Teamtag oder Fachbereichstag, wo ich gesagt habe, ja, wo man/ wo es wiederholt worden ist, bis wann was man alles gemacht sein muss: "Ja, aber es ist sportlich und es gibt Stress und man müsste das vielleicht ein anderes Mal wirklich anders angehen." Und dort dort bin ich sehr direkt im Ansprechen, im Sinn aber auch von Lösungen, mit einem Lösungsangebot, oder nicht nur einfach Jammern oder Schimpfen. Sondern: "Wie wäre es, könnte man das ein anderes Mal?". Also wenn es jetzt beobachtet wird, dass es nicht gut ist, wie könnte man das für ein anderes Mal lösen, so.
3	126	Ich glaube durch Kom/ der offenen Kommunikation. Was können wir leisten. Was können wir nicht leisten? Was machen wir? Was nicht? Was kann ich? Wo brauche ich vielleicht eine Kollegin, wo dort vertiefter hat? Ich glaube die Offenheit so und Rückmeldung und ja.
3	130	wenn ich merke, es geht gar nicht, dass ich halt auch schaue, dass ich aus dieser Familie rausgehe. Also dort dann wirklich schaue, es gibt einen Wechsel, das gibt es zwar selten, aber, auch so. Oder die Familie wie gefunden hat, irgendwie (.) wäre es für sie besser, es käme jemand anders. Also auch das zu kommunizieren.
3	258	Dass ich mir wie schaue, ok, wenn ich das noch dazu nehme, dass ich dann nicht zu viel Familien, also auch so mit dem austausche. Oder wie so ein bisschen/ Und wenn dann alle Familien etwas wollen, dann geht es dann manchmal wie nicht mehr auf. Oder?
4	142	Ähm, (...) finde ich manchmal noch so komplex, oder auch wenn ich merke, eben sie haben wie eine andere Erwartung was macht die Früherziehung, oder wenn sie dann auch kommen oder sagen: "So und/". Habe ich auch schon gehabt, dass sie sagen, sie hätten gerne, dass man das und das und das, so und so machen. Also wie so, halt sehr schulbezogen. Weil ich dann auch probiert habe, einfach zu erklären, warum. Also ich probiere ja immer zu erklären, warum mache ich was und warum ist dann das Spielen so wichtig. Das ja, aber so ein bisschen die unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Ich probiere dort fest in der/ mit den Elter/ oder in der Kommunikation zu sein auch. Wenn ich merke, da sind Eltern mit ganz unterschiedlichen Erwartungen auch, sich gegenüber oder so haben. Offene Kommunikation probiere ich/ finde ich wichtig. Aber mich nicht irgendwie, auch eben, wenn es so Sachen sind: "So das und so". So möchte ich mich nicht in eine Schublade/ manchmal habe ich auch schon gesagt, so: "Ah, ja, das ist jetzt wie, ich arbeite nicht/ oder das ist jetzt nicht so die Art, wie wir/" ABA zum Beispiel oder so. (unv.) dann können sie nicht so: "Das und das". Das habe ich auch schon gesagt: "Hm". Das, so arbeite ich nicht. Ich hätte auch die Ausbildung nicht, aber man könnte weiterschauen, wenn sie das wollen, was braucht es. Eben, und ich finde eigentlich so das Kerndings ist offen zu kommunizieren.
4	144	Aber was ich auch merke, eben so mit der Beziehungsgestaltung, dann, mit der Zeit, das ist einfach ganz/ das ist einfach mega, mega wichtig. Dass man dann eben auch offen und so kommunizieren kann.
6	188	Also was ich sicher mache, weiss nicht, ob das eine Strategie ist, aber ich mache es sicher, dass ich immer im Gespräch bleibe, irgendwie. Also nicht/ Ich komme und nachher wird zuerst einmal die Befindlichkeit von der Familie erfragt: "Hey, was wollen wir heute? Habt ihr Bedürfnisse, Anliegen an mich?" Ich versuche immer so ein

		bisschen zu klären, nicht dass ich einfach hin gehe, mit dem Kind hinsetze und arbeite und eigentlich hätten die Eltern gerade ein anderes Bedürfnis.
6	192	Ja und nachher versuche ich wirklich auch, aber das müssen wir auch, einfach einmal pro Jahr sicher einmal darüber schauen, also mache ich eben auch rollend, Zielsetzung schauen. Was ist genau? Was wollen wir noch? Und auch mit den Leuten zusammen schauen, wo rund herum arbeiten, was ist eigentlich? Was könnte man noch wollen?
6	194	"ICH möchte hier mit der Familie an dem und dem arbeiten." Und kann nachher auch der Ärztin gegenüber argumentieren, warum ich jetzt vielleicht das, was sie sich vorstellt im Moment gerade nicht mache und ja, es geht mehr darum, dass man sich wirklich auch abgrenzen kann, auf eine gute Art, nicht einfach, weil es mir zu viel ist, sondern weil ich merke, das kann ich, das mache ich. Das andere müssen wir schauen, ob es vielleicht jemand anders machen kann oder, dass man es in einem anderen Kontext anschauen würden oder zu einem späteren Zeitpunkt.
6	220	Genau, also die Gespräche suchen, oder etwas das Gespräch mit der Familie oder das Gespräch mit anderen Fachleuten. Ja Klärung eigentlich. Klärung über das Gespräch. Das hilft mir glaub ich am meisten.

Interview	Abschnitt	Code: Selbstmanagement
1	106	Also (.) ich habe eigentlich immer eher genug Stunden und wenn ich jetzt merke, ich muss viele Berichte schreiben, dass ich halt dann wirklich auch mal einen Tag oder eineinhalb vorausplane und sage ich streiche wirklich die Kinder ab und mache das dann. Weil ich kann das ja auch aufschreiben. Einfach weil ich merke, ich kann nicht immer noch drauf rauf und drauf rauf, oder? Dass einfach meine Wochen nicht so übertoll werden, schaue ich dort wirklich. Ich plane mit diesen 70 Prozent, aber ich schaue auch, dass es nicht, sicher nicht dort darüber hinaus geht oder in diese Richtung.
1	172	Genau, also ich setze wie halt wirklich eine Art die Priorität bei der Qualität von der Begegnung. Also wirklich in der Situation. Jetzt mehr dort als jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung.
1	176	Genau ja ja. Und halt eben, zum B/ Ja. Vielleicht tue ich halt weniger vorbereiten. Im Moment ist jetzt gerade etwas anderes wichtig oder irgendwie so. Oder ich streiche mal etwas ab bei einem Kind, wo ich merke, da ist es auch gut möglich. Dafür habe ich dann da mehr Raum für etwas anderes. Ja.
2	95	Weil (..), ich bin jetzt eine Verfechterin, ich möchte nicht Therapiezeit zu fest beeinträchtigen von den anderen Kindern. Also, dass ich da einfach absage zum bei irgendeinem Kind einen Kindergarten Besuch zu machen. Dafür bin ich nicht so zu haben. Ich bin da überzeugt, dass eine regelmässige Begleitung mehr bringt, als wenn es dann immer wieder ausfällt. Das ist jetzt mein ganz ganz persönlicher Ansatz.
2	101	Genau, wobei ich habe so ein wenig die Haltung, wenn etwas ausfällt wegen mir, also wenn wir Teamtage haben oder weiss nicht was, dann probiere ich es vor oder nachzuholen, nach Möglichkeit.
2	151	Ich habe es in einem Nebensatz bei einer anderen Frage glaub schon angedeutet, dass ich zum Beispiel dann mich wirklich auf auf das Kind konzentriere, also dass ich dort wirklich, funktionstüchtig, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber wirklich die Kräfte habe, die ich brauche im/ in der Begegnung mit dem Kind, in der Begleitung und dass ich dann so die halbjährlichen, erforderlichen Förderplan, Förderpläne-Abgaben auf die Seite stelle oder dass ich einmal eben, dass ich dort wirklich beim administrativen Aufwand, dass ich dort sage, das liegt jetzt einfach nicht mehr drin. Fertig, mein Tag ist jetzt fertig. Ich könnte/ müsste jetzt noch dies, dies und dies machen, aber das geht jetzt einfach nicht. Also dort investiere ich wirklich liebend gern in den direkten Kontakt und dort darf es auch einmal mehr sein, wenn es erforderlich ist. Dort dort erlebe ich es so ein bisschen als grenzenlos, also jetzt auch in einem positiven Sinn, von meinem Engagement und beim anderen, dort mache ich die Abstriche. Weil das schadet niemandem. Also dort habe ich SEHR eine klare Handlungsstrategie. Ja, und ich bin/ es tut gut. Und es ist auch, es ist wirklich kommuniziert mit der Geschäftsleitung und auch mit der Fachbereichsleitung. So, ja. Ich glaube das ist das Einzige wo ich mich ganz, ganz klar abgrenzen tue, muss und das gelingt mir gut.
2	195	Und auch dort schauen, was prioritä/ Wirklich Prioritäten setzen, planen, Prioritäten setzen und schauen das ist jetzt wichtig. Also DIESE Berichte müssen jetzt fix fertig sein, damit wir dann nach den Sommerferien können starten, es muss, damit das ganze Prozedere zum Laufen kommt, müssen die dann abgegeben sein, also gemacht sein. Das ist wirklich eine Planung im Voraus gewesen, mit Termin mit den

		Kindern, Termin, wann man ein Abschlussgespräch hat mit den Eltern, oder ein Abklärungsgespräch, genau eso. Einfach eine sehr gute Organisation.
3	154-158	Ähm (...) was so ist, wenn (unv.) (viel?), dann werde ich ein bisschen chaotisch. Und dann hilft es mir, wenn ich wie, mir das aufschreibe: Was ist jetzt alles? Was muss ich? Und dann dort so ein bisschen dranbleiben. Sonst habe ich so die Tendenz, ich mache so ein bisschen hier, ein bisschen dort, und ein bisschen dort und dann habe ich alles angefangen und nichts fertig und das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Und dann hilft es mir wirklich so auch oder auch so, ja wie so ein bisschen eine Liste, was muss ich alles. Und dann kann ich es wie ein bisschen dort deponieren. (...) Und/oder allenfalls etwas ergänzen, wenn mir etwas in den Sinn kommt, aber ich muss nicht immer dem nachstudieren.
3	156	Und dann, wenn ich jeweils wieder so anfangen, herumzuwursteln, merke ich: "Ah stopp! Einmal aufschreiben. Was muss ich eigentlich?"
3	158	Und dann so ein bisschen diese Liste – Post-it-Zettel (lacht).
3	192	Ja genau, ich schaue auch in der Regel, dass ich mir eher nicht zu nah aufeinander die Termine. Sondern lieber, also nicht das ich so Stress habe: "Ah, jetzt mag ich fast nicht hin. Oder mag/" Lieber eine Viertelstunde später abmachen, dass ich weiss, ich habe genug Zeit jetzt dazwischen. So schon bewusst.
4	156	Hm (bejahend) und was ich auch, wenn ich/ Vorher habe ich ja gesagt, wenn ich so sehr straff geplant habe, oder? Ich sage jeweils einfach auch den Eltern: "Hey, ich habe plus minus eine Viertelstunde". Also oder so und dann, wenn ich unterwegs bin und merke: "Oh, jetzt fahre ich viel zu schne/ oder ich fahre schneller als ich müsste." Merke ich dann so: "Hey nein, ich darf auch einmal zu spät kommen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm." Oder ich kann ja dann schnell/ gehe kurz raus und rufe an: "Ich komme etwas später." Und es ist ja immer/ dann ist es kein Thema. Das auch so Stresssituationen gar nicht so massiv aufkommen.
5	214	Ah, dass ich dann vielleicht jetzt nicht mehr neue Spiele oder eine neue Förderung überlege, sondern wenn ich so erschöpft bin, dass ich dann halt sagt: "Hey, das hat ja auch bei dem anderen Kind gerade gut klappt." Dann mache ich das mal mit dem Kind. Also ich mache mir es dann so ein bisschen einfach.
6	178	Ich merke jetzt zum Beispiel auch, ich kann nicht zwischen Stuhl und Bank, also zwischen den Familien oder während/ gerade nach der Sitzung noch so Sachen erledigen. ICH habe mir angewöhnt, ich gehe nach Hause, ich mache alles Büro zu Hause in Ruhe, das kann ich hier. Dann kann ich mich gedanklich vorbereiten auf ein Gespräch, auf ein Telefonat oder so. Ich brauche wie diesen Vorlauf, die Zeit, die nehme ich mir, aber ich brauche einen ruhigen Kontext.
6	180	Oder dann kann ich schon nur mir überlegen, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, in Ruhe überlegen. Nachher kann ich so wie, was sind genau die Fragenstellungen? Was will ich genau wissen? Das tue ich mir alles vorgängig mir recht überlegen, dass ich nachher auch stressfrei kann Kontakt aufnehmen und agieren. Mir überlegen, wer ist jetzt involviert? Wo macht es Sinn? Und nicht so einschliessen so.
6	182	Also am Dienst haben wir viel so Ämtli. Und ich für mich setze das Kerngeschäft in Vordergrund und wenn dann noch Zeit ist, kommt dann noch das Ämtli.
6	202	Nicht im letzten Moment müssen, schnell, schnell. UND die Ruhe haben. Ich habe es wirklich so organisiert, dass ich eben hier, daheim viel arbeite
6	202	ich habe auch eine Mansarde mit ganz viel Spielmaterial, wo ich von früher auch noch von Kinder und so habe, wo ich einfach so meins, so mein Repertoire habe, wo ich weiss, von dem, bei dem fühle ich mich wohl, das kann ich einfach so zücken.
6	226	Und dann auch sagen: "Hey, ich kann ja den Familien auch schreiben, ich komme dann zwei Minuten zu spät. Mache keinen Seich, fahre nicht irgendwie gefährlich durch die Welt."
6	252	Was wäre dann was ein bisschen/ was würden denn das nächste Mal so ein bisschen anstehen. Damit ich eben nicht wieder, wieder wie neu anfangen muss nächste Woche, weil ich alles vergessen habe.

Interview	Abschnitt	Code: mentale Stressbewältigung
1	150	Und wie baue ich, das hast du schon vorher auch gesagt, das hat etwas damit zu tun, was haben wir für eine mentale, also mentaler Bezug dazu. Wie ordne ich das ein und kann ich das auch wieder auflösen und schauen, wo ist meine Arbeit wirklich so, oder?
1	166	Und in der Meditation ist dann mehr die Reflexion dann auch. Ja. Unter Umständen. Ja.
1	190	Ja (...) also ein Teil ist eben wirklich, das so halt überhaupt zu begleiten, was bei den Eltern ist. Und dann dort ist es für mich oft die Reflexion

1	190	Und das andere ist so, wie gehen/ Mit den eigenen Emotionen umgehen, wenn vielleicht auch zum Beispiel, wenn es mit einem Kind sehr schwierig ist und da kommt Ungeduld oder Wut. Oder mit Eltern sehr konflikthaft vielleicht auch ist oder so. Dann versuche ich schon auch, also ich versuche das wahrzunehmen, im Sinn von einfach einmal warten und wahrnehmen
1	202	Und dann habe ich so die Haltung von "Mut zur Lücke" also eben wirklich auch zu sagen, ich muss auch nicht alles können oder man muss auch nicht alles jetzt gerade lösen so. Wirklich auch eine grosszügige Haltung, wo dann dort schon eben auch der Gedanke drin ist, dass nur schon die Umstände, dass wir in eine Familie gehen, dass Früherziehung angemeldet worden ist und dass wir einen regelmässigen Termin haben, eigentlich nur schon das, schon wahnsinnig viel bewirkt. Und noch jetzt nicht/ noch gar nicht/ Noch gar keine Tasche gepackt und keinen Bericht geschrieben, oder? Aber einfach, dass wir wirklich diese Verlässlichkeit und die Ansprechperson sind und die Eltern merken, wir sind gehört mit unserem Problem. So. Dass das eben schon ganz viel wie bewirkt. Das tue ich mir immer mal wieder (.) hervorheben und das gibt mir einen ganz guten Boden, dort wo ich merke, jetzt kommt da viel Druck ,oder?
2	171	Glaub, dort hilft mir auch die Offenheit oder mir bewusst zu machen, dass es gut ist, wenn ich offen an eine Sache, an ein Gespräch herangehe. Ist auch ein bisschen eine Übungssache, oder ja, eine Bewusstseinsache. Empathie finde ich, ist eine wichtige Zutat. Verständnis können aufbringen für andere Ansichten, andere Herangehensweisen und dann natürlich eigentlich auch die Akzeptanz und ja dann schlussendlich auch die Reflexion. Also was habe ich wahrgenommen, wie kann ich es einordnen? Ja. Müsste man hier reagieren oder wie, ja, das ist so eine, immer so diese Begriffe, wo mir zu dieser Frage in den Sinn kommen.
2	173	Zum Beispiel, dass bei einem Gespräch (...) das Akzeptieren, dass zum Beispiel die Kindergartenlehrpersonen, (...) Angst haben oder sich sorgen, wenn wir ein Kind möchten integrieren, wo jetzt im Bereich vom ADHS ist und sehr auffällig im Verhalten, dass das jetzt für die Gegenseite im Kontext vom Kindergarten einmal/ also Stress auslöst, oder, ja "ah nein", das wie ist eine Übung, find ich eine gute Übung, wirklich zu akzeptieren. Ja, für die ist das ein Riesenthema. Ich kann es/ ich komme vom Einzelsetting, weiss ja auch, was Kindergarten bedeutet, weil ich auch vom Kindergarten her mal gekommen bin und dort wie zu akzeptieren, dass die Reaktion so ist oder dass es andere Standpunkte gibt. So die Akzeptanz. Auch, dass meine Sicht nicht die einzige Sicht ist. Also dort auch wieder ja, so ein bisschen beweglich sein und auch zu akzeptieren, wenn es/ (.) Ein Beispiel, (...) dass eine Familie keine weiteren Abklärungen möchte. Oder dass sie finden, es ist jetzt gut. Früherziehung nein. Oder Abbruch Früherziehung zum Beispiel. Gut. Okay Ja.
2	175	Aber in einem Gespräch innen kann man einen Menschen nicht stehen lassen. Also, das, ja. Auch immer wieder die Ebene finden, wo wieder trägt, wo wieder, wo man/ wo ich wieder, wo man wieder in ein miteinander kommt. Ja, ich denke das ist auch für mich eine Übungssache.
2	181	Also auch, vielleicht auch, den Blick auf das wo ist und nicht auf das Störende, oder beim Störenden hängen bleiben. Ist natürlich auch eine Technik, wo man lernen kann.
2	195	Ja, einfach auch das Akzeptieren, da muss ich jetzt einfach durch. Mich nicht zusätzlich stressen lassen. Aber so die Akzeptanz.
2	203	Zu akzeptieren, dass das jetzt mal so ein Tag ist. Wo jetzt alles andere ist als geplant, dass es das durchaus geben kann
2	203	Oder die Aussicht auf eine Verabredung, die man hat, wo man fast zwar zu spät kommt. Oder ich geh da ja noch viel in das Kino. Also: "Ok ich machs jetzt wirklich, was ich kann, bis das Kino anfängt, und dann geh ich noch in das Kino."
2	205	Und eigentlich auch wieder, so ein bisschen die Versöhnung mit dem Tag.
2	207	Dass das zum Leben auch gehört. Oder dann auch die Aussicht auf ein ruhiges Wochenende. Wo ich merke: Ok jetzt, ja es kommt dann auch wieder besser. Es gibt dann auch wieder Tage, wo es weniger dicht ist.
3	130	Also, wenn ich ja voraus schon weiss, ich denke dort versuche ich wie wirklich so zu schauen, ok was ist oder wi/ wieso tut mich, wenn ich daran denke: "Wieso?"
4	60	Oder ich finde es dann halt doch hey, es ist für mich immer eine absehbare Zeit. Also ich weiss es halt auch so, welche Phasen vielleicht dann jeweils anspruchsvoll oder ja, wo es so gehäuft ist, wo dann ein bisschen mehr los/ oder wo viel läuft. Nicht etwas mehr, es läuft immer viel, aber wo wirklich viel läuft, aber ich weiss dann auch, hey es ist diese Phase und wenn ich dann gut strukturiert bin und eben auch so ein bisschen meine Alltagsrituale habe, geht das gut.

4	68	Und wenn ich weiss, hey jetzt kann ich/ jetzt habe ich halt vielleicht vor der Sommerferien, wo etwas mehr läuft, aber ich habe nachher einfach dann viereinhalb oder fünf Wochen Ferien, das ist für mich mega Erholung.
4	134	Ich finde es immer etwas Spannendes und etwas Gutes und ich seh es auch immer als Lernfeld.
5	156	Also ich ich gön mir mo/ also jetzt (..) Also ich habe mir angewöhnt, mir zu gönnen, mir Zeit zu lassen, die Familie und die Kinder erstmal kennenzulernen, die ersten drei Monate. Also noch gar nichts zu wollen, sondern erstmal kennenzulernen. Unabhängig von den Berichten und was das so ist. Und das gibt mir eine Orientierung. Dass ich sage: "Hey, erst mal die ersten Monate lernen wir uns erst mal kennen." Und es eine Orientierung für die Eltern. Und so habe ich dann erst mal mir Raum geschaffen, Zeit geschaffen so.
5	170	Aber das finde ich, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt als nächsten Schritt lernen will, mich unabhängig davon zu machen, ob die mich jetzt mögen, respektieren, sondern, dass ich einfach weiss: "Hey ich kenne meinen eigenen Wert und ich weiss, was ich da kann und was ich eben/ wo ich auch noch was dazu lernen darf. Ich mache es aber nicht mehr von dem Kontakt abhängig oder von der Anerkennung abhängig." Das ist so mein nächster Schritt, den ich gehe, gerade. Weil das hat mich früher sehr runtergezogen. Sobald ich irgendwie sowas mit Ablehnung oder, weisst du, so gespürt habe. Also ich sage mal zusammenfassend, ich versuche immer mehr bei mir zu bleiben in jeder Situation, um mich unabhängig zu machen, ob ich da jetzt als Fachperson anerkannt bin oder nicht. Und dadurch nicht mehr so in Stress zu kommen.
5	192	aber was noch ergänzend wäre, in dem Punkt ist, meine Gedanken. Also die habe ich ganz gut jetzt, also ich habe in den fünf Jahren meine Gedankenhygiene gemacht. Also, ich habe früher – das meinte ich mit dem Abhängigsein von den Meinungen anderer – auch alles auf mich bezogen, also ich konnte ganz schwer so unterscheiden: "Ah das hat jetzt wirklich was mit dem zu tun und nicht mit mir zu tun." Und, dass ich ganz fest aufpasse, was ich jetzt dazu denke. Also so, dass ich einfach nochmal gut schaue: "Was ist jetzt wirklich passiert. Was ist passiert? Also, wie habe ich mich gefühlt? was hat er gesagt? Also was haben wir gesagt? Wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich wahrgenommen, wie sich der andere gefühlt hat? Und hat das jetzt wirklich was mit mir zu tun? Oder ist es jetzt einfach aus der Situation heraus?" Also so wirklich so einen Abstand zu gewinnen und meine Gedanken zu beobachten und meine Gedanken zu verändern. Also ich habe mich dann: "Oh Gott, jetzt hast du da versagt, und so." Wenn ich das merke, dann gehe ich ganz schnell raus und sage mir: "Ne, Moment. Das war jetzt diese Situation. Das hat ja nichts mit Versagen zu tun. Was kann ich da nächstes Mal auch anders machen? Wie kann ich anders reagieren?" Also schon mich auch/ also Verantwortung für mich zu übernehmen und mein Handeln, aber nicht mehr mich abwerten. Und mich nicht mehr für alles entschuldigen. So das hat sich auch verändert. Dass ich da mehr zu mir stehe. Das ist so. Also nicht mehr Everybody's Liebling zu sein. Auch mal sagen: "Ne, hier geht es einfach gerade nicht mehr weiter. Stopp."
5	230	Wo ich auch echt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Ja, also finde ich sehr Stärkendes, dieses Dankbar sein. Man findet immer irgendwas, wo man dankbar sein kann dafür. Auch wenn der Tag noch so blöd war.
5	256	Weil ich an mir arbeite und nicht alles auf mich beziehe oder mich unabhängig auch mache von der Meinung meiner Chefinnen oder Kollegen oder so, weil ich einfach weiss, ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann ja nur mein Best/ ich mein/ mein Ziel ist immer mein Bestes zu geben und so aus reinstem Herzen heraus, was aber die Menschen mit denen ich im Kontakt bin dann draus machen oder wie sie es beurteilen, kann ich ja nicht mehr beeinflussen und da befreie ich mich gerade so ein bisschen, weiß du, dass ich/ das habe ich noch viel auf mich/ habe ich ja: "Wieso ich habe es doch gut gemeint, wieso reagieren die denn jetzt so oder wieso?" Ich habe auch viel so Neid oder Eifersucht oder Ablehnung gespürt oder (..) ich weiß nicht was alles. Halt die ganze Palette, die man ja so erleben kann und dass ich das einfach jetzt einfach bei den Menschen lasse und mich nicht mehr von meinem Weg abbringen lasse. Also das ist halt ja gut. Und wenn ich dann halt damit in Kauf nehmen muss, dass dann weniger Menschen in meinem näheren Umfeld sind. Aber weißt du, ich weiss ja meine Grundhaltung ist ja nicht aus, weil ich jetzt weiss ich nicht, wie toll sein will oder so, sondern weil ich ja echt, meine Grundhaltung ist, zu unterstützen fürs Team und zusammen zu sein, zu wirken, weißt du? Und was das aber dann auslöst bei Menschen.
6	96	Und gebe mir viel Raum, und ich bin auch ein bisschen lieber zu mir. So im Sinn von, es muss nicht alles perfekt sein und es darf auch einfach mal nicht sein und es kann auch mal ein bisschen später sein. Einfach so ein bisschen das/ Ein bisschen netter

		sein zu sich selbst. Mehr Verständnis haben für das und nicht so einen hohen Anspruch mehr haben. Geht nicht immer. Finde ich noch schwierig, dass man nachher so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat manchmal, aber da bin ich dran.
6	98	Ich glaube, die äusseren Umstände haben jetzt weniger gebracht, als dass wenn ich mit dem umzugehen lerne und meine Einstellung dazu (..) auch ein bisschen verändern konnte. Ich glaube, das hat viel ausgemacht.
6	196	und denke: "Hey, es ist gut. Wir sind da gewesen, aber ich kann es jetzt wieder von mir weggeben."
6	196	Oder auch, dass ich, wenn ich vorher in einer schwierigen Familie reingehe, denke ich: "Hey, ich schaue einfach mal." So ein bisschen wie eine Demut. Ich kann nicht alles richten. Versuche mir das aber auch aktiv zu sagen. Ich schaue, gibt es etwas, wo ich helfen kann, bewirken kann oder so oder kann ich die Eltern dazu anleiten, dass sie es selbst schaffen. Weil das ist sehr wichtig, finde ich. Ja, aber das geht wieder ein bisschen in das hinein, wo ich ganz am Anfang gesagt habe. So ein bisschen mit sich selbst lieb sein und finden: "Hey, ein bisschen durchatmen, mal einen Schritt zurückstehen."
6	224	Sicher das Innehalten, ein bisschen Abstand zu nehmen, nicht physisch, mehr gedanklich: "Was passiert jetzt gerade hier und warum ist das Gefühl da im Bauch. Ist es wirklich Stress oder hast du jetzt einfach das Gefühl?" Ich glaube, es geht um eine Perspektive einzunehmen und schauen, ist es so gross oder fühlt es sich einfach gross an.
6	226	Oder manchmal auch mit Humor. Wenn ich am Umherspringen bin und da, mal da, mal da und siebenmal durch die Wohnung, weil ich etwas vergessen habe und sage: "Hey (Name), kommt schon gut. Bist du wieder am Umherspringen." Oder so ein bisschen wie mit mir selbst reden. Und auch so ein bisschen finden: "Hey ja, typisch, nicht wahr." Einen gewissen Humor, dass ich es nicht so ernst nehmen muss.
6	266	Ich finde, sich so auf etwas freuen zu können, ist auch ziemlich wichtig. Das man das so ein bisschen einplant, dass das dann wieder hat. So.

Interview	Abschnitt	Code: Regenerative Stressbewältigung
1	190	oder eben auch nachher dem wirklich Raum zu geben, wenn bei mir auch etwas nachschwingt. Oder irgendwie so. Also ich merke immer wieder halt das Thema Trauer oder so, dass das etwas auslöst, auch in mir (.) und ich finde das auch gut. Es wäre nicht gut, wenn ich es nicht an mich heranlassen würde. Aber ich merke, dass es dann auch Raum braucht, um das wieder wie bei mir auch wieder so ein bisschen/ Ich kann das nicht einfach nur dann im Moment. Oder manchmal, wenn es eine bestimmte Intensität hat, merke ich, das klingt dann unter Umständen nach. Und ich gib dann dem auch Raum. So. Ein bisschen.
1	190	Oder jetzt eben auch die Abschiedsphase jetzt vor dem Sommer, habe ich gemerkt, es braucht einfach Energie. Und dann wie zu sagen: "Ja, es braucht Energie. Ich muss da jetzt einfach. Das ist jetzt streng." Oder was auch immer, ich mache jetzt auch vielleicht einfach mal an einem Abend bewusst etwas, wo ich finde, das ist jetzt auch/ Ja ich erhole mich jetzt auch aktiv. Oder ich belohne mich. Oder ich mache mir etwas Gutes, oder? Ja genau.
1	192-194	Ja ich merke einfach, ich bin wie jemand, wo zum (..) zum Regulieren, oder, genügend Zeit braucht. So. Also ich bin einfach so. Und das heisst, ich muss in meinem Alltag, muss ich mir diese Zeitfenster einplanen, oder? Weil sonst kann ich nicht regulieren. Und das heisst für mich Raum geben. Also wirklich wie so zu merken: "Aha ja genau, jetzt ist heute Abend nichts." Oder ich muss schauen, dass ich am Wochenende (.) nichts/ Also nichts habe, nichts – nicht noch soziale Verpflichtungen oder so. Sondern, dass ich laufen gehen kann, oder Zeit für mich habe. "Grümschelen" sage ich dem, oder? Also einfach, ich brauche Raum für mich persönlich, dass ich dann gut kann regulieren. So ja. I: Also dann ist es der regulative Teil, so ein bisschen, wo du einfach die Zeit brauchst für das?
1	194	Ja und dann nicht noch Programm (.) oder? Das ist dann für mich hinderlich, wenn ich dann noch/ Und das ist halt etwas, wo wie ein bisschen Organisation braucht oder wo jetzt auch einfacher ist, als noch mit/ wo die Kinder kleiner gewesen sind. Wirklich zu sagen: "Nein, da plane ich jetzt nichts ein." Oder ich sage vielleicht auch etwas ab, wo ich abgemacht habe oder irgendwie so. Ja.
1	210	Also für mich ist schon so ein T/ Also es ist/ Jetzt sind wir so ein bisschen um das Thema Emotionen regulieren. Ist wirklich so, was hilft mir. Da habe ich wirklich einen längeren Prozess auch gemacht auch in der Therapie oder wirklich wie auch wahrzunehmen: Was hilft mir dann? Also, auf körperlicher Ebene, Ausdruck, also einfach auf diesen verschiedensten Methoden, wo es da gibt, oder?

1	218	Ja, es kann aber dann schon auch sein, dass dann vielleicht noch Bewegung ein Thema ist, oder? Wirklich noch bestimmte Körperübungen oder noch nach draussen gehen oder so. Das kommt dann sehr drauf an, wie ich es dann im Moment spüre.
2	175	Dort, dort, kann ich extrem emotional werden und dann, ja, nehme ich das Telefon in die Hand, oder? Und dann kann ich dann auch direkt werden. Dort jetzt merken, halt, so einen Moment innehalten, mal anzuschauen.
2	175	Aber ich glaub, eben die Reflektion und auch dort so ein bisschen auf drei oder auf zehn zählen bei ganz starken Emotionen, das ist hilfreich.
2	175	Oder mal etwas, einen Bericht, wo jetzt gerade nicht würde gehen, aber ist jetzt nicht, nicht im Austausch mit jemand anderem, einfach mal einen Moment etwas stehen lassen. (...)
2	181	Ich im Kontext mit der Situation, und dann, ja, oder bewusst ruhig werden, oder bewusst mal durchatmen, so ganz einfache Sachen wo man überall anwenden kann.
2	181	also, oder einfach so, vielleicht genau das Gegenteil machen von dem, wo jetzt gewesen ist. Also Entspannung, klar, beim Autofahren kann ich mich auch entspannen, indem das ich einfach das wahrnehme, wo, bei meinen Bergfahrten, wo man einfach/ wo es gibt.
2	197	Ja, dass ich auch einmal etwas, liegen lasse. Oder muss sagen, so, jetzt ist gut. Ich komm/ es löst sich nicht, also so, wie entweder gehe schlafen oder wirklich, genau etwas anderes mache. Also nicht mehr (...) nicht mehr mit dem mich beschäftige tue. Es bringt nichts. Es ist so wie eine Verknotung, oder es wird immer enger, oder immer angespannter. (...) Zum Beispiel ein Bericht oder zum Beispiel, ein Protokoll müsste jetzt auch noch weggeschickt werden oder müsste noch überarbeitet werden, aber es liegt einfach nicht drin. Also so wie, ja, es wirklich mal stehen lassen. Und das Stehenlassen kann von einer Fünf-Minuten-Pause sein, und dann nochmal ran, oder es kann sein, ok gut, ich glaub morgen Morgen, ist/ kann ich mit neuer Energie/ So Energie dazwischen zum Auftanken. Ja das, ist etwas, was ich oft auch noch brauchen tue.
2	199	Das gelingt mir recht gut. Weil ich dann einfach die Einsicht habe, es bringt nichts. Auch obwohl es jetzt ganz wichtig wäre. Aber wie, die ausgepresste Zitrone gibt nicht mehr Saft her. Es ja ja/ Und das ist auch ein Erfahrungswert, wo sich über die Zeit so wie gezeigt hat. Oder so, einen Knoten kann ich nicht lösen, wenn ich noch mehr daran ziehe. Also, es braucht wie eine Gegenbewegung. Das ist auch so, ein bisschen, ja, eine Lebensweisheit. Oder das, so ja, das Verbissene ein bisschen, auflösen vielleicht auch. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich so: Und jetzt erst recht! Kopf nach unten und durch! Ja. Je nachdem, wie die Energie dann auch noch reicht. (...)
2	203	und auch dort vielleicht im richtigen Moment sagen: "Jetzt muss ich, jetzt muss ich einfach alles, wirklich alles stehen lassen!" Und mir/ Also am Abend oder in der Nacht dann wirklich Schlaf gönnen und wirklich liegen lassen und sagen: "Also morgen ist auch noch ein Tag."
2	203	Oder die Aussicht auf eine Verabredung, die man hat, wo man fast zwar zu spät kommt. Oder ich geh da ja noch viel in das Kino. Also: "Ok ich machs jetzt wirklich, was ich kann, bis das Kino anfängt, und dann geh ich noch in das Kino."
2	205	Genau, einen sozialen Kontakt oder ja, oft ist es so.
3	138	Ähm (...). Ja, ich merke so, dass wie das/ Häufig das Dokumentieren, hilft mir wie das, dass auch (...) habe ich es hier (klopft auf den Tisch). Dann kann ich es wie, wie dann auch hierlassen.
3	168	Ähm (...) was hat mir da geholfen? Ich glaube wirklich, hier bewusst rauszugehen. (...) Und dann habe ich am nächsten Morgen wirklich müssen büschelen, was muss ich jetzt alles. (...) Und so das bewusst bewusst raus und bewusst Türe zu und bewusst runterfahren. Das Pult ab/ zu. Ja das ist das ist so etwas.
3	168	Das habe ich manchmal auch bei einer Familie, wenn ich so merke, so: "Phu!" Dass ich dann raus und im Auto zuerst einmal richtig die Hände desinfiziere. Ganz bewusst: "So (macht vor). Jetzt das, das lassen wir jetzt hier!"
3	170	Aber ich muss vielleicht doch noch etwas ergänzen. Was dann zu Hause/ Dann läuft einfach zuhause nicht. Wenn ich wirklich so völlig, dann nehme ich zu Hause ein Buch und lese, wenn nicht gerade sonst noch ein Haufen Programm ist. Ja.
4	60	Und tue dann wirklich halt so in meiner Freizeit, also ich merke so in der Freizeit dann irgendwie auch noch tausend Sachen zu machen, dann muss ich eher dann so ein bisschen ruhigere Sachen machen, entspannte Sachen machen.
4	60	Und so Sachen, so kleine Rituale oder eben auch, grundsätzlich Rituale auch beim Arbeiten beizubehalten. Für mich ist es mega wichtig, bin jemand, ich habe schon immer den Morgenkaffee, beim Morgenkaffee sind immer so ein paar Leute schon

		da. Und so Sachen beizubehalten oder dann am Mittag eben zurückzukommen und dann nicht zu denken, ich muss jetzt noch das und das und das noch. Sondern wirklich die Mittagspause auch nutzen als Pause und dann eben nicht Telefontermine oder das, sondern dann "Huh" (atmet aus) kann man durchatmen und so gelingt das sehr gut.
4	66	Sehr bewusst, (..) es gibt immer vielleicht mal Phasen oder so und dann merke ich aber: "Hey, es fehlt mir etwas." Deshalb plane ich es eigentlich wirklich sehr bewusst. Weil genau dann, wenn es eben stressig ist, denkt man vielleicht: "Ah, ich lasse es etwas schleifen" Oder so Sachen und aber genau dann brauche ich es am meisten. Genau deshalb plane ich es eigentlich sehr sehr bewusst ein.
4	132	Ich merke manchmal gell, manchmal hangen mir Sachen nach.
4	134	Dann probiere ich sie irgendwie, dann muss ich sie schnell eben loswerden. Aber ich finde es mega unterschiedlich. Es kann mega Tagesform abhängig sein.
4	136	So ganz etwas Kleines, eben so ein bisschen mit den Emotionen, wenn ich merke so: "Ah, irgendwie, ich habe nicht so gut geschlafen. Irgendetwas ist", dann finde ich es zum Beispiel schön, einfach laut Musik zu hören, oder einfach so, beim Autofahren. So ein bisschen schnell, dieser Moment für mich zu haben.
4	154	Da habe ich probiert, in dem/ in der Situation selbst halt gerade zu stabilisieren und nachher, bin ich raus. Habe schnell, so ganz kurz, schnell durchatmen müssen.
4	154	Aber ich bin dann/ ich habe mit ihnen telefoniert und habe es dann mega gut dokumentiert und wir geben es dann auch weiter. Und schon nur so Sachen aufzuschreiben oder irgendwie, es muss irgendwie dann raus. Das hilft mir sehr.
4	154-156	Oder auch am Mittag am Dienst schnell eine Runde nach draussen spazieren gehe. Wo mir (.), ja so Sachen, wo mir sehr sehr helfen, durchzuatmen.
4	156	Dann, nein, ich bin zurück an den Dienst und dann ist sie gerade dort gewesen und hat gesagt gehabt: "Hey, ich merke, huh (atmet aus), jetzt atmen und komm, wenn du Lu/ jetzt machen wir das doch schnell. Mach mit!" Und (.) so. Ich glaube, so über den Körper dann schnell etwas machen hilft mir sehr. Oder eben schnell schon nur durchzuatmen.
4	156	Aber sonst zum Regulieren, tue ich viel auch eben über Sport oder so Sachen.
4	200	Also eher so ein bisschen eben Sport, ja, so sportliche Sachen. Ich muss/ bin eher ein aktiver Mensch. Muss in die Aktivität kommen.
4	204	Es ist ritualisiert. Ich würde es nicht mega bewusst planen, weil ich dann eher sagen würde/ oder vielleicht so/ nein, es ist bewusst, dass ich es mache aber zum Beispiel die Zeit, wie lange ich es mache, das ist, das schaue ich dann je nach Situation, was mag ich und wie geht es mir dann gerade und was brauche ich gerade. Ja, so ein bisschen (.) unbewusst. Hm (bejahend).
4	208	Ja ja, ist wirklich so. Kann es dann gut/ muss es dann wie immer anpassen oder schaue dann, was passt jetzt gerade in meinen Tag rein. Oder was brauche ich gerade. Manchmal denke ich vielleicht irgendwie: "Hey, heute würde ich eher so etwas Aktiveres machen." Und dann merke ich: "Ah nein, heute muss ich etwas entspannt/ also so ein bisschen etwas Ruhigeres machen."
5	94	Also das mache ich jetzt auch schon so mehrere Jahre, wo ich halt ich da auch merke, also wo ich innehalte, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade im/ also es hat mir auch die Früherziehung gelernt. Ich bin im ersten Jahr/ war überhaupt nicht richtig aktiv und habe dann von Einem zum Nächsten gehüpft und habe dann gemerkt, oh da läuft jetzt aber was schief, weil ich war immer ausgebrannt am Abend.
5	182	Also weil, wenn ich merke, ich bin zu viel im Trubel, gehe ich bewusst, ziehe ich mich zurück. Dann gehe ich auch aus allen Kontakten oft raus. Freundinnen von mir haben schon gesagt, du bist ja gar nicht mehr da. Aber ich brauche dann auch den Rückzug.
5	188	Schon eher, ja momentan schon eher vorher. Wenn ich merke, jetzt kommt echt eine heftige Zeit auf mich zu, man hat das ja so ein bisschen/ oder wo ich schon merke, da ist es mir schon ein bisschen streng, dann schaue ich schon vorher, was ich jetzt machen kann, dass ich gut durch diese Zeit komme.
5	198	Mega mega. Also das Joggen ist für mich Therapie pur. Also wenn, weisst du, wenn du so am See, ich wohne ja am See, und wenn ich dann am See, am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht und nur Tiere da sind und der See und ich jogge da entlang, das ist HAMMER. Das ist/ ja das gibt ganz viel. Ja. Das ist wirklich ein Stress runter machen.
5	198	Also auch die Körperebene, seelische Ebene, kognitive Ebene. Das ist ein ganzheitliches Projekt (..) (lacht) der Regulierung und der Achtsamkeit.
5	200	Ich bin spazieren gegangen. Ich habe mit einer guten Freundin telefoniert. Ich habe einfach mir Gutes getan. Ich habe/ Ich hätte noch Büroarbeit machen müssen oder so. Ich habe gesagt: "Nein jetzt nicht mehr. jetzt bin ich dran." Habe alles liegen

		gelassen, stehen gelassen und habe einfach nur noch Schönes gemacht für mich (...) um aufzutanken.
5	216	Das ist so. Oder, dass ich auch manchmal, auch wenn ich jetzt wirklich sehr erschöpft bin, auch einmal eine Förderung absage und dann sagst du: "Den Vormittag brauche ich jetzt erst mal für mich. Und dann sehen wir uns nächste Woche." Und dann ge/ starte ich erst am Nachmittag. Dass ich dann einfach so mir Rückzug wieder gönne. Also, dass ich halt wirklich wieder bei mir erstmal bin. Weil dann bringt es ja auch nichts, wenn ich dann in die Familie/ Grad, es steht und fällt immer, was es für Familien sind. Wenn ich merke, das ist eine Familie, die viel Herausforderndes von mir verlangt und ich kann es gerade nicht geben, weil ich jetzt einfach wirklich erschöpft bin oder noch körperlich Kopfschmerzen habe oder so, dann sage ich einfach tatsächlich auch meine Förderung ab oder oder verschiebe sie auf einen anderen Tag, dass ich dann jetzt da nicht hingehe.
5	230	Aber was mir echt wirklich richtig hilft, wenn ich wirklich richtig Erholung brauche, ist barfuss durch den Wald zu gehen, dann kalt zu duschen.
6	176	Ich habe aber auch so ein bisschen gelernt, einfach auch mal ein bisschen innehalten, durchzuatmen und es geht auch, wenn ich es noch übermorgen mache. Das ist eine Strategie von mir. Und meistens eilt es gar nicht so dermassen, wie man das Gefühl hat.
6	182	Ich habe auch schon gemerkt, wie es mir zu viel gewesen ist, wie es mir über den Kopf wächst. Dann finde ich, dann darf man auch mal sagen, so jetzt, jetzt sage ich einer Familie ab. Also, es ist nicht die Idee vom Dienst grundsätzlich, aber ich mache das, weil ich finde, hey (...) das dient allen eigentlich.
6	196	Also was ich selbst mache, wenn ich merke, es ist mega belastend oder so, dann gehe ich aus der Familie zum Beispiel sage "huh" (ausatmen). Also ich mache so wie eine Atemübung kurz
6	196	Ja und dann, mir hilft zum Beispiel, wenn ich vorher hinfahren, dass ich Musik höre im Auto, wo ich gerne habe und auch nachher, wenn ich wieder weiterfahre, wieder Musik höre, dass ich nicht zu fest an den Familien rum studiere.
6	226	Und nachher, also, das habe ich auch von so Kursen, die ich gemacht habe, manchmal ist einfach das bewusste Durchatmen und "fff" (Ausdruck Ausatmen) und es geht jetzt wieder weg und es kommt jetzt/ Einfach so die, es gibt so Techniken, wo man sich beruhigen kann.
6	236	Genau und dann freue ich mich nachher irgendwie auf das Zusammensitzen mit meinem Mann und dann plaudern wir ein wenig. Und ja manchmal auch erzählen oder manchmal auch gerade bewusst nicht erzählen, sondern etwas anderes. Das Gespräch, also soziale Kontakte, aber zuhause sein und es gemütlich haben und nicht wieder gehen und nicht noch wieder irgendwie wohin stressen.
6	258	Und nachher, am Abend ist mehr so ein bisschen reaktiv, also was brauche ich jetzt gerade.

Interview	Abschnitt	Code: Pensenreduktion und phasenweise Reduktion der Freizeit
2	231	In der Regel mit Ausnahmen. Also wenn es wirklich viel zum Bewältigen gibt, sprich Bericht schreiben, Abschlussbericht, Abklärungsberichte, dann muss wirklich Freizeit hinhalten. Weil das, eben, das ist dann wieder das, wo nicht zu bewältigen ist, in einem in einem sogenannten normalen Arbeitstag. Und dann gibt es ein geplantes Weekend mit (.), oder einen Tag oder Auffahrt ist immer so ein Thema oder Pfingsten, also wirklich, weil es sonst, ja das ist wirklich, es ist zwar bezahlt die Zeit, aber das ist Zeit, wo in einem Tag oder in einer Woche einfach nicht machbar ist.
3	254	Also was ich eine Zeitlang gemacht habe, wo ich einfach privat mehr gehabt habe, dass ich dann das Pensum reduziert habe. Das ist sicher mal etwas. Wenn ich wie so merke, ich könnte auch nicht, ich will nicht mehr schaffen, sonst ginge es wie so Work-Life nicht mehr auf. Weil ich dann mein Privates, es gäbe dann Stress vom Privaten. Und das habe ich/ Eine Zeitlang habe ich wirklich weniger gearbeitet.
3	258	Und ich denke durch das, dass ich zuhause nicht so gebunden bin, kann ich dann dort auch recht gut händeln und nehme mir dann eben auch wieder viel mehr Ferien raus.
5	56	Also oft ist es, wenn es jetzt so eine strenge Zeit ist, dass ich noch Samstag und Sonntag Berichtszeit habe.
5	66	Aber es ist immer noch nicht optimal. Also ich habe so das Gefühl, das Wochenende ist immer noch zu vollgepackt. Weil es einfach dann ja doch auch am Freitag vielleicht doch private Sachen sind. Und dann ist doch der Samstag und Sonntag, wo das dann halt nachgeholt werden muss. Also man muss wirklich wie so dranbleiben. Das ist schon anstrengend. Du kannst nicht sagen: "Oh ja, jetzt lasse ich es mal

		und ich mache es irgendwann." Dann hast du aber noch einen doppelten Berg. Also das/ unsere Arbeit ist da schon sehr anspruchsvoll.
5	74	Und da ist halt ab Mai/ natürlich sind Wochenenden miteinbezogen gewesen, um dieses ganze Pensum von Berichten zu schaffen. Ja, und vor allem im Juni, waren alle Wochenenden belegt. Damit ich auch echt das alles schaffe.
5	74	Also ich muss jetzt wieder so ein bisschen Stopp machen und das mache ich jetzt auch seit einem halben Jahr, achte ich da mehr drauf. Ich hatte auch eine Pause von (Stiftung), damit ich wieder so mehr aus diesem Funktionieren rauskomme und das ist jetzt gut
6	208	Ah, 60 Prozent arbeiten ist genau einen Punkt, oder? Das mache ich nicht einfach, damit ich ganz viel nebenher machen kann. Das geht auch darum, dass ich mich regenerieren kann und schon Sachen nebenzu machen, aber die dienen mir eigentlich für die psychischen, physische Wohlbefinden die Zeit. Das ist eigentlich etwas, wo ich schon immer ein bisschen gebraucht habe. Ich hätte es nicht geschafft, Vollzeit zu arbeiten, einfach rein in diesem Job und von meiner Art und Weise wie ich funktioniere.

Hauptkategorie 3: Erholung und Erholungsprozesse

Codierte Abschnitte zu «Bedeutung von Erholung»		
Interview	Abschnitt	Code: Bedeutung von Erholung
1	79	Und ich, wenn ich so zurückschaue, muss sagen, es ist für mich eigentlich von Anfang an Thema gewesen in der Heilpädagogischen Früherziehung und zwar ein Grund war sicher auch gewesen, dass ich eine Kollegin gehabt habe, wo an dem Ort an dem ich angefangen habe zu arbeiten, wo mich auch eingeführt hat und die hat im Verlauf von der Zeit ein Burnout gehabt. Also ist wie das ein Thema/ Also das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte, oder? Aber das ist wie (..) für mich und da auch für mein Team ist das wie dann halt vom Anfang an ein Thema gewesen, also allgemein Ausgleich, sehr persönlich auch. Das sind so sehr prägende Vorbilder auch für mich gewesen, die die Frauen in dem Team oder? Also es ist für di/ für mich (unv.) (wie?) schon immer verbunden gewesen mit unserer Arbeit auch das Thema Umgang mit Stress oder mit Belastung, auf verschiedenen Ebenen, oder?
1	79	Und auch für mich selbst ist es zunehmend zu einem geworden, weil ich ja auch wirklich eine (.)Phase gehabt habe, wo ich mich sehr erschöpft habe durch eine Arbeit, aber jetzt nicht durch die Heilpädagogische Früherziehung, sondern eine andere Herausforderung. Aber von dem her ist es ein persönlicher Bezug (.) und ich gebe dem sehr viel (.) Raum. Also wirklich eben auch zu schauen Ausgleich, wieder zur Kraft kommen, gesund bleiben und so weiter. Pausen machen, sage ich jetzt mal. Durch so persönliche Erfahrungen mit dem Thema oder mit dem Thema, wo es eben nicht gut ausbalanciert gewesen war.
1	226	Ja also wenn ich erholt bin, dann fühle ich mich natürlich ausgeruht und wohl. Ähm (.) zum Beispiel, sind wenig oder keine Schmerzen, Kopfweh oder irgendwie so vorhanden. Und ich fühle mich/ Kann mich gut konzentrieren, wach so.
1	232	Ja also in Bezug auf meine Arbeitsleistung denke ich halt wirklich auch in dieser Interaktionsarbeit, oder? Also diese Offenheit. Auch vielleicht dann gerade in strengen/ jetzt, ich sage jetzt Kind, wo sehr fordernd ist oder so. Merke ich einfach, je besser es mir geht, je ruhiger kann ich dem begegnen, oder? Dort wo ich dann merke, da geht mir auch einmal ein Ventil ab, dann ist das immer eigentlich in einer Situation, wo ich irgendwie nicht ganz in der Balance bin, oder? Oder dort, die Wahrscheinlichkeit wird wie grösser. Also meine Offenheit in der Begegnung, Bereitschaft, wirklich so in der Situation sein und auch flexibel zu reagieren, ist grösser, je erholter ich bin, oder?
1	234	Ich habe jetzt das Gefühl, ein Bericht schreiben, ob jetzt der besser oder schlechter rauskommt, das sehe ich jetzt wie nicht so. Aber ich habe das Gefühl, in der/ wirklich in der Begegnung, dort merke ich Unterschiede.
2	123	Ich finde es ein sehr wichtiges Thema und gerade in (.) unserem Berufsfeld, auch in anderen, aber ich rede jetzt von unserem Berufs/ finde ich es einfach wie wichtig, dass man dort/ Man kann auch ein anderes Wort nehmen, also Selbsthygiene, dass wir uns wie bewusst sind, oder bewusst werden, wach werden, was, was braucht es auch, um gesund zu bleiben, also dort ein wenig der Salutogenese, ge/ Salutogenese, dieser Ansatz und auch das Thema beschäftigt mich schon lange, so Balance halten. Wie gelingt es, in unserem Berufsfeld, aber auch sonst im Leben, wie gelingt es einem, so eine gesunde Balance zu halten? (.) Wenn es mal zu viel ist, wie viel weniger braucht es dann? Oder einfach so das Ausgleichende. Dass man das immer wieder in das Bewusstsein ruft.
2	211	Das habe ich ganz eine schwierige Frage gefunden, wo ich gemerkt habe, (...) also, wenn ich (atmet lange aus) (...) ja, wenn ich wirklich so müde bin und so ein bisschen duselig im Kopf und denke: "Aber jetzt musst du dich ganz fest zusammen nehmen, damit du wirklich beim Kind bist." Und das sind dann für mich aber wirklich Alarmzeichen. Also, dass eigentlich, wenn ich wirklich die Energie nicht mehr habe im Setting, im Früherziehungssetting. Weil vielleicht eben so viel auf einmal noch hätte gemacht werden müssen und es ist gemacht worden. So, (..), das das, da seh ich wirklich einen Zusammenhang mit Stress. Es wird einfach zu viel.
2	213	Ja, also, ich merke dann, dass gewisse Sachen, (.) vergessen, also dass es sich vielleicht häuft, dass mir vielleicht, die Woche darauf die Familie sagt, da haben sie dann noch das vergessen und so: "aha gut ähm". Im schlimmsten Fall, (.) dass ich mal Termine durcheinanderbringe. Es einfach, aber wirklich das ist dann, mehr als rot schon.
2	215	Also es hat/ es ist dann so ein bisschen eine Kettenrea/ also es ist dann, wie ich kann, es wie nicht mehr (.), wenn es, also wenn es dann nicht mehr händel/ also händelbar ist, von aussen ist es sicher noch händelbar, ich glaub, dort bin ich nicht

		so zerstreut, aber für mich merk ok, jetzt überboarded es, jetzt nimmt es ein bisschen, jetzt weiss ich nicht mehr was ich abgemacht habe, vielleicht auch mit einer Kollegin, oder mich nicht mehr erinnern kann.
2	263	Aber das das ein Thema ist, gerade für uns die im Beruf tätig sind, wo wir mit Menschen zu tun haben, wo eben so das Helfersyndrom, jetzt negativ benennt, dass man dort, ja, dass man dort sicher bewusst wird, wo sind die Grenzen, was kann man machen, ja.
3	72	Also ich finde es halt etwas extrem Wichtiges in unseren Job, weil wir müssen ja dann auch wieder auf die Situation in der Familie eingehen und dort ganz häufig ganz viel Stress, ganz viele Sachen da sind, und dann müssen wir wie irgendwo die Ruhe können dort rein bringen. Und wenn ich/ wir dort nicht mehr/ also wenn wir selber wie so im Zeug drinnen sind, können wir dort, können wir keine gute Arbeit machen. Darum finde ich das eigentlich wichtig. Und auch so das Bewusstsein darum (..) dass es eben in der Früherziehung wichtig ist. (..) Also gerade auch mit dem ja mit dem Burnout, wo man jetzt viel hört. Ich denke wir haben so viel schwierige Themen, wo wir mitbekommen und dann müssen WIR so als Person gestärkt sein, zum können dort das zu tragen. Wenn das wie nicht geht, dann (..) ja, ich muss, ich muss abschalten können (lacht), ich muss mich erholen können, damit ich auf die Familie eingehen kann und sonst kann ich keinen guten Job machen, oder ich gehe kaputt. Und ich glaube, deshalb finde ich es etwas sehr wichtiges.
3	176	Ja eben, ich merke, ich werde chaotisch. Also wenn ich nicht erholt bin, wenn es/ Wenn einfach dann, dann bleibe ich wie nicht, dann springe ich von Einem zum Anderen und bleibe so an nichts recht dran. Und komme dann gar nicht wirklich drein. Das ist sicher etwas. Wenn ich dann so ein bisschen hin und herspringe.
3	176	Ich ertrage auch nicht so viel, wenn dann noch irgendjemand stört, kann ich dann mal ein bisschen giftig reagieren und kann/ (..) Werde dann auch so ab Kleinigkeiten, so ein bisschen/ Kann ich dann mal ein bisschen (schmunzelt).
3	178	Ja (..) ich glaube dann habe ich einfach weniger Geduld. Und rede noch mehr als sonst (lacht). Also gerade bei Familien, dass ich dann noch (...) dass dann so (..) sprudelt. Und nicht so, dann habe ich das Abwarten und hör/, das kann ich dann weniger. Es kommen dann schneller Tipps, statt so reinzuholen: "Moment, wo sind sie, was (unv.)." So vom lösungsorien/, dass sie dann darauf kommen. Dort bin ich mehr dann die, wo dann, gerade schon mit irgendwelchen Sachen komme.
4	58	Weil ich finde, wenn ich nicht erholt bin, habe ich einfach, ja dann habe ich nicht die Energie und dann finde ich, wir haben doch auch viel Familien, wo wir begleiten, wo wir viel irgendwie, wo Energien ziehen, das ist so und dafür muss ich schon sehr gut erholt sein. Also dann geht das gut aber ja, hm (bejahend).
4	74	Es muss ein bisschen, ja das Thema ist einfach unglaublich wichtig und ich glaube als Früherzieherin gibt man sich immer sehr sehr fest in das Ganze rein und wir haben einen Job wo super spannend ist, aber auch emotional anspruchsvoll. Und darum finde ich eben gerade das Thema ganz ganz wichtig, dass man hier gut zu sich schaut. Dass man eben auch lange diesen Beruf machen kann, weil es ist ein toller Beruf aber hat halt auch das Potential, dass man irgendeinmal ausgebrannt ist oder so.
4	78	Ja finde es ein mega wichtiges Thema, weil man ist viel für andere Leute da und muss ja auch gut zu sich selbst schauen.
4	172	Auch von der Konzentration, finde ich schon, wenn ich erholt bin, hey, kann ich mich hinsetzen und dann "Tack, tack, tack". Also dann, und manchmal, wenn ich irgendwie so nicht kon/ nicht so erholt bin, bin ich auch unkonzentrierter. Dann merke ich auch, dann seh ich dort etwas und dann mache ich das und so. Und kann wie/ bin viel fokussierter und konzentrierter. So im Ganzen.
4	174	Und das andere ist eben wirklich beim/ kann dann auch beim Kind. Also konzentrie/ Ich bin eigentlich immer sehr beim Kind, aber manchmal merk ich schon nur, wenn ich irgendwie Kopfweh habe oder irgendetwas. Das Kind spiegelt oder merkt es dann auch. Und es ist anderst. Und dann merke ich auch so, ist auch für mich nicht so befriedigend, weil ich merke, weil ich es dann selbst merke und eigentlich will ich dann voll da sein beim Kind und bei der Familie.
4	176	Ähm (..) ist halt einfach mega wichtig, weil ich dann für mein persönliches Wohlbefinden, wenn ich nicht erholt bin, dann bin ich, merke ich eben auch, dann bin ich auch dort nicht fokussiert, dann habe ich/ hat viel/ mag ich viel weniger so tragen. Also auch, ich meine, es ist ja nicht nur das Arbeiten. Man hat auch noch ein Umfeld und die haben auch ihre Themen und das mag man dann viel weniger/ oder ja, man mag viel weniger tragen und dann ist eben bei mir dann auch eher so ein bisschen, dass ich schnell mal ein bisschen gestresster bin.
5	76-78	Ja ich merke auch den Erholungseffekt jetzt so.

I: Ja, dass es dir auch gelingt, Sachen eher unter der Woche dann zu erledigen durch den Erholungseffekt.

B5: Ja genau, man hat dann mehr Energie wieder genau, das ist so ein Ping-Pong-Effekt.

5	88	Und das finde ich sehr gut, weil ich jetzt auch mich selber besser spüre und deswegen ist mir das sehr wichtig, weil ich möchte weiterhin lange Zeit noch gesund sein oder so.
5	90	Ich finde es echt sehr wichtig, weil die Familien, gerade die problematischen Familien, die haben ja sowieso Antennen, wie es einem geht. Und auch die Kinder, die so, so eben unsere/ sehr herausforderndes Verhalten oder halt auch ja, ihre Themen haben, spüren das ja auch sehr schnell. Also ich finde in unserer Arbeit ist es sehr wichtig, (.) dass wir auch auf uns achten. Also das kann ich nicht sagen, dass es unwichtig ist. Wenn ich jetzt so einen Bürotag habe, dann ist vielleicht unwichtiger, aber wenn ich Präsenz bei den Familien habe, ist sehr wichtig.
5	100	Das war echt cool, als ich jetzt im Sommer jetzt die Berichte geschrieben habe, habe ich es geschafft, weiterhin mich mit Freunden zu treffen, spazieren zu gehen und ich bin auch nicht erschöpft in die Ferien gegangen. Also ich habe auch da gesagt: "Wow, ich fühle mich richtig. Ich brauche jetzt gar keine Ferien. Es könnte jetzt weitergehen." Also so, also ich habe es wie so geschafft, mir die schönen Sachen nicht nehmen zu lassen. Klar bis auf die letzte Woche, oder ne? So wo es dann wirklich so "pf" (Ausdruck von viel). Dann war es aber hm, also hättest du mich jetzt vor fünf Jahren gefragt, wars auf jeden Fall unzureichend.
5	104	Also meine/ Genau, für meine Gesundheit, dass ich meine Partnerschaft lebe. Dass ich auch Zeit für Partnerschaft, Freunde habe, Familie habe, ja und dass ich auch lang noch diesen Job machen kann und auch mein Leben leben kann. Dass ich Freude haben und Leichtigkeit im Leben. Dafür ist es mir wichtig ja.
5	204	Müde, weil ich erschöpft bin. Also müde. Auch vielleicht Traurigkeit. Das ist irgendwie so denke "Oh", so das. Also es sind mehr die Gefühle, wo ich wahrnehme. So körperliche Erschöpfung und Gefühle reizbarer, traurig, also es ist alles so schwer, ist nicht mehr leicht.
5	210-212	also manchmal staune ich, dass ich einfach so umschalten kann, wenn ich beim Kind bin. Egal wie müde oder erschöpft ich bin. Also dann merke ich, ok, das gibt mir echt viel Power diese Arbeit.
5	212	Ja, kann ich es voll ausklinken. Es ist mehr dann im Privaten, dass ich dann wieso merke: "Oh, ich kann nicht mehr."
5	250	Also weisst du, diese Lust am Leben, diese Leichtigkeit am Leben, so diese, wirklich Spass und wow. So, nicht immer, um Gottes Willen, nicht immer.
6	88	Also ich bin ein Mensch, wo sehr schnell Stress hat.
6	94	Ich habe das Thema schon immer gehabt mit Stress, mit Bergen sehen, mit (..) auch das Gefühl zu haben: "Reicht das, was ich mache?" Und vor lauter das Gefühl haben, reicht das, was ich mache, gar nicht erst anfangen. Genau. Und das ist ein Thema, wo mich seit immer schon beschäftigt und ich habe vor drei Jahren Unterstützung gesucht. Hilfe. Weil ich das Gefühl gehabt hatte: "Bin ich jetzt depressiv? Bin ich einfach nicht erholt? Warum bin ich nicht erholt?" Also ich habe wirklich Mühe gehabt, mich zu erholen. Und aus dem heraus ist dann eine Abklärung entstanden und ich bin jetzt von ADHS oder ADS betroffen und weiss: "Aha!" Ich weiss jetzt mittlerweile, ich brauche ganz viel Erholung und muss auch lernen, das wirklich zu machen und mir das nehmen, damit es mir gut geht. Genau, dass ich so durch das Leben komme, dass es mir irgendwie auch fegt.
6	240	Wenn ich nicht erholt bin, bin ich müde. Also wirklich müde müde.
6	240	Ich bin unaufmerksamer.
6	240	Ich bin auch so lustloser und denke: "Ah, nein jetzt schon wieder die. Muss ich jetzt das auch noch machen?" So lustloser. Habe das Gefühl, es sind viel mehr Hürden überall. Also weniger Energie, um etwas anzupacken. Eher so ein bisschen vermeidender.
6	240	Und ist mir auch viel passiert, dass wenn ich nicht erholt habe, bin ich krank geworden. Also schneller irgendwie einen Infekt oder schon wieder irgendwie eine Migräne. So Sachen. Also der Körper hat dann auch gezeigt, jetzt ist glaub ich genug.
6	242	Also ich denke, ich bin sicher produktiver oder schneller, wenn ich erholt bin. Ich habe schneller Berichte geschrieben, ich habe schneller mir überlegt, was tue ich jetzt in diesem Gespräch. Also ja, es wird schneller. Ich bin sicher, auch ausgeglichener in den Familien und mag viel mehr ertragen auch von den Kindern.

Codierte Abschnitte zu «Erholungsförderliche Aktivitäten und damit verbundene Erholungserfahrungen und -zeiträume»

Interview	Abschnitt	Code: Frei und spontan sein und Zeit für sich haben
1	236	Also einen Tag, wo ich vollgeplant habe für Heilpädagogische Früherziehung, ist wirklich so, dass ich das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, ich steh eigentlich immer recht früh auf und habe schon relativ viel Zeit, bis ich überhaupt arbeiten gehe. Wo ich wirklich Zeitung lese und meditiere.
1	238	meinen fixen Morgenablauf habe, wo es schon viel Zeit hat eigentlich für mich. Wo ich merke, da bin ich schon in einer guten Verfassung, um wirklich starten zu können.
1	283	Ähm (...) also gell das Privileg von so langen Ferien ist ja, dass man halt Verschiedenes machen kann, oder? Wo ich merke, dann sind wir irgendwie mit der Familie unterwegs und ich merke aber auch, dass mir eben auch dort so relativ frei gestaltete Zeit, wo wir eben nicht Ferien irgendwo hingehen, sondern, wo ich weiss, da kann einen Teil noch Sachen, wo aufgefallen sind im Haushalt erledigen. Dann ist es aber einfach erledigt, oder?
1	285	Genau, das kann auch entlasten dann, oder? Oder ich kann kreativ sein, malen oder eben baden gehen oder irgendwie etwas lernen, etwas neues. Das ist mir wichtig.
2	219	Ich habe vor Jahren, ich nicht, weiss nicht ob es jetzt, schon bald zwanz/ nein noch nicht so lange, aber vor wirklich, vor langer vor langer Zeit einmal, habe ich mir, wie vorgenommen oder wie gefunden, ich möchte den Tag starten, dass ich wie eine Reserve hab. Also ich möchte den Tag ruhig starten, ich steh früh auf und nehme mir wirklich Zeit (.) für ein gutes Frühstück, also ich zelebrier das und in ganz wenigen Tagen geht das nicht, aber das hat dann eigentlich nichts mit dem Berufsalltag, oder selten mit dem Berufsalltag zu tun, also ich (.) das ist das Morgenritual (...). Ähm, ruhig in den Tag starten. Dort habe ich wirklich für mich privat, aber es hat ja dann auch Auswirkung auf den Alltag.
2	221	einmal bewusst nichts zu machen
2	227	dass es eine Möglichkeit gibt für eine Begegnung hier im Dorf oder am Ort. Ich sage ok, und jetzt gehe ich auf das Spontane ein. Und das ist dann nicht planbar. Dort schiebe ich dann vielleicht etwas was, also Administrative wieder oder Nachbereitung oder Vorbereitung schiebe ich dann.
2	243	Und natürlich auch, ähm, (...) wie, weiss nicht wie ich es kann formulieren, das Leben so nehmen, wie es gerade kommt. Also so auch offen sein für das Überraschende, für das Unvorhergesehene. Wo dann auch wieder plötzlich eine Pause ermöglicht, ohne dass man die eingeplant hat. Also dort so ein bisschen im Fluss sein. Ist jetzt nicht so konkret / aber ist auch eine Möglichkeit.
2	261	Und eben sich vom Leben inspirieren zu lassen. Das kann auch (.) geht auch noch ein bisschen in das hinein. Und dort noch wie neue Impulse zu bekommen. (unv.) darauf bin.
3	194	Das ist eben der Mittwoch, wo ich nicht arbeite. Wo ich dann schätze am Morgen ohne Wecker aufzustehen.
3	194	Ähm (...) ja und dann schon das Wochenende, wo ich dann schaue, dass das dann nicht durchgetaktet ist.
3	198	Ja, also ich (..) es gibt schon Sachen, aber ich kann dann wie/ Ich sage manchmal: "Ah, jetzt ist schon neun, bis ich nur gefrühstückt, und alles irgendwie, und Zeitung gelesen." Dann nehme ich mir bewusst auch Zeit eben ja, es kann auch schneller sein, aber/ Dort nehme ich mir dann auch Zeit so für die Sachen und ja dann genau/ Manchmal, müssen dann auch Sachen sein, aber in der Regel tue ich mich dort/ nehme ich mir einfach Zeit auch einfach, zum Zeit haben, ja.
3	218	brauche aber auch wieder Zeit für mich
4	184	Ich habe aber auch, was ich merke, brauche auch sehr, immer wieder Momente, wo ich einfach für mich habe. Und dann muss ich gar nicht viel machen, also dann ist es zum Beispiel ein Sonntag oder so, wo ich dann gut einfach ein bisschen auf dem Balkon sitzen kann, Kaffee trinken, wo ich extrem erholsam finde. Ich merke, so gern ich unter Menschen bin, brauche ich aber auch immer wieder Phasen, wo ich einfach für mich habe. Dann kann ich Podcast hören oder ich kann irgendetwas mache. Oder eben Yoga, wo ich vor allem für mich mache.
4	212	Dort ist es mir sehr, (.) dort bin ich sehr gerne alleine. Also einfach an diesem Nachmittag. Das ist so ein bisschen meine Me-Time Zeit, wo ich glaube ich auch unbewusst, so ein bisschen, ja, jetzt merke ich es erst, so ein bisschen unbewusst, habe ich dort einfach so ein bisschen meine Me-Time. Manchmal kann es auch sein, dass ich in die Massage gehe oder manchmal, das mache ich auch relativ häufig. Manchmal kann es auch sein, dass ich dann/ kann auch sein, dass ich putze oder irgendetwas so mache, aber es ist so ein bisschen etwas, wo ich eigentlich merke, der Nachmittag habe ich mega gerne, habe ich mega gerne einfach für mich.

4	216	Grundsätzlich schon alle, aber schon die Ferien, also Ferien finde ich so am Stück dann einfach mal in den Tag leben können und so ein bisschen länger finde ich mega wertvoll, etwas mega schönes.
4	222	Ich bin halt, ja ich bin so häufig/ schon nur durch den Job ist man immer unter Leuten und sonst auch ein grosses Umfeld. Ja, Freunde, Familie und so, wo relativ viele Leute herum sind. Und das schätze ich sehr, finde ich wunderbar. Aber dann merke ich auch jeweils: "Hey, und jetzt einfach einmal ein bisschen für mich". Darum schätze ich eben mal, so die/ oder auch einmal an einem Abend einfach nur für mich zu sein. Finde ich etwas ganz ganz schönes. Gibt mir so eine Ruhe.
5	184	Ja, aber das ist schon/ das ist schon ein ganz wichtiger Anker. Ich brauche die Zeit mit mir. Ich fühle mich sehr mit mir verbunden.
5	230	Ich genieße die Zeit halt auch mal einen Tag nichts, also wenn der Tag so frei ist, auch mal nichts zu planen und einfach zu schauen, wie ich mir die Zeit einteilen kann.
5	240	Nur zum Sein. Zum Lesen, zum schöne Sachen machen. Was ich machen möchte. Es sich, hat echt an eine Stunde auf jeden Fall ein und dann die letzte halbe Stunde schau/ trage ich vielleicht schon alles ein vom Vormittag. Das ist am Abend nicht mehr so viel ist oder so. Aber die eine Stunde wirklich bewusst fürs Essen, für mich Pause.
5	246	oder wir machen auch mal Nichts zusammen.
5	262	Dass, wenn ich Zeit habe, gehe ich einfach ins Tibits, gehe und hole mir eine Matcha Latte. Nein, echt, das ist so eine Oase. Dass ich dann an Orte gehe, wo ich denke: "Ah, das tut mir gut." Mir ein Buch hole für Inspiration. Oder ein Telefonat. Ja, ich glaube, das war so das, oder mir einen Podcast anhöre.
6	250	Am Morgen versuche ich genügend früh aufzustehen, dass ich noch Zeit habe, so ein bisschen in der Küche ein bisschen zu "nuschen", mein Kaffee zu machen. In aller Ruhe, ohne schon etwas denken zu müssen und ich tue gerne auch so ein bisschen Blumen giessen auf dem Balkon. Das ist/ sind Abläufe, die immer etwas gleich sind, wo man noch nicht studieren muss. Rituale so ein bisschen.
6	266	Und ich habe einfach viel Zeit dafür, ich habe viel Zeit. Genau.
6	266	Ich habe keine so gleichen Hobbies oder ich habe nicht irgendeinen Verein, wo ich gehe, sondern ich tue immer so ein bisschen das so mich schon/ was ich einfach gerne mache, organisiere ich selbst, so.
6	274	Aber sonst bin ich überhaupt nicht der Typ, der sich gerne, also ich habe das eben beim Dienst schon, dass ich muss nach diesen Strukturen funktionieren und in meiner Freizeit will ich im Flow sein können und nicht, dass ich dann und dann wieder antraben muss.

Interview	Abschnitt	Code: Natur, Körper und Bewegung
1	260	Ich schau schon, dass ich zum Beispiel auch am Mittwoch mir bewusst Zeit einplane zum Sport oder, weisst du Laufen oder irgend so, weil natürlich mit der Familie gibt es dann jeweils auch noch viele Termine. Aber eigentlich wirklich sagen, nein, ich tue mir bewusst auch an dem Mittwoch öpis Gutes.
1	277	Das ist schon noch die aktivierenden Sachen. Also eben so spazieren, Velo fahren, also Natur sage ich jetzt mal. Naturerfahrung, Schwimmen im See oder so.
1	291	Oder jetzt Sport ist halt einfach, der Körper muss einfach auch bewegt werden. Als Ausgleich, vielleicht einfach, dann zu der Belastung, wie werde ich belastet auf Körper, Geist und Seele. Also oder //was braucht es dann, zum das auszugleichen// ja.
2	221	Und, am Abend dann, so Feierabendgestaltung mit Kino, oder mit einmal bewusst nichts zu machen. Auch das, oder, abmachen, oder Spaziergang machen. So, ja.
2	243	Ähm (...), ja, also jetzt ist neu auch noch Garten dazugekommen. Das ist auch noch etwas wo ein bisschen Zeit oder (.) ein anderer Teil mit sich bringt.
2	243	ein Spazieren
3	202	Genau, was schon so (.). In der Regel gehe ich einmal pro Woche Walken mit einer Freundin. Das tut, merke ich jeweils auch, die Bewegung, das tut gut.
3	218	Eben Garten finde ich, ich mache es gerne. So, habe auch noch das Gefühl dann, habe ich so ein bisschen etwas gemacht.
3	226	das Walken in der Regel unter der Woche.
3	238	Was ich auch gerne mache ist wandern. Wo ich jeweils auch das Gefühl habe, so ein Wochenende weg, oder ein Wochenende in den Bergen, dann bin ich danach auch einfach (...) so abgeschaltet und (unv.) (weg?), so das glaub ich ist es.
4	60	Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mache jeden Tag, ist mir wie wichtig, auch wenn es nur 10 Minuten sind, Yoga. Das ist etwas wo mir mega mega gut tut.
4	68	mache auch sehr gerne Sport

4	162	jetzt im Sommer gehe ich mega/ gehe ich manchmal auch in der (Fluss) eine Schwamm machen oder so schnell. Das Wasser hilft mir sehr, so schnell loszulassen.
4	180	Mittagspausen, brauche ich auch nicht mega lange, aber möchte ich fix machen und dort kann es auch/ bin ich mega gerne zum Beispiel jetzt draussen. Und kann ich auch alleine draussen sein, wenn/ weil ein paar finden es dann zu warm und ich finde das dann aber auch gut.
4	184-186	Oder eben Yoga, wo ich vor allem für mich mache.
4	186	Das mache ich/ Und das mache ich, ich bin nicht in einem Kurs, das mache ich eigentlich meistens zuhause, für mich. Und das finde ich etwas/ also ja, das ist mir ganz ganz wichtig. Das mache ich eigentlich, eben irgendwie täglich, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Aber das ist etwas, wo ich/ wo ich für mich mache und so. Und das ist etwas, wo ich riesen/ mega erholsam finde.
4	212	Dort gehe ich bewusst/ Ah ja, dort gehe ich bewusst viel einfach für mich spazieren. Am See entlang, wohne ja in (Ort), dort bin ich viel und mache irgendwie, manchmal, weiss auch nicht, höre ich noch Podcast oder so beim Spazieren. Dort ist es mir sehr, (.) dort bin ich sehr gerne alleine. Also einfach an diesem Nachmittag.
4	212	Manchmal kann es auch sein, dass ich in die Massage gehe oder manchmal, das mache ich auch relativ häufig.
4	220	Ähm (..) eine Ruhe (lacht). Ich bin sehr ein aktiver Mensch. Also das ist wirklich/ bin/ ich habe das Gefühl, auch wenn ich so in Stresssituationen oder so, bin ich eher so ein aktivierter Mensch. Und so Phasen/ oder es gibt mir einfach/ eben so Sachen, der Spaziergang oder so und auch das Yoga, es gibt mir so eine Ruhe und es bödelet mich. Und manchmal brauche ich dann schon auch etwas wo (Ausdruck vom Rake-tenstart), aber das, ich weiss auch für mich, ich brauch auch mal so ein bisschen diese Entspannung, die Ruhe. Ja, es bödelet mich irgendwie und darum ist es mir sehr, sehr wichtig.
5	84	Also ich baue jetzt auch mehr Sport mit ein, Yoga, also dass ich wirklich Auszeiten auch für mich habe, am Tag selber.
5	182	Yoga mache ich auch
5	182	geh gern in der Natur spazieren
5	194	Und Körperlichkeit kommt jetzt mit dazu, dass ich jetzt auch Sport mache.
5	196	Dass ich Joggen gehe
5	196	dass ich in Sportvereine gehe.
5	230	Ich bin halt gerne auch in der Natur.
5	230	Ich gehe gerne laufen, eben auch lange Strecken oder mit dem Velo fahren und freue mich über das Ergebnis, was ich dann geschafft habe. Das ist ja mal was ganz anderes. Und auch die Erlebnisse, die Eindrücke, die man dann hat, das gibt mir auch nochmal so Erholung.
5	232	Wenn ich Zeit habe, gehe ich auch eine Runde spazieren. (...) Aber wenn es dann echt so fünf Kinder sind, schaffe ich es nicht mit dem Spaziergang.
5	232	Das sind die Sachen, die ich immer schaffe und das kalt Duschen am Abend. Wenn ich nach Hause komme, dusche ich mich kalt ab. Also sowie als ob ich alles loslassen.
5	246	Nein, ich gehe montags zum Yoga, dienstags zum Pilates jetzt, zwischendurch Joggen.
5	246	Oder wir gehen raus in die Natur.
6	206	Und nachher bin ich auch ein Mensch, der viel in die Natur geht und ich brauche einfach ein bisschen Bewegung zum Ausgleich
6	250	Sonst im Allgemeinen probiere ich mir einzurichten, dass ich eben regelmässig in die Natur kann. Aber das ist jetzt während dem Arbeitstag eigentlich nicht. Es ist mehr einfach dann nachher am Abend. Manchmal noch einen Spaziergang machen durch den Wald, aber auch einfach noch so zehn Minuten.
6	266	Und tue aber nachher, auch bewusst einplanen, am Donnerstag gibt es irgendetwas Sportliches. Sei es Yoga oder sei es Schwimmen gehen oder sei es Laufen gehen, also sportlich ja, das tut mich wahnsinnig regenerieren.
6	266	Und am Freitag und Samstag und Sonntag, ja da probiere ich mir etwas zu organisieren, wo ich nach draussen kann. Sei es Wandern, sei es einen Ausflug – etwas neues zu sehen
6	270	Am meistens ist es das Schwimmen. Dort kann ich mega runterfahren, entspannen oder wirklich ein Yoga. Das entspannt mich. Und im Garten sein. Gärtnern, so ein bisschen so. Oder spazieren in der Natur. Einfach die Natur
6	274	Was ich noch fix geplant habe, ist am Sonntag mit einer Freundin Fitness zu machen. Also Fitness, Muskel/ das heisst, einfach etwas ein bisschen zu machen und nachher Kaffee trinken zu gehen.

Interview	Abschnitt	Code: Meditieren, durchatmen und innehalten
1	156	Und dann das wirklich in die Reflexion zu gehen und mir die Zeit dann aber auch zu nehmen. So. Das hat wirklich/ Ja. Das findet dann auch manchmal in der Meditation statt, oder?
1	236	meditiere
1	238	Und dann mache ich meistens (...) ja, eigentlich nicht einmal Pause während dem Morgen, vielleicht eine Art vom einten Kind zum anderen Kind fahren. So schaue ich schon, oder ich schaue, dass ich dort nicht gestresst bin – nach Möglichkeit. Oft ist aber auch das Autofahren für mich eigentlich so ein bisschen der Moment vom Loslassen. Mache nicht unbedingt eine Pause. Manchmal mache ich eine oder esse etwas oder etwas trinken. Sicher in der/ zwischen den Kindern, oder?
2	221	Die Fahrzeit, kann manchmal, nicht immer, kann auch ein Moment sein von der Erholung. Also ich habe jetzt eine sehr sehr weite Strecke (.) in ein sehr abgelegenes Tal, Hochtal, und dort, dort geniesst ich die Fahrt. Ich weiss nicht, wie es jetzt im Winter wird, aber dort fahre ich gern, dort fahre ich wirklich fast Dreiviertelstunden und find es einfach schön in dieser Landschaft wo ich bin. Das gibt auch eine Entspannung, wenn ich dann nicht merk, dass ich zu spät losgefahren bin. Dann kippt es wieder.
2	237	Phasenweise kann das Meditation sein.
3	182	Ich merke auch, wo für mich jeweils wieder Erholung ist, ist so, wenn ich von einer Familie zu der anderen, ausser es ist gerade Stau und (unv.). Aber mir tut das noch gut, unterwegs zu sein und nicht gerade von einer Tür zu der anderen hinein. Also das ist/ kann ich meistens so, dort weg und das wie so ein bisschen abschliessen und wieder eine neue Türe, am/ der Weg hin.
4	42	Ja finde das etwas zum bei der letzt/ bei den anderen Familien abschliessen, bei der neuen Familie anfangen. Find das etwas/ find das eigentlich nichts Negatives. Finde das noch gut ja.
4	68	Eben so Rituale sind mir ganz, ganz wichtig. Das gehört zu mir/ ist für mich ein/ etwas/ Erholung.
5	94	zwischen den Familien halt auch mal durchzuschlafen, Atemübungen zu machen oder mal eine Runde zu gehen. Je nachdem, was halt möglich ist. Oder eine schöne Musik zu hören oder mit jenem lieben Menschen zu telefonieren. Einfach irgendwas zu tun, wo ich mal wieder so "pff" zu mir komme. Aber eher suche ich mir dann einen schönen Parkplatz oder gehe heim, wenn ich die Möglichkeit habe, um einfach wieder so ein bisschen aufzutanken.
5	96	aber auch zwischen den Kindern, dass ich dann da halt auf jeden Fall auch so eine halbe Stunde habe, bevor ich beim nächsten bin. Dass ich einfach so (atmet aus und ein) durchatmen kann.
5	182	Meditation, ich meditiere gerne
5	224	Ich-Zeit
5	228	Oder ich meditiere.
5	230	Also ich mache Meditation noch am Abend, also immer morgens nach dem Aufstehen und am Abend, bevor ich schlafen gehe. Wo ich auch echt dankbar bin für das, was ich erlebt habe. Ja, also finde ich sehr Stärkendes, dieses Dankbar sein. Man findet immer irgendwas, wo man dankbar sein kann dafür. Auch wenn der Tag noch so blöd war. Das tut gut.
5	230	Also wirklich Stille. Einfach so, einmal den/ einfach so sich spüren und atmen.
5	232	Also diese Atemübungen und Meditation und so mache ich echt immer zwischen den Kindern auch. Also wo ich dann auch wirklich merke oder während der Autofahrt atme ich dann tief ein und aus. Also das kannst du so nebenher machen.
5	252	Und das hilft mir, weil ich mich einfach immer reinige, sag ich jetzt mal dadurch. Ja und bei mir bin.
6	250	Und dann im Auto probiere ich wirklich auch so ein bisschen Musik, die mir gefällt, drauf zu tun. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl, gute Grundstimmung und dann bin ich schon einmal so wie entspannter.
6	250	Dann tue ich, also dann gehe ich zu den Familien oder und nachher, nach den Familien tue ich auch einfach gerne mal schnell im Auto oder vor dem Auto schnell innehalten und etwas trinken.
6	250	Nehme meine Flasche mit. Und das ist für mich schon so wie die erste, schnell durchzuatmen, Pause zu machen.
6	250	Wenn es möglich ist und ich auswählen kann zwischen Autobahn fahren oder schönes Landstück, dann mache ich das, weil ich das schön finde, weil ich dann schon Freude habe, weil ich etwas erlebt habe in der Fahrt. Das ist eine Art, ein Füllen, ein bisschen etwas neues zu sehen oder so. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Dann

fahre ich nachher irgendwie zu der Familie und denke ich so eine schöne Reise dort-hin. Das Positive auch zu sehen, zu probieren.

Interview	Abschnitt	Code: Soziale Kontakte innerhalb und ausserhalb der Arbeit
2	219	Und dann, ist die Mittagspause, wo ich mich, wo jetzt, wo ich wirklich meistens mit den Kolleginnen hier vor Ort habe. Das tun wir auch organisieren, (.) es hat auch schon gegeben, dass das nicht möglich gewesen ist, weil ich so weit unterwegs gewesen bin und auch gerade habe verbinden müssen, dann hat es nicht stattgefunden, einmal pro Woche. Das ist für mich auch eine Erholungsphase. Sind zwar Kolleginnen, aber wir haben so viele andere Themen, also, natürlich auch Datenschutz-mässig gehen wir da nicht alles durch.
2	221	oder abmachen
2	227	je nachdem eine Veranstaltung
2	243	ein Treffen mit Freunden natürlich. Das sind, ja, im Zusammensein mit anderen Menschen. Dort ist auch ein grosser Erholungsfaktor.
3	182	Ähm (...) ja und dann am Abend, eben das halt, wie so das zusammen Essen, zusammen / Ja das das finde ich jeweils, das tut so gut.
3	202	Ähm (..) ja, ich habe aber nicht gerne so jeden Abend etwas los. Aber so zwei, dreimal in der Woche mit irgend Leuten abmachen, das ist/ das tut auch gut, so. Ja. Aber ich habe nicht gerne, wenn es dann jeden Abend irgendetwas/ Das gibt mir dann wieder zu viel. So.
3	218	Eben so halt Kontakte, Besuche, Leute einladen. So, wo ich merke, dass/ Ich habe gerne den Austausch mit Leuten
3	220	//und// und mit dem Partner halt auch so.
3	226	So Besuche sind mehr an den Wochenenden, oder so dann, ja, eben das Walken in der Regel unter der Woche.
3	232	Nein, dort bin ich auch/ Habe ich eigentlich noch gerne mit Leuten da, ja im Austausch. Ja und eben, dann haben wir eigentlich so, dass wir nicht über das Geschäft/ finde ich eigentlich wirklich auch noch (...) / nein, ich glaube, es ist mehr zuhause, wo ich mich dann zurückziehe. Weisst du, wo ich zuhause dann so meine Ruhe (..) Aber ja. Eben so so Kontakte sind mehr dann am Wochenende, oder eben, je nachdem manchmal schon auch noch am Abend.
3	240	Ich glaube schon das, wenn ich so ganz kann irgendwo abtauchen oder auch gute Gespräche mit Freundinnen oder so und wie so in ein einfach so in ein anderes (..) kann abtauchen
4	68	Und mit Freunden unterwegs sein und und also mit den engsten Leuten unterwegs sein, das ist ganz ganz wichtig
4	140	Schnell und dann probieren wir aber auch fest, dass wir/ also manchmal gibt es solche, dass wir halt dann gleich der Mittag über das redet, aber meistens am Mittag dann, ist es dann wie abgehackt. Vorher noch schnell und nachher darf man dann Mittag essen und andere Themen, private Themen (lacht) oder so.
4	162	In der Freizeit mega gern auch irgendwie Leute treffen
4	184	Habe vorhin gesagt, bin sehr gerne unter Leuten. So das Soziale sehr.
4	190	Viel gehe ich auch weg mit Kolleginnen und was wir immer haben, so ein bisschen, ich habe so ein paar Kolleginnen, die ich wöchentlich eigentlich sehe und wir auch schauen, dass wir immer etwa einmal pro Woche zusammen nachessen und zusammen/ und das gehört auch/ ist auch so ein bisschen fix in meiner Erholungsdingen.
5	28	Kann sich, wenn man mag, dann eben mit Kolleginnen treffen zum Mittagessen.
5	94	mit jenem lieben Menschen zu telefonieren
5	100	Freunden zu treffen
5	182	Und dann als zweites mit dem Kontakt. So, ich brauche das schon auch.
5	230	Ähm ja, dann auch so Partnerschaftszeit nährt mich total mit meinem Partner so zusammen zu sein.
5	238	Kolleginnen zum Mittagessen. Oder ich gehe dann, wenn sie, keine Kollegin Zeit hat, geh ich nach Hause.
5	246	Ja, ich habe halt, einfach, genau, am Samstagmorgen gehe ich mit meinem Partner zum Frühstück und auf den Markt. Das ist so ein Ritual
5	246	Samstag und Sonntag treffen wir uns oft mit Freunden
6	250	Oder manchmal ein Aperö mit jemandem, einfach ein bisschen so soziale Kontakt einfach so aus dem heraus.
6	266	Oder dann treffe ich mich noch mit jemandem durch den Tag hindurch, weil ja den Tag habe ich ja frei oder so.
6	266	Genau gegen Abend ist es eben wirklich immer eher ein Buch oder mit jemandem in Kontakt zu kommen draussen.

6	266	sei es jemanden/ mit jemandem/ bei jemandem zu Besuch gehen oder jemanden einladen
6	266	Ja, es sind vor allem die sozialen Kontakte, wo mich nachher wieder regenerieren, wo mich wieder ablenken vom Arbeiten und mir wieder Energie geben, wo ich mich auch darauf freuen kann.
6	274	Was ich noch fix geplant habe, ist am Sonntag mit einer Freundin Fitness zu machen. Also Fitness, Muskel/ das heisst, einfach etwas ein bisschen zu machen und nachher Kaffee trinken zu gehen.

Interview	Abschnitt	Code: Lesen, Filme schauen, lernen
1	236	Zeitung lesen
1	291	Also genau und oder was ich als, weiss gar nicht, wie du es vorher gesagt hast, oder? Mastery. Wo, dass ich vielleicht auch einfach merke, das sind angenehme Tätigkeiten, oder? Also jetzt gerade Zeitungslesen oder Lesen, ist einfach etwas, wo ich merke, ich tue gerne so meine Zeit verbringen, weil ich gerne etwas Neues lerne oder auf dem Laufenden bin. Und es gibt mir ein bisschen einen Abstand zum zum Tun, wenn ich es mache, während der Arbeitszeit, oder eben.
2	221	Und, am Abend dann, so Feierabendgestaltung mit Kino
2	227	hier im Ort immer wieder, im November haben wir Weltfilmtage und dort tue ich wirklich, sage ich immer: "Dienst nach Vorschrift"
2	243	oder eben die Kino-Phase, das Kino Festival
2	243	durchaus auch mal eine Weiterbildung. Ist für mich auch sehr entspannend im Sinn von ich kann einfach wieder einmal aufnehmen. Also eben, dort sind es Themen, berufliche Themen, aber auch Kunst- kunsthandwerkliche Sachen, künstlerische Sachen.
2	259	Ich glaube wirklich, dass es etwas ganz anderes ist. So das Reisen in Bildern. Ich bin sehr ein visueller Mensch. Ich glaub dort dort kann ich mich auch/ das nährt, sind aber auch viele sozialkritische Filme, die ich schaue. Ich denk das tut so, stärkt mich in der Wahrnehmung (..) Ja ja, bestärkt mich in der Wahrnehmung, dass es noch andere eben Lebensentwürfe gibt oder, dass eigentlich eine Problematik ist. Aber es ist so. Wirklich etwas ganz anderes, als dort der Kontext im Berufsalltag.
3	218	Lesen ist sicher.
3	226	Am Abend auch noch viel ab und zu Lesen so
3	240	Auch beim Lesen, dort tauche ich sehr ein. Dort muss ich dann manchmal ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich genügend Schlaf bekomme. Weil ich einfach sehr dann abtauche.
5	240	Zum Lesen
5	246	Lesezeit ist das dann auch.
6	250	Und dann ja, die Familien wieder am Nachmittag bewältigen und nachher zuhause, sitze ich auch gerne einfach einmal auf das Sofa, ein Buch lesen oder auch einmal Netflix schauen. Einfach Sachen, wo ich konsumieren kann und nicht liefern muss. Also überhaupt nicht das, was sinngebend ist, eher das Gegenteil.
6	266	Genau gegen Abend ist es eben wirklich immer eher ein Buch oder mit jemandem in Kontakt zu kommen draussen.

Interview	Abschnitt	Code: Bewirken und schöpferisch tätig sein
1	285	Oder ich kann kreativ sein, Malen
2	237	Es hat schon Phasen gegeben, wo ich noch irgendeine Tätigkeit mit den Händen, Stricken, Filzen, Zeichnen, Schreiben, ganz bewusst gestaltet habe. Es gibt immer wieder so Anfänge zum mal etwas regelmässig zu machen, genau. (.) Aber eigentlich auch so ein bisschen Thema herunterzufahren.
2	261	Zu der letz/ zu der vorletzten Frage. Ähm (...), ich glaube schöpferisch tätig zu sein ist auch noch ein Thema, also etwas, ja, wo ich jetzt glaub so noch nicht erwähnt habe.
3	218	das Musik machen (..) bis hin dann, manchmal dann auch Stress mit nähren und alles.
3	240	Genau. Ah (.) was mir manch/ das ist auch noch etwas das habe ich jetzt nicht so/ Was mir auch noch ab und zu ist so manchmal so basteln, also basteln im Sinn von, ich habe so einen Handlettering Kurs gemacht und tue so Karten machen. Dort bin ich auch so, dort bin ich einfach so in dem Flow drin.
4	188	Am Abend. Meistens so (.) ich komme nach Hause, tue nachtessen, kochen – ist für mich/ finde ich ist auch grosse Erholung, finde ich etwas sehr entspannends. Ist nichts, was für mich irgendwie Stress auslöst. Kochen finde ich sehr etwas Schönes, mache ich auch sehr gerne.
4	224	Das Kochen das Kochen, es ist auch so ein schönes Ritual. Finde Essen etwas mega, mega Schönes. Also gut essen finde ich etwas mega Tolles. Eben jetzt zum Beispiel

backen ist gar nicht meines. Das löst Stress aus bei mir. Kochen, ich weiss auch nicht, ja, so das finde ich auch ist so etwas sehr ähm, da kann ich meines machen. Vor allem koche ich eben gerne selbst für mich aber auch für andere Leute, aber ich bin noch gerne alleine in der Küche, weil dann kann ich es einfach so machen, wie ich es möchte (lachen beide). Und ich finde das einfach/ hat viel mit Genuss zu tun.

4	226	Essen, und ich geh auch gerne essen. Ja, weil ich finde das ist etwas, etwas sehr tolles, sehr genussvolles. So, man kann mit wenig, es braucht gar nicht viel und man kann etwas mega Tolles machen.
5	224	Malen
5	230	Putzen ist für mich auch erholend. Also ich mache es nicht immer gern, aber wenn ich echt, dann höre ich mir schöne Musik an und dann lege ich los. Und wenn ich dann hinterher sehe, ob wie schön die Wohnung wieder sauber ist, dann freue ich mich darüber.
6	266	Oder dann überlege ich mir ein schönes Menu, das ich mal kochen möchte und dann mache ich das.

Interview	Abschnitt	Code: Weg sein und eintauchen
2	227	Reisen oder das einfach einmal wirklich das Wegsein
2	249	Und bin in das eingetaucht, wo ich auf dem Reisen habe können entdecken.
3	236	Also ich glaube, eines was wirklich so/ Ich meine, kommt mir jetzt, weil wir das vorher von der Guggenmusik gehabt haben. So Fasnacht, das ist eine Woche, wo ich dort in der Regel Ferien nehme. Und ich glaube, so weit weg wie dann, bin ich glaub ich selten. Weil ich/ dort bin ich so in einer anderen Welt. Und irgendwie in einem anderen Rhythmus und anderst. Ja, wirklich ganz, ganz in einer anderen Welt.
4	68	Wenn ich dann wieder länger kompensieren kann, weil ich reise sehr gerne. Bin sehr, sehr gerne unterwegs, gehe sehr gerne Reisen, mache auch sehr gerne Sport und so Sachen. Und wenn ich weiss, hey jetzt kann ich/ jetzt habe ich halt vielleicht vor der Sommerferien, wo etwas mehr läuft, aber ich habe nachher einfach dann viereinhalb oder fünf Wochen Ferien/ das ist für mich mega Erholung. Und dann kann ich eben auch einfach dieser Laptop weg und dann bin ich weg. Ja.
4	190	Und am Wochenende bin ich einfach viel weg. Sei es in den Bergen oder irgendwo. Das finde ich auch immer wieder so.
4	192	Kann gut sein ja, oder eben in den Ferien viel weg.
4	198	Also ich genieße meine Wohnung auch sehr, aber ich bin viel auch dann unterwegs wirklich, weil ich finde so, das hilft mir nochmals eben, so die räumliche Distanz hilft mir immer noch/ nochmals anderst abzuschalten.
5	236	Also Ferienzeit. Das ist ja die gestaltungsfreie Zeit. Das ist schön, da gehe ich eigentlich gerne auch mal weg. An einen anderen Ort. Bin aber auch gerne zu Hause. Aber ich merk ich erhol mich mehr, wenn ich mal weggehe und neue Eindrücke habe. Mit neuen Erlebnissen wieder zurückkommen.

Codierte Abschnitte zu «Mentales Abschalten»

Interview	Abschnitt	Code: mentales Abschalten
1	309	Und gedanklich, das kann passieren, oder?
1	311	Nein, eigentlich nicht so. Ich nehme es dann wie wahr und dann schaue ich, ist das etwas, wo ich wie muss ernsthaft überdenken. Also weisst du, gibt es eine Art/ muss man etwas tun oder nehme ich es einfach wahr: "Ah, das beschäftigt mich jetzt." Oder irgendwie so.
1	313	Hm (bejahend). Also ich glaube, Personen helfen halt schon auch, wenn man Familie hat, oder? Also jetzt sind sie etwas ausgeflogen, aber das hat immer sehr viel geholfen. Dann wirst du wie anderst gebraucht und nachher bist gerade in einem anderen Film, oder? Das hilft finde ich.
1	313	Und ich mache schon auch eine klare Trennung. Also ich tue normalerweise auch die Kleider abziehen, relativ bald nach dem ich zuhause bin, so. Das hat auch, je nachdem, das mache ich nicht mehr so, aber habe ich auch schon gemacht, also sicher die Hände waschen, aber auch unter Umständen duschen, wenn ich jetzt das Bedürfnis würde empfinden so.
1	313	Ich tue auch die Taschen, also, wirklich versorgen. Also die Sachen versorgen, das mache ich dann wirklich gleich, wenn ich nach Hause komme. Ja. (...) meinst du das so?
2	235	Und ich gebe dem schon viel Bedeutung für die Regeneration. Erholung, Regeneration zum auch auch Sachen abzugeben vor dem Schlaf ganz bewusst. Sachen, wo

		könnten noch belastend sein, ja. Und es ist so eine Zeit wirklich für so ganz ganz ganz eine private Zeit eigentlich.
2	237	Phasenweise kann das Meditation sein. In unbewussteren Phasen ist es irgendwie noch Nachrichten am Handy checken. Das ist dann aber suboptimal eigentlich. Gibt zwar eine Zerstreuung aber auch irgendwie doch noch eine Aktivität. Es hat schon Phasen gegeben, wo ich noch irgendeine Tätigkeit mit den Händen, Stricken, Filzen, Zeichnen, Schreiben, ganz bewusst gestaltet habe. Es gibt immer wieder so Anfänge zum mal etwas regelmässig zu machen, genau. (.) Aber eigentlich auch so ein bisschen Thema herunterzufahren.
2	249	Also, dass einfach, mir eine Situation in den Sinn kommt.
2	249	Es hat aber höchst selten, eine Schwere oder es löst selten einen Stress aus, aber kann sein, dass mir plötzlich eine Idee kommt. Irgendwie aus heiterem Himmel. Und das ist ja dann, das beflügelt ja dann auch.
2	249	Ich würde sagen, ich kann aber auch sehr gut abschalten. Wirklich wenn ich ins/ also in das Bett gehe, oder jetzt auch in den Ferien, ich bin dann wirklich weg. Also jetzt habe ich eine Woche Ferien gehabt, dann bin ich wirklich WEG. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich das wie selbst habe können entwickeln. Wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich weg bin, bin ich weg. Also jetzt die, die guten vier Monate weg, dort bin ich wirklich weg gewesen. Und bin in das eingetaucht, wo ich auf dem Reisen habe können entdecken. Und bin dann auch wieder eingestiegen, als ich wieder gekommen bin, also dann bin ich wieder voll in die Hosen gestiegen, aber so, ja, ich glaube, habe ich wahrscheinlich einfach ein bisschen die Fähigkeit und wenn dann mal etwas kommt, dann belastet es mich nicht.
2	251	Genau, es es, mit wenigen Ausnahmen, (..) mache ich eigentlich alle meine Berichte hier am Dienst. Ich sage wenige Ausnahmen. Wenn ich sehe, dass ich jetzt nicht extra noch hierhin möchte am Sonntag, dann nehme ich den Laptop mit und mache es zuhause. Es ist ein bisschen mehr worden als auch schon, aber dort probiere ich so gut wie möglich eine Trennung zu machen. Also Homeoffice ist nicht so meins. Und ich habe das Glück, dass ich nah am Dienst wohne. Dass ich dann lieber mal wirklich hier rüber komme zum Arbeiten und dann wieder nach Hause gehe, dann aber, dann ist es schön getrennt.
2	253	Belastet mich wenig. Es hat einmal etwas in meinen 20, 21 Jahr gegeben, wo mich ziemlich belastet hat. Eine Situation. Und sonst, ist es ein Thema und dann probiere ich Lösungen zu finden oder anzusprechen. Also ich bin dort sehr schnell im Handeln, dass es eine Veränderung gibt.
2	253	Und ich habe es mir wie angewöhnt auch vor dem Schlafen, so berufliches aber wie auch sonst Sachen so wie imaginär irgendwo hinzustellen und einfach frei können in den Schlaf reinzugehen. Und das gelingt. Ja.
2	255	Ja, (unv.) auch wieder da, das bewusst werden, das nehme ich jetzt nicht mit oder das gehört jetzt nicht hierhin.
2	257	Also wenn ich im Kino bin, dann bin ich im Kino. Oder wenn ich, wenn ich abgemacht habe, dann dann bin ich/ also wirklich so das, ich glaube das ist auch so die Grundhaltung vom Hier und Jetzt. Jetzt bin ich hier, oder jetzt ist das hier. Und das ist etwas, wo ich selbst amigs staune, das gelingt mir recht gut. Es hat auch ein bisschen einen buddhistischen Ansatz. So das präsent sein und dann, wenn man präsent ist, kann man nicht noch 100 andere Sache wo einen von gestern, vorgestern noch belasten einfach auch noch da sein. Das ist eine Übung aber auch eine Haltung (..) wo ich, ja wo ich praktiziere, also üabend praktiziere.
3	62	Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so bestimmte Sachen, wo ich ganz bewusst nicht mache. Und dann gibt es auch viele Sache, wo ich nicht/ Also, ich arbeite bewusst nicht im Homeoffice, weil ich merke, dann kann ich nicht gut abschalten.
3	140	Ich kann eigentlich gut abschalten. Und da hilft mir der Arbeitsweg.
3	142	Ich habe auch schon gedacht, ich muss/ ich mache das dann zuhause und dann komme ich am nächsten Morgen und ah, das habe ich wieder vergessen. Ich hätte doch noch sollen gestern, oder ich hätte doch noch sollen am Abend und dann (..) das hilft mir recht zum Abschalten, so der Arbeitsweg und ich habe meine Arbeits-tasche und die stelle ich hin, wenn ich nach Hause komme und nehme ich wieder, wenn ich arbeiten gehe. Habe gemerkt, jetzt in den Summerferien. Es ist mir am Sam/ ähm am Freitag, bevor ich am Montag wieder arbeiten gegangen bin, in den Sinn gekommen, ich habe doch noch neue Gerätschühchen kaufen wollen.
3	144	(lacht) Also, weil einfach die Tasche (.) und das ist dort und dann kann ich gut abschalten. Und es kommt mir dann zuhause gar nicht so/ Aber der Arbeitsweg hilft und das wie so ein bisschen auseinander zu beineln, was ist Arbeit, was ist privat.
3	152	Aber dann habe ich wie Mails gelesen, packe auch erst dann, wenn ich etwas mitnehme. Weil sonst habe ich totsicher auf dem Weg dann das Gefühl, "oh, jetzt habe ich das nicht, und dieses nicht, und das könnte ich doch noch" oder bin zuhause noch

am studieren, habe ich jetzt alles. Ja, darum in der Regel, hier anfangen und hier abschliessen. Das hilft mir. Ja, darum auch nicht gerne Homeoffice, weil dann nehme ich die Familien nach Hause. Und wenn ich dann zuhause das noch/ Wenn ich direkt nach Hause gehe, dann muss ich dann auch noch Journal schreiben. Das vergesse ich dann eben manchmal, aber dann merke ich dann. Dann nehme ich es wie mit und sonst habe ich es wie abgeschlossen.

3	186	also, eben der/ der Heiweg/ also so der Weg dahin. Ich beginne hier und hö/ höre in der Regel hier auf. Das mache ich bewusst, weil ich wie merke, das, dann kann ich es hier lassen.
3	232	Was aber sicher ein Teil ist, wo ich nicht mehr so mache. Wo ich früher mehr gemacht habe. Ist wie so, ich bin selb/ ich mache nicht mehr so viel in (Stadt) ab, weil ich wie so merke: "Ah". So die Wege hin und her. Wo ich merke: "Oh nein, richtig!" Das ist dann mehr arbeiten wieder. Oder nicht noch einmal.
3	244	Schon auf dem, ich merke so, wenn ich mich wieder wie vorbe/ weisst du, so auf dem Weg kommt mir dann jeweils wieder, sage immer, ich schalte wieder das Gehirn/ das Arbeitsgehirn wieder ein.
3	248	Es kommt drauf an, eben, wenn sehr viel ist, dann eher, dass ich so nach Hause komme und noch irgendein spez/ etwas kurz erzähle. Aber das eigentlich auch nicht so häufig.
3	250	Eben, wenig, wenn ich mal direkt nach Hause gehe und zu Hause dann halt noch nachbereite. Zum Teil mal einen Einkauf, den ich dann auf dem Heimweg noch mache. Das mache ich ja. Aber es ist wie dann eigentlich so auf dem Heimweg. Aber sonst eigentlich, hm (verneinend).
3	252	Also schon der Teil auch, wie eben das Festhalten. Wie, wirklich so die Nachbereitung gemacht zu haben und nicht, das gedanklich noch mitzunehmen, sondern, wie wirklich das/ Und sei es manchmal nur ein Stichworte, oder einfach das wie so ein bisschen deponiert zu haben. Aber, ja, das hilft mir schon. Weil wenn es noch nicht (...) festgehalten ist, dann nehme ich es mit, oder? Und wenn ich es wie, das so kann deponieren, dann kann ich es auch loslassen. Ja. Oder eben dann so wenn, so mir Stichworte aufschreiben, das und das und das muss ich noch machen. Und dann kann ich es auch hier lassen und wenn ich das nicht mache, dann kommt mir irgendwo: "Oh, das musst du dann noch." Und sonst kann ich wie, weiss ich: "Okay, das ist/ ich habe es mir aufgeschrieben."
4	34	Aber so zum Starten habe ich das schon noch herausfordernd gefunden. Also zu sagen, dann sind eben meine Arbeitstage, dann bin ich erreichbar, auch ihr anderen/ Also auch so beim/ Zum Teil halt, wenn man ein interdisziplinäres Gespräch hat, mit dem SPD oder so und nachher habe ich aber gemerkt so "Hey, (...)". Der SPD oder so, die geben dann einfach die Termine vor, KJPD auch. Und dann habe ich auch gefunden, das habe ich mittlerweile wie, relativ gut gelernt, das habe ich gelernt.
4	68	Fahrt/ also Fahrzeiten oder so ist für mich auch Erholung. Ich bin/ ich habe immer ein bisschen Pen/ also ich wohne in (Stadt) arbeite in (Ort), ich finde auch die Fahrzeit dort hin, das finde ich/ finde ich etwas mega Wertvolles, weil ich kann dann, die Distanz glaube ich einfach auch, also die Kinder nicht/ zum Beispiel für mich ist auch Erholung, wenn ich weiss, hey ich kann einkaufen gehen und sehe vielleicht nicht jetzt gerade zehn Familien. Nicht, dass ich sie nicht gerne sehen würde oder so, aber ich finde, es ist so, das ist meins.
4	128	Das habe ich aber auch mit der Zeit gelernt. Aber ich glaube, das ist/ weiss nicht, oder ob das etwas ist, wo mit de/ Berufserfahrung oder so. Das letzte Mal hat mir jemand einmal gesagt, wo dann in die Ausbildung ist so, irgendeine Tagesmutter hat mir angerufen und hat gesagt, dass das Kind nicht mehr zu ihr gehen kann. Dann habe ich gesagt: "Ja gut, schauen wir an, aber ich habe gerade Sitzung". Und ich bin irgendwie/ ich habe glaube ich entspannt gewirkt und dann hat sie so gemeint so: "Wow, deine Entspantheit möchte ich auch mal haben". Und ich glaube aber, das ist etwas, wo mit der Zeit gekommen ist, aber einfach auch sagen zu können: "Hey ja, aber es ist aber auch nicht alles bei uns." Also wir können ja nicht alles tragen.
4	136	Und nachher, zuhause eben. Zuhause kann ich dann irgendwie/ mache ich vielleicht etwas Sportliches oder so um ein bisschen loszulassen.
4	136	Was ich auch mega häufig mache, wo ich finde, also zum ein bisschen meinen Tag, den Arbeitstag so ein bisschen abzuschliessen, ist, wenn ich zuhause bin oder so, ziehe ich mich immer um. So ein bisschen das Ritual von "Andere Kleider anhaben". Jetzt ist der Arbeitsalltag, der Arbeitsalltag ist jetzt durch.
4	154	Und wenn es jetzt aber eine Situation ist, wo ich, zum Beispiel am Ende, wenn ich gerade nach Hause gehe oder so. Schau ich wirklich, dass ich zuhause so bewusst vielleicht eine Runde spazieren gehe.
4	160	Nein, es ist halt natürlich auch, wenn irgendetwas dann auch gewesen ist oder mich einfach wirklich beschäftigt hat. Also manchmal sind ja das dann auch Nachrichten,

		irgendetwas wo man vernimmt oder so, wo einem beschäftigt. Dann merke ich auch, dann habe ich auch so/ ist mein Bedürfnis nach Erholung sehr hoch.
4	162	also jetzt im Sommer gehe ich mega/ gehe ich manchmal auch in der (Fluss) einen Schwumm machen oder so schnell. Das Wasser hilft mir sehr, so schnell loszulassen.
4	162	Aber dort auch, Leute treffen und möglichst irgendwie etwas anderes/ Also das ich nicht zu fest im Nachdenken bin, sondern dass dann etwas anderes machen. So ein bisschen Tapetenwechsel.
4	230	Ähm (.) manchmal. So, es ist so zwischen selten und manchmal.
4	230	Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Gell, kommt auch immer drauf an, was man gerade so/ es gibt ja immer wieder vielleicht eine Familie ein Kind, wo einem dann mehr beschäftigt.
4	230	Aber es ist, wo ich merke, es ist etwas, wo ich vorher, vor noch fünf, sechs Jahren, viel intensiver, wo mich viel mehr mitgenommen/ also viel intensiver auch in den Feierabend mitgenommen habe als jetzt. Weil ich merke, es ist, habe den Job super gerne. Finde den so spannend, aber ich habe auch/ ich weiss auch: "Hey, man ist nicht für alles verantwortlich." Man kommt irgendwie, hat man dort das Gefühl gehabt, das und jenes und "ah", jetzt ist das bei dieser Einschulung schwierig. Habe ich hier etwas verpasst. Nein! Und das kann ich (.) mega gelernt, dass man nicht für alles verantwortlich ist. Oder dann, das nicht immer auf sich nehmen kann. Und eher zu denken so: "Hey, jetzt schauen wir das an. Jetzt ist/ Die Situation ist so. Dann schauen wir das an." Und das kann ich, ja das gelingt mir viel besser. So, dass ich dann eben auch anderst loslassen kann. Das ich dann auch sage: "Ja, wir schauen es dann vielleicht an, aber morgen, oder so. Muss nicht gerade alles heute drin sein."
4	234	Aber es ist ja, ich glaube so wirklich so ein bisschen das, das Vertrauen darauf, dass man auch darf die Verantwor/ also man Verantwortung auch abgeben kann und das nicht alles sofort gemacht sein muss.
5	72	Das ist alles Angebahntes und eben bei Familien mit KESB-Hintergrund (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) oder auch, wo man selber KESB anmelden muss, das ist so ein Dauerarbeitsfeld, habe ich so das Gefühl. Weil es ja immer wieder mal brennt und man dann schauen muss, wie geht es jetzt weiter. Also da ist eine gute Abgrenzung mega wichtig, also dass man nicht sagt, okay von dem Zeitfenster kommt definitiv da und dass man da nicht sonst/ dass man da dauerbeschäftigt.
5	226	Jetzt gelingt es mir besser ja,
5	232	Wenn ich nach Hause komme, dusche ich mich kalt ab. Also sowie als ob ich alles loslassen.
5	234	Es ist ein Ritual. Genau. Und ziehe auch die Heimkleider an. Die Draußenkleider aus und die Heimkleider an.
5	254	Manchmal, wenn es echt so schwierige Fälle sind oder vielleicht auch in der Arbeit mit den Chefinnen, die sind ja super, aber wenn es dann vielleicht doch mal so Sachen gibt, wo ich denke: "Hä, jetzt verstehe ich es nicht. Jetzt habe ich ein Fragezeichen." Also, es geht/ sie sind ja auch nicht immer gleich gut drauf. Und hauen dann vielleicht auch mal Sachen raus, wo ich denke: "Hä, was?" Und das beschäftigt mich dann sehr.
6	34	Das hat mich am Anfang sehr gefordert, da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss ja fast erreichbar sein und ich muss ihnen, auch irgendwie die Unterstützung geben, die sie brauchen und das habe ich mit den Jahren gelernt, dass ich dort einfach mich mehr abgrenzen kann und dass es ja dann für die auch meistens ok ist und sie würden sich auch anderweitig nochmals melden, wenn es wirklich dringend wäre.
6	254	Ja genau. Also das ist sowieso etwas, also ich tue alles so, ich mache eine Liste und kann das abhacken und wenn ich die Liste wie aufgeschrieben habe, dann weiss ich, ah ja, ist gut. Dann muss ich nicht immer daran denken.
6	280	Glaub mittlerweile und je nach Familiensystem kann man sagen: manchmal. Wenn ich schwierigere Situationen habe, wo ich noch nicht genau weiss, dann oft.
6	284	Also was mir viel in den Sinn kommt oder auch die Emotionen, die in der Familie sind, so ein bisschen hervorkommen.
6	286	Dass das kommt, finde ich mittlerweile nicht mehr so belastend, weil ich eben mittlerweile auch Strategien habe, dass ich sagen kann: "Hey, ist gut, jetzt habe ich daran gedacht, aber jetzt ist wieder gut." Ich kann nachher abschalten.
6	290	Also ich habe eine Freundin, wo auch Ergotherapeutin ist und jetzt, sie hat noch in den Heilpädago/ also schulische Heilpädagogin gewechselt hat und die ist so in einem Arbeitsfeld und dieser Austausch mit ihr, wo mit niemandem vom Dienst ist, aber trotzdem jemanden vom Fach, das ist extrem wertvoll. Dort kann ich wirklich. Ist eben sie, wo ich einmal pro Woche treffe oder noch mehr. Und nachher hat man einmal so das Sportliche und oder wir gehen Schwimmen oder Kaffee trinken und gleichzeitig hat es immer ein bisschen Platz, auch noch so die Themen, wo einem wirklich ein bisschen belasten oder wo schnell können, irgendwie einzubringen und dort habe ich/ kann ich ganz ganz viel mitnehmen und auch viel Abstand bekommen. Einfach schon nur durch

		das Erzählen und das Verständnis von jemandem, wo ein bisschen weiss, um was es geht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
6	290	Und mein Partner auch. Ich kann schon zwischendurch erzählen, aber ich will auch nicht zu viel, dass wir nicht so in eine Schwere geraten, wenn es jetzt wirklich belastend ist. Aber das, ja man erzählt einander so am Abend schnell, was so ein bisschen gelaufen ist oder was einem so gefreut oder aufgeregert hat oder so und dann ist es wieder gut. Aber das Gespräch ist für mich wichtig, ja.

Codierte Abschnitte zu «Als wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume»

Interview	Abschnitt	Code: Als wichtig bewertete und bewusst eingeplante Erholungszeiträume
1	122	Die Ferien, wo ich finde, helfen fest zum auch ausgleichen. Zum wirklich mal wieder Pause machen.
1	236	Also einen Tag, wo ich vollgeplant habe für Heilpädagogische Früherziehung, ist wirklich so, dass ich das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, ich steh eigentlich immer recht früh auf und habe schon relativ viel Zeit, bis ich überhaupt arbeiten gehe.
1	238	Wo ich merke, da bin ich schon in einer guten Verfassung, um wirklich starten zu können.
1	238	Und dann mache ich immer eine lange Mittagspause, wirklich eine lange.
1	238	Und wenn ich am Nachmittag/ Also wenn ich am Abend nochmals ein Gespräch habe, dann schaue ich auch, dass ich nochmals eine Pause habe, bevor ich an das Gespräch gehe.
1	238	Und sonst ist ja dann irgendwann fertig und dann gehe ich nach Hause und dann schaue ich aber auch, dass dann wirklich/ Dann arbeite ich nicht mehr viel. Also ich tue vielleicht noch kurz aufschreiben und nachher ist fertig.
1	246	Ja, und dann versuche ich wirklich auch dann nicht noch irgendwie/ Manchmal wäre es noch verführerisch, man hätte noch den Computer dabei und würde dann noch schnell irgendwie etwas schreiben und das mache ich eigentlich nicht mehr.
1	248	Höchstens es sei gerade eine ganze Stunde, wo ausfällt. Dann ist jeweils schade, dass ich ihn nicht dabei habe. Aber einfach, dann tue ich bewusst Pausen machen.
1	254	Und ich merke, dann sind wirklich Samstag und der Sonntag, mache ich nichts.
1	268	Ja und eben wirklich auch unter Umständen fixieren im, in der persönlichen Agenda. Mache ich nicht immer gleich, aber wenn ich merke, jetzt ist gerade eine Zeit, wo viel ist, dann mache ich das wirklich auch.
1	270	Ja, ich merke, dass mir die Mittagspause wirklich sehr wichtig ist. Ich mache eben eine lange Mittagspause. Tue oft auch noch etwas Privates lesen.
1	272	Und meistens schlafe ich auch noch am Mittag ein bisschen. Also also so ein Nap oder? Und ich merke einfach, dass mir das extrem hilft, wenn ich auch in den Nachmittag gehe und dann auch wie erschöpft ich am Abend nach Hause komme. Einfach, weil das dort so eine bestimmte Regulation stattfindet am Mittag. Das tut mir gut. Ja.
2	219	Also ich möchte den Tag ruhig starten, ich steh früh auf und nehme mir wirklich Zeit
2	219	Und so vielleicht dann dazwischen einmal noch etwas Privates, wie eine Karte schreiben oder so, wo ich Pause mir nehme.
2	219	jetzt habe ich eine halbe Stunde dazwischen, jetzt liege ich zehn Minuten hin. Das ist jetzt aber denke ich auch etwas altersbedingt. Oder wirklich auch zu merken, zwei dreimal, jetzt auch um fünf Uhr, bin fix und fertig gewesen. Das Kind ist raus und ich bin wirklich mich hinlegen gegangen. Und, nichts aufgeräumt, nichts, sondern einfach für mich ein paar Minuten hingelegen.
2	221	Ja dann, ja dann habe ich einfach noch die Arbeit müssen fertig und noch aufräumen müssen und was auch immer noch. Aber dann so, das ist dann so ein guter Moment zum einfach mal ganz herunterzufahren. Gar nichts mehr in Verbindung oder in Verhankung oder in Verknüpfung. Also jetzt, jetzt muss ich Pause haben.
2	221	Aber ich würde sagen, das meist gepflegte ist wirklich der Morgenstart, das Morgenritual. Ohne das geht es eigentlich nicht, ja.
2	227	Wo ich vorher schon ausführlich gesagt habe und dann so Zeitinseln, wo auch so eine bewusste Sache geworden ist. Angeregt durch meinen Vater, wo er einmal gesagt hat und könntest du nicht für dich einmal Zeit eintragen in die Agenda. Und dann muss ich viel an das denken und, also das übe ich auch. Also, oder oder, bewusst nichts oder bewusst einen Kreis, wo nichts ist. Aber der Kreis ist dann frei, frei, frei.
2	227	Freies Weekend. Also das es dann wirklich arbeitsfrei ist.
2	233	Der Schlaf, also ich finde ähm (...) ich finde oder ich beobachte es und ähm, und ja ich erfahre es, dass der Schlaf eigentlich der wichtigste Erholungsraum ist. Der ist ein bisschen gegeben, also mit weniger oder mehr, das ist, finde ich noch eine gute Einrichtung, dass wir Schlaf brauchen. Und es hat auch so eine Klarheit. (..)

2	233	Weiss nicht, ob auch eine Mittagspause auch mal zu einem wichtigen Teil wird.
2	233	Weiss ich nicht, aber ja, oder eben der Morgenteil.
2	235	Ich spüre es an mir selbst. Dass wenn, wenn ich einfach, wenn ich genug Schlaf habe, dass dann vieles einfacher ist. Ich weiss es, dass der Schlaf wichtig ist, ich weiss es, dass die Zeitdauer individuell ist. Und ich gebe dem schon viel Bedeutung für die Regeneration.
3	182	wenn es irgendwie möglich ist, schaue ich, dass ich am Vormittag eine Kaffeepause machen kann. Weil ich so merk, es tut einfach/ schnell eine Pause zwischendrin.
3	182	Mir ist auch noch der Mittag wichtig. Ich merke, wenn ich nur eine halbe Stunde Mittag mache, gibt es, wenn sehr viel ist, aber das ist mir wie zu wenig, ich brauche dort wie so ein bisschen. Es ist gut, wenn ich Dreiviertelstunden oder eine Stunde Mittag machen kann.
3	186	Und sonst ist es halt. Das ist nicht so bewusst, aber es ist. Ja. Aber ich schaue so, eben auch am Mittag, dass ich wirklich in der Regel hier kann Mittag machen. Gut, wir können das meistens eigentlich. Aber, dass ich dann wie auch hier bin. Und nicht für mich am Mittag noch haufen abmache. Oder schon schaue, nicht dass ich schon am eins ein Telefon machen muss, wenn ich dann vielleicht weiss, vorher wird es spät. Also, komme ich irgendwie später zurück. Das ich mir wirklich genügend Mittagszeit einplane in der Regel.
3	262	Genügend schlafen finde ich auch noch etwas wichtiges. Eben, deshalb auch nicht gerne jeden Abend etwas, weil ich merke, das gibt mir auch zu viel.
4	60	Und so Sachen beizubehalten oder dann am Mittag eben zurückzukommen und dann nicht zu denken, ich muss jetzt noch das und das und das noch. Sondern wirklich die Mittagspause auch nutzen als Pause und dann eben nicht Telefontermine oder das, sondern dann "Huh" (atmet aus) kann man durchatmen und so gelingt das sehr gut.
4	180	Mikropausen mache ich ziemlich viel, weil mir das eben einisch bewusst so ein bisschen/ oder bewusst, wir haben das einmal angeschaut mit diesen Mikropausen, und (unv.) geh ich in die Küche oder lasse vielleicht dann eben einmal ein Kaffee raus oder so.
4	180	Was ich, was ich mir wünschen würde, hätte ich vielleicht noch mehr, wenn ich auswärts wäre. So Pausen halt sonst. Meistens bin ich auswärts und dann, also am Morgen oder so, habe ich, mache ich für mich selbst vielleicht ein Päuschen aber nicht mit dem Team. Sie sind ja auch alle meistens auswärts. Probiere ich eben fest, wenn ich am Dienst bin, dass ich, dass ich die bewusst mache.
4	180	Mittagspausen, brauche ich auch nicht mega lange, aber möchte ich fix machen und dort kann es auch/ bin ich mega gerne zum Beispiel jetzt draussen.
4	180	Und die Autofahrten, so im Arbeitsalltag finde ich eben wirklich für mich sind die Aut/ ich seh die Autofahrten/ eben immer ein bisschen Pausen. Finde das eigentlich noch schön.
4	184	Erholung ist für mich halt wirklich auch mega der Feierabend, so/
4	198	Und viel Schlaf. Also Schlafen ist natürlich auch etwas/ Ich schaue wirklich, wenn ich arbeite oder so, eben dass ich genug/ für mich perfekt sind so zwischen sieben und acht Stunden. Das schaue ich eigentlich schon, dass ich das eigentlich habe.
4	216	Ja, dieser Nachmittag. Grundsätzlich schon alle, aber schon die Ferien, also Ferien finde ich so am Stück dann einfach mal in den Tag leben können und so ein bisschen länger finde ich mega wertvoll, etwas mega Schönes. Aber, auch so, Abende. Grundsätzlich auch von den Arbeitstagen. Ich bin, am Morgen kann ich, bin ich auch Zack, da habe ich nicht so viel, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt erholsame Mörge. Ich komme und geh arbeil/ ich stehe auf, stehe gut auf, mache die Zähne, gehe arbeiten, wo andere manchmal dann am Morgen noch dies und das machen und das ist bei mir tiptop, ich brauche dann noch einen Kaffee und dann gehe ich. Aber die Abende sind schon auch/ finde ich ganz, ganz wichtig für mich, dass ich am Abend auch wirklich Zeit habe für Erholung. Also immer wieder so Pausen, Erholungsphasen.
5	56	und ich merke halt am Abend brauche ich oft dann wieder meine Zeit für mich oder dann für Sport oder für etwas anderes.
5	56	Und mein Ziel ist, dass ich es auf Freitag schaffe und dass Samstag und Sonntag wirklich frei sind.
5	74	Und am Wochenende dann das ganze Bürozeugs, auch vorbereite, weil ich auch Ruhe brauche und Muße brauche dafür. Und das so versuche ich jetzt aber umzustrukturieren, weil ich merke, ich bin hier nur noch am Arbeiten.
5	84	Also ich baue jetzt auch mehr Sport mit ein, Yoga, also dass ich wirklich Auszeiten auch für mich habe, am Tag selber. Da kann ich so Inseln einbauen für mich und deswegen, will ich/ ist mein Ziel dahin zu kommen.
5	94	Und zwischendurch schaue ich jetzt halt ganz aktiv, dass ich echt eine lange Mittagspause habe. Also auf jeden Fall anderthalb Stunden, weil ich das brauche, mal so ein Cut. Vormittag, Nachmittag.

5	94	Ich schaue auch, dass die Abendtermine nicht zu spät mehr werden. Dass ich auch früher wieder nach Hause kann, um eben diesen Tagesreport zu machen und zwischen den Familien halt auch mal durchzuschlafen,
5	96	aber auch zwischen den Kindern, dass ich dann da halt auf jeden Fall auch so eine halbe Stunde habe, bevor ich beim nächsten bin. Dass ich einfach so (atmet aus und ein) durchatmen kann. Genau. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt auch Zwillinge, dann werde ich bestimmt eben nur am Vormittag die Zwillinge haben und sonst nichts. Also, dass ich da einfach wirklich schaue, wie ich das einteile.
5	186	Ich habe im Kalender auch (Name)-Zeiten stehen (lacht). Ich verabrede mich mit mir selbst.
5	250	Also eigentlich der wichtigste Zeitpunkt ist der Morgen und der Abend, jeden Tag, weil jeder Tag ist für mich ganz neu und mein Ziel ist auch, dass ich lerne, mich nicht nur auf die Ferien mich zu freuen und zu erholen, sondern, dass ich mich während der Arbeitszeit erhole. Also, dass die Arbeit Erholung ist. Das ist mein Ziel. Also weißt du, deswegen halt so bewusst auch am Morgen mich einstimmen für den Tag und am Abend zu reflektieren, was war denn da und wofür kann ich dankbar sein. Also gar nicht zum Aburteilen, was mir jetzt nicht gelungen ist, ich hebe nur hervor was jetzt wirklich gut war und was ich vielleicht morgen dann am anderen Tag, vielleicht verändern könnte (..) und das gibt mir eine ganz tiefe Freude am Leben.
6	202	Und ich versuche zu organisieren, dass ich am Mittag nach Hause gehen kann und dann lege ich mich schnell 20 Minuten hin und schlafe schnell und das gibt mir die Energie für den Nachmittag. Sonst wenn ich mir einen ganzen Tag vorstelle zu arbeiten, denke ich: "Nein, das mag ich glaube nicht." Wenn ich aber weiss, ich kann den Cut machen in der Mitte, dann ist das kein Problem. Dann bin ich wieder neu aufgeladen.
6	250	Nachher eben, am Mittag nach Hause und dann etwas, nicht allzu grosses Essen und nachher wirklich einfach schauen, dass ich schnell Zeit habe, mich hinzulegen. Das ist fast das Wichtigste für mich. Und wenn ich das nicht habe, das fehlt mir. Dann fühle ich nachher am Nachmittag müder.
6	256	Also ganz bewusst ist wirklich diese Mittagspause. Ich versuche auch die Familien so zu planen, dass das möglich ist.
6	258	Ich geh lieber/ Genau, ich fange erst um neun Uhr bei den Familien an. Also ich versuche nicht allzu früh.
6	278	Aha, der Mittag zum Beispiel ja. Und die Randzeiten halt. Während dem brauche ich es weniger, wenn ich da in den Familien bin, aber vorher, Mitte und nachher.

Codierte Abschnitte zu «Indirekte Massnahmen»

Interview	Abschnitt	Code: Einteilung der Woche
1	48	Und ich arbeite ja schon auch nicht so gedrängt in diesen Wochen. Ich arbeite ja meine/ Vielleicht sage ich das noch, ich arbeite //ja meine sechzig// Prozent über vier Tage. Also ich arbeite zwei Mal eine Art einen halben Tag und zwei Mal einen ganzen Tag. Und an denen halben Tagen, da mache ich schon mehr als einen halben. Also dort mache ich wie noch mehr Administration. Aber ich versuche wie, dass dies nicht ewig ausufert, oder? Und daher merke ich, das fällt mir eigentlich ringer, wenn dann der Stundenplan auch recht voll ist.
1	55	Und der Mittwoch, ist jetzt das bei mir, das ist eigentlich wirklich mein freier Tag und das versuche ich wirklich nicht zu machen, ausser es sei mal ein Rundtisch was wirklich fast nicht anders zu organisieren ist.
1	60	Ja ja. Dort bin ich auch relativ/ also da versuche ich dann wirklich zuerst mal noch zwei Mal zu sagen "nein ich kann nicht" und wenn man dann einfach merkt, nein, man findet nichts. Dann dann finde ich aber auch ja, wenn es mir wichtig ist, dass das stattfindet (.) ist gut, ich will ja auch dass das stattfindet, oder?
1	252	Genau und ich habe eben den Montagmorgen, arbeite ich eigentlich nicht mit Frühziehungskinder, bewusst, auch weil ich merke, dass mir das das Wochenende besser erholsam macht. Also, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich am Montagmorgen schon mit Kindern arbeite, dann bin am Sonntagabend eigentlich schon ein bisschen mit einem "Zecheli" (Verkleinerungsform von Zehen) am arbeiten. Und das ist mir wie erholsamer, wenn ich einfach weiss, ich kann am Montag dann wirklich anfangen alles noch vorzubereiten, bereit machen, telefonieren, Mails checken. Und am Freitag mache ich es auch so. Da arbeite ich noch am Freitagmorgen und am Freitagnachmittag tue ich noch so abschliessen.
2	95	Der Freitag ist oft noch so ein Tag, ich sage dem der Jokertag. Weil dann kann ich einen Kindergartenbesuche machen oder eine Abklärung oder was auch immer.

2	99	Ja, was auch schon gewesen war, haben wir jetzt nicht erwähnt, eine Begleitung bei einer Abklärung im Spital Neuropädiatrie oder Entwicklungspädiatrie, dass ich dort dabei bin, wobei dort kann man die Termine nicht so auswählen. Und dann tue ich oft, wenn dann etwas ausgefallen ist beim einen Kind, tue ich es dann auf den Freitag legen, wenn das möglich ist vom Stundenplan her vom Kind und von den Familien und das wir dann auch immer wieder komplexer.
2	229	Weil, ja (.) ich arbeite auch so, dass ich jetzt nicht/ ich arbeite vier Tage hintereinander, also ich habe nicht, in der Mitte/ mitten in der Mitte mir meine Zeitinseln. Ich habe dann lieber allenfalls drei Tage das Wochenende, genau. Das ist eine bewusste Planung.
3	28	Ich arbeite in der Regel Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist eigentlich mein Freitag. Und da schaue ich eigentlich auch recht darauf, dass ich das/ Dass ich den wirklich frei habe.
3	48	Ja es gibt es. Zum Teil wenn so ein bisschen Vernetzungsanlässe sind, wo halt nur am Mittwoch sind. Ein Teil Weiterbildung. Selten einmal auch Gespräche, wenn es mehrere Fachleute sind, also jetzt gerade so an einem/ Wenn es so um Einschulungen geht mit SPD (Schulpsychologischer Dienst), wenn/ Dann, wenn es mehrere Leute und nur der Mittwoch, aber (..) wirklich, wenn es gar nicht anders geht. Aber sonst, ich würde sagen ich arbeite im Jahr vielleicht etwa an vier Mittwochen. Und dann schaue ich in der Regel, dass ich dann wie auch so ein bisschen nicht nur für ein Gespräch komme, sondern dann tue ich/ Und dafür nehme ich einen andern Tag wieder frei.
3	64	Aber jetzt wirklich so (pustet durch die Lippen) bewusst Freizeit, so also eben es isch au/ ich arbeite auch bewusst wirklich den Mittwoch, mache ich nicht.
3	204	Am Freitag habe ich eigentlich nicht so gerne so zwei fixe Termine, dort habe ich gerne einfach noch einen fixen Termin nach dem Mittag zum nachher als noch das Büro fertig zu machen. Das hat jetzt jeweils, jetzt die letzte Zeit nicht so/ Weil dann hatte ich auch noch die Praktikantin gehabt am Freitag. Das habe ich aber eigentlich nicht so gerne. Sondern habe gern dann eher am Freitag nicht so viel, dass wirklich, dass ich wirklich das Büro so ein bisschen kann nacharbeiten. Dass wirklich das Wichtigste eigentlich erledigt ist, oder so das, was in dieser Woche alles gewesen ist.
3	206	Und sonst, ich habe nicht so eine typische, flexible/ ich habe (..) an gewissen Tagen, also ich habe so gewisse Termine, wo fix sind, und dann habe ich aber auch gerne, wenn ich nicht die ganze Woche so fixe Termine habe, sondern dass ich dann eben auch Zeit habe für die, wo dann so unregelmässig kommen.
3	210	Es ist auch unterschiedlich. Nein, es ist auch unterschiedlich. Zum Teil sind sie mehr gefüllt, zum Teil sind sie weniger gefüllt. Also jetzt gerade ist Ferienzeit, dann sind sie eh weniger gefüllt, aber (...) nein, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe immer wieder so ein bisschen Lücken zwischendurch und wenn wirklich jeder Termin so total ausgefüllt ist, dann ist es nicht gut. Weil dann bleiben wie für Telefon oder für irgendwelche Sachen nicht so Zeit.
4	44	Ja genau. Und eben den Freitag/ also am Freitagnachmittag habe ich frei und dort am Freitag arbeite ich einfach bis am Mittag, also es sind die etwa so vier Stunden oder so. Und dort kompensiere ich aber auch noch recht viel. Also manchmal finde ich einfach am Freitag habe ich mir fix so eingeplant, dass ich keine fixen Kinder habe. Vielleicht mal ein Spiel/ ähm Kindergarten- oder Spielgruppenbesuch oder so aber nicht wöchentliche oder fixe Termine, dass ich dann mal kompensieren kann.
4	46	Das versuche ich eben schon zu vermeiden. Es kommt ganz ganz selten vor, wenn irgendwie irgendetwas ist oder also, wann es wirklich dann mit einer Familie einmal so gar nicht geklappt hat oder irgendein Gespräch, wo ganz ganz wichtig ist. Aber sonst probiere ich das eigentlich zu vermeiden, wirklich so der Freitagnachmittag, wo ich vor den Sommerferien merke ich jeweils, da sind dort noch Übergabegespräche und dann kann es vorkommen, so. Aber, sonst ist/ probiere ich wirklich so der Freitagnachmittag nicht zu verplanen.
4	48	Ja. Also wo Kindertermine oder so, sonst einfach so, das nicht, aber wirklich so Gesprächstermine oder auch einmal vor Weihnachten, wenn die Einschulungen und so gemacht werden müssen oder gemacht sind, dann ja.
5	56	Genau, also genau das, weil ich habe oft dann am Tag fünf Kinder oder vier Kinder, damit ich das dann eben auch so passt/ ähm schaffe vom Pensum her und ich merke halt am Abend brauche ich oft dann wieder meine Zeit für mich oder dann für Sport oder für etwas anderes. Und deswegen ist Freitag auch der Bürotag genau, dass ich dann halt in Ruhe Berichte schreiben kann und so. Mein Ziel ist nämlich/ Also oft ist es, wenn es jetzt so eine strenge Zeit ist, dass ich noch Samstag und Sonntag Berichtszeit habe. Und mein Ziel ist, dass ich es auf Freitag schaffe und dass Samstag und Sonntag wirklich frei sind. Das ist mein Ziel.
5	62	Das gucke ich dann, dass ich die dann da reinlege. Das geht natürlich nicht immer, aber, dass wenn ich dann was verschieben muss, dass ich dann am Freitag dort auch

		die Möglichkeit habe, noch ein Kind dann zu nehmen, was ich verschieben musste, rings um den Besuch. Also dass es alles so ein bisschen aufgeht.
5	74	jetzt kann ich das, glaube ich, ganz gut abgrenzen, wirklich mir die Zeitfenster beibehalten und das Wochenende so weitestgehend raus/ draussen behalten. Also der Samstagmorgen oder so, das ist dann noch so eine Variable, aber dann auch echt keinen Sonntag mehr.
6	58	Ich arbeite wirklich so mit Familien und wirklich Büro arbeite ich an drei Tagen voll und lasse mir den Donnerstag offen für wenn zusätzlich Büro noch ist oder zusätzliche Termine, Kindergartenbesuche, KiTa Besuche oder so. Einfach dass ich dort spatzig habe. Aber das mache ich individuell so, weil das mir Entlastung gibt.
6	64	Ja, das ist nachher, wenn ich zum Beispiel einen Kindergartenbesuch organisiere und es ist einfach von den Arbeitstagen von beiden, wie nicht anderst organisierbar oder ich müsste es mega reindrücken und das stresst mich mehr als, dass ich nachher weiss, dieser Freitag mache ich mal, dafür habe ich dann wieder etwas lockerer am Montag oder so. Also ich tue das für mich immer gerade so ein bisschen wie regulieren.
6	266	Eben, Montag, Dienstag, Mittwoch heisst für mich einfach arbeiten.
6	266	Und das andere ist nachher, habe ich eben diesen Donnerstag, wo ich so spatzig habe von der Zeit. Das hilft mir mega, dass ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss alles in diesen drei Tagen reindrücken.
6	300	Und früher habe ich alles viel mehr verteilt gehabt auf die Tage, auf die Wochentage, bin aber wie nie, das ist so diffus geworden, Freizeit, Arbeit, das hat sich so mega vermischt und das habe ich jetzt viel klarer getrennt. Ich finde, das klare Trennen ist schon ein Aspekt.
6	304	Ja das probiere ich wirklich einzuhalten. Ausser eben Mittwoch/ Donnerstag, der Tag wo ich wirklich das spatzig habe. Dann ist es, ich entscheide, ist es ok oder nicht.

Interview	Abschnitt	Code: Umgang mit Erreichbarkeit
1	28	Ich habe einfach ein Handy, wo ich, wenn wir Ferien haben, eigentlich konsequent, also auf dem Handy nicht, aber auf dem Mail konsequent dann Abwesenheits Notiz einrichte auch mit dem Hinweis darauf, dass man sich an die Administration wenden könnte, so. Das passiert aber meinte ich eigentlich nicht. Also da kommt auch nichts über Mail. Und mit Telefon habe ich auch in den Ferien oder am Wochenende oder so, also ich habe eigentlich n/ keine Probleme. Ich persönlich handhabe es so, dass ich so ein wenig von sieben Uhr am Morgen bis etwa sechs Uhr am Abend normalerweise wie das Gefühl habe, bin ich offen und wenn ich Sachen am Abend erhalte, dann tue ich normalerweise nicht antworten wenn ich es sehe, höchstens es sei jetzt, dass ich wie finde es sei wichtig oder so. Aber ich tue eigentlich so relativ schnell den Eltern auch so ein bisschen signalisieren, dass ich dann nicht immer gleich sofort Antworten gebe und habe auch nie Probleme bis jetzt gehabt mit dem. Das ist wie so ein bisschen etwas was ich selber einfach auch so pflege, dass ich wie dann finde: "Ah, das habe ich gesehen, aber ich tue noch nicht schreiben oder so." Und auch in begründeten Ausnahmen ist es auch anders, also ich führe auch mal später am Abend noch ein Telefon mit einem Vater oder irgendwie so. Also ich tue das schon auch nicht ganz strikte handhaben, aber dort dann fest wirklich schauen, wo ist es wirklich nötig, um das nicht so einreissen zu lassen. Ja.
	29-32	I: Und wenn du sagst von sieben Uhr am Morgen bis etwa sechs Uhr am Abend, dann beziehst du das auf die Arbeitstage? B1: Ja genau ja ja. Ja genau. Wobei ich habe ein ganzer Tag, also den Mittwoch, wo ich nicht arbeite und dort tue ich schon auch telefonieren oder wie so, wenn es nötig ist, wenn es etwas ist. Weil es manchmal auch einfach hilfreich ist, wenn ich merke, ich muss das nicht noch an einem Arbeitstag dann vorbeizirkeln. So. I: Aber dann sind es eher Sachen, die du einplanst. Also dann weisst du, das Telefon mache ich dann noch. B1: Genau oder ich sage jemandem: "Am Mittwoch bin ich erreichbar man könnte/ kannst, mir anrufen." Also oder so. Aber es ist selten aber einfach ich tue das nicht so strikte handhaben, hm (bestätigend).
2	77	Zum Beispiel in der Weihnachtszeit noch irgendwie eine Bemerkung gemacht haben, zu einem Bericht, den ich geschrieben habe. Und da, wenn ich es lese, dann antworte ich sicher nicht. Für mich ist das kein Problem.
2	79	Auch hier sehr unterschiedlich oder individuell, weil (..) ich finde das noch praktisch beim (..) jetzt bei diesen Messengers. Ich kann es lesen oder nicht lesen (...) und finde ja gut ouw, das könnte dringend sein, (.) weil es vielleicht eine Absage ist, welche zwar

um elf Uhr in der Nacht kommt, aber für den nächsten Tag und dann ist es in meiner Entscheidung tu ich darauf reagieren. Was es auch für/ je nach Nachricht und mit dem/ ich finde ist es für mich wirklich problemlos. Ich fühle mich da nicht belästigt. Dann gibt es vielleicht ab und zu die Wenigen, die am Sonntagabend oder noch in den Ferien noch etwas schreiben. Da bin ich dann weg. Das ist ähm/ belastet mich wirklich nicht. Das ist für mich keine Option nochmals eine Nummer oder nur eine Dienstnummer zu haben. Das ist auch noch nie missbraucht worden. (...)

3	24	Per E-Mail und wir haben eigentlich vom Dienst eine Nummer (.) aber ich (.) gebe das nicht raus. Also beziehungsweise, ich habe eine eine Handynummer, aber ich tue nicht/ Ich gebe die wirklich nur sehr gezielt heraus. Mit den einzelnen tue ich über Whatsapp, wo so Kommunikation so, schwierig ist, aber vor allem über das Festnetz, mit Telefonbeantworter und dann haben wir das Sekretariat, wo die Hauptnummer bedient, wo wir das Telefon auch umleiten können, ja.
3	32	Hm, nein, ich finde eigentlich nicht. Also, aber es ist auch bewusst, ich gebe deshalb auch meine Natelnummer nicht an, weil ich das eben zuhause nicht will. Und dann bin ich einfach, dann bi ich sowieso am arbeiten und dann ist es okay und sonst können sie ja eine Nachricht hinterlassen, auf die Combox oder per Mail, oder geht es dann eben, wenn ich nicht/ Wenn ich jetzt einen Tag weg bin, dann schalte ich das Telefon um, dann geht es über das Sekretariat. Und von dem her, ähm nein, aber es ist auch etwas, was ich so ganz, eben bewusst mache. Ich will/ Deshalb habe ich auch/ Gebe ich mein Natel selten an.
4	20	Ich gebe den Lehrpersonen jeweils oder so auch meine private Natelnummer aber bei den Familien meistens so ein bisschen über Skype, wo wir/ wo ich dort drauf habe, wo ich wie schauen kann: "Hey, also dann bin ich erreichbar oder dann eben nicht." Nicht, dass (unv.) (sie alle?) oder dass sie meine Privat- ähm nummer haben.
4	28	Ja ja. (.) Ich finde zum Beispiel auch, also (..) wenn jetzt eine Lehrperson an einem/ einem Wochenende muss ich jetzt dort nicht unbedingt. Dann kann ich wie schnell sagen: "Bin dann und dann am Montag." Oder ich mache dann Telefontermine ab so. Ähm JA, weil ich es für mich einfach wichtig finde.
4	30	Ja. Es gibt es. Weisst du, ich habe dann manchmal/ ich habe bei meinem Mail auch unten aufgeschrieben, wann meine Arbeitstage sind und eben, wir habens/ ich habe es gut immer eingeschrieben, wann ich irgendwie kompensiere oder irgendwas. Es gibt es halt, dass ich mal sage: "Hey doch, jetzt kann ich ja mal an einem Freitagnachmittag ein Telefon machen oder so." Aber dann ist es wie meine Entscheidung.
4	34	Also es gibt manchmal, gell, so Situationen, wo es glaube ich, immer (unv.) (sein wird?). Gerade wenn es so bei einer Familie oder so brennt, (.) aber dort bin ich vielleicht eher auch mal so, dass ich sage: "Hey jetzt willst du das gemacht haben, jetzt mache ich das schnell."
4	34	Darum ist es nicht mehr so herausfordernd und manchmal merke ich für mich so: "Hey, das muss ich jetzt gemacht haben." Und dann ist gut. Also, dass es eher dann Entlastung sein kann.
4	74	Und das so ein bisschen für/ oder das zu vermeiden oder eben dort auch ein bisschen ein Umdenken: "Hey, ja". Auch wir können sagen: "Dann und dann bin ich erreichbar" und das ist wichtig.
5	30	Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz klar für den Heilpädagogischen Dienst von Montag bis Donnerstag eigentlich erreichbar. Weil Freitag ist mein freier Tag oder Bürotag oder (Stiftung)-Tag auch. Und den Familien sage ich das auch so. Und ich achte jetzt/ also ich habe das früher vernachlässigt, da hab ich/ war ich wie so rund um die Uhr gefühlt, glaube ich, erreichbar. Und jetzt mache ich wirklich dann auch am Donnerstagabend das Handy/ also da versuche ich das nicht mehr so zu beantworten, was jetzt Familien angeht. Wenn Kolleginnen oder Chefinnen noch irgendwie was haben, dann natürlich schon. Oder wenn ich jetzt im Büro bin, wenn ich jetzt Mails habe oder sowas, das irgendwie, das bearbeite ich immer lieber direkt sofort. Wenn ich mal drin bin, als wie, dass ich es/ ich sag nur von Montag bis Donnerstag, weil es wird sonst so gross. Und das arbeite ich dann lieber so ein bisschen ab.
5	34	Ich habe noch mein privates Handy. Ich habe mal versucht ein Zweithandy, das gibt es auch schon, das möchte ich jetzt aber einführen. Damit ich halt wirklich dann auch sagen kann, so jetzt ist auch Ende, das ist das/ ruht das und dann habe ich mein privates Handy. Genau. (.) Aber noch nicht. Also aber die Eltern haben sich bis jetzt eigentlich alle gut darangehalten. Bis auf eine Familie. Deswegen hatte ich ja schon die Idee dieses zweite Handy einzuführen (lacht). Genau, das muss ich jetzt noch mehr im Fokus haben.
5	36	Ja also schon, ja zum Glück. Also es war jetzt nie so, dass es mich so belastet hat oder irgendwie eingenommen hat. Ne. Also es gibt natürlich Familien na, die sind mehr anstrengend und und (.) ähm, aber es gab bisher da auch nie grenzüberschreitendes Verhalten von denen ihrer Seite. Es war immer noch alles im Rahmen.

6	32	Eigentlich schaue ich immer, wer ist oder hat jemand/ Also, viele schreiben mir. Ich habe wenig Anrufe von Eltern. Ich glaube das ist etwas, wo ich so ein bisschen mit ihnen kultiviert habe. Das sie mir nicht gerade jederzeit anrufen, sondern einmal schreiben und dann kann ich wie entscheiden, reagiere ich jetzt oder warte ich einfach, weil jetzt ist es vielleicht halt abends um acht oder so. Dann reagiere ich nicht mehr.
6	34	Das hat mich am Anfang sehr gefordert, da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss ja fast erreichbar sein und ich muss ihnen, auch irgendwie die Unterstützung geben, die sie brauchen und das habe ich mit den Jahren gelernt, dass ich dort einfach mich mehr abgrenzen kann und dass es ja dann für die auch meistens ok ist und sie würden sich auch anderweitig nochmals melden, wenn es wirklich dringend wäre.
